

LAECC

I SEMANA JURÍDICA INTERNACIONAL UEMG ARAGUARI

Anais do evento

MOACIR HENRIQUE JÚNIOR
LAIANE R. MAGALHÃES DE
MELO
PABLO M BERNARDI COELHO

ARAGUARI ANO DE 2024

I SEMANA JURÍDICA INTERNACIONAL – UEMG - ARAGUARI

Anais do evento

Organizadores:

**Professor Doutor Moacir Henrique
Júnior**

**Pesquisadora Laiane Rodrigues
Magalhães de Melo**

**Professor Doutor Pablo Martins
Bernardi Coelho**

Uberlândia-MG 2024

ISBN nº 978-65-80358-29-8

O Laboratório Americano de Estudos Constitucionais Comparados - LAECC procura aprofundar as discussões temáticas comparativas entre os vários sistemas constitucionais americanos. O grupo desenvolve abordagens comparativas em 4 diferentes linhas, procurando cobrir todas as dimensões materiais do constitucionalismo e fomentar a produção científica nos diversos ramos do direito, sempre primando pela abordagem de abrangência interdisciplinar

Adailton Borges de Oliveira

Doutor no Programa de Biocombustíveis do Instituto de Química da Universidade Federal de Uberlândia – UFU. Presidente/coordenador da Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito da Universidade Federal de Uberlândia – UFU.

Alexandre Walmott Borges

Doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC e em História pela Universidade Federal de Uberlândia – UFU. Professor da Universidade Federal de Uberlândia – UFU.

Almir Garcia Fernandes

Doutor em Direito Comercial pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Professor do Centro Universitário do Planalto de Araxá – UNIARAXÁ.

Antonio Madrid Pérez

Doutor em Direito pela Universitat de Barcelona – UB. Professor da Universidade de Barcelona – UB. Professor do curso de Mestrado Interuniversitário organizado pelas universidades: Universidad Rey Juan Carlos, Universidad Carlos III de Madrid, Universitat Autònoma de Barcelona e Universitat de Barcelona.

Bernardo Walmott Borges

Doutor em Física pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. Professor da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC.

Borja Muntadas Figueras

Doutor em Filosofia Contemporânea y Tradición Clásica pela Universitat de Barcelona – UB.

Daniel Ustárroz

Doutor e Mestre em Direito Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS. Professor Adjunto de Direito Civil na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS.

Diva Júlia Sousa da Cunha Safe Coelho

Pós-Doutora em Direito Constitucional Comparado pela Universidade Federal de Uberlândia – UFU e Doutora em Ciudadania y Derechos Humanos pela Universidad de Barcelona – UB. Professora da Universidade Federal de Goiás – UFG.

Fabiana Angélica Pinheiro Câmara

Doutora em História Social pela Universidade Federal de Uberlândia – UFU. Mestre em Gestão Internacional e Desenvolvimento Econômico pela Universidade de Reading – Inglaterra.

Francielle Vieira Oliveira

Doutora em Ciências Jurídicas Públicas no âmbito do Doutoramento Europeu da Universidade do Minho – Portugal.

Francisco Ilídio Ferreira Rocha

Doutor em Direito Penal pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP. Professor do Centro Universitário do Planalto de Araxá – UNIARAXÁ.

Gonçal Mayos Solsona

Doutor e Mestre em História da Filosofia pela Universitat de Barcelona – UB. Professor Titular na Faculdade de Filosofia da Universitat de Barcelona – UB.

Ilton Norberto Robl Filho

Doutor e Mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná – UFPR. Professor Adjunto da Faculdade de Direito da UFPR e do Instituto Brasiliense de Direito Público – IDP. Diretor da Academia Brasileira de Direito Constitucional (ABDConst).

José Carlos Remotti Carbonell

Doutor em Direito pela Universitat Autònoma de Barcelona – UAB. Professor da Universitat Autònoma de Barcelona – UAB.

José Luiz de Moura Faleiros Júnior

Mestre em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia – UFU. Professor de cursos preparatórios para a prática da advocacia.

Luciana Oranges Cezarino

Pós-Doutora pelo Politécnico de Milão – POLIMI. Doutora pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo – FEA/USP. Professora da Universidade Federal de Uberlândia – UFU.

Milla Alves Baffi

Pós-Doutora em Microbiologia de Alimentos pela Universidad de Castilla La Mancha – UCLM. Doutora em Genética e Bioquímica pela Universidade Federal de Uberlândia – UFU. Professora da Universidade Federal de Uberlândia – UFU.

Moacir Henrique Júnior

Doutor em Direito e Ciência Política e Mestre em Criminologia e Sociologia Jurídico-Penal pela Universidade de Barcelona – UB. Professor da Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG.

Paulo César Corrêa Borges

Pós-Doutor em Direito pela Universidade de Sevilla – US. Doutor e Mestre em Direito pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – UNESP. Professor da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – UNESP Campus Franca.

Renato César Cardoso

Pós-Doutor em Filosofia pela Universitat de Barcelona – UB. Doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG. Professor da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG.

Ricardo Padovini Pleti Ferreira

Doutor e mestre em Direito Empresarial pela Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG. Professor da Universidade Federal de Uberlândia – UFU.

Rodrigo Vitorino Souza Alves

Doutor em Direito pela Universidade de Coimbra – UC. Mestre em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia – UFU. Professor da Universidade Federal de Uberlândia – UFU.

Saulo Pinto Coelho

Pós-Doutor pela Universitat de Barcelona – UB. Doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG. Professor da Universidade Federal de Goiás – UFG.

Thiago Paluma

Doutor em Direito Internacional pela Universidad de Valencia. Professor da Universidade Federal de Uberlândia.

Viviane Séllos-Knoerr

Anais do evento

Pós-Doutora pela Universidade de Coimbra – UC. Doutora em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP. Professora do Centro Universitário Curitiba – UniCURITIBA.

Wellington Migliari

Doutor e Mestre em Direito Internacional Público pela Faculdade de Direito, Universitat de Barcelona – UB.

SUMÁRIO

SUMÁRIO.....	8
1 DESAFIOS DA MEDIAÇÃO ONLINE.....	15
2 JORGE AMADO, CAPITÃES DA AREIA, E O DIREITO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES: UMA REFLEXÃO POSSÍVEL NOVENTA ANOS DEPOIS	19
3 A EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE FAMÍLIA À LUZ DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988	25
4 CRIPTOATIVOS E SUCESSÃO: DESAFIOS NA TRANSMISSÃO DE BENS DIGITAIS PARA OS HERDEIROS	31
5 DA ANÁLISE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA UMA EFETIVA SAÚDE MENTAL DA MULHER ENCARCERADA.....	37
6 MODULAÇÃO DE EFEITOS NA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, ATIVISMO JUDICIAL E SEUS INCENTIVOS PARA A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E PARA OS CONTRIBUINTES: UM ESTUDO SOBRE O TEMA 745 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.....	41
7 AS IMPLICAÇÕES LEGAIS DA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL HETERÓLOGA: O DIREITO DA CRIANÇA AO CONHECIMENTO DE SUAS ORIGENS E O ANONIMATO DO DOADOR	47
8 ANÁLISE DOS CASOS DE APLICAÇÃO DE NORMAS DE RESPONSABILIZAÇÃO POLÍTICA DO CHEFE DO EXECUTIVO NA HISTÓRIA CONSTITUCIONAL BRASILEIRA.....	53
9 DESAFIOS E EFICÁCIA DA PROTEÇÃO LEGAL BRASILEIRA CONTRA A COMERCIALIZAÇÃO DE PORNOGRAFIA INFANTIL.....	59
10 O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA A EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS.....	65
11 O TRABALHO FEMININO E A REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 4.0	69
12 A NORMA PENAL E A PROTEÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA: UMA ANÁLISE TELEOLÓGICA DO FATO TÍPICO TRÁFICO DE DROGAS	73

Anais do evento

13	CANDIDATURAS COLETIVAS: DESAFIOS E POSSIBILIDADES PARA A DEMOCRACIA REPRESENTATIVA BRASILEIRA.....	77
14	ACESSO À JUSTIÇA E CONCRETIZAÇÃO DE DIREITOS NA ERA DIGITAL	83
15	O CONVÊNIO PARA COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL REALIZADO PELO MUNICÍPIO DE ITUIUTABA VERIFICADO PELO OLHAR DA ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO – GT2	89
16	A JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA: NECESSIDADE OU EXERCÍCIO ARBITRÁRIO PARA A GARANTIA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS?.....	93
17	AS ALTERAÇÕES CONSTITUCIONAIS DA REPÚBLICA SOCIALISTA DO VIETNÃ: MODIFICAÇÕES DA ORDEM ECONÔMICA CONSTITUCIONAL DE 1976 À VIGENTE CONSTITUIÇÃO	99
18	O CONFRONTO FÁTICO ENTRE O DIREITO E A ARTE NAS FAMÍLIAS PARALELAS	103
19	OS CIBERCRIMES E A RESPONSABILIZAÇÃO DA EXPANSÃO INTERNACIONAL DA DARK WEB.....	107
20	DILEMAS NA ERA DIGITAL: APONTAMENTOS INERENTES A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA REFORMA DO CÓDIGO CIVIL.....	111
21	BEM DE FAMÍLIA E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA RESIDENCIAL: ANÁLISE DO RESP 2.082.860/RS	117
22	A HERANÇA DIGITAL NO BRASIL: OS DESAFIOS DA ATUALIDADE.....	123
23	CONTRATO DE NAMORO E OS IMPACTOS NO RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL	129
24	CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO E A RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL	133
25	REACIONARISMO POLÍTICO-CRIMINAL NA DISCIPLINA PENAL DO ABORTO NO DIREITO BRASILEIRO: ANÁLISES CRÍTICAS A PROPÓSITO DO PL 1.094/2024.....	139
26	CONSTITUCIONALIDADE DA POLÍTICA DE BIOCOMBUSTÍVEIS: UMA ANÁLISE DA LEI DO RENOVABIO E O CASO DA ADI Nº 7617.....	145

27	A RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SUBJETIVA DAS EMPRESAS DE TECNOLOGIA, E A IMPOTÊNCIA DA REGULAMENTAÇÃO DE DADOS.....	151
28	PROTEÇÃO DE DADOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES: NORMAS, DESAFIOS E IMPACTOS DAS FAKE NEWS NA ERA DIGITAL.....	155
29	O ESTADO COMO GARANTIDOR DE AUSÊNCIA DE ALIENAÇÃO PARENTAL.....	159
	PREVENÇÃO DA ALIENAÇÃO PARENTAL. APOIO PSICOLÓGICO. MEDIAÇÃO FAMILIAR. EDUCAÇÃO PARENTAL.....	162
30	A PRIVACIDADE E A PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS EM RELAÇÃO À IDENTIDADE DE GÊNERO.....	169
31	A TAXA DE INCÊNDIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. A QUESTÃO DA CONSTITUCIONALIDADE, DIÁLOGO INSTITUCIONAL E A SEPARAÇÃO DOS PODERES.....	173
32	TENDÊNCIAS INOVADORAS NA SUPERAÇÃO DE CRISES EMPRESARIAIS: A RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL E A NEGOCIAÇÃO EFICIENTE.....	179
33	A UNIÃO ESTÁVEL SOB A ÓTICA DO PROVIMENTO 149 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA	183
34	A FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS EM TEMPOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: UM DESAFIO DO AVANÇO DO MUNDO MODERNO.....	189
35	ATIVISMO JUDICIAL: A ANTOLÓGICA TENSÃO ENTRE LEGALIDADE E JUSTIÇA.....	193
36	A APLICAÇÃO DO LEGAL DESIGN COMO FERRAMENTA PARA EFETIVAR O ACESSO À JUSTIÇA	199
37	A LUDOPATIA E SUA INFLUÊNCIA NOS DIVÓRCIOS: UM ESTUDO SOBRE OS IMPACTOS NO CONTEXTO FAMILIAR.....	203
38	O ABANDONO AFETIVO INVERSO: A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS FILHOS PERANTE AOS PAIS IDOSOS.....	207
39	ANÁLISE DO ATIVISMO JUDICIAL DA SUPREMA CORTE BRASILEIRA.....	213
40	O PERÍODO DE GRAÇA NA PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.....	217

Anais do evento

41	DIREITOS FUNDAMENTAIS E DIREITO AMBIENTAL.....	221
42	GRUPOS DE ATENÇÃO SOCIOEDUCATIVOS PARA ADOLESCENTES INTERNOS NA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS-APAC/JUVENIL.....	225
43	DIREITO TRIBUTÁRIO PARA PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA).....	229
44	A INTERDEPENDÊNCIA DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: UM ESTUDO DE CASO DE BELO HORIZONTE-MG.....	235
45	OS PROBLEMAS DE APLICAÇÃO TEMPORAL DAS SANÇÕES DA LC N° 64 EM CASOS DE CONDENAÇÃO POR PRÁTICA DE ILÍCITO DE IMPROBIDADE	241
46	OS CIBERCRIMES E A RESPONSABILIZAÇÃO DA EXPANSÃO INTERNACIONAL DA DARK WEB.....	247
47	INCENTIVOS À ESCOLARIDADE DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA COGNITIVA: ATÉ QUE PONTO A LEI BRASILEIRA AS INCLUI	253
48	VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA EM CASOS DE DIVÓRCIO: A IMPORTÂNCIA DO LAUDO SOCIAL PARA DECISÃO JUDICIAL.....	255
49	DISCURSO DE ÓDIO E O DIREITO AO ESQUECIMENTO NAS REDES SOCIAIS.....	258
50	A BUSCA DA EFETIVIDADE DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA COMO GARANTIDOR DA DIGNIDADE HUMANA.....	263
51	ANÁLISE DO PADRÃO DE DIREITO INTERTEMPORAL ADOTADO NO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE A VALIDADE DE TRIBUTOS: COISA JULGADA E SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS.	267
52	JUSTIÇA CRIMINAL NEGOCIAL EM ÂMBITO BRASILEIRO: DA NECESSÁRIA MUDANÇA DE COMPORTAMENTO DOS ATORES PROCESSUAIS	273
53	O SISFRON COMO FERRAMENTA DE SEGURANÇA DE FRONTEIRAS	277
54	LEI N°. 14.843/24: O FIM DAS SAÍDAS TEMPORÁRIAS	283
55	RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO NA CIDADE DE MANAUS – AM....	289

56	AS IMPLICAÇÕES DO “CONTRATO DE NAMORO” E SUA RELAÇÃO COM A UNIÃO ESTÁVEL NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA	293
57	AS ALTRAÇÕES CONSTITUCIONAIS DA ORDEM ECONÔMICA DA REPÚBLICA POPULAR DA CHINA: DO MODELO SOVIÉTICO AO SOCIALISMO DE MERCADO.....	299
58	O NOVO TRATAMENTO PENAL DA INJÚRIA RACIAL NO DIREITO BRASILEIRO E AS LACUNAS LEGAIS A PROPÓSITO DO RACISMO INTERSECCIONAL.....	303
59	QUARTO DE DESPEJO: UMA ANÁLISE DA OBRA LITERÁRIA SOB A PERSPECTIVA DOS DIREITOS SOCIAIS E A (IN) EFETIVIDADE DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO.....	309
60	AVALIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS DE ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS COM BASE NA LEI 14.904/2024	315
61	EVOLUÇÃO PRINCIPOLÓGICA DA FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA.....	319
62	PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: UMA ANÁLISE DA GOVERNANÇA À LUZ DO DECRETO 9.203/2017	325
63	O DIREITO À EDUCAÇÃO À LUZ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.....	331
64	A EFICÁCIA DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO PODER JUDICIÁRIO BRASILEIRO.....	337
65	O OVERULLING COMO MECANISMOS DA JUSTIÇA CONSTITUCIONAL: ENFOQUE NA EQUIPARAÇÃO DO CÔNJUGE AO COMPANHEIRO.....	341
66	IMPACTOS E DESAFIOS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES NOS MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE. 347	
67	UMA ANÁLISE DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIOASSISTENCIAIS SOB A ÓTICA DO PENTE FINO DO INSS PARA BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	353
68	A AFETIVIDADE COMO PRINCÍPIO NORTEADOR NO DIREITO DE FAMÍLIA	357
69	A (IN)CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 977 DO CÓDIGO CIVIL.....	361
70	OS IMPACTOS DA CULTURA E DA MODERNIDADE NO PROJETO DE REFORMA DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO QUANTO AO DIREITO DAS FAMÍLIAS.....	365
71	ANONIMATO NA ERA DIGITAL: IMPACTO NO CRECIMENTO DE CRIMES VIRTUAIS.....	369

Anais do evento

72	JUSTIÇA ITINERANTE COMO MEIO DE ACESSO À JUSTIÇA	373
73	APLICABILIDADE E VIABILIDADE DA ADPF NO CONTROLE CONCENTRADO DA CONSTITUCIONALIDADE DA (S) CONSTITUIÇÃO(ÕES) ESTADUAL(IS).....	379
74	SUBTRAÇÃO INTERNACIONAL DE CRIANÇAS: ADI 4245 E ADI 7686 E A NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ARTIGO 13 (1) (B) DA CONVENÇÃO DA HAIA DE 1980	385
75	RESPONSABILIDADE PARENTAL E ABANDONO DIGITAL: ANÁLISE DA AC N. 1.0394.14.005128-2/001	391
76	DISCUSSÕES RELEVANTES ACERCA DA RESPONSABILIDADE CIVIL PERANTE A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL.....	397
77	A TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE NO ÂMBITO MÉDICO: ANÁLISE JURISPRUDENCIAL À LUZ DA BIOÉTICA	401
78	BULLYING E CYBERBULLYING: APONTAMENTOS SOBRE A LEI Nº: 14.811/24.....	407
79	FANATISMO RELIGIOSO: O USO DO SAGRADO COMO ALIENAÇÃO POLÍTICA E O DESRESPEITO A LIBERDADE DE CRENÇAS	413

1 DESAFIOS DA MEDIAÇÃO ONLINE

CHALLENGES OF ONLINE MEDIATION

GT2 – Atualidades do Direito Publico

Autor 1: Syllas Cardoso Estevão. E-mail: syllasc@yahoo.com

Autor 2: Samuel Rodrigues de Alcântara. E-mail: samuelralcantara@gmail.com

Instituição: Faculdade de Direito de Franca

1.1 INTRODUÇÃO

O Objetivo da presente pesquisa foi buscar o conhecimento mais aprofundado a cerca da mediação online, que trouxe uma possibilidade extremamente eficaz para a restauração do dialogo nos conflitos, auxiliando as partes a construírem soluções de valor e mantendo relacionamentos que por conta da discordância haviam cessado. Mas enormes desafios decorrem, como o de oferecer aos infoexcluídos e aos deficientes auditivos a celeridade e economia processual trazida por tal meio autocompositivo de litígios.

1.2 METODOLOGIA

A metodologia utilizada e adotada foi o hipotético dedutivo, desenvolvido por Karl Popper, onde foram estudados diversos artigos publicados, a Lei 13.140/2010, trabalhos de alunos da FDF (Faculdade de Direito de Franca) e a resolução 125 CNJ (Concelho Nacional de Justiça) e chegando a um ponto específico de entendimento. Quando expandimos o conhecimento sobre a história da Mediação, e de todos os conteúdos pincelamos partes, consideradas por nós, mais relevantes para realidade que nos cerca.

1.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Os primeiros relatos da mediação foram a cinco mil anos, na China antiga, onde os chefes de família usando de sua sabedoria agiam como o terceiro imparcial, buscando o desenlace do conflito, pois para os povos do Oriente é vergonhoso deixar a situação chegar até o Judiciário

A Mediação online é o procedimento que ganhou espaço no Judiciário Brasileiro em período pandêmico ocasionado pelo vírus da COVID-19 no ano de 2020, quando as medidas de contenção do vírus impossibilitaram as audiências presenciais, obrigando as autoridades a criarem formas alternativas de continuar a oferecer a toda população o acesso à justiça e também a jurisdição de forma técnica e satisfativa, com a mesma agilidade e eficácia a todos os litígios que compreendem a autocomposição, buscando alcançar os princípios da Mediação igualmente quando na audiência presencial. Com isso explorar maneiras a desfazer o conflito, restabelecendo a comunicação que sofrera em alguns casos, graves rupturas diante de adversidades que ora sobrevieram por vontade de uma das partes ora por de forma natural. A Lei Brasileira descreve tal método como:

“... atividade técnica exercida por terceiro imparcial sem poder decisório, que, escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia.” (Art 1, Paragrafo Único, Lei 13.140/2015).

Dentre os países que utilizavam de tal meio, citamos os Judeus e o Japão, que realizavam esse tratamento para evitar a ida dos indivíduos ao judiciário, ou se chegassem ao mesmo, que comparecessem com mais clareza dos fatos a serem debatidos diante do Juiz com a comunicação restabelecida.

Mais adiante, dois movimentos são iniciados, um no Reino Unido e outro no Estados Unidos, ressurgindo no final do século XX a utilização da Mediação. No Reino Unido o contexto da mediação era referente aos recém-divorciados, propagando a cultura do “Parents Forever” (pais para sempre) um dos movimentos associativos daquele momento. Já nos Estados Unidos, ocorreu uma forte influência da imigração chinesa, implantando a pratica milenar da mediação familiar, na década de 1960.

No Brasil não faz muito tempo que legalizamos de forma integral, completa e genérica a tal prática de solução de conflitos, sendo a lei 13.140 datada em 2015. Porém em algumas legislações a mediação era contemplada como meio de se compor a lide bem antes dessa da Legislação própria.

Devido ao sucesso conquistado, ajudando substancialmente na resolução das lides, a Mediação ganhou espaço considerável no cenário Judicial Brasileiro, abrangendo todos os pontos cruciais para uma ampla e contundente defesa dos direitos por ora violados, um grande avanço para todos, com incontáveis resultados positivos, diminuindo a morosidade processual, reduzindo ainda mais os custos, melhorando a divulgação desses mecanismos alternativos e atenuando a resistência cultural, trazendo pra ainda mais perto do Judiciário muitas pessoas que de outra forma não tinham acesso facilitado a Justiça.

Mas como em todo progresso, existem novos desafios, que iremos expor em nossa pesquisa, limitado a dois, que pra nós são de mais notoriedade, que são:

- a) O acesso da Mediação Online pelos infoexcluídos;
- b) O auxílio dos Interpretes de Libras para os Surdos e Mudos;

Buscando expor como o Judiciário tem se comportado diante de tais obstáculos, desenvolvendo ainda mais o avanço dessa técnica que ajuda tanto as pessoas que buscam a solução de conflitos quanto ao poder do Estado.

A Mediação Online vem trazer de forma integral tudo que existia apenas de forma presencial, e muitas vezes distante de todos, ao acesso facilitado da internet.

1.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Mediação Online é de grande conquista para aqueles que buscam a tutela do Estado, principalmente para aqueles que não possuem poder monetário substancial para arcar com todas as custas processuais que tal meio exige, pois é necessário apenas ter acesso a rede internacional de computadores, os interessados com data e horário marcados com todos os prazos respeitados, acessam a plataforma designada, e do local físico melhor conveniente, buscam de forma assistida por um terceiro imparcial soluções criativas e satisfativas do conflito em tese. Porém precisamos

solucionar entraves importantes e de extrema importância, que são os impedimentos sofridos por muitos casos de não acesso a internet, mediante diversos motivos, e os deficientes de fala e audição, que não compreenderem a língua portuguesa, necessitam do auxílio dos interpretes de Libras para participarem das audiências de forma efetiva.

Diante dos argumentos expostos, salientamos dizer que mesmo retirados de pesquisas de diversos autores, não se esgotam todas as informações existentes sobre o recorte, mas reforçar a necessidade de mais discussão sobre os problemas apresentados, buscando soluções eficazes para todos obstáculos hoje existentes.

1.5 PALAVRAS-CHAVE

Solução Inovadora; Soluções Criativas; Criação de Valor; Manutenção de relacionamentos

1.6 REFERÊNCIAS

BASILIO, Ana Teresa . Na COVID-19, é importante renovar o debate sobre Mediação Prévia.

Disponível em <https://www.conjur.com.br/2020-jul-17/ana-tereza-basilio-lei-mediacao/>

Acesso em 17/06/2024

LEITE, Gislene. Um breve histórico sobre a mediação. Disponível em

<https://www.jusbrasil.com.br/artigos/um-breve-historico-sobre-a-mediacao/437359512> . Acesso

em 17/06/2024

Lei nº 13.140 de junho de 2015 (Lei da Mediação)

Spengler , Fabiana Marion e Pinho, Humberto Dalla Bernardina de. A MEDIAÇÃO DIGITAL DE CONFLITOS COMO POLÍTICA JUDICIÁRIA DE ACESSO À JUSTIÇA NO BRASIL . Rev. Fac. Direito UFMG, Belo Horizonte, n. 72, pp. 219-257, jan./jun. 2018

2 JORGE AMADO, CAPITÃES DA AREIA, E O DIREITO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES: UMA REFLEXÃO POSSÍVEL NOVENTA ANOS DEPOIS

JORGE AMADO, CAPTAINS OF THE SANDS, CHILDREN AND YOUNG PEOPLE'S RIGHTS: A POSSIBLE INQUIRY NINETY YEARS LATER

GT2 - ATUALIDADES DO DIREITO PÚBLICO

Ana Paula Bagaiolo de MORAES¹

E-mail: apbagaiolomoraes@gmail.com

Roberto Paulino PAULO NETO²

E-mail: robertoppn77@gmail.com

Pedro Lucas Comarella SCHATZMANN³

E-mail: pedrolucascscs.direito@gmail.com

2.1 INTRODUÇÃO:

19

A Literatura é um dos principais elementos culturais da humanidade, pode possuir múltiplas funções, produzindo os mais variados efeitos e como veículo da arte, serve tanto para retratar uma visão de mundo, quanto denunciá-lo às gerações no porvir. Neste sentido, o Direito encontra a Literatura em diversos momentos, sendo o estudo entre esses campos propício para importantes reflexões, sobretudo para forçar o jurista a confrontar as lacunas dos ordenamentos jurídicos, os quais gravitam num eterno conflito entre esperançosa utopia e esmagadora realidade.

A obra “Capitães da Areia” (1937), do autor Jorge Amado, aproxima-se de seu nonagésimo aniversário no vindouro 2027 e a realidade que retratou (ou denunciou?) aparenta estar muito distante, assim como a palavra “romance”, que figura na capa da primeira edição, parece assumir cada vez mais o sentido de mera ficção em prosa. Neste ínterim entre conjuntura de produção literária e hodiernidade, é válido questionar: as angústias dos capitães da areia foram solucionadas ou o Estado brasileiro, e por extensão o Direito, permanece como um repositório de sonhos e expectativas?

O presente estudo tem seu fundamento justamente em buscar respostas a esta pergunta, e tem como objetivo geral o desenvolvimento de um quadro de transformações sócio-normativas, amparados em elementos da obra *amadiana*, que permitam aos estudiosos da ciência jurídica melhor visualizar as mudanças no tratamento das crianças e adolescentes pela sociedade e o Estado brasileiro.

Destarte, entre os objetivos específicos encontram-se: a análise da conjuntura de produção da obra “Capitães da Areia”, aflorando os elementos da historiografia da época e seu reflexo na

¹ Profa. Doutora na Faculdade de Direito de Franca (SP).

² Graduando em Direito na Universidade Federal da Paraíba (PB).

³ Graduando em Direito na Universidade de Coimbra (Portugal).

produção legislativa – como por exemplo o código Mello Mattos de 1927 e a sua previsão de casas de detenção para menores, estas sendo textualmente mencionadas no livro; isolar as invocações específicas sobre a Justiça, o Direito e seus agentes, para entendê-las no contexto da obra; biografar os personagens para compreender suas angústias e os problemas sócio-jurídicos correlatos; ordenar as principais modificações legislativas, a exemplo da revogação do diploma Mello Mattos na reforma do código penal em 1940 e a criação dos Serviços de Assistência ao Menor, e eventualmente a substituição destes por outras normas até o vigente Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); organizar todos os elementos anteriormente descritos de forma a responder o questionamento motivador, além de atender ao objetivo geral.

2.2 METODOLOGIA:

O método utilizado foi o dedutivo, posto que o processo de estudo parte de uma premissa universal, delimitada, para dela extrair uma resposta específica, apropriada ao programa de investigação estabelecido. Contudo, este estudo encontra-se na particular intersecção entre o Direito e a Literatura, portanto o uso tão somente da dedução não seria apto aos objetivos propostos, para tanto suplementa-se através dos processos metodológicos adotados pela já bem fundamentada corrente de estudos “*Direito na Literatura*” (Ost, 2004).

Neste sentido esclarece-se que esta corrente trata precisamente de investigar a representação que a Justiça, o Direito, seus agentes e condutas acabam recebendo em obras literárias, tendo como arcabouço lógico três principais pressupostos: O estudo da obra em relativa independência ao autor, posto que seu texto pode gerar sentidos que lhe escapam à intenção; uma atenção meticulosa aos usos da linguagem efetivadas no texto, pois dentro desta intencionalidade o autor pacientemente seleciona aquelas que deseja intensificar e quais opta por não trazer à luz; o último pressuposto é uma prescrição de cautela para que não se confunda o texto com a efetiva realidade, visto que independentemente de quão fidedigna a reprodução do mundo real seja feita pelo autor, ainda assim o texto apresentado não deixa de ser uma suprarrealidade fruto da diegese de seu criador (Karam, 2017).

Deste modo, resta esclarecido que a metodologia adotada no presente trabalho é constituída pelo elementar método dedutivo, complementado pelas elaborações e experiências de outros estudos sobre *Direito na literatura*, as quais foram sinteticamente apresentadas e conduzem para um quadro principiológico propício aos objetivos almejados.

2.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA:

O romance “*Capitães da Areia*” consiste numa série de histórias sobre um grupo de crianças e adolescentes, as quais em decorrência das mais variadas circunstâncias – abandono parental, violência sexual, orfandade, entre outras – encontram-se nas ruas da cidade de Salvador na década de 30 do séc. XX, sendo seu abrigo nas noites um trapiche abandonado, e para granjear alimentos recorrem a furtos, golpes e outras atividades inidôneas. A narrativa tem por voz uma entidade onisciente que acompanha os personagens, conhecedora de todos os elementos físicos e espirituais do mundo retratado.

A sinopse da obra já revela uma de suas facetas, pois apesar de ter elementos muito bem especificados no quesito tempo-espaço, possui também universalidade, afinal as lutas

apresentadas são instigantes a quaisquer leitores expostos ao texto. E este é um dos pontos do estudo que se pretende realizar, pois como assevera Swarnakar (2014, pág. 19):

He tries to raise humanitarian questions as he selected these themes. His literary realism helped him not to be lost in the limits of “regional” but to use it as a base, as a platform to denounce social and political absurdities and see them as universal problem. (ênfase adicionado)⁴

Em vista, é possível conjecturar que as exortações sobre Justiça e Direito que Amado escolhe realizar no livro tem intencionalidade de gerar reflexão, servindo como exemplo a emblemática escolha narrativa de início do escrito, o qual se faz através de “recortes de jornais” que contam os fundamentos das desventuras vividas pelos personagens, sendo, inclusive, um destes recortes oriundos de um “Juiz de Menores”.

Outro ponto da investigação decorre da interlocução deste elemento com o seu reflexo no mundo material da época, afinal a autoridade deste “Juiz” tem origem em algum elemento que o substancie, sendo este, em decorrência do contexto de produção do romance, o Código de Menores de 1927, produção jurídica que:

adotava a doutrina da Situação Irregular, pressuposto que legitimava a intervenção estatal sobre menores que estivessem em qualquer situação das circunstâncias que a lei considerasse irregular. Em âmbito jurídico, a expressão “irregular” significa patologias sociais, previstas na ordem jurídica, definidas em oposição à normalidade. (Figueiredo, 2014, pág. 118)

Neste sentido, é possível arguir que a crítica de Amado recai no sentido que “irregular” acaba assumindo em sua época, indagando que o tratamento destinado às crianças e adolescentes era o mesmo dos objetos “prevalecendo o aspecto de ‘imperfeição’ destes indivíduos em fase de desenvolvimento, e, atrelada a esta ‘imperfeição’, a necessidade de proteção e cuidado” (Lima et al, 2017, pág. 318).

Nesta toada, mais um ponto a ser tratado no estudo é a análise da representação de agentes especificamente relacionados com a efetivação da Justiça e do Direito, sendo um significativo trecho a passagem em que um dos personagens tem a sua vivência e experiência com o Estado apresentadas:

Foi levado para a policia, o surraram porque le xingava todos, soldados e delegados com aquele imenso desprezo que o sertanejo tem pela policia. Ele não soltou um grito enquanto apanhou. Oito dias depois o puzeram na rúa e ele saiu quasi alegre porque agora tinha uma missão na vida: *matar soldados de policia*.⁵ (Amado, 1937, pág. 312, ênfase adicionado)

O trecho revela a construção da imagética do adolescente *Volta-seca*, mas sobretudo evoca o conflito entre o idealismo da legislação, cuja ideia, ainda que permeada pela noção de imperfeição, é de proteger e cuidar, confrontada com agentes cujas intenções desembocam em um punitivismo desmedido, um duro contraste entre a “sanção-educação” da norma e uma injusta e angustiante punição pelo “Estado”, servindo também o excerto para denunciar os desvios cometidos por certos encarregados da lei.

Os três “pontos” anteriormente apresentados sumariam, sinteticamente, as investigações realizadas por esta pesquisa, exemplificando o tratamento destinado a cada um de seus objetivos, indicando também a fundamentação teórica adotada, uma vez que o primeiro tratou de uma análise de conjuntura, o segundo de um exame de produto legislativo e o terceiro do retrato de um dos personagens e a problematização dos elementos sócio-jurídicos que lhe são pertinentes.

⁴ “Ele tenta levantar questões humanitárias ao selecionar esses temas. Seu realismo literário o ajudou a não se perder nos limites do “regional”, mas a usá-lo como base, como **plataforma para denunciar absurdos sociais e políticos e vê-los como um problema universal.**” (tradução dos autores, ênfase adicionado).

⁵ Nas citações de época trabalhadas manteve-se a grafia original.

2.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS:

O Direito das crianças e adolescentes é um tema de suma importância aos estudiosos da ciência jurídica, e a Literatura cada vez mais se revela uma fonte valiosa para instigar novas reflexões em temas não explorados, sendo o presente resumo fruto justamente de uma investigação em andamento nesta intersecção.

Desta forma, têm-se como considerações finais, preliminares, que efetivamente ocorreram modificações no trato dos direitos dos infantes, sobrevivendo consideráveis mudanças legislativas, além de avanços sociais que propiciam uma melhora na condição de vida de pessoas possivelmente análogas aos “capitães”, mas que tais avanços ainda são insuficientes para completamente sanar as angústias retratadas no romance, sendo necessário a preservação e manutenção do espírito de revolta e denúncia cristalizados por Jorge Amado.

2.5 PALAVRAS-CHAVE:

Direito e Literatura; Jorge Amado; Capitães da Areia; Direito das crianças e adolescentes; Direito na literatura.

2.6 REFERÊNCIAS:

AMADO, Jorge. Capitães da Areia. 1.ed. Rio de Janeiro: Editora José Olympio. 1937.

CANDIDO, Antonio. O direito à literatura. In: Vários escritos. Págs. 171-193. 5. ed. Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul. 2011.

DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 14 ed. Salvador: Editora JusPodivm. 2021.

FIGUEIREDO, Ediliane Lopes Leite de. Beecher Stowe e Jorge Amado: Uma Visão Jusliterária da Injustiça Social. In: SWARNAKAR, S.; FIGUEIREDO, E. L. L.; GERMANO, P. G. (orgs.). Nova leitura crítica de Jorge Amado. Campina Grande: EDUEPB. 2014.

KARAM, Henriete. Questões teóricas e metodológicas do direito na literatura: um percurso analítico-interpretativo a partir do conto *Suje-se gordo!*, de Machado de Assis. Revista Direito GV. Vol. 13, N. 3. Págs. 827-865. Set-Dez. São Paulo. 2017.

LIMA, Renata Mantovani de; POLI, Leonardo Macedo; JOSÉ, Fernanda São. A Evolução Histórica dos Direitos da Criança e do Adolescente: da insignificância jurídica e social ao reconhecimento de direitos e garantias fundamentais. Rev. Bras. Polít. Públicas. V. 7, nº 2, p. 313-329. Brasília. 2017.

OLIVEIRA, Thalissa Corrêa de. Evolução histórica dos direitos da criança e do adolescente com

ênfase no ordenamento jurídico brasileiro. Revista Interdisciplinar de Direito da Faculdade de Direito de Valença. v. 10, n. 2, p. 339-358. 2013.

OST, François. Raconter la loi: aux sources de l'imaginaire juridique. Paris: Odile Jacob, 2004.

SOARES, José Wellington Dias. Aspectos Sociais do Romance de Trinta do Nordeste: Capitães da Areia. Letras de hoje., v. 53, n. 1, p. 1-14. Jan-Dez. Porto Alegre. 2022

SWARNAKAR, Sudha. Jorge, Internacionalmente Amado. In: SWARNAKAR, S.; FIGUEIREDO, E. L. L.; GERMANO, P. G. (orgs.). Nova leitura crítica de Jorge Amado. Campina Grande: EDUEPB. 2014.

ZANELLA, Maria N; LARA, Angela M. O Código de Menores de 1927, o direito penal do menor e os congressos internacionais: o nascimento da justiça juvenil. Revista Angelus Novus. Ano VI, n. 10, p. 105-128. São Paulo. 2015.

3 A EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE FAMÍLIA À LUZ DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

THE EVOLUTION OF THE CONCEPT OF FAMILY IN THE VIEW OF THE 1988 CONSTITUTION OF THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL

GT1 – Atualidades do direito privado

José Warney Andrade Neves Filho

joseandradeneves@gmail.com

Universidade do Estado de Minas Gerais

Moacir Henrique Júnior

Moacir.henrique@uemg.br

Universidade do Estado de Minas Gerais

3.1 INTRODUÇÃO

25

A evolução do conceito de família é um tema de grande relevância no contexto jurídico e social brasileiro, especialmente após a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. A diversidade de formas familiares presentes na sociedade contemporânea levanta questões sobre o reconhecimento e a proteção dos direitos familiares, bem como sobre os desafios enfrentados para garantir a igualdade de tratamento para todas as famílias.

Diante desta delimitação do tema, forçoso reconhecer que a pergunta que este trabalho busca responder é a seguinte: Quais são as principais mudanças no conceito de família no Brasil após a Constituição de 1988 e como essas transformações impactam a proteção dos direitos familiares no ordenamento jurídico brasileiro?

O presente trabalho tem como objetivo analisar a evolução do conceito de família à luz da Constituição de 1988, identificando as principais mudanças ocorridas no ordenamento jurídico brasileiro e os impactos dessas transformações na proteção dos direitos familiares.

A justificativa para a realização deste estudo reside na importância de compreender as bases jurídicas e sociais que fundamentam o reconhecimento e a proteção dos direitos familiares no Brasil contemporâneo, bem como na necessidade de refletir sobre os desafios e as controvérsias relacionadas ao conceito de família em um contexto de pluralidade e diversidade. Espera-se contribuir para o debate acadêmico e jurídico sobre a temática, oferecendo subsídios para a formulação de políticas públicas e para a atuação dos operadores do Direito na promoção da igualdade e da justiça social no âmbito das relações familiares.

3.2 METODOLOGIA

A metodologia empregada neste estudo consistirá em uma pesquisa bibliográfica e documental, com análise de fontes primárias e secundárias, incluindo legislação, jurisprudência, doutrina especializada, artigos científicos e outros materiais pertinentes à temática. A análise dos dados será realizada por meio de técnicas de interpretação e sistematização, visando identificar as tendências, os debates e as lacunas existentes no campo do Direito de Família no Brasil contemporâneo.

3.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.3.1 CONCEITO DE FAMÍLIA ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988

Antes da promulgação da Constituição de 1988, o conceito de família no Brasil estava fortemente arraigado aos modelos tradicionais, os quais se fundamentavam no casamento monogâmico e na filiação biológica. O Código Civil de 1916, por exemplo, estabelecia que a família consistia na "comunhão plena de vida, fundamentada no afeto, na voluntariedade e na solidariedade de seus membros". Entretanto, essa definição restritiva não contemplava as diversas formas de arranjos familiares existentes na sociedade brasileira.

Historicamente, a família era concebida como uma instituição baseada no casamento entre um homem e uma mulher, com o objetivo primordial de procriação e educação dos filhos. Nesse contexto, as relações familiares se limitavam à estrutura nuclear composta pelos pais e seus descendentes, excluindo outras configurações familiares, como uniões estáveis, famílias monoparentais, famílias recompostas e famílias homoafetivas.

No entanto, apesar das transformações sociais em curso, o ordenamento jurídico brasileiro ainda refletia uma concepção conservadora de família, que privilegiava o modelo matrimonial e a filiação biológica. As legislações vigentes, como o Código Civil de 1916 e o Código de Menores de 1979, não reconheciam plenamente as diferentes formas de constituição familiar, o que gerava uma lacuna legal e dificultava o acesso aos direitos fundamentais por parte de indivíduos que não se encaixavam no padrão tradicional.

Assim, a definição jurídica de família antes da Constituição de 1988 estava em consonância com os valores morais e religiosos predominantes na sociedade, refletindo uma visão conservadora e excludente. A ausência de uma legislação abrangente e inclusiva contribuía para a marginalização e a discriminação de determinados grupos familiares, que não eram reconhecidos ou protegidos pelo Estado.

Sobre o tema, tem-se o ensinamento:

"O conceito de família, longe de ser estático e imutável, reflete as transformações sociais e culturais de uma sociedade em constante evolução. Mais do que uma mera instituição jurídica, a família é o locus de afetividade, solidariedade e convivência humana, que se manifesta em diversas configurações e arranjos familiares, cada vez mais plurais e diversificados." (DIAS, 2017, p. 137)

Diante desse contexto, faz-se necessário compreender a evolução do conceito de

família no Brasil, desde suas raízes históricas até as transformações contemporâneas, a fim de promover uma reflexão crítica sobre os paradigmas tradicionais e as demandas sociais por reconhecimento e igualdade. A seguir, serão apresentadas as principais mudanças ocorridas após a promulgação da Constituição de 1988, que marcou um marco importante na consolidação dos direitos familiares no ordenamento jurídico brasileiro.

3.3.2 CONSTITUIÇÃO DE 1988: RECONHECIMENTO DA PLURALIDADE FAMILIAR

A promulgação da Constituição de 1988 marcou um importante avanço na compreensão do conceito de família, ao reconhecer e proteger a diversidade de formas familiares presentes na sociedade brasileira. O artigo 226 da Constituição estabelece que "a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado", conferindo um status constitucional à instituição familiar e ampliando sua abrangência para além do modelo tradicional.

Nesse contexto, a Constituição não se limita a definir a família apenas como uma união matrimonial entre um homem e uma mulher, mas reconhece outras formas de constituição familiar, como a união estável. Essa ampliação do conceito de família reflete a realidade social do país, onde diferentes arranjos familiares coexistem e desempenham papéis igualmente relevantes na estruturação da sociedade.

Além disso, a Constituição de 1988 estabelece o princípio da igualdade entre os filhos, seja qual for sua origem, vedando qualquer forma de discriminação no âmbito familiar. Dessa forma, filhos biológicos, adotivos e os havidos fora do casamento são reconhecidos como igualmente legítimos, assegurando-lhes os mesmos direitos e deveres perante seus pais e a sociedade.

O reconhecimento da pluralidade familiar pela Constituição de 1988 reflete uma concepção mais inclusiva e democrática de família, que se alinha aos princípios fundamentais da dignidade da pessoa humana, da igualdade e da liberdade. Essa abordagem visa garantir o respeito à diversidade de arranjos familiares e promover a proteção integral de todos os seus membros, independentemente de sua configuração familiar.

Por oportuno, cita-se:

O Direito das Famílias contemporâneo, em sua constante evolução, reconhece a pluralidade de formas familiares como expressão da diversidade e complexidade da sociedade moderna. Nesse sentido, a Constituição de 1988 consagra a proteção da família em suas múltiplas configurações, refletindo a necessidade de adaptação do ordenamento jurídico às transformações sociais e culturais. (GAMA, 2019, p. 232)

Portanto, a Constituição de 1988 consagra uma nova concepção de família, que transcende os modelos tradicionais e reconhece a complexidade e a riqueza das relações familiares na sociedade contemporânea. Essa evolução do conceito de família reflete os valores e as demandas sociais por reconhecimento, igualdade e justiça, contribuindo para a construção de uma sociedade mais plural e inclusiva.

3.3.3 DESDOBRAMENTOS JURÍDICOS E SOCIAIS, DESAFIOS E CONTROVÉRSIAS

O reconhecimento constitucional da pluralidade familiar no Brasil gerou uma série de desdobramentos jurídicos e sociais significativos. A equiparação da união estável ao casamento para todos os efeitos legais é um exemplo claro disso, garantindo aos companheiros os mesmos direitos e deveres assegurados aos cônjuges. Além disso, o reconhecimento da filiação socioafetiva trouxe uma maior proteção aos vínculos parentais estabelecidos com base no afeto e na convivência, independentemente da filiação biológica.

No entanto, apesar dos avanços trazidos pela Constituição de 1988, ainda persistem desafios e controvérsias em relação ao conceito de família no país. Questões como o reconhecimento da parentalidade socioafetiva em casos de reprodução assistida, a garantia dos direitos das famílias homoafetivas e a proteção das famílias monoparentais continuam sendo temas de debates e litígios tanto no âmbito jurídico quanto no social.

Essas questões sensíveis destacam a necessidade contínua de adaptação e desenvolvimento do direito de família para acompanhar as transformações sociais e as novas configurações familiares que emergem na sociedade contemporânea. O reconhecimento e a proteção de todas as formas de família, independentemente de sua composição, são essenciais para promover a igualdade, a justiça e o respeito à diversidade, valores fundamentais em uma sociedade democrática e inclusiva.

3.3.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

28

A evolução do conceito de família no Brasil, especialmente após a promulgação da Constituição de 1988, reflete um processo de transformação social e jurídica que acompanha as mudanças na estrutura familiar e na concepção de seus direitos e deveres. Ao reconhecer e proteger a pluralidade de formas familiares, a Constituição de 1988 representa um marco importante na consolidação dos direitos familiares no ordenamento jurídico brasileiro.

No entanto, apesar dos avanços conquistados, ainda há desafios a serem enfrentados para garantir a plena efetivação dos direitos familiares para todos os cidadãos brasileiros. Questões como o reconhecimento da parentalidade socioafetiva em casos de reprodução assistida, a proteção das famílias homoafetivas e a garantia dos direitos das famílias monoparentais continuam sendo objeto de debates e litígios no âmbito jurídico e social.

Diante desse contexto, é fundamental que o Direito de Família acompanhe as transformações sociais e as novas configurações familiares que emergem na sociedade contemporânea. A promoção da igualdade, da justiça e do respeito à diversidade deve ser o norte das políticas públicas e das ações dos operadores do Direito, visando assegurar o reconhecimento e a proteção de todas as formas de família, independentemente de sua composição.

Assim, concluímos que a análise da evolução do conceito de família no Brasil é essencial para compreendermos as bases jurídicas e sociais que fundamentam o reconhecimento e a proteção dos direitos familiares. Ao refletir sobre os desafios e as controvérsias relacionadas ao conceito de família, esperamos contribuir para o

aprimoramento das políticas públicas e para a construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e democrática para todas as famílias brasileiras.

3.4 PALAVRAS-CHAVE:

Família; constituição; evolução; união estável.

3.5 REFERÊNCIAS

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 01 maio 2024.

DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017.

GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Direito das famílias: fundamentos teóricos e constitucionais. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019.

4 CRIPTOATIVOS E SUCESSÃO: DESAFIOS NA TRANSMISSÃO DE BENS DIGITAIS PARA OS HERDEIROS

CRYPTOASSETS AND SUCCESSION: challenges in passing on digital assets to heirs

GT 1 – ATUALIDADES DO DIREITO PRIVADO

Daniel Alexandre Pinto⁶

Frederico Thales de Araújo Martos⁷

Júlia Mesquita Ferreira⁸

Faculdade de Direito de Franca - FDF

4.1 INTRODUÇÃO

Os criptoativos têm experimentado um crescimento exponencial no cenário econômico global, proporcionando uma série de facilidades indiscutíveis. No entanto, surgem desafios significativos, particularmente no âmbito da sucessão patrimonial, quando o titular desses ativos digitais vem a óbito. Esse problema decorre da própria natureza dinâmica dos criptoativos.

Pode-se dizer que o direito sucessório está acostumado a nortear questões voltadas para a transmissão de bens tangíveis como imóveis, dinheiro em contas bancárias e outros ativos físicos, contudo, com a crescente mudança tecnológica há o imbróglio da adaptação com essa nova dinâmica dos bens digitais (Barbosa *et al.*, 2021, p. 03).

De modo diferente ao que acontece com os bens tradicionais, os criptoativos são armazenados em carteiras digitais, os quais muitas vezes dependem de chaves privadas para serem acessados. Essas chaves, por sua vez, podem ser perdidas ou esquecidas, o que pode impossibilitar o acesso aos criptoativos pelos herdeiros. Ademais, um estudo conduzido pelo *Cremation Institute* revelou que 89% dos proprietários de criptomoedas estão preocupados com a destinação de seus ativos após o falecimento. No entanto, apenas 23% deles possuem um plano documentado para essa situação (Nicoceli, 2022, s.p).

Assim, reconhece-se a existência de uma lacuna na regulamentação dos criptoativos, especialmente no que tange à transmissão desses bens após o falecimento de seu titular, o que inevitavelmente gera complexidades que demandam a atenção dos juristas. Questões como a segurança das chaves privadas, a transparência das informações e a facilidade de acesso pelos herdeiros são apenas alguns dos desafios que precisam ser abordados.

Diante do exposto, evidencia-se a necessidade de centralizar a problemática no debate jurídico, com o objetivo de encontrar soluções que assegurem uma sucessão efetiva e segura para essa modalidade de patrimônio. A questão torna-se cada vez mais relevante, considerando o aumento expressivo do uso de criptomoedas no cenário global que aponta um crescimento de 61% nas transações e no número de usuários ativos (Infomoney, 2024, s.p).

⁶ danielalexandrepinto2002@gmail.com

⁷ frederico.martos@uemg.br

⁸ juliamesquitaf@hotmail.com

Por fim, a pergunta de pesquisa é: quais são os desafios jurídicos e práticos envolvidos na transmissão de criptoativos aos herdeiros, e como o direito sucessório pode ser adaptado para garantir a efetividade dessa transmissão?

4.2 METODOLOGIA

Por conseguinte, esta pesquisa adota predominantemente o método fenomenológico, buscando compreender como o fenômeno se manifesta na realidade, sem pretender fornecer explicações definitivas, utilizando uma abordagem qualitativa que reúne fatos e interpretações. Com um objetivo exploratório, a pesquisa visa familiarizar-se com o fenômeno para torná-lo explícito no contexto jurídico, permitindo a continuidade da temática entre os juristas. Ato contínuo, utiliza-se da natureza básica, desenvolvida principalmente através de pesquisa bibliográfica e documental, visando fundamentar a análise e fornecer uma fundamentação teórica adequada.

4.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

4.3.1 ASPECTOS JURÍDICOS E DESAFIOS DA SUCESSÃO DE CRIPTOATIVOS NA ERA DIGITAL

Inicialmente, compreende-se que a questão da sucessão de criptoativos na era digital enfrenta diversos desafios. A principal problemática é que os criptoativos são essencialmente autônomos e descentralizados, o que significa que não há uma instituição financeira ou intermediária que possa facilitar a transferência desses ativos após a morte do proprietário. O acesso aos criptoativos é geralmente controlado por chaves privadas, que são fundamentais para desbloquear as carteiras digitais onde esses ativos são armazenados (Camillo, 2023, p. 09).

Criptoativos estes que estão na tecnologia do *blockchain*, que é considerado um cofre de vidro e que serve como base para muitos criptoativos. Para explicitar, utiliza-se das palavras de Alves *et al.* (2020, p. 2) “*blockchain* é uma tecnologia que faz uso de uma arquitetura distribuída e descentralizada para registrar transações de maneira que um registro não possa ser alterado retroativamente, tornando este registro imutável”.

Dada a definição de *blockchain*, traz-se à baila, portanto, os principais desafios, como por exemplo a dificuldade de localizar os referidos ativos, haja vista que, diferentemente de uma conta bancária tradicional, a qual pode ser facilmente identificada por meio de documentos financeiros ou consultas junto a instituições bancárias, os criptoativos podem estar em diversas carteiras digitais e armazenadas em diferentes dispositivos diferentes. Caso o *de cuius* não tenha feito anotações de forma clarividente sobre a existência e a localização desses ativos, indubitavelmente, os herdeiros terão dificuldade em obtê-los.

Assim, observa-se a importância da regulamentação dos criptoativos, uma vez que, caso sejam regulamentados, o imbróglio referente à transmissão desse patrimônio seria, ao menos, minimizado por meio de diretrizes que estabeleçam no momento da aquisição dos criptoativos, que o usuário compartilhe a chave de acesso com um parente de confiança, que poderá utilizá-la em caso de falecimento (Mota, 2022, p.23).

Nesse viés, cita-se os avanços da PL 365/2022, porém ressalta-se que ainda não é o suficiente diante do cenário apresentado. Portanto, entende-se que é fundamental que os possuidores dos criptoativos tenham consciência da importância de uma boa gestão desses bens, o que inclui uma documentação detalhada de suas chaves privadas e a indicação de um herdeiro confiável que possa ter acesso a essas informações. Deste modo será possível resguardar os direitos dos

sucessores e garantir a continuidade do patrimônio.

A regulamentação com as diretrizes aliada à conscientização sucessória por parte dos titulares de criptoativos, de fato, poderá contribuir para um sistema sucessório adaptado às novas realidades tecnológicas.

4.3.2 PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO E PERSPECTIVAS FUTURAS

O planejamento sucessório, especialmente no contexto dos criptoativos, enfrenta desafios significativos devido à falta de regulamentação específica, o que torna o tema ainda mais sensível e complexo. Historicamente, discutir questões sucessórias tem sido um tabu familiar, como aponta Madaleno (2013, p. 189), que observa a dificuldade em abordar o tema devido à sua associação com a morte e as implicações emocionais dessa transição. No entanto, a crescente relevância dos criptoativos destaca a necessidade urgente de um planejamento sucessório detalhado e eficaz.

A ausência de uma regulamentação clara para a sucessão de criptoativos força a adoção de estratégias robustas de planejamento sucessório. A elaboração de testamentos digitais que contemplem criptoativos deve ser feita com atenção meticulosa, incluindo a especificação exata das chaves privadas e dos procedimentos necessários para a recuperação dos ativos. Isso é crucial para garantir que os herdeiros possam acessar e administrar esses bens digitais sem impedimentos. Como Madaleno (2013, p. 190) ressalta, o planejamento sucessório permite que os indivíduos determinem de forma antecipada a utilização dos bens destinados aos herdeiros.

Os aspectos práticos da transferência de criptoativos após o falecimento do titular demandam um planejamento sucessório, dada a sua complexidade e a ausência de regulamentações. Ainda, a carência de regulamentações claras para criptoativos em muitas jurisdições impõe a necessidade de ser assistido por especialistas, a fim de assegurar a conformidade legal e a proteção dos direitos dos herdeiros. Já que a lei brasileira impede o acesso à herança de bens deixados fora do país, dificultando ainda mais o acesso (Rubinsteinn, 2022, s.p).

Esse avanço regulatório é essencial para garantir uma transição sucessória segura, eficiente e alinhada com as novas realidades tecnológicas, assegurando assim a adequada administração e proteção dos bens digitais no futuro. Dentro desse contexto, a pesquisa, com sua abordagem fenomenológica, busca elucidar e fomentar a discussão, com o objetivo de identificar e propor soluções futuras para enfrentar os desafios emergentes no campo da sucessão de criptoativos. Conclui-se que diante da incerteza jurídica, é crucial incentivar o uso adequado do planejamento sucessório, permitindo que os titulares de criptoativos adotem medidas preventivas eficazes.

4.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em síntese, o crescimento exponencial dos criptoativos apresenta desafios sem precedentes para o direito sucessório, demandando uma profunda revisão das práticas e regulamentações vigentes. A natureza descentralizada e o controle por chaves privadas dos criptoativos não apenas complicam o processo de transferência patrimonial, mas também expõem uma lacuna significativa na legislação atual. A ausência de regulamentação específica e a insuficiência de práticas eficazes de planejamento sucessório podem resultar na perda definitiva desses ativos, comprometendo a continuidade do patrimônio digital dos herdeiros.

Diante desse cenário, torna-se imperativa a adaptação do direito sucessório às novas

realidades tecnológicas, com a implementação de mecanismos legais que assegurem a proteção e a transmissibilidade dos criptoativos. É essencial que os titulares desses ativos sejam conscientizados sobre a importância de um planejamento sucessório detalhado, que inclua a documentação precisa das chaves privadas e a nomeação de herdeiros confiáveis. Além disso, a criação de testamentos digitais específicos para criptoativos pode ser uma ferramenta crucial para mitigar os riscos e garantir que os direitos dos sucessores sejam resguardados.

A pesquisa aponta para a necessidade urgente de um marco regulatório que, ao lado de práticas sucessórias conscientes, permita uma transição patrimonial segura, eficiente e alinhada às demandas da era digital. Somente através de uma abordagem jurídica inovadora e integrada será possível enfrentar os desafios emergentes na sucessão de criptoativos, garantindo assim a proteção do patrimônio digital e a segurança jurídica dos herdeiros em um cenário cada vez mais dominado pela tecnologia.

4.5 PALAVRAS-CHAVES:

Criptoativos; Planejamento Sucessório; Era Digital.

4.6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVES, Paulo Henrique; LAIGNER, Rodrigo; NASSER, Rafael; ROBICHEZ, Gustavo; LOPES, Hélio; KALINOWSKI, Marcos. Desmistificando Blockchain: Conceitos e Aplicações. In: C. Maciel, J. Viterbo (Orgs). Computação e Sociedade, Sociedade Brasileira de Computação, 2020.

BARBOSA, Eduardo Henrique de Oliveira; LIMA, Taisa Maria Macena de; ALENCAR, Maria Clara Souza. A era das criptomoedas e o direito sucessório: reflexos na (in) transmissibilidade do patrimônio. *Scientia Iuris*, Londrina, v. 25, n. 3, p. 49-70, nov. 2021. DOI 10.5433/21788189.2021v25n3p49. ISSN: 2178-8189. Disponível em: <https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/iuris/article/view/41345>. Acesso em: 7 ago. 2024.

INFOMONEY. América Latina registra aumento de 61% no volume de transações de criptomoedas e usuários ativos. Disponível em: <https://www.infomoney.com.br/onde-investir/america-latina-registra-aumento-de-61-no-volume-de-transacoes-de-criptomoedas-e-usuarios-ativos/>. Acesso em: 10 ago. 2024.

MADALENO, Rolf. PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO. Anais do IX Congresso Brasileiro de Direito de Família Famílias: Pluralidade e Felicidade, 2013. Disponível em: <https://ibdfam.org.br/assets/upload/anais/299.pdf>. Acesso em: 8 ago. 2024.

MOTA, Ana Catarina de Marinheiro. Sucessão de Bens Digitais: a admissibilidade da herança digital. Coimbra, 2022. Dissertação de Mestrado.

NICOCELI, Artur. Como ficam os ativos digitais após morte do proprietário. CNN, 2022.

Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/economia/financas/como- ficam-os-ativos-digitais-apos-morte-do-proprietario/>. Acesso em: 10 ago. 2024.

RUBINSTEINN, Gabriel. Herança de criptomoedas é complexa e não está garantida por lei; saiba como se proteger. Exame, 2022. Disponível em: <https://exame.com/future-of-money/heranca-de-criptomoedas-e-complexa-e-nao-esta-garantida-por-lei-saiba-como-se-proteger/>. Acesso em: 8 ago. 2024.

SENADO FEDERAL. Projeto de Lei nº 365, de 2022. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/151903>. Acesso em: 10 ago. 2024.

5 DA ANÁLISE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA UMA EFETIVA SAÚDE MENTAL DA MULHER ENCARCERADA

ANALYSIS OF PUBLIC POLICIES FOR EFFECTIVE HEALTH MENTAL OF THE INCARCERATED WOMAN

GT2 - Atualidades do direito público

Amanda Silva Dias

amandasilvadias02@gmail.com

Universidade do Estado de Minas Gerais

Bolsista do PIBIC/FAPEMIG

Moacir Henrique Júnior

moacir.henrique@uemg.br

Universidade do Estado de Minas Gerais - O presente trabalho foi realizado com apoio do Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG).

37

5.1 INTRODUÇÃO

Este projeto de pesquisa tem como objetivo examinar as políticas públicas relacionadas à saúde mental das mulheres encarceradas no Brasil. A partir de uma análise bibliográfica sobre a saúde mental no contexto carcerário, o estudo foca nas pessoas em situação de prisão, especialmente aquelas em estado de vulnerabilidade, cujas condições mentais são profundamente impactadas. O encarceramento de mulheres no Brasil não só reflete questões criminais, mas também revela profundas desigualdades sociais e de gênero. O projeto destaca o sistema prisional brasileiro como um ambiente que intensifica as vulnerabilidades e agrava problemas de saúde mental devido às práticas de violência e às estruturas de poder presentes.

Além disso, enfatiza que as pessoas privadas de liberdade, particularmente aquelas com doenças pré-existentes, são mais suscetíveis ao agravamento de sua saúde mental devido à precariedade dos serviços de saúde nas prisões.

Este estudo busca analisar se existem políticas públicas eficazes no Brasil para promover a saúde mental das mulheres encarceradas. Baseando-se em uma revisão bibliográfica que aborda a saúde mental no ambiente prisional como uma questão de saúde pública, a pesquisa investiga a eficácia das políticas públicas em vigor e sua adequação às necessidades específicas dessas mulheres, que muitas vezes são invisibilizadas tanto no âmbito jurídico quanto social.

O objetivo central é avaliar se as políticas de saúde pública implementadas são suficientes para garantir o bem-estar mental das mulheres encarceradas e, em última análise, contribuir para a formulação de propostas que possam efetivamente responder a essa demanda.

5.2 METODOLOGIA

A pesquisa será realizada através do método dedutivo, começando por um estudo bibliográfico, usando artigos científicos, livros e sites jurídicos. Além disso, será usado o método comparativo para analisar pesquisas que tratem da saúde mental no ambiente carcerário como uma questão de saúde pública. Também haverá uma reflexão sobre as leis LEP, PNSSP, PNAISP e a resolução nº 1 do CNPCP, além de uma contextualização social e histórica dessas leis.

O trabalho adota uma metodologia dedutiva, baseada em uma abordagem bibliográfica, utilizando estudos da área jurídica e das ciências da saúde que discutem a saúde mental de pessoas presas. O projeto está dividido em três capítulos: o primeiro discute o significado do encarceramento hoje, com foco na perda da identidade como fator importante para a saúde e as condições dentro da prisão; o segundo trata das políticas sociais de saúde para as pessoas presas e sua eficácia; e o terceiro capítulo fala sobre como a pandemia agravou as condições de saúde mental nas prisões.

5.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A presente pesquisa sobre mulheres encarceradas no Brasil se apoia em uma sólida fundamentação teórica, que busca oferecer um entendimento aprofundado do tema, a partir de uma revisão da literatura.

O encarceramento feminino no Brasil tem passado por uma transformação significativa ao longo dos anos, estudos apontam que a população carcerária feminina tem crescido de forma alarmante, especialmente a partir das últimas décadas onde a maioria dessas mulheres vem de contextos de extrema vulnerabilidade social, caracterizados por pobreza, baixa escolaridade e, muitas vezes, condições de vida precária a qual são fatores determinantes que levam ao envolvimento com o crime, muitas vezes relacionado ao tráfico de drogas, onde são inseridas nesse mundo através dos seus respectivos companheiros.

Os debates sobre saúde mental nas prisões compõem um campo multidisciplinar que não se restringe às áreas da psiquiatria, psicologia e direito, abrangendo também a construção e fracasso das práticas sociais e institucionais. Frantz Fanon (2008) é uma referência central, cujas teorias revelam o impacto da discriminação racial sobre a saúde mental, destacando como práticas de vulnerabilização podem penetrar as estruturas psíquicas. Varela-González et al. (2007) mostram que patologias psiquiátricas são significativamente mais prevalentes em ambientes prisionais, com o uso de psicofármacos sendo uma resposta comum às queixas psíquicas.

No Brasil, pesquisas como a realizada no Rio Grande do Norte (Figueiro et al., 2015) demonstram a falta de assistência médica, especialmente psiquiátrica, nas unidades prisionais femininas, o que exacerba as condições de saúde mental. Além disso, a Resolução 01 do Conselho Nacional de Política Criminal e Segurança Pública (CNPCP) e outras políticas como a Lei de Execução Penal (LEP) e o Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário (PNSSP) revelam falhas no acompanhamento terapêutico das pessoas encarceradas. A medicalização, embora possa aliviar dores, também silencia as capacidades de reivindicação dos presos, tornando a saúde mental um tema central e crítico no debate sobre o sistema carcerário.

5.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo abordou as condições das mulheres encarceradas no Brasil, destacando as vulnerabilidades específicas que enfrentam e as falhas nas políticas públicas que deveriam atender às suas necessidades. Esses resultados revelam que o sistema de justiça criminal, em grande parte, não reconhece as particularidades de gênero, resultando em uma dupla penalização para essas mulheres, que são punidas tanto pelo crime quanto por serem mulheres em um sistema predominantemente masculino.

Esses achados deixam claro que é urgente reformar as políticas de encarceramento no Brasil. É necessário adotar uma abordagem mais humanizada, que leve em conta as necessidades específicas das mulheres para garantir acesso a saúde, educação e assistência jurídica. É fundamental para proteger os direitos dessas mulheres presas.

O estudo, entretanto, tem algumas limitações. Focou em um contexto específico e usou dados secundários, o que pode não refletir a realidade de todas as regiões do Brasil. Além disso, o acesso restrito a informações dentro das prisões pode ter influenciado os resultados.

Para futuras pesquisas, sugere-se estudar outras regiões do Brasil para ver se os resultados se repetem em diferentes contextos. Também seria interessante realizar entrevistas diretas com as mulheres presas para entender melhor suas experiências e necessidades.

Este trabalho traz uma importante contribuição para a discussão sobre o encarceramento feminino no Brasil, destacando as desigualdades de gênero no sistema prisional e a necessidade de reformas. Ele oferece uma base para futuras pesquisas e para o desenvolvimento de políticas públicas que melhorem as condições das mulheres nas prisões brasileiras.

5.5 PALAVRAS-CHAVE:

39

Penal; direito à saúde; psicopatias da mulher.

5.6 REFERÊNCIAS

- BRASIL. Lei de Execução Penal (LEP), Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Brasília: Presidência da República, 1984.
- BRASIL. Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário (PNSSP). Brasília: Ministério da Saúde, 2003.
- CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL E SEGURANÇA PÚBLICA (CNPCCP). Resolução 01. Brasília: Ministério da Justiça e Segurança Pública, 2010.
- FANON, Frantz. *Pele negra, máscaras brancas*. Salvador: EDUFBA, 2008.
- FIGUEIRO, Rafael de Albuquerque et al. Consumo de medicação psicotrópica em uma prisão feminina. *Revista Psicologia Política*, v. 15, n. 34, p. 531-546, 2015.
- SYKES, Gresham. *The society of captives: a study of a maximum security prison*. Princeton: Princeton University Press, 2007.
- VARELA-GONZÁLEZ, Orlanda et al. Uso de psicofármacos en prisión (CP Madrid III). *Revista Española de Sanidad Penitenciaria*, v. 9, n. 2, p. 38-46, 2007.

6 MODULAÇÃO DE EFEITOS NA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, ATIVISMO JUDICIAL E SEUS INCENTIVOS PARA A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E PARA OS CONTRIBUINTES: UM ESTUDO SOBRE O TEMA 745 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Modulation of effects in the declaration of unconstitutionality, judicial activism and its incentives for the Tax Administration and taxpayers: A study on theme 745 of the Federal Supreme Court

GT2 - Atualidades do direito público
Lucas de Andrade Lima Cavalcante⁹

6.1 INTRODUÇÃO

Os tributos sobre o consumo têm notório efeito regressivo. Importa dizer que se tratam de tributos que afetam uma parte maior da renda e do patrimônio de pessoas que tem menor capacidade econômica.

A principal forma de amenizar os efeitos regressivos da tributação sobre o consumo é a aplicação do critério da seletividade tributária. Assim, produtos e serviços tomados por mais essenciais à vida e ao bem-estar dos contribuintes devem sofrer uma tributação menor que produtos considerados supérfluos. A lógica da seletividade, portanto, impõe que bens e serviços mais essenciais terão alíquotas menores, enquanto bens e serviços menos essenciais serão tributados com alíquotas menores.

Como consequência, os contribuintes com menor capacidade econômica, que, têm uma fração maior da sua renda e patrimônio dedicadas à produtos e serviços essenciais sofrerá uma tributação menor nesses produtos e, conseqüentemente, teremos uma diminuição nos efeitos regressivos da tributação sobre o consumo.

Ocorre que, alguns estados federados, como o Estado de Santa Catarina, não obstante adotarem o critério da seletividade como fundamento do estabelecimento de alíquotas diferenciadas para o Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Telecomunicações e de Transporte Interestadual e Intermunicipal (ICMS), estabeleceram alíquotas acima da alíquota geral para o fornecimento de energia elétrica naqueles estados.

Os contribuintes entenderam que energia elétrica é um produto essencial e, portanto, não podem sofrer tributação acima da alíquota geral, notadamente quando os estados fundamentam o estabelecimento de suas alíquotas no critério da seletividade. A questão ganhou repercussão geral no Supremo Tribunal Federal e se tornou o Tema nº 745, cuja tese foi firmada no julgamento do Recurso Especial 714139/SC, Lojas Americanas

41

⁹ Mestre em Direito pela UCB - Brasília; Doutorando em Direito pelo IDP - Brasília. E-mail: lucascalcavalcante@yahoo.com.br; Advogado e Professor titular de Direito Tributário e de Direito Financeiro na Universidade do Estado de Minas Gerais - Unidade Ituiutaba

x Estado de Santa Catarina.

No acórdão do recurso, firmou-se o entendimento de que, uma vez adotado o critério da seletividade para fundamentar o estabelecimento das alíquotas de ICMS, o estado não pode atribuir uma alíquota maior do que a geral para o fornecimento de energia elétrica, já que se trata de um serviço dotado de essencialidade. Entretanto, apesar da natureza declaratória de tal decisão, o STF modulou os efeitos da decisão que, portanto, passou a ter eficácia somente a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos ajuizados até o início do julgamento do Recurso Especial em fevereiro de 2021.

6.2 METODOLOGIA

A história acima marca o objeto do presente texto, sobre o qual se indaga se pode ser considerada excessivamente ativista a resposta do Judiciário em relação à modulação dos efeitos dessa decisão por parte do Poder Judiciário.

Para tanto, especialmente tratando-se de um termo de significado tão erodido, será necessário passar primeiro sobre o que se considera ativismo judicial e dar um significado mais claro ao que pode ser considerada uma prática ativista. Aí se fará um esforço para identificar o que poderia justificar, ou não, uma atuação mais inovadora do Poder Judiciário. Estabelecida essa primeira premissa, será feito um estudo sobre a instituição e a cobrança do tributo.

Por último, veremos quais as prováveis consequências dessa modulação de efeitos para dentro da lógica da Teoria dos Jogos e da Análise Econômica do Direito, por fim, concluir que a modulação de efeitos na declaração de inconstitucionalidade da imposição de alíquota acima da geral para o serviço de fornecimento de energia elétrica foi excessivamente ativista e incentiva a falta de cuidado no controle de constitucionalidade interno pelo Poder Legislativo e Executivo dos Estados, incentiva o não pagamento de tributos e o comportamento não conforme por parte dos contribuintes e, por último, incentiva a excessiva judicialização das relações tributárias.

42

6.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O assunto do ativismo judicial tem sido amplamente tratado, tanto em trabalhos acadêmicos como na mídia em geral já há alguns anos e com maior frequência e relevo nessa última década.

Curiosamente, o termo não foi apropriado pela mídia, mas o contrário. Apesar da discussão sobre o papel do judiciário e sua legitimidade para estabelecer normas gerais ser antigüíssima, a expressão ativismo judicial surge em uma revista americana destinada ao público em geral.

Em 1947 é publicada na revista Fortune uma reportagem de autoria do jornalista Arthur Schlesinger Junior sobre a posição da Suprema Corte acerca do New Deal. Na reportagem, o jornalista classifica os juízes da Suprema Corte entre ativistas judiciais e campeões do autocontrole ou da auto-restrição. Caracteriza os juízes ativistas como aqueles mais inclinados a empregar o poder de jurisdição na direção de suas próprias concepções de bem comum.

De maneira um pouco mais precisa, pode-se tomar como ativismo judicial a

invalidação de ações dos outros poderes, não aderência aos precedentes, quando o Judiciário legisla, a fuga de métodos aceitos de interpretação e, por último, decisões meramente consequentialistas.

Os autores divergem sobre a legitimidade e limites do ativismo judicial, temos desde Antonin Scalia, que tem uma visão originalista de que a Constituição deve ser interpretada dentro dos valores e visão do legislador originário. Jeremy Waldron que defende a autorestrição como uma forma de resgate da dignidade da legislação e do legislador. John Heart Ely que coloca critérios muito estabelecidos para justificar a inovação judiciária, como a preservação de direitos de minorias insuladas. Por outro lado, há quem defenda um protagonismo maior do poder judiciário, como o Ministro Roberto Barroso que chega a apontar uma identificação democrática maior do cidadão com o Poder Judiciário do que com o Legislativo

O Tema 745 julga a questão da possibilidade de um estado federado estabelecer alíquotas maiores do que a alíquota base para os serviços de fornecimento de energia elétrica e de serviços de telecomunicações.

O STF, no recurso especial 714139/SC decidiu que, uma vez que o estado adote o critério da essencialidade para o estabelecimento das alíquotas de ICMS, não pode cobrar alíquota acima da base para energia elétrica e telecomunicações, uma vez que são coisas essenciais na vida dos cidadãos.

Ocorre que, para preservar as finanças públicas, a decisão teve seus efeitos modulados para passarem a valer somente a partir da vigência do próximo plano plurianual, ou seja, em 2024.

A estrutura de incentivos criada por uma decisão pode ser visualizada usando a análise econômica do direito e pode favorecer tanto um comportamento conforme, como um não conforme pelo contribuinte. Nesse caso, essa estrutura pode ser visualizada matematicamente através do dilema do prisioneiro. Que é basicamente a interpretação matemática de em quais situações compensa ou não cooperar com o outro indivíduo antes dele agir.

Quando ocorre um resultado inesperado os jogadores interpretam isso como um erro. Curiosamente um número pequeno e esporádico de erros na resposta esperada age como um incentivo à cooperação. Entretanto, um erro esperado em uma porcentagem um pouco maior ocorre a destruição completa da evolução da confiança e da cooperação.

6.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A modulação de efeitos para dar efeitos prospectivos, somente para contribuir com as finanças públicas, é consequentialista e não prevista constitucionalmente e, portanto, deve ser considerada ativista.

Esse tipo de consequentialismo que não leva em consideração a estrutura de incentivos que será criada, levando em conta a teoria dos jogos e a análise econômica do direito, pode incentivar um comportamento não conforme por parte do contribuinte e o ajuizamento de questões tributárias em massa, prejudicando a arrecadação tributária e a administração da justiça que busca preservar.

6.5 PALAVRAS-CHAVE:

Ativismo judicial; Modulação de Efeitos; Tributação; Teoria dos jogos.

6.6 REFERÊNCIAS

- ÁVILA, Humberto. “NEOCONSTITUCIONALISMO”: ENTRE A “CIÊNCIA DO DIREITO” E O “DIREITO DA CIÊNCIA”. Revista Eletrônica de Direito do Estado (REDE), Salvador, janeiro/fevereiro/março, 2009.
- AXELROD, Robert; HAMILTON, William D. The Evolution of Cooperation. *Science*, New Series, Vol. 211, No. 4489 (Mar. 27, 1981), pp. 1390-1396.
- BARROSO, Luis Roberto. A razão sem voto: o Supremo Tribunal Federal e o governo da maioria. Revista Brasileira de Políticas Públicas. V. 5. 2015.
- BARROSO, Luiz Roberto. NEOCONSTITUCIONALISMO E CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO (O TRIUNFO TARDIO DO DIREITO CONSTITUCIONAL NO BRASIL). Revista Opinião Jurídica, v. 3 n.6, 2005.
- BICKEL, Alexander M. The Least Dangerous Branch: The Supreme Court At the Bar of Politics. 2. ed. Yale University Press, 1986.
- BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 4.411, Rel. Min. Marco Aurélio, Brasília, DF, 18/08/2020 (<https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15344491882&ext=.pdf>)
- ELY, John Hart. Democracy and Distrust: a Theory of Judicial Review. Cambridge: Harvard University, 1980.
- GICO jr, Ivo T. Metodologia e Epistemologia da Análise Econômica do Direito. EALR, V. 1, nº 1, p. 7-33, Jan-Jun, 2010.
- GREEN, Craig. An Intellectual History of Judicial Activism. Emory Law Journal, Vol. 58, No. 5, p. 1195. 2009.
- HENRICH, J. The secret of our success: How culture is driving human evolution, domesticating our species, and making us smarter. Princeton University Press. (2016)
- HILBE, Christian; NOWAK, Martin A.; SIGMUND, Karl. The Evolution of Extortion in Iterated Prisoner’s Dilemma Games. University of California, Berkeley. 2013 (<https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.1214834110>)
- KMIEC, Keenan. The origin and current meanings of judicial activism. California Law Review – 1441. 2004.
- KUHN, Steven. Prisoner’s Dilemma. The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2019 Edition), Edward N. Zalta (ed.), (<https://plato.stanford.edu/archives/win2019/entries/prisoner-dilemma>).
- MADISON, James, HAMILTON, Alexander; JAY, Jonh. Os artigos Federalistas. 1787-1788. Tradução de Maria Luiza X de A. Borges. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1993.
- MARTÍNEZ, Jennifer S. e SULLIVAN Kathleen. 2022 Publius Symposium - Opening and Ely's Theory. *Stanford Law School*. Youtube 2022. (https://www.youtube.com/watch?v=NtR69SUFa_M&t=2078s)
- POSTMAN, Niel. Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Show Business. Penguin. (2010)

SCALIA, Antonin. Originalism: The Lesser Evil. *University of Cincinnati Law Review* 57 (1989): 849–865.

SIGMUND, Karl. *The calculus of selfishness*. Princeton University Press, 2010.

US Supreme Court. *United States v. Carolene Products Co.*, 304 U.S. 144 (1938).

(<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/304/144/>)

VICTOR, Sérgio Antônio Ferreira. *Revista Consultor Jurídico*, 07 de junho de 2014.

(<https://www.conjur.com.br/2014-jun-07/control-judicial-constitucionalidade-obra-john-hart-ely>).

WALDRON, Jeremy. *A dignidade da legislação*. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

7 AS IMPLICAÇÕES LEGAIS DA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL HETERÓLOGA: O DIREITO DA CRIANÇA AO CONHECIMENTO DE SUAS ORIGENS E O ANONIMATO DO DOADOR

THE LEGAL IMPLICATIONS OF HETEROLOGOUS ARTIFICIAL INSEMINATION: THE CHILD'S RIGHT TO KNOW THEIR GENETIC ORIGINS AND THE ANONYMITY OF THE DONOR

GT3 – “Atualidades dos fundamentos do direito”

Larissa Sant Anna Rosa Pereira

Instituto Master de Ensino Presidente Antônio Carlos – IMEPAC

E-mail

Nery dos Santos de Assis

Professor do IMEPAC Araguari e da Pós-graduação do IEC da PUC-Minas-BH, doutorado e pesquisador do PPG em biocombustíveis da UFU, mestre em ciências sociais pela Unesp, graduado em direito pelo Univem

assis.ns@icloud.com

47

7.1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como escopo compreender, sob a ótica jurídica, o direito da criança ao conhecimento da sua origem genética na inseminação artificial heteróloga, considerando que existe uma proteção à identidade do doador de gametas. Por ser um assunto escasso em regulamentação, no ordenamento jurídico brasileiro, é motivo de frequentes questionamentos pelos doutrinadores e estudiosos do Direito.

Muitas pessoas ainda buscam nos avanços científicos das técnicas de reprodução humana assistida, para a solução de problemas de infertilidade que, impossibilitem a criação ou crescimento de uma nova família, mesmo num ambiente social em que, cada dia mais, as relações familiares se pautam pelo desenvolvimento de vínculos e relacionamentos na ideia de socioafetividade.

Dentre as diversas formas de reprodução humana assistida, existem as inseminações artificiais homóloga e heteróloga, que consistem em inserir o espermatozoide no óvulo por meio de técnicas médicas avançadas. A primeira possibilidade caracteriza-se pela utilização do sêmen do próprio esposo ou companheiro da paciente, já a segunda utiliza-se um sêmen de doador anônimo.

Apesar de amplamente conhecida e utilizada em todo o mundo, e em alguns países já até regulamentada, vários são os questionamentos jurídicos acerca desse tema. No Brasil, o Conselho Federal de Medicina, em sua Resolução nº 2.320/2022, assegura ao doador do sêmen o sigilo da

sua identidade, o que confronta com o direito ao conhecimento da parentalidade biológica do ser humano. A falta de uma regulamentação específica e que aborde o tema é explicada pelo fato de que essas técnicas de reprodução ainda não podem ser alcançadas pela totalidade da população brasileira e o principal motivo é o alto custo do procedimento, porém, tal argumento não pode ser utilizado para privar direitos.

Ainda que tramitem inúmeros projetos de lei no Congresso Nacional, o processo é moroso, tanto que nenhum deles ainda foi aprovado. Tal situação resulta em uma grande insegurança jurídica ante a falta de um parâmetro legal a ser seguido tanto para aplicação das técnicas, quanto para solução dos conflitos sobre o tema.

7.2 METODOLOGIA

A pesquisa é do tipo descritiva e analítica, pois envolve a análise de fontes bibliográficas e a partir dessas informações e dados irá se formar uma opinião crítica. O principal objetivo é demonstrar a importância de se ter uma legislação acerca de determinado tema, principalmente com o avanço tecnológico, a cultura de um país e o bem-estar do ser humano.

O método utilizado da pesquisa é o dedutivo, onde a metodologia adotada teve como base pesquisas bibliográficas que incluem doutrinas clássicas no campo do Direito das Famílias, artigos científicos dentro da temática de inseminação artificial heteróloga, além de uma pesquisa documental acerca do tema exposto e ainda na legislação nacional vigente, elaborada em período aberto, ou seja, sem definição de marco temporal.

Foram estudadas legislações brasileiras sobre os procedimentos relativos à inseminação artificial heteróloga, o direito da criança ao conhecimento das suas origens e a proteção ao anonimato do doador. A legislação brasileira ainda carece de muitos cuidados e estudos acerca do tema, contudo cada Estado pode contar com proibições e limitações, tendo em conta as diferenças culturais da atual sociedade.

48

7.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Como pautado anteriormente, a inseminação artificial heteróloga consiste na participação de um terceiro, um doador fértil, que terá seu esperma introduzido no óvulo da mulher e depois introduzido no corpo que gerará um filho. Geralmente esse tipo de técnica é utilizada nas seguintes hipóteses: a esterilidade do companheiro, a incompatibilidade sanguínea entre o casal, nos casos de uma relação homoafetiva ou a infertilidade da mulher.

Assim, pode-se observar que a paternidade, neste tipo de técnica, é a socioafetiva, pois o sêmen doado é de uma terceira pessoa desconhecida por ambos. Diferentemente do que ocorre na inseminação artificial homóloga, onde a paternidade é biológica e socioafetiva. O artigo 1.597, V, do Código Civil de 2002 estabelece que os filhos serão presumidos “concebidos na constância do casamento” quando “havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia autorização do marido”.

Essa técnica de reprodução artificial é recheada de controvérsias e discussões em razão do principal elemento caracterizador: a presença de um terceiro desconhecido, que não faz parte do convívio do casal. Assim, como na maioria dos países que autorizam a utilização da inseminação artificial heteróloga como forma de reprodução, o Estado brasileiro adota o anonimato do doador, não permitindo que o casal receptor e a criança que será gerada não tenham conhecimento um do outro. O grande desafio é harmonizar os direitos inerentes a criança ao

passo que a identidade do doador também é reservada.

Em defesa do resguardo da identidade do doador, o artigo 5º, X, da Constituição Federal trata do direito a intimidade, que resguarda o indivíduo contra invasões não autorizadas em suas esferas pessoais, abarcando aspectos da vida privada, familiar, social e profissional. A jurisprudência brasileira tem reiterado a importância do direito a intimidade em inúmeros contextos, como por exemplo, em questões de privacidade e dados pessoais, informações sigilosas e situações que envolvam divulgação da vida privada sem o consentimento da pessoa afetada. De acordo com Moraes, esta garantia constitucional pretende colocar sem riscos “um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas” (Moraes, 2013, p. 52).

Ademais, é possível que o doador não queira ter a sua identidade revelada nem expor publicamente seu ato voluntário. Da mesma forma, o casal que buscou a intervenção médica não deseja que seu núcleo familiar tome conhecimento da condição estéril ou infértil, ou ainda a existência de alguma doença transmissível ao futuro herdeiro.

Contudo, ainda que exista toda uma proteção dos dados do indivíduo doador, é necessário que se tenham as informações resguardadas, mantendo em um arquivo com as especificações de cada doador, uma vez que poderá ser utilizado nas exceções que foram mencionadas acima, a fim de evitar as relações incestuosas ou de preservar a saúde do nascituro que foi gerado por meio da técnica de inseminação artificial heteróloga (Salem, 1995).

Em contrapartida ao direito ao anonimato, está o direito à identidade genética do filho gerado por meio da técnica de inseminação artificial heteróloga. Conforme apontam Zanatta e Enricone (2010), a filiação constituída a partir da inseminação artificial heteróloga e aquela derivada da adoção podem ser equiparadas ou institutos próximos, uma vez que ambas as representações de parentesco civil são diversas da consanguinidade.

Assim como a adoção, que é prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, a inseminação artificial heteróloga atribui ao filho gerado a condição de filho, eliminando quaisquer vínculos com sua família biológica, excetuando-se os impedimentos relacionados ao casamento (DIAS, 2015). No entanto, o mesmo instituto prevê que “o adotado tem direito de conhecer sua origem biológica [...] após completar 18 anos” (Brasil, 1990).

Portanto, a discussão sobre o direito à origem genética é complexa e envolve além da saúde do filho gerado, as considerações éticas, legais e emocionais. Com o avanço da sociedade e da medicina, tem-se equilibrado esses direitos de forma justa e humana, porém é preciso de muito mais, visando garantir a segurança jurídica nos casos concretos. É fundamental que as políticas e as práticas relacionadas ao direito à origem genética sejam desenvolvidas com sensibilidade, garantindo a proteção de todas as pessoas envolvidas, promovendo, assim, o bem-estar coletivo e individual.

7.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os questionamentos sobre a existência de um indivíduo impulsionam a busca de sua origem quando estas são desconhecidas. A negativa dessa busca ao ser humano seria prejudicial, uma vez que é na infância que se molda a personalidade e a identidade. Por isso, o direito da criança de conhecer sua origem biológica e o anonimato do doador na técnica de inseminação artificial heteróloga são temas que envolvem complexidades de diversos assuntos, como no seio jurídico, ético e psicológico.

Diante disso, após a exposição e argumentação realizadas ao longo deste trabalho, torna-se

evidente a necessidade de reflexão sobre o direito ao conhecimento das origens genéticas para os filhos concebidos por inseminação artificial heteróloga, e a tendência atual é que esse direito crucial seja expressamente reconhecido pelo ordenamento jurídico. Apesar de a referida técnica envolver uma série de direitos fundamentais em conflito, não é mais admissível que o anonimato do doador, com a conseqüente restrição do direito fundamental da criança concebida, continue a ocorrer sem uma ponderação adequada dos interesses jurídicos envolvidos. A legislação brasileira e as diretrizes do Conselho Federal de Medicina precisam ser analisadas e discutidas diante das inovações da sociedade. O maior desafio, de fato, é harmonizar o direito da criança de conhecer sua origem biológica com um sistema de doação que seja eficaz e que respeite também os direitos dos doadores.

7.5 PALAVRAS-CHAVE:

Reprodução assistida. Filiação. Anonimato. Dignidade humana. Identidade genética.

7.6 REFERÊNCIAS

BRASIL. Conselho Federal de Medicina. Resolução nº 2.320, de 20 de setembro de 2022. Adota normas éticas para a utilização das técnicas de reprodução humana assistida. Diário Oficial da União. Brasília, DF; 20 set. 2022. Disponível em:

<https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2022/2320> Acessado em: 6 de maio de 2024.

50

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, 1988.

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
Acesso em: out. 2023.

BRASIL. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Brasília, 2002.

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm Acesso em: out. 2023.

BRASIL. Lei n. 9.263, de 12 de janeiro de 1996. Regula o § 7º do art. 226 da Constituição Federal, que trata do planejamento familiar, estabelece penalidades e dá outras providências. Brasília, 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9263.htm Acesso em: out. 2023.

BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, Distrito Federal: 16/07/1990.

DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.

DIAS, Maria Berenice, Manual de Direito das Famílias, 11^a. Edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016.

DINIZ, Maria Helena. O estado atual do Biodireito. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 452.

FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: família. 7. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015. p. 565.

MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 29.ed. São Paulo: Atlas, 2013.

ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos <https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos>

SALEM, T. O princípio do anonimato na inseminação artificial com doador (IAD): das tensões entre natureza e cultura. Physis - Revista de Saúde Coletiva. Rio de Janeiro, n. 1, p. 33-68, 1995.

ZANATTA, A. M.; ENRICONE, G. Inseminação artificial: doação anônima de sêmen e a possibilidade jurídica de quebra de sigilo. Perspectiva. Erechim, n. 126, p. 101-115, jun. 2010.

8 ANÁLISE DOS CASOS DE APLICAÇÃO DE NORMAS DE RESPONSABILIZAÇÃO POLÍTICA DO CHEFE DO EXECUTIVO NA HISTÓRIA CONSTITUCIONAL BRASILEIRA

ANALYSIS OF CASE OF APPLICATION OF IMPEACHMENT OF THE CHIEF EXECUTIVE IN BRAZILIAN CONSTITUTIONAL HISTORY

GT2 – Atualidades do direito público

João Flávio Oliveira da Silva¹⁰

joaoflavio@tutamail.com

Alexandre Walmott Borges¹¹

walmott@gmail.com

Adriano Fernandes Faria¹²

adrianonacional@gmail.com

Universidade Federal de Uberlândia

53

8.1 INTRODUÇÃO

O projeto tem por objeto a análise dos dois casos de condenação por crimes de responsabilidade com ocorrências na história constitucional brasileira, em 1992 e em 2016. Numa contextualização geral o projeto se insere na discussão ampla sobre responsabilização política nos sistemas constitucionais. Especificamente tratará dos casos de crime de responsabilidade no sistema da Constituição brasileira e fará a problematização com base em dois casos de condenação. Os dois casos de condenação por crimes de responsabilidade de Chefes do Executivo Federal. A proposta apresenta relevância investigativa pois pretende realizar uma macro abordagem sobre os problemas estruturais do sistema de responsabilização por crimes de responsabilidade, ao menos no sistema vigente no Brasil. É bastante possível que se detectem incompatibilidades ao gosto de lacunas ideológicas, ou inadequação do sistema de normas às demandas do sistema representativo, na produção final do trabalho. Há possíveis resultados acessórios à discussão que envolvem a crítica sobre a adequação do sistema ao funcionamento do ordenamento jurídico-político. Isto em decorrência da legislação infraconstitucional ter sido editada na década de 50 e padecer de algumas inconsistências com o sistema vigente. Outro elemento de possível apreciação nos resultados é a discussão sobre as transformações dos sistemas de responsabilização, já em

¹⁰ Mestrando em Direito Público. Especializando em Direito Constitucional e Docência no Ensino Superior. Bacharel em Direito. Pesquisador com enfoque em temas de controle de constitucionalidade, jurisdição constitucional e diálogos institucionais.

¹¹ Doutor em Direito. Doutor em História. Professor da UFU. Pesquisador líder dos grupos de pesquisa Observatório da regulação das energias renováveis e do Laboratório Americano de Estudos Constitucionais Comparados.

¹² Bacharel em Direito. Bacharel em Engenharia Elétrica com Ênfase em Eletrotécnica. Pós-Graduação Lato Sensu em Física e Licenciatura em Física. Professor de Física na rede privada. Diretor Acadêmico do Laboratório Americano de Estudos Constitucionais Comparados.

análise comparativa, considerando o crescimento significativo de casos de condenação/processamento em vários sistemas constitucionais estrangeiros, e não só no Brasil, a partir da década de 90. Por último, mas também nos resultados possíveis, a consideração crítica de uma tendência ao punitivismo no direito político, considerando-se as ocorrências disseminadas também noutros sistemas constitucionais.

8.2 METODOLOGIA

A problematização do projeto consiste em verificar como foram processados os casos de responsabilização política nos anos de 1992, e 2016, e se houve a devida submissão ao regime normativo de imputação de ilícitos de crimes políticos? A problematização inclui o questionamento sobre quais os elementos que configuram as possíveis violações e o desrespeito à legalidade - respeito às formas de imputação, garantias funcionais, tipicidade - e o devido processamento e condenação nos dois casos em análise (respeito ao devido processo legal, material e formal)?

Contextualizando a problematização, a tese original do projeto é a de que os dois casos representam violações às garantias funcionais dos dois condenados, que houve violação ao devido processo, que houve violação da tipicidade/legalidade.

A hipótese primária de trabalho é de que os processos de crime de responsabilidade com ocorrência na história constitucional brasileira representam violações à legalidade, à tipicidade, ao devido processo e às garantias funcionais dos condenados.

A hipótese secundária é a de que os casos de processos de crimes de responsabilidade - 1992 e 2016 - aproximam-se de fórmulas de responsabilização aberta e não de casos típicos de imputação de ilícitos numa tipologia de crimes de responsabilidade.

Podem ser identificadas as seguintes variáveis associadas na proposta de pesquisa:

As condenações foram juízos de responsabilização abstrata, com pouca atenção à legalidade/devido processo, e o processamento assume a forma de mero revestimento formal legitimador da derrubada de governos;

As formações de maioria/minoria/apoio parlamentar são determinantes à formação de condenação, ou improcedência, e não a imputação precisa e objetiva;

O sistema de responsabilização não segue os parâmetros de legalidade/tipicidade, mas sim uma forma híbrida de responsabilização política sem crime, adaptada ao sistema presidencial de governo.

As etapas de testagem e análise das hipóteses são:

1º, Contextualização dos dois casos/processos no sistema de responsabilização considerando os elementos teóricos gerais sobre responsabilidade política;

2º, Contextualização dos dois casos/processos no sistema de normas sobre responsabilização política;

3º, Análise dos dois casos com a interpretação dos argumentos de produção das decisões.

A pesquisa realiza a contextualização para a posterior análise crítica dos dois casos em observação. Portanto, há uma primeira etapa analítica, de contextualização dos dois casos no sistema geral de responsabilização política e dos crimes de responsabilidade tomando-se como elementos para a análise:

Contextualização teórico-bibliográfica, dos elementos gerais sobre responsabilidade política e crimes de responsabilidade;

Contextualização analítica no sistema de normas vigentes sobre o sistema de normas dos crimes de responsabilidade, incluindo o repertório jurisprudencial sobre o assunto;

Análise crítica com interpretação dos padrões e elementos de conteúdo das decisões produzidas.

As premissas gerais de observação, análise e contextualização dos dois casos são obtidas pelo referencial bibliográfico e normas aplicáveis à espécie. Trata-se de definição probabilística geral, por indução, de padrões interpretativos e analíticos para a observação do caso. Estes padrões gerais são típicos à dogmática do direito, especialmente à teoria constitucional e ao direito político. Como mencionado acima, a testagem da hipótese de que os dois casos fogem aos padrões de legalidade, tipicidade e devido processo dos crimes de responsabilidade far-se-á com o confronto entre os conteúdos decisórios-argumentativos presentes nos dois casos e as definições analíticas estabelecidas pela teoria e pelas normas de crime de responsabilidade.

Os materiais utilizados para a pesquisa são:

Referencial bibliográfico de teoria do estado, teoria política, teoria constitucional, história constitucional e direito constitucional. Este referencial bibliográfico é cotejado em concorrência com os periódicos das subáreas de conhecimento descritas no referencial bibliográfico. Há a consulta a algum material de sítios eletrônicos e da imprensa para as informações sobre casos de responsabilização política ocorridos no estrangeiro.

Coletânea de julgados do STF e de algumas decisões de cortes estrangeiras sobre crimes de responsabilidade.

Decisões proferidas pelas casas julgadoras do juízo político, nos dois casos, tanto as decisões de admissibilidade pela Câmara dos Deputados como condenação pelo Senado Federal.

Demanda de material. Para a realização do projeto serão consumidos/utilizados/investidos os recursos nos itens como: material bibliográfico/periódicos; aquisição de material de informática para a redação e armazenamento de dados.

55

8.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Há bom referencial bibliográfico na área de direito constitucional e teoria da constituição, incluindo-se aí material nacional e estrangeiro. Há também boa discussão na teoria política e ciência política sobre as formas de responsabilização política. O déficit de análise encontra-se no melhor dimensionamento/avaliação dos dois casos concretos ocorridos no Brasil (embora haja publicações em periódicos, em boa quantidade, sobre aspectos específicos, mas não análise abrangente sobre os dois casos).

Uma leitura geral sobre a responsabilização política pode ser encontrada nos seguintes autores: GOULART, C. S. Formas e sistemas de governo. Uma alternativa à democracia brasileira. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1993.

LOMBA, P. Teoria da responsabilidade política. Coimbra: Coimbra, 2008.

SUNSTEIN, C. Impeachment: A Citizen's Guide. Harvard UP: Cambridge, 2017.

ROSS, E. G. The history of the impeachment of Andrew Johnson Presidente of the USA. Nova Iorque: Burt Franklin, 1868.

VILLE, M. C. J. Constitutionalism and separation of powers. Indianapolis: Liberty fund, 1998.

As obras base específicas sobre o sistema de responsabilidade política de direito positivo:

BROSSARD, P. O Impeachment. São Paulo: Saraiva, 1992.

GALINDO, B. Impeachment. À Luz do Constitucionalismo Contemporâneo. Incluindo Análises dos Casos Collor e Dilma. Curitiba: Juruá, 2016.

GALLUPPO, M. C. Impeachment - O que é, como se processa e por que se faz. D'Plácido: Belo Horizonte, 2015.

SANTANA, J. E. Os crimes de responsabilidade. NDJ: São Paulo, 2001.

8.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O resultado esperado é da comprovação de violações às normas do sistema de crimes de responsabilidade. Isto implica em redação de texto final com apontamentos críticos aos problemas de respeito à legalidade estrita, à tipicidade das condutas, ao respeito ao devido processo legal, às garantias funcionais dos Chefes do Executivo condenados nos casos observados. Isto pressupõe que o texto crítico desça aos detalhamentos de aspectos centrais de garantia, segurança, previsibilidade do Estado de Direito, aos agentes políticos, sob a forma de garantias funcionais. E disto também espera-se que o texto alcance capacidade crítica sobre o esgarçamento e flexibilização dos tipos dos delitos imputados, com mitigação da legalidade. Há a necessidade de que o texto crítico também aborde as violações do devido processo existentes nos casos estudados. A probabilidade de tais resultados pode ser detectada já com os elementos colhidos da fase preliminar, exploratória, de pesquisa, que já permitem alinhar os conteúdos do processamento dos crimes de responsabilidade e os conteúdos de normas informadoras de garantias funcionais, legalidade e tipicidade dos tipos da legislação.

8.5 PALAVRAS-CHAVE

Crimes de responsabilidade. responsabilidade política. sistema brasileiro.

56

8.6 REFERÊNCIAS

AGUIAR JR., R. R. Responsabilidade política e social dos magistrados nas democracias modernas. Revista da Ajuris, Porto Alegre, jul. 1997. 7-33.

AGAMBEM, G. Estado de Exceção. São Paulo: Boitempo, 2004.

CHEIBUBI, J. A.; PRZEWORSKI, A. Democracia, eleições e responsabilidade política. Revista brasileira de ciências sociais, São Paulo, fev. 1997.

CONSTANT, B. Principes de politique - applicable a tous les gouvernements représentatifs. Paris: Chez Alexy Eymery, 1815.

DRAGO, R. La notion d'obligation: droit public et droit privé. Archives de philosophie du droit, Paris, 2000. 43-49.

DUVERGER, M. Le système politique français: Droit constitutionnel et systèmes politiques. 18^a. ed. Paris: Presses universitaires de France, 1985.

EAGLETON. The Impeachment of President Clinton. Eagleton, Institut of politics, 1995-2016.

Disponível em:

<http://www.eagleton.rutgers.edu/research/americanhistory/ap_clintonimpeach.php>. Acesso em: 11 jan. 2016.

ENGEL, J. et al. Impeachment: An American History. Modern Library: Nova Iorque, 2018.

GALINDO, B. Impeachment. À Luz do Constitucionalismo Contemporâneo. Incluindo Análises dos Casos Collor e Dilma. Curitiba: Juruá, 2016.

- GALLUPPO, M. C. Impeachment - O que é, como se processa e por que se faz. D'Plácido: Belo Horizonte, 2015.
- GORGONI, G. La responsabilité comme projet. Réflexions sur une responsabilité juridique « prospective ». In: EBERHARD, C. Traduire nos responsabilités planétaires. Recomposer nos paysages juridiques. Bruxelles: Bruylant, 2008.
- GOULART, C. S. Formas e sistemas de governo - uma alternativa à democracia brasileira. Porto Alegre: Safe, 1993.
- HAMILTON, A.; MADISON, J.; JAY, J. The Federalist. Chicago; Londres; Toronto: Encyclopaedia Britannica, 1952.
- GAY, O.; DAVIES, N. Impeachment. House of Commons Library. Londres, p. 1-6. 2011.
- LOMBA, P. Teoria da responsabilidade política. Coimbra: Coimbra, 2008.
- ROIG, R. D. A. Una aproximación a los modelos de los Estados de derecho. Madri: Dykinson, 1999.
- ROSS, E. G. The history of the impeachment of Andrew Johnson Presidente of the USA. Nova Iorque: Burt Franklin, 1868.
- ROUSSEAU, J.-J. Do contrato social. Campinas: Hemus, 1981.
- SANTANA, J. E. Os crimes de responsabilidade. NDJ: São Paulo, 2001.
- SINÉ, A. Responsabilité politique: de la fin du modèle weberien aux nouvelles figures de légitimation de l'action publique. Persee - Politique et management public, 2001. Disponível em: <http://www.persee.fr/doc/pomap_0758-1726_2001_num_19_2_2666>. Acesso em: 29 dez. 2015.
- SIRIO, A. D. O. O Impeachment de Lugo: Uma mistura de interesses, oportunismo e valores discutíveis. Conjuntura internacional, 2012. Disponível em: <<https://pucminasconjuntura.wordpress.com/2012/09/28/o-impeachment-de-lugo-uma-mistura-de-interesses-oportunismo-e-valores-discutiveis/>>. Acesso em: 29 dez. 2015.
- SUNSTEIN, C. Impeachment: A Citizen's Guide. Harvard UP: Cambridge, 2017.
- UK PARLIAMENT. Impeachment. UK Parliament Glossary, 2016. Disponível em: <<http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/SN02666>>. Acesso em: 03 abr. 2016.

9 DESAFIOS E EFICÁCIA DA PROTEÇÃO LEGAL BRASILEIRA CONTRA A COMERCIALIZAÇÃO DE PORNOGRAFIA INFANTIL

CHALLENGES AND EFFECTIVENESS OF BRAZILIAN LEGAL PROTECTION AGAINST THE COMMERCIALIZATION OF CHILD PORNOGRAPHY

GT2- ATUALIDADES DO DIREITO PÚBLICO

Raiany Cora Lucas Adão Ita

raianycora1@gmail.com

Universidade do Estado de Minas Gerais

Moacir Henrique Júnior

moacir.henrique@uemg.br

Universidade do Estado de Minas Gerais

9.1 INTRODUÇÃO

59

A expressão "uma imagem vale mais do que mil palavras" destaca o poder das imagens em comunicar informações de forma mais eficaz do que o texto. Esse princípio é amplamente reconhecido no meio publicitário, onde imagens e vídeos são vistos como mais impactantes e de fácil compreensão. Em 2017, as Deepfakes começaram a ser usadas para fins publicitários, criando imagens, vídeos e áudios modificados por inteligência artificial que parecem reais, mas podem disseminar desinformação e manipular a opinião pública.

Embora o termo "deepfake" tenha uma conotação negativa, associada à falsidade, ele também pode ter aplicações positivas. Na indústria cinematográfica e no entretenimento, por exemplo, as Deepfakes têm sido usadas para simular atuações e criar campanhas inovadoras. Um exemplo recente é o uso dessa tecnologia para simular Henry Cavill como James Bond e para criar uma campanha pela Womanity Foundation que celebrou científicas femininas. No entanto, o potencial criativo das Deepfakes é frequentemente eclipsado por seu uso nocivo.

Infelizmente, muitas Deepfakes têm propósitos prejudiciais, principalmente na forma de pornografia não consensual, que é dirigida principalmente contra mulheres. Apesar da ausência de leis específicas no Brasil para regulamentar ou criminalizar o uso de Deepfakes para pornografia, há mecanismos legais que podem proteger as vítimas ao reconhecer a violação dos direitos da personalidade. Contudo, a rápida propagação e o anonimato na internet tornam a responsabilização civil e criminal um desafio significativo.

9.2 METODOLOGIA

Este estudo destaca a urgência de proteger a infância e a adolescência contra a comercialização de pornografia infantil na era digital. Este crime não só infringe gravemente os direitos humanos, mas também é amplamente repudiado pelo sistema jurídico e pela sociedade brasileira. Para garantir a segurança e o bem-estar de crianças e adolescentes, é crucial adotar medidas eficazes para prevenir, identificar e punir os responsáveis. A proteção contra a exploração e abuso online exige uma resposta coordenada e firme das autoridades e da sociedade.

A pesquisa abordará as limitações e lacunas nas abordagens atuais contra a pornografia infantil cibernética, avaliando a eficácia das políticas de prevenção e repressão do Estado e da sociedade civil. Será feita uma análise dos desafios enfrentados pelo Judiciário, Ministério Público e forças policiais na investigação e punição desses crimes, além dos obstáculos específicos do ambiente digital. Também serão examinadas a incidência e a extensão do problema no Brasil e globalmente, com foco no impacto da pandemia. A pesquisa utilizará fontes acadêmicas e ordenamento jurídico brasileiro para promover uma reflexão crítica e fomentar políticas públicas mais eficazes.

9.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A rápida evolução tecnológica nas últimas décadas forçou as autoridades a implementar legislações com urgência para regular a internet e seu conteúdo. Brookshear destaca que o avanço tecnológico, especialmente a popularização dos smartphones, facilitou o acesso à internet, transformando esses dispositivos em pequenos computadores portáteis¹³. Com o aumento da conectividade, a legislação brasileira tem se adaptado para proteger crianças e adolescentes contra crimes cibernéticos, como a comercialização de pornografia infantil.

Um dos maiores desafios no combate à comercialização de pornografia infantil é o uso da Dark Web e da Deep Web, onde essas atividades ocorrem com alto grau de sigilo e anonimato, complicando o trabalho das autoridades policiais. A Deep Web, inacessível por motores de busca convencionais e acessada por meio de redes privadas virtuais (VPNs) e programas especializados, abriga a Dark Web, uma área oculta que facilita atividades criminosas como a pornografia infantil. Estudos, como o de Laura de Freitas, mostram que a Dark Web está se tornando um mercado crescente para esse tipo de material, com transações realizadas em criptomoedas, dificultando ainda mais o rastreamento financeiro.

Adicionalmente, o princípio da territorialidade limita a aplicação das leis penais aos crimes cometidos dentro do território de um Estado, com base na soberania de cada país sobre suas leis. Crimes cibernéticos frequentemente cruzam fronteiras nacionais, complicando a investigação e o julgamento. A comercialização de pornografia infantil, por exemplo, muitas vezes envolve múltiplos países, tornando a cooperação internacional essencial, mas desafiadora devido a diferenças legais, regulamentares e prioridades

¹³ BROOKSHEAR, J. Glenn. *Ciência da Computação: Uma visão abrangente*. 11ª. ed. - Porto Alegre: Bookman, 2013.

governamentais. Questões de privacidade e proteção de dados também podem limitar a troca de informações entre agências de aplicação da lei. Em investigações, o conhecimento técnico e científico é vital, conforme estabelecido pelo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), que permite a utilização de perícias técnicas para a análise de evidências digitais complexas.

A punição dos responsáveis por pornografia infantil é essencial para combater esse crime, não apenas para penalizar os infratores, mas também para desestimular potenciais criminosos e proteger as vítimas. No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) tipifica a comercialização de pornografia infantil no artigo 241, com penas de reclusão de 4 a 8 anos e multa. Além das penas de prisão, o confisco de bens e equipamentos usados para a produção e distribuição desse material é uma medida punitiva importante. Autoridades policiais e judiciais trabalham em conjunto para investigar e processar os responsáveis, realizando operações específicas para enfrentar esses crimes.

A pandemia de COVID-19 exacerbou a exposição das crianças e adolescentes a riscos online devido ao aumento do tempo que passam na internet sem supervisão adequada. O confinamento levou a um aumento na produção e distribuição de pornografia infantil. O artigo "COVID-19 and the Sexual Exploitation of Children Online¹⁴", publicado no ACAMS Today, destaca a importância das instituições financeiras na detecção desses crimes e revela um aumento de 70% nas chamadas relacionadas a problemas online no segundo trimestre de 2020. No Brasil, a Safernet Brasil registrou 98.244 denúncias anônimas de pornografia infantil no primeiro ano da pandemia, mais do que o dobro das 48.576 denúncias de 2019. Em 2022, as denúncias subiram para 111.929, um aumento de 9,91% em relação a 2021. Esses dados ressaltam a necessidade de uma ação robusta e coordenada das autoridades nacionais e internacionais para enfrentar e reprimir eficazmente esses crimes, respeitando as regulamentações legais de cada país.

61

9.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo explora a importância da proteção de crianças e adolescentes contra a comercialização de pornografia infantil na era digital. A gravidade desse crime, que representa uma violação grave dos direitos dos menores, justifica a escolha do tema e a necessidade de avaliar a eficácia das medidas legais e ações de prevenção e repressão. O objetivo é proteger as vítimas e aprimorar a legislação e políticas públicas. A metodologia envolveu uma análise bibliográfica detalhada, incluindo literatura acadêmica, legislação vigente, relatórios institucionais e estudos de caso. Dados estatísticos e informações sobre o contexto nacional e internacional também foram considerados. A partir dessas fontes, foi possível realizar uma análise crítica e reflexiva para compreender profundamente o tema e identificar melhorias potenciais na resposta ao crime.

¹⁴ ACAMS Today Europe, AFC Challenges, May - June 2021 - COVID-19 and The Sexual Exploitation of Children Online. Disponível em: <https://www.acamstoday.org/covid-19-and-the-sexual-exploitation-of-children-online/>. Acessado em 10 de agosto de 2024.

9.5 PALAVRAS-CHAVE:

Comercialização de pornografia infantil; Impacto da COVID-19; Cooperação global.

9.6 REFERÊNCIAS

ANDREUCCI, Ricardo Antônio. Manual de direito penal. 14^a Ed. São Paulo: Saraiva, 2020.

AGÊNCIA BRASIL. Operação Luz na Infância. Disponível em:

<https://agenciabrasil.ebc.com.br/tags/operacao-luz-na-infancia>. Acesso em 10 de agosto de 2024.

ACAMS Today. COVID-19 and the Sexual Exploitation of Children Online. 2020.

Disponível em: <https://www.acamstoday.org/covid-19-and-the-sexual-exploitation-of-children-online/>. Acesso em 10 de agosto de 2024.

BRASIL. Lei n. 11.829, de 25 de novembro de 2008. Dispõe sobre o combate à produção, venda e distribuição de pornografia infantil, bem como criminalizar a aquisição e a posse de tal material e outras condutas relacionadas à pedofilia na internet. Legislação Federal e marginália.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988.

BRASIL. Lei n. 12.965, de 23 de abril de 2014. Dispõe sobre os princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil. Legislação Federal e marginália.

BRASIL. Lei n. 2.884, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Legislação Federal e marginália.

BRASIL. Lei n. 13.105/2015, de 16 de março de 2015. Código de processo civil. Legislação Federal e marginália.

BRASIL. Ministério Público Federal. Grupos de Combate aos Crimes Cibernéticos da PR/SP e PR/RJ. Cartilha de Atuação do MPF no combate aos crimes cibernéticos. São Paulo: MPF, 2015. Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Palestras/Atua%C3%A7%C3%A3o_do_MP_no_combate_aos_crimes_cibern%C3%A9ticosINFANCIA_E_JUVENTUDE.pdf. Acesso em 10 de agosto de 2024.

BROOKSHEAR, J. Glenn. Ciência da Computação: Uma visão abrangente. 11^a. ed. - Porto Alegre: Bookman, 2013.

CAPANEMA, Walter Aranha. O Spam e as Pragas Digitais: uma visão jurídico-tecnológica. São Paulo: Ltr, 2009.

CONSELHO DA EUROPA. (2007). Convenção do Conselho da Europa sobre a Proteção das Crianças contra a Exploração Sexual e Abuso Sexual (Convenção de Lanzarote). Disponível em: <https://rm.coe.int/168046e1d8>. Acesso em 10 de agosto de 2024.

SAFERNET BRASIL. Denúncias de pornografia infantil cresceram 33,45% em 2021, aponta Safernet Brasil. Disponível em: <https://new.safernet.org.br/content/denuncias-de-pornografia-infantil-cresceram-3345-em-2021-aponta-safernet-brasil>. Acesso em 10 de agosto de 2024.

SAFERNET BRASIL. Central Nacional de Denúncias - 2022 – completo. Disponível em: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QVeMKdRAgyHLvOCkKWwPWjj9_JRmEgXkRN13mHtUd4/edit#gid=0. Acesso em 10 de agosto de 2024.

10 O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA A EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS

THE DEVELOPMENT OF PUBLIC POLICIES AIMED AT THE EFFECTIVENESS OF SOCIAL RIGHTS

GT4 – Políticas pública de desenvolvimento e efetividades do Direito

Eduardo Caetano de Carvalho¹ - eduardo@sgcadvogados.com.br

João Paulo Goulart Clementino² - joapaulo@sgcadvogados.com.br

Prof. Dr. Frederico Thales de Araújo Martos³ – Frederico.martos@direitofranca.com.br

Faculdade de Direito de Franca (FDF)

10.1 INTRODUÇÃO

O presente estudo tem como objetivo aprofundar a análise sobre a criação e implementação de políticas públicas que garantam a efetivação plena dos direitos sociais consagrados na Constituição Federal de 1988. A Constituição Brasileira estabelece que a dignidade da pessoa humana é um dos pilares fundamentais da República, o que impõe ao Estado a responsabilidade de assegurar condições mínimas de vida digna a todos os cidadãos. Contudo, para que esses direitos não fiquem restritos ao campo normativo, é essencial que o Estado se comprometa com ações concretas, desenvolvendo políticas públicas eficientes e eficazes que possam traduzir esses direitos em benefícios reais para a sociedade.

Em especial, áreas fundamentais como saúde, educação e assistência social demandam atenção redobrada por parte do poder público, uma vez que são setores que diretamente afetam a qualidade de vida da população, sobretudo das camadas mais vulneráveis. A ausência de políticas bem estruturadas nesses campos compromete a capacidade do Estado de garantir a igualdade de oportunidades e a justiça social, essenciais para a construção de uma sociedade mais equitativa. Assim, este estudo propõe a reflexão sobre a importância dessas políticas, bem como a análise de possíveis estratégias para a sua implementação de forma efetiva, a fim de assegurar que os direitos sociais previstos na Constituição sejam efetivamente concretizados. Segundo Bonavides, os direitos sociais¹⁵ são um elemento central na construção de uma sociedade justa e equitativa.

METODOLOGIA

A metodologia adotada neste estudo é de natureza qualitativa, fundamentada em uma extensa revisão bibliográfica e análise detalhada de documentos legais, com destaque para a Constituição Federal de 1988. Essa abordagem permite uma reflexão profunda e crítica sobre as normativas que sustentam a efetivação dos direitos sociais no Brasil. Além disso, foram consideradas doutrinas jurídicas relevantes, que discutem a importância das políticas públicas na promoção desses direitos, assim como decisões judiciais recentes que ampliam a interpretação e aplicação prática dessas normas. A revisão documental incluiu a análise de marcos regulatórios e decisões do Supremo Tribunal Federal (STF), que desempenham papel crucial na consolidação do entendimento sobre os limites e possibilidades da atuação estatal na efetivação dos direitos sociais. Esse tipo de análise qualitativa proporciona uma visão mais clara e detalhada das interações entre

¹⁵ BARCELLOS, Ana Paula de. A Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.

o texto constitucional e a sua implementação prática, permitindo identificar como as políticas públicas podem ser ajustadas ou reforçadas para garantir que os direitos sociais sejam efetivamente promovidos e acessíveis a todos os cidadãos, especialmente aqueles em situação de maior vulnerabilidade. A profundidade da análise jurídica possibilita ainda compreender de que forma o Judiciário tem interpretado o papel do Estado na materialização dos direitos previstos na Constituição, oferecendo uma base sólida para discussões futuras sobre o aprimoramento dessas políticas

10.2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A concepção de Estado Social remonta às Constituições de Weimar (1919) e do México (1917), que consagraram os direitos sociais como fundamentais. Esses direitos foram posteriormente incorporados às constituições democráticas modernas, incluindo a Constituição de 1988 no Brasil. Paulo Bonavides argumenta que os direitos sociais possuem aplicabilidade imediata e são essenciais para a realização da dignidade humana¹⁶. No contexto brasileiro, a Constituição de 1988 colocou os direitos sociais em pé de igualdade com os direitos civis e políticos, reafirmando a necessidade de que o Estado atue de forma proativa na criação de políticas públicas que assegurem a implementação concreta desses direitos.

A tradição jurídica brasileira, ao adotar princípios do Estado Social, estabelece a responsabilidade do poder público em fornecer mecanismos que garantam a igualdade material, indo além da mera igualdade formal. Nesse sentido, os direitos sociais, como a saúde, a educação e a assistência social, devem ser compreendidos como direitos exigíveis, que demandam ações positivas do Estado para a sua concretização. Isso implica na necessidade de políticas públicas que promovam não só o acesso, mas também a qualidade dos serviços prestados, garantindo que tais direitos sejam efetivamente aplicados no cotidiano da população, especialmente para os grupos mais vulneráveis.

Andreas Krell destaca que a judicialização dos direitos sociais no Brasil reflete tanto a importância da atuação estatal quanto as lacunas deixadas pelas políticas públicas na promoção desses direitos¹⁷. Krell observa que, embora o Judiciário tenha assumido um papel fundamental na defesa dos direitos sociais, é essencial que essa atuação seja complementada por políticas públicas eficazes, formuladas pelo Executivo e fiscalizadas pelo Legislativo. A intervenção do Judiciário, portanto, deve ser vista como um mecanismo de proteção dos direitos, mas não como uma substituição da responsabilidade estatal na formulação e implementação de políticas públicas inclusivas e de longo prazo.

10.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo conclui que as políticas públicas representam um dos principais mecanismos para a efetivação dos direitos sociais no Brasil, sendo indispensáveis para transformar os direitos previstos na Constituição em realidade prática. A eficácia dessas políticas está diretamente ligada à capacidade do Estado de implementar ações que assegurem não apenas a existência formal dos direitos, mas também a sua aplicabilidade concreta, especialmente para as populações mais vulneráveis. A interpretação da "reserva do possível" deve ser ajustada para garantir o acesso ao mínimo existencial de forma ampla, promovendo condições mínimas de vida digna e assegurando o respeito à dignidade humana¹⁸, que é um princípio fundamental da Constituição Brasileira.

¹⁶ BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2010.

¹⁷ KRELL, Andreas J. Direitos Sociais e Controle Judicial no Brasil e na Alemanha. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 2002.

¹⁸ SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 566471. Relator: Min. Gilmar Mendes.

Portanto, o desenvolvimento de políticas públicas eficazes é um elemento central para que os direitos sociais, como saúde, educação e assistência social, sejam efetivamente concretizados. A concretização desses direitos não pode ser tratada como uma questão secundária ou acessória, pois é a base para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. É necessário que o Estado assuma um papel ativo e estratégico na criação dessas políticas, promovendo não apenas sua implementação, mas também sua constante avaliação e ajuste, para que sejam capazes de atender às demandas sociais em evolução. A ausência ou fragilidade dessas políticas resulta no enfraquecimento da proteção social e na perpetuação de desigualdades históricas, o que compromete o objetivo constitucional de justiça social. Dessa forma, o papel do Estado na elaboração, execução e fiscalização das políticas públicas é essencial para garantir que todos os cidadãos tenham acesso aos direitos sociais fundamentais de maneira equitativa e universal.

10.4 PALAVRAS-CHAVE:

Direitos sociais; Políticas públicas; Dignidade humana; Constituição de 1988; Efetivação.

10.5 REFERÊNCIAS

BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 25. ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2010.

BARCELLOS, Ana Paula de. A Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.

KRELL, Andreas. Direitos Sociais e Controle Judicial no Brasil e na Alemanha. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 2002.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 566471. Relator: Min. Gilmar Mendes.

11 O TRABALHO FEMININO E A REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 4.0

FEMALE WORK AND THE INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0

GT2 – Atualidades do Direito Público

Nathalia Espindola Krue1¹⁹

E-mail: nathaliaespindolakruel@hotmail.com

Faculdade Legale Educacional

11.1 INTRODUÇÃO

Desde os tempos antigos, sabe-se que o gênero feminino movimentou-se por um árduo e longo caminho diante do sistema social e cultural em que as mulheres eram donas de casa, por obrigação e com a obrigação de cuidarem dos seus maridos, das crianças e dos parentes. Já por outro lado, havia seus companheiros, que ocupavam-se e aventuravam-se na busca de uma vida profissional.

Atualmente, ainda há uma segregação de gênero nas empresas, e os homens desempenham a maioria das atividades de chefia, direção e gestão nas grandes organizações, o que confere a eles melhores remunerações. Assim, embora haja um acréscimo das mulheres participando dos mercados de trabalho no Brasil, não houve a extinção da disparidade no interior das corporações.

Diante o exposto, é necessário explorar a seguinte problemática: de que forma a implementação de políticas públicas mudaria a disparidade de gênero no trabalho na perspectiva do avanço tecnológico da Revolução Industrial 4.0?

O objetivo do presente trabalho é refletir e analisar de que forma a Quarta Revolução Industrial impacta o trabalho feminino no Brasil, na perspectiva de que haja uma igualdade econômica entre os gêneros feminino e masculino, buscando soluções para minimizar essa discriminação de gênero histórica no país.

A relevância do tema do trabalho, está no fato de que há falta de implementação de políticas públicas com ênfase no incentivo feminino, e, assim, compromete o futuro para as mulheres, que se desenvolverá com uma grande desigualdade de gênero, devido ao avanço tecnológico da Revolução Industrial 4.0.

11.2 METODOLOGIA

¹⁹ Especialista em Direito Civil e Processo Civil, Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, Direito Público e Direito Privado, pela Faculdade Legale Educacional (2024). Pós-graduada em Direitos Humanos e Ressocialização pela Faculdade Dom Alberto (2022). Pós-graduanda em Direito Digital pela Faculdade Legale Educacional. Bacharela em Direito pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões - URI Câmpus Santiago, RS (2021). Advogada inscrita na OAB/RS 132.441. E-mail: nathaliaespindolakruel@hotmail.com

Para a abordagem da pesquisa do presente trabalho, utilizou-se o método dedutivo, pois analisa a desigualdade de gênero presente nas relações de trabalho da Revolução Industrial 4.0. Quanto à abordagem do problema, foi utilizado o método qualitativo, em razão de serem analisados dados de forma geral.

A técnica de pesquisa foi efetuada por meio de documentação indireta, pelo fato de abarcar a pesquisa bibliográfica em livros e artigos científicos, legislação pertinente e também doutrinadores por meio de teses e dissertações.

11.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Sob uma perspectiva global, o panorama da sociedade contemporânea é assinalado pela progressiva e acirrada competição mercadológica, as evoluções tecnológicas que decorrem da Quarta Revolução Industrial, das investigações e dos novos ensaios que estão inseridos no dia a dia das conjunturas sociais, sobretudo no mercado profissional. A partir de tantas transformações, destaca-se, no meio das relações interpessoais, um espaço completamente instável em que só terão sucesso os que forem capazes de se ajustar aos inéditos meios de comunicação e disseminação de dados processados e organizados (SCHWAB; DAVIS, 2018).

O fato de não existirem representantes do gênero feminino em postos de trabalho e atividades vinculadas aos avanços tecnológicos manifesta uma condição nociva, pois as mulheres permanecem profundamente e insuficientemente representadas na área tecnológica. Destaca-se as reduzidas políticas públicas destinadas ao mercado profissional da mulher como componente incerto de um panorama futuro, e essa incerteza provém da insegurança de que possam ser criadas novas políticas públicas que sejam destinadas para o gênero feminino, em virtude da existência de poucas políticas públicas, as quais compõem modos de interatividade e comunicação entre o Estado e o corpo social (PEDUZZI, 2009).

Dessa forma, é possível perceber que a falta de manutenção de políticas públicas sérias preexistentes e a impossibilidade para investir nas demais políticas assertivas invariavelmente conduzirá a uma conjuntura muito deletéria ao gênero feminino. Na ausência dessas políticas públicas, as mulheres não poderão evoluir a cargos profissionais desejados e não poderão seguir o crescimento da Quarta Revolução Industrial, a qual deveria direcioná-las para a conquista de sua honra pessoal. Dessa forma, o espaço que deixa a disparidade entre gêneros deveria ser mitigado e, assim, no contexto profissional, faz-se preciso implementar distintas ações capazes de transformar as interrelações de gênero e buscar reduzir, até conseguir extinguir, o preconceito contra a mulher. O ideal de um mercado de trabalho é que exista um direito de igualdade entre homens e mulheres quanto às chances profissionais, à conformidade de vagas e à igualdade de remuneração de forma independente do gênero do trabalhador (SILVA; SCOTON; DIAS; PEREIRA, 2018).

As políticas públicas podem ser conceituadas como instrumentos de execução de programas políticos baseados na intervenção estatal perante a sociedade, que possui como finalidade a garantia de igualdade de oportunidades aos cidadãos, tendo por objetivo assegurar as condições de uma existência digna a todos os cidadãos. As mulheres têm pouca presença nas posições mais altas e estão excessivamente presentes nos cargos não-especializados, sendo sub-representadas nos cargos bem pagos e excessivamente presentes nos cargos mal pagos (APPIO, 2008).

As ações afirmativas revelam-se, assim, como uma forma eficaz do Poder Público lidar com a discriminação de gênero, por meio da implementação de políticas públicas objetivando a igualdade de tratamento e de oportunidades, entre mulheres e homens. Sendo assim, no campo laboral, uma maneira de se buscar possibilitar paridade no acesso ao mercado de trabalho seria a capacitação das mulheres, no intuito de equiparação de atributos com os homens no desempenho das atividades profissionais: Embora já se tenha avançado significativamente no combate à discriminação por gênero no Brasil, tais avanços ainda dependem de um efetivo comprometimento por parte do Poder Público no sentido de melhorar as condições de educação no país, com políticas sérias de “instrução e formação profissional das mulheres”, de modo a possibilitar-lhes competir com a mão de obra masculina em patamar de igualdade (GÓIS, 2010).

11.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar do aumento da participação das mulheres no mercado, elas vêm há anos lutando pela igualdade de gêneros no âmbito empresarial, vem ascendendo em profissões e posições genuinamente masculinas e, hoje, conquistou um papel fundamental no crescimento da economia.

Os movimentos das mulheres, ao se organizarem e darem as mãos para lutarem por liberdade, reconhecimento e direito a ter direitos, obtiverem, sem sombra de dúvidas, conquistas e avanços no campo da igualdade de gêneros e a políticas públicas.

Todavia, os estudos bibliográficos demonstraram que não restam dúvidas do quão importante é a implementação de programas e políticas públicas que promovam os direitos humanos das mulheres para o empoderamento feminino, sendo de responsabilidade do poder público e das próprias empresas.

Sendo assim, a busca contra a desigualdade no campo trabalhista está intimamente relacionada ao poder público e privado, agindo conjuntamente na busca da dignidade da pessoa humana da mulher. Para isso, é necessário que o campo acadêmico se mostre ativo na busca de pesquisas e estudos desse tema para a possibilidade de debates com o intuito de avançar o empoderamento feminino no âmbito empresarial.

11.5 PALAVRAS-CHAVE:

Trabalho. Gênero. Feminino. Políticas públicas. Direitos Humanos.

11.6 REFERÊNCIAS

APPIO, Eduardo. Controle judicial das políticas públicas no Brasil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008.

GÓIS, Luiz Marcelo F. de. Discriminação nas relações de trabalho. *In*: PIOVESAN, Flávia; CARVALHO, Luciana Paula Vaz de. Direitos humanos e direito do trabalho. São Paulo: Atlas, 2010.

PEDUZZI, Maria Cristina Irigoyen. A mulher e o trabalho no mundo contemporâneo. São Paulo:

Revista do Advogado, v. 29, 2009.

SCHWAB, Klaus; DAVIS, Nicholas. Aplicando a quarta revolução industrial. São Paulo: Edipro, 2018.

SILVA, Elcio Brito da; SCOTON, Maria Lídia Rebello Pinho Dias; DIAS, Eduardo Mario; PEREIRA, Sergio Luiz. Automação e sociedade. Quarta revolução industrial, um olhar para o Brasil. Rio de Janeiro: Brasport Livros e Multimídia, 2018.

12 A NORMA PENAL E A PROTEÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA: UMA ANÁLISE TELEOLÓGICA DO FATO TÍPICO TRÁFICO DE DROGAS

CRIMINAL LAW AND PUBLIC HEALTH PROTECTION: A TELEOLOGICAL ANALYSIS OF THE TYPICAL FACT OF DRUG TRAFFICKING

GT3: Atualidades dos fundamentos do direito

ARIETE PONTES DE OLIVEIRA²⁰
ANNA CLARA BARBOSA MOURA²¹
THAÍSSA FERREIRA²²

12.1 INTRODUÇÃO

Teleologicamente a norma penal incriminadora do tráfico de drogas visa a tutela a saúde pública, ou seja, visa a evitar o incentivo e a disseminação do uso de drogas em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cominando sanções penais para as condutas nela previstas. A referida normativa diretamente ligada ao bem-estar social e tem como vítima a saúde pública, no representativo da coletividade e para tanto atende a princípios jurídicos e éticos, a equidade, a moralidade e a legalidade. O objetivo da presente pesquisa é explorar a relação entre a norma penal do tráfico de drogas e a saúde pública, analisando a conformidade da norma penal com os princípios jurídicos e éticos, a equidade, a moralidade e a legalidade.

Realizar uma análise teleológica do tema é fundamental para entender mais a fundo e com clareza, qual é o objetivo da norma penal que tutela a saúde pública e qual é o impacto que o tráfico de drogas traz à sociedade.

Para que este estudo seja realizado será usado o método de pesquisa qualitativa por meio da interpretação e compreensão da bibliografia pertinente ao tema, dos textos legais e das decisões dos tribunais acerca da matéria.

Ao final, defender-se-á o êxito da norma penal na proteção da saúde pública e na prevenção do uso de drogas, através de uma análise detalhada de textos legais, doutrinários e jurisprudenciais.

12.2 METODOLOGIA

A presente pesquisa paturá a sua discussão na análise qualitativa dos textos doutrinários, na interpretação da legislação e na interpretação dos casos analisados pelo Judiciário brasileiro por meio de seus Tribunais.

73

²⁰ Profa Doutora da carreira da UEMG/Unidade Acadêmica Guanhões. ariete.oliveira@uemg.br

²¹ Graduanda em Direito pelo curso de Direito da UEMG/Unidade Acadêmica Guanhões. anna.2300004@discente.uemg.br

²² Graduanda em Direito pelo curso de Direito da UEMG/Unidade Acadêmica Guanhões. thaissa.2300038@discente.uemg.br

12.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O tráfico de drogas tem impacto profundo e multifacetado na saúde pública, afetando não apenas as pessoas diretamente envolvidas, mas também a sociedade em geral.

O envolvimento com o tráfico de drogas pode resultar em ações legais que afetam diretamente a pessoa envolvida com o fato típico e também a sua entidade familiar, na forma indireta. Como efeito da penalização do fato típico do tráfico de drogas tem-se as consequências no âmbito do Direito das Famílias, como a hipótese da perda de custódia de filhos, bem como a afetação econômica às entidades familiares;

No que tange a interferência na saúde pública, o uso de drogas ilícitas pode levar a dependência química que está ligada também com doenças infecciosas, tendo em vista que envolve o uso de substâncias injetáveis, além dos transtornos psicológicos, como depressão, ansiedade, psicose e outros distúrbios psiquiátricos.

Como forma de educar a sociedade e prevenir futuras infrações o Estado adota as sanções penais, que possuem, em tese, caráter pedagógico, dissuasor e reeducador, para que possa reeducar e reintegrar o apenado pelo tráfico novamente na sociedade, de forma que este esteja apto ao convívio de maneira adequada.

O Estado, detentor do poder punitivo, possui legislação específica para tratar do tráfico de substâncias entorpecentes, qual seja, Lei nº 11.343/2006. Por se tratar de um crime de perigo abstrato ou presumido, cuja lesividade ao bem jurídico tutelado pelo legislador é direcionada à proteção integral e efetiva da saúde pública, é punido pelo Estado de forma preventiva. (Moreira, João batista STJ - AgRg no HC: XXXXX SP XXXXX/XXXXX).

Embora o art. 5º da Constituição Federal de 1988 (CF/88) resguarde os direitos fundamentais, uma vez que dispõe “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade” (grifo nosso) é necessário que, para que esse direito salvaguardado se torne efetivo, a pessoa terá que possuir fácil acesso às políticas públicas que visam a ajudar a amenizar o impacto que tais substâncias trazem a vida do usuário afetando diretamente a coletividade.

No que pese encontrar políticas públicas, como por exemplo os centros de atenção psicossocial (CAPS) que são equipamentos do Estado que oferecem serviços de saúde abertos para a comunidade, no qual existe uma equipe diversificada que trabalha em conjunto para atender às necessidades de saúde mental das pessoas, incluindo aquelas que enfrentam desafios relacionados as necessidades decorrentes do uso prejudicial de álcool e outras drogas, existem desafios como acessibilidade em regiões mais rurais ou em localidades com menos recursos. Além disso, a disponibilidade de transporte, a capacidade de atendimento e o conhecimento da população sobre o serviço também influenciam o grau de acessibilidade.

Estatisticamente, as pessoas que mais são afetadas pelo tráfico de drogas no Brasil se encontram em áreas de extrema pobreza, os marginalizados pela sociedade, estão em áreas periféricas.

Carolina Maria de Jesus, em sua obra "O Quarto de Despejo", retrata esse cenário: o lugar onde os grandes centros descartam todo o seu lixo, um quartinho onde o que está lá não é de serventia alguma – na obra, a extinta favela do Canindé em São Paulo (Jesus, 2020). Os moradores pertencentes a essas áreas não possuem acesso a serviços como o CAPS, por falta de recursos financeiros e transporte adequado para chegar aos locais que prestam atendimentos. Essas regiões possuem baixa disponibilidade de serviços públicos, e essas populações enfrentam fatores que limitam seu acesso a qualquer tipo de apoio.

Conforme jornal online "O POVO", segundo dados do Ministério da Saúde (MS), nos últimos anos foram registrados 400 mil atendimentos a pessoas com transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de drogas e álcool no Brasil. Porém, muito mais do que números, famílias são perdidas por causa deste problema que, apesar de parecer irreversível, pode, sim, ser tratado.

A abordagem dos impactos na saúde pública relacionados ao uso de entorpecentes deve incluir estratégias de prevenção, tratamento e políticas de redução de danos. Investir em educação, acesso a serviços de saúde e apoio social é crucial para mitigar os efeitos negativos e promover a saúde e o bem-estar da comunidade.

Nesse sentido, importa justificar os fundamentos dos princípios jurídicos e éticos, da equidade, da moralidade e da legalidade à tipificação penal do tráfico de drogas.

12.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O maior bem jurídico tutelado pelo ordenamento legislativo brasileiro - a vida - depende essencialmente da proteção de outro bem jurídico igualmente importante: a saúde pública. Com isso, destaca-se a importância e a responsabilidade que o Estado tem para com a coletividade, a fim que se faça ainda mais necessário a proteção de todos e essencialmente os grupos vulnerabilizados pela sociedade e que estão mais afetos aos efeitos do tráfico de drogas com o conseqüente uso.

Verificou-se que a saúde pública é um valor importante para o corpo social, havendo sua disposição constitucional, bem como a proteção do Direito Penal.

12.5 PALAVRAS-CHAVE:

equidade; moralidade; legalidade.

12.6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental em Habeas Corpus no XXXXX - SP XXXXX/XXXXX-0. Relator: João Batista Moreira. 5ª Turma, julgado em 18 de abril de 2023. *Diário da Justiça Eletrônico*, 24 abr. 2023. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stj/1819426256>. Acesso em: 07/08/2024.

BRASIL. Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. Institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad; prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas; estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas; define crimes e dá outras providências. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 24 ago. 2006. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2004-2006/2006/lei/111343.htm.

JESUS, C. M. Quarto de Despejo: Diário de uma favelada. São Paulo: Ática. 2020.

13 CANDIDATURAS COLETIVAS: DESAFIOS E POSSIBILIDADES PARA A DEMOCRACIA REPRESENTATIVA BRASILEIRA

COLLECTIVE APPLICATIONS: CHALLENGES AND POSSIBILITIES FOR BRAZILIAN REPRESENTATIVE DEMOCRACY

GT2- Atualidades do Direito Público

Ana Luiza Costa e Silva¹

analuzabts2005@gmail.com

¹Graduanda do curso de Direito pela Universidade Estadual de Minas Gerais- Unidade Araguari

Pablo Bernardi Coelho²

pablo.coelho@uemg.br

²Docente no curso de Direito da Universidade Estadual de Minas Gerais

Universidade Estadual de Minas Gerais- Unidade Araguari

13.1 INTRODUÇÃO

77

O presente trabalho tem como objetivo analisar a natureza e as implicações das candidaturas coletivas na democracia brasileira e como elas podem contribuir para a diversificação da representação política e para a dinâmica do sistema eleitoral diante da crise democrática que o Brasil se encontra. Ademais, apresenta como objetivos específicos: a) avaliar o impacto potencial das candidaturas compartilhadas na revitalização da democracia representativa, incluindo aspectos de diversidade, inclusão e participação cidadã; b) examinar as estratégias de mobilização, organização e campanhas adotadas por candidaturas coletivas durante as eleições no Brasil, investigando como essas estratégias diferem das candidaturas individuais tradicionais; c) investigar os desafios legais, institucionais e políticos enfrentados pelas candidaturas coletivas no processo eleitoral brasileiro, incluindo questões relacionadas ao financiamento de campanha, registro de candidatura e representação legal.

Para isto, é fundamental examinar o conceito de democracia, seu contexto histórico de surgimento e suas transformações ao longo do tempo e contextos nos quais está inserida. Segundo o professor universitário José Felício Dutra Júnior (2019), o conceito de democracia varia no espaço e tempo, deste modo é basicamente impossível existir um paradigma universal e único da democracia, uma vez que, cada comunidade possui um entendimento quanto aos processos democráticos e o exercício do poder. Outrossim, historicamente, o primeiro registro que temos da democracia no mundo inteiro é o clássico exemplo da Grécia Antiga, onde o processo democrático se dava de forma direta pelos cidadãos. Em relação ao Brasil, a democracia tem uma história marcada por avanços e retrocessos desde a independência em 1822. O país passou por monarquia, ditaduras e períodos democráticos. No Império (1822-1889), o Brasil teve uma monarquia constitucional, seguida pela Primeira República (1889-1930) com um sistema presidencialista

dominado pela política do "café com leite". A Era Vargas (1930-1945) instaurou um regime ditatorial, e a Segunda República (1946-1964) trouxe um período democrático instável. A Ditadura Militar (1964-1985) suspendeu eleições diretas e restringiu liberdades civis, até a redemocratização em 1985, culminando na Constituição de 1988, que consolidou a democracia representativa. A crise da democracia brasileira começou na última década, intensificada por vários fatores: escândalos de corrupção, como a operação Lava Jato, abalaram a confiança nas instituições políticas, como os partidos políticos, o Congresso Nacional, o presidente da República, o Governo Federal, o sistema eleitoral e os governos municipais, enquanto a crescente polarização política (direita e esquerda), dificultou o diálogo entre diferentes grupos. A crise econômica iniciada em 2014, com altos índices de desemprego e redução do poder de compra, gerou descontentamento social e aumentou a instabilidade política. A percepção de ineficácia das instituições democráticas levou ao aumento do apoio a alternativas autoritárias, criando espaço para líderes populistas e desafiando a estabilidade do sistema democrático no país. Outrossim, o escândalo do Mensalão (2005) também contribuiu fortemente para a onda de desconfiança popular com relação à corrupção e impunidade no Brasil, uma vez que a revelação de desvio de dinheiro público e os julgamentos executados, durante o processo deste caso de corrupção, favoreceram aqueles com maiores condições monetárias e não a população que havia sido lesada, demonstrando mais uma falha em nosso sistema político e judiciário.

Neste cenário, é fundamental analisar o instituto das candidaturas coletivas como forma de revitalização da democracia representativa brasileira e da confiança da população nas instituições políticas mencionadas. Nesta perspectiva, examinaremos a legislação brasileira relativa à regulamentação das candidaturas coletivas, além da jurisprudência dos tribunais, em especial o TSE.

13.2 METODOLOGIA

Esta pesquisa bibliográfica, pautada em uma análise mista (quantitativa e qualitativa) compreende a revisão das obras previamente selecionadas, a partir do levantamento e da coleta de artigos científicos presentes nos principais indexadores de revistas como: *Scopus*, *Web of Science* e *Scielo*. As palavras-chave utilizadas para este levantamento foram: candidaturas coletivas, democracia representativa e inclusão política; com recorte das publicações que variaram entre os anos 2015-2022.

Dessa forma, o trabalho baseia-se em uma literatura contemporânea sobre o tema, sem desconsiderar as obras clássicas. Para além da revisão bibliográfica, estão sendo feitas análises dos textos normativos e as resoluções do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) no que diz respeito às candidaturas coletivas, buscando investigar os desafios legais, institucionais e políticos enfrentados por tal fenômeno no processo eleitoral brasileiro e como ele pode representar uma oportunidade de revitalizar a democracia representativa no Brasil.

13.3 REFERENCIAL TEÓRICO

Nos últimos tempos a convicção de que os regimes políticos liberal-democráticos já bem estabelecidos, como a França e os Estados Unidos, estão em crise, tem tido grande destaque em debates políticos, jornalísticos, acadêmicos, sociológicos e econômicos. Este fenômeno também

ocorre, a propósito, em democracias recentemente estabelecidas, como a brasileira, convencionada de fato em 1988 com a Constituição. Nesse sentido, autores como Leonardo Avritzer (2018), Murilo Gaspardo (2018) e José Fernando (2022), discorrem sobre a crise dos processos democráticos no Brasil e apresentam as candidaturas coletivas enquanto uma forma de revitalizar a democracia e promover maior representatividade e participação popular.

O professor Leonardo Avritzer em seu artigo “O pêndulo da democracia” (2018) afirma que a democracia no Brasil é constituída de movimentos pendulares entre períodos de democracia plena seguidos de períodos de fortes movimentos antidemocráticos, principalmente entre os anos de 2013-2018, marcados por manifestações, por melhores políticas públicas, movimentos conservadores que aumentaram a intolerância entre diferentes grupos sociais, o impeachment de Dilma Rousseff e conflitos entre o Judiciário e o Congresso Nacional como a tentativa de reversão da lei aprovada na Câmara dos Deputados contra abusos de autoridade, que contribuíram significativamente para o retrocesso da democracia no Brasil. Além disso, o autor destaca que esses movimentos e a instabilidade do país conferem grande desconfiança da população com as instituições democráticas, como o sistema eleitoral, uma vez que estas instituições parecem atender apenas àqueles com maior poder aquisitivo, a exemplo das elites.

No caso do Brasil, o sistema judicial é completamente independente de vontade ou participação popular e alinha-se com as necessidades ou crenças das elites desde o Império. Esse aspecto é o que mais claramente sobressai nos momentos pendulares antidemocráticos, expressando-se nas intervenções no sistema político. (Avritzer, 2018, p.9)

Já o professor Murilo Gaspardo em sua obra “Democracia participativa e experimentalismo democrático em tempos sombrios” (2018), afirma que o debate acerca da crise de legitimidade da democracia representativa, apesar de não ser tão recente, apresenta novas formas diante dos “tempos sombrios” que retratam a política nacional hodierna, marcada pela “Operação Lava Jato”, processos de impeachment, restrição a direitos sociais e criminalização de movimentos populares. Segundo o autor, todos esses eventos causam grande desconfiança da população quanto ao procedimento eleitoral presente no Brasil, visto que a não eficácia de movimentos populares, diante da repressão governamental para atender os anseios da elite, descredibilizam a capacidade dos mecanismos de participação democrática como a iniciativa popular e geram menos confiança do povo com o governo. Nesse sentido,

A concepção hegemônica de democracia a reduz a uma forma política que consiste na eleição de elites políticas por meio de processos competitivos. As críticas contra-hegemônicas denunciaram o equívoco epistemológico do pretense caráter descritivo-realista de tal modelo e suas consequências políticas, como a incapacidade de transformar liberdades formais em garantias reais de direitos, a exclusão de fato de grandes parcelas da população dos processos decisórios e a crise de representatividade em que nos encontramos. A partir desse diagnóstico, foram edificadas experiências no campo da democracia participativa que almejavam tornar os processos político-decisórios mais inclusivos, deliberativos, dotados de uma pedagogia democrática e com desenhos institucionais diversificados e abertos à experimentação. (Gaspardo, 2018, p. 19).

Logo, as candidaturas coletivas têm ganhado importância na política brasileira, especialmente desde as eleições de 2020, por promoverem maior inclusão e participação de grupos historicamente marginalizados (mulheres, negros, LGBTQIA+ e indígenas). Essas candidaturas permitem que várias vozes sejam ouvidas por meio de um único mandato, resultando em uma

representação mais diversa e plural das demandas da sociedade. Além disso, elas desafiam a forma tradicional de se fazer política ao promover uma gestão mais horizontal e colaborativa, aumentando a transparência e participação popular. Apesar de sua importância crescente, não existe uma legislação específica no Brasil que regule as candidaturas coletivas. Formalmente, a candidatura e o mandato coletivo são registrados em nome de uma única pessoa, a “cabeça” da candidatura, que responde legalmente pelo mandato, mas na prática, essa pessoa atua com os membros que compõem o coletivo.

Nesse sentido Costa (2022) , em sua tese de Doutorado “Só a luta muda a vida: um estudo sobre lutas sociais e mandatos coletivos na atual crise da democracia brasileira” discorre que, afim de reduzir a sub-representação política e a crise democrática no Brasil, as candidaturas coletivas funcionam como uma grande maneira de fazê-lo. Em seu texto, ele ainda destaca que os mandatos coletivos têm grande importância para a inclusão de grupos historicamente sub-representados em espaços políticos formais. O referido autor salienta que existem desafios para essas iniciativas:

Em outras palavras, para enfrentar o problema da sub-representação, uma solução consiste em ocupar coletivamente os espaços institucionais, mas, nesse movimento, emerge um novo problema, que é efetivar essa ocupação em termos de paridade participativa, descentralização e circulação do poder. (Costa, 2022, P. 35)

13.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

80

A partir dos dados bibliográficos avaliados, até o presente momento, uma vez que esta pesquisa não está finalizada, pode-se perceber que, o histórico da democracia no Brasil apresenta uma trajetória de altos e baixos, momentos de sucessos democráticos e de retrocessos com ações antidemocráticas, além da pouca representatividade de grupos minoritários como os negros, indígenas e homossexuais na política brasileira. Desse modo, as candidaturas coletivas apresentam-se como a solução para a sub-representação desses grupos e para a resolução da crise democrática pela qual estamos passando, de grande desconfiança popular com relação às instituições políticas (partidos políticos, Congresso Nacional, presidente da República e governos municipais). Porém, ainda serão analisados os desafios que serão enfrentados para a eficácia das candidaturas coletivas na tarefa de resolver os problemas democráticos do Brasil.

Desta forma, os dados sugerem que as candidaturas coletivas permitem a revitalização da democracia, porém dependem dos mecanismos utilizados para sua eficiência, fato que será analisado mais intrinsecamente no desdobramento desta pesquisa.

13.5 PALAVRAS-CHAVE:

Democracia; Democracia representativa; Crise democrática; Inclusão política; Candidaturas coletivas.

13.6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AVRITZER, LEONARDO. O PÊNDULO DA DEMOCRACIA NO BRASIL. RIO DE JANEIRO: CIVILIZAÇÃO

BRASILEIRA, 2018.

COSTA, JOSÉ FERNANDO ANDRADE. SÓ A LUTA MUDA A VIDA: UM ESTUDO SOBRE LUTAS SOCIAIS E MANDATOS COLETIVOS NA ATUAL CRISE DA DEMOCRACIA BRASILEIRA. 2022. 371 F. TESE (DOUTORADO-PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA SOCIAL) - INSTITUTO DE PSICOLOGIA, UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SÃO PAULO 2022.

DUTRA, JOSÉ FELÍCIO. UM MODELO CONTEMPORÂNEO DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA PARA LEVAR OS DIREITOS SOCIAIS A SÉRIO. DISTRITO FEDERAL 2019.

GASPARDO, MURILO. “DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E EXPERIMENTALISMO DEMOCRÁTICO EM TEMPOS SOMBRIOS”. ESTUDOS AVANÇADOS, v. 32, n. 92, SÃO PAULO: JAN./ABR. 2018.

14 ACESSO À JUSTIÇA E CONCRETIZAÇÃO DE DIREITOS NA ERA DIGITAL

ACCESS TO JUSTICE AND REALIZATION OF RIGHTS IN THE DIGITAL ERA

Nayara de Paula Moraes
nayara.moraes_adv@hotmail.com
Instituição Toledo de Ensino

GT3 - Atualidades dos fundamentos do direito

14.1 INTRODUÇÃO

Com os avanços tecnológicos advindos da quarta revolução industrial, intitulada era digital, o direito ganha importância como instância regulamentadora e garantidora de direitos. Não se pode ignorar os avanços que a sociedade da informação alcançou em face das tecnologias. Atualmente os serviços públicos adentraram ao meio digital, e não seria diferente com a justiça, o clique do mouse é capaz de diminuir a enorme distância do indivíduo ao pleito almejado, a tão sonhada justiça. Entretanto, a mesma ferramenta que aproxima também exclui.

O Estado Democrático de Direito assegura o direito à justiça e a proteção imutável dos direitos humanos efetivado pelas garantias fundamentais. Assim, a Constituição Federal em seu art. 5º, inciso XXXV, declara que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, tornando tal garantia um direito fundamental. Portanto, o acesso à justiça é garantia de direito decorrente do direito à igualdade de oportunidades, de maneira que se pressupõe que todos, sem qualquer restrição, possuem o direito de pleitear uma tutela jurisdicional adequada e efetiva do Estado.

Com a transposição do acesso à justiça ao ambiente digital houve o desenvolvimento de diversas soluções tecnológicas pelo judiciário. Entretanto, existem diversas barreiras, sejam econômicas, sociais e até geográficas para que o acesso à justiça seja de fato em igualdade de oportunidade a todos. Neste ínterim, temos o desenvolvimento de políticas de inclusão e inovação para melhorar a prestação jurisdicional em um país deficiente em políticas públicas básicas de subsistência.

Ocorre que, ao depararmos com a transformação tecnológica da sociedade e transposição da justiça para os meios digitais, surge a preocupação com a acessibilidade, com a efetividade de fato do acesso à justiça sem distinção, em face da exclusão digital ainda demasiadamente existente em nossa sociedade. Por mais que o acesso à justiça seja um direito assegurado por nossa Constituição Federal, dados coletados pelo IBGE apontam que apenas 30% dos indivíduos envolvidos em disputas procuram o Judiciário para solucionar seus conflitos.

É evidente que vivenciamos um processo fenomenológico de modernização dos meios digitais sem precedentes. Entretanto, para de fato existir a observância do princípio da inafastabilidade da jurisdição assegurado pelo Art.5º, inciso XXXV da Constituição Federal, a justiça precisa estar disponível física ou digitalmente sem embaraços. Ademais, tal garantia constitucional não assegura somente o ingresso ao judiciário mas, também da disponibilidade de

instrumentos processuais capazes de promoverem a efetiva tutela dos direitos.

Apesar da Lei 12.965/2014 assegurar em seu art. 4º, I, o direito ao acesso à internet a democratização do acesso à justiça em face dos meios digitais, encontra barreiras socioeconômicas, haja vista que uma grande parcela da população ainda encontra-se privada do mundo digital. Segundo o estudo técnico da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio Contínua-PNAD Contínua TIC, apresentado pelo IBGE, cerca de 46 milhões de brasileiros ainda permanecem sem acesso à internet, ou seja, um em cada quatro domicílios no Brasil não possuem conexão com a internet.

O direito de acesso à justiça se desenvolveu ao longo da história mundial. Desde o Código de Hamurabi, com a Lei do Talião, já se observam indícios do surgimento de tal direito. Afinal, o código definia que o interessado poderia ser ouvido pelo soberano que teria o poder de decisão, sobre o fato ocorrido.

O acesso à justiça foi ampliado de maneira gradual, juntamente com as transformações sociais que ocorreram durante a história da humanidade. Portanto, a pesquisa tem por objetivo estudar toda a história de evolução do direito fundamental ao acesso à justiça. Bem como, analisá-lo em seu sentido profundo, qual seja de igualdade de oportunidades, como direito concretizador de outros demais direitos fundamentais.

Objetiva analisar o desafio na ampliação eficaz do acesso à justiça através das inovações tecnológicas e digitais, face a prestação jurisdicional efetiva a toda a população. Pretende-se ainda analisar como na prática a transposição do acesso à justiça ao meio digital tem atingido a população marginalizada virtualmente. Averiguando se a transposição do acesso à justiça ao meio digital ocorre como promoção e não exclusão da prestação jurisdicional a essa a população vulnerável. Por fim, pretende-se investigar a utilização dos métodos de prevenção e solução de conflitos aliados às inovações tecnológicas como soluções a ampliação do acesso à justiça destinado a todas as classes sociais.

14.2 METODOLOGIA

Serão realizados levantamento documental e bibliográfico com análise dos diplomas normativos do ordenamento jurídico pátrio, bem como do acervo doutrinário sobre o tema acesso à justiça e sua evolução histórica e normativa.

Para o estudo desses textos normativos, e do acervo doutrinário pertinente, serão utilizados os métodos dedutivo, indutivo e analítico, procurando partir de premissas gerais para chegar a uma conclusão específica sobre os temas enfrentados.

14.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A evolução jurídica de uma sociedade tem ligação direta com a evolução histórica e cultural. Nesse sentido, podemos mencionar o entendimento de Miguel Reale:

A ciência do direito é uma ciência histórico-cultural e compreensivo-normativa, por ter por objeto a experiência social na medida, enquanto normativamente se desenvolve em função de fatos e valores, para a relação ordenada da convivência humana. (Reale, 2002, apud LIMA, R.; LIMA, L., 2011, p.1)

Nesse sentido, é possível dizer que o direito evolui acompanhando a carga histórica e

cultural de uma sociedade, portanto os fatos e valores societários influenciam na ciência jurídica. É evidente que os fatos mudam de acordo com a época e a cultura.

Não há como se falar em evolução do direito e modernidade da sociedade sem analisar todas as mudanças na história em todo o mundo. Assim, podemos dizer que o modelo de justiça ou “direito” que temos na atualidade é consequência da evolução histórica que foi modificada pela liquidez da sociedade que ensejaram conseqüentemente a evolução do direito de acordo com o sentir social. Nesse sentido: “A igualdade entendida como a equalização dos diferentes é um ideal permanente e perene dos homens vivendo em sociedade. Toda superação dessa ou daquela discriminação é interpretada como uma etapa do processo da civilização” (BOBBIO, 2002, p. 43).

Atualmente a doutrina entende que o acesso à justiça vai além do ingresso ao poder judiciário, mas abrange a solução justa e o uso de instrumentos processuais capazes de tutelar os direitos. Podemos dizer que os meios digitais hoje fazem parte de tais instrumentos. Portanto, espaços públicos que disponibilizem ferramentas ao acesso à justiça pelo meio digital precisam ser criados e ocupados pelos que necessitam.

Existem demasiadas pessoas que precisam acionar o judiciário entretanto que vivem aquém do meio digital. Essa é a realidade que LA RUE (2011, pp. 16-17, itens 60 e 61) chamou de hiato digital, ou seja, “a separação entre quem tem acesso efetivo às tecnologias digitais e da informação, em particular à internet, e quem tem um acesso muito limitado ou carece de acesso”.

O hiato digital é como uma dupla penalização para aquele que já necessita da prestação jurisdicional para garantir algum direito ainda precisa atravessar a barreira do analfabetismo tecnológico.

As exigências procedimentais, as formalidades associadas à falta de habilidade e recursos fazem com que aqueles que não as provêm não possuem de fato o direito constitucional de acionar a justiça. E assim a própria credibilidade de tais órgãos vão se dissolvendo.

É evidente que o processo eletrônico proporcionou um prestação jurisdicional mais célere em face aos devidos andamentos, entretanto os ritos ainda existem e permanecem. E de fato o que é necessário para a horizontalização do acesso à justiça não apenas a celeridade mas também a simplificação não somente do acesso como também do manejo processual. Observa-se portanto um elo entre a justiça burocrática e a justiça distante. O cientista MICHAEL KREMER (2020, p. 19) adverte que a informação transmitida de maneira incompreensível para os mais pobres representa uma barreira maior do que a própria falta de tecnologia. A ordem, então, é simplificar.

Entretanto, as barreiras em relação à linguística, e educação jurídica não são únicas, em um país em que muitas pessoas convivem diariamente com as barreiras físicas, como locais que não possuem saneamento básico e possivelmente não têm acesso à internet.

14.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

É evidente que as ferramentas digitais tornaram o poder judiciário mais eficiente, entretanto as situações peculiares não devem ser excluídas “é necessário o olhar sensível e crítico para identificar situações peculiares em que a solução digital não consegue, ainda servir à finalidade proposta, sob risco de institucionalização da linha de produção de decisões judiciais “sem rosto” que, segundo WARAT (2004, p. 151), consiste em encaixar “o conflito num modelo normativo, sem sentir as partes”, transformando a prestação jurisdicional em um verdadeiro “maltrato para as partes”, com a vívida sensação de não terem sido ouvidas e acolhidas para

proporcionar o correto entendimento da situação posta em juízo.

Se verificado que o acesso aos meios eletrônicos ainda é limitado no Brasil, não pode o judiciário implantar métodos de acesso somente através dessa maneira. Com efeito, assim como o Judiciário não deve impor a prática de atos processuais exclusivamente pela via digital a todos os jurisdicionados, também não deve deixar de acompanhar as modernidades societárias.

Neste ínterim, é essencial a cooperação nas relações institucionais com os demais Poderes, tais como Ministério Público, Defensoria Pública, OAB como atuantes em prol daqueles que carecem de suporte para de fato terem garantido o princípio constitucional assegurado. Atuando em cooperação, o judiciário garante suas funções essenciais do bem-estar social.

Se, por um lado, a dificuldade de acesso à tecnologia e à internet são realidades presentes que não podem ser ignoradas, também não é razoável desconsiderar a ampliação do acesso a essas ferramentas nos últimos anos, fazendo surgir um *discrímen* na prestação jurisdicional exclusivamente pela via digital.

Ademais, deve-se observar que o acesso à justiça não deve estar somente voltado o acesso ao judiciário de fato mas também a todos os meios eficazes de solução de um litígio, como os métodos extrajudiciais de resolução de conflito. Destacasse o sistema *multiportas* concebido por SANDER (2012), com a reunião em um único centro de justiça de diversificados métodos de resolução de conflito, procedendo-se a uma *triagem* para encaminhamento ao que lhe seja mais adequado, tanto do ponto de vista econômico quanto de satisfação das suas necessidades identificadas.

14.5 PALAVRAS-CHAVE:

acesso; judiciário; digital; hipossuficiência.

14.6 REFERÊNCIAS

- BEZERRA, Paulo Cesar Santos. Acesso à justiça: um problema ético-social no plano da realização do direito. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.
- BULOS, Uadi Lammêgo. Direito constitucional ao alcance de todos. 3. Ed. Ver. E atual. De acordo com a EC nº 66, de 13-7-2010 – São Paulo: Saraiva, 2011.
- BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 25.jan.2023.
- CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional. Coimbra: Livraria Almedina, 1992.
- CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryan. Acesso à justiça. Tradução de Helen Gracie Northfleet. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1988.
- CASTILHO, Ricardo. Acesso à justiça: tutela coletiva de direitos pelo Ministério Público: uma nova visão. São Paulo: Atlas, 2006
- CESAR, Alexandre. Acesso à justiça e cidadania. Cuiabá: EdUFMT, 2002.
- GONTIJO; Danielly Cristina Araújo. O direito fundamental de acesso à justiça. São Paulo: LTr, 2015.

- KREMER, Michael. Their Research is helping us fight poverty. Nobel Prize. Disponível em: <https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2019/press-release/>. Acesso em 24 jun. 2024.
- La Rue, Frank. Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, 2011. 22 p. Disponível em: https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf>. Acesso em: 24 jun. 2024.
- LÉVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Editora 34, 1999.
- MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Acesso à Justiça. Condicionantes Legítimas e Ilegítimas. Salvador: Juspodium, 2019.
- MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais: teoria geral, comentários aos arts. 1º a 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, doutrina e jurisprudência/Alexandre de Moraes. – 9. Ed. São Paulo: Atlas, 2011.
- PNAD Contínua TIC. Um em cada quatro brasileiros não tem acesso à internet, 29 de abril de 2020, Ed. Estatísticas Sociais – IBGE. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-04/um-em-cada-quatro-brasileiros-nao-tem-acesso-internet>. Acesso em 20.jun..2024
- PIOVESAN, Flávia. Temas de direitos humanos. 10 ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Saraiva, 2017.
- RAMIRO, Caio Henrique Lopes. Acesso à justiça: elementos para uma definição de justiça participativa. Intertemas, v. 11, 2006
- SALDANHA, Alexandre Henrique Tavares; MEDEIROS, Pablo Diego Veras. Processo judicial eletrônico e inclusão digital para acesso à justiça na sociedade da informação. Revista de processo. Vol. 277/22018, p. 541-561, mar. 2018.
- SCHELEDER, Adriana Fasolo Pilati. O significado constitucional do acesso à justiça. Revista brasileira de direito constitucional. São Paulo, n. 7, v. 2, p. 1
- SPENGLER, Fabiana Marion; PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. A mediação digital de conflitos como política judiciária de acesso à justiça no Brasil. Rev. Fac. Direito UFMG. Belo Horizonte, n. 72, pp. 219/257, jan./jun. 2018.
- TARTUCE, Fernanda. Igualdade e vulnerabilidade no processo civil. Rio de Janeiro: Forense, 2012.
- Warat, Luis Alberto; Mezzaroba, Orides. Surfando na pororoca: O ofício mediador. Florianópolis: Boiteux, 2004.

15 O CONVÊNIO PARA COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL REALIZADO PELO MUNICÍPIO DE ITUIUTABA VERIFICADO PELO OLHAR DA ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO – GT2

THE AGREEMENT FOR THE CHARGE AND COLLECTION OF THE RURAL TERRITORIAL TAX CARRIED OUT BY THE MUNICIPALITY OF ITUIUTABA VERIFIED BY LAW AND ECONOMICS – GT2

Juliane Cristine Cruz Martins²³
Julianecristine007@hotmail.com
Lucas de Andrade Lima Cavalcante²⁴
lucasalcavalcante@yahoo.com.br
Universidade Estadual de Minas Gerais

GT2 - Atualidades Do Direito Público

15.1 INTRODUÇÃO

O estudo analisa a decisão do Município de Ituiutaba-MG de firmar um convênio com a União para assumir a fiscalização, lançamento e arrecadação do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), conforme permitido pela Emenda Constitucional nº 42 de 2003. Usando a Análise Econômica do Direito (AED), a pesquisa avalia se a decisão trouxe benefícios econômicos para o município, que antes recebia 50% da arrecadação do ITR e, após o convênio, passou a arrecadar 100%. O estudo examina os custos administrativos, desafios de implementação e benefícios econômicos, como o aumento da receita municipal e a maior autonomia financeira.

O objetivo principal é verificar se a decisão resultou em mais benefícios do que custos, proporcionando feedback ao município e informando a população local sobre as mudanças na fiscalização e o potencial aumento de investimentos em políticas públicas e serviços sociais.

Para atingir esses objetivos, foi realizada uma pesquisa de campo em colaboração com a Secretaria da Receita do Município, que forneceu todas as informações necessárias para o desenvolvimento deste estudo. Entre os dados disponibilizados estão: uma cópia do convênio firmado, o valor gasto com material, preparação e pessoal qualificado para a fiscalização, arrecadação e cobrança, além da planilha de valores arrecadados nos anos de 2021 e 2022, sendo este último o primeiro ano de vigência dos termos do convênio.

89

²³ Graduada em Direito pela Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG) – Unidade Ituiutaba

²⁴ Mestre em Direito pela UCB - Brasília; Doutorando em Direito pelo IDP – Brasília. Advogado e Professor titular de Direito Tributário e de Direito Financeiro na Universidade do Estado de Minas Gerais – Unidade Ituiutaba

15.2 METODOLOGIA

O estudo adota uma metodologia dedutiva, que consiste em uma abordagem lógica de raciocínio que parte de premissas gerais para chegar a conclusões específicas. É caracterizado por partir de uma teoria, lei ou ideia geral e aplicá-la a casos particulares para verificar se as conclusões são válidas. Para isso, utiliza-se a Análise Econômica do Direito para examinar a eficiência e a eficácia da decisão de Ituiutaba de assumir a arrecadação do ITR.

Essa abordagem é ideal para analisar as decisões legais sob uma ótica econômica, avaliando os benefícios e custos envolvidos. A pesquisa utiliza dados empíricos obtidos do Departamento de Receita do município, cobrindo os anos de 2021 e 2022, o que permite uma comparação detalhada entre os períodos antes e depois do convênio.

Os dados coletados foram analisados com o uso de métodos quantitativos para determinar o impacto financeiro do convênio. Tendo sido considerados fatores como o aumento na arrecadação, os custos administrativos adicionais, e a capacidade do município em gerir de forma eficiente a nova responsabilidade. A metodologia também envolveu entrevistas com funcionários municipais e especialistas em tributação, que forneceram insights sobre os desafios e benefícios percebidos desde a implementação do convênio.

15.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O ITR está previsto no artigo 153, inciso VI da Constituição Federal, trata-se de um tributo anual aplicado aos proprietários, titulares de domínio útil ou possuidores de imóvel por natureza localizado fora da zona urbana do Município, conforme definido no artigo 29 do Código Tributário Nacional (CTN).

Na Constituição Federal de 1988, o Imposto Territorial Rural (ITR) era inicialmente de competência exclusiva da União, incluindo a legislação, fiscalização, lançamento e arrecadação do tributo, com repasse de 50% ao Município onde o imóvel estivesse localizado. Com o advento da Emenda Constitucional nº 42, surgiu a possibilidade de os Municípios optarem por firmar um Convênio com a União, que consiste em um acordo entre eles, no qual as responsabilidades de fiscalização, lançamento e arrecadação, antes atribuídas à União, seriam transferidas diretamente para o Município, sendo possível somente a delegação da capacidade tributária aos Municípios, a capacidade legislativa continua sendo de competência da União. Ao assumir essas responsabilidades, o Município passa a arrecadar 100% do valor do tributo. (LUZ, *et al.*, 2012)

Neste estudo, a Análise Econômica do Direito (AED) introduz um enfoque mais pragmático ao Direito, que tradicionalmente se baseia em teorias e julgamentos de valores morais, éticos e dogmáticos. No entanto, a AED não pretende substituir a análise jurídica; em vez disso, ela se limita a avaliar se uma decisão foi acertada e a comparar diferentes opções para identificar a mais adequada, baseando-se em uma análise de custo-benefício. Assim, a AED funciona como um complemento, contribuindo para uma aplicação mais eficaz do Direito. Nesse contexto, a Análise Econômica do Direito busca avaliar se a decisão é mais benéfica não para um indivíduo específico, mas para a sociedade como um todo (GICO JR, 2010).

Dessa forma, a Análise Econômica do Direito é totalmente capaz de avaliar a assertividade das decisões no âmbito do Direito Tributário, considerando que a aplicação da AED a esse campo não é recente, e possui diversos autores na área (Paulo Caliendo, 2009).

Após a verificação dos termos do convênio, o estudo apresenta os dados qualitativos e quantitativos referentes aos anos de 2021 e 2022, ou seja, o ano anterior e o ano da implementação do convênio. Em 2021, o Município recebeu R\$ 843.551,61 (oitocentos e quarenta e três mil, quinhentos e cinquenta e um reais e sessenta e um centavos) (ITUIUTABA, 2023).

Em 2022, de acordo com o Diretor do Departamento de Receita do Município, a preparação dos funcionários foi dada de forma gratuita pela União, havendo apenas o gasto de R\$ 6.000,00 na contratação de um especialista em ITR para o acompanhamento durante a preparação. Além disso houve a criação do cargo de Fiscal de Tributo para o ITR, com salário de aproximadamente R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), totalizando o gasto anual aproximado de R\$ 45.500,00 (quarenta e cinco mil e quinhentos reais), e o valor cobrado pelo Engenheiro Agrônomo de R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) para vistoriar as propriedades e criar o laudo agrônomico com as informações atualizadas dos imóveis rurais. Totalizando assim, um gasto aproximado de R\$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais) (ITUIUTABA, 2023).

Ademais, de acordo com os dados apresentados pela Secretaria da Receita, subtraídos os valores gastos para o cumprimento das obrigações impostas pelo convênio, e todos os descontos do ITR, o Município arrecadou um montante aproximado de R\$ 1.984.323,09 (um milhão, novecentos e oitenta e quatro mil, trezentos e vinte e três reais e nove centavos), sendo aproximadamente (trezentos mil reais) a mais que o dobro do ano anterior. (ITUIUTABA, 2023).

Ao aplicar a Análise Econômica do Direito à decisão de Ituiutaba de firmar o convênio para municipalizar a fiscalização e cobrança do ITR, os cálculos mostram que os benefícios superam os custos. No entanto, segundo CAMPOS e DELMANTO JÚNIOR (2015), é importante considerar que o convênio não deve se limitar a arrecadar 100% da receita, mas deve promover uma gestão territorial eficaz. Assim, há uma grande oportunidade para o Município assumir a responsabilidade pela totalidade do território e se tornar uma referência na administração das terras municipais, influenciando indiretamente as esferas federal e estadual. (CAVALCANTE; MARTINS, 2023)

Sendo assim, verifica-se que após a implementação do convênio e considerando os gastos com fiscalização, cobrança e arrecadação do imposto, o valor obtido pelo Município foi maior que o dobro do montante do ano anterior, superando a expectativa de arrecadação.

15.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo analisou os efeitos da decisão de Ituiutaba de assumir a fiscalização, lançamento e cobrança do Imposto Territorial Rural (ITR) por meio de um convênio com a União, utilizando a metodologia da Análise Econômica do Direito (AED).

Os objetivos da pesquisa foram alcançados e os resultados demonstraram um aumento significativo no lucro do município com o tributo, superando os custos e

excedendo as expectativas, com uma arrecadação municipal de cerca de 130% superior à do ano anterior. O que destaca a importância de assumir a responsabilidade pela fiscalização e cobrança para um monitoramento mais eficaz dos contribuintes.

No entanto, é essencial que o município continue investindo em fiscalização e pessoal qualificado para garantir benefícios a longo prazo. Dessa forma, a pesquisa traz um feedback positivo em relação à esta decisão do Município, tendo em vista que até então, os lucros superam os custos não apenas em valor monetário, mas na qualidade da fiscalização.

Embora os resultados sejam positivos, o estudo reconhece limitações, como o tamanho da amostra e a falta de acompanhamento prolongado, recomendando pesquisas futuras para validar essas descobertas e assegurar uma gestão eficaz do imposto, promovendo o crescimento econômico e o desenvolvimento de Ituiutaba.

15.5 PALAVRAS-CHAVE

ITR; Convênio; Município; União; Análise Econômica do Direito

15.6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Código Tributário Nacional. 1966. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/15172compilado.htm.

BRASIL. Constituição Federal. 1988. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.

CALIENDO, Paulo. Direito Tributário e Análise Econômica do Direito. Rio de Janeiro – RJ. Editora Elsevier. 2009.

CAMPOS, Márcio Gonçalves e DELMANTO JÚNIOR, Osmar. A estratégia de municipalização do Imposto Territorial Rural (ITR): Oportunidade de promover o desenvolvimento rural sustentável ou penalização aos municípios brasileiros?. 2015. Disponível em: <http://www.jornacitec.fatecbt.edu.br/index.php/IVJTC/IVJTC/paper/view/211>.

COELHO, Cristiane de Oliveira. A Análise Econômica do Direito enquanto Ciência: uma explicação de seu êxito sob a perspectiva da História do Pensamento Econômico. 2007. Disponível em: <https://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/28914-28932-1-PB.pdf>.

COOTER, Robert D.; UHLEN, Thomas. Derecho y Economía. 6ª edição. Cidade do México. Editora Fondo de Cultura Económica. 2016.

ITUIUTABA, Departamento Municipal de Receita. Ofício nº 19593/2022. 02 fev. 2023. Assunto: Resposta ao Requerimento de pedido de Acesso à Informação sobre o ITR.

MARTINS, Juliane Cristine Cruz; CAVALCANTE, Lucas de Andrade Lima, 2023. O convênio para cobrança e arrecadação do Imposto Territorial Rural realizado pelo município de Ituiutaba, verificado pelo olhar da Análise Econômica do Direito. Tese (Monografia) – Universidade do Estado de Minas Gerais. Minas Gerais. 2023.

16 A JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA: NECESSIDADE OU EXERCÍCIO ARBITRÁRIO PARA A GARANTIA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS?

THE JUDICIALIZATION OF PUBLIC HEALTH: NECESSITY OR ARBITRARY EXERCISE IN THE ENFORCEMENT OF FUNDAMENTAL RIGHTS?

GT4 – Políticas pública de desenvolvimento e efetividades do Direito

Luiz Yago Francisco Nunes²⁵

luizyago@hotmail.com

Faculdade de Direito de Franca

16.1 INTRODUÇÃO.

Destaca-se que o objetivo deste estudo não é atribuir um “papel” de antagonista ao Supremo Tribunal Federal e aos demais órgãos do poder judiciário, pois, o aumento dos casos de judicialização das políticas públicas – principalmente relacionadas a saúde e finanças – é fruto de omissão, falhas na destinação do orçamento público, além, de uma crescente deterioração nos serviços de prestação de atividades essenciais: saúde, educação, emprego; entre outros, que parecem terem sido esquecidos pelo Legislativo e Executivo. Nesse cenário, felizmente, o Poder Judiciário – tem atuado para garantir a dignidade humana e dessa forma alcançar um dos principais objetivos desta República: “...promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação...”²⁶. Entretanto, não é essa a competência do Poder Judiciário, tal forma de atuação está gerando uma crise institucional e desequilibrando a “balança do poder”, por esta razão pugna-se por uma mudança, com o escopo de evitar uma ruptura institucional e restabelecer o andamento das funções determinadas pela Constituição de 1988.

A principal questão que surge é: até que ponto o Judiciário pode atuar na definição de políticas públicas sem ferir a separação de poderes e o princípio democrático? O uso excessivo da discricionariedade pode colocar em risco a segurança jurídica e a previsibilidade do sistema legal, especialmente quando não há critérios claros para justificar essas decisões, o que compromete tanto a eficácia das políticas públicas quanto a legitimidade do próprio Judiciário.

93

²⁵ Graduado em Direito pela Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP), cursando especialização *Lato Sensu* em Direito do Trabalho e Previdenciário pela Faculdade de Direito de Franca (FDF), cursando especialização *Lato Sensu* em Responsabilidade Civil no Direito Brasileiro através da Universidade de Uberaba (UNIUBE), aluno especial no PPGD *Stricto Sensu*: Mestrado em Direito – Políticas Públicas de Desenvolvimento e Efetividade do Direito – cursando a disciplina Hermenêutica Constitucional e Concretização do Direito pela Faculdade de Direito de Franca (FDF) e membro do grupo de pesquisa Políticas Públicas no Estado Democrático de Direito da Faculdade de Direito de Franca.

²⁶ BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Brasília, DF: Presidência da República, 2017.

Este problema destaca a urgência da criação e imposição de instrumentos; os quais definam estritamente os limites para à atuação do Judiciário no que tange a determinação e como devem ser executadas as políticas públicas. A solução encontrada será a utilização de princípios explícitos e implícitos na Lei Maior²⁷ v.g. o princípio da proporcionalidade do devido processo legal subjetivo; entre outros que serão expostos na pesquisa; como forma de limitar excessos judiciais e nortear até onde é razoável sua atuação no que diz respeito às Políticas Públicas.

16.2 METODOLOGIA.

A metodologia empregada para a elaboração da pesquisa apresentada, no formato deste resumo expandido; possui natureza qualitativa e bibliográfica, com ênfase na análise crítica de doutrinas jurídicas, jurisprudência e decisões judiciais relacionadas ao tema. A pesquisa segue uma abordagem dedutiva, partindo de conceitos teóricos amplos, como a crescente judicialização da saúde. O estudo examina decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) especialmente em áreas como saúde e orçamento. Casos como a ADI 5595²⁸ (judicialização da saúde) e o RE 566.471²⁹ (fornecimento de medicamentos utilizados para ilustrar a necessária intervenção judicial para garantir a dignidade humana e vedar o retrocesso de direitos sociais fundamentais, mediante a inércia do Executivo.

16.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.

Diversos juristas tentaram definir o que é Política Pública, alguns se perderam no próprio conceito e se desviaram da finalidade almejada, porém, Ronald Dworkin a define: “(...) aquele tipo de padrão que estabelece um objetivo a ser alcançado, em geral uma melhoria em algum aspecto econômico, político ou social da comunidade”³⁰. Sobre a natureza jurídica da política pública, existe uma vertente que a inclui como uma espécie dentro do gênero normativo, juntamente com princípios e regras; entretanto a política pública possui o objetivo de preencher uma lacuna econômica ou social na qual as regras e princípios não foram capazes de atingir, atuando de forma complementar com relação as normas e oferecendo um meio para a concretização dos princípios e regras³¹.

O Poder Executivo é responsável por implementar e executar as políticas públicas a partir das diretrizes e dos recursos aprovados pelo Legislativo, além de ser encarregado da sua efetivação. Esse processo envolve a articulação de planos de governo e a gestão de serviços públicos, como saúde, educação, segurança, habitação, entre outros. Por exemplo, no Brasil, o presidente da República, os governadores e os prefeitos desempenham papéis fundamentais na formulação e execução dessas políticas, apoiados por suas respectivas equipes ministeriais e secretarias.

²⁷ Lei Maior, foi a opção escolhida pelo autor para referir-se à Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

²⁸ BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 5595**, Distrito Federal. Relator: Min. Alexandre de Moraes. Brasília, DF: Supremo Tribunal Federal, 2017. Disponível em: <<https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5056708>>. Acesso em: 25 de setembro de 2024.

²⁹ BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Recurso Extraordinário n.º 566.471**, Distrito Federal. Relator: Ministro Marco Aurélio. Brasília, DF: Supremo Tribunal Federal, 2007. Disponível em: <<https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2565078>>. Acesso em: 25 de setembro de 2024.

³⁰ DWORKIN, Ronald. **Levando os direitos a sério**. Tradução Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2010. p. 36.

³¹ BUCCI, Maria Paula Dallari. **Buscando um conceito de políticas públicas para a concretização dos direitos humanos. Direitos humanos e políticas públicas**. São Paulo: Polis, 2001, p. 10.

Ao Poder Legislativo, como função típica, incumbe a tarefa de legislar; criando assim normas que permitam a formulação de políticas públicas. Leis que criam programas, estabelecem regras e alocam recursos orçamentários. No contexto brasileiro, o Congresso Nacional aprova o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), que são os instrumentos principais para a organização financeira e controle das políticas públicas.

No que cabe ao Poder Judiciário, sua atuação no âmbito das Políticas Públicas está voltada para a correção de falhas e sanar omissões que podem vir a ocorrer, mas, não cabe a este Poder a criação e execução de política pública, configurando invasão de competência institucional quando isso vier a ocorrer. O controle de políticas públicas (atribuição do Poder Judiciário), deve ser exercido respeitando os limites impostos pela discricionariedade judicial; a qual estabelece à margem de liberdade que os juízes possuem ao interpretar e aplicar a lei em casos concretos. Quando o legislador não prevê de forma exata todas as situações ou deixa margem de escolha quanto à solução jurídica adequada, os juízes têm espaço para atuar com discricionariedade. Isso ocorre em situações em que a lei é vaga, ambígua ou insuficiente, e o magistrado precisa fazer escolhas interpretativas para adaptar o direito ao caso específico. Embora a discricionariedade judicial seja legítima e necessária em alguns casos, ela deve estar limitada por princípios como a legalidade, a segurança jurídica e a proporcionalidade, para evitar arbitrariedades. Portanto, a discricionariedade não significa liberdade absoluta, mas um exercício controlado pela estrutura normativa e pelos valores constitucionais.

No tocante a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5595, ajuizada em face da Emenda Constitucional nº 86/2015, pela Procuradoria Geral da República, com o objetivo de que o Supremo Tribunal Federal declare inconstitucional os artigos 2º e 3º da respectiva emenda.

A PGR³² fundamenta:

“[...] com pedido de medida cautelar contra os artigos 2º e 3º da Emenda Constitucional 86, de 17 de março de 2015, os quais reduzem o financiamento federal para ações e serviços públicos de saúde (ASPS) mediante piso anual progressivo para custeio, pela União [...]. Os preceitos impugnados atentam diretamente contra os direitos fundamentais à vida e à saúde (arts.5º, caput; 6º e 196 a 198, caput e §1º), contra o princípio da vedação de retrocesso social (art.1º, caput III) e contra o princípio do devido processo legal substantivo (art. 5º, LIV). Violam, por conseguinte, cláusula pétrea inscrita no art. 60, §4º, IV, todos da Constituição da República [Constituição da República Federativa do Brasil de 5 de outubro de 1988].” (BRASIL, 2016, págs. 1 a 4).³³

Em síntese, a PGR alegou que a mudança nos critérios para o cálculo dos recursos mínimos destinados à saúde pública reduzia a base de cálculo e, conseqüentemente, o volume de recursos a serem investidos no Sistema Único de Saúde (SUS); isso configurava um retrocesso social, pois comprometia a continuidade do financiamento adequado e da prestação de serviços de saúde pública, violando o princípio da vedação ao retrocesso em direitos sociais. A inclusão de receitas provenientes de *royalties* de petróleo e gás natural e a introdução de pisos anuais progressivos, segundo o *parquet*, representariam uma redução dos valores mínimos que a União deveria destinar

³² PGR: abreviação utilizada nesse estudo para se referir a Procuradoria Geral da República.

³³ BRASIL. Procuradoria Geral da República. **Petição Inicial na ADI nº 5595**, Distrito Federal. Brasília, DF: Procuradoria Geral da República, 2016, Petição Inicial na ADI 5595, Disponível em: <<https://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoindice=5056708>> Acesso em: 25 de setembro de 2024.

às Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS). Isso poderia enfraquecer o financiamento do SUS, afetando a qualidade e a universalidade do atendimento; sustentou que a redução dos recursos aplicados em saúde fere diretamente o direito à saúde previsto na Constituição, pois não garantiria o financiamento necessário para o atendimento adequado à população, colocando em risco a efetivação desse direito fundamental.

Por fim, ao julgar a ação, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela constitucionalidade dos artigos questionados. O tribunal entendeu que a modificação nos critérios de financiamento não violava a essência do direito à saúde. Segundo a decisão, o legislador tem a competência para regulamentar o financiamento da saúde pública, desde que não comprometa a continuidade e abrangência das políticas públicas. Assim, o STF considerou que a emenda respeitava a progressividade e os esforços fiscais exigidos pela Constituição, julgando improcedente a ação. Sendo vencidos os Ministros (as): Ricardo Lewandowski, Edson Fachin, Cármen Lúcia, Marco Aurélio, e a então Presidente da corte Ministra Rosa Weber, que consideraram ambos os artigos inconstitucionais.

Outro caso, que merece destaque, é o Recurso Extraordinário nº 566.471, julgado em 2020, que estabeleceu critérios para fornecimento de medicamentos de alto custo; uma vez que o orçamento da União é limitado e deve atender a todos proporcionando o mínimo existencial, decisões judiciais autorizando o fornecimento de medicamentos de alto custo estavam causando um grande impacto financeiro nos recursos da saúde, como resultado, ao beneficiar um necessitado, outros milhares eram prejudicados, pois, ao conceder uma decisão – sem uma “triagem” que passe pelas premissas criadas pelo Recurso Extraordinário aqui estudado – obrigando o fornecimento de um medicamento que tenha seu preço em dois, três ou quatro milhões; fere diretamente a regra da reserva do possível e o mínimo existencial, uma vez que ao fornecer tais medicamentos, para um indivíduo, os demais eram atingidos diretamente e/ou indiretamente pelos cortes, por exemplo, não se encontrava antibióticos, antivirais e até analgésicos em farmácias de Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e Unidades Básicas de Saúde (UBS).

A tese que obteve maioria no julgamento foi fundamentada em uma tríade de premissas que dizem respeito a escassez de recursos e de eficiência das políticas públicas, a igualdade de acesso à saúde e o respeito à expertise técnica e à medicina baseada em evidências. Com isso, foi estabelecido como regra geral que se o medicamento registrado na Anvisa não constar das listas do SUS (Rename, Resme e Remune), independentemente do custo, o juiz só pode determinar seu fornecimento excepcionalmente. Nesse caso, o autor da ação judicial deve comprovar, entre outros requisitos, que não tem recursos para comprar o medicamento, que ele não pode ser substituído por outro da lista do SUS, que sua eficácia está baseada em evidências e que seu uso é imprescindível para o tratamento. Após atender os requisitos, o requerente terá acesso (caso o juiz conceda) ao medicamento. Desta forma fica estabelecido um parâmetro de controle com relação as decisões arbitrárias que vinham sendo tomadas.

16.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS.

Para enfrentar a crise institucional decorrente da judicialização das políticas públicas no Brasil, é fundamental adotar estratégias que promovam um equilíbrio saudável entre os Poderes, assegurando a efetividade dos direitos fundamentais. Nesse contexto, algumas medidas se destacam como possíveis soluções: o fortalecimento do diálogo institucional, a capacitação

contínua dos magistrados e a ampliação da participação da sociedade e de especialistas na formulação e fiscalização dessas políticas.

Primeiramente, é imprescindível fortalecer o diálogo entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Essa cooperação deve ser constante e pautada pelo respeito mútuo às competências de cada um, evitando interferências indevidas e assegurando que as decisões sejam tomadas de forma coordenada. A criação de espaços de discussão conjunta, onde se possam debater e definir diretrizes para a atuação de cada Poder em relação às políticas públicas, pode ajudar a diminuir os conflitos e a promover soluções mais integradas e eficientes.

Além disso, a formação contínua dos magistrados é essencial para que possam lidar de maneira adequada com questões complexas e técnicas que chegam ao Judiciário. Decisões que envolvem temas, como as principais pautas de políticas públicas: saúde, economia e meio ambiente; exigem um conhecimento especializado, e a falta dessa capacitação pode levar a julgamentos arbitrários ou baseados em visões pessoais. Programas de capacitação voltados para a atualização dos juízes nesses temas podem contribuir para decisões mais informadas e equilibradas, respeitando o papel das demais instituições e a complexidade dos assuntos envolvidos.

Por fim, é necessário ampliar a participação popular e de especialistas na construção e monitoramento das políticas públicas. As audiências públicas realizadas no Supremo Tribunal Federal, por exemplo, devem incluir uma representação mais diversificada da sociedade e permitir a contribuição de diferentes setores, especialmente daqueles diretamente afetados pelas decisões. A inclusão de especialistas e a consideração de pareceres técnicos nessas discussões podem fornecer subsídios valiosos para decisões mais bem fundamentadas e alinhadas com as necessidades da população.

16.5 PALAVRAS-CHAVE:

Judicialização da Saúde; Saúde Pública; Direitos Fundamentais; Necessidade; Arbitrário.

16.6 REFERÊNCIAS

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 566.471, Distrito Federal. Relator: Ministro Marco Aurélio. Brasília, DF: Supremo Tribunal Federal, 2007. Disponível em: <<https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2565078>>. Acesso em: 25 de setembro de 2024.

BRASIL. Procuradoria Geral da República. Petição Inicial na ADI nº 5595, Distrito Federal. Brasília, DF: Procuradoria Geral da República, 2016, Petição Inicial na ADI 5595, Disponível em:<<https://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=5056708>> Acesso em: 25 de setembro de 2024.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República, 2017.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 5595, Distrito Federal. Relator: Min. Alexandre de Moraes. Brasília, DF: Supremo Tribunal Federal, 2017. Disponível em: < <https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5056708> > Acesso em: 25 de setembro de 2024.

BUCCI, Maria Paula Dallari. Buscando um conceito de políticas públicas para a concretização dos direitos humanos. Direitos humanos e políticas públicas. São Paulo: Polis, 2001.

DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Tradução Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2010.

17 AS ALTERAÇÕES CONSTITUCIONAIS DA REPÚBLICA SOCIALISTA DO VIETNÃ: MODIFICAÇÕES DA ORDEM ECONÔMICA CONSTITUCIONAL DE 1976 À VIGENTE CONSTITUIÇÃO

THE CONSTITUTIONAL CHANGES OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM: MODIFICATIONS FROM THE 1976 CONSTITUTIONAL ECONOMIC ORDER TO THE CURRENT CONSTITUTION

GT2 - Atualidades do Direito Público

Alexandre Walmott Borges

walmott@gmail.com

Ariane Citi Rodrigues

arianecitirodrigues@gmail.com

Richard Rodrigues de Souza Silva

richardrodrigues2077@gmail.com

Universidade Federal de Uberlândia (UFU)

99

17.1 INTRODUÇÃO.

O presente trabalho - que se encaixa no GT2: Atualidades do direito Público - versa sobre as alterações e modificações da ordem econômica constitucional da constituição da República Socialista do Vietname / Vietnã está integrado ao projeto de estudos constitucionais comparados, entre sistemas constitucionais nacionais, da regulação da ordem econômica constitucional. O projeto encaixa-se dentro do projeto de pesquisa comparada das ordens econômicas constitucionais do Laboratório Americano de Estudos Constitucionais Comparados, na linha de pesquisa Análise comparativa das ordens econômicas das constituições.

O objeto de estudo do presente projeto é o de analisar qualitativamente as alterações e modificações constitucionais do sistema constitucional da ordem econômica da Rep. Socialista do Vietnã. O objetivo central do projeto é o de descrever, analisar e comparar as alterações constitucionais da ordem econômica nas 4 constituições vigentes no período de unificação do estado vietnamita (após 1976), e das emendas constitucionais produzidas durante a vigências das 4 constituições (constituições de 1959 [constituição aplicada após a unificação], de 1980, de 1993 e a vigente constituição de 2013). O projeto se vale de uma parte inicial, geral, de descrição dos modelos constitucionais (liberal, social democrática, marxista-leninista) para a comparação sistemática e verificação das características próprias, associações e relações do objeto de estudo com as propriedades gerais de cada um desses modelos. Há, no segundo momento, análise dos elementos componentes do sistema constitucional vietnamita para a verificação dos tipos distintos da ordem econômica constitucional, agregando às suas características específicas. O trabalho utiliza materiais bibliográficos e documentais. Trata-se de pesquisa básica estratégica com o objetivo de solução de problemas de classificação/compreensão de modelos constitucionais. A

pesquisa tem natureza descritiva retratando as características do objeto estudado - o. econômica, constituição nacional do Vietnã -. Os resultados esperados são de desenvolvimento da compreensão teórica do modelo adotado pela o. econômica da constituição do Vietnã, e a interpretação do fenômeno histórico relevante de formação do sistema constitucional econômico da constituição vietnamita como um sistema superador e transformador do antigo modelo constitucional marxista-leninista, compreendendo a principiologia da economia socialista de mercado consagrada no texto constitucional vigente.

A razão central para a pesquisa pode ser encontrada na natureza de pesquisa básica estratégica que permitirá a compreensão de um modelo constitucional de ordem econômica que apresenta resultados quantitativos de sucesso nos últimos 40 anos e, além disso, permitirá a compreensão atualizada dos modelos constitucionais ora vigentes no mundo. A pesquisa com o seu caráter inicial descritivo servirá de base para pesquisas exploratórias e explicativas sobre as razões de sucesso, vantagens do modelo constitucional de ordem econômica constitucional para o modelo constitucional nacional brasileiro (em comparação com outros sistemas). Portanto, a pesquisa serve de base para o desenvolvimento e aperfeiçoamento de instituições estatais e governamentais, e para a definição de políticas do direito naquilo que a política do direito pode desenvolver na regulação da ordem econômica constitucional. O trabalho permitirá a descrição de uma tecnologia social de eficácia razoavelmente comprovada, qual seja, o sucesso da ordem econômica constitucional no desenvolvimento recente e acelerado da economia nacional vietnamita (para a absorção ou mimetização dessas experiências).

17.2 METODOLOGIA.

O objeto de abordagem do projeto é o de analisar qualitativamente as alterações e modificações O problema colocado no projeto divide-se em duas indagações centrais: qual/is as relações dos sistemas das ordem/ns econômica/s constitucional/is vietnamitas, das 4 constituições vigentes desde a reunificação (em 1976), com os grandes modelos de constituição econômica vigentes (constitucionalismo liberal, constitucionalismo social-democrático, constitucionalismo marxista-leninista ou do socialismo real)?; a segunda indagação é o de quais as características, especificidades e particularidades do constitucionalismo econômico vietnamita em cada uma das suas fases e do atual modelo do constitucionalismo econômico vigente? A pesquisa tem natureza qualitativa e tem como ponto de desenvolvimento muito mais um postulado do que propriamente uma hipótese, já que procura alimentar a base de discussão para o avanço teórico e de interpretação de fenômenos relevantes da história constitucional econômica. O objeto de abordagem do projeto é o de analisar qualitativamente as alterações e modificações constitucionais do sistema constitucional da ordem econômica da Rep. Socialista do Vietnã. A abordagem quantitativa, quando usada, o será como reforço de argumentação da pesquisa qualitativa (taxas de crescimento da economia vietnamita vis-à-vis com as mudanças da o. econômica constitucional). A proposta da pesquisa encaixa-se nas abordagens típicas da teoria jurídica, aqui centradas na abordagem da teoria constitucional, especificamente na evolução da ordem econômica constitucional de um estado nacional. O objetivo central do projeto é o de descrição, análise e comparação das alterações constitucionais da ordem econômica nas 4 constituições vigentes no período de unificação do estado vietnamita (após 1976), e das emendas constitucionais produzidas durante a vigências das 4 constituições (constituições de 1959 [constituição aplicada após a unificação], de 1980, de 1993 e a vigente constituição de 2013). Como é próprio da

abordagem da dogmática constitucional (subespécie da dogmática jurídica), a pesquisa se vale da exploração de construções analíticas - ordem econômica, constituição econômica, modelos constitucionais -, utilizando padrões de interpretação da hermenêutica jurídica - alcance, sentido e força das normas positivadas como fenômenos de regulação econômica, dever-se da economia -, e formas argumentativas e decisórias construídas a partir dos 2 processos anteriores.

Logo, a parte inicial do projeto utiliza argumentos gerais, de descrição dos modelos constitucionais (liberal, social democrática, marxista-leninista) para a comparação sistemática e verificação das características próprias, associações e relações do objeto de estudo com as propriedades gerais de cada um desses modelos. Há, no segundo momento, análise dos elementos componentes do sistema constitucional vietnamita para a verificação dos tipos distintos da ordem econômica constitucional, agregando às suas características específicas. Como os pontos de partida gerais têm o caráter de argumentos persuasivos e de consideração por sua aceitação, circulação social, são pontos de partida gerais não dedutivos.

O trabalho utiliza materiais bibliográficos e documentais, livros e periódicos da teoria constitucional, do direito político e do direito econômico constitucional; a parte documental envolve a pesquisa de documentos legislados positivados - constituições vigentes. Trata-se de pesquisa básica estratégica com o objetivo de solução de problemas de classificação/compreensão de modelos constitucionais como é também próprio às pesquisas da dogmática jurídica. A pesquisa tem natureza descritiva retratando as características do objeto estudado - determinada o. econômica constitucional, a ordem da constituição nacional do Vietnã - em comparação com as características dos tipos ou modelos gerais de ordenação constitucional da economia.

17.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

As bases para a compreensão do constitucionalismo da RSV utilizados neste trabalho estão nos textos de GILLESPIE, John. "Changing Concepts of Socialist Law in Vietnam." *Asian Socialism and Legal Change: The Dynamics of Vietnamese and Chinese Reform*. Esta publicação permite a compreensão das transformações do sistema jurídico do Vietnã. São destacados alguns capítulos como fontes básicas para a redação deste trabalho com os textos sobre o sistema jurídico e as transformações da ordem econômica constitucional: Vietnamese jurisprudence: informing court reform (pp. 159-190), Pip Nicholson; State-owned enterprises, law and a decade of market-oriented socialist development in Vietnam (pp. 239-266), Adam Fford; Confucianism and the conception of the law in Vietnam (pp. 76-90), Pham Duy Nghia; Changing concepts of socialist law in Vietnam (pp. 45-75), John Gillespie; The diversity and dynamism of legal change in socialist China and Vietnam (pp. 1-20), John Gillespie and Pip Nicholson. Outro material, este periódico, é o artigo de PHAM, Nigia. *From Marx to Market: The Debates on the Economic System in Vietnam's Revised Constitution*. Neste material há a abordagem dos fundamentos do modelado estado socialista orientado ao mercado. Para a compreensão abrangente do sistema constitucional vietnamita o texto de BUI, Ngoc Son, "Vietnam's Mixed Constitution and Human Rights" (pp. 295-319). <https://doi.org/10.1515/lehr-2022-2007..>

17.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados esperados são os de desenvolvimento da compreensão teórica do modelo adotado pela o. econômica da constituição do Vietnã, e a interpretação do fenômeno histórico relevante de formação do sistema constitucional econômico da constituição vietnamita como um sistema

superador e transformador do antigo modelo constitucional marxista-leninista, compreendendo a principiologia da economia socialista de mercado consagrada no texto constitucional vigente.

17.5 PALAVRAS-CHAVE:

Constitucionalismo Vietnã; Alterações constitucionais; socialismo de mercado

17.6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Fforde, Adam. "State-Owned Enterprises, Law and a Decade of Market-Oriented Socialist Development in Vietnam." *Asian Socialism and Legal Change: The Dynamics of Vietnamese and Chinese Reform*, edited by John Gillespie and Pip Nicholson, ANU Press, 2005, pp. 239–66. JSTOR, <http://www.jstor.org/stable/j.ctt2jbjds.19>. Accessed 13 Aug. 2024.

Gillespie, John, and Pip Nicholson. "The Diversity and Dynamism of Legal Change in Socialist China and Vietnam." In *Asian Socialism and Legal Change: The Dynamics of Vietnamese and Chinese Reform*, edited by John Gillespie and Pip Nicholson, 1–20. ANU Press, 2005. <http://www.jstor.org/stable/j.ctt2jbjds.9>.

Gillespie, John. "Changing Concepts of Socialist Law in Vietnam." *Asian Socialism and Legal Change: The Dynamics of Vietnamese and Chinese Reform*, edited by John Gillespie and Pip Nicholson, ANU Press, 2005, pp. 45–75. JSTOR, <http://www.jstor.org/stable/j.ctt2jbjds.11>. Accessed 13 Aug. 2024.

Nghia, Pham Duy. "Confucianism and the Conception of the Law in Vietnam." *Asian Socialism and Legal Change: The Dynamics of Vietnamese and Chinese Reform*, edited by John Gillespie and Pip Nicholson, ANU Press, 2005, pp. 76–90. JSTOR, <http://www.jstor.org/stable/j.ctt2jbjds.12>. Accessed 13 Aug. 2024.

Nicholson, Pip. "Vietnamese Jurisprudence: Informing Court Reform." *Asian Socialism and Legal Change: The Dynamics of Vietnamese and Chinese Reform*, edited by Pip Nicholson and John Gillespie, ANU Press, 2005, pp. 159–90. JSTOR, <http://www.jstor.org/stable/j.ctt2jbjds.16>. Accessed 13 Aug. 2024.

Son, Bui Ngoc, and Pip Nicholson. "Activism and Popular Constitutionalism in Contemporary Vietnam." *Law & Social Inquiry*, vol. 42, no. 3, 2017, pp. 677–710. JSTOR, <http://www.jstor.org/stable/26630875>. Accessed 13 Aug. 2024.

18 O CONFRONTO FÁTICO ENTRE O DIREITO E A ARTE NAS FAMÍLIAS PARALELAS

THE FACTUAL CONFRONTATION BETWEEN LAW AND ART IN PARALLEL FAMILIES

GT4 – Políticas pública de desenvolvimento e efetividades do Direito

Adhara Salomão Martins
adharasalomoadv@gmail.com
Frederico Thales de Araújo Martos
frederico.martos@direitofranca.br
Faculdade de Direito de Franca

18.1 INTRODUÇÃO

O presente estudo pretende analisar o contexto histórico das famílias em seu aspecto social, cultural a fim de traçar um comparativo entre a realidade e o desenvolvimento legislativo no que tange a perspectiva da construção familiar. O comparativo desenvolvido no presente estudo busca desenvolver uma conexão entre o direito de família e a arte, especialmente por meio da teledramaturgia brasileira, a qual expõe uma realidade familiar que o legislativo brasileiro e as jurisprudências dos tribunais ainda não conseguiram acompanhar.

103

A sociedade é um organismo que está em constante mudanças, especialmente, no âmbito familiar, o qual é o primeiro ambiente de contato social dos indivíduos. Apesar da imposição social do conceito de família como uma entidade monogâmica e patriarcal, essa imposição nem sempre corresponde com a realidade, o que reflete na constituição das famílias paralelas cuja proteção de direitos é negligenciada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Assim, como garantir a dignidade às famílias paralelas ante a demora legislativa em reconhecê-las como entidade familiar passível de direitos?

A presente pesquisa tem como objetivo principal compreender como era constituída a família brasileira no seu aspecto histórico e entender as mudanças constantes que transformam o conceito de entidade familiar passível de direitos. Já como objetivo específico, pretende-se analisar como as obras de arte sempre retrataram a realidade fática familiar que, em muitas vezes, não condiz com o ordenamento jurídico brasileiro. A partir dessa análise, busca compreender como as obras artísticas podem servir como uma política pública apta a fomentar o debate para a realidade da constituição das famílias paralelas e possibilitar o reconhecimento de seus direitos como entidade familiar.

18.2 METODOLOGIA

A metodologia predominante para o desenvolvimento do presente trabalho foi o método

dedutivo conjuntamente com o procedimento histórico-comparativo, uma vez que é feita uma análise comparativa entre obras de artes, especialmente televisivas, que sempre retrataram a realidade fática vivenciada no seio familiar e que são marginalizadas dentro do ordenamento jurídico brasileiro, privando seus indivíduos da garantia de direitos básicos. Para tanto, a coleta de dados deste estudo usa a técnica de pesquisa de documentação indireta cujo lastro é a pesquisa documental e bibliográfica específica sobre o objeto da pesquisa realizada.

18.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A família pode ser compreendida como um dos pilares fundamentais para a constituição de uma civilização. É dentro do seio familiar que surgem os primeiros desenvolvimentos humanos e, para se ter uma compreensão profunda da família, é necessário voltar o olhar para os aspectos históricos da constituição familiar na sociedade brasileira (Noronha, 2022). Com a vinda dos portugueses para o Brasil, houve uma enorme mudança no modo de constituição familiar que, anteriormente, era baseada em relacionamentos poligâmicos e até mesmo interfamiliares, o que não era bem-visto pelos portugueses que implementaram o modelo familiar baseado na civilização cristã. Portanto, a família passou a ser constituída a partir do ato do casamento e, durante muitos anos, o matrimônio era tido como um vínculo indissolúvel (Noronha, 2022).

A instituição familiar adquire contornos monogâmicos e patriarcais, marcada especialmente pela exigência da fidelidade feminina em detrimento da masculina, os quais perduram até os tempos modernos com o auxílio de instituições religiosas e jurídicas previamente estabelecidas (Oliveira; Bastos, 2017). Apesar da instauração do regime familiar monogâmico e o casamento como um vínculo indissolúvel, os relacionamentos paralelos não foram eliminados da sociedade, o que sempre foi retratado pelas televisões brasileiras.

Antes de abordar as obras televisivas que retrataram as famílias paralelas, é preciso compreender o seu conceito. Famílias paralelas são aquelas em que há um vínculo matrimonial inicial, podendo ser o casamento ou a união estável, e, posteriormente, um dos integrantes desse vínculo constitui um novo vínculo afetivo, sem extinguir o anteriormente firmado. Importante esclarecer que as famílias paralelas nem sempre é lastreada na má-fé do indivíduo de constituir uma outra família porque, em algumas situações, há a consciência e aceitação da situação por parte dos envolvidos nos relacionamentos (Consalter; Krinert, 2022).

A obra da teledramaturgia Avenida Brasil retrata essa situação fática com maestria ao desenvolver o personagem de Cadinho que possuía três relacionamentos distintos e simultâneos. Inicialmente, as três mulheres desconheciam a existência uma das outras, mas, com o desenrolar da trama, acabam se conhecendo, sabendo da situação e, posteriormente, concordam em conviver com Cadinho paralelamente (Uol, 2012). Tal situação também foi retratada de modo mais abstrato e fantasioso pela conhecida obra brasileira Dona Flor e Seus Dois Maridos cujo enredo retrata o drama de uma mulher apaixonada por seus dois maridos com características completamente distintas (Bonacorci, 2015).

Atualmente, a constituição familiar segue uma tendência de caráter eudemonista, ou seja, cada um persegue seu projeto ideal de felicidade a partir das relações interpessoais e métodos de convivência familiar, independentemente se esse laço familiar é o seu original ou aqueles que são constituídos em momentos posteriores da vida mais amadurecida (Hironaka, 2013).

A configuração das famílias paralelas encontra-se em um limbo jurídico no Brasil. A

legislação civil, com a vedação à bigamia, historicamente privilegiou o modelo familiar monogâmico. No entanto, a crescente diversidade das relações afetivas e familiares desafia esse paradigma legal. A ausência de regulamentação específica para as famílias paralelas gera insegurança jurídica e limita o acesso a direitos e benefícios, especialmente no que diz respeito à sucessão, à previdência social e à proteção patrimonial (Consalter; Krinert, 2022).

Tal cenário legislativo não condiz com a realidade fática. A novela *Avenida Brasil*, veiculada em 2012, retrata uma situação extremamente corriqueira, uma vez que, ao final da trama, as três mulheres reconhecem a existência dos outros vínculos familiares de Cadinho e começam a conviver pacificamente entre si. Neste sentido, os indivíduos que vivenciam uma situação similar se socorrem do Poder Judiciário a fim de reconhecer suas relações intersociais e resguardar seus direitos familiares. Porém, apesar da constante evolução social e legislativa, as decisões judiciais ainda refletem muitos estigmas no que tange ao reconhecimento das famílias paralelas como entidade familiar passível de direitos, o que demonstra a latente necessidade de aprofundar as discussões sobre o tema, especialmente por meio da arte, para fomentar a conscientização da sociedade e do Poder Judiciário sobre uma situação que nunca deixou de ser realidade.

18.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho ressalta que o instituto familiar na sociedade brasileira era primordialmente baseado em relações poligâmicas e, até mesmo, com relacionamentos interfamiliares, o que foi bruscamente alterado com a vinda dos portugueses ao Brasil cujo modelo familiar era o monogâmico patriarcal concebido a partir do casamento que era indissolúvel por seguir o conceito católico de matrimônio.

Apesar desse cenário de implementado pelos portugueses, a realidade fática nem sempre seguiu o preestabelecido pela sociedade e pelo ordenamento jurídico brasileiro. A fim de acompanhar as mudanças sociais ao longo dos anos, o Direito de Família avançou gradativamente e conferiu maiores liberdades aos indivíduos, como, a promulgação da Lei do Divórcio (1977), o reconhecimento das uniões estáveis como entidades familiares, as famílias monoparentais e até mesmo as famílias homoafetivas, o que possibilitou o reconhecimento de diversas entidades familiares marginalizadas pelo legislativo (Consalter; Krinert, 2022).

Ao traçar um paralelo entre as manifestações artísticas e o Direito de Família, é possível observar que as famílias paralelas são frequentemente retratadas em obras musicais e especialmente televisivas, que propiciam uma maior visualização da realidade fática brasileira. É o caso do personagem Cadinho retratado pela teledramaturgia *Avenida Brasil* que possui três esposas simultaneamente. Ainda que o ordenamento jurídico brasileiro tenha tido mudanças significativas para o reconhecimento das entidades familiares, as famílias paralelas ainda enfrentam inúmeros desafios para terem seus direitos básicos garantidos pelo ordenamento jurídico brasileiro.

A constituição familiar atualmente busca uma posição de maior liberdade entre os indivíduos que a constituem. Há a prevalência do caráter eudemonista das famílias, ou seja, a busca pela felicidade passou a adquirir o principal objetivo para o desenvolvimento e manutenção de uma família. Ainda que a visão social esteja mais flexível para o reconhecimento das famílias paralelas como entidades familiares passíveis de direitos, tal instituto ainda enfrenta inúmeros

preconceitos na celeuma do Poder Judiciário, especialmente porque o ordenamento jurídico veda a constituição de duas entidades familiares simultâneas considerando-as como bigamia, o que reforça sua marginalização ante a sociedade.

A expressões culturais podem servir para fomentar os debates acerca importância do reconhecimento dessa situação fática dentro do ordenamento jurídico brasileiro para que haja a concessão de direitos familiares básicos desses indivíduos, por exemplo, a garantia da sucessão amparada legalmente, benefícios previdenciários e outros direitos essenciais. Além disso, o retrato cultural pode auxiliar a visibilidade empática e a aceitação social dessa estrutura familiar ainda marginalizada pela sociedade e pelo ordenamento jurídico.

18.5 PALAVRAS-CHAVE

Direito de família. Famílias Paralelas. Expressões culturais.

18.6 BIBLIOGRAFIA

BONACORCI, Ricardo. Livros: Dona Flor e Seus Dois Maridos - O maior sucesso de Jorge Amado. Bonas Histórias. Blog de Literatura, Cultura e Entretenimento, 19 jun. 2015. Disponível em: <https://www.bonashistorias.com.br/single-post/2015/06/19/livros-dona-flor-e-seus-dois-maridos-o-maior-sucesso-de-jorge-amado>. Acesso em: 31 ago. 2024.

CONSALTER, Zilda Mara; KRINERT, Rafaella De França. Entre poliamor e as famílias paralelas: um estudo crítico-comparativo das duas modalidades de arranjos familiares. *Research, Society and Development*, v. 11, n. 12, p. e464111234751-e464111234751, 2022.

HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Famílias paralelas. *Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo*, v. 108, p. 199-219, 2013.

NORONHA, Ibsen. Panorama jurídico-histórico da família luso-brasileira. *Boletim da Faculdade de Direito*. v. 98. Universidade de Coimbra. Coimbra, 2022.

OLIVEIRA, Amanda Muniz; BASTOS, Rodolpho Alexandre Santos Melo. A família de ontem, a família de hoje: considerações sobre o papel da mulher no direito de família brasileiro. *Revista Jurídica Cesumar-Mestrado*, v. 17, n. 1, p. 235-262, 2017.

UOL. Cadinho se casa com Verônica, Noêmia e Alexia no último capítulo de "Avenida Brasil". UOL. TV e Famosos, São Paulo, 19 out. 2012. Disponível em: <https://televisao.uol.com.br/noticias/redacao/2012/10/19/cadinho-se-casa-com-veronica-noemia-e-alexia-no-ultimo-capitulo-de-av-brasil.htm>. Acesso em: 31 ago. 2024.

19 OS CIBERCRIMES E A RESPONSABILIZAÇÃO DA EXPANSÃO INTERNACIONAL DA DARK WEB

CYBERCRIMES AND THE ACCOUNTABILITY OF THE INTERNATIONAL EXPANSION OF THE DARK WEB

GT2 - Atualidades do direito público

Sarah de Carvalho Evangelista

Sarah.2148578.discente@uemg.br

Frederico Thales de Araújo Martos

frederico.martos@uemg.br

Universidade do Estado de Minas Gerais – Unidade de Passos

19.1 INTRODUÇÃO

No contexto atual, os cibercrimes emergiram como uma das principais preocupações das autoridades de segurança pública, especialmente no que se refere à atuação na deep web e na dark web. Esses ambientes virtuais, frequentemente fora do alcance da regulamentação estabelecida pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), abrigam atividades ilícitas como o comércio de drogas, tráfico humano, e outras violações graves dos direitos fundamentais.

A crescente expansão dessas redes obscuras tem resultado em um aumento significativo no número de vítimas, tanto em âmbito nacional quanto internacional, expondo as fragilidades das atuais estruturas de investigação e punição. Este estudo propõe-se a examinar as lacunas na regulamentação estatal, enfatizando a necessidade urgente de aprimoramento das leis e de uma atuação mais eficaz do Estado na repressão a esses crimes.

A discussão central se concentra na responsabilidade do Estado em regulamentar, investigar e penalizar os cibercrimes cometidos na dark web, destacando a importância de uma revisão normativa que acompanhe o rápido avanço tecnológico.

19.2 METODOLOGIA

A metodologia adotada neste estudo é de natureza qualitativa, com foco em uma abordagem exploratória e analítica. Foi conduzida uma revisão bibliográfica extensa, englobando doutrinas jurídicas, artigos acadêmicos e relatórios de instituições especializadas em cibersegurança. A técnica bibliográfica serviu de base para fundamentar a análise, utilizando-se de livros, artigos e reflexões filosóficas sobre o papel do Estado no combate aos cibercrimes.

O método hipotético-dedutivo foi empregado para a formulação de premissas e para a derivação de conclusões sobre a temática discutida. Casos específicos em que a deep web e a dark web desempenharam um papel crucial foram analisados para ilustrar a complexidade das investigações e a necessidade de uma regulamentação mais rigorosa e eficaz.

19.3 FUNDAMENTOS TEÓRICOS

A dark web é um segmento da internet onde atividades ilícitas ocorrem sob o manto do anonimato, dificultando a identificação e a punição dos responsáveis. Diferente da surface web, que é acessível ao público em geral e regulamentada por leis como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), a dark web opera em um ambiente criptografado e descentralizado, tornando-a um território fértil para a prática de cibercrimes. Entre os crimes mais comuns estão a comercialização de drogas, a pornografia infantil, o tráfico de pessoas e a venda de armas. Esses crimes violam frontalmente princípios fundamentais consagrados pela Constituição Federal, como a dignidade da pessoa humana e os direitos à vida, à liberdade e à segurança.

A incapacidade da legislação atual em lidar eficazmente com as complexidades da dark web se deve, em grande parte, à natureza técnica e descentralizada desse ambiente. A falta de fronteiras físicas e a utilização de criptomoedas para transações ilícitas complicam a atuação das autoridades e exigem um novo paradigma legal que seja tão sofisticado quanto as tecnologias empregadas pelos criminosos. A LGPD, por exemplo, embora seja um marco importante na proteção de dados pessoais, não abrange as camadas mais profundas da internet, como a dark web, deixando lacunas significativas na proteção contra abusos cibernéticos.

A adesão do Brasil à Convenção sobre Crimes Cibernéticos, realizada em Budapeste em 2001, representou um avanço significativo no combate aos cibercrimes, ao estabelecer diretrizes internacionais para a cooperação entre países na investigação e repressão dessas atividades. No entanto, apesar da existência de marcos legais como o Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014) e a própria LGPD, a aplicação prática dessas normas encontra dificuldades quando se trata de delitos cometidos na dark web. A complexidade das operações ilegais, aliada ao uso de criptografia avançada e redes privadas virtuais (VPNs), impõe barreiras que o atual aparato legal e institucional tem dificuldade em superar.

Além disso, a legislação brasileira, especialmente no que se refere ao Código Penal, enfrenta desafios significativos para acompanhar as inovações tecnológicas que facilitam os cibercrimes. Os artigos 121, inciso III, e 122 do Código Penal, por exemplo, estabelecem penalidades para crimes como homicídio qualificado e induzimento ao suicídio, mas carecem de atualizações que contemplem adequadamente os contextos digitais modernos. A introdução de normas mais rigorosas, que abordem especificamente a responsabilidade criminal no ambiente cibernético, é essencial para garantir a eficácia do combate aos crimes na dark web.

A ausência de regulamentações específicas para a dark web e a lentidão na atualização das normas existentes refletem uma lacuna jurídica que compromete a eficácia das investigações e a aplicação da justiça. A jurisprudência ainda é incipiente na área de cibercrimes, o que resulta em decisões inconsistentes e, muitas vezes, em impunidade para os infratores. Além disso, a falta de treinamento especializado e de recursos tecnológicos adequados para as forças de segurança pública agrava a situação, dificultando a identificação e a captura dos criminosos.

Outro aspecto relevante é a necessidade de uma cooperação internacional mais robusta. A natureza transnacional dos cibercrimes exige que os países colaborem de maneira mais estreita e eficaz, trocando informações em tempo real e harmonizando suas legislações para combater de forma eficiente os delitos cometidos na dark web. A criação de protocolos internacionais padronizados para a investigação de cibercrimes e a formação de equipes multidisciplinares e intergovernamentais são medidas urgentes para enfrentar essa ameaça global.

A tecnologia, embora traga benefícios significativos para a sociedade, também cria desafios que o ordenamento jurídico precisa acompanhar. A teoria dos contratos sociais,

adaptada ao ambiente digital, sugere que o Estado tem a obrigação de proteger os direitos dos cidadãos em todas as esferas, inclusive no ciberespaço. Portanto, a regulamentação dos cibercrimes e a implementação de políticas públicas eficazes são fundamentais para garantir que a dignidade humana e os direitos fundamentais sejam preservados em face das novas ameaças digitais.

Assim, a função do Estado não deve se limitar à criação de leis, mas também à atualização constante do aparato jurídico e à capacitação das forças de segurança, de modo a acompanhar as inovações tecnológicas que caracterizam a sociedade contemporânea. Somente assim será possível garantir a aplicação efetiva da justiça e a proteção dos direitos dos cidadãos no ambiente digital, especialmente no combate aos crimes cometidos na dark web.

19.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que o Estado brasileiro precisa intensificar suas políticas e mecanismos de combate aos cibercrimes, com especial atenção aos praticados na dark web. A cooperação internacional, através de organizações como a Interpol, é fundamental para enfrentar essa questão global de forma eficaz.

A legislação nacional deve ser revista e adaptada para garantir que os criminosos sejam devidamente responsabilizados e que as vítimas recebam a proteção necessária. Este estudo, embora não ofereça uma solução definitiva, contribui para a abertura de um debate contínuo sobre a necessidade de regulamentação mais rigorosa e de uma atuação mais proativa do Estado na defesa dos direitos fundamentais no ambiente digital.

A persistência da dark web como um canal principal para a prática de crimes, aliada à omissão das mídias e dos governos em tratar o tema com a seriedade necessária, permanece uma área que demanda atenção e aprofundamento contínuos.

19.5 PALAVRAS-CHAVES:

Cibercrimes; Dark Web; Legislação; Segurança Jurídica; Tecnologia Digital.

19.6 BIBLIOGRAFIA

AGÊNCIA Senado. Aprovação adesão do Brasil à Convenção sobre o crime cibernético. *Senado Notícias*, 15 de dezembro de 2021. Disponível em:

<https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/12/15/aprovada-adesao-do-brasil-a-convencao-sobre-o-crime-cibernetico>. Acesso em: 15 ago. 2024.

BRASIL. Código Penal. *Planalto*. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 15 ago. 2024.

BRASIL. Lei Geral de Proteção de Dados. *Gov.br*, 2018. Disponível em:

<https://www.gov.br/esporte/pt-br/aceso-a-informacao/lgpd>. Acesso em: 15 ago. 2024.

DARK Web: como funciona o vazamento de dados e como evitá-los. *Serasa Experian*, 1 de junho de 2023. Disponível em: <https://www.serasaexperian.com.br>. Acesso em: 15 ago. 2024.

GOMES JÚNIOR, Francisco. Como a Dark Web pode arruinar a sua vida. *Migalhas*, 11 de novembro de 2022. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br>. Acesso em: 15 ago. 2024.

PRUDENTE, Amanda Juncal. O Impacto da Deep Web no tráfico humano: análise a partir da responsabilidade do Estado. Universidade Estadual do Nordeste do Pará, Campus Jacarezinho, 2020. Disponível em: <https://www.uenp.edu.br>. Acesso em: 15 ago. 2024.

REDACÇÃO National Geographic. Deep Web e Dark Web: quais são as diferenças e para que servem? 22 de fevereiro de 2023. Disponível em: <https://www.nationalgeographicbrasil.com>. Acesso em: 15 ago. 2024.

SUPERIOR Tribunal de Justiça. Justiça usa Código Penal para combater crime virtual. *Jusbrasil*, 2008. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br>. Acesso em: 15 ago. 2024.

THE Exodus Road. 16 meninas e mulheres jovens são libertadas nas Filipinas depois de serem vendidas nas redes sociais. 4 de julho de 2024. Disponível em: <https://www.theexodusroad.com>. Acesso em: 15 ago. 2024.

20 DILEMAS NA ERA DIGITAL: APONTAMENTOS INERENTES A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA REFORMA DO CÓDIGO CIVIL

DILEMMAS IN THE DIGITAL AGE: CONSIDERATIONS REGARDING ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE REFORM OF THE CIVIL CODE

GT1 - Atualidades do direito privado

Cauê Teixeira³⁴

Loyana Christian de Lima Tomaz³⁵

20.1 INTRODUÇÃO

As tecnologias de conexão em rede mudaram o curso da história humana e passaram a estar cada vez mais presentes no cotidiano da sociedade a partir do século XXI. Na contemporaneidade, vive-se uma realidade em que tudo está exposto e disponível para acesso, em que as informações são dinâmicas e as inovações são cada vez mais constantes.

Nesse contexto, hoje, grandes corporações, governos e entidades estudam a incorporação e criação de algoritmos e da inteligência artificial (IA), que basicamente são sistemas computacionais capazes de armazenar e interpretar informações complexas com o intuito de solucionar problemas e simular o raciocínio humano, facilitando a tomada de decisões e a realização de atividades repetitivas.

Logo, a hiperconectividade humana proporciona um ambiente em que muitos avanços e facilidades são apresentadas, mas, ao mesmo tempo, surgem novos problemas com a exploração de dados pessoais, a violação da intimidade das pessoas e a falta de transparência sobre como funcionam esses dispositivos e serviços, que são utilizados diariamente para moldar a rotina e o modo de vida da população.

Nesse viés, certo é que o Direito existe para trazer respostas à problemas da sociedade e pacificar conflitos, de modo que o ordenamento jurídico se molda de acordo com as necessidades de cada época. Assim, o objetivo central deste trabalho envolve examinar quais as relações entre o avanço das novas tecnologias digitais, precipuamente as IA's, e o Direito Civil brasileiro, abordando os dilemas e possíveis respostas que envolvem este ramo do Direito e a Reforma do Código Civil em atual tramitação no Senado Federal.

Palavras-chave: Reforma do Código Civil; Direito Digital; Inteligência artificial.

20.2 METODOLOGIA

A presente pesquisa fez uso do método de abordagem dedutivo no intuito de explorar a

111

³⁴ Graduando em Direito pela Universidade do Estado de Minas Gerais, bolsista do Programa Institucional de Apoio à Pesquisa da UEMG (PAPq).

³⁵ Graduada em Direito e em Pedagogia, Mestre em Filosofia e Doutorado em Biocombustíveis pela UFU. Professora adjunta da UEMG/ Frutal-MG. Advogada.

problemática levantada, isto por meio do levantamento bibliográfico e documental de materiais relevantes como artigos, periódicos, notícias e, principalmente, pelo acompanhamento do anteprojeto da Reforma do Código Civil, em trâmite no Senado Federal.

20.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

20.3.1 3.1 A INTERSECÇÃO ENTRE DIREITO E TECNOLOGIA

A história humana é marcada por alterações estruturais que surgem e se transformam com o advento das mais diversas tecnologias, as quais, cada ao seu modo e época, afetam a vivência do ser humano em sociedade, bem como sua relação com o exterior. Nessa senda, como ciência social e normativa, o Direito se insere no cerne dessas transformações na medida em que busca regular as inquietações sociais, atribuindo valor jurídico aos fenômenos de sua relevância, isto é, regulando-os. A este respeito, Miguel Reale bem versava sobre a indissolubilidade entre direito e sociedade, *in verbis*:

Por isso mesmo recusamo-nos a compreender a força da norma abstraída do processo em que ela se constitui e se insere. Uma norma não pode ser erradicada do processo de que faz parte; deve ser interpretada no âmbito de sua condicionalidade social e histórica, mas, por sua natureza histórica mesmo, não fica presa ou ligada às circunstâncias que originariamente a condicionaram, superando-as. (1991, p. 597).

Destarte, tem-se que toda tecnologia criada pelo homem pode proporcionar avanços ao modo de vida das pessoas, com facilidades, confortos, serviços e melhores condições de modo geral. Todavia, o mesmo ocorre no sentido oposto, com o surgimento de novos riscos e conflitos, sendo este o centro de emanção do Direito.

Nessa lógica, não seria diferente no Direito Privado, foco deste estudo, uma vez que é a área mais presente no cotidiano das relações sociais e que necessita estar em constante renovação para atender às demandas de novos costumes, inovações e tecnologias. (Salomão, 2024).

Portanto, essa é a relação entre Direito e tecnologia: o alcance das normas sempre age de modo retardatário, partindo da busca de respostas para problemas previamente esculpados em cada recorte histórico, adequando-se às inovações de acordo com o impacto e valor que atribuem aos fatos sociais em vigência.

20.3.2 3.2 O IMPACTO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NAS RELAÇÕES PRIVADAS

A Inteligência artificial (IA) é uma novidade em efervescência no campo da tecnologia, pois já é uma realidade no mundo contemporâneo, eis que grandes empresas, governos e entidades globais já discutem quais são os limites e parâmetros a serem definidos para sua utilização.

Ademais, vale destacar que as inovações do século XXI expandiram o convívio humano para o ambiente virtual, pois hoje, salvo populações minoritárias que vivem isoladas, todos vivem conectados às redes e dependentes de diversas tecnologias, senão, vejamos parte da justificação elaborada pela comissão de reforma do Código Civil ao Senado Federal:

À medida que tecnologias como a internet, o smartphone e as redes sociais se proliferam, fica cada vez mais evidente que seu uso ostensivo se transformou em uma tendência irreversível para a humanidade, tornando-se cada vez mais onipresente em nossas vidas. Em 2022, ano em que a população mundial atingiu a marca de 8 bilhões de pessoas, sabemos que cerca de 5 bilhões – ou seja, 82% das pessoas – possuíam smartphones. Dentre estas, 4,7 bilhões já participam de ao menos uma rede social. (2024, p. 311).

Ou seja, tem-se hoje um estado global submerso na hiperconectividade, em que a tecnologia faz parte do dia-a-dia e cada vez mais dirige como as sociedades interagem. Nesse viés, grandes companhias com influência sobre as redes possuem controle da análise de dados, que incluem contatos pessoais, histórico de acessos na internet e até informações genéticas de cada usuário, de modo que cada um é perfilizado para atender demandas do fluxo de capital. (Nunes, 2024, s.p.).

Nesse contexto, as IA's estão inseridas no funcionamento de algoritmos e em diversos sistemas e programas utilizados rotineiramente, isto desde assistentes pessoais como Alexa, Siri e Cortana, até outras aplicações, como em aplicativos de pesquisa e transporte, como Google e Waze. Logo, muitos dados são coletados, mas falta transparência quanto sua utilização. (Direito; Brissant, 2024).

Destarte, com a ampla manipulação de dados pessoais, por vezes sem a autorização dos usuários, e com a intimidade das pessoas sendo posta em xeque, isto é, com a violação da autonomia privada e dos direitos da personalidade, têm-se discutido a necessária regulação dessas tecnologias no campo do Direito Civil, de modo que as propostas legislativas estão se voltando para a temática.

113

20.3.3 A REFORMA DO CÓDIGO CIVIL E A PREVISÃO DO LIVRO DE DIREITO DIGITAL

Amplamente divulgada desde setembro de 2023, fora constituída uma comissão de reforma do Código Civil. Insta frisar que a proposta não se trata da elaboração de um novo diploma normativo, mas da atualização do Código Civil vigente. Dessa forma, desde a promulgação do Código em 2002, inúmeras foram as transformações na sociedade brasileira, com o surgimento de novos dilemas que necessitam de respostas não previstas na lei, de modo que:

A contribuição da Reforma do Código Civil, como em toda intervenção legislativa desse porte, associa-se ao atendimento de demandas emergentes na sociedade, de modo a tornar o dado normativo alinhado com a evolução das práticas sociais. Mostra-se de fato compreensível que o Código Civil, por sua enorme extensão normativa, deva ser atualizado, passados mais de 20 anos de sua vigência, particularmente na sociedade contemporânea, com transformações tão velozes e profundas. (Tepedino, 2024, p. 11).

Hoje, são discutidas questões como novas configurações familiares, relações socioafetivas, a ampliação da proteção sobre os direitos dos animais, novas modalidades de contratos, mudanças no regime das sucessões e, principalmente, a incorporação das tecnologias digitais nas relações privadas, sendo importante a incorporação dessas questões no Direito Civil.

Nessa perspectiva, no relatório final do anteprojeto da reforma inclui-se um livro inédito sobre as questões do “Direito Civil Digital”, com disposições gerais e a definição de princípios norteadores da questão.

Dentre algumas das novidades, está a definição do que seria o ambiente digital, quais direitos das pessoas inseridas neste espaço, a proteção do patrimônio digital e a valoração de princípios como a autodeterminação informativa, o respeito aos direitos da personalidade, à não discriminação, à liberdade de expressão, assim como a proteção dos incapazes diante de conteúdos

sensíveis e a proteção dos chamados neurodireitos, isto é, de limites para a manipulação de dados e da opinião pública. (Salomão; Et al, 2024).

A respeito da regulação da inteligência artificial, o livro conta com um capítulo próprio sobre o tema, que impõe a necessidade da criação de condições de transparência, rastreabilidade, auditoria e supervisão humana no uso da IA, bem como da previsão de regras de responsabilidade civil em eventuais danos causados pelas máquinas a titulares de direito.

Ademais, trata da polêmica questão da recriação do retrato e atributos da imagem de pessoas falecidas a partir do mapeamento de IA, permitindo a prática da exploração econômica da imagem, desde que autorizada em vida pelo titular ou por um de seus herdeiros e, ainda, define que a produção deve respeitar o legado e ser coerente com as posições do falecido quando vivo.

20.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Código Civil se trata do código de regência da vida comum, sendo a norma de maior impacto e disposição sobre os fatos e ações dos cidadãos brasileiros. Dessa forma, é imprescindível que o Direito Civil brasileiro esteja por dentro das inovações tecnológicas e que se atualize diante dos novos dilemas que surgem com a era digital.

Sobre esse aspecto, ficou evidente a influência da IA como uma das principais tecnologias em discussão na modernidade, uma vez que a reforma do código civil prevê um capítulo próprio sobre sua regulação e pretende criar limites para o uso indiscriminado de dados pessoais, a falta de transparência e o uso da imagem das pessoas por essas tecnologias.

Portanto, entende-se que a reforma do Código Civil será importante para o resguardo de direitos fundamentais e dos valores que guiam as relações cíveis no Brasil, tais quais a liberdade negocial, a livre manifestação da vontade, a autonomia privada e o respeito à personalidade, pois trará maior transparência às inovações em ascensão e permitirá a responsabilização do uso indevido destas.

20.5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- DIREITO, Carlos Gustavo Vianna; BRISSANT, Otavio Simões. A inteligência artificial no anteprojeto do Código Civil/24. Migalhas, 03 jul. 2024. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/408469/a-inteligencia-artificial-no-anteprojeto-do-codigo-civil-24>. Acesso em: 09 jun. 2024.
- NUNES, Dierle. Por que a reforma do Código Civil merece ser aprovada? A defesa dos nossos neurodireitos. Consultor jurídico, 2024. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2024-abr-24/por-que-a-reforma-do-codigo-civil-merece-ser-aprovada-defesa-dos-nossos-neurodireitos/>. Acesso em: 13 jul. 2024.
- REALE, Miguel. Filosofia do direito. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 1991.
- SALOMÃO, Luís Felipe. Et al. Anteprojeto de lei para revisão e atualização da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código Civil. Dispõe sobre a atualização da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), e da legislação correlata. Brasília: Senado Federal, 19 abr. 2024. Disponível em: <https://www6g.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=9589177&>. Acesso em: 13 jul. 2024.
- TEPEDINO, G. A Reforma do Código Civil. Revista Brasileira de Direito Civil, [S. l.], v. 32, n. 4, p. 11–13, 2024. Disponível em: <https://rbdcivil.emnuvens.com.br/rbdc/article/view/1044>. Acesso

em: 13 jul. 2024.

SALOMÃO, Luís Felipe. Mundo em transformação exige revisão do Código Civil, afirma Salomão. Consultor jurídico, 2024. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2024-jul-02/mundo-em-transformacao-exige-revisao-do-codigo-civil-afirma-salomao/>. Acesso em: 14 jul. 2024.

21 BEM DE FAMÍLIA E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA RESIDENCIAL: ANÁLISE DO RESP 2.082.860/RS

FAMILY PROPERTY AND RESIDENTIAL RENOVATION SERVICE CONTRACT: ANALYSIS OF RESP 2.082.860/RS

GT1 - Atualidades do direito privado

Vitória Colognesi Abjar

abjarvitoria@gmail.com

Loyana Christian de Lima Tomaz

loyana.tomaz@uemg.br

Universidade do Estado de Minas Gerais

21.1 INTRODUÇÃO

O conceito de bem de família origina-se da crise econômica que afetou os Estados Unidos, entre 1829 a 1837. Nesse período, pós-independência, muitos imigrantes enfrentaram graves dificuldades financeiras devido a empréstimos bancários, resultando na entrega de bens a valores irrisórios. Em resposta, o estado do Texas promulgou a *Homestead Act*, em 1839, visando evitar a penhora das propriedades rurais, com propósito de assegurar a subsistência de seus proprietários (Gonçalves, 2021).

No Brasil, embora a tutela ao bem de família já houvesse sido prevista no Código Civil de 1916, a relevância do instituto foi acentuada pelo contexto econômico adverso dos anos 80. O cenário caracterizou-se pela alta da inflação, baixo crescimento econômico e uma dívida externa significativa, exacerbada pela crise mundial do petróleo. Diante disso, o Estado implementou políticas públicas para evitar a penhora do único imóvel familiar e prevenir o colapso econômico. A ação resultou na Lei n. 8.009/90, a qual ampara o direito à moradia e a efetivação dos direitos da personalidade (Vasconcelos, 2015).

A Lei n. 8.009/90, ao consagrar a impenhorabilidade do único imóvel familiar, manifesta uma preocupação com o direito social fundamental. Contudo, esse amparo não é absoluto e admite exceções que ultrapassam os casos previstos no instrumento normativo. Dessa maneira, o objetivo geral é identificar quais requisitos estão sendo empregados para relativizar a Lei n. 8.009/90. Já os objetivos específicos são: analisar o Recurso Especial n. 2.082.860/RS; conceituar bem de família, frente ao art. 1º, da Lei n. 8.009/90; examinar o art. 3º, II, da Lei n. 8.009/90, em comparação com o caso concreto e; averiguar a incidência da boa-fé objetiva no acórdão.

Assim sendo, verificou-se que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) se debruçou sobre a relativização da impenhorabilidade do bem de família, aplicando por analogia o

art. 3º, da Lei n. 8.009/90, mitigando seus efeitos, e o princípio da boa-fé objetiva.

21.2 METODOLOGIA

O método de pesquisa adotado é predominantemente qualitativo e indutivo. Na abordagem qualitativa, a investigação fundamenta-se na hermenêutica, com o objetivo de compreender as sutilezas e especificidades do objeto em exame. Ademais, o método indutivo segue uma lógica que envolve a generalização de observações específicas para formular conclusões mais abrangentes, aplicáveis a casos concretos.

A partir disso, o estudo de caso concentrou-se no REsp n. 2.082.860/RS, obtido no site oficial do STJ, utilizando as expressões “prestação de serviços de reforma residencial” e “bem de família”, o que resultou em um acórdão.

Subsequentemente, recorreu-se à pesquisa bibliográfica com o intuito de definir os conceitos de *duty to mitigate the loss* e autonomia da vontade, bem como para analisar a influência desses conceitos e suas implicações na decisão do STJ. Ademais, foi empregada a pesquisa documental por meio da verificação de normas positivadas no ordenamento jurídico brasileiro, incluindo o Código Civil, a Lei n. 8.009/90 e a Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB).

21.3 DISCUSSÃO E RESULTADOS

A devedora, proprietária do imóvel, qualificado como bem de família, celebrou contrato de prestação de serviços com vistas à reforma de sua residência, abrangendo tanto a reestruturação quanto a decoração do mencionado bem. Em virtude do inadimplemento, as credoras promoveram uma ação de cobrança, a qual, na fase de cumprimento de sentença, encontrou óbice na tentativa de penhorar o único imóvel residencial da devedora.

Nessa conjuntura, o litígio deu ensejo ao Recurso Especial n. 2.082.860/RS, cuja ementa é transcrita a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA RESIDENCIAL. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. POSSIBILIDADE. ART. 3º, II, DA LEI 8.009/90 E ART. 833, § 1º, DO CPC.

[...]

3. As regras que estabelecem hipóteses de impenhorabilidade não são absolutas. O próprio art. 3º da Lei nº 8.009/90 prevê uma série de exceções à impenhorabilidade, entre as quais está a hipótese em que a ação é movida para cobrança de crédito decorrente de financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato (inciso II).

[...] (STJ. Recurso Especial n. 2.082.860/RS. 3ª Turma. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. DJ: 06/02/2024).

No voto da Ministra, enfatizou-se que a finalidade precípua da Lei n. 8.009/90 consiste na proteção da entidade familiar, com intuito de coibir condutas que contrariem a boa-fé objetiva e a inadimplência. Nesse cenário, asseverou-se que a referida lei não ostenta caráter absoluto, devendo ser interpretada à luz das consequências advindas do caso concreto.

A realização de reformas e melhorias no imóvel, por conseguinte, destinado à residência, configura-se como uma exceção prevista no art. 3º, inciso II, da Lei n. 8.009/90, da mesma forma que os créditos oriundos de financiamento para construção ou aquisição do imóvel, respeitando o limite dos valores e acréscimos estabelecidos no contrato pertinente. Consequentemente, o bem de família foi sujeito à penhora.

In casu, o acórdão remete-se ao conceito de bem de família, tal como estabelecido pela legislação vigente, para tratar da impenhorabilidade que lhe é inerente. Nessa conjuntura, a residência da entidade familiar encontra-se imune à penhora, não podendo ser objeto de constrição para a satisfação de dívidas de natureza civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de qualquer outra espécie, contraídas pelos cônjuges, pais ou filhos proprietários que nele habitam, excetuando-se as hipóteses legalmente previstas no art. 3º, da Lei n. 8.009/90.

Dessa forma, a tutela jurídica, retro especificada, é derivada do art. 226, da CRFB, que eleva a família à condição de pilar essencial da sociedade brasileira, impondo ao Estado a responsabilidade de ampará-la nas diversas esferas da administração pública, abrangendo a efetivação dos direitos e garantias fundamentais (Brasil, 1988).

Nesse âmbito, o direito à moradia, positivado no art. 6º, da CRFB, reveste-se como direito social de caráter inalienável, irrenunciável e indissociável da pessoa humana. Além disso, viabiliza-se a concretização dos direitos inerentes à personalidade, tais como a preservação da higiene, o conforto, a intimidade, a privacidade e a proteção da entidade familiar (Bonavides, 2020).

Em contrapartida, as exceções delineadas no art. 3º, da Lei n. 8.009/1990, contribuem para uma tensão dialética entre o direito à moradia, a salvaguarda da entidade familiar e as implicações da personalidade em face da autonomia da vontade e a concretização do interesse do credor. Nesse sentido, de forma mais restritiva e específica para o exame do caso em tela, o inciso II do referido artigo dispõe: "titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato" (Brasil, 1990).

Do fragmento, depreende-se que, em um negócio jurídico de financiamento, destinado à construção ou à aquisição de imóvel em disputa, deve prevalecer tanto a autonomia da vontade quanto a tutela do interesse do credor. Isto é, a declaração de vontade, elemento de validade do negócio jurídico, condiz com a liberdade de contratar desde que haja equilíbrio contratual (Morais, 2024).

Diante da dicotomia, tornou-se imperativo recorrer à analogia para a resolução do litígio, aplicando o inciso II, do art. 3º, da Lei n. 8.009/90, a fim de suprir a lacuna existente. Todavia, este não foi o único instituto empregado para enfrentar a questão; também se utilizou o princípio da boa-fé objetiva, embora de forma menos aprofundada e implícita no acórdão.

Como um dos desdobramentos do princípio da boa-fé objetiva, o dever de mitigar os danos — ou *duty to mitigate the loss* — que consiste na possibilidade de o credor atenuar os prejuízos decorrentes da relação jurídica, seja sob a responsabilidade contratual, aquiliana ou decorrente do devido processo legal, reflete a possibilidade de as credoras procurarem a execução de bens viáveis para quitação da dívida, com o intuito de minimizar seus prejuízos (Dias, 2023).

Do exposto, percebe-se que as decisões do Superior Tribunal de Justiça visam

afastar “a proteção quando verificada a existência de atos fraudulentos ou constatado o abuso de direito pelo devedor que se furta ao adimplemento da sua dívida, sendo inviável a interpretação da norma sem a observância do princípio da boa-fé” (Medina, 2023, RB-1.18). Assim sendo, em tais situações, a impenhorabilidade é relativizada, sendo utilizados como parâmetros análogos o art. 3º, da Lei n. 8.009/90, e a boa-fé objetiva.

21.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo de caso, REsp n. 2.082.860/RS, elucidou que, embora a Lei n. 8.009/90 assegure a impenhorabilidade do bem de família como um direito social fundamental, tal tutela não é absoluta e admite interpretações que transcendem o texto positivado do art. 3º, da referida legislação. No acórdão, a Ministra Relatora, ao decidir o caso, enfatizou que a impenhorabilidade não deve ser interpretada de maneira rígida, especialmente quando a dívida resulta de financiamento destinado à construção, aquisição ou reforma do imóvel, conforme estipulado no art. 3º, II, da Lei. Portanto, a Ministra autorizou a penhora do bem de família, considerando a natureza da dívida e o princípio da boa-fé objetiva.

A partir do caso concreto, identificou-se dois requisitos para relativização, de forma generalizada, do art. 1º, da Lei n. 8.009/90: a aplicação análoga do art. 3º do mesmo diploma legal, mitigando sua taxatividade e o princípio da boa-fé objetiva. Ambos se revelaram essenciais para desenvolver uma interpretação coerente, orientada pelo equilíbrio e pela vedação de abusos de direito, sendo a relativização um caminho efetividade do direito do credor.

120

21.5 PALAVRAS-CHAVE:

Bem de família. Boa-fé objetiva. Penhorabilidade. Prestação de serviço. STJ.

21.6 REFERÊNCIAS

BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 35. ed. São Paulo: Malheiros Editoras, 2020.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF, 05 out. 1988. Disponível em: <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 07 set. 2022.

BRASIL. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil. Brasília, DF, 10 jan. 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406compilada.htm. Acesso em: 16 mai. 2023.

BRASIL. Lei n. 8.009, de 29 de março de 1990. Dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família. Brasília, DF, 29 mar. 1990. Disponível em:
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8009.htm. Acesso em: 10 ago. 2024.

DIAS, Daniel. Mitigação de danos na responsabilidade civil. 2. ed. São Paulo: Thompson Reuters,

2023.

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: direito das coisas. 16. ed. São Paulo: Saraiva Jus, 2021.

MEDINA, José Miguel Garcia. Execução e cumprimento de sentença: teoria geral, princípios fundamentais e procedimento das ações executivas no processo civil brasileiro. 3. ed. São Paulo: Thompson Reuters Brasil, 2023.

MORAIS, Ezequiel. A boa-fé objetiva pré-contratual. 3. ed. São Paulo: Thompson Reuters, 2024.

STJ. Recurso Especial n. 2.082.860/RS. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. DJ: 06/02/2024.

Disponível em:

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202300529402&dt_publicacao=27/02/2024. Acesso em: 10 ago. 2024.

VASCONCELOS, Rita. Impenhorabilidade do bem de família: destinatários, proteção legal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.

22 A HERANÇA DIGITAL NO BRASIL: OS DESAFIOS DA ATUALIDADE

DIGITAL HERITAGE IN BRAZIL: TODAY'S CHALLENGES

GT1 - Atualidades do direito privado

Leonardo Sebastião Delfino de Souza³⁶

Mara Augusto Jacob³⁷

Paulo Sérgio Alves Ferreira³⁸

22.1 INTRODUÇÃO

Com o surgimento da internet e o avanço tecnológico, as relações humanas foram profundamente transformadas, estendendo-se para além do mundo físico. Essas mudanças não se restringiram apenas à interação social, mas também resultaram na criação de um vasto acervo patrimonial digital. Essas novas realidades têm levado a reflexões sobre a necessidade de adaptar o direito sucessório estabelecido no Código Civil brasileiro de 2002, que regula a transferência de bens e direitos de uma pessoa após sua morte, mas não abrange esses novos bens acumulados na esfera virtual ao longo da vida.

Dessa forma, nota-se a ausência de uma legislação específica para regular a herança digital, que pode envolver valores econômicos e/ou sentimentais do falecido, levantando dúvidas sobre a capacidade do atual ordenamento jurídico em lidar com essa questão no Brasil.

Para abordar essa problemática, o presente trabalho tem como objetivo identificar os contornos da herança digital em nosso país. Além disso, busca apresentar conceitos doutrinários e explicar como os bens digitais são classificados, permitindo a identificação daqueles que serão transmitidos aos herdeiros.

Por fim, pretende-se demonstrar que a ausência de regulamentação específica para a herança digital persiste devido ao conflito entre dois direitos protegidos pela Constituição Federal de 1988: o direito sucessório e o direito da personalidade.

22.2 METODOLOGIA DE PESQUISA

Sabe-se que, do ponto de vista metodológico, a pesquisa pode ser dividida em diversas modalidades, sendo as principais a qualitativa e a quantitativa. A pesquisa qualitativa distingue-se da quantitativa, principalmente, em dois aspectos: a forma de abordagem do problema e a sistemática aplicada a cada enfoque. Para o desenvolvimento da presente pesquisa e a consecução dos objetivos propostos, será utilizada a metodologia da pesquisa qualitativa.

A condução da pesquisa se dará por meio de uma abordagem bibliográfica, permitindo a

123

³⁶ Professor do curso de Direito UEMG/*Campus Ituiutaba*. Endereço eletrônico: leonardo.souza@uemg.br

³⁷ Graduada em odontologia pela Universidade de Uberaba (Uniube), pós-graduada em odontopediatria pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Graduada em direito pela Faculdade Mais de Ituiutaba (FacMais). E-mail: mara.jacob@aluno.facmais.edu.br

³⁸ Graduado em recursos humanos pela Universidade Norte do Paraná (Unopar) de Ituiutaba. Graduado em direito pela Faculdade de Mais de Ituiutaba (FacMais). E-mail: paulo.sergio@aluno.facmais.edu.br

explicação e fundamentação do problema com base em uma revisão teórica abrangente de obras acadêmicas, dissertações, teses e pesquisas jurisprudenciais relevantes ao tema. Essa metodologia oferecerá um suporte teórico robusto, complementando outras abordagens de pesquisa utilizadas no trabalho, possibilitando uma análise crítica e aprofundada das questões jurídicas e epistemológicas relacionadas à herança digital no Brasil.

22.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Na era da informação o grande volume de usuários com conteúdos armazenados no espaço digital aumentam diariamente e despertam novas reflexões sobre o destino desses bens após a morte, uma vez que o Código Civil brasileiro não contempla uma regulamentação específica sobre o destino de referido patrimônio.

O ramo do direito que trata da transferência de bens e direitos de uma pessoa após a sua morte é o direito das sucessões, que está disposto no Código Civil Brasileiro de 2002 (artigos 1.784 a 2.027, CC), regulamentando temáticas como a transferência de herança e o testamento. Ademais, estes são direitos assegurados pela Constituição Federal Brasileira de 1988 (artigo 5º, XXX).

Assim, para Nigri (2021), herança é um termo que só deve ser aplicado para indicar os bens de alguém que já tenha falecido, sendo, portanto, inadequado utilizá-la para se referir ao patrimônio da pessoa viva, uma vez que o direito à herança só ocorre após a morte. E, segundo Gagliano e Pamplona (2023), herança é simplesmente o patrimônio que o morto deixa.

Já, Lara (2016), em sua obra *Herança Digital*, esclarece que, herança é um conjunto de direitos e obrigações transmitidos aos herdeiros em razão da morte de alguém, sendo que, a transmissão dos bens deixados pelo falecido ocorre, imediatamente, após a sua morte, independente de aceite por parte dos sucessores, conforme previsão legal, nos termos do artigo 1.784 do Código Civil.

Em concordância, nas palavras de Venosa (2017), a herança é o patrimônio da pessoa falecida, pois se trata do conjunto de direitos reais e obrigacionais, ativos e passivos, pertencentes ao *de cuius*, expressão que faz referência ao morto, autor da herança.

Importante ressaltar que os descendentes, os ascendentes e o cônjuge, de acordo com o artigo 1.845, do Código Civil de 2002, são os herdeiros necessários, e que, além, desses herdeiros legítimos, apontados em lei, existem também, os herdeiros testamentários, que dependem da vontade expressa do testador, autor da herança, que os escolhe, conforme previsão legal, garantindo, dessa forma, a transmissão de seu patrimônio, após a sua morte, àqueles que mais estima (Cavalcanti, 2022).

Estando, os requisitos e as formalidades de um testamento, previstos no Código Civil de 2002, a partir do artigo 1.857, *caput*, “toda pessoa capaz pode dispor, por testamento, da totalidade dos seus bens, ou de parte deles, para depois de sua morte” (Brasil, 2002).

Para Fonseca e Freitas (2022) herança digital é “um conjunto de bens deixados pelo *de cuius* na esfera digital e que são passíveis de armazenamento em servidores virtuais, englobando fotos e arquivos de mídia similares a documentos ou moedas que possuem valor na internet ou fora dela”.

A doutrina classifica os bens digitais em três categorias principais. A primeira categoria abrange os bens digitais patrimoniais, que possuem um valor econômico claro e representam ativos virtuais que podem ser imediatamente transferidos aos herdeiros. Exemplos incluem criptomoedas (como Bitcoin), milhas aéreas, músicas, composições, e-books, itens de avatares em jogos online com valor financeiro significativo, canais de YouTube, e contas em redes sociais que

têm um grande número de seguidores e geram renda.

Na segunda categoria estão os bens digitais personalíssimos, que não têm caráter econômico e possuem natureza existencial. Esses bens estão relacionados à privacidade do falecido e, por serem direitos indisponíveis, não podem ser automaticamente transmitidos aos herdeiros (conforme o art. 5º, X da CF e os arts. 11 a 21 do CC). Mesmo que haja uma autorização por meio de testamento, a transmissão desses bens pode prejudicar a personalidade de terceiros ou do próprio titular. Exemplos de bens personalíssimos incluem arquivos armazenados em serviços de nuvem como Dropbox ou Google Drive, e históricos de mensagens trocadas em redes sociais privadas como WhatsApp, Facebook, Telegram, e Instagram.

A terceira categoria envolve os bens digitais híbridos, que possuem tanto um caráter existencial quanto patrimonial. Algumas plataformas permitem que os usuários façam postagens e compartilhamentos públicos, inclusive com finalidade econômica, ao mesmo tempo em que oferecem funções de comunicação privada, como é o caso do Facebook (Messenger) e Instagram (Direct). Perfis de pessoas famosas, como Marília Mendonça, Gugu Liberato, ou de influenciadores digitais comuns, são exemplos de bens digitais híbridos. Esses perfis combinam informações pessoais, como nome, fotos e opiniões, com aspectos patrimoniais, como a promoção de produtos, marcas e negócios.

Alves (2021), argumenta que o futuro do direito sucessório está sendo incitado pela herança digital, pois todo acervo criado e armazenado virtualmente, necessita de uma legislação específica que possa suprir a lacuna existente no ordenamento jurídico brasileiro quanto ao destino desses bens, já que, até o momento, o que se verifica nas normas jurídicas brasileiras relaciona-se ao que está positivado pelo Marco Civil da Internet (Lei n. 12.965/2014) e pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD — Lei n. 13.709/2018), que nada dispõe a respeito.

Entende-se que o destino dos bens digitais poderá se dar por legado: determinado bem para tal pessoa; por codicilo, quando o valor do bem é pequeno, ou ainda pela própria empresa que administra os dados do usuário, por meio de sua manifestação em vida. E de tal maneira, ficou acordado na IX Jornada de Direito Civil (2022), em seu Enunciado n. 687: “o patrimônio digital pode integrar o espólio de bens na sucessão legítima do titular falecido, admitindo-se, ainda, sua disposição na forma testamentária ou por codicilo” (Brasil, 2022).

Rippel (2022), explica que existe ainda a necessidade de se verificar quais são os bens que fazem parte do acervo hereditário, para que os direitos de personalidade, bem como os da intimidade do *de cuius*, sejam protegidos e preservados.

Além das doutrinas, hoje no Brasil é possível verificar a existência de dois importantes Enunciados, que indicam possíveis caminhos para a sucessão dos bens digitais, sendo eles: o Enunciado 40 do IBDFAM e o 687 da IX Jornada de Direito Civil.

22.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Direito Sucessório no Brasil carece de uma adequação à nova realidade de uma sociedade no ritmo da tecnologia, e para isso, existe a necessidade de uma nova legislação específica que de fato regulamente o destino da herança digital que envolve bens virtuais do falecido de valor, tanto econômico como sentimental, observando o direito de privacidade do titular, e de terceiros. E que garanta a segurança jurídica em relação à herança digital no direito das sucessões, capaz de solucionar as divergências existentes entre herdeiros e provedores de serviço *online*.

22.5 PALAVRAS-CHAVE:

bens digitais; herança digital; sucessão.

22.6 REFERÊNCIAS

ALVES, Jones Figueiredo. A herança digital como instituto de Direito Sucessório e a doutrina zenista. 4 out. 2021. Disponível em:

<https://ibdfam.org.br/artigos/1753/A+heran%C3%A7a+digital+como+instituto+de+Direito+Sucess%C3%B3rio+e+a+doutrina+zenista>. Acesso em: 7 agosto 2024.

BRASIL. CJF. Conselho da Justiça Federal. Enunciados. IX Jornada de Direito Civil. Disponível em: <https://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/1826>. Acesso em: 7 agosto 2024.

BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406compilada.htm. Acesso em: 7 agosto 2024.

CAVALCANTI, Izaura Fabíola Lins de Barros Lôbo. Testamento, uma forma de proteção. 1 abr. 2022. Disponível em:

<https://ibdfam.org.br/artigos/1802/Testamento%2C+uma+forma+de+prote%C3%A7%C3%A3o#:~:text=O%20testamento%20tem%20previs%C3%A3o%20legal,de%20evitar%20uma%20futura%20nulidade>. Acesso em: 7 agosto 2024.

FONSECA, Samara Oliveira; FREITAS, Isa Omena Machado de. A possibilidade jurídica do uso do testamento na herança digital diante da ausência de instrumentos específicos. 4 out. 2022.

Disponível em:

<https://ibdfam.org.br/artigos/1886/A+possibilidade+jur%C3%ADdica+do+uso+do+testamento+na+heran%C3%A7a+digital+diante+da+aus%C3%A4ncia+de+instrumentos+espec%C3%ADficos>. Acesso em: 7 agosto 2024.

GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Manual de Direito Civil:

Volume único. 7. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2023.

LARA, Moisés Fagundes. Herança Digital. Porto Alegre: Edição Própria, 2016.

NIGRI, Tânia. Herança. São Paulo: Blucher, 2021.

RIPPEL, Nathalia Gracinski. Herança digital: qual é o destino dos bens digitais do falecido post mortem. 1 nov. 2022. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/376320/qual-e-o->

destino-dos-bens-digitais-do-falecido-post-mortem. Acesso em: 7 agosto 2024.

VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: sucessões. 18. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

23 CONTRATO DE NAMORO E OS IMPACTOS NO RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL

RELASHIONSHIP CONTRACT AND ITS IMPACTS ON THE RECOGNITION OF A STABLE UNION

GT1 – Atualidades do direito privado

Carolina de Lima Krebsky Darini¹

carolinadarini@icloud.com

Luiza Ferreira Mariano²

luizaferreiramariano2019@gmail.com

Frederico Thales de Araújo Martos³

frederico.martos@direitofranca.br

Faculdade de Direito de Franca

23.1 INTRODUÇÃO

O reconhecimento das relações afetivas no direito brasileiro, especialmente após a promulgação da Constituição Federal de 1988, trouxe significativas implicações jurídicas, elevando a união estável ao status de entidade familiar, por meio do art. 1º da Lei nº 9.278/96. Este reconhecimento, por sua vez, gerou novos debates acerca da proteção patrimonial e a delimitação dos direitos e deveres entre os parceiros, especialmente em relações que não têm, de imediato, a intenção de constituir uma família. Nesse contexto, o contrato de namoro surge como um instrumento utilizado por casais que buscam formalizar a ausência de vontade de formar uma unidade familiar, com o intuito de evitar que seu relacionamento seja reconhecido juridicamente como uma união estável.

A relevância deste estudo é amparada pela análise das limitações e da eficácia do contrato de namoro em impedir o reconhecimento judicial de uma união estável, considerando as circunstâncias concretas das relações e a interpretação prevalente nos tribunais brasileiros. O principal objetivo deste trabalho é, portanto, investigar até que ponto o contrato de namoro pode ser considerado um meio seguro e eficaz de evitar a caracterização de uma união estável, analisando as condições sob as quais esse instrumento pode ser desconsiderado ou invalidado no âmbito jurídico.

23.2 METODOLOGIA

Para a elaboração deste estudo, utilizou-se uma metodologia de pesquisa bibliográfica, com o objetivo de compreender a relação entre os contratos de namoro e a união estável à luz da doutrina e da jurisprudência brasileira. A pesquisa qualitativa permitiu um aprofundamento nas discussões teóricas e práticas, facilitando a construção de um panorama claro e atualizado sobre o

tema.

23.2.1 UNIÃO ESTÁVEL: CONCEITO E REQUISITOS

A união estável, conforme definida pelo art. 1.723, Código Civil de 2002, é uma convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituir família. Esse conceito é amplamente aceito na doutrina e na jurisprudência e a ausência de formalidades para a configuração da união estável torna sua identificação uma questão de análise dos fatos.

Historicamente, antes da Constituição de 1988, o reconhecimento de relações afetivas fora do casamento era limitado, com o concubinato sendo a única forma reconhecida, mas sem muitos direitos garantidos. A promulgação da Constituição de 1988 e as leis subsequentes (Leis nº 8971/94 e 9278/96) trouxeram novos parâmetros e garantias legais para as uniões estáveis, consolidando sua posição como entidade familiar.

23.2.2 EVOLUÇÃO DO CONTRATO DE NAMORO

Em seu Manual de Direito de Família, Maria Berenice Dias (2010) conceituou tal contrato como “um contrato para assegurar a ausência de comprometimento recíproco e a incomunicabilidade do patrimônio presente e futuro”. Nesse sentido, o contrato de namoro é uma ferramenta relativamente recente no Direito de Família brasileiro, surgindo como uma resposta à evolução dos direitos relacionados à união estável.

Posteriormente, com a regulamentação da união estável e a eliminação da exigência de um período mínimo de convivência para sua configuração, a qual ainda era necessária na Lei nº 8971/94, o contrato de namoro passou a ser utilizado por casais que desejam evitar os efeitos jurídicos de uma união estável, especialmente a comunicabilidade patrimonial. Embora o contrato de namoro seja juridicamente válido, sua eficácia é questionável, pois depende da ausência de elementos que caracterizem uma união estável, que pode acabar sendo reconhecida independentemente da vontade expressa das partes

23.2.3 DIFERENÇAS ESSENCIAIS ENTRE NAMORO, NAMORO QUALIFICADO E UNIÃO ESTÁVEL

Uma distinção fundamental no contexto dos relacionamentos afetivos é a diferenciação entre namoro simples, namoro qualificado e união estável. O namoro simples é uma relação afetiva, podendo ser considerado como aquele sem muito compromisso, pouco divulgado, sem continuidade e de curto período, sem nenhuma intenção de constituir família.

O namoro qualificado, por outro lado, envolve uma convivência pública, contínua e duradoura, mas ainda sem que o “*affectio maritalis*”, ou seja, a intenção de constituir família, exista no presente, sendo apenas um objetivo futuro, conforme ensinado por Tânia Nigri, em seu livro “Contrato de namoro”. A união estável, no entanto, já se configura como uma entidade familiar, com a intenção de constituir família presente e ativa. Essa

distinção é fundamental para a determinação da validade e eficácia de contratos de namoro.

Um exemplo prático dessa distinção de namoro qualificado e união estável foi abordado no julgamento da apelação cível nº 1000884-65.2016.8.26.0288, pelo TJ-SP, no qual, apesar de uma relação envolver convivência e coabitação por um curto período, o tribunal decidiu que não se tratava de uma união estável, mas sim de um namoro, amparado por um contrato formal. O contrato de namoro firmado entre as partes, considerado válido e eficaz, demonstrou a ausência de intenção de constituir um núcleo familiar, levando à conclusão de que a relação não preenchia os requisitos necessários para ser reconhecida como uma união estável.

23.2.4 VALIDADE, LIMITAÇÕES E JURISPRUDÊNCIA DOS CONTRATOS DE NAMORO

Como apresentado, os contratos de namoro são instrumentos jurídicos utilizados para formalizar a intenção das partes de manter um relacionamento afetivo sem configurar uma união estável. No entanto, sua validade é amplamente discutida. Doutrinadores apontam que a função social do contrato e o princípio da boa-fé são fundamentais para a sua validade, atuando como uma espécie de limitadores para o instrumento, conforme preceituado nos artigos 421 e 422 do Código Civil.

Nessa linha de raciocínio, alguns, como o professor Tartuce (2019), argumentam que esses contratos são nulos quando utilizados para afastar efeitos de uma união estável. Além disso, qualquer tentativa de utilizar o contrato de namoro para afastar os efeitos de uma união estável, configurada por elementos como convivência pública e intenção de constituir família, pode ser considerada uma fraude à lei, conforme o artigo 166, inciso VI, do Código Civil. Nesse sentido, o jurista Madaleno enfatiza que a validade do contrato é comprometida quando o comportamento socioafetivo das partes reflete as características de uma união estável, tornando o contrato ineficaz ao se tentar evitar as consequências jurídicas dessa relação (MADALENO, 2013, n.p). Portanto, o contrato de namoro não é uma garantia absoluta, e sua eficácia depende da congruência entre o que está formalmente estipulado e o comportamento real das partes envolvidas.

Ainda, os tribunais brasileiros, ao longo dos anos, têm consolidado a primazia da realidade dos fatos sobre o conteúdo do contrato de namoro. Diversas decisões judiciais enfatizam que, mesmo com um contrato de namoro em vigor, se a relação demonstrar características de uma união estável, o contrato pode ser anulado ou desconsiderado.

Nesse sentido, O Tribunal de Justiça de São Paulo analisou uma Apelação Cível sob nº 1015043-04.2017.8.26.0506 em que o réu tentou evitar o reconhecimento de uma união estável apresentando um contrato de namoro. Contudo, o Tribunal reconheceu a união estável com base em provas que demonstraram a intenção do casal de constituir família, como o tratamento de fertilização artificial e o apoio financeiro dado à autora. Assim, a decisão demonstrou que, apesar da existência de um contrato de namoro, a realidade fática da relação pode prevalecer, levando ao reconhecimento judicial da união estável.

23.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O contrato de namoro, embora um instrumento válido e útil em certos contextos, não oferece garantias absolutas contra o reconhecimento de uma união estável no ordenamento jurídico brasileiro. A sua validade está intrinsecamente ligada à função social do contrato e ao princípio da boa-fé, os quais exigem uma congruência entre a vontade expressa e a realidade da relação. Quando a convivência entre as partes evidencia características de uma união estável, como a intenção de constituir família, o contrato de namoro pode ser desconsiderado ou até anulado. Inclusive, na prática, os tribunais têm mostrado uma tendência a desconsiderar tais contratos quando a realidade dos fatos aponta para uma relação que já se configura como união estável.

Assim sendo, para casais que realmente desejam evitar o reconhecimento de uma união estável e a conseqüente comunicabilidade patrimonial, é recomendável a adoção de medidas adicionais, como a formalização de um regime de separação de bens em uma declaração de união estável ou, quando aplicável, um casamento com regime de separação total de bens. Essa abordagem oferece maior segurança jurídica do que simplesmente confiar na validade de um contrato de namoro.

Por fim, considerando a evolução social e as novas formas de relacionamentos, é essencial que o Direito de Família continue a se adaptar, eventualmente regulamentando de forma mais clara e específica a situação dos contratos de namoro, para que a vontade das partes seja efetivamente respeitada, sem que isso comprometa a proteção jurídica das relações que de fato configuram uma união estável.

132

23.4 PALAVRAS-CHAVE:

Contrato de namoro. União estável. Função social do contrato. Princípio da boa-fé.

23.5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito da Família. Porto Alegre. Livraria dos Advogados. 2010.

MADALENO, Rolf. Curso de direito de família. Rio de Janeiro, Forense, 2013.

NIGRI, Tânia. Contrato de namoro / Tânia Nigri. – São Paulo

TARTUCE, Flavio. Direito civil: direito de família – v. 5 / Flávio Tartuce. – 14. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019.

24 CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO E A RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL

COMPLIANCE WITH SOCIO-EDUCATIONAL MEASURES IN AN OPEN ENVIRONMENT AND THE RESPONSIBILITY OF THE MUNICIPAL ENTITY

Ana Lucia C. Alves. alcalves@yahoo.com.br. Especialista/Pós-graduada. Instituição de ensino UNESP - FCLAR - Araraquara / UEMG - Passos

Katia Janine Alves Santana. jannie.alves@gmail.com. Graduada. UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

24.1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho aborda o cumprimento de medida socioeducativa por adolescentes em meio aberto a partir de uma definição legal dos termos e o contexto histórico e social, após a Constituição Federal de 1988, mormente a responsabilidade do ente municipal no que se refere ao seu relevante papel na proteção integral dos adolescentes em conflito com a lei. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), e a Convenção Internacional dos Direitos da Criança (1989) a adolescência alcança a faixa etária dos 12 aos 18 anos, nos casos de cumprimento de medidas socioeducativas, pode estender-se até os 21 anos.

133

24.2 METODOLOGIA

O método adotado foi a pesquisa descritiva, com a finalidade de apresentar os termos legais e a legislação pertinente.

24.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A fundamentação teórica utilizada segue uma abordagem cronológica, apresentando o desenvolvimento histórico da legislação dos conceitos e teorias relevantes para o cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto, mormente sua correlação com a efetivação da proteção básica. Aponta como o pensamento sobre o tema evoluiu durante o período pós Constituição Federal de 1988.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, o ECA, é a lei maior no que se refere à proteção da criança e do adolescente no Brasil, esse ordenamento lança um novo olhar sobre a criança e adolescente na perspectiva jurídica, posto que ele incorpora uma nova visão: a criança e do adolescente enquanto sujeito de direito, isso se torna possível através da incorporação das diretrizes existentes na Convenção Internacional dos Direitos da Criança, aprovada por unanimidade na Assembleia Geral das Nações Unidas ONU, em 20 de novembro de 1989, e assinada pelo Brasil em 26 de janeiro de 1990.

Para a autora Katia Regina Ferreira lobo Andrade Maciel, em sua obra Doutrina da Proteção Integral, Curso de Direito da Criança e do Adolescente – aspectos teóricos e práticos,

crianças e adolescentes deixam de ser objeto da proteção assistencial para e passam a titulares de direitos subjetivos.

Segundo Maciel (2019) a necessidade de se garantir o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários para aplicação preferencial das medidas de meio aberto tem um papel de grande relevância dentro legislação, ora vigente, sobre os adolescentes no Brasil.

No Brasil atual, essa proteção integral é legitimada e desenvolvida por meio da atuação compartilhada dos governos federal, estadual e municipal. Como gestores, o governo e a sociedade civil, são responsáveis pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA, órgão colegiado, de caráter deliberativo e composição paritária, previsto no artigo 88 da lei no 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e foi criado a partir da Lei nº 8.242, de 12 de outubro de 1991. O Conanda tem competência para criar as diretrizes para a Política Nacional de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes e promover a fiscalização das ações executadas pelo poder público no que diz respeito ao atendimento da população infanto-juvenil. No formato de colegiado, nos termos do Decreto nº 5.089 de 20 de maio de 2004, o Conanda tem seu conselho gestor 28 conselheiros, sendo 14 representantes do Governo Federal, indicados pelos ministros e 14 representantes de entidades da sociedade civil organizada de âmbito nacional e de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, eleitos a cada dois anos.

O Sinase, disposto na Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012, é um conjunto de uma política pública destinada à inclusão do adolescente em conflito com a lei que se correlaciona e demanda iniciativas dos diferentes campos das políticas públicas e sociais. O Sinase define princípios, regras e critérios, de caráter jurídico, político, pedagógico, financeiro e administrativo, que envolvem desde o processo de apuração de ato infracional até a execução de medidas socioeducativas.

No que se refere a competências, ao governo federal cabe a criação e implementação das normas e criar políticas atendimentos e a consequente fiscalização e funcionamento. A atuação do governo federal se faz como já mencionado anteriormente por meio do Conanda e também por meio do Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente.

Já atuação dos entes estaduais e do Distrito Federal ficam condicionados ao papel desempenhado pelos Conselhos Estaduais dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA). O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA/MG foi criado por meio da Resolução CEDCA-MG nº 34/2011. O CEDCA/MG é um órgão colegiado composto por 20 membros, constituído de forma paritária por representantes da Sociedade Civil e do Governo de Minas Gerais. Os 10 membros do poder público no CEDCA-MG são indicados e nomeados pelo Governador. Por sua vez, os 10 membros da Sociedade Civil (representantes escolhidos após em Fórum próprio de entidades não governamentais com atuação em âmbito estadual e legalmente constituídas há pelo menos dois anos) do Conselho e seus suplentes são eleitos entre seus pares e nomeados pelo Governador para mandato de três anos, permitida uma recondução.

O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), nos termos do artigo 5º, da Lei nº 12.594/2014, estabelece ser obrigação dos municípios formular, instituir, coordenar e manter o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo, bem como criar e manter programas de atendimento para a execução das medidas socioeducativas em meio aberto. Apreende-se da legislação específica, que é diretriz da política destinada à plena efetivação dos direitos infanto-juvenis, a municipalização do atendimento socioeducativo em meio aberto. Nos termos do artigo 5º Compete aos Municípios

Para assegurar a oferta do serviço de medidas socioeducativas em meio aberto, os Municípios podem instituir os consórcios dos quais trata a Lei n.º 11.107, de 6 de abril de 2005, ou qualquer outro instrumento jurídico adequado, como forma de compartilhar responsabilidades (art. 5º, § 1º, da Lei n.º 12.594/2012).

A Lei n.º 12.594/2012 Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), nos art. 5º, § 2º, destaca ainda o relevante papel desempenhada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e atribui ao mesmo, competências as funções deliberativas e de controle do Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo, nos termos previstos no inciso II do art. 88 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Segundo a autora Silvia Pereira da Cruz Benetti (2006) em seu artigo Violência comunitária, exposição às drogas ilícitas e envolvimento com a lei na adolescência, para a autor a prevalência de exposição à violência comunitária e identificar associações com exposição às drogas ilícitas e envolvimento com a lei. A medida socioeducativa ela tem como função precípua proporcionar a adolescente o direito de ser responsabilizado com dignidade, ser protegido de qualquer violência, assegurando sua permanência junto ao grupo familiar e oferta de sua reinserção na comunidade de origem. Para tanto o acompanhamento da rede de assistência social é ferramenta adequada para o fornecimento de uma existência digna desses adolescentes, que antes de estarem a frente da justiça como autores de atos infracionais, de alguma forma foram expostos a alguma forma de violação dos direitos e/ou vulnerabilidade socioeconômica.

A diretriz ora retratada está prevista na Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS nº 109/2009, a qual institui a tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, estabelece o Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) entre os serviços de Proteção Social de Média Complexidade, no âmbito do Sistema Único da Assistência Social, a ser executado pelo Centro de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS.

Nos termos do artigo 29 da Lei n.º 12.594/2012, àqueles que induzam ou concorram, sob qualquer forma, direta ou indireta, para o não cumprimento da Lei nº 12.594/2012, aplicam-se, no que couber, as penalidades dispostas na Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa). No Centro de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS o adolescente em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto deverá ser acompanhado por equipe multidisciplinar constituída de assistente social, psicólogo, pedagogo, orientador e outros profissionais e/ou serviços que se fizerem necessários. O objetivo é afiançar a proteção social do adolescente em conflito com a lei e bem como oferecer novas oportunidades.

Segundo artigo 117 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) a Prestação de serviços à comunidade PSC se traduz na realização de tarefas gratuitas de interesse geral, por período não excedente a seis meses, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como em programas comunitários ou governamentais. Esse acompanhamento é realizado pelo Centro de Referências Especializado CREAS. As tarefas serão de, no máximo, 08 horas por semana e não podem comprometer a educação formal, ora obrigatória n

Já a Liberdade Assistida LA consiste no auxílio, acompanhamento e orientação do adolescente autor de ato infracional por pessoa ou a equipe técnica designado pelo Juiz Conductor dos autos judiciais, visando garantimento da permanência do adolescente na escola regular, serviços de saúde ou acesso a curso profissionalizante, manutenção ou aprimoramento dos vínculos familiares. Nos termos do parágrafo § 2º do artigo 118 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de

1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), a liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de seis meses, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida, ouvido o orientador, o Ministério Público e o defensor.

Tanto a Prestação de serviços à comunidade PSC quanto a Liberdade Assistida LA podem ser renovadas, reduzidas ou substituídas por outra medida a qualquer momento pelo Juiz. Em alguns casos há possibilidade do cumprimento de simultâneo destas medidas.

De acordo com o artigo 201, V, VI e VIII da Lei n.º 8069/90, é competência do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e aos adolescentes, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis para a proteção dos interesses individuais, coletivos ou difusos relativos à infância e à juventude. O Ministério Público, como órgão fiscal das políticas públicas e defensor dos grupos vulneráveis tem um papel articulação importante entre a Justiça Estadual e as entidades prestadoras do serviço de proteção e cumprimento de medida socioeducativas

24.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A medida socioeducativa ela tem como função precípua proporcionar a adolescente o direito de ser responsabilizado com dignidade, ser protegido de qualquer violência, assegurando sua permanência junto ao grupo familiar e oferta de sua reinserção na comunidade de origem. Para tanto o acompanhamento da rede de assistência social é ferramenta adequada para o fornecimento de uma existência digna desses adolescentes, que antes de estarem a frente da justiça como autores de atos infracionais, de alguma forma foram expostos a alguma forma de violação dos direitos e/ou vulnerabilidade socioeconômica.

Segundo a autora Amanda Rangel Canário em seu artigo A Eficácia das Medidas Socioeducativas em Meio Aberto (2016) a adolescência é uma fase crucial para a formação da identidade, onde os jovens buscam se integrar e se diferenciar de seus pares, estabelecendo valores, papéis sexuais e escolhas profissionais.

A nível local, a partir da Portaria constate nos autos do Procedimento Administrativo de Acompanhamento de Políticas Públicas nº 32.16.0479.0017575/2023-47 o qual tramita extrajudicial na Promotoria de Justiça local é possível aferir que Município de Passos. MG, onde essa pesquisa se inicia que o mesmo vem descumprindo com o seu dever legal e constitucional de assegurar ao adolescente infrator a proteção integral, uma vez que não executa e/ou executa de forma irregular, o serviço de medidas socioeducativas em meio aberto, mas isso é assunto para uma outra pesquisa que estou desenvolvendo.

24.5 PALAVRAS-CHAVE:

Estatuto da Criança e do Adolescente; Cumprimento de Medida Socioeducativa em Meio Aberto; proteção integral, fortalecimento de vínculos familiares; reinserção na comunidade.

24.6 REFERÊNCIAS:

BELO HORIZONTE. Conselho Estadual da Criança e do Adolescente. Disponível em: <http://conselhos.social.mg.gov.br/cedca/index.php/2014-05-02-11-21-28/estrutura>. Acesso em: 21 jul. 2024.

BELO HORIZONTE. Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA. Disponível em: <https://social.mg.gov.br/direitos-humanos/conselhos-e->

[comites/conselhos/conselho-estadual-dos-direitos-da-crianca-e-do-adolescente-cedca](#). Acesso em: 21 jul. 2024.

BENETTI, Silvia Pereira da Cruz. Violência comunitária, exposição às drogas ilícitas e envolvimento com a lei na adolescência. Disponível em: <file:///C:/Users/KATIA%20JANINE/Downloads/admin,+1449-5255-1-SM.pdf>. Acesso em 21 jul. 2024.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República. [2021]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 17 jul. 2024.

BRASIL. Lei Federal n. 8069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm. Acesso em: 4 ago. 2024.

BRASIL. Lei n. 8.242, de 12 de outubro de 1991. Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda). Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8242.htm. Acesso em: 04 ago. 2024.

BRASIL. Lei n. 12.594, de 18 de janeiro de 2012. Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE). Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2011-2014/2012/lei/l12594.htm. Acesso em: 03 ago. 2024.

BRASILIA. Cartilha Cumprimento de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto. Disponível em: file:///C:/Users/KATIA%20JANINE/Downloads/SNAS_Cartilha_Medidas_SocioEducativas_Web.pdf. Acesso em 25 jul. 2024.

CANARIO, Amanda Rangel. A eficácia das medidas socioeducativas em meio aberto. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/arquivos/2017/3/art20170308-10.pdf>. Acesso em 18 jul. 2024.

MACIEL, Katia Regina Ferreira Lobo Andrade (org). Curso de Direito da Criança e do Adolescente: Aspectos Teóricos e Práticos. 12 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019.

25 REACIONARISMO POLÍTICO-CRIMINAL NA DISCIPLINA PENAL DO ABORTO NO DIREITO BRASILEIRO: ANÁLISES CRÍTICAS A PROPÓSITO DO PL 1.094/2024

POLITICAL-CRIMINAL REACTIONARYISM IN THE CRIMINAL DISCIPLINE OF ABORTION IN BRAZILIAN LAW: CRITICAL ANALYZES REGARDING PL 1,094/2024

Kelle Shaiene Ferreira
Pedro Paulo da Cunha Ferreira

25.1 INTRODUÇÃO

Nesse ensaio, propõe-se um debate crítico no campo dogmático e político-criminal sobre as alterações que o Projeto de lei 1.094/2024, de autoria do deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), visa impor ao Código Penal, punindo com penas de 6 a 20 anos de reclusão, equivalente ao delito homicídio, o crime de aborto quando praticado contra fetos com idade gestacional superior a 22 semanas, inclusive em casos em que a mulher tenha sido vítima de estupro (art. 213, CP) ou estupro de vulnerável (art. 217-A, CP), o que viola frontalmente o princípio constitucional da proporcionalidade das penas (art. 5º, XLVI, CF/88).

139

25.2 METODOLOGIA

O estudo proposto baseia-se no método técnico-jurídico (Rocco, 1982) através do qual se examinará de forma crítica as disposições normativas presentes no Projeto de lei objeto de análise. A metodologia de análise possibilita compreender à luz da hermenêutica jurídica os aspectos teleológicos (Gimbernat Ordeig, 2002) da proposta *de lege ferenda* em apreço, suscitando as críticas de política criminal subjacentes por meio da aproximação do conteúdo do projeto de lei à legislação penal predisposta, bem como aos pressupostos constitucionais que informam as matérias concernentes a disciplina legal da proposta legislativa. Fundamenta-se, outrossim, o estudo no método teórico-dedutivo que permitirá evidenciar as flagrantes incongruências dogmáticas que caracterizam o pretensioso projeto de lei.

25.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Segundo Güther Jakobs, o aborto é um fenômeno ontológico e não deontológico, isto é, trata-se de um fenômeno posto, a dizer, uma prática que acontece, indiscutivelmente, ou seja, um fenômeno social aparente e que não deixará de acontecer pela imposição de nenhuma lei (Jakobs, 2020).

O código penal desde a versão de 1940, mantém praticamente a mesma disciplina estabelecida originalmente em matéria de aborto.

O fato é que a sociedade brasileira se furta a debater as questões relativas às hipóteses de descriminalização do aborto e mais recentemente, surge um projeto de lei que não leva em consideração o fato de que o aborto é uma realidade e uma questão de saúde

pública.

A mulher que tem condições econômicas realiza o aborto em segurança, não é criminalizada e não padece de maiores consequências, enquanto que as mulheres que não possuem a mesma condição socioeconômica, quando não são criminalizadas, sofrem de graves sequelas, quando não raro morrem por hemorragias e outras complicações decorrentes do procedimento.

E diante disso, o legislador brasileiro se omite a (re)disciplinar essa matéria e, quando o faz, é com base em projetos legislativos que visam propiciar aberrações jurídicas, consoante se estabelece na proposta aqui em discussão.

No Brasil desde 1940, a partir do art. 124 do CP se adota a disciplina do aborto com base no *sistema de indicações*. Isto é, o aborto é crime, seja realizado pela gestante, por terceiros, por profissionais de saúde, seja com o consentimento da gestante, seja sem o consentimento da desta. Não se admite exceções a essa regra, salvo em hipóteses legalmente estabelecidas, a saber, quando a mulher gestante é vítima de violência sexual (estupro) ou quando a gravidez gera risco de morte para a gestante. Nessa última hipótese se depreende que a vida do feto tem menor valor se comparada à vida da gestante, o que é inclusive posto em contradição pelo projeto de lei ora em comento. (Carvalho; Aires, 2019).

A discussão aqui não é de diferenciação entre a vida da gestante e a vida do feto desde o ponto de vista biológico, mas sim, desde o prisma axiológico, isto é, no âmbito do dever ser, a dizer, do direito positivo. A vida da gestante tem maior valor se comparada a vida do feto em situações de estado de necessidade de *aborto terapêutico ou necessário* em razão de se tratar de uma vida humana autônoma, complexa e com caráter dialógico/relacional com outras pessoas.

Já com relação ao chamado *aborto ético ou humanitário*, disposto pelo legislador no inciso II do art. 128 do CP, o direito brasileiro oportuniza a prática do aborto face a violência sexual prévia sofrida pela gestante e a violação dos direitos reprodutivos da mulher vítima, bem como sua saúde física e mental. (Oliveira Neto, 2022)

Desde 1940 o legislador autoriza a prática do aborto nessas duas hipóteses, legalmente previstas no referido dispositivo legal. Claro que naquele momento histórico, a política criminal que orientava a legislação penal fundamentava a legalidade do aborto ético ou humanitário, muito mais na salvaguarda da honra do homem e dos bons costumes do que nos supracitados direitos da mulher vítima da violência sexual.

A terceira hipótese de aborto legalmente admitido no Brasil foi estabelecida posteriormente, através da ADPF 54 que foi julgada em 2012 pelo STF no sentido de autorizar a realização do aborto de fetos anencéfalos, isto é, fetos que não possuem a caixa craniana e a estrutura cerebral, a dizer, estrutura fetal sem potencialidade de vida, seja porque morrerá na cavidade uterina, seja porque virá a óbito logo após o parto. À época da decisão, a legislação penal foi considerada muito ultrapassada por não considerar, até então, a legalidade de abortos em casos (recorrentes) de feto que padecessem de anencefalia. Assim, a confederação dos servidores da saúde do Estado de São Paulo ingressou com essa ação junto ao STF pleiteando um provimento jurisdicional que reconhecesse a legalidade de abortos realizados contra fetos anencéfalos. (Carvalho; Aires, 2019).

Portanto, o aborto é crime no Brasil, porém há exceções, não ligadas ao prazo de realização do abortamento, mas sim ao sistema de indicações. Há países que adotam um prazo, como por exemplo, a Inglaterra autoriza a realização do aborto independente das razões até o 7º mês de gestação, enquanto que outros países, como Portugal e Espanha permitem o aborto até o 3º mês de gestação ou 12ª semana de gestação. No caso do Brasil, não se passou sequer próximo de discutir essa questão e as projeções em trâmite no Congresso Nacional estão na contramão da direção do que a história vem apontado para a maioria dos países ocidentais. (Romeo Malanda, 2011).

No caso do autoaborto (art. 124, CP) praticado pela gestante as penas são de detenção de 1 a 3 anos, seja para a hipótese de a própria gestante realizar em si as manobras abortivas, seja em situações nas quais a gestante consente para que terceiros realizem nela os procedimentos abortivos.

Existe uma outra ADPF 442/2017, proposta pelo partido PSOL perante o STF que discute justamente a descriminalização da segunda figura típica do art. 124 do CP em favor da tutela da autonomia reprodutiva da mulher. Sobre essa ação, cumpre dizer que antes de sua aposentadoria, a Ministra Rosa Weber emitiu um voto favorável a ADPF 442, porém na atualidade o curso dessa ação encontra-se paralisado.

Registra-se que no espectro da disciplina penal do aborto no direito brasileiro, demais das figuras de aborto criminoso previsto no art. 124 do CP, existe ainda a figura do aborto sem o consentimento da gestante, previsto no art. 125 do CP e punido de forma mais grave se comparada às outras figuras penais, além da hipótese de aborto criminoso praticado por terceiros com o consentimento da gestante, antevisto no art. 126 do CP.

Superadas essas colocações, importa centralizar as atenções sobre o advento do PL 1.904 de 2024. Em junho do corrente ano, o Presidente da Câmara dos Deputados votou em regime de urgência o citado projeto de lei, em que pese as manifestações midiáticas do Presidente da República sobre a insanidade com a qual se caracteriza esse projeto legislativo de quem depende a sanção para que a proposta *de lege ferenda* ganhe foro de direito positivo.

O malfadado projeto visa introduzir um § 1º do delito de autoaborto do art. 124 do CP, a fim de disciplinar que “quando houver a viabilidade fetal, presumida em gestações acima de 22 semana, as penas serão aplicadas conforme o delito de homicídio simples previsto no art. 121 do Código Penal.

Pois bem, uma interpretação teleológica do pretense dispositivo penal regulador demonstra que o legislador ignora as exceções de aborto legalmente admitidas, considerando para tanto um sistema jamais empregado pelo legislador brasileiro para regular a matéria, a saber, o sistema de prazos utilizados pela legislação comparada de outros Estados como acima mencionados. A pretensão legislativa obriga à vítima de estupro a manutenção da gestação e lhe impõe penas cominadas ao crime de homicídio doloso, caso realize a prática legalmente admitida do aborto ético em gestações acima de

22 semanas. Pretende-se subtrair de maneira perversa o direito ao aborto humanitário e criminalizar a gestante outrora vítima de violência sexual!

Para explicitar ainda mais os absurdos da proposta, é preciso conjecturar, outrossim, seus impactos no tocante à legalidade do aborto terapêutico, visto que, a proposta visa suprimir a hipótese especial de estado de necessidade que fundamenta a licitude do aborto necessário, subvertendo a ordem lógica da escala axiológica em matéria de vida humana uterina e extra-uterina, conferindo-lhes equivocadamente valor equipolente.

Além do mais, o malsinado projeto de lei, almeja inserir um § 2º ao art. 124 do CP que dispõe que “o juiz poderá mitigar a pena, conforme o exigirem as circunstâncias individuais de cada caso, ou poderá até mesmo deixar de aplicá-la, se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária”. Isto é, pretende o legislador inserir uma cláusula de aplicação de pena própria do homicídio culposo a uma hipótese de crime doloso, cujo propósito parece ser mitigar o absurdo político-criminal que se visa estabelecer com a inserção do referido §1º. Logo, caso o juiz considere que essa gestante esteja sofrendo muito, por exemplo, por falta de apoio da família, namorado, cônjuge ou companheiro e venha a praticar o aborto, esta pode ter a pena prevista atenuada ou mesmo ser perdoada da sanção penal. Não seria essa disposição do projeto uma forma de reconhecer normativamente o quão aberrante se afigura o estabelecimento de uma punição análoga ao do crime de homicídio doloso simples à gestante que venha a realizar o autoaborto?

142

A assustadora proposta exige uma interpretação à luz da Constituição Federal através da qual se observa a evidente inconstitucionalidade dessas disposições, mormente se considera-se, o que dispõe o art. 5º XLVI da CF/88 ao disciplinar que “a lei regulará a individualização da pena (...)” no sentido de sua proporcionalidade, não só no tocante à sua aplicação (individualização judicial), mas também e, sobretudo, com relação à sua cominação (individualização legislativa/abstrata). Não existe a menor razoabilidade a equiparação das penas previstas ao crime de homicídio doloso ao delito de (auto)aborto, consoante a pretensão legislativa, razão pela qual a proposta não pode prosperar perante a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados Federais.

Na trilha das violações dogmáticas e valorativas do projeto 1.094/2024, pretende-se reformar a redação do atual art. 125 do CP no qual se prevê, conforme já mencionado, o crime de aborto praticado por terceiro sem o consentimento da gestante. A alteração visa punir, outrossim, essa forma mais gravosa de aborto com as penas cominadas ao homicídio simples (art. 121, *caput*, CP), suprimindo, portanto, a diferença axiomática entre a tutela penal à vida humana em diferentes estágios de desenvolvimento (intra-uterina e extra-uterina). A mesma equiparação punitiva se pretende estabelecer com relação ao crime do art. 126 do CP através do qual se pune o aborto praticado por terceiro com o consentimento da gestante, consolidando mais as transgressões relativas à proporcionalidade dos delitos e das penas.

Ademais, porém não menos importante, propõe o legislador seja inserido no rol das hipóteses legais de aborto lícito do art. 128 do CP um parágrafo único que dispõe que “se a gravidez resulta de estupro e houver viabilidade fetal, presumida em gestação acima de 22 semanas, não se aplicará a excludente de punibilidade prevista neste artigo”. A proposta de reforma normativa aqui, parece ignorar nuances de situações práticas recorrentes, como por exemplo, casos de gestação por parte de crianças e adolescentes vítimas de estupro de vulnerável que por desconhecimento do próprio corpo, só venham a tomar conhecimento da condição gravídica após o prazo estabelecido de 22 semanas, perdendo, assim, o direito de realização do aborto legal. A mesma dificuldade de percepção com relação à condição gravídica pode ocorrer com relação a uma mulher adulta que tenha sofrido uma violência sexual, cuja compreensão acerca da gestação advenha apenas posteriormente ao marco temporal pretendido ser fixado pelo legislador através do projeto.

25.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Do exposto sobre a análise de crítica político-criminal e jurídico-penal acerca do PL 1.094/2024, é possível inferir que: a) a proposta subverte os pressupostos de política criminal que orientam a proteção penal da vida humana no direito brasileiro e a disciplina legal em matéria de aborto no Brasil desde a versão original do CP de 1940 e b) sua orientação é guiada por correntes de política criminal neoconservadoras que visam expandir o poder punitivo sobre o ser feminino em flagrante violações de direitos fundamentais como a liberdade reprodutiva da mulher.

143

25.5 PALAVRAS-CHAVE:

Reacionarismo penal; direito reprodutivos; inconstitucionalidade; PL 1.094/2024.

25.6 REFERÊNCIAS

- CARVALHO, Gisele Mendes de; AIRES, Fernanda Diniz. O termo inicial da vida humana dependente e sua conseqüente proteção penal no delito de aborto. Rio de Janeiro, *Quaestio Iuris*, v. 12, n. 3, 2019.
- GIMBERNAT ORDEIG, Enrique. Conceito e método da ciência do direito penal. São Paulo: RT, 2022.
- JAKOBS, Güther. ¿Existe un aborto lícito de personas? *Revista del poder judicial*, n.60, 2020.
- OLIVEIRA NETO, Emetério Silva de. Descriminalização do aborto no brasil: uma análise à luz do direito fundamental à autonomia da mulher, *Revista Jurídica Luso-Brasileira*, n. 4, ano 8, 2022.
- ROCCO, Arturo. El problema y el método de la ciencia del derecho penal. 2.ed. Bogotá: Themis, 1982.
- ROMEO MALANDA, Sergio. Protección de la vida prenatal y interrupción del embarazo: reflexiones sobre la reforma de la ley del aborto en España. In: ROMEO Casabona, Carlos-María; SÁ, Maria de Fátima (Coords.) *Direito biomédico: Espanha-Brasil*. Belo Horizonte: PUC-MG, 2011.

26 CONSTITUCIONALIDADE DA POLÍTICA DE BIOCOMBUSTÍVEIS: UMA ANÁLISE DA LEI DO RENOVABIO E O CASO DA ADI Nº 7617.

CONSTITUTIONALITY OF BIOFUEL POLICY: A ANALYSIS OF THE RENEWAL LAW AND THE CASE OF ADI No. 7617.

GT2- ATUALIDADES DO DIREITO PÚBLICO

Laiane Rodrigues Magalhães de Melo

laiane.melo@ufu.br

Universidade Federal de Uberlândia – PPG/UFU

Alexandre Walmott Borges

walmott@gmail.com

Universidade Federal de Uberlândia

Moacir Henrique Júnior

moacir.henrique@uemg.br

Universidade do Estado de Minas Gerais

Apoio recebido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq

145

26.1 INTRODUÇÃO

A crescente preocupação com as mudanças climáticas e a busca por alternativas energéticas sustentáveis têm impulsionado políticas públicas em várias partes do mundo. O Brasil, um dos maiores produtores de biocombustíveis do planeta, tem desempenhado um papel crucial nesse cenário global, e a Política Nacional de Biocombustíveis, conhecida como RenovaBio, é um exemplo significativo desses esforços. Instituída pela Lei nº 13.576/2017, o RenovaBio visa expandir a produção de biocombustíveis, garantir a segurança energética e reduzir as emissões de gases de efeito estufa. No entanto, essa política tem enfrentado desafios legais, incluindo a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 7617, que questiona sua conformidade com a Constituição Federal de 1988.

O objeto deste projeto de pesquisa é analisar a constitucionalidade do RenovaBio, explorando se a política de biocombustíveis pode ser potencialmente considerada inconstitucional, como alegado na ADI nº 7617. A política de biocombustíveis no Brasil tem uma trajetória de avanços e desafios, desde o Programa Nacional do Alcool (Proálcool) na década de 1970 até o atual RenovaBio, que busca integrar as políticas de biocombustíveis com os compromissos internacionais do Brasil, como o Acordo de Paris. No entanto, a ADI nº 7617 questiona se a imposição de metas de redução de emissões e a

criação de Créditos de Descarbonização (CBIOS) representam uma intervenção excessiva do Estado na economia, violando princípios constitucionais como a livre iniciativa e a livre concorrência.

A justificativa para esta pesquisa reside na necessidade de uma análise aprofundada da constitucionalidade do RenovaBio, especialmente à luz dos argumentos apresentados na ADI nº 7617. A Constituição Federal de 1988 é o alicerce jurídico que rege todas as políticas públicas no Brasil, incluindo aquelas voltadas para o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. O Art. 225 da Constituição estabelece o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, enquanto o Art. 170 aborda a ordem econômica, que deve observar princípios como a livre concorrência, a função social da propriedade e a defesa do meio ambiente. A pesquisa busca examinar se o RenovaBio está em conformidade com esses princípios constitucionais e se a política de biocombustíveis pode ser considerada constitucional.

Os objetivos da pesquisa são investigar se a política de biocombustíveis instituída pela Lei nº 13.576/2017 (RenovaBio) fere disposições constitucionais e pode ser potencialmente considerada uma norma inconstitucional. Especificamente, a pesquisa visa descrever as normas constitucionais e infraconstitucionais de proteção ao ambiente, descrever a política de biocombustíveis instituída pelo RenovaBio e analisar o questionamento de constitucionalidade presente na ADI nº 7617. O problema central que a pesquisa busca responder é se a política de biocombustíveis do RenovaBio viola disposições constitucionais e se pode ser considerada inconstitucional.

26.2 METODOLOGIA

A metodologia deste projeto é estruturada para proporcionar uma análise abrangente e detalhada da constitucionalidade da Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio), à luz da ADI nº 7617. A pesquisa será conduzida utilizando um enfoque qualitativo, descritivo e dedutivo, com base em diversas fontes de dados, incluindo legislação, documentos do Supremo Tribunal Federal (STF) e literatura acadêmica relevante.

A abordagem qualitativa é apropriada para este estudo porque envolve a análise de textos legais, decisões judiciais, pareceres jurídicos e literatura acadêmica, proporcionando uma interpretação detalhada e contextualizada das questões em debate. A pesquisa descritiva permitirá identificar e descrever os principais elementos da política de biocombustíveis, bem como os argumentos jurídicos relacionados à sua constitucionalidade. As fontes do projeto de pesquisa consistirão em legislação, materiais do STF, como decisões judiciais e pareceres, e uma revisão bibliográfica que incluirá livros, artigos acadêmicos e relatórios técnicos sobre direito constitucional, direito ambiental, políticas públicas e economia.

O método dedutivo será utilizado para desenvolver a análise a partir de princípios gerais para casos específicos. A pesquisa começará com a análise dos princípios constitucionais relevantes, como a livre iniciativa, a livre concorrência, a função social da propriedade e a proteção ao meio ambiente. A partir desses princípios gerais, a pesquisa deduzirá se o RenovaBio, conforme implementado pela Lei nº 13.576/2017, fere ou não

esses princípios.

26.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A análise da constitucionalidade da Política Nacional de Biocombustíveis requer um referencial teórico robusto e interdisciplinar, abrangendo direito constitucional, direito ambiental, políticas públicas e economia. No campo do direito constitucional, os princípios da ordem econômica, como a livre iniciativa e a livre concorrência, são centrais. A Constituição brasileira de 1988, em seu Art. 170, estabelece que a ordem econômica deve promover a justiça social e garantir um ambiente de negócios que respeite a liberdade econômica. Segundo José Afonso da Silva, esses princípios são fundamentais para assegurar um mercado justo e competitivo, essencial para o desenvolvimento sustentável. A análise do RenovaBio, sob a ótica desses princípios, permitirá avaliar se a política de biocombustíveis interfere de maneira excessiva na economia, violando a livre iniciativa e a concorrência.

Outro aspecto crucial é a função social da propriedade, também presente no Art. 170 da Constituição. Carlos Ari Sundfeld argumenta que a função social da propriedade orienta a utilização dos recursos em prol do bem-estar da sociedade e da sustentabilidade ambiental. A pesquisa examinará se o RenovaBio promove adequadamente esta função, incentivando práticas agrícolas e industriais mais sustentáveis. A proteção ao meio ambiente é um direito fundamental garantido pelo Art. 225 da Constituição Federal. Édis Milaré destaca que o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado é essencial para a qualidade de vida e deve ser defendido e preservado pelo poder público e pela coletividade. Este princípio constitucional serve como um alicerce para avaliar se o RenovaBio contribui efetivamente para a proteção ambiental e o desenvolvimento sustentável.

No campo do direito ambiental, a teoria do desenvolvimento sustentável, conforme delineada por Ignacy Sachs, enfatiza a necessidade de equilibrar crescimento econômico, inclusão social e proteção ambiental. Esta teoria é fundamental para avaliar a eficácia do RenovaBio em promover um desenvolvimento econômico que também seja ambientalmente sustentável. Além disso, a utilização de instrumentos econômicos de política ambiental, como os Créditos de Descarboxinação (CBIOS), é uma estratégia discutida por Stuart Bell e Donald McGillivray. Esses instrumentos são projetados para internalizar os custos ambientais e incentivar práticas sustentáveis.

A formulação e implementação de políticas públicas, conforme a teoria de Thomas Dye, proporcionam uma estrutura para analisar como políticas são desenvolvidas e postas em prática. A aplicação dessa teoria ao RenovaBio ajudará a entender o processo de criação e os desafios enfrentados na implementação da política. Eugene Bardach fornece uma abordagem prática para a avaliação de políticas públicas, que será utilizada para medir a eficácia do RenovaBio em alcançar seus objetivos de sustentabilidade e redução de emissões.

A economia ambiental oferece ferramentas valiosas para avaliar os impactos econômicos e ambientais das políticas. David Pearce discute como a economia ambiental pode ser usada para medir os custos e benefícios das políticas de sustentabilidade,

incluindo o impacto dos CBIOS. Robert Stavins explora a eficácia dos instrumentos de mercado na promoção de práticas sustentáveis e a regulamentação ambiental. A teoria dos instrumentos de mercado é relevante para analisar como os CBIOS funcionam como um mecanismo para incentivar a descarbonização e promover a sustentabilidade.

Estudos de caso e comparações internacionais também são importantes para contextualizar a análise do RenovaBio. A implementação de políticas de biocombustíveis em outros países, como os Estados Unidos e a União Europeia, fornece exemplos práticos e lições que podem ser aplicadas ao contexto brasileiro. James Duffield e Keith Collins discutem a evolução das políticas de biocombustíveis nos EUA, enquanto a Comissão Europeia fornece insights sobre as políticas de energia renovável na Europa. Este referencial teórico integrado permitirá uma análise abrangente da constitucionalidade do RenovaBio, considerando os princípios constitucionais, os impactos econômicos, ambientais e sociais, e as melhores práticas internacionais. A interdisciplinaridade do referencial teórico garantirá uma compreensão profunda dos desafios e oportunidades associados à implementação do RenovaBio, contribuindo para o desenvolvimento de políticas públicas mais justas, eficientes e sustentáveis.

26.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa espera demonstrar que o padrão de direito intertemporal adotado pelo STF no controle de constitucionalidade dos tributos tem sido eficaz na proteção da coisa julgada e das situações jurídicas consolidadas. No entanto, também se espera identificar desafios e áreas em que o tribunal poderia aprimorar sua abordagem para fortalecer ainda mais a segurança jurídica e a justiça fiscal no Brasil. Os resultados desta pesquisa poderão contribuir significativamente para o avanço do conhecimento jurídico, fornecendo subsídios importantes para a interpretação das decisões do STF e para a formulação de políticas públicas mais justas e eficazes. Além disso, a pesquisa pretende oferecer recomendações para aprimorar o sistema jurídico brasileiro, promovendo a justiça fiscal e a proteção dos direitos dos contribuintes. Por fim, este estudo pretende enriquecer o debate acadêmico e jurídico sobre o controle de constitucionalidade, a tributação e a coisa julgada, proporcionando uma base sólida para futuras pesquisas nessa área. A contribuição desta pesquisa será valiosa não apenas para o campo do Direito, mas também para a sociedade em geral, ao promover a justiça e a segurança jurídica.

26.5 PALAVRAS-CHAVE:

Constitucionalidade; renovabio; política de biocombustíveis; direito ambiental; ação direta de inconstitucionalidade (ADI).

26.6 REFERÊNCIAS

SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 2016.

SUNDFELD, Carlos Ari. Direito Administrativo para Céticos. São Paulo: Malheiros, 2017.

BARROSO, Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro: Exposição Sistemática da Doutrina e Análise Crítica da Jurisprudência. São Paulo: Saraiva, 2018.

MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2020.

SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais: Uma Teoria Geral dos Direitos Fundamentais na Perspectiva Constitucional. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2019.

27 A RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SUBJETIVA DAS EMPRESAS DE TECNOLOGIA, E A IMPOTÊNCIA DA REGULAMENTAÇÃO DE DADOS

*THE OBJECTIVE AND SUBJECTIVE CIVIL LIABILITY OF TECHNOLOGY COMPANIES,
AND THE IMPOTENCE OF DATA REGULATION*

GT1 - Atualidades do direito privado

Fernanda de Costa Ferreira
Fernadaferreira7473@gmail.com
Faculdade de Direito de Franca
Paloma Rodrigues Contini Menezes
Continepaloma@gmail.com
Faculdade de Direito de Franca

27.1 INTRODUÇÃO

O presente artigo tem como objetivo destacar as nuances da necessidade de uma regulamentação legal específica para o campo da responsabilidade civil e tecnológica no Brasil. Dado o grande potencial da tecnologia para modernizar diferentes áreas do mercado de trabalho, é essencial considerar a criação de uma regulamentação específica por lei para sistemas de IA, com o intuito de ajudar a resolver futuros conflitos decorrentes de danos causados por sistemas de inteligência artificial autônoma.

151

27.2 METODOLOGIA

Este trabalho busca destacar a importância de normas que regulamentem a responsabilidade civil das empresas e a necessidade de garantir a segurança dos dados adquiridos. A pesquisa caracteriza-se por uma metodologia indutiva e, quanto aos seus objetivos, é considerada explicativa e exploratória. Do ponto de vista técnico-metodológico, este estudo também pode ser classificado como bibliográfico. A pesquisa explicativa visa identificar as causas dos fenômenos investigados, enquanto a pesquisa exploratória busca proporcionar maior familiaridade com o problema, tornando-o mais claro e ajudando na formulação de hipóteses.

27.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A responsabilidade civil objetiva é aquela que surge sem a culpa ou a intenção de quem cometeu o ato em questão. Em diversas atividades perigosas, a pessoa ou a empresa responsável podem ser penalizadas por qualquer dano causado a terceiros, mesmo que

isso resulte em morte. A responsabilidade civil subjetiva surge quando a obrigação de indenizar por danos causados a outra pessoa por atos dolosos ou negligentes. Dessa forma, destacamos que as teorias do risco, criadas pelos juristas franceses do século XIX, partem do princípio fundamental de que aquele que exerce uma atividade perigosa e, conseqüentemente, causa danos a terceiros deve repará-los, sem distinção de culpa.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

O uso crescente da Internet e das tecnologias de comunicação é inconcebível. É nesse cenário que o direito digital atua. Com o aumento do uso da Internet, tornou-se necessário regulamentar as ações nesse ambiente, sobretudo devido ao aumento de crimes cibernéticos, como roubo de dados, pornografia infantil e discurso de ódio, dentre outros problemas graves.

A Lei no 13.709/18 é considerada uma das mais relevantes no que diz respeito ao uso da Internet no Brasil. A lei, conhecida como LGPD, tem como objetivo proteger os direitos fundamentais dos indivíduos em relação às suas informações pessoais. Ela é válida tanto para os dados processados no Brasil quanto para as informações pessoais coletadas no país, independentemente de onde serão processados. As empresas devem se adaptar a essa nova regulamentação; caso contrário, poderão enfrentar multas milionárias.

Após, estabelecer os fundamentos do conceito de algoritmo, que pode ser definido como o conjunto de instruções e regras que um programa de computador possui para cumprir sua função, torna-se relevante notar que essa ferramenta reflete alguns aspectos negativos da nossa sociedade, como preconceitos e preconceitos. Essa reflexão gerou o termo "discriminação algorítmica", que afirma que algoritmos podem refletir tendências humanas e reproduzir preconceitos existentes. Essas discriminações podem ocorrer tanto por meio de algoritmos que refletem nossos preconceitos de programação quanto por meio da interação com bases de dados que registram essas diferenças, o que pode reforçar as desigualdades sociais existentes e perpetuar padrões de violência contra minorias.

Além da possibilidade de discriminação algorítmica, devemos considerar o impacto dos algoritmos nas decisões humanas e a forma como as companhias tecnológicas têm acesso a dados pessoais e usam esses dados, uma vez que os limites éticos e legais nem sempre são claros. Dessa forma, devemos tomar medidas preventivas para prevenir danos causados pela discriminação algorítmica ou pelo uso de algoritmos pelas empresas. Dessa forma, os mecanismos de prevenção devem se basear não apenas na melhoria do algoritmo, mas também na base de dados que ele utiliza, que deve ser aprimorada e qualificada para prevenir problemas futuros. Além disso, é importante que os agentes sociais envolvidos no desenvolvimento do algoritmo estejam sensibilizados.

27.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo tem por objetivo explorar a complexa relação entre a responsabilidade civil, as tecnologias digitais e a regulamentação da proteção de dados, fornecendo um panorama crítico de como os conceitos jurídicos tradicionais se aplicam e são desafiados pelo ambiente digital atual.

Inicialmente, analisamos a distinção entre a responsabilidade civil objetiva e subjetiva, salientando que a responsabilidade objetiva surge em situações de atividades perigosas, nas quais a culpa não é um fator determinante para a reparação de danos.

À medida que as tecnologias avançam e a Internet cresce, surgem novas questões e desafios relacionados à responsabilidade civil, especialmente no que diz respeito aos crimes cibernéticos e ao direito digital. A Lei nº 13.709/18, ou LGPD, representa um avanço crucial na proteção dos dados pessoais no Brasil, impondo às empresas a responsabilidade de adaptar suas práticas para garantir a privacidade e a segurança dos indivíduos. A legislação sublinha a importância de proteger os direitos fundamentais no ambiente digital, refletindo uma crescente conscientização sobre a necessidade de regulamentação nesse setor.

Outro ponto relevante discutido foi o conceito de discriminação algorítmica, que demonstra como os algoritmos, como ferramentas tecnológicas, podem perpetuar preconceitos e desigualdades sociais. Este fenômeno reforça a necessidade de uma abordagem preventiva, que deve incluir a melhoria constante dos algoritmos e a qualificação das bases de dados utilizadas. A conscientização dos desenvolvedores e agentes sociais envolvidos no design e na implementação de tecnologias é de suma importância para minimizar esses riscos.

O estudo tem limitações, sobretudo em relação à constante evolução das tecnologias e à adaptação das regulamentações às novas realidades digitais. Em suma, a relação entre responsabilidade civil e tecnologia digital revela a necessidade de uma abordagem dinâmica e integrada para lidar com os desafios emergentes. A proteção dos direitos das pessoas no ambiente digital requer um esforço contínuo de todos os envolvidos — legisladores, empresas e sociedade civil. Este trabalho ajuda a compreender esses desafios, apontando a relevância de uma regulamentação eficiente e uma prática ética na era digital, indicando direções promissoras para a pesquisa e a prática futura.

27.5 PALAVRAS-CHAVE:

Responsabilidade. Subjetiva. Algoritmos. Dados pessoais.

27.6 REFERÊNCIAS

ALBIANI, Christine. Responsabilidade Civil e Inteligência artificial: Quem responde pelos danos causados por robôs inteligentes? In: FRAZÃO, Ana; MULHOLLAND, Caitlin (coord.).

Inteligência artificial e direito: ética, regulação e responsabilidade. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2019.

Bittar, C. A. Responsabilidade civil: teoria e prática. 2005.

BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 139, n. 8, p. 1-74, 11 jan. 2002.

BOSTROM, N. et al. The transhumanist FAQ, version 2.1, 2003. Disponível em: www.transhumanism.org/resources/FAQv21.pdf. Acesso em: 14 de maio de 2023.

BUOLAMWINI, Joy. How I'm fighting bias in algorithms. TED Talks. 2016. Disponível em: https://www.ted.com/talks/joy_buolamwini_how_i_m_fighting_bias_in_algorithms/transcript#t-74828. Acesso em: 16 de maio de 2023.

Bughunt. (2022, June 7). Direito Digital: quais são as leis que regem a internet no Brasil e no mundo? BugHunt.

L13709compilado. (n.d.). Gov.Br. Retrieved June 20, 2024, from https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709compilado.htm

STOCCO, Rui. Capítulo I – Noções básicas sobre a responsabilidade civil, In Tratado de Responsabilidade Civil Ed. Revista dos Tribunais, 7^a ed., 2007, p. 112.

28 PROTEÇÃO DE DADOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES: NORMAS, DESAFIOS E IMPACTOS DAS FAKE NEWS NA ERA DIGITAL.

DATA PROTECTION OF CHILDREN AND ADOLESCENTS: STANDARDS, CHALLENGES AND IMPACTS OF FAKE NEWS IN THE DIGITAL ERA.

ANIELLE DE SOUZA BARRELIN Nº 08

Acadêmico do Curso de Direito da Faculdade de Direito de Franca.

ISAAC BORGES SCARPIN Nº 38

Acadêmico do Curso de Direito da Faculdade de Direito de Franca.

KAYLANE DE SOUSA CAMILO Nº 55

Acadêmico do Curso de Direito da Faculdade de Direito de Franca.

28.1 INTRODUÇÃO:

A tecnologia e a internet estão presentes em todos os aspectos de nossas vidas. Elas mudaram a forma como nos comunicamos, aprendemos e trabalhamos. Mas, com essas mudanças, surgiram preocupações com a privacidade e a segurança dos nossos dados pessoais, especialmente para crianças e adolescentes. Eles são mais vulneráveis a riscos online, como a violação de privacidade e exploração comercial.

Crianças e adolescentes estão em fases importantes de desenvolvimento, e usam a internet para buscar identidade, aprender e socializar. Por isso, é importante proteger seus dados pessoais. Muitas vezes, eles não entendem os riscos de compartilhar informações online e podem ser alvos fáceis.

A legislação brasileira, através da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), busca proteger esses jovens. A LGPD, de 2018, estabelece regras claras para o tratamento de dados pessoais, incluindo os de menores, como a necessidade de consentimento dos pais, transparência e garantia de direitos. O ECA, em vigor há décadas, reforça esses direitos e a proteção integral dos menores.

28.2 A EVOLUÇÃO E IMPACTO DA LGPD NO BRASIL

A preservação dos dados pessoais, especificamente dos indivíduos mais jovens, tornou-se um assunto de grande importância na era digital atual. Ao longo da história, o direito à privacidade e à segurança dos dados foi se desenvolvendo progressivamente, ganhando notoriedade nas últimas décadas devido aos avanços tecnológicos e à disseminação da internet. No Brasil, a discussão sobre a proteção de dados ganhou mais profundidade a partir da década de 1980. No entanto, foi

somente com a promulgação da

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) em 2018 que um arcabouço regulatório consistente foi estabelecido.

Antes da promulgação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), o ordenamento jurídico brasileiro caracterizava-se pela existência de múltiplas normas dispersas que tangenciavam temas relacionados à proteção e segurança de dados, porém de forma indireta. Com a entrada em vigor da LGPD, foi estabelecida uma abordagem abrangente e integrada a respeito da matéria, em conformidade com padrões internacionais, a exemplo do Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) da União Europeia.

28.3 DESAFIOS E MEDIDAS PARA SALVAGUARDAR CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO AMBIENTE DIGITAL

Proteção de Dados: Diz respeito às medidas e diretrizes voltadas para resguardar informações pessoais contra a obtenção, utilização ou divulgação não autorizadas. No contexto das leis que protegem crianças e adolescentes, este cuidado torna-se ainda mais essencial devido à vulnerabilidade e ao risco de exploração que esses grupos enfrentam. A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), em conformidade com seu Artigo 14, determina que "O manuseio de informações pessoais de crianças e adolescentes deve ocorrer mediante consentimento específico e evidente de ao menos um dos pais ou do responsável legal."

Crianças e Adolescentes: De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), crianças são indivíduos com menos de 12 anos de idade, e os adolescentes são aqueles com idade entre 12 e 18 anos. A legislação brasileira reconhece a importância de garantir uma proteção especial para esses grupos etários. O ECA, conforme estabelecido em seu Artigo 17, assegura a integridade física, psicológica e moral das crianças e dos adolescentes, incluindo a preservação da imagem, identidade, autonomia, valores, ideias e crenças destes.

Fake News: Entendidas como informações enganosas com o propósito de induzir a erro, representam um desafio significativo na era digital, pois têm a capacidade de se disseminar de modo veloz por meio das redes sociais, acarretando desinformação em larga escala e efeitos prejudiciais, sobretudo para o público mais jovem. O Marco Civil da Internet, estabelecido pela Lei n.º 12.965/2014, em seu Art. 7º, inciso VIII, garante o direito à não divulgação de dados pessoais a terceiros sem o consentimento livre, expresso e informado, sendo tal disposição essencial para resguardar contra a propagação de notícias falsas.

28.4 IMPACTO DA LGPD E DESAFIOS FRENTE ÀS FAKE NEWS

A proteção de dados, principalmente no que se refere às crianças e adolescentes, é um tema de extrema pertinência na sociedade hodierna, marcada pelo demasiado e amplamente disseminado da internet. Assegurar a segurança e privacidade das informações pessoais desses grupos vulneráveis é fundamental para proteger sua integridade física, psicológica e moral, ademais para evitar possíveis situações de exploração e violações de direitos. A promulgação da Lei Geral de

Proteção de Dados Pessoais (LGPD) no Brasil representou um avanço significativo ao estabelecer um marco regulatório abrangente e alinhado com padrões internacionais, como o GDPR da União Europeia. A legislação brasileira, aliada a dispositivos legais como o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e o Marco Civil da Internet, proporciona um arcabouço jurídico sólido para proteger a privacidade e os direitos das crianças e adolescentes no ambiente online.

Diante do desafio representado pelas fake news e pela propagação de informações enganosas, é fundamental fomentar a educação digital e promover a conscientização sobre a importância de verificar a veracidade das notícias antes de compartilhá-las. A ética e a responsabilidade no uso da internet são valores essenciais para construir uma sociedade mais segura e informada.

Em um mundo cada vez mais conectado, proteger os dados pessoais, principalmente os das crianças e adolescentes, deve ser uma prioridade para governos, empresas e sociedade em geral. A preservação da privacidade e a garantia de um ambiente digital seguro são pilares fundamentais para garantir o bem-estar e o desenvolvimento saudável das novas gerações.

28.5 CONCLUSÃO:

Proteger os dados pessoais de crianças e adolescentes é crucial na era digital. Os desafios como a verificação adequada do consentimento parental e o impacto das fake news exigem atenção contínua. Educar pais, responsáveis e os próprios jovens sobre os riscos e a importância da privacidade digital é crucial. A colaboração entre governos e a sociedade é vital para garantir um ambiente digital seguro e proteger a integridade e os direitos das novas gerações.

157

28.6 PALAVRAS CHAVES:

Proteção de Dados; Crianças e Adolescentes; Inteligência Artificial; Direito da Criança;

28.7 REERÊNCIAS:

Almeida, V. A. F., & Doneda, D. (2015). O marco civil da Internet. Juruá Editora.

Brasil. Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 ago. 2018.

Brasil. Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 16 jul. 1990.

Texto da Convenção: [UNICEF - Convention on the Rights of

Child](<https://www.unicef.org/child-rights-convention>)

Organização das Nações Unidas (ONU). Convenção sobre os Direitos da Criança. Adotada pela Assembleia Geral da ONU em 20 de novembro de 1989.

Silva, R. A. (2019). A aplicação da LGPD na proteção de dados de crianças e adolescentes. Revista Brasileira de Direito, 15(3), 211-22

29 O ESTADO COMO GARANTIDOR DE AUSÊNCIA DE ALIENAÇÃO PARENTAL

THE STATE AS GUARANTEEER OF THE ABSENCE OF PARENTAL ALIENATION

GT4 – Políticas pública de desenvolvimento e efetividades do Direito

Laís Reis Araújo Nazaré

laisreisaraujo@hotmail.com

Larissa Salerno

larissa_salerno@hotmail.com

Faculdade de Direito de Franca

29.1 INTRODUÇÃO

O resumo avaliará as políticas públicas para o apoio às famílias na prevenção da alienação parental. Tendo como principal objetivo o intuito de avaliar as políticas públicas existentes e sugerir novas abordagens para a prevenção da alienação parental, com foco em programas de apoio psicológico, mediação familiar e educação parental. Ademais, justifica-se a elaboração do resumo em virtude de questões centrais como, qual o tipo de apoio é oferecido pelo Estado para famílias em conflito? Existe rede de apoio eficiente para tratar casos de alienação parental? Como os programas de mediação familiar podem ajudar a prevenir a alienação parental? E assim sugerir políticas públicas capazes de garantir, com eficiência, prevenir a prática de alienação parental, além de apoio às famílias que já sofreram.

159

29.2 METODOLOGIA

O presente resumo foi conduzido pelo tipo de pesquisa qualitativa e dentro do território brasileiro. Ademais, para a elaboração do presente resumo, foi utilizado o método científico dedutivo, pesquisa bibliográfica e documental.

29.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Alienação parental é um conjunto de comportamentos em que um dos pais, de modo consciente ou não, pretende prejudicar o convívio entre os filhos em comum e o outro genitor. Tais estímulos podem decorrer da reprodução de palavras ou atitudes depreciativas sobre o genitor alienado, ou, ainda, de manipulação emocional, relatos fictícios, negativos ou distorcidos, campanhas difamatórias ou intervenções direta no tempo de convívio entre os filhos e o genitor (Pettersen, 2024, p. 11).

Segundo Dias (2016 *apud* Pettersen, 2024, p. 11) a alienação se inicia na ruptura da vida conjugal quando um dos genitores não consegue assimilar a rejeição, desencadeando uma necessidade de

vingança pela desmoralização do outro genitor e, aos poucos, o filho passa a se convencer da versão sugerida pelo alienante causando a destruição do vínculo existente entre o filho e o genitor alienado.

Noronha e Romero (2021 *apud* Cavalcante; Thomazelli; Dantas, 2023, p. 5) afirmam que a alienação parental não é praticada apenas pelos genitores, mas sim “por qualquer intervenção na formação psicológica de uma criança ou adolescente, facilitada ou induzida por um dos pais, avós ou qualquer adulto, que coloque a criança ou adolescente sob sua influência, tutela ou vigilância”.

Segundo Carvalho, Figueiredo e Lelis (2024, p. 659) em 1985 foi descrita, pela primeira vez, a Síndrome da Alienação Parental (SAP) pelo psiquiatra Richard Gardner que a definiu como sendo “um distúrbio no qual uma criança, sob a influência predominante de um dos genitores, desenvolve uma hostilidade injustificada em relação ao outro genitor”; aduzindo, inclusive que “não se trata apenas de uma simples disputa entre pais, mas de um processo mais profundo e prejudicial, onde a criança é instrumentalizada em detrimento de seu próprio bem-estar”.

A gravidade da prática da alienação parental foi reconhecida, ato contínuo, criou-se a Lei n. 12.318/2010 (Lei de Alienação Parental), em seu artigo 3º, ao passo de asseverar que a prática de tais atos ferem os direitos fundamentais da criança e do adolescente de uma convivência familiar saudável, além de prejudicar o afeto nas relações com o genitor alienado e com o grupo familiar. Reconhece, ainda, que tal prática configura abuso moral contra o menor, além de descumprir os deveres inerentes à autoridade parental ou decorrentes de tutela ou guarda da criança e do adolescente (BRASIL, 2010).

A Lei n. 12.318/2010, em seu artigo 4º, garante que se a alienação parental se houver indícios de alienação parental o processo passará a ter tramitação prioritária, o Ministério Público será ouvido, e o juiz determinará, com urgência, medidas provisórias para prevenção da criança ou adolescente, inclusive com a possibilidade de reaproximação entre genitor e filhos (BRASIL, 2010).

Reconhecida a alienação parental, o artigo 6º da Lei n. 12.318/2010, determina que o juiz poderá, a depender da gravidade da situação, declarar a sua ocorrência e advertir o alienador; ampliar a convivência entre os filhos e o genitor alienado; estipular multa para a pessoa alienadora; determinar acompanhamento psicológico e biopsicossocial, modificar a guarda ou determinar que ela seja compartilhada; e determinar a fixação cautelar do domicílio dos filhos (BRASIL, 2010).

Todavia, após a criação, a Lei de Alienação Parental foi alvo de inúmeras críticas, sob a alegação de que um dos genitores poderiam criar situação inverídica, acusando o outro de alienação parental, inclusive com a solicitação de sua revogação. De acordo com o Conselho Nacional de Saúde (2022, *apud* Santos; Diniz; Mello, 2023, p. 8-9) “a lei reforça a violência de gênero contra as mulheres favorecendo pais abusadores que desejam tirar os filhos da guarda da mãe como forma de vingança”.

Todavia, em que pese os pedidos de revogação da lei, para a psicóloga Brockhausen (2020, *apud* Santos; Diniz; Mello, 2023, p. 9).era completamente incongruente revogar a LAP, sob a justificativa de que referida normal estava sendo mal utilizada de forma isolada. Afinal, para ela, tal lei possui relevante impacto na proteção dos direitos sociais das crianças dos adolescentes.

Santos, Diniz e Mello (2023, p. 10-11) asseveram que diante dessa problemática, foi criada a Lei n. 14.340/2022 que trouxe alguns dispositivos legais para modificar a LAP para dispor como deve ser feito o trabalho das equipes técnicas do Tribunal que estiver julgando a demanda que envolva a alienação parental, aduzindo, inclusive, que na falta de serventuários responsáveis pela realização de avaliações psicológicas e biopsicossociais periódicas dever-se-á nomear perito capacitado para o

encargo. Inclusive acrescentando a possibilidade de oitiva do menor em conformidade com a Lei do Depoimento Especial (Lei n. 13.431/2017).

Tal possibilidade de oitiva, para Brazil (2022, *apud* Rangel, 2023, p. 254), permite que “a criança e adolescente hoje assumam o lugar de protagonistas das questões relacionadas à infância e juventude, com direito a se expressarem livremente”.

Para Nascimento (2022, *apud* Santos; Diniz; Mello, 2023, p. 12) como grande parte das mudanças faz relação com o trabalho das equipes técnicas, resta evidente o caráter interdisciplinar da alienação parental, salientando que tal matéria precisa ser tratada pelo direito e pela psicologia para se chegar a decisão justa e efetiva. Todavia, para Sampaio (2019, *apud* Santos; Diniz; Mello, 2023, p. 10), os dispositivos implementados pela Lei 14.340/2022 trouxeram aumento exponencial da demanda de trabalho das equipes técnicas, o que aumenta a morosidade dos processos familiares.

Segundo Rangel (2023, p. 252) “algo que era uma prerrogativa do juízo, passou a incorporar o rol de direitos fundamentais desses seres humanos em desenvolvimento” asseverando, inclusive, que “os profissionais de outras áreas da ciência devidamente capacitados lhes prestam importantíssimo auxílio, contribuindo para que se tenha uma visão muito mais completa de toda a situação”.

Resta evidente que a Lei de Alienação Parental possui “alguns instrumentos processuais para inibir a prática de alienação parental, porém os incisos que trazem uma consequência prática e de caráter sancionatório para o alienador” (Santos; Diniz; Mello, 2023, p. 13). Para Rangel (2023, p. 1248), “quem ganha com isso é o próprio ecossistema de justiça, que passa a contar com importante instrumento de desestímulo à litigância temerária e irresponsável.”

No entanto, um dos maiores questionamentos é como os programas governamentais de mediação familiar podem ajudar a prevenir a alienação parental?

Como primeira tentativa de se implementar políticas públicas para prevenir a alienação parental, em 2012, no Estado de Minas Gerais foi criada a Lei n. 20.584/2012 que dispõe sobre a criação da Semana de Conscientização sobre a Alienação Parental. Todavia, tal lei não menciona os instrumentos para realização, deixando essa lacuna para o Governo do Estado. (BRASIL, 2012) No dia 8 de maio de 2014, como política pública, foi criada a “Oficina da Parentalidade” com abordagem da comunicação não-violenta – desenvolvida pelo psicólogo Marshall Rosenberg –, estabelecendo diálogo saudável entre os familiares, com auxílio e incentivo para a resolução dos conflitos, com técnicas de empatia, solidariedade e escuta ativa. (CNJ, 2014)

Nesse diapasão, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) criou a “Oficina de Pais e Filhos”. Tal oficina é oferecida pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) – durante dois dias; o primeiro para os pais e o segundo para pais e filhos – com orientações sobre as consequências da separação e do divórcio, como superar e como se reorganizar. (TJMG, 2017)

Outra iniciativa, para se evitar a alienação parental, são as mediações. Para Spengler (2016, *apud* Santos; Diniz; Mello, 2023, p. 16) a mediação é uma solução com maior eficácia, ao passo que evita o desgaste entre pais e filhos com objetivo de consolidar um diálogo saudável entre as partes envolvida para que, juntas, cheguem a um consenso das relações familiares.

A Guarda compartilhada também se traduz como meio de evitar a alienação parental ao passo que a presença de ambos os genitores, de modo constante, contribui para que o menor construa um senso crítico sobre qualquer tentativa de tentarem denegrir um dos seus genitores, vez que, como base no contato que possuem com seus pais os filhos consigam formar sua própria opinião e não acreditem em relatos distintos da realidade, haja vista a promoção da vida saudável e equilibrada

entres filhos e os genitores (Carvalho; Figueiredo; Lelis, 2024, p. 663).

Todavia, acredita-se que falta divulgação acerca dessas políticas públicas já implementadas. Por tal motivo, sugere-se a criação no novas como, *verbi gratia*, a conscientização da população sobre os riscos da alienação parental, seja através de projetos sociais dentro das escolas ou em tempos religiosos, para que assim possa se prevenir e combater a prática de alienação parental.

29.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A alienação parental são condutas que desqualificam um dos genitores perante os filhos, podendo ser praticada pelos pais ou demais familiares. Tais ações são prejudiciais às relações entre pais e filhos, além de causar abalo emocional entre eles. Ante a gravidade de tais fatos, foram implementadas algumas leis e projetos com o intuito de prevenir a prática de tais condutas, além de auxiliar as famílias que estão passando por alienação parental. Todavia, em que pese o avanço legal, necessário se faz a criação de novas políticas públicas capazes de trazer maior orientação sobre as consequências de tais atos na vida dos menores e assim evitar que mais famílias sofram com a alienação parental.

29.5 PALAVRAS-CHAVE

Prevenção da alienação parental. Apoio psicológico. Mediação familiar. Educação parental.

29.6 REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei de alienação parental. Lei nº 12.318, de 26 de Agosto de 2010. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12318.htm Acesso em: 27 set. 2024.

BRASIL. Lei da Conscientização sobre a Alienação Parental. Lei nº 20.584, de 26 de Dezembro de 2012. Disponível em: <https://www.almg.gov.br/legislacao-mineira/texto/LEI/20584/2012/> Acesso em: 28 set. 2024.

CAVALCANTE, G., THOMAZELLI, L. A., & SILVA DANTAS, T. E. Alienação parental: entendendo, prevenindo e superando. *RECIMA21 - Revista Científica Multidisciplinar - ISSN 2675-6218*, 4(12), e4124234, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.47820/recima21.v4i12.4234> Acesso em: 28 set. 2024.

CARVALHO, G. P., FIGUEIREDO, L. C., LELIS H. R. Guarda compartilhada e sua efetividade na redução da alienação parental. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação - REASE*, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.51891/rease.v10i3.13139> Acesso em: 27 set. 2024.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). Recomendação nº 50 de 8 de maio de 2014. Recomenda aos Tribunais de Justiça, Tribunais Regionais do Trabalho e Tribunais Regionais Federais realização de estudos e ações tendentes a dar continuidade ao Movimento Permanente

pela Conciliação. DF: Brasília, 2014. Disponível em: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2011/02/recomendacao_50_08052014_09052014145015.pdf Acesso em: 26 set. 2024.

PETTERSEN, Y. P. O estudo da alienação parental - consequências jurídicas e questões programáticas, 2024. Disponível em: <https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8115> Acesso em: 28 set. 2024.

RANGEL, R. C. Manual de Direito Processual Civil das Famílias. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2023. E-book.

Santos, N. R. dos, Diniz, R. T., & Mello, R. S. V. de. A efetividade da lei de alienação parental. *Libertas Direito*, 4(2), 2023. Disponível em: <https://periodicos.famig.edu.br/index.php/direito/article/view/457> Acesso em: 29 set. 2024.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS. Oficina prepara pais e filhos para lidar com a separação. TJMG, 2017. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/informes/oficina-prepara-pais-e-filhos-para-lidar-com-a-separacao.htm>. Acesso em: 29 set. 2024.

29.7 BLOCKCHAIN E CONTRATOS INTELIGENTES: SEGURANÇA, EFICIÊNCIA E REDUÇÃO DE CUSTOS

Gabriel Alves Melo

29.8 INTRODUÇÃO

A tecnologia da Blockchain tem revolucionado diversas áreas da sociedade mundial, trazendo inovações que permitem redução de custos, eficiência e segurança em diversos tipos de transações. Como exemplo de sua aplicação, cita-se a utilização de contratos inteligentes entre as partes de um negócio jurídico, sendo um meio digital e confiável para estabelecer as diretrizes de uma obrigação e suas cláusulas de eventuais descumprimentos. Entretanto, como se trata de um tema recente, ainda existem pontos a serem analisados tanto quanto à própria tecnologia, quanto à legislação que envolve essa área. A tecnologia da Blockchain surgiu como resposta às falhas percebidas no sistema financeiro tradicional. Desde então, a blockchain evoluiu para além das criptomoedas, sendo aplicada em áreas como cadeias de suprimentos, registros de propriedades e, mais recentemente, em contratos inteligentes. Os contratos inteligentes são programas que executam automaticamente os termos de um contrato quando condições predefinidas são atendidas. A aplicabilidade de smart contracts ao sistema legal brasileiro ainda enfrenta desafios, mas apresenta um potencial significativo. A adoção dessa tecnologia pode revolucionar a maneira como os contratos são geridos e executados, promovendo transparência e eficiência.

A relevância deste tema encontra-se na necessidade de soluções mais seguras e eficientes para a gestão de transações e contratos, especialmente no ambiente digital. A blockchain e os contratos inteligentes oferecem uma alternativa promissora ao modelo tradicional, reduzindo custos operacionais e minimizando o risco de fraudes. A aplicação dos smart contracts no direito brasileiro representam um avanço significativo na modernização das práticas jurídicas. A análise dessa temática se destaca pela sua abordagem multidisciplinar, integrando aspectos tecnológicos, jurídicos e econômicos, o que proporciona uma visão mais ampla dos benefícios e desafios associados à adoção dessas tecnologias.

O objetivo geral desta pesquisa é analisar a segurança, eficiência e redução de custos proporcionadas pela implementação da tecnologia blockchain e dos contratos inteligentes no Brasil. Cabe ainda examinar os fundamentos teóricos da blockchain e dos contratos inteligentes, avaliar os benefícios e desafios da aplicação dessas tecnologias em diferentes setores da economia e identificar como a legislação brasileira regulamenta o uso de blockchain e contratos inteligentes. A metodologia adotada nesta pesquisa é de natureza dedutiva, utilizando referências bibliográficas. As fontes de dados incluem artigos científicos disponíveis na Internet, especialmente no portal do Google Acadêmico, além de legislações brasileiras.

Com o intuito de analisar a segurança, eficiência e redução de custos proporcionadas pela implementação da tecnologia blockchain nos contratos inteligentes no Brasil, bem como, examinar os fundamentos da blockchain e dos contratos inteligentes, avaliar os benefícios e desafios da aplicação dessas tecnologias em diferentes setores da economia e identificar e analisar as legislações brasileiras relevantes que regulam o uso de blockchain e contratos inteligentes.

A implementação da tecnologia blockchain nos contratos inteligentes, está revolucionando diversos setores da economia mundial, e o Brasil não fica de fora desse movimento. Essas tecnologias prometem aumentar a segurança, a eficiência e a redução de custos nos processos operacionais, trazendo benefícios significativos tanto para o setor privado quanto para o setor público.

A segurança proporcionada pela blockchain é uma de suas características mais destacadas. Devido ao seu registro distribuído e imutável, a blockchain assegura que os dados não possam ser alterados sem que todas as partes envolvidas sejam notificadas. Isso reduz significativamente o risco de fraudes e manipulações, proporcionando um ambiente de confiança para as transações.

Além disso, a automação trazida pelos contratos inteligentes elimina a necessidade de intermediários, o que não só reduz custos, mas também aumenta a eficiência dos processos. Esses contratos são autoexecutáveis, o que significa que as cláusulas contratuais são cumpridas automaticamente quando as condições predefinidas são atendidas, reduzindo a margem de erro humano e acelerando a conclusão das transações. Destaca-se a irretroatividade da obrigação e a necessidade de novos contratos em casos de arrependimentos ou correções, o que, apesar de ser um desafio, garante a rigidez e a segurança dos acordos.

Ademais, os fundamentos teóricos da blockchain baseiam-se em uma estrutura de dados distribuída e descentralizada, onde cada transação é registrada em um bloco que, por sua vez, é ligado a outros blocos através de uma cadeia, formando um registro imutável e seguro. A tecnologia utiliza criptografia avançada para garantir a integridade e a segurança dos dados, eliminando a necessidade de um órgão ou equipamento centralizador e aumentando a transparência. Os contratos inteligentes, por sua vez, são programas de computador que executam automaticamente os termos de um contrato quando determinadas condições pré-programadas são atendidas. Esta automação não só aumenta a eficiência dos processos contratuais, mas também elimina a necessidade de intermediários, o que pode reduzir significativamente os custos e aumentar a confiança entre as partes envolvidas. Mesmo que haja desafios jurídicos a serem explorados, a implementação dos contratos inteligentes representa uma inovação de grande potencial no cumprimento de obrigações contratuais.

A aplicação da blockchain e dos contratos inteligentes em diversos setores da economia brasileira pode oferecer benefícios substanciais. No setor financeiro, como tal, essas tecnologias podem agilizar transações e reduzir custos operacionais, enquanto na logística, podem melhorar a rastreabilidade e a transparência das cadeias de suprimentos. No entanto, a implementação dessas tecnologias também enfrenta desafios significativos, incluindo a necessidade de adaptar a infraestrutura existente, superar barreiras regulatórias e lidar com questões de segurança e privacidade. Existe uma necessidade constante de atualização e manutenção dos sistemas para garantir sua eficiência e segurança a longo prazo.

Ainda, a regulação do uso de blockchain e contratos inteligentes no Brasil está ainda em desenvolvimento, mas algumas legislações existentes já podem ser aplicadas aos casos em

questão. O Código Civil e o Código de Processo Civil estabelecem princípios gerais que podem ser adaptados para incluir as novas tecnologias. Assim, servem como base ao estabelecer normas gerais sobre contratos, podendo ser interpretados para abranger contratos inteligentes, desde que respeitadas as diretrizes legais sobre validade, licitude e capacidade das partes. A Lei de Direitos Autorais também pode ser relevante para a proteção do código-fonte dos contratos inteligentes, considerando-os como obras de criação intelectual que merecem proteção jurídica.

Além dessas leis, a ausência de uma regulamentação específica para blockchain e contratos inteligentes cria uma zona de incerteza jurídica que pode dificultar a adoção dessas tecnologias em larga escala. Apesar das iniciativas legislativas em andamento, como o Projeto de Lei n. 4.102/2021, que visa estabelecer diretrizes mais claras para a aplicação dessas tecnologias no Brasil, a adaptação das legislações existentes ainda é um desafio. É importante que o desenvolvimento de regulamentações específicas deve ser acompanhado por um diálogo constante entre legisladores, profissionais da área tecnológica e a própria sociedade, para garantir que as normas sejam adequadas e eficazes.

29.9 CONCLUSÃO

As análises realizadas ao longo desta pesquisa demonstram que a implementação da tecnologia blockchain e dos contratos inteligentes no Brasil oferece inúmeras vantagens em termos de segurança, eficiência e redução de custos. A natureza descentralizada da blockchain proporciona um nível de segurança que dificilmente pode ser alcançado por sistemas tradicionais, eliminando a necessidade de intermediários e aumentando a confiança entre as partes envolvidas. Os contratos inteligentes, por sua vez, automatizam processos e garantem a execução precisa dos termos acordados, reduzindo significativamente os custos operacionais e minimizando a ocorrência de erros humanos. Contudo, a aplicação dessas tecnologias enfrenta desafios significativos, como a necessidade de adaptação da infraestrutura existente e a superação de barreiras regulatórias, que devem ser cuidadosamente estudados para maximizar os benefícios e reduzir os riscos associados.

Assim, é essencial que o desenvolvimento legislativo seja acompanhado por um diálogo constante entre legisladores, profissionais da tecnologia e a sociedade, garantindo que as normas sejam adequadas, eficazes e alinhadas com as necessidades. Portanto, a implementação de blockchain e contratos inteligentes no Brasil tem o potencial de transformar diversos setores da economia, trazendo avanços significativos em segurança, eficiência e redução de custos, desde que acompanhada por uma regulamentação apropriada e um ambiente favorável à inovação.

29.10 PALAVRAS-CHAVE:

Blockchain, Contratos Inteligentes, eficiência, Redução de Custos, Segurança, Descentralização

29.11 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AGUIAR, Elias Alves Franklin. Blockchain; juridicidade dos smart contracts. Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Direito das Faculdades Doctum de Guarapari, Guarapari/ES, 2019.
- BRASIL. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/2002/L10406.htm. Diário Oficial da União, 11 de janeiro de 2002. Acesso em: 30/06/2024
- BRASIL. Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113105.htm. Acesso em: 30/06/2024
- BRASIL. Lei n. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Diário Oficial da União, 20 de fevereiro de 1998. 1998b. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19610.htm. Acesso em:
- CARDOSO, Stephanie Trindade. Smart Contracts: Caracterização e Aplicação no Direito Contratual Brasileiro. Dissertação de Mestrado em Direito Civil- Faculdade de Direito, São Paulo, 2022.
- CRUZ, Marco Túlio; PIVA, Juliana Carvalho. o Sousa CRUZ; Juliana Carvalho PIVA. Contratos Inteligentes (Smart Contracts): Análise Dos Aspectos Jurídicos e Sua Aplicabilidade no Brasil. JNT Facit Business and Technology Journal. QUALIS B1. 2023.
- FRANÇA, Bernardo Figueira Saraiva de. A sujeição e aplicabilidade de Smart Contracts ao sistema legal brasileiro. 2022.
- FREIRE, João Pedro. Blockchain e Smart Contracts-Implicações Jurídicas. Leya, 2023.
- LOPES, Rossana Chassot. A ferramenta tecnológica da blockchain na atividade notarial: novos contornos para a segurança e a confiança nos tabelionatos. 2021. Dissertação (Mestrado Profissional em Direito da Empresa e dos Negócios) – Unisinos, 2021.
- PORTO, Lucas Magno de Oliveira; GLÓRIA, Luciano Ribeiro Tambasco; MACHADO, Mariah. Contratos inteligentes na blockchain: validade e restrições. Teoria Juridica Contemporânea, v. 6. 2021.
- SANTOS, Gabriel Gonçalves Santos. Smart Contracts: Conceitos, limitações e potencialidades. Dissertação (mestrado) - Unioversidade Federal de Minas Gerais, Faculdade de Direito. 2022.
- SOARES, Pedro Henrique Ribeiro Barros. Contratos inteligentes aplicados ao direito através da blockchain. Monografia do Curso de Direito, da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás). 2021.

30 A PRIVACIDADE E A PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS EM RELAÇÃO À IDENTIDADE DE GÊNERO

PRIVACY AND PROTECTION OF SENSITIVE PERSONAL DATA IN RELATION TO GENDER IDENTITY

GT3 – Atualidades dos fundamentos do Direito

Nathalia Espindola Krue³⁹

E-mail: nathaliaespindolakruel@hotmail.com

Faculdade Legale Educacional

30.1 INTRODUÇÃO

Atualmente, com o crescimento rápido da transformação digital, o direito está tendo muitos desafios, pois o uso inadequado dos dados pessoais afeta diretamente os direitos fundamentais, especialmente os direitos da personalidade e o direito à privacidade. Assim, a análise da proteção de dados pessoais se torna um direito fundamental de proteção da vida privada dos cidadãos.

A lei brasileira não considerou que a identidade de gênero seja considerada como um dado sensível, essa desconsideração pode aumentar ainda mais a desigualdade social a respeito da discriminação do grupo LGBTQIAPN+ (Lésbicas, Gays, Bi, Trans, Queer/Questionando, Intersexo, Assexuais/Arromânticas/Agênero, Pan/Pôli, Não-binárias e mais) historicamente discriminado.

Diante o exposto, faz-se necessário explorar a seguinte problemática: de que forma a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), desconsiderando a identidade de gênero como categoria para o tratamento de dados pessoais sensíveis, pode aumentar ainda mais a discriminação do grupo LGBTQIAPN+?

O objetivo do presente trabalho é refletir e analisar de que forma a LGPD inclui a identidade de gênero como categoria para o tratamento de dados pessoais, na perspectiva de que os dados relacionados ao gênero são dados pessoais sensíveis e podem representar grave violação aos direitos humanos fundamentais.

Portanto, a relevância do presente trabalho está no fato de não haver essa previsão legal de proteção ao grupo LGBTQIAPN+ e, com isso, compromete toda a segurança jurídica desses titulares de dados que compõem a população brasileira, sendo necessário que haja uma mudança para que o exercício do direito desses grupos ocorra de forma plena.

³⁹ Especialista em Direito Civil e Processo Civil, Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, Direito Público e Direito Privado, pela Faculdade Legale Educacional (2024). Pós-graduada em Direitos Humanos e Ressocialização pela Faculdade Dom Alberto (2022). Pós-graduanda em Direito Digital pela Faculdade Legale Educacional. Bacharela em Direito pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões - URI Câmpus Santiago, RS (2021). Advogada inscrita na OAB/RS 132.441. E-mail: nathaliaespindolakruel@hotmail.com

30.2 METODOLOGIA

Para a abordagem da pesquisa do presente trabalho, utilizou-se o método dedutivo, pois analisa a proteção de dados pessoais sensíveis em relação à identidade de gênero. Quanto à abordagem do problema, foi utilizado o método qualitativo, em razão de serem analisados dados de forma geral. A técnica de pesquisa foi efetuada por meio de documentação indireta, pelo fato de abarcar a pesquisa bibliográfica em livros e artigos científicos, legislação pertinente e também doutrinadores por meio de teses e dissertações.

30.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A LGPD distingue dois tipos de dados, atribuindo a cada um a proteção jurídica necessária. Em face do que estabelece esse dispositivo legal, os dados pessoais sensíveis podem ser classificados nas seguintes categorias: dados pessoais sensíveis de origem, referentes à origem racial ou étnica; dados pessoais sensíveis de crenças, relativos às informações sobre as convicções religiosas, opiniões políticas e a filiação a sindicatos ou a organizações de caráter religioso; dados pessoais sensíveis corporais, que são dados referentes à saúde, dados genéticos e dados biométricos; e dados pessoais sensíveis sexuais, relativos à vida sexual das pessoas (TEFFE, 2022).

Como um conceito, a identidade de gênero corresponde à experiência interna, privada e individual da pessoa em relação ao gênero que se identifica. É a validade ou não, pela experiência do titular, em relação ao gênero que foi atribuído em seu nascimento. Tudo isso engloba à percepção pessoal do próprio corpo e outras expressões de gênero, que inclui as roupas, o modo de falar, entre outras características. Se refere a como o indivíduo se nota em relação ao sexo que lhe foi designado, versos, o gênero que o representa (AMATO; OLIVEIRA, 2022).

Embora a identidade de gênero não esteja listada na LGPD, ainda deve ser considerada como dado sensível. Pois a ausência da representação desses dados como sensíveis pode comprometer a segurança jurídica dos titulares de dados que compõem a população LGBTQIA+. Em razão disso que a discussão doutrinária sobre o rol de dados sensíveis da LGPD ser exemplificativo é tão importante (FICO; NÓBREGA, 2022).

Se o debate dispõe de uma lista aberta, que tem como princípio o potencial discriminatório para representar o dado sensível, a identidade de gênero estará incluída no rol. Mas, se a interpretação for de que a lista é fechada, omitiria a possibilidade de considerar a identidade de gênero como um dado sensível, que ocorreria na ausência de direitos para os grupos minoritários vulneráveis (FICO; NÓBREGA, 2022).

Ao identificar quais informações são sensíveis, a legislação se limita aos dados referentes à “vida sexual”, mas não define esse termo. Logo, uma interpretação à luz dos direitos humanos poderia chegar à conclusão de que a “vida sexual” compreende à orientação sexual, assim, nos termos do que expressa o artigo 5º, II, da LGPD, a orientação sexual deve ser considerada como dado sensível (FICO; SICUTO; NÓBREGA, 2022).

A lei não define a expressão "vida sexual", mas é possível entender que, nesses dados, incluem-se dados de saúde, dados que exponham a atividade sexual do titular e a orientação sexual. Nesse sentido, a amplitude do termo depende da atuação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), no sentido de promover diretrizes específicas e interpretações em casos práticos que auxiliem o entendimento da questão, mas há uma compreensão doutrinária de

que "vida sexual" engloba também as orientações sexuais como dados sensíveis (MORAES, 2021).

Corroborando com o exposto anteriormente, normas e jurisprudências internacionais apoiam essa interpretação de dados sensíveis. Como um exemplo, está o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) da União Europeia, que interpreta e reconhece tanto "dados relativos à vida sexual de uma pessoa física" quanto "orientação sexual" como dados pessoais sensíveis. No mesmo sentido, a Corte Interamericana de Direitos Humanos usou o termo "vida sexual" ao julgar seu primeiro caso sobre direitos LGBTQIA+ (FICO; SICUTO; NÓBREGA, 2022).

Os dados pessoais sensíveis necessitam de uma tutela diferenciada, de forma a se evitar que informações dessa natureza sejam vazadas, usadas indevidamente, ou sirvam para embasar preconceitos e discriminações ilícitas. Todavia, a mera proibição do tratamento de dados sensíveis é inviável, pois, em alguns momentos, o uso de tais dados será legítimo e necessário, além de existirem determinados organismos cuja própria razão de ser estaria comprometida caso não pudessem obter informações desse gênero, como, por exemplo, algumas entidades de caráter político, religioso ou filosófico (VIOLA; TEFFE, 2021).

Portilho e Santos (2020), afirmam que os dados sensíveis são os que carregam a possibilidade de trazer ao titular algum tipo de discriminação, o que implica maiores riscos e vulnerabilidades às liberdades e privacidade. Na não inclusão do termo "gênero" como um dado sensível, o legislador acabou abrindo uma margem para diversas interpretações que levam a consideração ou desconsideração de o titular ser digno de uma proteção especial pela Lei Geral de Proteção de Dados.

Qualquer situação que tivesse os termos "gênero" e "identidade de gênero" teria que obedecer às regras mais inflexíveis, diminuindo as ameaças de discriminação aos grupos minoritários vulneráveis. Ainda, a classificação das informações como sensíveis alcançaria a atenção exigida dos agentes de processamento, o que acabaria contribuindo para a conscientização social sobre o potencial discriminatório do uso deliberado desses dados (FICO, NÓBREGA, 2022).

171

30.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ante o exposto, conclui-se que a identidade de gênero é, portanto, um dado sensível, visto que apresenta potencial de violação de direitos humanos e discriminação, devendo haver a evolução da inclusão desses grupos minoritários para a efetivação dos direitos humanos, criando a possibilidade de cessar a violência em que estão expostos os LGBTQIAPN+ cotidianamente.

O Direito deve objetivar a proteção da dignidade da pessoa humana, sob a perspectiva dos direitos humanos, sendo abordada a questão de identidade de gênero e protegendo as comunidades vulneráveis, como a população LGBTQIAPN+.

O presente tema ainda tem aspectos inexplorados e há espaço para o seu crescimento, sendo essencial que as comunidades jurídica e acadêmica mantenham esses debates em andamento para avançar as proteções necessárias aos grupos que necessitam, pois diante de um mundo que se baseia em dados, a LGPD importa na proteção da própria pessoa humana, sendo condição para a dignidade dos titulares.

30.5 PALAVRAS-CHAVE:

Proteção de dados. Dados sensíveis. Privacidade. Identidade de gênero. Direitos Humanos.

30.6 REFERÊNCIAS

AMATO, André Luís Vedovato; OLIVEIRA, Cristina Godoy Bernardo De. Proteção de dados sensíveis sobre orientação sexual. Migalhas. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-protecao-de-dados/371126/protecao-de-dados-sensiveis-sobre-orientacao-sexual>. Acesso em: 05 jul. 2024.

FICO, Bernardo de Souza Dantas; NOBREGA, Henrique Meng. A Lei Geral de Proteção de Dados brasileira para pessoas LGBTQIA+: identidade de gênero e orientação sexual como dados pessoais sensíveis. *Revista Direito e Práxis*, Rio de Janeiro, v. 13, n. 2, 2022.

FICO, Bernardo de Souza Dantas; SICUTO, Guilherme Hernandez; NÓBREGA, Henrique Meng. E-book Opice Blum. Direito, tecnologia e seus impactos à identidade de gênero e à orientação sexual. Disponível em https://opiceblum.com.br/wp-content/uploads/2019/07/Ebook_diversidade_completa-1.pdf. Acesso em 02 ago. 2024.

MORAES, Livia. A LGPD e os LGBT+: uma análise além das definições legais. 27 abr. 2021. Disponível em <https://analise.com/opiniao/a-lgpd-e-os-lgbt-uma-analise-alem-das-definicoes-legais>. Acesso em 27 jul. 2024.

PORTILHO, Silvia de Abreu Andrade; SANTOS, Lucas Valadão. O tratamento dos dados sensíveis das pessoas LGBTQIA+ na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. *In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO DO VETOR NORTE*, Belo Horizonte: Faminas, 2020.

TEFFE, Chiara Spadaccini. Do Tratamento de Dados Pessoais Sensíveis. *In: MARTINS, Guilherme Magalhães; LONGHI, João Victor Rozatti; FALEIROS JÚNIOR, José Luiz de Moura* (Coordenadores). *Comentários à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais*. Indaiatuba, SP: Foco, 2022.

VIOLA, Mario. TEFTE, Chiara Spadaccini de. Tratamento de Dados Pessoais na LGPD: estudo sobre as bases legais dos artigos 7º e 11. *In: MENDES, Laura Schertel et al.* *Tratado de Proteção de Dados Pessoais*. Rio de Janeiro: Forense, 2021.

31 A TAXA DE INCÊNDIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. A QUESTÃO DA CONSTITUCIONALIDADE, DIÁLOGO INSTITUCIONAL E A SEPARAÇÃO DOS PODERES.

THE FIRE FEE OF THE STATE OF MINAS GERAIS. THE ISSUE OF CONSTITUTIONALITY, INSTITUTIONAL DIALOGUE AND THE SEPARATION OF POWERS.

GT2 - Atualidades do direito público

Andrew Fernandes Farias⁴⁰

Lucas de Andrade Lima Cavalcante⁴¹

31.1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho, tem como objetivo principal analisar o fundamento da decisão que entendeu inconstitucional a taxa de incêndio no Estado de Minas Gerais e verificar como se dá o diálogo entre instituições políticas e mecanismos jurídicos, na busca pela promoção e defesa de direitos difusos e coletivos, garantindo o respeito às instituições e à constituição no exercício do controle de constitucionalidade.

Adentrando ao tema, sabe-se que em agosto de 2020 foi julgada inconstitucional a “Taxa de Incêndio” do Estado de Minas Gerais. Essa taxa, tem sido cobrada desde 2003 pelo Estado onde, estabelecimentos empresariais de todo o território mineiro tem a obrigação de contribuir com a taxa pelo uso potencial do serviço de extinção de incêndios a ser realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais.

Nesse sentido, a cobrança foi declarada inconstitucional dentro da via típica. Em outras palavras, significa dizer que no julgamento da ADI 4411, a decisão foi pautada na impossibilidade constitucional de o Estado cobrar pelo serviço de segurança pública através desta espécie tributária.

Tanto a Constituição como o Código Tributário Nacional enfatizam o caráter específico e divisível do serviço público prestado ou posto à disposição do contribuinte como possível fato gerador de uma taxa, cabendo, portanto, aos impostos o custeio de serviços públicos de aproveitamento coletivo.

A leitura mais superficial do texto constitucional já leva ao afastamento da constitucionalidade do referido tributo. Aliás, esse já é o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal desde a década de 1990, apesar de associar outros argumentos, como a questão da base de cálculo que deverá ser desenvolvido também.

⁴⁰ Mestre em Ciências Aeroespaciais pela UNIFA; Doutorando em Direito pelo IDP; andrewadv@gmail.com; Advogado

⁴¹ Mestre em Direito pela UCB - Brasília; Doutorando em Direito pelo IDP – Brasília. E-mail:

lucascalcavalcante@yahoo.com.br; Advogado e Professor titular de Direito Tributário e de Direito Financeiro na Universidade do Estado de Minas Gerais – Unidade Ituiutaba

Mas, além da inconstitucionalidade do tributo, é interessante indagar, também, como um tributo de inconstitucionalidade quase evidente foi instituído e cobrado por tanto tempo e como a interação entre os poderes funcionou (ou não funcionou) no caso para permitir a inconstitucionalidade contra o contribuinte mineiro.

31.2 METODOLOGIA

Portanto, diante desse contexto, é interessante estabelecer uma análise do tributo e da sua declaração de inconstitucionalidade, do seu processo legislativo e da participação dos atores internos e externos ao Poder Legislativo e sua interpretação do que entende o Poder Judiciário sobre o assunto..

O processo da ADI é eletrônico e está disponível no sítio do Supremo Tribunal Federal. Mediante solicitação, foi enviada a cópia do processo legislativo da Lei que instituiu o tributo, pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Serão observados os fundamentos da decisão acerca da inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio do Estado de Minas Gerais e seus principais antecedentes e os atos que se seguiram ao acórdão. Depois, se tais fundamentos foram ventilados durante o processo legislativo que culminou com a instituição do tributo inconstitucional. Por fim, as consequências jurídicas disso.

31.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.411 que tramitou no Supremo Tribunal Federal é movida pelo Conselho Federal da OAB e buscou a declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio do Estado de Minas Gerais.

A ação foi distribuída em 2010 em que o autor busca que seja declarada a

...incompatibilidade com a Constituição Federal dos Artigos 113, inciso IV, Parágrafos 2º e 3º, 115, §2º, Incisos I a III, 116, §1º e item 2 da tabela “b”, todos da Lei 6763/75, com redação conferida pela Lei 14.938/2003, ambas do Estado de Minas Gerais, os quais instituíram cobrança da taxa de segurança pública devida em função da utilização potencial de serviço de extinção de incêndios.

Vários motivos levam à conclusão pela inconstitucionalidade do tributo, principalmente:

1 - Os precedentes do STF concluindo pela inconstitucionalidade das taxas de incêndio de outros estados por causa da identidade de base de cálculo com o IPTU (BALEEIRO, 1997, p. 508). A legislação instituidora estabelece como base de cálculo o “risco de incêndio” mas este usa como fator a área construída do imóvel, fazendo permanecer a identidade de base de cálculo com imposto (Art. 115, §2º da Lei 6.763/1975).

2 – A base de cálculo não se relaciona com o preço do serviço, mas, sim, com a probabilidade aproximada de seu uso.

3 – A falta de especificidade e divisibilidade, que foram o cerne da discussão no julgamento do tributo mineiro, apesar de excepcionalmente órgãos de segurança pública poderem ser remunerados por taxas à luz da Constituição, a função de extinção de incêndios é típica dos bombeiros, como se pode extrair do Art. 144, §5º da Constituição Federal.

Assim, prevaleceu o entendimento da ADI 4.411 de que a taxa de incêndio é

inconstitucional porque tal serviço público vinculado ao pagamento de taxas que variam conforme o tamanho dos imóveis dos contribuintes, não pode ser considerado específico e divisível.

Se, por variados argumentos, pode-se concluir pela inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio do Estado de Minas Gerais, é de se indagar como e se isso foi questionado no momento de sua implementação via controle de constitucionalidade preventivo e político.

Dessa forma, caso seja observado que a constitucionalidade da taxa não foi sequer discutida durante o processo legislativo, é necessário cobrar uma postura séria da casa do legislativo mineiro.

Sobre o aventamento da inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio durante o processo legislativo e na fase de sanção, e observando que na fase interna essa tarefa incumbe principalmente à Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, cabe olhar o parecer da referida comissão, bem como o que foi tratado durante o processo legislativo, afim de se verificar como foi tratada a questão da constitucionalidade do tributo a ser instituído.

O parecer da Comissão de Constituição e Justiça trata da importância dos serviços, da importância dos repasses que serão feitos, mas não analisa os precedentes do STF sobre o assunto, nem a questão da divisibilidade, nem da identidade com a base de cálculo com imposto.

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte também emitiu parecer. A comissão chegou a levantar a questão da identidade com a base de cálculo do IPTU, mas, após uma reunião conjunta, emitiu parecer favorável ao projeto.

Com isso, apesar de levantar a questão, o parecer perdeu a oportunidade de verificar a identidade de base de cálculo com o IPTU, haja vista que ambos os tributos têm a área construída como principal fator no cálculo da sua base de cálculo.

Por último, a questão da especificidade e divisibilidade não foi sequer discutida em sede de controle interno, o que deveriam ser elementos principais a serem discutidos caso o processo legislativo tivesse sido realmente feito com devido zelo e responsabilidade.

Se manifestaram contra a aprovação da referida taxa de incêndio os Deputados: Jayro Lessa (DEM), o Deputado Roberto Carvalho (PT), o Deputado Rogério Correia (PT), a Deputada Maria Tereza Lara (PT) e o Deputado Wellington Prado (PT).

Desses, somente o Deputado Wellington Prado atentou para a inconstitucionalidade ante a leitura do Art. 152 e 145, II da Constituição Federal.

31.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Enfim, é interessante dar o devido destaque ao fato de que o processo legislativo acabou sendo orientado por uma grande superficialidade na discussão da constitucionalidade da Taxa de Incêndio do Estado de Minas Gerais durante o processo de implementação da referida lei.

Observando o caso da instituição e da declaração de inconstitucionalidade da Taxa de incêndio do Estado de Minas Gerais, é possível observar que o controle de constitucionalidade feito no processo legislativo foi muito superficial. Os relatórios das comissões competentes para o enfrentamento do tema, não atacaram diretamente os elementos constitucionais do tributo a ser instituído que, servem também, de requisitos à

sua constitucionalidade material.

Por seu turno, esses relatórios também não enfrentam os precedentes do judiciário sobre o tema. A conclusão que se extrai nesse processo é que o trabalho de controle interno em sede de controle de constitucionalidade no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais foi ineficiente.

31.5 PALAVRAS-CHAVE:

Taxa de incêndio; Direito Constitucional Tributário; Controle de Constitucionalidade

31.6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BALEEIRO, Aliomar. Limitações Constitucionais ao poder de tributar. 8 ed. Atual. por Misabel Abreu Machado Derzi. Rio de Janeiro: Forense, 2010.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 4.411, Rel. Min. Marco Aurélio, Brasília, DF, 18/08/2020 (<https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15344491882&ext=.pdf>) - 01 de jan. de 2015.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 120.954, Rel. Min. Octávio Gallotti, Brasília, DF, 14/03/1996 (<https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=207376>)

CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário. São Paulo, Malheiros, 2011.

MINAS GERAIS. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.078/2003 (https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/documento.html?a=2003&n=1078&tipoProjeto=PROJETO%20DE%20LEI&s=PL&link=%2Fproposicoes%2Fpesquisa%2Favancada%3Fexpr%3D%28PL.200301078045%5Bcodi%5D%29%5Btxmt%5D%26pesqProp%3Dtrue – 29/09/2022)

MINAS GERAIS. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.078/2003 Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. Relatório. (https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/documento.html?a=2003&n=1078&tipoProjeto=PROJETO%20DE%20LEI&s=PL&link=%2Fproposicoes%2Fpesquisa%2Favancada%3Fexpr%3D%28PL.20030107804489%5Bcodi%5D%29%5Btxmt%5D%26pesqProp%3Dtrue – 28/09/2022)

MINAS GERAIS. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.078/2003 Comissão de Segurança Pública. (https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/documento.html?a=2003&n=1078&tipoProjeto=PROJETO%20DE%20LEI&s=PL&link=%2Fproposicoes%2Fpesquisa%2Favancada%3Fexpr%3D%28PL.20030107804508%5Bcodi%5D%29%5Btxmt%5D%26pesqProp%3Dtrue – 28/09/2022)

MINAS GERAIS. Assembleia Legislativa do Estado de Minas. 70ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 22/10/2003 Palavras do Deputado Jayro Lessa (<https://www.almg.gov.br/consulte/pronunciamentos/detalhe.html?id=16135#texto> –

29/09/2022)

MINAS GERAIS. Assembleia Legislativa do Estado de Minas. 70ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 18/11/2003 Palavras do Deputado Roberto Carvalho

(<https://www.almg.gov.br/consulte/pronunciamentos/detalhe.html?id=16323#texto> – 29/09/2022)

MINAS GERAIS. Assembleia Legislativa do Estado de Minas. 70ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA, EM 18/11/2003 Palavras do Deputado Weliton Prado

(<https://www.almg.gov.br/consulte/pronunciamentos/detalhe.html?id=16333#texto> – 25/09/2022)

32 TENDÊNCIAS INOVADORAS NA SUPERAÇÃO DE CRISES EMPRESARIAIS: A RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL E A NEGOCIAÇÃO EFICIENTE

INNOVATIVE TRENDS IN OVERCOMING CORPORATE CRISES: OUT-OF-COURT RESTRUCTURING AND EFFICIENT NEGOTIATION

GT1 – Atualidades do direito privado

Igor Caiafa Ferreira Silvério

contato@igorcaiafa.com

Instituição Toledo de Ensino

Ludmila Lopes Lima

ludmilalopesadv@gmail.com

Instituição Toledo de Ensino

32.1 INTRODUÇÃO.

179

Em um contexto em que empresas enfrentam desafios constantes, tanto devido às flutuações econômicas quanto às rápidas mudanças tecnológicas e de mercado, a recuperação extrajudicial surge como uma alternativa eficaz, oferecendo soluções alternativas a burocracia e morosidade dos processos judiciais tradicionais.

Este artigo se propõe a explorar as tendências inovadoras que têm redefinido o processo de recuperação extrajudicial, destacando o papel central das técnicas de negociação eficiente, notadamente com o uso de novas tecnologias. Tais métodos têm se mostrado essenciais não apenas para evitar a judicialização desnecessária de conflitos, mas também para proporcionar uma reestruturação empresarial mais rápida e adaptada às necessidades específicas de cada situação.

A pesquisa busca examinar como a recuperação extrajudicial, quando combinada com estratégias de negociação bem estruturadas, pode atuar como um importante mecanismo para a preservação das atividades empresariais. Nesse cenário, o processo extrajudicial tem o potencial de reduzir significativamente os impactos financeiros adversos, não apenas para a empresa em dificuldades, mas também para os credores, funcionários e toda a cadeia de stakeholders envolvida.

Assim, o estudo busca pesquisar a importância de fomentar uma cultura de negociação eficiente e soluções consensuais para o fortalecimento do ambiente empresarial, utilizando-se de métodos e ferramentas tecnológicas para facilitar as resoluções de conflitos, integrando mecanismos de *online dispute resolution (ODR)*.

Na ODR, a tecnologia deixa de ser apenas um facilitador das interações anteriormente realizadas presencialmente e passa a desempenhar um papel central, influenciando diretamente as negociações para a solução de conflitos. De forma positiva, ela contribui na coleta e tratamento de dados, organização e fornecimento de informações às partes, diagnóstico de problemas e

obstáculos ao consenso, além de identificar zonas potenciais de acordo. A tecnologia também otimiza a comunicação, tanto em tempo real quanto de maneira assíncrona; oferece suporte e mediação nas negociações, seja de forma automatizada ou com intervenção humana; flexibiliza e personaliza o modelo de resolução, ajustando-o ao caso concreto; realiza análises preditivas e auxilia na avaliação e decisão do caso, entre outras inúmeras possibilidades (Watkins, 2022).

32.2 METODOLOGIA.

A metodologia adotada é predominantemente bibliográfica e documental. A pesquisa inclui uma revisão da literatura sobre recuperação judicial, recuperação extrajudicial, negociações, *online dispute resolution* e novas tecnologias, bem como estudos de casos e relatórios produzidos por órgão governamentais. Também serão analisados artigos acadêmicos produzidos sobre o tema, a fim de obter uma visão abrangente das inovações utilizadas na negociação em recuperações extrajudiciais.

32.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.

No Brasil, a Lei nº 11.101/2005 estabelece as diretrizes da recuperação judicial e extrajudicial, bem como a falência de empresas, norma esta que passou por importantes modificações com a Lei 14.112 de 24 de dezembro de 2020.

As mudanças realizadas em 2020 buscaram trazer maior efetividade para a Recuperação Extrajudicial, tendo em vista que a partir da reforma, não há mais necessidade de demonstrar, no pedido inicial, a adesão do percentual de mais de 50%, eis que obtendo a anuência de 1/3 de todos os créditos de cada espécie, o devedor poderá apresentar seu pedido, com o compromisso de atingir o quórum no prazo improrrogável de 90 dias, por adesão expressa, inclusive existindo a possibilidade de conversão do procedimento em recuperação judicial (Negrão, 2022, p. 512).

Em tal mecanismo, a proposta e a negociação de meios que proporcionem a recuperação de seu empreendimento são realizadas diretamente com os credores, antes de sua homologação em juízo, impondo, o legislador, certos limites ao devedor, em defesa de princípios expressamente abraçados pela Lei n. 11.101/2005, notadamente os da universalidade e o da *pars conditio creditorum* (Negrão, 2022, p. 509).

Justamente por se tratar de uma negociação diretamente entre as partes interessadas, é importante que os métodos consensuais de solução de conflitos utilizados tenham o auxílio de tecnologia da informação e da comunicação. Nesse sentido, a *online dispute resolution* pode abranger várias técnicas específicas de métodos adequados de solução de conflitos, agregadas à utilização de uma rede ou recurso tecnológico como local virtual para a solução de uma disputa, representando a união da tecnologia da informação com os métodos adequados de solução de conflitos (Lagrasta, 2022, p. 78).

Um exemplo notável do uso de mecanismos tecnológicos em matéria falimentar foi o programa desenvolvido pelo Grupo Oi em maio de 2017. Esse programa envolveu a criação de um sistema integrado *online dispute resolution*, projetado especificamente para o caso, capaz de tratar créditos de diferentes naturezas, com o objetivo de facilitar métodos consensuais de solução de conflitos, como negociação, mediação e conciliação, por meio de canais online e presenciais, no contexto do processo de recuperação judicial.

Para tanto, houve o desenvolvimento de plataforma de ODR pela FGV Projetos, que contava com SAC e Atendimento aos Credores virtual (que permitiu o envio de toda a documentação,

acompanhamento de sua validação e assinatura da proposta de acordo, por meio digital), além de Centros Presenciais e Itinerantes de Atendimento em todo o país. Para ingressar no sistema, os credores constantes de uma lista devidamente publicada, tiveram que se habilitar na plataforma “online”, a partir do que, tinham acesso a uma proposta de solução automatizada e personalizada pelo próprio sistema, com referência na base de dados fornecida pelo Grupo OI e pelo Administrador Judicial. (Lagrasta, 2022, p. 95).

Portanto, o artigo procura demonstrar que a recuperação extrajudicial, sob uma perspectiva de negociação entre a recuperanda e os credores, para superar crises empresariais, pode-se utilizar de mecanismos tecnológicos, notadamente ferramentas de *ODR*, para melhor atingir o seu objetivo.

32.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS.

As tendências inovadoras voltadas à superação de crises empresariais, especialmente no âmbito da recuperação extrajudicial, estão intrinsecamente conectadas à eficiência das práticas de negociação e à capacidade das empresas de moldar as estratégias de reestruturação tradicionais às demandas cada vez mais complexas e dinâmicas do mercado contemporâneo. Em um ambiente de negócios globalizado e altamente competitivo, a habilidade de conduzir negociações de forma eficiente, baseada em princípios de cooperação e flexibilidade, emerge como um fator decisivo para o sucesso dos processos de recuperação.

Podemos observar que a tecnologia também visa reduzir a assimetria informacional, eis que possibilita que as partes envolvidas tenham acesso a todos os elementos do litígio, processando-se a disputa em um ambiente online, com celeridade e baixo custo.

A preservação da empresa em funcionamento não apenas protege empregos, mas também estabiliza cadeias de fornecimento e reduz os impactos econômicos negativos que seriam decorrentes de uma eventual falência, conforme o princípio da função social da empresa.

Todavia, o sucesso desse modelo inovador de recuperação esta fortemente condicionado a efetividade das negociações entre recuperanda e credor, incentivando o diálogo e a busca por soluções consensuais em detrimento de litígios prolongados.

Em análise preliminar, os resultados indicam que o meio de se realizar tais negociações seja aprimorado, adaptando-se às novas realidades econômicas, tecnológicas e sociais, permitindo que o processo de recuperação extrajudicial se mantenha uma alternativa eficaz, ágil e alinhada às melhores práticas internacionais.

Portanto, é importante que seja conferido segurança jurídica as partes, quando da utilização de mecanismos de *ODR* em recuperação extrajudicial. No caso estudado, quanto a primeira recuperação judicial do grupo OI, houve suspensão da plataforma de *ODR*, por meio de uma liminar proferida pela 8ª Câmara Cível do TJRJ.

Assim, para que a recuperação extrajudicial atinja todo o seu potencial como um instrumento de superação de crises empresariais, existe uma necessidade quanto a integração contínua entre inovação nas técnicas de negociação, flexibilidade processual e modernização legislativa, admitindo-se a utilização de tecnologia, por meio de plataforma de *ODR* para facilitar a resolução do conflito.

32.5 PALAVRAS-CHAVE:

Recuperação Extrajudicial. Negociação Eficiente. Crise Empresarial. Reestruturação de Empresas.

Referências

BRASIL. Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005. Regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br>.

NEGRÃO, R. Falência e Recuperação de Empresas. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

LAGRASTA, V. F. Inovações tecnológicas nos métodos consensuais de solução de conflitos. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

WATKINS, C. A online dispute resolution (odr) e o processo judicial: caminhos para a integração. Revista Eletrônica da PGE-RJ, [S. l.], v. 5, n. 1, 2022. DOI: 10.46818/pge.v5i1.258. Disponível em: <https://revistaeletronica.pge.rj.gov.br/index.php/pge/article/view/258>. Acesso em: 15 ago. 2024.

33 A UNIÃO ESTÁVEL SOB A ÓTICA DO PROVIMENTO 149 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

THE STABLE UNION FROM THE PERSPECTIVE OF PROVISION 149 OF THE NATIONAL COUNCIL OF JUSTICE

GT4 – Políticas pública de desenvolvimento e efetividades do Direito

Lucas Alexandre Guioto
lucasguioto@hotmail.com
Faculdade de Direito de Franca

33.1 INTRODUÇÃO

Desde o princípio, as relações conjugais são amplamente discutidas na sociedade, e com a união estável não é diferente, ainda mais por se tratar de um tema que tem o seu registro de forma facultativa, diferentemente do casamento, que é minuciosamente detalhado. Assim, visando facilitar a vida do leitor, que muitas vezes desconhece seu próprio direito, neste artigo, veremos as leis e normas aplicadas atualmente para a união estável, especificadamente acerca da constituição e dissolução, bem como o seu registro no cartório competente.

183

33.2 METODOLOGIA.

A metodologia aplicada foi a qualitativa, preocupando-se, portanto, com aspectos da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e na explicação da dinâmica das relações sociais.

33.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Foi com as transformações ocorridas na sociedade, mais precisamente nas relações de família, é que se fez necessário a busca de uma legislação que promovesse uma aproximação do direito com o que é de fato praticado pela sociedade, inovando com responsabilidade, buscando a desburocratização para a regularização da união estável, e facilitando o acesso aos brasileiros à justiça, especialmente aos mais vulneráveis.

Dentre os diversos acontecimentos na área familiar, a união estável é um tema atual que apresenta diversas inovações com o decorrer do tempo, sendo rotineiramente vivenciada pelos cidadãos brasileiros. A união estável é tratada nos artigos 1.723 à 1.727 do Código Civil de 2002, pela legislação suplementar com a Lei nº 14.382 de 2022, que trouxe uma modernização referente aos procedimentos de registros públicos e alterou parcialmente a Lei nº 6.015 de 1973, bem como

pelos diversos provimentos do Conselho Nacional de Justiça.⁴²

A união estável é considerada uma relação entre duas pessoas, que tem como característica a convivência pública, contínua, duradoura e que tenha o objetivo de constituir uma família. Em razão de ser uma situação de fato, não se exige o registro formal de sua existência,⁴³ pois a sua eficácia entre as partes prescinde de qualquer formalidade. No entanto, o seu registro confere efeitos jurídicos à união estável perante terceiros.⁴⁴

A Lei nº 6.015/1973 versa sobre os registros públicos no Brasil, e visando regulamentar a conversão da união estável em casamento, e sobre os títulos hábeis para realizar o registro da união estável no registro civil de pessoas naturais, o legislador no ano de 2022, através da Lei nº 14.382/2022 incluiu os artigos 70-A e 94-A na Lei nº 6.015/1973.⁴⁵

Neste ponto, necessário destacar que antes do advento da Lei nº 14.382/2022, para realizar o registro da união estável no registro civil de pessoas naturais, era necessário uma sentença judicial transitada em julgado ou uma escritura pública.⁴⁶ Com a inclusão do artigo 94-A, caput, passou a ser admitido mais dois tipos de títulos para o registro da união estável no livro E, sendo os termos declaratórios formalizados perante o oficial de registro civil e também os termos declaratórios de reconhecimento e de dissolução de união estável.⁴⁷

Deste modo, com a inclusão da possibilidade de registrar a união estável através dos devidos termos declaratórios perante o registrador, não é mais necessário recorrer ao poder judiciário para obter uma sentença ou até mesmo ao notário para realizar uma escritura pública, o que deixou mais simples a formalização desse modelo familiar.

Porém, os termos declaratórios não poderão ser utilizados em todos os casos, posto que, existem algumas limitações quanto a sua utilização, sendo uma delas em caso de dissolução de união estável onde há filhos incapazes ou nascituro, devendo nesta situação ser utilizada a via judicial, para garantir o melhor interesse dos envolvidos,⁴⁸ atendendo portanto o provimento do Conselho Nacional de Justiça que trouxe essa regra análoga ao incidente em matéria de separação e divórcio extrajudicial, ao impor via judicial nos casos em que há filhos incapazes ou nascituro.⁴⁹

Outra circunstância imposta pelo legislador, também em consonância ao que já se exige para fins de separação ou divórcio extrajudicial,⁵⁰ foi a exigência de assistência pelo defensor

⁴² KUMPEL, V. F.; FERRARI, C. M.; VIANA, G. M. Livro "E". In: KUMPEL, V. F.; FERRARI, C. M.; VIANA, G. M. **Direito notarial e registral em síntese**. 2. ed. São Paulo: YK Editora, 2024. cap. 5, p. 695.

⁴³ CNJ – Conselho Nacional de Justiça. **Provimento nº 149/2014**. Institui o Código Nacional de Normas da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça - Foro Extrajudicial (CNN/ CN/CNJ-Extra), que regulamenta os serviços notariais e de registro. Brasília: CNJ, 2023. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/files/compilado2212202024092366f1e7c461128.pdf>. Acesso em: 29 set. 2024.

⁴⁴ CNJ – Conselho Nacional de Justiça. **Provimento nº 149/2014**, ref. 2.

⁴⁵ BRASIL, **Lei nº 6.015**, de 31 de dezembro de 1973. Dispõe sobre os registros públicos. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6015compilada.htm. Acesso em: 29 set. 2024.

⁴⁶ CNJ – Conselho Nacional de Justiça. **Provimento nº 37/2014**. Dispõe sobre o registro de união estável no Livro "E" do registro civil das pessoas naturais, sobre o termo declaratório de reconhecimento e dissolução de união estável lavrado perante o registro civil das pessoas naturais, sobre a alteração extrajudicial do regime de bens na união estável e sobre a conversão da união estável em casamento. Brasília: CNJ, 2014. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/files/compilado14422020230628649c46cc6ce72.pdf>. Acesso em: 29 set. 2024.

⁴⁷ BRASIL, **Lei nº 6.015**, de 31 de dezembro de 1973. Dispõe sobre os registros públicos. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6015compilada.htm. Acesso em: 29 set. 2024.

⁴⁸ CNJ – Conselho Nacional de Justiça. **Provimento nº 149/2014**, ref. 2.

⁴⁹ KUMPEL, ref. 1, p. 697.

⁵⁰ BRASIL, **Lei nº 13.105**, de 16 de março de 2015. Dispõe sobre o código de processo civil. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso em: 29 set. 2024.

público ou advogado para os casos de declaração de dissolução de união estável.⁵¹ E finalmente, também foi vetado expressamente a representação por tutor ou curador por qualquer um dos pretendentes, salvo em caso de autorização judicial.⁵²

O termo declaratório de reconhecimento e dissolução de união estável, poderá ser firmado pelos companheiros perante o ofício de registro civil de pessoas naturais de sua livre escolha, devendo constar todas as cláusulas admitidas nos demais títulos, o regime de bens adotado na forma do artigo 1.725 do Código Civil, e a inexistência de termo declaratório anterior.⁵³

Após a realização do termo declaratório, poderá ser realizado o registro junto ao ofício competente, devendo ser solicitado pelos companheiros através de requerimento conjunto, ficando o registrador incumbido de encaminhar o título para registro ao ofício competente, por meio da Central de Informações do Registro Civil – CRC.⁵⁴

Uma questão amplamente discutida entre todos os interessados nos termos de declaração e dissolução da união estável, é o quesito data de início e data de término da união estável entre os companheiros. Tema esse que foi amplamente debatido por juristas, registradores e notários, devido aos seus potenciais reflexos patrimoniais, inclusive perante terceiros.⁵⁵

Dessa forma, ficou definido que somente poderá constar a data de início ou término no registro de reconhecimento ou dissolução de união estável em 3 hipóteses: decisão judicial; procedimento de certificação eletrônica de união estável realizado perante oficial de registro civil; escrituras públicas ou termos declaratórios de reconhecimento ou de dissolução de união estável.⁵⁶

Quando a datação for realizada através de escrituras públicas ou termos declaratórios, somente será inserido a data de início ou, se for o caso, do fim da união estável, se corresponder à data da lavratura do instrumento, ou os companheiros declararem expressamente esse fato no próprio instrumento ou em declaração escrita feita perante o oficial de registro civil das pessoas naturais quando do requerimento do registro.⁵⁷

Neste ponto mister destacar que o oficial encarregado deverá constar no campo correspondente a data, como “não informado”, nos casos em que não se enquadrarem nas situações acima previstas.⁵⁸

Dirimido a questão sobre a inserção da data de início ou de término da união estável, trataremos sobre os requisitos para o registro do termo de reconhecimento e dissolução da união estável, que será efetuado no Livro E, no registro civil de pessoas naturais.⁵⁹

Para efetuar o devido registro, deve-se observar o artigo 94-A, caput, da lei 6.015 de 1973,

⁵¹ CNJ – Conselho Nacional de Justiça. **Provimento nº 149/2014**. Institui o Código Nacional de Normas da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça - Foro Extrajudicial (CNN/ CN/CNJ-Extra), que regulamenta os serviços notariais e de registro. Brasília: CNJ, 2023. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/files/compilado2212202024092366f1e7c461128.pdf>. Acesso em: 29 set. 2024.

⁵² CNJ – Conselho Nacional de Justiça. **Provimento nº 149/2014**, ref. 10.

⁵³ CNJ – Conselho Nacional de Justiça. **Provimento nº 149/2014**, ref. 10.

⁵⁴ CNJ – Conselho Nacional de Justiça. **Provimento nº 149/2014**, ref. 10.

⁵⁵ KUMPEL, V. F.; FERRARI, C. M.; VIANA, G. M. Livro “E”. In: KUMPEL, V. F.; FERRARI, C. M.; VIANA, G. M. **Direito notarial e registral em síntese**. 2. ed. São Paulo: YK Editora, 2024. cap. 5, p. 700.

⁵⁶ KUMPEL, ref. 14, p. 700.

⁵⁷ CNJ – Conselho Nacional de Justiça. **Provimento nº 149/2014**, ref. 10.

⁵⁸ CNJ – Conselho Nacional de Justiça. **Provimento nº 149/2014**, ref. 10.

⁵⁹ CNJ – Conselho Nacional de Justiça. **Provimento nº 37/2014**. Dispõe sobre o registro de união estável no Livro “E” do registro civil das pessoas naturais, sobre o termo declaratório de reconhecimento e dissolução de união estável lavrado perante o registro civil das pessoas naturais, sobre a alteração extrajudicial do regime de bens na união estável e sobre a conversão da união estável em casamento. Brasília: CNJ, 2014. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/files/compilado14422020230628649c46cc6ce72.pdf>. Acesso em: 29 set. 2024.

que exige os seguintes elementos que devem constar do registro:

I - data do registro; II - nome, estado civil, data de nascimento, profissão, CPF e residência dos companheiros; III - nome dos pais dos companheiros; IV - data e cartório em que foram registrados os nascimentos das partes, seus casamentos e uniões estáveis anteriores, bem como os óbitos de seus outros cônjuges ou companheiros, quando houver; V - data da sentença, trânsito em julgado da sentença e vara e nome do juiz que a proferiu, quando for o caso; VI - data da escritura pública, mencionados o livro, a página e o tabelionato onde foi lavrado o ato; VII - regime de bens dos companheiros; VIII - nome que os companheiros passam a ter em virtude da união estável.

Ademais, o Conselho Nacional de Justiça, trouxe ainda outros elementos que devem ser constados, através do provimento 141 de 2023, que foi incorporado pelo provimento 149 de 2023, sendo a data do termo declaratório e serventia de registro civil das pessoas naturais em que formalizado, quando for o caso,⁶⁰ e data de início e de fim da união estável, desde que corresponda à data indicada na forma do artigo 1º, § 4º e § 5º do provimento 37/2014.⁶¹

Por fim, o provimento 149 de 2023 do Conselho Nacional de Justiça, replicou o artigo 4º do provimento 37 de 2014, que trata sobre como deve proceder o registrador quando o título apresentado é omissivo em relação ao estado civil dos companheiros, e não haver indicações acerca dos assentos de nascimento, de casamento ou de união estável das partes.⁶²

Nesta situação, o oficial poderá adotar dois tipos de providências para obter as informações para a lavratura do registro, sendo a primeira exigir a apresentação, no prazo de 15 dias, das certidões atualizadas dos referidos assentos, desde que esses assentos tenham sido lavrados em outra serventia,⁶³ ou consultar os referidos assentos no próprio acervo, se for o caso.⁶⁴

Importante mencionar a relevância sobre não haver dúvidas sobre o estado civil dos interessados que estão solicitando o registro da união estável, pois é vetado o registro de união estável de pessoas casadas, ainda que separadas de fato, exceto se separadas judicialmente ou extrajudicialmente, ou se a declaração da união estável decorrer de sentença judicial transitada em julgado.⁶⁵

Em caso de algum dos companheiros constar como casados, a comprovação da separação judicial ou extrajudicial poderá ser feita até a data da prenotação desse título, devendo o registrador constar expressamente essa circunstância e o documento comprobatório apresentado.⁶⁶

Ademais, deverá constar no Livro E, mais precisamente nas certidões relativas ao registro da união estável, que o seu registro não constitui os efeitos da conversão da união estável em casamento.⁶⁷

⁶⁰ CNJ – Conselho Nacional de Justiça. **Provimento nº 149/2014**. Institui o Código Nacional de Normas da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça - Foro Extrajudicial (CNN/ CN/CNJ-Extra), que regulamenta os serviços notariais e de registro. Brasília: CNJ, 2023. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/files/compilado2212202024092366f1e7c461128.pdf>. Acesso em: 29 set. 2024.

⁶¹ CNJ – Conselho Nacional de Justiça. **Provimento nº 149/2014**, ref. 19.

⁶² CNJ – Conselho Nacional de Justiça. **Provimento nº 149/2014**, ref. 19.

⁶³ CNJ – Conselho Nacional de Justiça. **Provimento nº 149/2014**, ref. 19.

⁶⁴ CNJ – Conselho Nacional de Justiça. **Provimento nº 149/2014**, ref. 19.

⁶⁵ BRASIL, **Lei nº 6.015**, de 31 de dezembro de 1973. Dispõe sobre os registros públicos. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6015compilada.htm. Acesso em: 29 set. 2024.

⁶⁶ CNJ – Conselho Nacional de Justiça. **Provimento nº 149/2014**. Institui o Código Nacional de Normas da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça - Foro Extrajudicial (CNN/ CN/CNJ-Extra), que regulamenta os serviços notariais e de registro. Brasília: CNJ, 2023. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/files/compilado2212202024092366f1e7c461128.pdf>. Acesso em: 29 set. 2024.

⁶⁷ CNJ – Conselho Nacional de Justiça. **Provimento nº 149/2014**, ref. 25.

33.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com todo o exposto, vemos que a legislação brasileira, mais especificadamente as leis que tratam sobre o direito de família, neste caso, a união estável, sempre passarão por alterações de forma periódica, em razão das relações familiares estarem em constantes mudanças.

A união estável é um tema muito discutido até hoje, inclusive quando tratamos de pessoas que possuem filhos e patrimônios, já que a relação amorosa havida entre elas refletirá também nos terceiros a elas ligadas.

Não bastasse as alterações no Código Civil, se faz necessário também as alterações nos outros ramos do direito, como no direito registral e notarial, posto que estes devem acompanhar as inovações legislativas, que desburocratizam as relações familiares e assim desafogam o próprio Estado, já que inibem as ações judiciais posto que as questões familiares poderão ser solucionados de forma extrajudicial.

33.5 PALAVRAS-CHAVE:

União estável; Registro; Casamento; Direito de Família.

33.6 REFERÊNCIAS

BRASIL, Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973. Dispõe sobre os registros públicos. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6015compilada.htm. Acesso em: 29 set. 2024.

BRASIL, Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Dispõe sobre o código civil. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso em: 29 set. 2024.

BRASIL, Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Dispõe sobre o código de processo civil. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso em: 29 set. 2024.

BRASIL, Lei nº 14.382, de 27 de junho de 2022. Dispõe sobre o sistema eletrônico dos registros públicos. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2019-2022/2022/lei/l14382.htm. Acesso em: 29 set. 2024.

CNJ – Conselho Nacional de Justiça. Provimento nº 37/2014. Dispõe sobre o registro de união estável no Livro "E" do registro civil das pessoas naturais, sobre o termo declaratório de reconhecimento e dissolução de união estável lavrado perante o registro civil das pessoas

naturais, sobre a alteração extrajudicial do regime de bens na união estável e sobre a conversão da união estável em casamento. Brasília: CNJ, 2014. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/files/compilado14422020230628649c46cc6ce72.pdf>. Acesso em: 29 set. 2024.

CNJ – Conselho Nacional de Justiça. Provimento nº 149/2014. Institui o Código Nacional de Normas da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça - Foro Extrajudicial (CNN/ CN/CNJ-Extra), que regulamenta os serviços notariais e de registro. Brasília: CNJ, 2023. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/files/compilado2212202024092366f1e7c461128.pdf>. Acesso em: 29 set. 2024.

KUMPEL, V. F.; FERRARI, C. M.; VIANA, G. M. Livro “E”. In: KUMPEL, V. F.; FERRARI, C. M.; VIANA, G. M. Direito notarial e registral em síntese. 2. ed. São Paulo: YK Editora, 2024. cap. 5, p. 695-711.

34 A FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS EM TEMPOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: UM DESAFIO DO AVANÇO DO MUNDO MODERNO

THE SOCIAL FUNCTION OF CONTRACTS IN THE AGE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE: A CHALLENGE OF MODERN TECHNOLOGICAL ADVANCEMENT

GT1 - Atualidades do Direito Privado

Luana Toledo Cruvinel

luanacruvinel04@gmail.com

Maysa Esper Kallas Gonçalves

maysakallas@gmail.com

Frederico Thales de Araujo Martos

frederico.martos@direitofranca.br

FDF - Faculdade de Direito de Franca

34.1 INTRODUÇÃO

O avanço acelerado da tecnologia, especialmente no campo da Inteligência Artificial (IA), tem desafiado paradigmas tradicionais em várias áreas do direito, com especial impacto no âmbito contratual. A função social do contrato, um princípio fundamental do Direito Civil Brasileiro, consagrado no artigo 421 do Código Civil, impõe aos contratantes a responsabilidade de considerar não apenas os interesses privados, mas também os reflexos sociais de seus acordos. Contudo, a crescente incorporação de sistemas de IA na negociação, elaboração e execução de contratos levanta questões sobre a adequação e a eficácia desse princípio diante das novas tecnologias.

Este estudo se propõe a analisar como a função social dos contratos, que visa promover o equilíbrio entre as partes e o interesse público, deve ser reinterpretada em face da crescente automação proporcionada pela IA. Além disso, busca-se explorar as potenciais necessidades de ajustes na legislação vigente, assegurando que essa função continue a ser atendida, mesmo em um cenário de rápida digitalização das relações contratuais.

34.2 METODOLOGIA

A metodologia empregada neste estudo é de natureza qualitativa, com foco em uma abordagem exploratória e analítica. A pesquisa foi fundamentada em uma revisão bibliográfica abrangente, que incluiu tanto doutrinas clássicas quanto contemporâneas sobre a função social do contrato, além de estudos específicos relacionados à aplicação da Inteligência Artificial (IA) no âmbito jurídico. Essa revisão bibliográfica foi essencial para construir uma base teórica sólida, permitindo a análise aprofundada dos impactos e desafios que a IA traz para o campo do direito contratual.

A técnica bibliográfica utilizada no estudo proporcionou uma visão ampla e diversificada sobre os temas em questão, abrangendo diferentes perspectivas doutrinárias e contextos jurídicos. A partir dessa base teórica, foram realizados estudos de caso em que a IA teve um papel significativo na formação e execução de contratos. Esses casos permitiram uma reflexão crítica sobre as práticas atuais, destacando as implicações da IA para a função social dos contratos.

34.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A Inteligência Artificial (IA) refere-se à capacidade de sistemas tecnológicos simularem a inteligência humana, realizando tarefas de forma autônoma e aprendendo por meio do processamento de grandes volumes de dados fornecidos por seus usuários. No contexto jurídico, sistemas de IA têm sido utilizados para interpretar, assessorar e criar contratos, funções que tradicionalmente cabiam a profissionais qualificados, como advogados.

No entanto, por se tratar de uma tecnologia que apenas simula a inteligência humana, a IA não possui as habilidades necessárias para compreender as complexidades das relações humanas e aplicar adequadamente as normas jurídicas na criação de contratos. Assim, torna-se necessário redimensionar o papel da função social do contrato em um contexto em que a IA assume um papel cada vez mais preponderante.

A função social do contrato, conforme delineada no Código Civil Brasileiro, transcende os interesses individuais, buscando o equilíbrio contratual e a satisfação das necessidades sociais. Doutrinadores clássicos, como Orlando Gomes e Silvio de Salvo Venosa, enfatizam que a liberdade contratual não é absoluta, devendo ser exercida dentro dos limites impostos pela função social.

Nesse contexto, é imperativo reconhecer que, além de respeitar a função social, os contratos devem refletir as mudanças e evoluções sociais. A rápida ascensão da Inteligência Artificial gerou lacunas no ordenamento jurídico, que demandam regulamentação específica para evitar omissões prejudiciais.

Doneda (2021, p.28), especialista em privacidade e proteção de dados, ressalta a dificuldade de legislar sobre tecnologia, destacando que:

legislar sobre tecnologia é sempre uma atividade desafiadora e ingrata porque como toda legislação legisla sobre o passado, no caso da tecnologia é tudo mais rápido[...] A IA traz questões difíceis como a opacidade intrínseca a muitos sistemas decisórios automatizados e a dificuldade adicional representada pelos limites à transparência.

A função social do contrato, historicamente concebida para contrabalançar o individualismo contratual, visa garantir o bem-estar coletivo, a justiça social e a paz. No entanto, um sistema de IA, devido à sua incapacidade de captar plenamente as nuances das relações sociais e jurídicas, não pode assegurar essas condições de maneira eficaz.

O princípio da liberdade contratual, que permite às partes escolherem a forma de seus acordos, não é absoluto e deve ser exercido em conformidade com a ordem pública, promovendo justiça e o interesse coletivo. Contudo, a IA, devido às suas limitações intrínsecas, não consegue promover esse equilíbrio, essencialmente humano.

Contratos gerados por IA podem falhar em proteger a dignidade humana, apresentando problemas relacionados à confidencialidade e à correta aplicação das normas jurídicas. Como observa Gagliano (2009, p.89),

É de suma importância destacar que o contrato também deve observar e garantir a segurança jurídica entre as partes, como o dever de informação, confidencialidade, assistência e lealdade. Todo esse sistema é

abraçado pelo princípio maior de proteção da dignidade da pessoa humana.

Dessa forma, é evidente que a IA, ao simular a inteligência humana, não pode substituir o discernimento e a sensibilidade necessários para a elaboração de contratos, o que pode resultar em onerosidade excessiva, desproporcionalidades e injustiças, comprometendo a função social do contrato.

Além disso, os contratos devem ser interpretados à luz dos contextos sociais, cuja não observância pode alterar a percepção social sobre a justiça contratual. Como afirma Nery Junior (2003, p.336),

O contrato estará conformado à sua função social quando as partes se pautarem pelos valores da solidariedade (CF, art. 3º, I) e da justiça social (CF, art. 170 caput), da livre-iniciativa, for respeitada a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), não se ferirem valores ambientais (CDC, 51, XIV) etc.

Em suma, a função social do contrato, conforme estabelecido na Constituição e no Código Civil, deve ser preservada para garantir a estabilidade social e a valorização dos princípios de solidariedade, livre-iniciativa, proteção ambiental e dignidade do trabalho.

34.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo conclui que, embora a aplicação da Inteligência Artificial na gestão e execução de contratos ofereça inegáveis benefícios em termos de eficiência e precisão, ela também impõe desafios significativos à manutenção da função social dos contratos. A análise sugere que, para que a função social continue a ser um pilar dos contratos no Brasil, é imperativo que os contratos automatizados e as ferramentas de IA sejam projetados e regulados de forma a garantir o respeito aos princípios de justiça e equidade consagrados na legislação.

Essa falta de observância ao tema reflete uma lacuna no ordenamento jurídico, que pode acarretar o desrespeito à função social do contrato. Assim, recomenda-se que a legislação vigente seja revisada e adaptada para melhor contemplar as peculiaridades dos contratos digitais e inteligentes. A inclusão de diretrizes específicas sobre a utilização da IA em contratos garantiria que a função social seja preservada, mesmo em um cenário de rápida evolução tecnológica.

Ademais, é necessário que novos estudos se aprofundem na aplicação prática de contratos inteligentes e nas implicações da IA em diferentes setores econômicos. Essa pesquisa adicional permitirá a elaboração de normas mais precisas, assegurando que a evolução tecnológica contribua para o fortalecimento, e não para o enfraquecimento, do princípio da função social dos contratos.

34.5 PALAVRAS-CHAVE:

Função Social dos Contratos. Inteligência Artificial. Contratos Inteligentes. Direito Digital.

34.6 REFERÊNCIAS

BRASIL. Código Civil Brasileiro. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Civil – Contratos. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2020.

DONEDA, Danilo. Da privacidade à proteção de dados pessoais. 3. ed. (2. ed. do ebook) São Paulo: Revista dos Tribunais, Thomson Reuters Brasil, 2021.

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – Contratos. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2021.

GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: contratos: teoria geral. São Paulo: Saraiva, 2006.

NERY JÚNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil Anotado e Legislação Extravagante. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.

SANTOS, Carla B. Contratos Inteligentes e a Função Social dos Contratos: Uma Revisão Crítica. Revista Brasileira de Direito Digital, vol. 5, no 2, 2023.

SILVA, João Paulo. A Aplicação da Inteligência Artificial no Direito: Desafios e Perspectivas. Jornal de Direito e Tecnologia, vol. 12, no 1, 2024.

35 ATIVISMO JUDICIAL: A ANTOLÓGICA TENSÃO ENTRE LEGALIDADE E JUSTIÇA.

JUDICIAL ACTIVISM: THE ANTHOLOGICAL TENSION BETWEEN LEGALITY AND JUSTICE.

GT2 - Atualidades do direito público
Andrew Fernandes Farias⁶⁸
Lucas de Andrade Lima Cavalcante⁶⁹

35.1 INTRODUÇÃO

O presente artigo busca analisar se ativismo judicial é uma postura decisória que deve ser combatida e censurada ou proclamada e louvada. O articulado se inspirou nas clássicas lições de Aristóteles, Tomás de Aquino e Radbruch, sobre a relação entre lei, direito e justiça, bem como nas reflexões de Abboud sobre a ideia de ativismo judicial, e as preocupações de Ferrajoli sobre a relação entre os poderes e a expansão da jurisdição no âmbito de uma democracia.

Como é cediço, atualmente, no Brasil, regra geral, a expressão ativismo judicial, assume uma carga valorativa negativa, como se fosse uma postura equivocada do Poder Judiciário, digna de ser censurada.

Nesse sentido, segundo Abboud⁷⁰ o ativismo, em termos brasileiros deve ser considerado o pronunciamento judicial que substitui a legalidade vigente pelas convicções.

Nessa esteira de intelecção, indaga-se: o ativismo judicial deve ser louvado ou censurado, defendido ou combatido?

35.2 METODOLOGIA

O trabalho fundamentar-se-á em pesquisa qualitativa, documental e bibliográfica, sob a égide do método dedutivo, uma vez que, buscar-se-á verificar se no âmbito do Estado Democrático de Direito, o ativismo judicial é nocivo ou benéfico.

Ademais, a pesquisa revela-se científica, pois, consoante leciona Umberto Eco, espraia-se sobre um objeto reconhecível e definido, acrescentando entendimento ou revendo as análises realizadas. No que tange ao meio empregado, trata-se de uma

193

⁶⁸ Mestre em Ciências Aeroespaciais pela UNIFA; Doutorando em Direito pelo IDP; E-mail: andrewadvc@gmail.com ; Advogado

⁶⁹ Mestre em Direito pela UCB - Brasília; Doutorando em Direito pelo IDP – Brasília. E-mail: lucascalcavalcante@yahoo.com.br; Advogado e Professor titular de Direito Tributário e de Direito Financeiro na Universidade do Estado de Minas Gerais – Unidade Ituiutaba

⁷⁰ ABOUD, Georges. Capítulo 3 **Em busca de um conceito constitucional de ativismo**. P. 73.

pesquisa bibliográfica e documental, haja vista que para a fundamentação do estudo realizar-se-á pesquisas em artigos científicos, livros, legislações, atos normativos e análogos. Nessa esteira de intelecção, submete-se o presente trabalho ao GT2 – Atualidades do direito público.

35.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Segundo Abboud⁷¹, o ativismo, que deve ser compreendido como a atuação dos juízes a partir de um desapego da legalidade vigente, para fazer prevalecer, sua própria subjetividade, caracteriza uma atuação insidiosa do Poder Judiciário e um pernicioso atalho, que fere a democracia. Assim, para Abboud⁷² ninguém, nem mesmo um juiz, tem o direito de ignorar os textos legais, desta feita, o Poder Judiciário apenas deve deixar de aplicar a lei, se ela for inconstitucional, uma vez que todos estão sob o governo das leis.

Por seu turno, leciona Ferrajoli⁷³, que o Estado de Direito se fundamenta na sujeição do poder ao direito, ou seja, o direito limita o exercício do poder. Ferrajoli⁷⁴ entende que a fonte de legitimidade da jurisdição é a aplicação substancial da lei, e a referida aplicação substancial da lei evitaria que o Poder Judiciário ultrapassasse a sua competência, intervindo indevidamente na política.

As preocupações de Ferrajoli e Abboud são salutares e regra geral, deve o juiz zelar pela aplicação substancial da lei e submeter-se ao rule of law. Afinal, a isonomia, a segurança jurídica, o sistema de freios e contrapesos entre os Poderes, e a legitimidade democrática, assim, recomenda.

O problema surge quando o julgador se depara com a injustiça extrema. Destarte, a problemática em torno do ativismo judicial é uma sofisticação da clássica controvérsia jurídica: o que fazer diante da lei injusta ou da realidade (facticidade) injusta? Diante de um quadro de extrema injustiça, deve o juiz desprezar a legalidade vigente e fazer prevalecer a justiça?

Para Abboud, diante de uma lei injusta, deve o juiz aplicar a lei injusta, salvo se ela for inconstitucional. Assim, na esteira das lições de Abboud, não competiria ao juiz verificar a justiça da lei, mas no máximo a sua constitucionalidade.

Aristóteles⁷⁵ abordando a relação entre justiça e equidade, já de há muito ensinava que o problema ocorre em razão da equidade ser justa, porém, não o legalmente justo, mas sim uma correção da justiça legal. Contudo, a lição de Aristóteles está mais relacionada as hipóteses em que a deficiência da lei decorre de sua universalidade, ao não se adequar as circunstâncias de um caso concreto. Tomás de Aquino⁷⁶, por seu turno esclarece que regra geral os julgamentos devem ser realizados com base na lei escrita, ou seja, os julgamentos

⁷¹ ABOUD, Georges. **Capítulo 3 Em busca de um conceito constitucional de ativismo**. P. 73.

⁷² ABOUD, Georges. **Capítulo 3 Em busca de um conceito constitucional de ativismo**. P. 77.

⁷³ FERRAJOLI, Luigi. **A democracia através dos direitos: o constitucionalismo garantista como modelo teórico e como projeto político**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. P. 237.

⁷⁴ FERRAJOLI, Luigi. **A democracia através dos direitos: o constitucionalismo garantista como modelo teórico e como projeto político**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. P. 241.

⁷⁵ ARISTÓTELES. **Ética a Nicômaco**. Torrieri Guimarães. São Paulo: Editora Martin Claret, 2001.

⁷⁶ AQUINO, Tomás. **Suma teológica, volume 6**. São Paulo: Edições Loyola, 2009. P. 93.

devem ser realizados segundo o direito positivo. Elucida, ainda, que o direito positivo tem lugar quando estiver em harmonia com o direito natural, e ainda, nos casos em que o direito natural é indiferente. Contudo, Tomás de Aquino, excepciona as hipóteses em que a lei escrita contrariar o direito natural, nessas hipóteses, quando a lei positiva contiver algo contrário ao direito natural ela deve ser classificada como injusta, não devendo ser aplicada.

A questão é tormentosa, porém, uma das melhores abordagens sobre a controvérsia foi desenvolvida por Radbruch⁷⁷. Segundo o eminente jurista a história da arte não é apenas a história da beleza, mas também a do mau gosto. Contudo, a arte busca a beleza. De igual modo, a história da ciência, não é a história da verdade, mas também do erro, entretanto, a ciência busca a verdade. No mesmo sentido, o direito pode ser injusto, mas só é direito por ter o sentido de ser justo, ou seja, o direito busca a justiça. Para Radbruch o direito é a realidade cujo sentido é servir a justiça, razão pela qual para o autor injustiça extrema não é direito. Eis o ponto nevrálgico.

Assim, têm razão Ferrajoli e Abboud, quando advertem que o juiz não deve deixar de aplicar a lei ao caso concreto. Para além de ferir o caminho democrático como adverte Abboud, é um risco ao arbítrio e à tirania, e em muitos casos lesa a isonomia e a segurança jurídica.

Todavia, também tem razão Radbruch quando ensina que injustiça extrema não é direito, uma vez que o sentido do direito é servir a justiça. Desse modo, o julgador não deve fechar os olhos para a realidade quando a aplicação da lei puder causar uma injustiça extrema.

Como a história da humanidade revela, em algumas ocasiões a sociedade pode adoecer (ou pelo menos a elite governante), e leis extremamente iníquas serem aprovadas. Não se pode repetir o erro de outrora, e aplicar a lei, apenas por ser a lei, ou estar de acordo com uma Constituição. Assim, para além de se preservar ao máximo possível a isonomia, segurança jurídica, separação entre os Poderes, e o caminho democrático, não se corre o risco de retornarmos à barbárie.

Caso emblemático em que diante de uma injustiça extrema o Poder Judiciário deveria ter adotado uma postura ativista e adotou uma postura deferente, foi o caso *Korematsu V. United States* (1944) julgado pela Suprema Corte Americana. O caso referia-se a uma ordem executiva para a prisão de nipo-americanos em campos de internamento durante a segunda guerra mundial. A ordem acarretava injustiça extrema devendo ser rejeitada pelo Poder Judiciário, ainda que não violasse a Constituição.

Insista-se: ainda que o julgador entenda que uma lei é injusta deve aplicá-la, pois, deve-se buscar preservar ao máximo a separação dos Poderes, caminho democrático, isonomia, segurança jurídica. Ressalte-se ainda, que se o julgador pudesse deixar de aplicar uma lei apenas por considerá-la injusta, abrir-se-ia margem para um caos sistêmico, fulminando os valores fundamentais da segurança e isonomia.

Desta feita, a única hipótese que autoriza o juiz a deixar de aplicar a lei é quando o ato normativo causar injustiça extrema.

Aqui reside o ponto fundamental. O intérprete e aplicador do direito para adotar

⁷⁷ RADBRUCH, Gustav. *Filosofia do direito*. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2010. P. 6-12.

uma postura ativista, em determinado caso concreto, possui o ônus argumentativo, de demonstrar que a situação/legislação causa injustiça extrema.

Nesse sentido, o ativismo judicial, compreendido como o pronunciamento judicial que substitui a legalidade vigente, apenas, deve ser adotado quando o Poder Judiciário está diante de uma situação de injustiça extrema.

35.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ativismo judicial é como um forte remédio que malgrado possuir efeitos colaterais perigosos - que devem ser monitorados para não ser pior que a própria doença - deve ser administrado ao doente para que seja curado.

A regra é que o juiz deve se submeter ao Estado de Direito e aplicar a lei ao caso concreto. Todavia, nos casos em que a lei ou o estado de coisas acarretar injustiça extrema, deve o Poder Judiciário agir ativamente, uma vez que injustiça extrema não é direito.

O ativismo não é algo que *ex ante* deve ser defendido ou combatido, aplaudido ou censurado. É um remédio, razão pela qual, pressupõe que o paciente esteja enfermo. Contudo, como todo remédio, deve ser administrado exclusivamente para os casos em que exista a doença (injustiça extrema), e na quantidade correta.

Em síntese, o remédio é bom, quando bem aplicado, de igual modo, o ativismo é bom, e importante, para os casos em que deva ser aplicado. O problema não é o ativismo em si, mas sim, identificar os casos em que deva realmente incidir.

196

35.5 PALAVRAS-CHAVE:

Ativismo Judicial; legalidade; injustiça extrema.

35.6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABBOUD, Georges. Capítulo 3 Em busca de um conceito constitucional de ativismo.

AQUINO, Tomás. Suma teológica, volume 6. São Paulo: Edições Loyola, 2009.

ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Torrieri Guimarães. São Paulo: Editora Martin Claret, 2001.

CLÈVE, Clèmerson Merlin; LORENZETTO, Bruno Meneses. Constituição, governo democrático e níveis de intensidade do controle jurisdicional.

FERRAJOLI, Luigi. A democracia através dos direitos: o constitucionalismo garantista como modelo teórico e como projeto político. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.

RADBRUCH, Gustav. Filosofia do direito. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes. 2020.

STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da construção do Direito . Porto Alegre: Livraria do advogado Editora, 2014.

36 A APLICAÇÃO DO LEGAL DESIGN COMO FERRAMENTA PARA EFETIVAR O ACESSO À JUSTIÇA

THE APPLICATION OF LEGAL DESIGN AS A TOOL TO EFFECT ACCESS TO JUSTICE

GT - Atualidades do direito público

Sarah Rodrigues Peixoto
sarah.peixoto@aluno.imepac.edu.br

Geovanna Santos Assunção
geovanna.assuncao@aluno.imepac.edu.br

Nery dos Santos de Assis
nery.assis@imepac.edu.br
Centro Universitário IMEPAC Araguari

36.1 INTRODUÇÃO

199

O presente trabalho aborda a aplicação do Legal Design como uma ferramenta estratégica para efetivar o acesso à justiça, um direito garantido pela Constituição de 1988 no Brasil. Esse direito é essencial para que os cidadãos possam resolver seus pleitos sob a tutela do Estado. No entanto, diversos desafios persistem, como os altos custos processuais, a complexidade da linguagem jurídica, o desequilíbrio entre as partes envolvidas nos processos e problemas relacionados a interesses difusos.

Ao longo dos anos, tem-se buscado meios para democratizar o acesso à justiça. No entanto, ainda existem barreiras significativas, como a comunicação jurídica e a morosidade processual, que impedem que os efeitos gerados pelo sistema judiciário sejam justos tanto no plano individual quanto no coletivo.

Dentre as alternativas recentes para superar esses obstáculos e promover uma justiça mais acessível, destaca-se o Legal Design. Essa abordagem utiliza princípios e técnicas do design aplicados ao direito, simplificando a comunicação entre as partes e promovendo maior celeridade aos processos. De acordo com Hagan (2019), o Legal Design visa tornar os processos jurídicos mais simples, funcionais e atrativos, contribuindo, assim, para a democratização do acesso à justiça.

METODOLOGIA

A metodologia deste estudo é composta por uma abordagem de pesquisa qualitativa, que integra tanto a pesquisa bibliográfica quanto documental. O foco principal é analisar o conceito, a aplicação e a regulamentação do Legal Design no contexto jurídico brasileiro. A pesquisa foi estruturada em duas fases principais: coleta de dados e análise crítica.

Na fase de coleta de dados, foram reunidos textos acadêmicos, artigos de revistas jurídicas, legislações vigentes e outros documentos legais que versam sobre o Legal Design e sua interface

com o direito. A seleção dos materiais foi guiada por critérios de relevância e atualidade, assegurando a qualidade das informações utilizadas.

A análise dos dados coletados seguiu uma abordagem analítica, com o objetivo de identificar padrões, conceitos recorrentes e lacunas na literatura existente. Além disso, foi realizada uma triangulação das fontes, comparando as informações obtidas em diferentes documentos para garantir a robustez das conclusões.

Este estudo também investigou o impacto do Legal Design na democratização do acesso à justiça, utilizando como referência os princípios de Design Thinking aplicados ao contexto jurídico. A metodologia adotada permite que os resultados obtidos possam ser replicados ou expandidos por futuros pesquisadores interessados no tema, contribuindo para o avanço do conhecimento na área.

36.2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O conceito de Legal Design emerge como uma abordagem inovadora e estratégica, destinada a enfrentar os desafios complexos do sistema jurídico contemporâneo, especialmente no que concerne à democratização do acesso à justiça. Conforme elucidado por Hagan (2019), o Legal Design transcende a mera aplicação tecnocêntrica ao ambiente jurídico, propondo uma reestruturação profunda na forma como o direito é concebido, comunicado e implementado. Esta metodologia utiliza princípios de design thinking para criar soluções jurídicas que são, simultaneamente, acessíveis e eficientes, promovendo uma verdadeira inclusão dos indivíduos no processo jurídico.

No Brasil, o sistema judiciário tem sido historicamente marcado pela morosidade e pela complexidade procedimental, fatores que, por sua vez, contribuem para a alienação de grande parte da população em relação aos seus direitos. A visão de Cappelletti e Garth (1988) sobre o acesso à justiça é particularmente pertinente, pois os autores destacam que o direito ao acesso não se resume à existência de tribunais, mas sim à garantia de que todos os cidadãos possam, de fato, utilizar esses mecanismos para a defesa de seus direitos. Nesta linha de pensamento, o Legal Design surge como uma resposta contemporânea a estas questões, propondo uma simplificação dos processos e uma comunicação jurídica que é não apenas clara, mas também efetivamente compreendida pelo cidadão médio.

O diálogo entre o Direito e a tecnologia, abordado por Benucci (2007), acrescenta uma dimensão crítica à discussão sobre o Legal Design. A integração de ferramentas tecnológicas no processo jurídico tem o potencial de não apenas otimizar a operação dos tribunais, mas também de criar novos canais de acesso e participação para os cidadãos. A tecnologia, quando aliada a uma abordagem de Legal Design, pode transformar radicalmente o cenário jurídico, promovendo uma maior transparência, celeridade e, conseqüentemente, um maior nível de confiança no sistema de justiça.

Ademais, a aplicação do Legal Design visa a desmitificação dos ritos processuais e a simplificação da linguagem jurídica, que, tradicionalmente, têm sido percebidos como barreiras quase intransponíveis para o cidadão comum. A metodologia proposta por Hagan (2019) enfatiza a criação de documentos jurídicos que são visualmente intuitivos e linguisticamente acessíveis, o que é essencial para que o público leigo possa participar ativamente nos processos judiciais. Dessa forma, o Legal Design contribui não apenas para a eficiência processual, mas também para a humanização do direito, ao colocar o indivíduo no centro do sistema jurídico.

A importância de um sistema jurídico acessível é reforçada pela análise de Cappelletti e Garth (1988), que argumentam que o verdadeiro acesso à justiça envolve a remoção de obstáculos sociais, econômicos e culturais que impedem a plena fruição dos direitos. Nesse contexto, o Legal Design não apenas facilita o acesso, mas também promove uma justiça mais equitativa, ao assegurar que todos, independentemente de sua formação ou condição social, possam compreender e utilizar o sistema jurídico em seu benefício.

Em conclusão, o Legal Design se configura como uma resposta inovadora e necessária aos desafios do acesso à justiça no século XXI. Ao combinar o rigor jurídico com a sensibilidade do design, esta abordagem promove uma justiça mais acessível, eficiente e inclusiva. A implementação dessas práticas no Brasil pode não apenas mitigar as barreiras históricas ao acesso à justiça, mas também transformar o sistema jurídico em uma instituição verdadeiramente democrática, alinhada com os princípios fundamentais de igualdade e equidade.

36.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No contexto jurídico atual, o acesso à justiça é fundamental para assegurar os direitos e garantias individuais. O Legal Design se destaca como uma ferramenta inovadora, promovendo mudanças significativas na comunicação e interação do sistema jurídico com os cidadãos. A pesquisa explorou conceitos e aplicações do Legal Design, evidenciando seu potencial para democratizar o acesso à justiça por meio de técnicas como design thinking, visualização de dados, simplificação da linguagem e melhoria da experiência do usuário.

Além disso, o estudo mostrou que o Legal Design abrange a reestruturação de processos e a otimização de procedimentos judiciais, contribuindo para soluções inovadoras aos desafios do sistema judiciário. A implementação dessa abordagem exige colaboração interdisciplinar entre juristas, designers, tecnólogos e gestores públicos, além de investimentos em capacitação e metodologias ágeis.

Diante dessas reflexões, conclui-se que o Legal Design possui um potencial transformador, humanizando o direito e tornando-o mais inclusivo e efetivo para toda a sociedade. Esta pesquisa abre caminho para novas práticas e reflexões, visando aprimorar o sistema jurídico e promover uma justiça verdadeiramente acessível e democrática.

36.4 PALAVRAS-CHAVE:

Acesso à Justiça; Inclusão Jurídica; Legal Design; Simplificação de Processos; Design Thinking.

36.5 REFERÊNCIAS

BENUCCI, Renato Luís. *A Tecnologia Aplicada ao Processo Judicial*. Campinas: Millenium, 2007.

CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. *Acesso à Justiça*. Tradução Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: Fabris, 1988.

HAGAN, Margaret. *Law by Design*. Stanford Law School. 2019. Disponível

em:<https://www.lawbydesign.co/>. Acesso em: 16 ago. 2024.

HAGAN, Margareth. Law by Design [online book]. [2017]. Disponível em:
<<https://lawbydesign.co/>>. Acesso em: 16 ago. 2024.

37 A LUDOPATIA E SUA INFLUÊNCIA NOS DIVÓRCIOS: UM ESTUDO SOBRE OS IMPACTOS NO CONTEXTO FAMILIAR

GAMBLING ADDICTION AND ITS INFLUENCE ON DIVORCES: A STUDY ON THE IMPACTS IN THE FAMILY CONTEXT

GT4 – Políticas pública de desenvolvimento e efetividades do Direito

Frank Sérgio Pereira
franks.adv@hotmail.com
Polyana Marques da Silva
polyanamarques23@gmail.com
Frederico Thales de Araújo Martos
frederico.martos@direitofranca.br

37.1 INTRODUÇÃO

O presente resumo analisa a crescente influência do vício em apostas esportivas no aumento dos divórcios no Brasil. Com a popularização das plataformas de apostas e o fácil acesso a elas, muitos indivíduos desenvolvem comportamentos compulsivos que impactam negativamente suas vidas familiares. O mercado de apostas cresceu exponencialmente devido à legalização parcial e intensas campanhas publicitárias, atraindo novos apostadores, cujos vícios não apenas prejudicam sua saúde financeira, mas também suas relações pessoais.

Reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) desde 1980, a ludopatia, “ludo” remete aos jogos, enquanto “patia” significa doença (PARAZZI, 2024) tem se agravado nos últimos anos por conta da popularização das apostas online, sendo o terceiro vício mais frequente no Brasil, atrás apenas do álcool e do tabagismo. (SENADO FEDERAL, 2023)

A compulsão por apostas frequentemente leva a problemas financeiros graves, desconfiança e traições, resultando no colapso de casamentos, sendo o vício em apostas um fator agravante como causa de divórcios. O trabalho investiga como esse vício contribui para o aumento dos divórcios, abordando as dinâmicas internas do casamento e os aspectos legais e sociais envolvidos. Além disso, discute-se a falta de políticas públicas para lidar com o problema e propõe medidas para mitigar seus efeitos, visando promover um ambiente familiar mais saudável.

37.2 METODOLOGIA

A pesquisa será desenvolvida com base em uma revisão bibliográfica de estudos nacionais e internacionais sobre o vício em jogos de azar e seus impactos nas relações familiares. Além disso, serão analisados dados estatísticos de órgãos especializados e entrevistas qualitativas com advogados e terapeutas de família, buscando identificar os principais fatores que relacionam o

vício em apostas esportivas ao aumento dos divórcios.

37.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A fundamentação teórica deste estudo sobre a influência do vício em apostas esportivas nos divórcios é sustentada por diversas teorias que exploram a natureza do vício, seus impactos emocionais e financeiros nas relações conjugais, e as implicações sociais e legais desse fenômeno. O modelo da doença considera o vício em apostas como uma condição patológica que afeta a neurobiologia do indivíduo, resultando em comportamentos compulsivos que demandam tratamento. A teoria do aprendizado social (BANDURA, 2008) complementa essa perspectiva ao sugerir que o ambiente social e o aprendizado observacional podem aumentar o risco de desenvolvimento da ludopatia, especialmente entre indivíduos expostos a comportamentos de jogo de amigos e familiares.

Ademais, a teoria do estresse (LAZARUS e FOLKMAN, 1984) é fundamental para entender como o vício em apostas pode desencadear um ciclo vicioso que afeta a dinâmica familiar. O estresse financeiro gerado pelo vício frequentemente leva a problemas emocionais que prejudicam as relações conjugais, intensificando conflitos e desconfiança. Nesse sentido, a teoria do controle social revela como o enfraquecimento dos laços sociais e familiares, resultante da compulsão por apostas, pode agravar os problemas conjugais, criando um ambiente propício ao colapso da relação.

A análise dos aspectos legais do vício em apostas é igualmente importante. A teoria da justiça restaurativa (ZEHR, 1990) pode ser aplicada para discutir como o sistema judiciário pode lidar com o vício em apostas, considerando não apenas as consequências legais, mas também as necessidades das famílias afetadas, promovendo a reabilitação e a recuperação. A abordagem sociológica também se faz necessária, pois permite investigar a percepção social do vício em apostas e como a sociedade reage a ele, abordando estigmas e preconceitos que complicam a situação dos indivíduos que enfrentam essa condição.

Outro aspecto relevante é a relação entre vício e divórcio, que pode ser explorada à luz da teoria do conflito (DAHRENDORF, 2022), a qual explica como o vício gera tensões e conflitos no casamento, levando a problemas de comunicação e à erosão da confiança. O modelo de estressores (evento ou estímulo que provoca ou conduz ao estresse) em relacionamentos também é pertinente, pois pesquisa como fatores estressores, como dificuldades financeiras e desconfiança, impactam a qualidade do relacionamento e aumentam a probabilidade de divórcio.

Quando os problemas decorrentes do vício em apostas se tornam insustentáveis, muitos casais optam pelo divórcio como única alternativa. A separação, nesse contexto, é frequentemente marcada por ressentimento e conflitos intensos, dificultando um término amigável. O processo de divórcio é, por sua vez, agravado pela situação financeira instável, complicando questões como a divisão de bens e a guarda dos filhos.

As consequências para a família são profundas, especialmente quando há crianças envolvidas. O ambiente de tensão e instabilidade emocional pode gerar traumas nos filhos, afetando seu desenvolvimento emocional e social. Dessa forma, o impacto do vício em apostas transcende a relação conjugal, atingindo todo o núcleo familiar.

Por fim, a análise de políticas públicas é crucial para entender a eficácia das intervenções existentes no enfrentamento da ludopatia. A revisão de programas de tratamento e prevenção pode fornecer insights sobre as lacunas atuais e a necessidade de melhorias nas abordagens para

mitigar os efeitos do vício em apostas esportivas nas relações conjugais e na dinâmica familiar.

37.4 4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em síntese, os resultados da pesquisa demonstraram que o vício em apostas esportivas não é apenas uma questão individual, mas um fenômeno que afeta toda a dinâmica familiar e social. A interação entre aspectos pessoais, financeiros e jurídicos revela a complexidade dessa problemática, ressaltando a importância de um olhar multidisciplinar para abordar as questões relacionadas ao vício em apostas e suas consequências nos divórcios.

O presente estudo evidenciou a profunda influência do vício em apostas esportivas nas relações conjugais, ressaltando tanto as implicações emocionais quanto jurídicas que emergem dessa problemática. A pesquisa revelou que o vício não apenas compromete a confiança e a comunicação entre os cônjuges, mas também gera consequências financeiras devastadoras que podem culminar em divórcios.

O vício em apostas afeta não apenas o indivíduo que aposta, mas toda a estrutura familiar. As dificuldades financeiras e emocionais frequentemente resultam em um ambiente tóxico que torna insustentável a continuidade do casamento. Além disso, as questões legais associadas ao vício revelam a necessidade de uma abordagem mais integrada por parte do sistema judiciário, que deve considerar a saúde mental e o bem-estar das crianças nas decisões de guarda.

A pesquisa também destaca a urgência de se implementar políticas públicas voltadas para a prevenção e tratamento do vício em jogos de azar. O suporte psicológico e a criação de grupos de apoio podem ser fundamentais para ajudar indivíduos e famílias a lidarem com as consequências desse vício, oferecendo ferramentas para a recuperação e reintegração social.

Por fim, é imprescindível que a sociedade e as instituições reconheçam a gravidade do vício em apostas esportivas como um problema de saúde pública, promovendo a conscientização e o suporte necessários para aqueles que são afetados. Somente assim será possível mitigar os impactos devastadores que essa dependência pode causar nas relações familiares e na sociedade como um todo.

37.5 5 PALAVRAS-CHAVE

Apostas esportivas; vício; divórcio.

37.6 6. BIBLIOGRAFIA

BANDURA, A., AZZI, R. G., & POLYDORO, S. Teoria social cognitiva: conceitos básicos. Porto Alegre: Artmed, 2008.

BRASIL, SENADO FEDERAL. Disponível em: <https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=9404792&ts=1689363130372&disposition=inline#:~:text=A%20ludopatia%20%C3%A9%20uma%20doen%C3%A7a,do%20%C3%A1lcool%20e%20do%20tabagismo>. Acesso em 27 set. 2024.

DAHRENDORF, Ralf. *Class and Conflict in an Industrial Society*. Londres: Routledge, 2022.

DINIZ, Simon Santana Diniz e ZANINI, Daniela S. Relação entre fatores de personalidade e estratégias de coping em adolescentes. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/pusf/a/VXSxLMwtBnsY3vHHkxL7J3D/#:~:text=A%20teoria%20de%20Lazarus%20e,%C3%A9%20chamado%20de%20avalia%C3%A7%C3%A3o%20prim%C3%A1ria>.

Acesso em: 26 set. 2024.

IBDFAM NA MÍDIA. Os divórcios motivados pelo vício em bets e jogo do tigrinho: 'Meu marido vendeu nossa casa'. Disponível em: <https://ibdfam.org.br/noticias/ibdfam-na-midia/19018/Os+div%C3%B3rcios+motivados+pelo+v%C3%ADcio+em+bets+e+jogo+do+tigrinho%3A+%27Meu+marido+vendeu+nossa+casa%27%22>. Acesso em: 25 set. 2024.

MOURÃO, Aline Nogueira Menezes, SILVEIRA, Andréa Maria. Controle social informal e a responsabilização de jovens infratores. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/ccrh/a/tq83YVYpNFXsD49RJ3SB9dm>. Acesso em: 26 set. 2024.

PARAZZI, Marcelo. Vício em apostas: entenda o perfil e os sintomas. Disponível em:

<https://www.marceloparazzi.com.br/blog/vicio-em-apostas-entenda-o-perfil-e-os-sintomas/#:~:text=Uma%20depend%C3%Aancia%20como%20qualquer%20outra&text=Contudo%2C%20o%20efeito%20interno%20gerado,e%20em%20doses%20sempre%20maiores>. Acesso em: 27 set. 2024.

206

ROLNIK, Ariel Lorber e SHOLL-FRANCO, Alfred. As profundezas do vício: “Quando eu quiser, eu paro!” Disponível em: <https://pepsic.bvsalud.org/pdf/cc/v9/v9a16.pdf>. Acesso em: 25 set. 2024.

SANTOS, Andreia Crocco. Vício em jogos de azar: quando a diversão se torna um problema.

Disponível em: <https://www.psicologasvilaolimpia.com.br/blog/vicio-jogo-azar-quando-torna-problema/>. Acesso em: 26 set. 2024.

ZEHR, Howard. *Changing lenses: a new focus for crime and justice*. Herald Pr, 1990.

38 O ABANDONO AFETIVO INVERSO: A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS FILHOS PERANTE AOS PAIS IDOSOS⁷⁸

REVERSE AFFECTIVE ABANDONMENT: THE CIVIL RESPONSIBILITY OF CHILDREN TOWARDS THEIR ELDERLY PARENTS

GT1- Atualidades do Direito Privado

Maria Gabriela Andrade Postigo

maria.postigo@aluno.imepac.edu.br

Thamara Cristina Silva

thamara.silva@aluno.imepac.edu.br

Giovane Melo do Carmo

giovane.carmo@aluno.imepac.edu.br

Instituto Master de Ensino Presidente Antônio Carlos – IMEPAC

38.1 INTRODUÇÃO

207

O presente resumo expandido tem por objeto o estudo do abandono afetivo inverso, ou seja, o abandono dos genitores idosos pelos seus filhos, além disso, busca tratar a respeito da possibilidade de responsabilização civil diante da situação retratada, vislumbrando os princípios da dignidade humana no âmbito familiar e da afetividade.

Assim, foi necessário o estudo do Estatuto do Idoso, de suas relações com o Direito de Família e as consequências destes diante da Constituição Federal, com vista na responsabilidade objetiva do filho que poderá ser condenado a uma indenização pecuniária pelo dano moral causado e pela omissão no dever de cuidado e assistência aos pais idosos.

O abandono afetivo inverso refere-se ao abandono dos filhos em face dos pais em idade avançada, deixando seus genitores sem afeto, cuidado e segurança. Neste viés, essa ausência e descaso dos filhos em relação aos pais idosos, acaba por acarretar danos a sua personalidade, como falta de autoestima, tristeza, solidão, angústia e ansiedade, entre diversas outras inquietações ao psicológico do idoso. Outrossim, o abandono dos pais em asilos ou sozinho em sua casa pode atingir o ânimo e disposição das pessoas de mais idade, atingindo inclusive sua saúde física, agravando os quadros de algumas doenças comuns nesta faixa etária, podendo levar até à sua morte.

Além disso, a temática merece ser tratada, pois houve um aumento na população idosa, decorrente de diversos fatores, como os avanços tecnológicos e médicos. Ademais, nos casos de abandono afetivo não se trata apenas de um aborrecimento pelo abandono sofrido pelos pais com

⁷⁸ Trabalho orientado pelo professor Nery dos Santos de Assis - Professor do curso de direito do IMEPAC-Araguari, doutorado em biocombustíveis pela UFU, mestre em ciências sociais pela Unesp, graduado em direito pelo Univem - assis.ns@icloud.com.

idade mais avançada, a indiferença e o descaso no amparo e cuidado dos filhos para com os pais atingem a dignidade humana e o direito à personalidade. Nesse sentido, é primordial a responsabilização objetiva dos filhos diante de condutas imperitas e negligentes no dever de cuidado e ajuda.

A indenização de um valor pecuniário não busca obrigar os filhos a amarem os pais, mas sim amenizar as consequências que o abandono pode acarretar, como o tratamento de problemas de saúde e na alimentação do idoso. Além disso, a reparação pela responsabilidade civil dos filhos acaba por desestimular a perpetuação de tais condutas pela sociedade, visando assim o crescimento de atitudes de amparo e proteção dos mais velhos.

Além disto, para proteger os direitos dos idosos, foram instituídos no ordenamento jurídico alguns dispositivos acerca do assunto trabalhado em legislações existentes, tais como o Estatuto do Idoso, a Constituição Federal e o Código Civil de 2002, todavia, muitos idosos atualmente possuem seus direitos básicos violados, vivendo em situações precárias, sem qualquer dignidade ou assistência.

Dessa forma, a problemática pretende vislumbrar como a indenização em virtude da responsabilização dos filhos pelo abandono afetivo inverso pode auxiliar na diminuição deste cenário nos dias atuais, assim como melhorar aos anciões a perspectiva de vida e amparo nos momentos de enfermidade e carência. Além do mais, o presente estudo visa questionar a violação dos dispositivos legais e como isto poderá acarretar na responsabilidade civil objetiva dos filhos que não cumprem com o dever de cuidado e amparo aos pais na velhice, vislumbrando em questão o abandono afetivo inverso.

38.2 METODOLOGIA

A metodologia adotada no trabalho foi a pesquisa qualitativa, descritiva e bibliográfica, em que se fez uso de utilizando obras monográficas em suas diversas configurações, artigos científicos especializados e também de fontes documentais e normativas. As informações e dados foram organizadas mediante aplicação do método hipotético-dedutivo, no qual a partir de leis, princípios e teorias tidas como válidas, analisou-se os casos particulares utilizando para isto de uma base lógica de organização das informações e asserções delas decorrentes.

38.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A envelhecimento da população brasileira em maior quantidade e com maior expectativa de vida, causado pelo desenvolvimento econômico e social desde a constituição de 1988, tem sido causa de um conjunto de situações e realidades que repercutem no âmbito do direito e causam reflexos jurídicos em diversas áreas do direito, como nas questões de seguridade social, mas não apenas. As relações familiares podem ser afetadas na medida que o avanço da idade de genitores que podem ter sido ausentes e pouco comprometidos ao longo da vida jovem e adulta com seus filhos, pode trazer manifestações de reciprocidade na velhice. Neste caso, assim como o direito repercute na possibilidade de responsabilização do pai ausente, seu outro lado também tem sido juridicamente tutelado.

A velhice, além de ser tutelada como uma contingência e neste sentido, um risco social, não é de forma alguma uma decretação de exclusão da sociedade ou do convívio coletivo.

Para Vilas Boas (2015, p. 31):

[...] idoso não é sinônimo de decrépito nem morto-vivo, tem idade que pode ser considerada como velha, teoricamente. Porém, a velhice tem seus graus brandos e graus acentuados. Nem toda velhice se alia à enfermidade ou apresenta o reduzimento de aptidões em menor escala, se comparada aos outros homens não abrangidos por seu foco.

Conforme o previsto no art. 229 da Constituição Federal: “Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”. (BRASIL,1988). O ordenamento jurídico brasileiro ainda, no que tange ao Estatuto do Idoso este assegura que o idoso deverá ter o cuidado devido regulado, assim, cabendo ao Poder Público, a família e a comunidade, o dever de garantir o direito à saúde, vida, alimentação, lazer, convivência familiar e dignidade, entre outros.

O autor Vilas Boas (2005, p.31) escreve a respeito do assunto:

Infelizmente precisou que tal dispositivo ficasse assim escrito. É vergonhoso que a obrigação alimentar, mais moral que material, ficasse registrada na Lei Maior. Esse dever é anterior a qualquer lei. É uma obrigação de cunho afetivo e moral. Qualquer filho que tenha caráter e dignidade terá que cumprir fielmente este dever de consciência.

Acerca do exposto, cabe reconhecer que apesar de não existir uma legislação tratando especificamente da responsabilidade pela falta de afeto, é evidente que os filhos possuem obrigação perante aos pais idosos assegurada no ordenamento jurídico atual, e a violação dessas normas estará infringindo diretamente os direitos dos idosos. E neste sentido, a norma constitucional, considerando o abandono afetivo dos pais em relação aos filhos, durante sua vida, igualmente prevê que a retaliação dos filhos em relação aos pais, quando estes se encontrarem em situação de vulnerabilidade também é vedada, não sendo admitida em direito a regra da reciprocidade no que se refere a responsabilidade de cuidado, como medida de garantia de dignidade.

209

É neste sentido que Maria Berenice Dias (2016, p. 648), caracteriza o abandono afetivo inverso como: “O inadimplemento dos deveres de cuidado e afeto dos descendentes para com os ascendentes, conforme impõe a Constituição Federal em seu art. 229”. Ademais, conforme entendimento da autora em referência, os idosos e as crianças apesar de estarem em polos de ciclos existenciais opostos, devem ter seus direitos e garantias tutelados de forma diferenciada; e nesse sentido, a Constituição traz em sua redação no art. 230, §1º que o acolhimento do idoso deve ocorrer de forma a priorizar ocorrer no seu lar, com vista a uma moradia digna no seio da família substituta ou natural. (Dias, 2013, p.483).

No que tange as obrigações dos filhos perante aos pais idosos, a autora vislumbra que a ausência no dever de cuidado e amparo dos filhos com os pais durante a velhice poderá ensejar em ato ilícito, passível de indenização por danos morais, além disso, é dever dos filhos de acordo com previsão no art. 229 da Constituição Federal a assistência emocional, como aspecto essencial para uma vida digna aos idosos.

Além disso, cabe ressaltar que “o Estatuto do Idoso é bastante amplo, e impõem, como forma de respeito ao idoso, a inviolabilidade igualmente de sua imagem, identidade, autonomia, ideias, crenças, espaços e objetos pessoais”. (Freitas Junior, 2008, p. 61).

Na visão de Freitas Junior (2008, p. 10), a dignidade da pessoa humana é um dos princípios que regem o direito da pessoa idosa, juntamente com o princípio da manutenção dos vínculos familiares e o da solidariedade social.

Para Freitas Junior (2008, p. 11), o Estado traz a solidariedade social como um princípio assegurador do direito da pessoa idosa, pois, dividindo a responsabilidade evita que ocorra a vulnerabilidade e desamparo dos idosos.

Nesse sentido, ainda de acordo com o autor, a institucionalização da pessoa idosa deve ser uma medida aplicada em situação bastante extrema e peculiar, somente nos casos em que forem esgotadas as outras alternativas, assim, somente nos casos em que o idoso não pode ser encaminhado para a casa de um filho, familiar, amigo que possa cuidar dele, ou ainda que não possua um lar para residir. (Freitas Junior, 2008, p. 163).

38.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa observa como o processo de envelhecimento cresceu e ficou mais valorizado devido aos avanços tecnológicos e conseqüentemente o aumento na expectativa de vida das pessoas idosas.

O estudo visa averiguar que mesmo com as garantias constitucionais e legais existentes aos idosos, cresce cada vez mais o abandono afetivo; e por conseguinte uma piora na qualidade de vida dessa população.

É descrito a respeito das patologias decorridas do abandono afetivo inverso, no qual as pessoas desta faixa etária sofrem constantemente com o agravamento nos quadros de depressão, isolamento, doenças, perda da dignidade e em alguns casos mais graves até o falecimento do indivíduo.

A responsabilidade dos filhos perante aos pais idosos acaba sendo ressaltada pelas previsões constitucionais e o Estatuto do Idoso, além dos princípios do direito de família, todavia, ainda ocorrem significativas violações e grande parte dos idosos sofrem com o descaso e o abandono.

Desse modo, espera com o presente estudo que haja uma diminuição nos casos de abandono afetivo inverso e que os filhos estejam mais presentes na vida dos pais durante esta faixa etária para apoiá-los e fornecer uma melhor qualidade de vida e saúde, não somente para não violar a responsabilidade civil que lhe são inerentes, mas também por uma questão ética e um dever objetivo que a sociedade espera ser atendido.

210

38.5 PALAVRAS-CHAVE:

Abandono; Afetividade; Família; Idosos; Responsabilidade civil

38.6 REFERÊNCIAS

CARVALHO, Ana Carla Magalhães de. Responsabilidade civil pelo abandono afetivo inverso. Repositório Digital da UFPE. Disponível em: <<https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/27744>>. Acesso em: 16 de novembro de 2023.

DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.

DIAS, M. B.: Manual de direito de famílias. 11 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016.

FRANÇA, Myshelle Meirelles. O abandono afetivo inverso e os seus reflexos na esfera cível. Puc Goiás. Disponível em: <<https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/1856>>. Acesso em: 16 de novembro de 2023.

FREITAS, Eduardo Reis de. A Possibilidade de Reparação Civil em Caso de Abandono Afetivo Inverso. 2018. 61 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2018.

JUNIOR, Roberto Mendes de Freitas. Direito do Idoso. Doutrina e Legislação. Belo Horizonte: Del Rey, 2008.

OLIVEIRA, Roberto Bascherotto. Responsabilidade Civil no Abandono afetivo inverso. Anima Educação. Disponível em: <https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/7501>. Acesso em: 14 de novembro de 2023.

PANI, Josieli; SOUZA, Tayná Silva de. Abandono afetivo inverso: A responsabilidade civil dos filhos que abandonam seus pais idosos. Disponível em: <https://dspace.doctum.edu.br/handle/123456789/3432>. Acesso em: 16 de novembro de 2023.

RUSSO, Ana Paula Mendonça Ferreira; OLIVEIRA, Camilla Fernandes de. O abandono afetivo inverso: A responsabilidade civil dos filhos com relação aos pais idosos. Repositório Institucional. Disponível em: <<http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/16917>>. Acesso em 14 de novembro de 2023.

SIMÃO, Beatriz Brunelli. O abandono afetivo inverso e o cabimento da responsabilidade civil e danos morais dentro do contexto familiar. Unesc. Disponível em: <<http://repositorio.unesc.net/handle/1/5064>>. Acesso em: 16 de novembro de 2023.

VILAS BOAS, Marco Antonio. Estatuto do Idoso comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2005.

39 ANÁLISE DO ATIVISMO JUDICIAL DA SUPREMA CORTE BRASILEIRA

ANALYSIS OF THE JUDICIAL ACTIVISM OF THE BRAZILIAN SUPREME COURT

GT2 - Atualidades do direito público

Bruno Ferraresi

bruno.241248133@discente.uemg.br

José Warney Andrade Neves Filho

joseandradeneves@gmail.com

Natália Ferraresi

natalia.241249558@discente.uemg.br

Pablo Martins Bernardi Coelho

pablo.coelho@uemg.br

39.1 INTRODUÇÃO

O ativismo judicial tem sido um tema de crescente interesse e discussão no Brasil, especialmente em face das dinâmicas recentes do poder judiciário e sua interação com as instâncias legislativa e executiva. Este artigo visa explorar a ocorrência do ativismo judicial sob uma perspectiva crítica, analisando suas consequências para a separação dos poderes e para a democracia como um todo.

A Constituição Federal de 1988 com características abrangentes e analíticas, juntamente com o amplo sistema de controle de constitucionalidade, propiciou a ampliação do papel político-institucional que resultou em uma vinculação entre o direito e a política, onde repercutiu de forma relevante sobre a atuação do judiciário, causando a propagação do ativismo judicial. No entanto, essa atividade tem gerado discussões acerca da legitimidade das decisões judiciais e do equilíbrio entre os poderes da República, já que pode ser tanto uma ferramenta para a promoção da justiça e da igualdade, quanto uma ameaça ao equilíbrio dos poderes e à democracia.

39.2 METODOLOGIA

Este artigo é um resumo expandido sobre ativismo judicial, com o objetivo de analisar a evolução do ativismo e seu impacto na jurisprudência brasileira. A metodologia adotada envolve várias etapas, tendo como início a definição do tema e dos objetivos.

Em seguida, houve a busca na literatura, onde realizamos uma busca sistemática para identificar artigos relevantes, usando bases de dados acadêmicos e a aplicação de palavras-chave específicas. Posteriormente, foi feita a seleção e análise dos artigos, que foram selecionados de acordo com a relevância para o tema e analisados para identificar os principais achados e ideias. Mais tarde, foi realizada a Interpretação dos entendimentos, que foram esclarecidos à luz das teorias existentes sobre o assunto.

39.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

39.3.1 CONCEITO E ORIGEM DO ATIVISMO

Com a promulgação da Constituição de 1988, Tassinari (2012) observa que o Poder Judiciário passou por mudanças significativas, principalmente na forma de exercer a interpretação constitucional. Essas mudanças ampliaram o papel político-institucional do Judiciário, resultando em uma maior conexão entre o Direito e a política. Esse contexto contribuiu para a disseminação do chamado ativismo judicial. A partir disso, observa-se que, com o avanço dessas práticas, o conceito de judicialização da política também passou a ser incorporado nas atividades jurisdicionais, refletindo a crescente interferência do Judiciário em questões políticas.

Conforme Bonavides (1991), a Constituição americana de 1787 foi a primeira norma positivada consolidada em um Estado, garantindo a regulação dos poderes e a noção de uma constituição escrita, além de estabelecer o conceito de constituição rígida. Nesse contexto, Santos et al (2021) explicam que o termo "ativismo judicial" teve sua origem em uma reportagem de 1947, feita pelo jornalista norte-americano Arthur Schlesinger na revista Fortune.

No entanto, Gondim (2021) destaca que essa origem se refere apenas ao termo, já que a primeira atuação ativista da Suprema Corte Americana ocorreu em 1803, no caso *Marbury vs. Madison*. Ao longo da história dos Estados Unidos, houve outras intervenções judiciais significativas. Monteiro (2020) aponta que, no caso *Plessy vs. Ferguson* (1896), a Suprema Corte decidiu que a segregação racial institucionalizada não violava a Constituição (doutrina "separate but equal"). Esse entendimento foi derrubado em 1954, com a decisão no caso *Brown vs. Board of Education*, que concluiu que instalações educacionais separadas são inerentemente desiguais.

A judicialização da política e ativismo judicial são conceitos muito semelhantes, pois ambos estão ligados ao exercício do poder judiciário em outras matérias que tipicamente são dos demais poderes. Dessa forma, os termos são da mesma família, porém possuem origens distintas. De acordo com Barroso (2009), a judicialização decorre do modelo constitucional adotado, e não de um exercício deliberado de vontade pública. Nesta linha, a judicialização é uma resposta a uma falha ou lacuna nos processos políticos. A demanda chega ao juiz e este precisa dizer o direito, sem opção de escolha, portanto tem natureza processual e reativa. Já o ativismo judicial é a opção por uma maneira proativa de interpretar a constituição. O ativismo está associado a uma participação mais ampla e intensa dos valores e fins constitucionais, sobrepondo espaços dos outros dois poderes.

Conceituando, o termo ativismo judicial está ligado à ideia de participação ativa do Judiciário na garantia dos valores constitucionais, agindo quando necessário, suprindo lacunas normativas e atuando em matérias de outros poderes.

39.3.2 O ATIVISMO JUDICIAL NO BRASIL E A SUPREMA CORTE

O ativismo judicial no Brasil evidencia a atuação proativa dos tribunais na aplicação e interpretação das normas constitucionais, especialmente desde a promulgação da Constituição de 1988, conhecida como a Constituição Cidadã. Ela ampliou consideravelmente os direitos sociais e fortaleceu a separação dos poderes, criando um ambiente propício para a judicialização de questões políticas e sociais. Segundo estudos, "o

ano 1988 marcou uma mudança significativa no papel do Poder Judiciário brasileiro, permitindo uma intervenção mais assertiva na proteção de direitos fundamentais e na garantia da efetividade das políticas públicas" (Silva, 2015).

O neoconstitucionalismo, que apareceu no cenário jurídico pós-Segunda Guerra Mundial, tem sido uma influência significativa nesse processo. Fundamentado na valorização da Constituição como norma máxima, na expansão da jurisdição constitucional e na aplicação de métodos modernos de interpretação jurídica, o neoconstitucionalismo⁷⁹ tem moldado o ativismo judicial contemporâneo. De acordo com Sarmento (2009), "a interpretação constitucional no Brasil tem se desenvolvido sob a influência do neoconstitucionalismo, que enfatiza a eficácia horizontal dos direitos fundamentais e a necessidade de uma jurisdição constitucional robusta".

Como destaca Sarmento (2009) o STF tem aplicado princípios neoconstitucionais em diversas decisões importantes, incluindo aquelas que autorizam a interrupção da gestação em situações de anencefalia, além de afirmar a legalidade das relações homoafetivas. Nessas ocasiões, o STF enfatizou o papel do neoconstitucionalismo como um instrumento para efetivar a Constituição e reforçar os princípios e valores fundamentais que ela incorpora. Sendo a Suprema Corte a instância máxima do Poder Judiciário no Brasil, a qual desempenha um papel crucial na definição de questões constitucionais e legais, Barroso (2018) salienta que o STF tem tradicionalmente desempenhado três papéis: contramajoritário, representativo e iluminista. Onde o papel mais tradicional é o contramajoritário, o qual anula as ações dos Poderes Eleitos quando declara uma lei inconstitucional. O representativo é quando satisfazem necessidades sociais expressas na Constituição que não foram satisfeitas pelas instâncias políticas, e por fim, o papel iluminista que promove o progresso da civilização independentemente das maiorias políticas circunstanciais. Intuitivamente, esta última competência deve ser exercida em momentos excepcionais e com muita cautela, pois envolve riscos autoritários.

Os tribunais, em especial o STF, têm utilizado princípios constitucionais e técnicas de ponderação para decidir casos complexos, frequentemente relacionados a direitos humanos e justiça social. Esse movimento tem fortalecido a proteção dos direitos fundamentais, a busca pela justiça social e uma maior interação entre o judiciário e a sociedade civil, consolidando a Constituição como um instrumento de transformação social.

39.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo reafirma a importância de garantir o fortalecimento do ativismo judicial, com objetivo de proteger os direitos fundamentais, suprimir lacunas legislativas, permitindo o controle efetivo do judiciário sobre os demais poderes, assumindo o posicionamento de guardião da constituição. Com isso, elevando a Constituição a uma autoridade legal suprema e expandindo a jurisdição constitucional. O STF tem utilizado esse arcabouço para decisões que incluem desde autorizações de aborto em casos de

⁷⁹ De acordo com Daniel Sarmento, o neoconstitucionalismo é um paradigma que valoriza a força dos princípios jurídicos, rejeita o formalismo, promove a constitucionalização do Direito e reforça a judicialização das relações sociais. Esse movimento influencia a interpretação constitucional no Brasil, destacando a eficácia dos direitos fundamentais e a importância de uma jurisdição constitucional forte. (SARMENTO, Daniel. O neoconstitucionalismo no Brasil: riscos e possibilidades. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 248, p. 139-165, jul./set. 2009.)

anencefalia até o reconhecimento de uniões homoafetivas, impactando positivamente áreas como saúde pública e educação.

Porém, entende-se que essa expansão traz consigo desafios e pontos não pacíficos, como a ambiguidade de entendimentos jurídicos, o reconhecimento do ativismo como violação da separação dos três poderes e a interferência de interesse político em decisões jurídicas. Por fim, a jurisprudência vinculante do STF desempenha um papel crucial na uniformização das decisões judiciais, assegurando que leis e normas estejam alinhadas com os princípios constitucionais, essencial para a efetivação dos direitos fundamentais e a garantia da equidade social.

39.5 PALAVRAS-CHAVE:

Ativismo judicial. Suprema Corte. Judicialização política. Teoria contramajoritária.

39.6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- BARROSO, Luís Roberto. *Contramajoritário, Representativo e Iluminista: Os papéis dos tribunais constitucionais nas democracias contemporâneas / Countermajoritarian, Representative, and Enlightened: The roles of constitutional tribunals in contemporary democracies*. Revista Direito e Práxis, [S. l.], v. 9, n. 4, p. 2171–2228, 2018.
- BARROSO, Luís Roberto. *Judicialização, ativismo judicial e legitimidade democrática. Suffragium - Revista do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, Fortaleza*, v. 5, n. 8, p. 11-22, jan./dez. 2009.
- BONAVIDES, Paulo. *A Constituição Americana e o Constitucionalismo Moderno*. 1. ed. Fortaleza: Edições Lima, 1991.
- GONDIM, Yuri. *O caso Marbury vs. Madison e a contribuição de John Marshall*, 2021.
- MONTEIRO, Roberta Lima Barreto. *Caso Plessy v. Ferguson: tradução contextualizada com base na perspectiva comparada Brasil x EUA sobre a segregação racial institucionalizada*, 2020. Monografia de Graduação - Universidade de Brasília.
- SARMENTO, Daniel. *O neoconstitucionalismo no Brasil: riscos e possibilidades*. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 248, p. 139-165, jul./set. 2009.
- SANTOS, Heyverson de Carvalho. *Ativismo judicial na Suprema Corte brasileira: uma análise à luz da teoria dos sistemas de Luhmann*, 2021
- SILVA, Tatiana Alves Pereira. *Judicialização da Política e Ativismo Judicial: Distinções, Implicações e Limites*. Revista da Faculdade de Direito da UFMG, Belo Horizonte, v. 67, n. 1, p. 123-148, jan./jun. 2015.
- TASSINARI, Clarissa. *Ativismo judicial: uma análise da atuação do Judiciário nas experiências brasileira e norte-americana*. 2012. 141 f. Dissertação (Mestrado em Direito Público) – Programa de Pós-Graduação em Direito, Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), São Leopoldo, 2012.
- TORRES, Claudia Vechi. *A interpretação constitucional dos princípios da afetividade e solidariedade familiar pelos tribunais superiores brasileiros*. 2014. 180f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2014.

40 O PERÍODO DE GRAÇA NA PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

THE GRACE PERIOD IN THE PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY

Christiane Costa Assis⁸⁰
Raquel Campanharo Aguiar⁸¹

GT1 - Atualidades do direito privado

40.1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como objetivo analisar as características do período de graça na concessão de patentes e registros junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), de acordo com as determinações da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996). A Lei de Propriedade Industrial protege invenções e modelos de utilidade por meio de patente, os desenhos industriais e marcas por meio de registro e reprime as falsas indicações geográficas e a concorrência desleal. Ao trabalho interessam, particularmente, as patentes de invenções e modelos de utilidade e o registro de desenhos industriais, uma vez que eles apresentam o requisito da novidade.

A proteção de ativos de propriedade industrial provoca dúvidas, especialmente em função das diferenças de prazo do período de graça conforme o objeto de proteção. Dessa forma, a pesquisa pretende contribuir para uma melhor compreensão da temática e poderá auxiliar o trabalho de advogados, inventores e Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs).

40.2 METODOLOGIA

A pesquisa adota o método dedutivo partindo de considerações gerais sobre a proteção da propriedade industrial para então caracterizar o período de graça. Serão utilizadas as técnicas de pesquisa bibliográfica e documental, selecionando os melhores trabalhos científicos, bem como a legislação aplicável ao tema de pesquisa, notadamente a Lei de Propriedade Industrial.

217

⁸⁰ Pós-doutora em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Doutora em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Professora da Universidade do Estado de Minas Gerais. Coordenadora do Núcleo de Pesquisa em Estudos Constitucionais - NUPEC (CNPq). Coordenadora de Propriedade Intelectual do Núcleo de Inovação Tecnológica e Transferência de Tecnologia da Universidade do Estado de Minas Gerais (NIT/UEMG) E-mail: christiane.assis@uemg.br

⁸¹ Pós-graduada em Direito Constitucional, Administrativo e Tributário pela FADIPA – Faculdade de Direito de Ipatinga em convênio com a ANAMAGES. Analista Universitária do Apoio Jurídico do Núcleo de Inovação Tecnológica e Transferência de Tecnologia da Universidade do Estado de Minas Gerais (NIT/UEMG). Advogada. E-mail: raquel.aguiar@uemg.br

40.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O complexo de bens que permitem o exercício da atividade econômica do empresário é denominado estabelecimento empresarial (RAMOS, 2020, p. 294). Integram o estabelecimento empresarial bens materiais e imateriais, sendo que estes são protegidos por um sub-ramo do Direito Empresarial denominado Direito de Propriedade Industrial (RAMOS, 2020, p. 294). O Direito de Propriedade Industrial consiste em uma espécie do gênero Direito de Propriedade Intelectual que também engloba o Direito Autoral e outros direitos específicos sobre bens imateriais (RAMOS, 2020, p. 295). Embora ambos decorram de uma atividade criativa humana e constituam atividade intelectual, o Direito Autoral protege a obra em si, enquanto o Direito de Propriedade Industrial protege uma técnica (RAMOS, 2020, p. 295).

O Direito de Propriedade Industrial é composto por um conjunto de regras e princípios de tutela jurídica específica dos ativos imateriais do estabelecimento empresarial que protege invenções e modelos de utilidade patenteados, marcas e desenhos industriais registrados, e reprime as falsas indicações geográficas (indicação de procedência e denominação de origem), bem como a concorrência desleal (RAMOS, 2020, p. 294).

A proteção dos bens imateriais de Propriedade Industrial deve ser realizada junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), uma autarquia federal criada no ano de 1970 vinculada ao Ministério da Economia (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS, 2024). Os bens passíveis de proteção e seus requisitos foram descritos na já mencionada Lei de Propriedade Industrial publicada em 1996 e ainda vigente.

No caso de patentes de invenções e modelos de utilidade e do registro de desenhos industriais a Lei de Propriedade Industrial exige o requisito da novidade. A invenção deve atender aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial (art. 8º, BRASIL, 1996). Já o modelo de utilidade deve ser suscetível de aplicação industrial, apresentar uma nova forma ou disposição, e envolver ato inventivo que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação (art. 9º, BRASIL, 1996). Por sua vez, o desenho industrial deve proporcionar um resultado visual novo e original na sua configuração externa que possa servir de tipo de fabricação industrial (art. 95, BRASIL, 1996). A invenção, o modelo de utilidade e o desenho industrial são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica (art. 11 e art. 96, BRASIL, 1996).

Constitui o estado da técnica tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente de invenções e modelos de utilidade ou do registro do desenho industrial, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvadas as hipóteses legais (art. 11, §1º e art. 96, § 1º, BRASIL, 1996). Nesse contexto, o período de graça busca assegurar o requisito da novidade para a concessão de patentes e registros junto ao INPI, sendo esse um período no qual eventuais divulgações da invenção, modelo de utilidade ou desenho industrial não integram o estado da técnica.

O período de graça para invenções e modelos de utilidade compreende os 12 (doze) meses que precederem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente, desde que a divulgação tenha sido promovida pelo inventor; pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, em publicação oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor e baseado em informações deste obtidas ou em decorrência de atos por ele realizados; ou por terceiros, baseado em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por ele realizados (art. 12, BRASIL, 1996). No caso de desenhos industriais, o período de

graça compreende os 180 (cento e oitenta) dias que precederem a data do depósito ou a da prioridade reivindicada, se promovida nas mesmas situações previstas para as patentes (art. 95, § 3º, BRASIL, 1996).

Convém destacar que embora a patente e o registro sejam concedidos dentro do período de graça pelo INPI no Brasil, outro país poderá negar a proteção considerando que o objeto já integra o domínio público (INPI, 2021, p. 15). Assim sendo, a recomendação do INPI é no sentido de não divulgar invenções, modelos de utilidade e desenhos industriais antes da devida proteção legal (INPI, 2021, p. 15).

O período de graça configura uma exceção ao requisito da novidade exigida para invenções, modelos de utilidade e desenhos industriais, mas existem prazos diferentes para os três objetos de proteção. O referido período busca assegurar a patente e o registro de trabalhos acadêmicos ou de outra natureza que exijam exposições prévias em bancas, feiras, congressos, dentre outros (INPI, 2015, p. 08). A intenção é proteger o inventor concedendo-lhe um prazo para providenciar a adequada proteção de sua propriedade industrial junto ao INPI.

40.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os ativos de propriedade industrial são valiosos componentes do estabelecimento empresarial. Sua proteção junto ao INPI pode render dividendos para as empresas e garantir o devido retorno financeiro para os inventores. Nesse sentido, compreender corretamente as disposições da Lei de Propriedade Industrial é essencial.

Um dos pontos sensíveis da referida Lei se refere ao período de graça que configura uma exceção ao requisito da novidade exigido para invenções, modelos de utilidade e desenhos industriais. A existência desse período permite que o inventor assegure seus direitos de propriedade em caso de publicidade do objeto de proteção, desde que observado o prazo legal. Entretanto, as melhores práticas recomendam que a patente ou o registro sejam feitos o mais breve possível, evitando-se possíveis indeferimentos inesperados.

219

40.5 PALAVRAS-CHAVE:

propriedade industrial; patente; modelo de utilidade; desenho industrial; período de graça.

40.6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm>. Acesso em: 15 jul. 2024.

INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI. Manual Básico para Proteção por Patentes de Invenções, Modelos de Utilidade e Certificados de Adição. 2021. Disponível em: <<https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/guia-basico/ManualdePatentes20210706.pdf>>.

Acesso em: 16 jul. 2024.

INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI. Manual do Usuário - Módulo de Desenho Industrial do Peticionamento Eletrônico do INPI. 2015. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/composicao/arquivos/manual_do_usuario_do_mudulo_de_di_no_peticionamento_eletronico.pdf>. Acesso em: 15 jul. 2024.

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. 2024. Disponível em: <<https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/identidade-institucional>>. Acesso em: 15 jul. 2024.

RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito empresarial: volume único. 10ª ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2020.

41 DIREITOS FUNDAMENTAIS E DIREITO AMBIENTAL

FUNDAMENTAL RIGHTS AND ENVIRONMENTAL LAW

Adailton Borges de Oliveira⁸²

Hassan Ali Srouf⁸³

GT3 - Atualidades dos fundamentos do direito

41.1 INTRODUÇÃO

A proteção ambiental emergiu como um dos desafios mais urgentes do século XXI. A relação entre direitos fundamentais e direito ambiental é essencial para a garantia de direitos humanos básicos. Este estudo analisa como a proteção do meio ambiente é indispensável para assegurar esses direitos, destacando a necessidade de políticas públicas e decisões judiciais que integrem considerações ambientais.

Os direitos fundamentais são aqueles protetivos direcionados a um indivíduo ou grupo de indivíduos dentro de uma sociedade, garantindo uma existência digna. A Constituição Brasileira de 1988 consagra esses direitos, influenciados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. A proteção do meio ambiente, como direito fundamental, requer uma abordagem integrada e global, envolvendo a participação de todos os setores da sociedade.

221

41.2 METODOLOGIA

A pesquisa adota uma abordagem qualitativa, utilizando análise documental e revisão de literatura relevante. As fontes incluem legislações, artigos científicos e publicações de especialistas na área de direito ambiental e direitos humanos. A metodologia busca identificar e analisar as interconexões entre a proteção ambiental e a garantia de direitos fundamentais.

Foi realizada uma análise detalhada das principais leis ambientais brasileiras, incluindo a

⁸² É advogado habilitado pela 13.^a Subseção da OAB/MG; especialista em Direito Empresarial; mestre em processos de ensino, gestão e inovação e doutor em ciência e tecnologia em biocombustíveis pela Universidade Federal de Uberlândia. É servidor público federal e Coordenador do Setor de Sindicância e Inquérito Administrativo de todos os campi da Universidade Federal de Uberlândia. Coordenador do Núcleo de Apoio Psicopedagógico da Faculdade de Medicina De Uberlândia (Fameu) adailtonbo@ufu.br <https://orcid.org/0000-0002-8508-6581>.

⁸³ Médico, Fisioterapeuta, Neurocientista, Mestre em ciências veterinárias (anatomia comparada) UFU. Doutor em ciências da saúde coletiva-Florida-EUA (Teoria da trilidade e o raciocínio humano), coordenador do curso de Medicina da Faculdade Medicina de Uberlândia (Fameu), professor de Neurologia e Semiologia médica. anatomia.humana@hotmail.com. <https://orcid.org/0009-0005-7198-3336>

Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/1981), a Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/1998), a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010) e o Novo Código Florestal Brasileiro (Lei 12.651/2012). Além disso, foram analisadas decisões judiciais relevantes, especialmente do Supremo Tribunal Federal (STF), que têm contribuído para a consolidação do direito ambiental no Brasil.

41.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Os direitos fundamentais, conforme estabelecidos na Constituição Brasileira de 1988, são direitos essenciais que garantem uma existência digna a todos os indivíduos. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é considerado um direito de terceira geração, essencial para a saúde e qualidade de vida. O princípio da precaução, o princípio do poluidor-pagador e o princípio do desenvolvimento sustentável são fundamentais para a formulação de políticas ambientais eficazes. A jurisprudência brasileira, incluindo decisões do Supremo Tribunal Federal, tem reconhecido a importância desses princípios na proteção ambiental.

O princípio da precaução estabelece que, em casos de incerteza científica sobre os danos ambientais, devem ser adotadas medidas que garantam a proteção do meio ambiente. O princípio do poluidor-pagador impõe ao poluidor a responsabilidade pelos custos de recuperação ambiental. Já o princípio do desenvolvimento sustentável busca conciliar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental, promovendo a justiça intergeracional.

222

41.4 RESULTADOS ALCANÇADOS

Os resultados da pesquisa indicam uma forte interdependência entre a proteção ambiental e a efetivação dos direitos fundamentais, mostrando que a proteção ambiental é crucial para a promoção da justiça social e ambiental, bem como para o desenvolvimento sustentável da humanidade (FIGUEIREDO, 2018, p. 37).

A pesquisa mostrou que a degradação ambiental tem um impacto direto e negativo sobre a saúde, segurança e bem-estar das pessoas, reforçando a necessidade de políticas integradas que promovam ambos os campos.

41.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa conclui que a proteção ambiental é vital para a efetivação dos direitos fundamentais. É essencial que políticas públicas integrem considerações ambientais para assegurar um futuro sustentável e justo. A conscientização global e a ação coletiva são necessárias para proteger e conservar o meio ambiente, garantindo a sobrevivência e a qualidade de vida das gerações presentes e futuras. A evolução jurisprudencial e as contribuições doutrinárias apontam para a consolidação de um direito ambiental robusto.

Recomenda-se a implementação de leis e práticas que reconheçam e protejam simultaneamente os direitos humanos e o meio ambiente, entendidos não só como o meio ambiente natural, mas também o do trabalho, artificial e cultural. É preciso caminhar para a criação de uma "conscientização ambiental" junto à coletividade global, sensibilizando as pessoas para a importância de um ambiente ecologicamente equilibrado e para o desenvolvimento de práticas sustentáveis, protegendo e conservando o meio ambiente, fonte de vida e sobrevivência para todas as gerações, presentes e futuras.

41.6 PALAVRAS-CHAVE:

Direitos fundamentais; Direito ambiental; Sustentabilidade; Proteção ambiental; Direitos humanos.

41.7 REFERÊNCIAS

BENJAMIN, Antonio Herman. *Direito Ambiental das Áreas Protegidas*. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001.

BRASIL. *Constituição Federal de 1988*. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 26 jul. 2024.

FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. *Direito Ambiental no Brasil*. 5ª ed. Barueri: Manole, 2018.

MACHADO, Paulo Affonso Leme. *Direito Ambiental Brasileiro*. 23ª ed. São Paulo: Malheiros, 2016.

MILARÉ, Édis. *Direito do Ambiente*. 9ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.

MARCHESAN, Ana Maria Moreira. *Direito Ambiental e Políticas Públicas*. 2ª ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2017.

MARQUES, Maria Alexandra. *Direito Ambiental e Cidadania*. 1ª ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2015.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. *Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 3.540-1*. Julgado em 01 de setembro de 2005. Diário da Justiça, Brasília, DF. 03.02.2006.

NUSDEO, Fábio. *Direito Ambiental Econômico*. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008.

42 GRUPOS DE ATENÇÃO SOCIOEDUCATIVOS PARA ADOLESCENTES INTERNOS NA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS-APAC/JUVENIL

SOCIO EDUCATIONAL SUPPORT GROUPS FOR INCARCERATED ADOLESCENTS IN THE ASSOCIATION FOR THE PROTECTION AND ASSISTANCE TO CONVICTS – APAC – JUVENILE UNIT

GT3 - Atualidades dos fundamentos do direito

Ismar Trindade Reis⁸⁴

ismar.1094474@discente.uemg.br

Rozaine Aparecida Fontes Tomaz⁸⁵

rozaine.tomaz@uemg.br

Loyana Christian de Lima Tomaz⁸⁶

loyana.tomaz@uemg.br

225

42.1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento sustentável da infância e adolescência no Brasil deve ser uma prioridade inegociável para toda a sociedade, considerando a centralidade dos direitos humanos, o princípio da democracia, a igualdade, a não discriminação e a justiça social. Nesse sentido, é imperativo que o compromisso social e governamental com o bem-estar dos jovens seja efetivado de forma concreta, especialmente em contextos de vulnerabilidade, onde a marginalização e a exclusão social prevalecem. Este trabalho propõe-se a criar um espaço de reflexão e valorização para os jovens assistidos pela Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC) Juvenil de Frutal/MG, inseridos em um contexto psicossocial delicado, com o intuito de promover a educação, a conscientização sobre direitos e deveres, e a prevenção de comportamentos de risco.

A Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) de 1990 estabeleceram um marco legal que reconhece a criança e o adolescente como sujeitos de direitos, merecedores de proteção integral e prioridade absoluta. Contudo, a implementação desses direitos ainda enfrenta inúmeros desafios, particularmente no que diz respeito à ressocialização de adolescentes em conflito com a lei.

⁸⁴ Discente do curso de Direito UEMG/Unidade Frutal, bolsista do PAEx/UEMG Edital 01/2024.

⁸⁵ Docente UEMG/Unidade Frutal, orientadora projeto de Extensão PAEx/UEMG Edital 01/2024.

⁸⁶ Docente UEMG/Unidade Araguari, Coorientadora projeto de Extensão PAEx/UEMG Edital 01/2024.

Este projeto de extensão universitária busca responder a essa demanda, utilizando uma metodologia que integra práticas terapêuticas e pedagógicas, promovendo um ambiente de reflexão crítica e construção coletiva do conhecimento, visando a reintegração social desses jovens de forma digna e eficaz.

42.2 METODOLOGIA

A metodologia foi cuidadosamente elaborada para atender às necessidades específicas dos jovens em conflito com a lei, utilizando uma combinação de abordagens terapêuticas e pedagógicas. A proposta metodológica baseia-se na formação de Grupos de Atenção Socioeducativa, que funcionam como espaços seguros onde os jovens podem expressar suas ideias, dúvidas, e experiências, promovendo a construção de um diálogo mediado e consciente. Esses grupos foram planejados para trabalhar com um número limitado de participantes, garantindo um ambiente onde todos possam se sentir à vontade para participar ativamente.

A abordagem qualitativa e quantitativa adotada no projeto permite uma análise profunda das interações grupais e uma avaliação objetiva do impacto das atividades. A pesquisa foi conduzida como um estudo empírico de campo, centrado na compreensão das inter-relações e interdependências dos fenômenos humanos, englobando dimensões físicas, psicológicas, sociais e culturais. Para garantir a eficácia das intervenções, o projeto foi dividido em várias etapas. Inicialmente, houve a necessidade de obter autorização formal da direção da APAC, que também foi responsável por definir os critérios de seleção dos participantes. Seguiram-se reuniões entre discentes e professores orientadores para organizar a agenda dos grupos e definir os conteúdos a serem abordados.

Dinâmicas grupais foram cuidadosamente planejadas para abordar uma ampla gama de temas relevantes, como cidadania, normas sociais, e as consequências das transgressões. Essas atividades incluíram rodas de conversa, estudos de caso, dramatizações, e debates, todos projetados para fomentar uma reflexão crítica e estimular o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais. Durante os encontros, os facilitadores utilizaram técnicas de mediação para garantir que todos os participantes pudessem contribuir para as discussões de forma equitativa. A avaliação contínua das dinâmicas e dos resultados foi realizada ao longo de todo o processo, permitindo ajustes metodológicos conforme necessário.

Aspecto fundamental da metodologia foi a utilização de um banco de dados para armazenar e analisar as informações coletadas durante o projeto. Esse banco de dados serviu como uma ferramenta crucial para avaliar a eficácia das intervenções e para identificar padrões de comportamento e percepção entre os jovens participantes. A coleta de dados incluiu questionários pré e pós-atividade, entrevistas com os participantes e observações diretas dos facilitadores. Essas informações foram analisadas utilizando técnicas de análise de conteúdo para as respostas qualitativas e métodos estatísticos para os dados quantitativos, proporcionando uma visão abrangente dos resultados alcançados.

42.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A fundamentação teórica ancora-se em abordagens educacionais e sociológicas que reconhecem a educação como um poderoso instrumento de transformação social e ressocialização.

No contexto da sociologia da juventude, é importante considerar como as relações sociais em territórios vulneráveis influenciam os comportamentos de risco entre jovens. Entender essas dinâmicas sociais é crucial para estruturar intervenções que sejam sensíveis às realidades dos adolescentes em conflito com a lei, permitindo uma abordagem mais eficaz e humanizada.

Outro aspecto teórico relevante é a questão do estigma e da identidade social. Jovens infratores, muitas vezes, carregam estigmas que os marginalizam e afetam sua autoidentidade e comportamento. Compreender como esses jovens são percebidos pela sociedade e por si mesmos é essencial para promover intervenções que ajudem na reconstrução de suas identidades de maneira positiva e capacitadora. O projeto busca criar um ambiente onde esses estigmas possam ser desconstruídos, permitindo que os jovens desenvolvam uma visão mais saudável de si mesmos e das suas capacidades.

No campo da educação, a pedagogia crítica é central para a abordagem do projeto. Essa perspectiva educacional não se limita à transmissão de conhecimento, mas busca capacitar os indivíduos a questionar a realidade em que vivem e a desenvolver a habilidade de agir sobre ela. Ao estimular a reflexão crítica sobre suas situações, o projeto visa empoderar os jovens a tomar controle de suas vidas e a desenvolver estratégias que possam ajudá-los a superar os desafios que enfrentam.

Por fim, o entendimento sobre normatividade social e desvio é fundamental para a abordagem do projeto. O comportamento desviante, muitas vezes, é uma construção social, onde certas ações são rotuladas como transgressões dependendo das normas dominantes. No contexto da ressocialização, é vital abordar como essas transgressões são percebidas e tratadas, e como essas percepções podem ser transformadas para apoiar processos de reintegração social. O projeto busca, portanto, não apenas trabalhar diretamente com os jovens, mas também questionar e transformar as normas sociais que contribuem para a marginalização desses indivíduos.

227

42.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados do projeto confirmaram a eficácia da metodologia adotada e a relevância dos temas abordados, contribuindo significativamente para a ressocialização dos jovens assistidos pela APAC Juvenil de Frutal/MG. Os participantes não só adquiriram conhecimentos sobre seus direitos e deveres, mas também desenvolveram competências essenciais para sua reintegração social, como habilidades de comunicação, resolução de conflitos e pensamento crítico. O projeto demonstrou a importância da extensão universitária como vetor de transformação social, reafirmando o compromisso da academia com a promoção da justiça e da cidadania.

Além dos benefícios diretos para os jovens, o projeto também gerou impactos positivos para os discentes envolvidos, que tiveram a oportunidade de aplicar conhecimentos teóricos em um contexto prático, enriquecendo sua formação acadêmica e profissional. A experiência de trabalhar diretamente com jovens em situação de vulnerabilidade social proporcionou aos estudantes uma compreensão mais profunda das complexidades sociais e dos desafios enfrentados por esses indivíduos, promovendo uma formação mais crítica e comprometida com a transformação social.

A continuidade desse tipo de intervenção é essencial para garantir que mais jovens tenham

acesso a oportunidades de desenvolvimento e reabilitação. O conhecimento gerado ao longo do projeto servirá de base para futuras ações e poderá contribuir para a melhoria das práticas de ressocialização em contextos semelhantes. O impacto social positivo observado reforça a necessidade de parcerias entre universidades, Estado e comunidade para a construção de um sistema de justiça juvenil mais humanizado e eficiente. A APAC Juvenil de Frutal/MG, com sua metodologia inovadora, destaca-se como um exemplo de como a ressocialização pode ser realizada de forma digna e eficaz, oferecendo aos jovens uma segunda chance de reconstruir suas vidas

42.5 PALAVRAS-CHAVE:

Ressocialização. Educação. Vulnerabilidade. Adolescentes. Transformação Social.

42.6 REFERÊNCIAS

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil.

Brasília/DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988.

FERREIRA, Valdeci Antônio. Juntando Cacos, Resgatando Vidas, Valorização Humana – Base do Método APAC e a Viagem ao mundo interior do prisioneiro – Psicologia do preso. Belo Horizonte: Gráfica O Lutador, 2016.

OTTOBONI, Mário. Ninguém é irrecuperável: APAC: a revolução do sistema penitenciário. São Paulo: Cidade Nova, 2001

43 DIREITO TRIBUTÁRIO PARA PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA)

TAX LAW FOR PEOPLE WITH AUTISTIC SPECTRUM DISORDER (ASD)

GT2 - Atualidades do direito público

Nágilla Regina Saraiva Vieira

nagillavieira@gmail.com

Universidade do Estado de Minas Gerais

43.1 INTRODUÇÃO

O transtorno do espectro autista (TEA) cada vez mais tem sido uma temática discutida e evidenciada, ganhando visibilidade, no Brasil.

Mas o que é realmente autismo? Essa pergunta não é tão fácil de responder, pois não se conseguiu, até hoje, uma definição e uma delimitação consensual das terminologias sobre ele. A multiplicidade das terminologias fenomenológicas e, respectivamente, seus sinônimos demonstram a complexidade do problema e a diversidade dos princípios de esclarecimento existentes até hoje (Facion *apud* Cunha, 2017, p. 12).

229

De acordo com Organização Mundial da Saúde (OMS, 2023, s. p.), o TEA pode ser entendido como “uma série de condições caracterizadas por algum grau de comprometimento no comportamento social, na comunicação e na linguagem, e por uma gama estreita de interesses e atividades que são únicas para o indivíduo e realizadas de forma repetitiva”.

No Brasil, a Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que “Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista [...]”, em seu artigo 1º, define que a pessoa com TEA é aquela

portadora de síndrome clínica caracterizada na forma dos seguintes incisos I ou II:

I - deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade social; falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento;

II - padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos.

§ 2º A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais.

O aumento dessa visibilidade se deu, pois, muito se tem falado sobre uma maior incidência desse transtorno nas crianças brasileiras nas últimas décadas (Tenente, 2023), contudo, esse entendimento não é um consenso entre os especialistas da área. De acordo com Cobas, em entrevista à Luiza Tenente (2023), esta afirmou que não existe consenso, uma vez que, uma parcela dos profissionais acredita “que não houve aumento da incidência, e sim do diagnóstico. Outras correntes acreditam que o risco de autismo aumentou, sim”.

Primeiramente, é complexo afirmar categoricamente sobre esse aumento, visto que, em nosso país, ainda não há estatística e nem estimativas exclusivas sobre esse assunto. Em 2019, a Lei nº 13.861, de 18 de julho de 2019, que “Altera a Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, para incluir as especificidades inerentes ao transtorno do espectro autista nos censos demográficos” foi sancionada, porém, até então, o Censo Demográfico realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) ainda está em andamento, impossibilitando, inclusive, algum tipo de comparação sobre o dado.

Em segundo lugar, o diagnóstico do TEA é uma seara bem delicada, porque não existe, até o momento, nenhum exame capaz de identificá-lo, sendo este, exclusivamente, um diagnóstico clínico realizado de forma multiprofissional, através de anamnese, observações da criança, relatos da escola etc., visando maior precisão do quadro (Bordini; Bruni, 2014). Isso acontece, conforme pôde ser visto nas conceituações acima mencionadas, porque “não há um padrão fixo para sua manifestação, e os sintomas variam grandemente” (Cunha, 2017, p. 12).

O que, aparentemente, é um consenso sobre TEA diz respeito a sua manifestação, que pode surgir nos primeiros meses de vida, ficando evidente os sintomas por volta da idade de 3 anos (Cunha, 2017), e sua causa, que depende de fatores genéticos e ambientais, sendo a combinação desses dois a hipótese mais aceita para a determinação do autismo atualmente (Bordini; Bruni, 2014).

Com todas essas nuances e discussões, Tenente (2023) elencou hipóteses para esse “suposto” aumento de casos, a saber: 1) Maior acesso da população ao diagnóstico; 2) Maior preparo de pediatras e mais conscientização dos professores; 3) Compreensão de que existem casos “leves” do TEA e 4) Questões ambientais mais comuns: idade dos pais e alterações na gravidez.

Apesar disso, a dificuldade no diagnóstico e o diagnóstico tardio ainda continuam. O que faz com que, muito provavelmente, convivamos com pessoas com TEA sem diagnóstico, ocasionando a exclusão social delas devido aos comportamentos que elas apresentam em suas relações sociais e pessoais. Além disso, o cidadão com TEA e sua família, quando tardiamente diagnosticado, ficam prejudicados em relação aos benefícios providos pelo Estado, como isenção de impostos e auxílios financeiros.

Acreditando na importância do Direito Tributário como garantia de políticas sociais e considerando que os tributos ocupam um lugar de destaque na vida dos cidadãos, entende-se o quão importante se mostra a isenção de alguns impostos para essa parcela da população com TEA como tentativa de inclusão e equidade social, preconizada pela Constituição Federal de 1988.

E, por isso, diante do exposto, esta pesquisa teve como objetivo investigar o que tem sido publicado sobre Direito Tributário para a pessoa com transtorno do espectro autista (TEA), a partir de uma pesquisa bibliográfica.

43.2 METODOLOGIA

Realizou-se este estudo com caráter exploratório, de natureza qualitativa, delineado por pesquisa bibliográfica.

No levantamento bibliográfico, as bases de dados SciELO, Portal de Periódicos CAPES e Google Acadêmico e artigos de internet publicados no site “Jusbrasil” foram consultadas por serem multidisciplinares e abarcarem estudos oriundos de vários lugares do país; já o levantamento documental foi realizado por meio da consulta às legislações oficiais que abordam o tema em questão no Brasil disponibilizadas eletronicamente nos sites oficiais do governo.

Para a coleta nas bases de dados selecionadas, utilizou-se o método PRISMA (Principais Itens para

Relatar Revisões sistemáticas e Meta-análises), que consiste, resumidamente, na realização de quatro etapas: identificação, seleção, elegibilidade e inclusão (Galvão; Pansani; Harrad, 2015). Na etapa de identificação, as buscas nas bases de dados e site selecionados foram realizadas em 09/10/2023, mediante o emprego das seguintes palavras-chave, entre aspas e combinadas, no campo de “todos os índices”, quando este estava disponível: “direito tributário”, “autismo”, “autista”, “transtorno do espectro autista”.

É importante salientar que no site “Jusbrasil” houve a filtragem de resultado para “somente artigos”, na aba “artigos e notícias”, por se tratar de um site generalista que contém para além de artigos acadêmicos, notícias, jurisprudências, peças processuais etc. sobre assuntos jurídicos. Para a seleção dos artigos foram usados os seguintes critérios de inclusão: estar em língua portuguesa e ter como objeto de estudo central o direito tributário aplicado às pessoas com transtorno do espectro autista. Com isso, estabeleceu-se que uma das palavras-chaves referentes ao TEA precisaria estar inserida ou no título ou no resumo do trabalho.

Foram excluídos da amostra: estudos que não continham as palavras-chaves no título e/ ou resumo, resumos, livros, resumos de livros, teses e/ ou dissertações que foram transformadas em artigos científicos, jurisprudências e peças processuais.

43.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste trabalho, tratou-se exclusivamente das isenções fiscais que o Direito Tributário prevê para as pessoas com transtorno do espectro autista. Com isso, convém conceituar o que é Direito Tributário.

O Direito Tributário, em nossa sociedade, faz parte do ramo do Direito Público. Isso quer dizer, resumidamente, que o primeiro segue os princípios fundamentais do regime jurídico do segundo, a saber: 1) supremacia do interesse público sobre o interesse privado e 2) indisponibilidade do interesse público (Alexandre, 2021). Em outras palavras, pode-se dizer que o pagamento de tributos pelos cidadãos brasileiros é um ato obrigatório pois é do interesse público, coletivo, decorrendo diretamente da lei.

Segundo o art. 3º do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966): “Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada” (Brasil, 1966, p. 1). E, no art. 5º do referido Código, têm-se que “Os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria” (Brasil, 1966, p. 1) para a sociedade.

De acordo com Ribeiro e Maciel (2017),

O tributo tem como função básica arrecadar recursos para a consecução de financiamento dos custos primordiais do Estado, almejando atingir aos objetivos da República Federativa do Brasil, em obediência à Constituição Federal. Contudo, o tributo não tem apenas essa função. Deve o tributo, também, atender ao seu papel extrafiscal, de interferência na economia, incentivando ou não o consumo de determinado produto ou serviço. Ademais, tem um papel redistributivo, uma vez que recolhe tributo dos mais ricos e repassa aos menos favorecidos, distribuindo melhor as riquezas (Ribeiro; Maciel, 2017, p. 24).

Com isso, afirma-se que “o direito tributário não é apenas uma ferramenta com o poder de subtrair valores dos cidadãos, mas sim, instrumento capaz de gerar qualidade no convívio dos indivíduos, fundamental para o bom andamento da sociedade” (Botelho, 2021, p. 94), fazendo com que a tributação por parte da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios se configure enquanto importante instrumento para o desenvolvimento econômico e social do país (Ribeiro; Maciel, 2017).

43.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao todo, foram encontrados 590 estudos nas bases de dados selecionadas, porém apenas 15 foram selecionados por responderem ao objetivo orientador deste estudo. O reduzido número de trabalhos recuperados para análise aponta que o Direito Tributário para a pessoa com transtorno do espectro autista ainda não é abordado como temática central nos estudos publicados, sendo estes representados por um número limitado de publicações.

Após a leitura completa dos 15 estudos, foi possível constatar que, em relação a isenção de impostos para a pessoa com transtorno do espectro autista, a maioria dos citados diziam respeito à aquisição de veículo automotor pela própria pessoa ou por seu responsável, a saber: Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI); Imposto sobre Operações Financeiras (IOF); Imposto sobre a Circulação Mercadorias e sobre Prestação de Serviços (ICMS); Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Além desses, o Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana (IPTU) e Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) foram citados. Houve também pequena menção de desconto no transporte para a pessoa com TEA e seu acompanhante, assim como dedução e restituição do Imposto de Renda (IR) da pessoa com TEA ou seu responsável. Os resultados foram agrupados em 3 categorias temáticas: 1) Isenção de impostos federais (IPI, IOF e IRPF), 2) Isenção de impostos estaduais (ICMS e IPVA) e 3) Isenção de impostos municipais (IPTU e ISSQN).

Acredita-se que o principal achado desta pesquisa diz respeito ao fato de que, na maioria dos trabalhos recuperados e analisados, os autores apenas citavam as legislações vigentes sobre a isenção de impostos para as pessoas com TEA sem realizar, de fato, uma análise sobre os reais benefícios sociais que essas isenções acarretavam para a pessoa e sua família. Poucos estudos se propuseram a isso.

É importante ressaltar esse fato, pois, na introdução da maioria dos estudos, estes evidenciaram o Direito Tributário enquanto importante ferramenta para garantia de políticas sociais, mas, no desenvolver dos trabalhos, os autores apenas acabaram informando quais os requisitos para se obter as isenções apresentadas. Alguns chegaram a, inclusive, ensinar o passo-a-passo necessário para se conseguir o benefício fiscal.

Na ocasião em que os autores discorreram sobre os reais benefícios sociais que essas isenções acarretavam para a pessoa e sua família, foi unânime a constatação de que essas benesses não tinham como intuito diferenciar a pessoa com TEA ou seus familiares dos demais cidadãos, mas sim, garantir mais recursos financeiros para o tratamento da pessoa com TEA às famílias afetadas, uma vez que o transtorno acompanhará a pessoa em toda sua vida, assim como seu tratamento e as expensas despesas deste.

Apesar de, teoricamente, o discurso encontrado versar que a isenção de impostos para essa parcela da população se apresenta enquanto tentativa de inclusão e equidade social, também foi um consenso dos estudos analisados de que o caminho para sua obtenção é extenso, extenuante e burocrático, porém, superada a burocracia, a isenção não é difícil de ser conseguida.

Outrossim, uma observação importante de ser feita se refere ao fato de alguns artigos trazerem informações desatualizadas sobre a legislação vigente. Isso ocorreu, pois esta pesquisa não se utilizou de recorte temporal e, no Direito, é recorrente criações de novas legislações e atualizações nas legislações já existentes.

Muitos estudos também apresentaram outros benefícios que não se enquadram no Direito

Tributário, como, por exemplo, programas de descontos de transporte ofertados pelo governo federal, o Benefício da Prestação Continuada (BPC) para as famílias em vulnerabilidade social e financeira, a prioridade no atendimento, o direito à educação no ensino regular etc. Todos os exemplos, na maioria das vezes, eram acompanhados das legislações pertinentes.

Por fim, acredita-se que o trabalho foi importante por apresentar um compilado das informações trazidas na literatura acadêmica a respeito de um assunto que, crescentemente, tem sido abordado no Brasil, dentro e fora da Academia. Além disso, destaca-se a necessidade de que, cada vez em maior quantidade, esses estudos abordem como o Direito Tributário beneficia concretamente as pessoas com TEA e suas famílias para que esses direitos e essas legislações se estabilizem em nossa sociedade, evitando que futuramente não sejam revogados, e sim, cada vez mais, ampliados.

43.5 PALAVRAS-CHAVE

Direito Tributário; Transtorno do Espectro Autista; isenção fiscal.

43.6 REFERÊNCIAS

ALEXANDRE, R. Direito Tributário. 15. ed. Salvador: Editora JusPODIVM, 2021.

BORDINI, D.; BRUNI, A. R. Transtornos do espectro autista. *In*: ESTANISLAU, G. M.; BRESSAN, R. A. (Orgs.). Saúde mental na escola: o que os educadores devem saber. Porto Alegre: Artmed, 2014. p. 219-230.

BOTELHO, B. H. F. A extrafiscalidade tributária como mecanismo de fomento às políticas públicas de inclusão de pessoas com autismo no mercado de trabalho. 2021. Dissertação (Mestrado em Direito) - Programa de Pós-Graduação em Direito, Universidade de Santa Cruz do Sul, Santa Cruz do Sul, 2021. Disponível em: <https://repositorio.unisc.br/jspui/handle/11624/3284>. Acesso em: 9 out. 2023.

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República, 1988.

BRASIL. Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012. Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; e altera o § 3º do art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Brasília, DF: Presidência da República, 2012.

BRASIL. Lei nº 13.861, de 18 de julho de 2019. Altera a Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, para incluir as especificidades inerentes ao transtorno do espectro autista nos censos demográficos. Brasília, DF: Presidência da República, 2019.

BRASIL. Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios. Brasília, DF: Presidência da República, 1966.

CUNHA, E. Autismo e Inclusão: Psicopedagogia e práticas educativas na escola e na família. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2017.

GALVÃO, T. F.; PANSANI, T. DE S. A.; HARRAD, D. Principais itens para relatar Revisões sistemáticas e Meta-análises: A recomendação PRISMA. *Epidemiologia e Serviços de Saúde*, Brasília, v. 24, n. 2, p. 335-342, 2015. DOI: <https://doi.org/10.5123/S1679-49742015000200017>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ress/a/TL99XM6YPx3Z4rxn5WmCNCF>. Acesso em: 9 out. 2023.

OMS (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE). Transtorno do espectro autista. Site OMS Brasil, [s. l.], 2023. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/topicos/transtorno-do-espectro-autista>. Acesso em: 9 out. 2023.

RIBEIRO, M. F.; MACIEL, L. P. Um olhar sobre a efetividade das políticas públicas tributárias na busca da justiça social. *Revista de Direito Tributário e Financeiro, Maranhão*, v. 3, n. 2, p. 23-44, 2017. DOI: <http://doi.org/10.26668/IndexLawJournals/2526-0138/2017.v3i2.2263>. Disponível em: <https://www.indexlaw.org/index.php/direitotributario/article/view/2263>. Acesso em: 9 out. 2023.

TENENTE, L. 1 a cada 36 crianças tem autismo, diz CDC; entenda por que número de casos aumentou tanto nas últimas décadas. *G1*, [s. l.], 15 set. 2023. Disponível em: <https://g1.globo.com/educacao/noticia/2023/04/02/1-a-cada-36-criancas-tem-autismo-diz-cdc-entenda-por-que-numero-de-casos-aumentou-tanto-nas-ultimas-decadas.ghtml>. Acesso em: 9 out. 2023.

44 A INTERDEPENDÊNCIA DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: UM ESTUDO DE CASO DE BELO HORIZONTE-MG

CLIMATE CHANGE AND THE INTERDEPENDENCE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS: A CASE STUDY OF BELO HORIZONTE-MG

Christiane Costa Assis⁸⁷
Ana Clara Menezes Silva⁸⁸

GT2 - Atualidades do direito público

44.1 INTRODUÇÃO

Em 2015 a Organização das Nações Unidas (ONU) publicou o documento "Transformando o Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável" com 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Os ODS apresentam metas e indicadores que apontam caminhos para um modelo de desenvolvimento sustentável e inclusivo, aplicável a seus 193 Estados-membros, incluindo o Brasil. Cada Objetivo aborda diferentes aspectos do desenvolvimento sustentável, como a erradicação da pobreza, educação, ação contra a mudança climática, paz, justiça e instituições eficazes, entre outros. Todos os objetivos estão interligados e se complementam ao resguardarem Direitos Humanos.

O presente trabalho tem como objetivo analisar o corte de árvores realizado na cidade de Belo Horizonte-MG para a realização de uma competição de *Stock Car* no ano de 2024 à luz do ODS nº 13 e da interdependência dos ODS, uma vez que eles resguardam Direitos Humanos.

44.2 METODOLOGIA

A pesquisa adota o método dedutivo partindo de considerações gerais sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para então aplicá-las ao caso do corte de árvores em Belo Horizonte. Serão utilizadas as técnicas de pesquisa bibliográfica e documental, selecionando-se os melhores trabalhos científicos, bem como a legislação

235

⁸⁷ Pós-doutora em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Doutora em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Professora da Universidade do Estado de Minas Gerais. Coordenadora do Núcleo de Pesquisa em Estudos Constitucionais - NUPEC (CNPq). E-mail: christiane.assis@uemg.br

⁸⁸ Graduada em Direito pela Universidade do Estado de Minas Gerais. Membro do Núcleo de Pesquisa em Estudos Constitucionais - NUPEC (CNPq). E-mail: anamenezes462@gmail.com.

aplicável ao tema de pesquisa.

44.3 FUNDAMENTAÇÃO TEORICA

A Organização das Nações Unidas (ONU), em 2015, lançou uma nova agenda de desenvolvimento sustentável para os próximos 15 anos, intitulada "Transformando o Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável". A Agenda 2030 inclui 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169 metas e indicadores que apontam caminhos para um modelo de desenvolvimento mais sustentável e inclusivo, aplicáveis a seus 193 Estados-membros, incluindo o Brasil.

Os Objetivos da Agenda 2030 foram formulados com base na experiência dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM). Os ODM, 8 grandes objetivos globais assumidos pelos países-membros da ONU entre 1990 e 2015, visavam eliminar a extrema pobreza e a fome que afetavam principalmente os países menos desenvolvidos. Para o período 2015 a 2030, os ODM foram substituídos pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) na Agenda 2030, documento conclusivo da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20). De maneira progressista, a Agenda 2030 reconheceu a necessidade de adaptar os ODS às realidades locais, o que é denominado de "Territorialização". A iniciativa estabelecia a reinterpretação e aplicação dos objetivos globais conforme as especificidades de cada localidade, além de abordar os meios de implementação necessários para alcançar os objetivos e metas. Essa adaptação resultou em avanços significativos do governo brasileiro, que cumpriu grande parte das metas dos ODM para o período de 2000 a 2015, além de criar 8 novas metas, totalizando 175 metas nacionais e superando os números globais (Roma, 2019).

Cada um dos 17 ODS aborda diferentes aspectos do desenvolvimento sustentável, como erradicação da pobreza, educação, ação contra a mudança climática, paz, justiça e instituições eficazes, entre outros. Todos os objetivos são interligados e se complementam, buscando melhorar as condições de vida e fortalecer os direitos humanos. Assim, de maneira conjunta, os ODS se consolidam como grandes oportunidades para orientar a criação e o aperfeiçoamento de políticas públicas, programas e ações governamentais, promovendo o desenvolvimento sustentável nacional.

Os direitos humanos formam uma rede interdependente e indivisível e todos eles apresentam a mesma proteção jurídica. Na intenção de assegurar a dignidade humana, alguns desses direitos se desdobram ou se relacionam aos outros, evidenciando sua interação e complementariedade. A violação de um direito humano pode enfraquecer os demais direitos, sendo fundamental que o Estado atue para proteger esses direitos, tanto contra ações de agentes públicos quanto de particulares (Ramos, 2024). Essa interdependência pode ser ilustrada com um caso ocorrido na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais.

Em fevereiro de 2024 o Conselho Municipal do Meio Ambiente de Belo Horizonte aprovou a retirada de 63 árvores, incluindo 6 ipês-americanos, para sediar a competição de *Stock Car* na capital mineira durante os próximos 5 anos. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, essa medida seria necessária para adequar a infraestrutura urbana às exigências do evento automobilístico, que iria atrair grande público, fomentar a economia

local e posicionar a cidade como destino turístico (Universidade Federal de Minas Gerais, 2024).

A decisão provocou indignação entre cidadãos e ativistas ambientais. Dentre outras críticas, a decisão seria ilegal porque os ipês-amarelos são protegidos pela legislação estadual e são símbolos da flora brasileira, além de possuírem grande valor paisagístico e ecológico. Em sua defesa, a Prefeitura declarou que a remoção das árvores seria compensada com o plantio de 688 novas mudas em diferentes áreas da cidade, como parte de um programa de arborização urbana (Souza, 2024). Entretanto, a substituição de árvores maduras por mudas não compensa a perda imediata da biodiversidade e os efeitos ecológicos negativos, comprometendo a manutenção do microclima e da fauna, reduzindo a capacidade natural de eliminação de materiais tóxicos no ambiente e aumentando a impermeabilização do solo. Os impactos do corte de árvores, portanto, incidem sobre diversos aspectos da vida humana e não-humana.

Na tentativa de proteger o patrimônio público, os serviços públicos e o meio ambiente, a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Ministério Público Federal (MPF) e um ator popular ajuizaram ações contra o Município de Belo Horizonte, a Belotur, a Sudecap, a Speed Seven Participações Ltda e a DM Corporate Ltda, visando impedir a realização da Stock Car nas proximidades do Estádio Mineirão e da UFMG.

Na Ação Civil Pública nº 6032015-20.2024.4.06.3800, a UFMG sustentou suas preocupações com a exposição de animais a sons e vibrações excessivas, com o potencial de ocasionar óbitos, riscos de ruína em atividades experimentais, inclusive nas ações do Hospital Veterinário, e transtornos no acesso à universidade (TRF6, 2024). O MPF argumentou pela existência da emissão de ruídos acima do permitido, insuficiência de medidas de mitigação e danos à vida, e integridade da fauna, além de colocar em risco a confiabilidade das pesquisas. Foram apontados também riscos ambientais pela supressão de espécies arbóreas e poluição sonora que afeta a UFMG.

No entanto, em cognição sumária, a 1ª Vara Federal Cível de Belo Horizonte entendeu que não estavam presentes os requisitos para conceder a liminar que inviabilizaria a realização do evento automobilístico. A decisão analisou a autorização do evento pelo Executivo Municipal, o Termo de Compromisso com o Ministério Público e os investimentos já realizados, e destacou a importância de respeitar a separação dos poderes para se evitar que o Poder Judiciário intervenha nas atividades do Poder Executivo, e o fato de o evento já estar prestes a acontecer.

Após as judicializações, os organizadores da Stock Car denunciaram a UFMG pelo corte ilegal de 5 mil árvores no campus Pampulha nos últimos 22 anos, sem comprovação de compensações ambientais. A denúncia embasada por um laudo pericial foi protocolada no Ministério Público Federal (MPF) e no Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). A UFMG negou as acusações e considerou a denúncia uma tentativa de intimidar a instituição e estabelecer uma cortina de fumaça diante das ações tomadas por ela contra o evento esportivo (Souza, 2024).

Como resposta à tentativa de coação, a UFMG criou o site “Stock Car na UFMG não” para alertar sobre os impactos negativos da realização do festival automobilístico no entorno do campus Pampulha e seus efeitos nas unidades do Hospital Veterinário, Estação Ecológica, biotério e do Centro Esportivo Universitário.

É preciso considerar que a partir da interdependência dos direitos humanos, o corte

de árvores realizado não se limita a um dano ambiental. A situação atinge os núcleos do ODS nº 13 que exige ações contra as mudanças climáticas e do ODS nº 11 que exige cidades e assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Entretanto, os direitos humanos consolidados em todos os ODS que asseguram a vida humana e não humana são afetados.

44.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A decisão da Prefeitura conflita diretamente com o ODS nº 13 que exige ações contra as mudanças climáticas e com o ODS nº 11 que exige cidades e assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Entretanto, em análise mais profunda é perceptível que o corte de árvores impacta todos os ODS por existir uma interdependência entre os direitos humanos neles protegidos. Sem condições climáticas favoráveis não há vida; e sem vida, não há sujeito de direitos. Assim sendo, as ações contra as mudanças climáticas visam proteger a vida que é o pressuposto elementar para quaisquer cartas de direitos, evidenciando a interdependência entre os direitos humanos protegidos pelos ODS.

44.5 PALAVRAS-CHAVE:

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável; Mudanças Climáticas; Direitos Humanos.

44.6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. 2024. Disponível em: <<https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>>. Acesso em: 15 jul. 2024.

RAMOS, André de Carvalho. Curso de Direitos Humanos. 11ª ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2024.

ROMA, Júlio César. Os objetivos de desenvolvimento do milênio e sua transição para os objetivos de desenvolvimento sustentável. *Ciência e Cultura*, São Paulo, b. 71, n. 1, jan./mar. 2019. Disponível em: <<http://cienciaecultura.bvs.br/pdf/cic/v71n1/v71n1a11.pdf>>. Acesso em: 15 jul. 2024.

SOUZA, Melissa. Stock Car denuncia UFMG pelo corte ilegal de 5 mil árvores. Estado de Minas, 09 jul. 2024, 12h47. Disponível em: <<https://www.em.com.br/gerais/2024/07/6894583-stock-car-denuncia-ufmg-pelo-corte-ilegal-de-5-mil-arvores.html>> Acesso em: 15 jul. 2024.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO - TRF6. Ação Civil Pública nº 6032015-20.2024.4.06.3800/MG. 2024. Disponível em: <<https://portal.trf6.jus.br/consulta-eproc/>>. Acesso em: 30 jul. 2024.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. Stock Car na UFMG não. 2024. Disponível em:
<<https://www.ufmg.br/stockcarnaufmgnao/>>. Acesso em: 15 jul. 2024.

45 OS PROBLEMAS DE APLICAÇÃO TEMPORAL DAS SANÇÕES DA LC Nº 64 EM CASOS DE CONDENAÇÃO POR PRÁTICA DE ILÍCITO DE IMPROBIDADE

THE PROBLEMS OF TIMELY APPLICATION OF THE SANCTIONS OF LC No. 64 IN CASES OF CONVICTION FOR IMPROBITY ILLEGAL PRACTICE

GT2 - Atualidades do direito público

Alexandre Walmott Borges
walmott@gmail.com
Universidade Federal de Uberlândia

Gilberto Ferreira Ribeiro Junior
gilberto@hemmeradvocacia.com
Observatório da regulação das energias renováveis e do Laboratório Americano de Estudos
Constitucionais Comparados

Diogo Augusto Debs Hemmer
diogo@hemmeradvocacia.com
Observatório da regulação das energias renováveis e do Laboratório Americano de Estudos
Constitucionais Comparados

241

45.1 INTRODUÇÃO.

O presente trabalho trata dos problemas de aplicação temporal das sanções previstas na Lei complementar nº 64, das sanções decorrentes de condenação por ilícitos da LIA. O resumo mostra as inconsistências e conflitos da contagem inicial das sanções e as incongruências do sistema de contagem da execução sancionadora daí decorrentes. A Lc nº 64 faz a remissão às condenações por improbidade e aplica a sanção de suspensão de direitos políticos de elegibilidade. O sistema da Lc nº 64 tem um problema estrutural de contagem de prazos sobre a execução desta sanção e dos efeitos condenatórios: início com dois momentos possíveis de contagem inicial e execução que pode se prolongar por diferentes prazos.

Sobre o objeto de questionamento da pesquisa, da aplicação temporal das sanções da Lei Complementar nº 64, estes são analisados como problemas de início de contagem temporal – *dies a quo* - e problemas da contagem total da execução. Os dispositivos da LC nº 64 têm previsão de bloqueio e de continuidade após a aplicação de possível sanção. Isso se dá pela redação do texto normativo – art. 1º, I, l. A consideração inicial deve ser centrada na interpretação do inciso 'I': (a) a contagem inicia-se com a decisão condenatória em qualquer órgão colegiado? (b) a contagem inicia-se com o trânsito em julgado?; (c) o prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena inicia-se de (a)? de (b)? (c) ou após o esgotamento das sanções impostas pela LIA e por 8 anos além

deste marco final? Portanto, surge um problema de interpretação: conta-se o prazo de 8 anos após o esgotamento do cumprimento da sanção, ou o período de suspensão de 8 anos inicia-se já com a decisão colegiada, ou com o trânsito em julgado? Aqui é que surgem as dúvidas sobre aplicação temporal da sanção de 8 anos. São várias as situações possíveis, considerando, por exemplo, as situações hipotéticas nas quais haja o manejo de recurso, ou não: (a) Primeiro, pode-se pensar na hipótese de não manejo de recurso algum, entendendo-se que, neste caso, há a coincidência prática entre a decisão do órgão colegiado e a decisão com trânsito em julgado; (b) Mas, outra hipótese possível é a de que o recurso não seja manejado pelo agente, mas pelo MP, situação na qual haverá algum descolamento entre a decisão colegiada e a decisão com trânsito em julgado; (c) Ou, no recurso patrocinado pelo interessado, com as várias situações possíveis, admissibilidade/não admissibilidade, provimento/não provimento, provimento parcial/integral, como será processada a contagem deste prazo do meio, ou seja, o prazo entre decisão colegiada e decisão com trânsito em julgado. Outro desenvolvimento realizado na pesquisa é o de controle de situação anômala que é a análise das situações nas quais a condenação por improbidade não implica na inelegibilidade: A condenação por improbidade pode ocorrer sem que se apontem as situações cumulativas que a jurisprudência eleitoral entende necessárias à configuração da inelegibilidade do inciso 'I' da LC nº 64. Nesses casos, há a autonomia das hipóteses de inelegibilidade e as hipóteses de suspensão dos direitos políticos por improbidade. Ao longo da pesquisa são tratados os vários argumentos possíveis de aplicação da lei: (a) A legislação deve ser interpretada como se a contagem da inelegibilidade ocorra autonomamente com os 8 anos sendo contados desde a decisão colegiada; (b) O juízo de inelegibilidade portanto é autônomo em relação à improbidade; (c) O texto deve ser tratado com proposições alternativas sobre a decisão judicial: seja o da decisão judicial do juízo de improbidade, seja este juízo o órgão colegiado, ou seja este juízo aquele que estabiliza a decisão como coisa julgada. Nessas alternativas é que se acumulam os problemas de contagem de prazos de aplicação de sanções. Ao se colocar a alternativa, um ou o outro prazo para a contagem, acaba por se abrir a possibilidade de duas contagens. Conta-se a imposição da sanção de inelegibilidade desde o dia da decisão do órgão colegiado, ou da decisão com trânsito em julgado (embora as duas possam ocorrer num órgão só, como comentado acima). Antes do aprofundamento deste problema de contagem do prazo inicial, há outro ponto que merece o tratamento específico ao longo da pesquisa: quais as condições materiais para que ocorra a remissão entre LIA e a inelegibilidade da LC nº 64? As proposições têm como núcleo inicial o fato de alguém ter sido condenado com a sanção de suspensão de direitos políticos. Esse núcleo inicial também contém a condenação por ato ímprobo doloso. E além do ato ímprobo doloso, a condenação por lesão ao patrimônio público e o enriquecimento ilícito: a) A condenação por ilícito da LIA; b) A condenação deve conter a sanção administrativa com reflexos políticos, ou seja, a suspensão dos direitos políticos do sancionado; c) Somada à prática de conduta dolosa, nos termos da LIA; d) Somada à lesão ao erário; e) Somada ao enriquecimento ilícito do agente sancionado. O artigo impõe típica norma cumulativa. A inelegibilidade deverá ser resultado da cumulação das hipóteses previstas no inciso 'I'. Se alguma não estiver presente, não há a remissão de comandos entre a LIA e LC nº 64. Portanto, condenação com suspensão de direitos políticos, com conduta dolosa por improbidade, com lesão ao erário, com enriquecimento ilícito. Outras decorrências exploradas na pesquisa são: a) Primeiro, como já visto, a inelegibilidade inicia-se por decisão transitado em julgado, ou por decisão de órgão colegiado; b) O sistema da LC nº 64 é um sistema duplo? E esse sistema duplo abrange uma medida provisória e outra medida definitiva? Há uma aplicação cautelar seguida de outra

definitiva? Essa ocorrência pode ser construída pela seguinte ordem de ideias: (b.1) A alínea 'I' ao tratar da decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado determina uma espécie de bloqueio cautelar, bloqueio este que já impede aquele/aquela julgado/a (ainda não se pode falar apropriadamente de um condenado, pois ainda não o foi bastando o juízo empreendido por órgão colegial para bloquear a elegibilidade) de participar dos processos eleitorais, pois está inelegível; (b.2) b) A alínea 'I' depois trataria de aplicar a sanção: desde a condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena.

Quais os problemas decorrentes desse entendimento de que o bloqueio no órgão colegiado seria cautelar? Se por um lado a essência de medidas cautelares é a de evitar a perda do direito pelo desdobramento, no tempo, que demanda a produção de uma decisão definitiva, esta medida cautelar tem que ser englobada, de uma forma ou de outra, pela decisão definitiva. Isso significa que o período de 8 anos deveria inserir este período no cômputo da sanção pois, caso contrário, o bloqueio cautelar se autonomiza sem que isso encontre fundamento jurídico para tal. Seja lá qual for o bloqueio cautelar, este deveria ser computado a partir da sanção (limitação de direito). Isso ocorre em todos os sistemas jurídicos, penal, cível, como consequência da própria natureza de medidas processuais de assecuramento da ordem judicial. Outra situação curiosa, disfuncional e assistemática, é que esse suposto bloqueio provisório, cautelar, pode ser convertido de pronto em quase definitivo, afastando-se da sistemática do devido processo legal e, sobretudo, da proporcionalidade. E isso pode ocorrer porque imaginando-se a situação não tão improvável de alguém não recorrer, o trânsito em julgado ocorrerá no imediato do fluir do prazo. Ou seja, o bloqueio cautelar não é determinado por decisão fundamentada do julgador, mas sim pode variar e converter-se em definitivo por ação dos envolvidos no processo. Esse sistema cautelar é peculiar na forma em que foi descrita no parágrafo acima, tem duração determinada por fatores movimentados pelos envolvidos no processo, e não propriamente por força de decisão do julgador ou por imposição da norma. E em mais uma faceta mui própria, pode ter existência fátua, ou alígera. Será fátua ou alígera porque depende de cálculo do envolvido no processo e não de imposições. Nesse caso pode-se até argumentar que sim, então realmente há uma face cautelar no bloqueio criado com a decisão por órgão colegiado. Isso evita que o ímprobo se valha de devolução e suspensão recursal para procrastinar a aplicação da sanção de inelegibilidade. Algumas considerações sobre essa situação: a) Mas, se isso ocorrer, e houver o pleito no meio do caminho entre a decisão colegiada e a decisão com trânsito em julgado, e esta decisão não for de aplicação de sanção capaz de aplicar a LC nº 64, o prejuízo de participação política foi contabilizado. Ou seja, é uma cautelar com efeitos irreversíveis; b) Essa cautelar é, portanto, túrbida, já que pode, sim, proteger o sistema político do ímprobo que se vale dos recursos para protelar a situação, mas também pode prejudicar sem decisão fundamentada aquele/a que recorre; c) É aceitável uma cautelar imprecisa nas consequências diferenciais de efeitos entre o recorrente com recurso provido, e o recorrente com recurso não provido? O sistema da suposta aplicação cautelar não consegue excelir e não consegue assinalar devidamente a reversibilidade, nem mesmo tem o controle temporal sobre a cautelar – enquanto não for apreciado provável recurso. Deve-se insistir neste ponto: se for considerar o bloqueio a partir da decisão colegiada um bloqueio cautelar, esse não deveria ser medido pelo caso concreto, ou seja, por decisão judicial que enfrenta as razões para a cautelar, e não por uma disposição geral da lei.

45.2 METODOLOGIA.

O questionamento central apresentado neste trabalho é de qual é o prazo inicial de contagem das sanções prevista na Lc nº 64, art. 1º, I e de como se processa esta execução no tempo. A pesquisa tem abordagem qualitativa explorando aspectos de valoração para a indicação de solução juridicamente adequada aos direitos fundamentais e aos direitos políticos. A pesquisa procura fazer a demonstração de soluções juridicamente adequadas para o problema apontado e tem a natureza de pesquisa aplicada. A construção do texto da pesquisa faz-se com análise descritiva utilizando-se de elementos da teoria analítica do direito, especialmente do direito público, e a indicação de metodologia de interpretação jurídica adequada para o caso (hermenêutica jurídica). Os materiais utilizados são os referenciais bibliográficos do direito público - constitucional, eleitoral, administrativo -, e fontes documentais de direito positivado.

45.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.

As considerações gerais sobre a LIA e os impactos no sistema de direitos políticos foram obtidos no texto de Araújo e Arantes (ARAÚJO; ARANTES, 2019). A visão geral sobre inelegibilidades pode ser encontrada no texto de Almeida Júnior e outros autores (OLIVEIRA DE ALMEIDA JUNIOR; OLIVEIRA LIMA NOMURA; FERREIRA MORONG, 2019). A matéria de inelegibilidade na constituição federal no texto de Calasans Jr (CALASANS DA SILVA JÚNIOR, 2020). Uma relação geral entre LIA e inelegibilidade no texto de Alvarenga (ALVARENGA, 1995). Sobre a natureza da sanção da Lc nº 64 o texto de Arcuri (ARCURI, 2016). O cenário de compatibilidade do sistema de sanções com os documentos de direito internacional em Bastos Jr (BASTOS JÚNIOR; SANTOS, 2015). A natureza das sanções judiciais da inelegibilidade no texto de Silva (SILVA; REIS, 2016). O impacto das sanções da Lc nº 64 no pleito no texto de Zanotelli (ZANOTELLI; ANDREATTA, 2020). A análise do inciso 'I' do art. 1º da Lc nº 64 no texto de Cherem Garcia (CHEREM GARCIA; VANDRESEN DA ROSA, 2023).

244

45.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados esperados com a pesquisa são os de apresentação de cadeia de argumentos que seja capaz de resolver as inconsistências e contradições de aplicação das sanções da Lc nº 64 nas hipóteses de remissão à LIA. A pesquisa pretende apresentar um quadro de argumentos, persuasões e indicações, de forma analítica, capaz de organizar sistematicamente o problema das inelegibilidades da Lc nº 64.

45.5 PALAVRAS-CHAVE

Inelegibilidades; sanção de inelegibilidade; inelegibilidade por improbidade

45.6 REFERÊNCIAS

ALVARENGA, A. J. Inelegibilidade - Abuso de poder - Improbidade. Revista de Direito Administrativo, v. 200, 1995.

ARAÚJO, T. C. DE; ARANTES, L. I. T. T. A Lei de Improbidade Administrativa como Mecanismo de Controle dos Desvios de Conduta dos Agentes Públicos / The Administrative Improbity Law as a Mechanism in the Control of Public Agents Misconduct. ID on line REVISTA DE PSICOLOGIA, v. 13, n. 44, 2019.

ARCURI, D. M. É a inelegibilidade condição, sanção ou causa? *Ballot*, v. 2, n. 1, 2016.

BASTOS JÚNIOR, L. M. P.; SANTOS, R. M. DOS. LEVANDO A SÉRIO OS DIREITOS POLÍTICOS FUNDAMENTAIS: INELEGIBILIDADE E CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE. *Revista Direito GV*, v. 11, n. 1, 2015.

CALASANS DA SILVA JÚNIOR, G. A INELEGIBILIDADE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL À LUZ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. *Unisul de Fato e de Direito: revista jurídica da Universidade do Sul de Santa Catarina*, v. 10, n. 20, 2020.

CHEREM GARCIA, J.; VANDRESEN DA ROSA, L. CONDENAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E A EVENTUAL INELEGIBILIDADE NOS TERMOS DA ALÍNEA “L” DO INC. I DO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR N. 64/1990 (COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR N. 135/2010 – LEI DA FICHA LIMPA). *Revista da ESMESC*, v. 30, n. 36, 2023.

OLIVEIRA DE ALMEIDA JUNIOR, V.; OLIVEIRA LIMA NOMURA, S.; FERREIRA MORONG, F. ASPECTOS GERAIS DA INELEGIBILIDADE POLÍTICA: APÓS CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. *Colloquium Socialis*, v. 3, n. 3, 2019.

SILVA, L. S. DO P. E; REIS, M. A. DOS. Inelegibilidade Decorrente de Ação Judicial por Ato de Improbidade Administrativa. *Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia*, v. 43, n. 2, 2016.

ZANOTELLI, K.; ANDREATTA, C. causas de suspensão da inelegibilidade no sistema eleitoral brasileiro e suas consequências para o pleito eleitoral. *Academia de Direito*, v. 2, 2020.

46 OS CIBERCRIMES E A RESPONSABILIZAÇÃO DA EXPANSÃO INTERNACIONAL DA DARK WEB

CYBERCRIMES AND RESPONSIBILITY FOR THE INTERNATIONAL EXPANSION OF THE DARK WEB

RESUMO EXPANDIDO: GT 3 – Atualidades dos fundamentos do direito

Sarah de Carvalho Evangelista ¹

46.1 INTRODUÇÃO

Dark Web no cotidiano atual se tornou uma das preocupações das autoridades de segurança pública que busca retificar os cibercrimes. Sendo algo de responsabilidade estatal, e a expansão do mundo obscuro vem cada vez mais atingindo um número de larga escala a nível internacional de vítimas que se tornam reféns de criminosos no mundo virtual, tendo sua dignidade humana e direitos fundamentais impostos pela legislação brasileira violados e omissos para o Estado.

Ademais, aquilo que se enquadra em uma camada mais profunda se relaciona a deep web ou a dark web, nesse meio é necessária autenticação do usuário; a deep web pode oferecer acesso a sites que não oferecem risco, como dados de contas de e-mails e informações ocultas de serviços virtuais. Entretanto, a dark web é um centro criminoso, sendo assim, após a permissão o usuário terá acesso a tudo aquilo que é ilícito comercializar pela legislação brasileira.

A venda de direitos não patrimoniais são os mais acessados pela dark web, como o tráfico humano, tráfico de órgãos, tráfico de drogas entre outros, que ferem a dignidade da pessoa humana, sendo este um princípio do direito civil. No contexto hodierno, a humanidade se sente confortável ao ponto de expandir o mercado ilegal ferindo o maior princípio do direito como moeda de troca.

Primeiramente, é essencial reconhecer que a responsabilidade do Estado vai além da mera repressão de crimes. A função do governo inclui a proteção dos direitos dos cidadãos e a manutenção da ordem pública. No entanto, a dark web desafia as estruturas

247

¹ Graduanda em direito, na Universidade do Estado de Minas Gerais. Email: sarah.2148578@discente.uemg.br

tradicionais de regulamentação e aplicação da lei, exigindo uma abordagem mais sofisticada e adaptada às novas realidades digitais.

Sendo assim, este artigo, irá levantar questionamentos como: O Estado deve se responsabilizar pela expansão dos cibercrimes cometidos dentro do seu território? Contudo, esta pesquisa será exploratória com o uso de livros e artigos que será citado no decorrer do artigo, para que o leitor possa levantar questionamentos e análises sobre a temática, sendo as fontes vinda de terceiros. Esta pesquisa usará o método hipotético- dedutivo que é aquele que chega a conclusão baseada em premissas anteriores a esta.

46.2 DESENVOLVIMENTO

A dark web é frequentemente confundida com a deep web, embora sejam conceitos distintos. A deep web inclui qualquer parte da internet que não é indexada por motores de busca comuns, como bancos de dados acadêmicos e registros médicos. Em contraste, a dark web é uma camada mais oculta, acessível apenas através de softwares específicos como o Tor, que garantem anonimato tanto para usuários quanto para operadores de sites. Essa anonimidade, embora possa proteger a privacidade legítima, também oferece um terreno fértil para atividades ilícitas.

A dark web é um refúgio para uma variedade de crimes, incluindo tráfico de drogas, tráfico de pessoas e venda de informações pessoais roubadas. Essas atividades não só violam leis nacionais e internacionais, mas também infringem princípios fundamentais dos direitos humanos. O tráfico humano e a exploração sexual, por exemplo, são crimes que atacam diretamente a dignidade e a integridade das vítimas, transformando-as em mercadorias para lucro ilícito. A existência de mercados de exploração na dark web representa uma falha grave na proteção dos direitos humanos e demonstra a necessidade de uma resposta mais eficaz por parte das autoridades.

A priori, é importante ressaltar que mulheres e crianças são as maiores vítimas de seqüestradores para serem traficadas para exploração sexual, internacionalmente. O site (The Exodus Road, 2024), publicou uma notícia que 16 meninas e mulheres jovens foram libertadas nas Filipinas depois de serem vendidas nas redes sociais, sendo a maioria menores de idade para fazerem serviços sexuais em festas privadas.

A parte legal da internet, garante segurança de dados, onde a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) ou seja, na Surface o indivíduo se encontra seguro, já que por ela a lei é eficaz. Entretanto, a tecnologia está cada vez mais perigosa, pois como nossas imagens estão expostas em redes sociais, criminosos podem usar a imagem de qualquer usuário em apps de inteligência artificial IA fazendo cenas de sexo ou fotos pornográficas e expõem nesses sites, como se a própria pessoa tivesse feito aquilo, depois comercializa nesses sites. Logo, até o usuário que utiliza da Surface que se dizem seguros pela LGPD estão sim vulneráveis.

Lei nº 12.737/2012 (Lei Carolina Dieckmann) é sobre os crimes cibernéticos que devem ser combatidos pelo Estado, como prioridade essa norma tipifica como crime a invasão de computadores, smartphones e outros dispositivos para obter, adulterar ou destruir dados pessoais, informações sigilosas ou conteúdo privado.

Sendo assim, com o objetivo de responder o questionamento levantado anteriormente,

de fato o Estado deve sim responder sobre a expansão de cibercrimes que forem executados dentro do seu território. Já que o Senado brasileiro aprovou a adesão do Brasil à Convenção sobre Crimes Cibernéticos, realizado em Budapeste, na Hungria, em novembro de 2001, sendo este o primeiro tratado sobre cibercrimes. O Estado tem a responsabilidade primordial de garantir a segurança e proteger os direitos dos seus cidadãos. No entanto, a abordagem atual para combater os crimes da dark web muitas vezes é inadequada.

A dificuldade em monitorar e regular a dark web, devido à sua natureza descentralizada e criptografada, exige um esforço coordenado entre diferentes jurisdições e agências. Muitas vezes, a falta de recursos e de regulamentação específica contribui para a ineficácia das ações estatais contra os crimes cibernéticos.

A responsabilidade estatal não se limita apenas à reação a crimes já cometidos, mas também à prevenção e à criação de políticas que visem mitigar os riscos associados à dark web. Isso inclui a implementação de tecnologias de vigilância mais avançadas, a promoção de cooperação internacional e a educação pública sobre segurança cibernética e proteção de dados. Além disso, é fundamental que os Estados desenvolvam legislações que acompanhem a evolução das tecnologias digitais e que sejam eficazes na punição dos responsáveis por crimes na dark web.

Além disso, a dark web é um problema global que transcende fronteiras nacionais, o que exige uma resposta internacional coordenada. A cooperação entre países e organizações internacionais é fundamental para a troca de informações e a realização de operações conjuntas contra redes criminosas que operam na dark web. A responsabilidade do Estado, portanto, não é apenas nacional, mas também global, exigindo um engajamento ativo em fóruns internacionais e parcerias de segurança.

Uma abordagem eficaz para lidar com os desafios impostos pela dark web deve ser multidimensional. Isso inclui esforços conjuntos de autoridades policiais, políticas de prevenção robustas e a colaboração com o setor privado para melhorar a segurança cibernética. A tecnologia pode ser um aliado poderoso, mas somente quando combinada com uma vontade política firme e uma estratégia bem definida. É preciso também garantir que as medidas de segurança respeitem os direitos fundamentais e não resultem em violações da privacidade sem justificativa adequada.

Está pesquisa, tem como intenção alertar os leitores que estão em contato com a tecnologia pois até mesmo os que não gostam desse meio se tornam reféns, pois hoje em dia tudo se rodeia em torno da tecnologia.

A dark web representa um dos maiores desafios para a segurança e a dignidade humana na era digital. O Estado, como guardião dos direitos dos cidadãos, deve adotar uma postura mais proativa e eficaz na regulação e combate às atividades ilícitas que ocorrem nesse espaço. Uma resposta bem-sucedida exigirá uma combinação de tecnologia avançada, legislação adequada e cooperação internacional. Somente através de um esforço coordenado e estratégico será possível enfrentar adequadamente os crimes da dark web e proteger os direitos e a segurança dos indivíduos.

46.3 CONCLUSÃO

Portanto, o Governo deve estabelecer um projeto de investigação eficaz com alguma entidade internacional, como a Interpol e outros países já que não é um problema unitário, e sim global, para poderem entenderem profundamente sobre os cibercrimes, para que o ordenamento jurídico o acompanhe de modo certo e que não fique desfalcado no momento de responsabilizar os ciberdelinquentes.

Logo esse meio necessita de uma extrema atenção do governo para que essa problemática seja amenizada, portanto, o papel do indivíduo é que cobre os Chefes de Estado para que eles deem uma atenção e apliquem a tecnologia e garantam uma melhoria nas investigações para que seja eficaz e garantam a segurança nacional e internacional.

46.4 PALAVRAS CHAVES:

Dark Web; Internacional; Dignidade; Legislação.

46.5 BIBLIOGRAFIA

Romão, Ana Carolina Rodrigues. O tráfico de pessoas na perspectiva da dark web. Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Goiânia. 07 de junho de 2021. Disponível em: https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/bitstream/123456789/1491/1/ilovepdf_merged-1.pdf. Acesso em: 10 de agosto de 2024.

Agência Senado. Aprovação adesão do Brasil à Convenção sobre o crime cibernético. Senado Notícias, 15 de dezembro de 2021. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/12/15/aprovada-adesao-do-brasil-a-convencao-sobre-o-crime-cibernetico>. Acesso em: 10 de agosto de 2024

PRUDENTE, Amanda Juncal. O Impacto da Deep Web no tráfico humano: análise a partir da responsabilidade do Estado. Universidade Estadual do Nordeste do Pará, Campus Jacarezinho, 2020. Disponível em: [file\(uenp.edu.br\)](file(uenp.edu.br)). Acesso em: 10 de agosto de

BRASIL, Lei Nº 12.737, de 30 de novembro de 2012. Dispõe sobre a tipificação criminal de delitos informáticos. Brasília, DF: Código Penal, 1940. Acesso em: <https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/sua-protecao/sedigi/LEIN12.737DE30DENOVBRODE2012.pdf>

BRASIL. Lei Nº 13.709/2018, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: LGPD, 2019. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 10 de agosto de 2024

MORAIS, Júlia Evelyn Ribas de. A responsabilidade jurídica do Estado no crime internacional de tráfico de pessoas por meio da dark web. Sociedade Educacional de Santa Catarina. Joinville/SC. 15 de julho de 2022. Disponível em:

<https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstreams/413d1f5e-0fa2-430f-b34f-861432143a50/download>. Acesso em: 10 de agosto de 2024

The Exodus Road. 16 meninas e mulheres jovens são libertadas nas Filipinas depois de serem vendidas nas redes sociais. 4 de julho de 2024. Disponível em: [16 meninas e mulheres jovens são libertadas nas Filipinas depois de serem vendidas nas redes sociais - The Exodus Road](#). Acesso em: 10 de agosto de 2024

FERREIRA, Vanessa Sanabria Trindade. FADEL, Alex. Cibercriminalidade: os desafios da investigação no combate as organizações criminosas nos submundos da internet. Centro de Universidade FAG. Revista Científica do Curso do Direito. Diálogo e interfaces do direito. 21 de outubro de 2022. Disponível em: <https://dir.fag.edu.br/index.php/direito/article/view/94/74>. Acesso em: 10 de Agosto de 2024.

47 INCENTIVOS À ESCOLARIDADE DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA COGNITIVA: ATÉ QUE PONTO A LEI BRASILEIRA AS INCLUI

EDUCATION INCENTIVES FOR PEOPLE WITH COGNITIVE DISABILITIES: To what extent Brazilian law includes them

Ana Paula Bagaiolo Moraes Barbosa
Manuela Freitas Bertoni Alves

47.1 INTRODUÇÃO

O tema escolhido para tal projeto tem o intuito de trazer à tona e realizar análises de como a educação voltada para pessoas com deficiência cognitiva caminha no Brasil, se são amparadas por leis e regulamentos e se os mesmos são seguidos para que a escolaridade seja parte da rotina e da vida da grande maioria da população e que não exista um número grande de limitações que podem ser evitadas.

A deficiência cognitiva é um atraso cognitivo, sendo o mais conhecido, o autismo. Sendo assim, é possível averiguar que o atraso cognitivo interfere de maneira principal e severa na área de aprendizagem e entendimento. Na Lei 13.146 correspondente ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, é possível analisarmos alguns parágrafos em que são assegurados direitos para tais estudantes, como o inciso I, onde é afirmado que o sistema educacional seja dado em todos os níveis da vida estudantil e em todas as modalidades. Também é promovido a ideia do aprimoramento dos sistemas para que consigam garantir o devido alcance aos alunos, projetos pedagógicos que incluam os alunos e que auxiliem no seu desenvolvimento, tanto físico como educacional.

Segundo o Censo Escolar de Educação Básica de 2022, o valor de alunos com deficiência as escolas é de 1.126.434, e esses números aumentaram comprovadamente devido à mídia e ao acesso às informações sobre pessoas com deficiência e com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, sendo assim mostrado que as leis que garantem e afirmam os direitos à essas pessoas são sim eficazes para o aumento dos números de escolaridade aos deficientes.

47.2 METODOLOGIA

Em sua grande parte, o projeto foi feito em cima de artigos publicados sobre o tema, baseado na Lei 13.146, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ao longo do artigo, serão feitas pesquisas em escolas reconhecidas pelo seu exímio trabalho nas primeiras etapas da educação infantil, investigar quais são seus pensamentos de inclusão e de como é trabalhado isso no dia a dia com seus alunos. Há grande uso da metodologia dialética, sendo analisados os crescimentos nos números conforme foram feitas leis que abordassem o tema e inúmeras pesquisas sobre as soluções alcançadas até o presente momento.

47.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Segundo o livro “Educação Inclusiva: Atendimento Educacional Especializado para a Deficiência Mental”, “ a deficiência mental constitui um impasse para o ensino na escola comum e para a definição do seu atendimento especializado, pela complexidade do seu conceito e pela grande quantidade e variedades de abordagens do mesmo.” O título foi usado para esclarecimentos e conhecimentos sobre a área trabalhada no então projeto, adquirindo-se a ideia de que a escola deve ser capacitada para receber os alunos e para fornecer as específicas atividades e cuidados com os mesmos.

47.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O tema abrange análises e pesquisas de teor delicado, tendo em vista que se trata de um assunto de suma importância para o desenvolvimento do país, da educação e da população brasileira, além de promover os direitos mínimos e básicos às pessoas que muitas vezes não recebem tal tratamento. Desta forma, todo o trabalho foi realizado em cima de buscas minuciosas e detalhadas para o entendimento de como as escolas acolhem e recebem seus alunos e quais são as táticas para que os mesmos sejam e sintam-se parte de um todo, sem que haja desigualdade no aprendizado e nas vivências escolares.

A visibilidade para o assunto deve ser ainda maior, para que assim também seja possível maiores investimentos e maiores cobranças para com os institutos escolares e também empresas educacionais, como as que produzem materiais didáticos, que existam propostas novas, diferentes e que incluam ainda mais os seus alunos com diferentes necessidades.

254

47.5 PALAVRAS-CHAVE:

Escolaridade; educação; inclusão; pessoa com deficiência; eficácia do direito brasileiro

47.6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL, Lei nº 13.146 de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência)

<https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/educacao/audio/2023-04/numero-de-alunos-com-deficiencia-na-escola-cresce-em-todo-pais>

<https://blogfca.pucminas.br/colab/educacao-inclusiva-avanca-no-brasil-mas-ainda-nao-acolhe-todos/>

<https://institutoneurosaber.com.br/como-diferenciar-deficiencia-intelectual-de-atraso-cognitivo/>

ABRANCHES, C.; TERESA, M. Educação inclusiva. [s.l.:s.n]

48 VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA EM CASOS DE DIVÓRCIO: A IMPORTÂNCIA DO LAUDO SOCIAL PARA DECISÃO JUDICIAL

*PSYCHOLOGICAL VIOLENCE IN DIVORCE DISPUTE: THE IMPORTANCE OF
THE SOCIAL REPORT FOR JUDGEMENT*

RESUMO EXPANDIDO – GT2- Atualidades de direito público.

Daniela dos Santos Silva⁸⁹

danielasantossilva@unifucamp.edu.br

Thalita Angélica Gomes Borges⁹⁰

thalitaborjes@unifucamp.edu.br

Centro Universitário Mario Palmério-UNIFUCAMP

48.1 INTRODUÇÃO.

A violência psicológica nas relações que resultam em processos de divórcio representa um significativo desafio de estudo. Segundo Siqueira, (2019) “A violência psicológica é a forma mais pessoal de agressão contra a mulher sendo que as palavras têm um forte poder para ferir e fragilizar as mulheres.” Esta forma de agressão, frequentemente é a base de outras formas de violência, que muitas vezes começam com insultos verbais, isolamento social e controle financeiro, impactando profundamente a saúde mental e emocional das vítimas. A manipulação de poder e controle são comuns na maioria dos casos, e as vítimas sendo também em sua maioria, mulheres. O laudo social é um documento técnico elaborado por um assistente social regulamentado pelo Conselho Regional de Serviço Social de Minas Gerais (CRESS-MG), e solicitado pelo juiz para uma análise detalhada da situação social das famílias envolvidas. Este laudo é crucial para auxiliar nas decisões judiciais, avaliando as condições psicológicas e socioeconômicas das partes, e proporcionando uma decisão mais justa. Considerando as formas de tratamento e a predominância de questões de gênero, a fundamentação dos laudos sociais em perspectiva de gênero é essencial para uma análise crítica, especialmente ao observar que as vítimas são predominantemente mulheres. Segundo Santos (2020), “A violência contra a mulher pode ser definida como conduta baseada no gênero, que provoque morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público como no privado, ocorrida seja na família ou em qualquer relação interpessoal.” Diante disso, o artigo visa mostrar a relevância da adoção do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O problema de pesquisa deste artigo consistiu em analisar: Como a violência psicológica pode ser influenciada por questões de gênero? E ainda, por que é crucial abordar a violência psicológica em processos de divórcio? Por que é essencial que os relatórios considerem a perspectiva de gênero para oferecer uma visão justa e completa? Como os juízes interpretam e utilizam o laudo social nas suas decisões? Essas são algumas das perguntas

255

⁸⁹ Graduanda do curso de Direito do Centro Universitário Mário Palmério – Unifucamp, Monte Carmelo -MG, Brasil. E-mail: danielasantossilva@unifucamp.edu.br

⁹⁰ Professora do curso de Direito no Centro Universitário Mário Palmério- Unifucamp, Monte Carmelo- MG. Mestre em Direito da União Europeia pela Universidade do Minho, Braga, Portugal. Graduada em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia, MG.E-mail: thalitaborjes@unifucamp.edu.br

respondidas no estudo deste artigo científico.

48.2 METODOLOGIA.

A metodologia deste artigo incluiu uma revisão bibliográfica da revista Scielo e Google Acadêmico, combinada com um estudo qualitativo para analisar os artigos científicos encontrados com base no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero. Esse método proporciona uma base sólida e detalhada para a compreensão da violência psicológica em casos de divórcio e para evidenciar a importância dos laudos sociais nas decisões judiciais, para que não agrave ainda mais a desigualdade de gênero. A revisão inclui também a análise de legislações pertinentes. Entre elas, destacam-se a Lei Maria da Penha e a Lei de Alienação Parental. A revisão bibliográfica visou identificar e sintetizar o conhecimento existente sobre violência psicológica, sua manifestação em processos de divórcio e o papel dos laudos sociais na tomada de decisões judiciais.

48.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.

Em análise qualitativa, foram abordados os aspectos e comportamentos das vítimas, revelando várias formas de violência psicológica, incluindo controle financeiro, invasão de perfis pessoais, ameaças, divulgação de fotos íntimas, controle e restrições sociais e laborais, abuso verbal e manipulação emocional, conforme observou Siqueira e Rocha (2019). Os resultados mostraram que a violência psicológica tem grandes impactos na vida das vítimas, afetando significativamente sua saúde mental e levando ao desenvolvimento de doenças psicológicas como ansiedade, pânico, depressão e outras. Motivadas por tais agressões, é possível observar queda no desempenho das vítimas em suas atividades laborais e acadêmicas. A análise das violências sofridas pelas vítimas destacou que os casos de manipulação e controle exercidos pelo agressor são capazes de minar a autoestima da vítima, trazendo-lhe uma sensação de inferioridade e submissão. Com efeitos devastadores, esses comportamentos incluem humilhação, isolamento, chantagem e outras formas de coerção que visam degradar a autoestima da mulher. O laudo social desempenha um papel crucial nas decisões judiciais, sendo capaz de ilustrar com proximidade realística os fatos que motivaram e conduziram a relação até o litígio estudado e, portanto, um dos fundamentos do artigo foi esclarecer a metodologia utilizada pelos assistentes sociais para chegar a uma conclusão e emitir seus pareceres, como esses laudos sociais influenciam nas decisões magistradas e principalmente, o quanto sua fundamentação aproxima-se da realidade, dada sua relevância em tais decisões que impactam diretamente a vida, saúde e perspectiva futura dos litigantes. Em complemento, o artigo explora como o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero é incorporado nas análises e decisões, na busca por uma abordagem mais justa e completa, garantindo a eficácia de tais ferramentas no âmbito das decisões nesta seara do direito.

48.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS.

A violência psicológica é bastante complexa e necessita de um tratamento multidimensional para ser percebida e tratada no âmbito judicial. O artigo foi direcionado principalmente para discutir a importância dos laudos sociais nas decisões judiciais e a metodologia utilizada pelos assistentes sociais e profissionais qualificados para emitir esses laudos. Os laudos sociais têm como principal objetivo revelar a real situação das partes envolvidas, incluindo aspectos socioeconômicos e psicológicos, assegurando uma decisão mais justa e segura. O artigo desenvolvido evidencia a

necessidade de implementação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero e como essa perspectiva deve ser considerada no embasamento dos laudos sociais, garantindo equidade e uma visão mais justa, especialmente considerando que as vítimas são, com maior frequência, mulheres. Os laudos sociais devem ser elaborados com atenção às desigualdades estruturais e o gênero como lentes fundamentais para a leitura dos acontecimentos, conforme análise qualitativa no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, garantindo assim maior sensibilidade e precisão.

48.5 PALAVRAS-CHAVE:

Violência Psicológica; Divórcio; Laudo Social; Perspectiva de Gênero; Decisão Judicial.

48.6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Lei n. 8662, de 7 de junho de 1993. Dispõe sobre a profissão de assistente social e dá outras providências. Diário Oficial da União, Poder Legislativo, Brasília, DF, 8 jun. 1993. p. 7.613. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8662.htm. Acesso em: 5 ago. 2024.

BRASIL. Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha). Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11340.htm.

BRASIL. Lei nº 12.318, de 26 de agosto de 2010. Dispõe sobre alienação parental e altera o art. 236 da Lei nº 8.069, de julho de 1990. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12318.htm.

CNJ. Conselho Nacional de Justiça. Protocolo para julgamento com perspectiva de gênero [recurso eletrônico] / Conselho Nacional de Justiça. Brasília: Conselho Nacional de Justiça – CNJ; Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – Enfam, 2021. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br>. Acesso em: 05 ago. 2024.

FERNANDES, Maria da Penha Maia. Sobrevivi posso contar. 2. ed. Fortaleza: Armazém da Cultura, 2012.

SANTOS, Francielle Feitosa Dias. Violência Contra Mulher: Revisão De Literatura. *Ambivalências*, São Cristóvão-SE, v. 8, n. 15, p. 242–261, 2020. DOI: 10.21665/2318-3888.v8n15p242-261. Disponível em: <https://periodicos.ufs.br/Ambivalencias/article/view/13736>. Acesso em: 29 jul. 2024.

SIQUEIRA, C.; ROCHA, E. S. Violência Psicológica contra a Mulher: Uma Análise Bibliográfica sobre Causa e Consequência desse Fenômeno. *Revista Arquivos Científicos (IMMES)*, 2(1), 12-23 (2019). Disponível em: <https://arqcientificosimmes.emnuvens.com.br/abi/article/view/107>. Acesso em: 05 ago. 2024.

49 DISCURSO DE ÓDIO E O DIREITO AO ESQUECIMENTO NAS REDES SOCIAIS

HATE SPEECH AND THE RIGHT TO BE FORGOTTEN ON SOCIAL MEDIA

Luana Garcia de Carvalho
Roberta de Souza Gomide

49.1 INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, as pessoas vêm cada vez mais utilizando as redes sociais, com isso, trouxe a maioria aquele sentimento de liberdade e de poderem se expressar diante dos acontecimentos. Contudo, não apenas sentimentos bons são expressados nas redes sociais, esta liberdade da abertura para os comentários que disseminam ódio também. A liberdade de se expressar, traz inúmeros benefícios e está também assegurada pela Constituição Federal de 1988. Mas não se espera que diante de uma condição assegurada até mesmo na Constituição Federal, seja utilizada para o mal. Assim como o direito ao esquecimento, um assunto que vem sendo discutido dentro dos tribunais por falta de regulamentação. O direito ao esquecimento deveria acontecer quando é trago novamente um assunto passado que nos dias atuais não tem mais relevância, e com isso causa constrangimentos e até mesmo problemas psíquicos para as pessoas envolvidas. Como por exemplo casos de pessoas que cometeram crimes no passado e já cumpriram os deveres legais necessários ou até mesmo com escândalos de artistas que são lembrados nas mídias depois de anos corridos.

Portanto, o assunto tratará desta falta de regulamentação e da necessidade de estar dependendo da interpretação dos tribunais para o julgamento dos casos. O mundo digital domina a atualidade, e assim como o direito à liberdade de expressão, existe o direito de privacidade e deveria existir o direito ao esquecimento.

49.2 OBJETIVOS

Os objetivos desse texto é compreender o discurso de ódio nas redes sociais, a maneira como isso afeta a vida das pessoas, o problema que causa a falta de uma norma regulamentadora, para que as pessoas possam exercer o seu direito ao esquecimento. Buscando entender melhor a ligação entre o discurso de ódio nas redes sociais e o direito ao esquecimento

e como isso pode causar danos irreparáveis na vida de uma pessoa.

49.3 METODOLOGIAS

O trabalho apresentado é fruto de uma pesquisa prática, buscando entender o contexto através de pesquisas documentais e de campo. E que teve como método aplicado o indutivo, na medida em que esse método é o que melhor permite a aproximação com o objeto estudado.

49.4 DESENVOLVIMENTO

Os discursos de ódio não acontecem de hoje, só estão facilitados pelo meio digital atual. É um grande problema enfrentado pela sociedade atualmente, que estão sendo analisadas diversas formas de combatê-lo, porém, devido à grande liberdade e facilidade que a internet proporciona, vem sendo algo bem difícil pelos órgãos de justiça e a para a própria parte da população que sofre esses ataques.

Dentro destes discursos, ocorrem diversos crimes que são até mesmos tipificados pelo código penal, por exemplo o bullying, o racismo, homofobia, entre outros preconceitos que estão sendo disseminados dentro desses comentários. A SaferNet - uma ong que atua em defesa dos direitos humanos na internet, mapeou que as denúncias de crimes envolvendo discurso de ódio na rede, triplicou nos últimos seis anos. O levantamento mostra que as agressões motivadas por ódio, preconceito e intolerância disparam em ano eleitoral.

Os discursos de ódio, abrangem diversos preconceitos e também podem nem mesmo conter esses crimes, alguns apenas contem xingamentos ou críticas destrutivas disfarçadas de “críticas construtivas”. São inúmeros casos que ocorrem todos os dias, principalmente com artistas e influencers digitais. Temos um exemplo de um caso que teve grande repercussão no Brasil no ano de 2021, a artista Karol Conká relatou em uma entrevista, “eu não ignoro o que fiz, mas tiveram muitos vilões no meu cancelamento. As pessoas que me atacaram foram piores do que eu em muitas situações”. Abordando que sofreu e teve que lidar com diversos discursos de ódio e até mesmo discursos racistas.

Dentro deste caso da artista Karol Conká, podemos abordar outro direito muito discutido após esses escândalos que são muito divulgados nas redes sociais, seria o direito ao esquecimento. Diante deste mesmo caso, a artista aborda que sofreu um ‘cancelamento’ da sociedade, até mesmo após se defender e assumir as atitudes que teve no reality. Diante disso, outro direito que precisa ser regulamentado.

O direito ao esquecimento vem sendo colocado em pauta nos tribunais, pois a única regulamentação atual, e que não é conhecida por grande maioria seria a lei 13.709/18, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Como citado, a lei não é tão conhecida pelas comunidades que utilizam as redes sociais, grande maioria nem sabe que existe lei que fale sobre esses direitos.

O direito ao esquecimento se faz necessário nos dias atuais, diversas pessoas são vítimas de coisas ruins que cometeram que são trágicas pelos jornais, portais de notícias e pelas

peças, à tona novamente. Como por exemplo o caso da Elize Matsunaga, uma mulher de 42 anos que foi condenada em maio de 2012, por ter matado, destruído e ocultado o corpo do marido, esquartejando e colocando-o em sacos. Este caso teve grande polêmica e repercussão no Brasil, mas analisando os direitos assegurados, esta mulher sofre com os preconceitos e é vítima dos ataques até hoje, e sempre com a mídia lembrando sobre o crime e os acontecimentos passados, os quais Elize já até mesmo sofre as consequências que a justiça impôs. Então, qual a necessidade de ser lembrado este terrível fato ocorrido em 2012?

Diante disso, as consequências geradas pelos discursos de ódio e pela falta deste direito de esquecimento, vem sendo muito abordadas pela sociedade e deve ter mais espaço nas discussões da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e no âmbito jurídico e legislativo.

49.5 CONCLUSÃO

Diante do exposto, é possível fazer uma análise geral e identificar a grave problemática contextualizada, sendo está a regulamentação existente sobre os discursos de ódio nas redes sociais e o direito ao esquecimento. Sendo assim conclui-se que exista regulamentações que indiretamente falem sobre, mas diante do caos corriqueiros, faz-se necessário uma regulamentação mais direta e com punições mais severas por meio da justiça, pois são problemas que afetam a construção da sociedade e até mesmo os problemas psicológicos das pessoas que consomem ou são vítimas dessas violências.

As redes sociais são ferramentas muito utilizadas e também trazem a sensação de ser livre e sem regras, causando muitas aberturas para diversos tipos de crimes e violências. Deve ser um assunto tratado desde o princípios, desde o primeiro contato das crianças e adolescentes com o mundo virtual. Far-se-á necessário então mais leis sobre o assunto e mais conscientização da utilização destas ferramentas que podem ser tão úteis para soluções de problemas, mas também podem ser grandes causadoras destes.

260

49.6 REFERENCIAS

NACIONAL, Jornal. Denúncias de crimes envolvendo discurso de ódio nas redes sociais triplicaram nos últimos 6 anos, aponta levantamento. 01 mai. 2023.

Disponível em: <https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2023/05/01/denuncias-de-crimes-envolvendo-discurso-de-odio-nas-redes-sociais-triplicaram-nos-ultimos-6-anos-aponta-levantamento.ghtml>

GONÇALVES, Gabriela. Elize Matsunaga pega 19 anos e 11 meses de prisão por matar e esquartejar o marido em SP. G1 Globo. 05 dez. 2016. Disponível em: <https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/elize-matsunaga-e-condenada-por-matar-e-esquartejar-o-marido-em-sp.ghtml>

ORTEGA, Flávia. O que consiste o direito ao esquecimento? JusBrasil. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/noticias/o-que-consiste-o-direito-ao-esquecimento/319988819/amp>

RAIS, Diogo. Direito Digital e Direito Eleitoral sob a curadoria de Diogo Rais. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais.2021. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/direito-digital-e-direito-eleitoral-sob-a-curadoria-de-diogo-rais/1302633142>. Acesso em: 06 de julho de 2024

50 A BUSCA DA EFETIVIDADE DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA COMO GARANTIDOR DA DIGNIDADE HUMANA

THE SEARCH FOR THE EFFECTIVENESS OF THE CONTINUED INSTALLMENT BENEFIT AS A GUARANTEE OF HUMAN DIGNITY

GT4 – Políticas pública de desenvolvimento e efetividades do Direito

Miller Soares Furtado
millerfurtado@gmail.com
Faculdade de Direito de Franca - FDF

50.1 INTRODUÇÃO

A dignidade humana é um dos princípios fundamentais trazidos pela Constituição Federal de 1988 e que permeia as discussões acerca dos direitos sociais e das políticas públicas assistencialistas. Em um país onde grande parte da população vive na pobreza ou na extrema pobreza, a presente pesquisa teve como escopo a análise dessas políticas que visam trazer, além da eficiência e da eficácia, a efetividade do Benefício de Prestação Continuada (BPC) como garantidor da dignidade humana, uma vez que muitas pessoas vivem à margem da sociedade e, por isso, figuram em uma posição de exclusão por enfrentarem contingências sociais especificamente resumidas na velhice e na deficiência, examinando, ainda, os efeitos do benefício sobre a qualidade de vida e a inclusão social de seus beneficiários, analisando, ainda, os índices de diminuição da pobreza e da extrema pobreza no país através dos programas de distribuição de renda em que o benefício está inserido.

263

50.2 METODOLOGIA

A fim de obter os resultados desta problemática levantada nesta pesquisa, foi adotada uma abordagem mista através da análise qualitativa e quantitativa, tornando-se mais abrangente quando se busca a efetividade do Benefício de Prestação Continuada na promoção da dignidade humana.

A população foi composta por beneficiários do BPC em todo o país e a amostra será selecionada por conveniência, garantindo a diversidade em termos de condição socioeconômica.

Os dados quantitativos foram coletados através dos portais da transparência governamentais e analisados por meio de estatísticas descritivas e inferenciais. Já os qualitativos foram realizados por meio da análise de conteúdo, identificando as métricas relacionadas ao benefício referido.

50.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O Benefício de Prestação Continuada está previsto no art. 203, inciso V, da Constituição Federal de 1988 como um dos objetivos da política de assistência social na garantia de um salário mínimo a pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não ter meio de prover a própria subsistência e nem tê-la provida por sua família.

Após passados cinco anos da promulgação da Carta Cidadã, a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) foi aprovada e regulamentou a condição de acesso ao benefício.

Depois de inúmeras alterações legislativas, atualmente, os requisitos para o acesso ao benefício devem atender a dois critérios categóricos (idade ou deficiência) e um socioeconômico (renda) para definir a elegibilidade ao programa e o acesso ao benefício.

O critério idade é objetivo e para o cumprimento são elegíveis pessoas com sessenta e cinco anos ou mais. A pessoa com deficiência é aquela que apresenta impedimento de longo prazo (mínimo de dois anos) de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que pode obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas e não importa sua idade, bastando apenas a comprovação desta condição.

Já o critério renda, para fins de concessão do benefício, é considerada a renda *per capita* mensal da família para identificação de seus beneficiários, computando-se todos os rendimentos do trabalho e de outras fontes (aposentadoria, pensões alimentícias, benefícios previdenciários, programas sociais, entre outros) de todos os membros do grupo familiar.

A renda familiar per capita mensal deve ser inferior a $\frac{1}{4}$ do salário mínimo, em regra, ressalvadas hipóteses de gastos com medicamentos, remédios, alimentação especial, entre outros, quando então a renda per capita pode ser de $\frac{1}{2}$ salário mínimo.

O Supremo Tribunal Federal, na análise da Reclamação 4374, em 18 de abril de 2013, definiu que este critério econômico trazido pela Lei Orgânica da Previdência Social é inconstitucional e não traduz a situação de miserabilidade dos requerentes do benefício.

Diante disso, os tribunais brasileiros têm relativizado o critério relacionando-o ao caso concreto e, após a análise social ou biopsicossocial, reconhecendo o direito ao benefício assistencial por esta via, amparados na decisão da Suprema Corte.

A análise do benefício na via administrativa fica a cargo do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que, apesar de ser o órgão responsável pela previdência social no Brasil, tem a estrutura e experiência com a organização e controle de mecanismos operacionais e judiciais para a operacionalização, também, do BPC, apesar de ser um benefício assistencial.

Uma vez cumpridos todos os requisitos, o benefício é concedido no valor de um salário-mínimo vigente no país.

O Benefício de Prestação Continuada, portanto, é uma política de Estado e assegura uma renda mínima para os cidadãos inseridos em situação de vulnerabilidade financeira e econômica.

Em sendo considerados os conceitos legais e as características do benefício, é imperioso destacar o estudo recente feito pelo Instituto Jones dos Santos Neves – IJSN, com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que divulgou os microdados sobre rendimento de todas as fontes relativas ao ano de 2023, e procedeu o cálculo das taxas de pobreza e extrema pobreza no país:

A taxa de pobreza brasileira reduziu de 31,6% para 27,5% entre 2022 e 2023. Insta salientar que 2 anos após atingir sua maior taxa de 2021 o país alcança a menor taxa desde 2012. O percentual obtido em 2023 confirma a tendência de queda observada em 2022. Com isso, 8,6 milhões de pessoas saíram da linha da pobreza no Brasil no último ano. No entanto, o número de pobres no país ainda é elevado, alcançando 59,2 milhões de pessoas. O número de brasileiros vivendo na extrema pobreza também diminuiu, recuando de 12,66 milhões em 2022 para 9,51 milhões de indivíduos vivendo em condições de miséria em 2023. Cerca de 3,1 milhões de pessoas saíram da extrema pobreza. Em 2023 a taxa de extrema pobreza alcançou seu menor nível (4,4%) desde que a série histórica da PNAD contínua foi criada em 2012. (INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES, 2024)

Considerando esses índices e segundo o Portal da Transparência da Controladoria Geral da União, apenas no mês de julho de 2024, a verba destinada ao pagamento do Benefício de Prestação continuada foi de R\$ 8.587.291.037,63. Esse montante se resume na concessão de mais de 6,02 milhões de benefícios no país e que, atualmente, estão ativos.

Percebe-se, através do estudo do Instituto Jones dos Santos Neves – IJSN e dos valores publicados pela Controladoria Geral da União, que há um pequeno regresso nos números relacionados à população que vive na condição de pobreza e extrema pobreza, mostrando que a assistência social minimamente funciona e deve prevalecer a fim de garantir o equilíbrio social e a manutenção da classe menos favorecida economicamente em um contexto social para ela satisfatório, cumprindo, portanto, seu papel constitucional.

Tal fato se dá através das políticas públicas relacionadas à distribuição de renda em que o Benefício de Prestação Continuada também está inserido e traz um pequeno acalento para a população miserável brasileira, que, diante dos índices trazidos, são capazes de ter a dignidade humana também garantida através desta política.

50.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando tratar-se o Benefício de Prestação Continuada de política pública assistencialista que objetiva a busca do mínimo para a sobrevivência da população em situação de vulnerabilidade econômica, garantindo o valor de um salário-mínimo para aqueles que não tem condições de prover sua própria subsistência, tem-se que o benefício é uma forma de distribuição de renda capaz de solucionar tais mazelas sociais amparado no tripé assistencialista da seguridade social.

Percebe-se que o papel constitucional da assistência social, neste sentido, tem sido cumprido, mesmo que de forma serena e a pequenos passos. Porém, tem buscado incessantemente cumprir seus objetivos.

Por tratar-se de política pública, seu ciclo deve ser respeitado a fim de afastar eventuais erros de concessão e desenvolver o que já está estabelecido, tanto no fomento à implementação e gestão do benefício como também na legislação.

Contudo, o Benefício de Prestação Continuada não é autossuficiente, sendo necessária a articulação dos serviços, programas e projetos da assistência social com foco no desenvolvimento das políticas públicas existentes e na eficiência e eficácia, na prestação do serviço público e no aprimoramento do direito e das regras a ele inerentes, gerando um complexo contexto que objetiva a busca da reinserção destes beneficiários no contexto social.

Neste sentido, é patente a necessidade de se estabelecer e melhorar os mecanismos de coordenação e cooperação institucionalizados com os diversos setores competentes e atuantes na área, cabendo a cada esfera de governo a solução das questões inerentes à manutenção e aperfeiçoamento do

benefício dentro de suas próprias competências, formando uma rede de cooperação entre todos os entes envolvidos nesta política pública.

Portanto, buscar a efetividade do Benefício de Prestação Continuada é papel de todos, dever do Estado e direito dos mais necessitados.

50.5 PALAVRAS-CHAVE

Benefício; assistência; pobreza; idoso; deficiente.

50.6 REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 8.732, de 8 de dezembro de 1993. Lei Orgânica da Assistência Social (LOPS). Diário Oficial da União, Brasília, DF. 8 dez. 1993. Disponível em:
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18742compilado.htm. Acesso em 4 setembro 2024.

_____. Portal da transparência. Controladoria Geral da União. Disponível em:
<https://portaldatransparencia.gov.br/beneficios/consulta?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&de=01%2F01%2F2024&ate=31%2F12%2F2024&tipoBeneficio=5&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2ClinguagemCidada%2CmesAno%2Cvalor&ordenarPor=mesAno&direcao=desc>. Acesso em 4 setembro 2024.

_____. Secretaria de Comunicação Social. Presidência da República. Disponível em:
<https://www.gov.br/secom/pt-br/assuntos/noticias/2024/07/governo-federal-atualiza-regras-do-beneficio-de-prestacao-continuada-bpc>. Acesso em: 4 setembro. 2024.

INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES. Nota Técnica 71: Mapa da Pobreza no Brasil e no Espírito Santo entre 2012 e 2023. Espírito Santo: IJSN, 2024. Disponível em:
<https://ijsn.es.gov.br/nt-71-mapa-da-pobreza-no-brasil-e-no-espírito-santo-entre-2012-e-2023>. Acesso em 4 setembro 2024.

STOPA, Roberta. O direito constitucional ao Benefício de Prestação Continuada (BPC: o penoso caminho para o acesso. Serviço Social & Sociedade. São Paulo, n. 135, p. 231-248, mai/ago. 2019. DOI: <https://doi.org/10.1590/0101-6628.176>. Disponível em
<https://www.scielo.br/j/sssoc/a/vWM6YLcDR8vXMTGnqDM8skS/?lang=pt#>. Acesso em: 4 setembro 2024.

51 ANÁLISE DO PADRÃO DE DIREITO INTERTEMPORAL ADOTADO NO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE A VALIDADE DE TRIBUTOS: COISA JULGADA E SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS.

ANALYSIS OF THE INTERTEMPORAL LAW STANDARD ADOPTED IN THE CONTROL OF CONSTITUTIONALITY OF THE FEDERAL SUPREME COURT ON THE VALIDITY OF TAXES: RES JUDICATA AND CONSOLIDATED LEGAL SITUATIONS.

GT2- ATUALIDADES DO DIREITO PÚBLICO

Sabrina Dias Lopes

sabrina.241248863@discente.uemg.br

Universidade do Estado de Minas Gerais

Bolsista do Programa Institucional de Apoio à Pesquisa – PAPq/UEMG

Laiane Rodrigues Magalhães de Melo

laiane.melo@ufu.br

Universidade Federal de Uberlândia – PPGb/UFU

Moacir Henrique Júnior

moacir.henrique@uemg.br

Universidade do Estado de Minas Gerais

Apoio recebido pelo Programa Institucional de Apoio à Pesquisa (PAPq) da UEMG

267

51.1 INTRODUÇÃO

O presente projeto de pesquisa, intitulado "Análise do padrão de direito intertemporal adotado no controle de constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal sobre a validade de tributos: coisa julgada e situações jurídicas consolidadas", propõe-se a investigar um tema de grande relevância para o Direito Constitucional e Tributário brasileiro. A complexidade do sistema tributário e a necessidade de garantir a conformidade das normas tributárias com a Constituição tornam o controle de constitucionalidade um mecanismo indispensável para a manutenção da justiça e da segurança jurídica. O foco desta pesquisa está na análise de como o Supremo Tribunal Federal (STF) tem lidado com questões de direito intertemporal no controle de

constitucionalidade, especialmente em relação à preservação da coisa julgada e das situações jurídicas consolidadas em matérias tributárias. O tema do estudo está centrado na análise do padrão de direito intertemporal adotado pelo STF no controle de constitucionalidade, com enfoque na validade de tributos. O estudo busca compreender como o tribunal tem tratado a coisa julgada e as situações jurídicas consolidadas, que são essenciais para a segurança jurídica e a estabilidade das relações jurídicas. A pesquisa se delimita ao exame das decisões do STF relacionadas à tributação, especialmente em casos de controle concentrado de constitucionalidade, como Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) e Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs).

A justificativa para a realização deste estudo reside na importância do controle de constitucionalidade para o sistema jurídico brasileiro. As decisões do STF em matéria tributária têm um impacto direto na aplicação dos princípios constitucionais, como a legalidade, a capacidade contributiva e a segurança jurídica. Compreender como o STF tem interpretado e aplicado o direito intertemporal, especialmente em relação à preservação da coisa julgada, é essencial para garantir a estabilidade das relações jurídicas e a justiça fiscal. Além disso, o estudo visa preencher lacunas existentes na pesquisa acadêmica sobre o tema, contribuindo para o avanço do conhecimento jurídico e fornecendo subsídios para a formulação de políticas públicas mais justas e eficazes.

O objetivo geral desta pesquisa é estudar a influência do controle de constitucionalidade concentrado, exercido pelo STF, na definição da validade de tributos, com ênfase na preservação da coisa julgada e das situações jurídicas consolidadas. Para alcançar esse objetivo, os seguintes objetivos específicos são propostos: analisar as decisões do STF relativas à exigência de tributos em casos de controle de constitucionalidade concentrado, identificando os principais fundamentos jurídicos utilizados pelo tribunal para validar ou invalidar tributos; investigar como o STF lida com a coisa julgada e as situações consolidadas em relação aos tributos julgados válidos, examinando a evolução da jurisprudência ao longo do tempo e identificando eventuais mudanças ou tendências; avaliar o impacto dessas decisões nas relações jurídicas entre contribuintes e o Estado, considerando aspectos como a segurança jurídica, a intertemporalidade das relações tributárias e a capacidade do Estado de financiar suas políticas públicas; e identificar oportunidades para o aprimoramento do sistema jurídico brasileiro no que tange à relação entre controle de constitucionalidade e tributação, propondo sugestões que visem à promoção da justiça fiscal e à proteção dos direitos dos contribuintes.

A questão central que orienta este estudo é: Como o STF define a exigência de tributos julgados válidos em controle de constitucionalidade e como a coisa julgada e as situações consolidadas são consideradas nesse processo? Este problema reflete uma preocupação fundamental no sistema jurídico brasileiro, que envolve a harmonização dos princípios constitucionais com a justiça fiscal e a proteção dos direitos dos contribuintes. A pesquisa busca explorar como o STF interpreta a Constituição em casos de julgamento de validade de tributos e como suas decisões afetam a segurança jurídica e as relações tributárias.

51.2 METODOLOGIA

A metodologia a ser utilizada nesta pesquisa é predominantemente qualitativa e descritiva, com base em fontes legislativas, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e literatura especializada. O processo de pesquisa será dividido em várias etapas, começando com uma extensa revisão bibliográfica e documental. Esta revisão incluirá a análise de textos legais relevantes, como a Constituição Federal, bem como decisões do STF que tratam da constitucionalidade de tributos e do direito intertemporal.

Em seguida, será feita a seleção e a organização dos dados obtidos, que serão categorizados de acordo com os princípios constitucionais aplicáveis, tais como a segurança jurídica, a proteção à coisa julgada e a função social dos tributos. Estes dados serão posteriormente analisados de forma a identificar padrões e tendências nas decisões do STF, com foco particular em como o tribunal tem abordado a questão do direito intertemporal em relação à preservação de direitos adquiridos e situações jurídicas consolidadas.

A análise dos dados incluirá também a interpretação das decisões do STF à luz de teorias jurídicas contemporâneas e dos princípios constitucionais mencionados. Este processo envolverá a comparação entre diferentes decisões do tribunal para identificar possíveis inconsistências ou mudanças na interpretação do direito intertemporal e suas implicações para a segurança jurídica.

51.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A fundamentação teórica desta pesquisa se baseia em vários conceitos centrais do Direito Constitucional, incluindo o controle de constitucionalidade, o direito intertemporal, a coisa julgada e a segurança jurídica. O controle de constitucionalidade é um dos pilares do sistema jurídico brasileiro, sendo o STF o principal órgão responsável por garantir que as leis e atos normativos estejam em conformidade com a Constituição. Dentro desse contexto, o direito intertemporal desempenha um papel crucial, pois trata da aplicação de novas normas jurídicas a fatos, atos ou situações anteriores à sua entrada em vigor.

Os fundamentos teóricos do direito intertemporal que influenciaram a redação dos dispositivos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) podem ser encontrados em C. F. Gabba, e o livro *Teoria dela retroattività delle leggi* (GABBA, 1884, passim) (GABBA, 1869, passim) (GABBA, 1871, passim). Embora o sistema adotado pela LINDB tenha sido o de C. F. Gabba, há de se destacar a teoria objetiva de Paul Roubier no *Le Droit Transitoire* como influenciadora das abordagens do direito intertemporal (ROUBIER, 1960, passim)⁹¹.

A coisa julgada, por sua vez, é um instituto fundamental para a estabilidade das relações jurídicas, assegurando que as decisões judiciais, uma vez transitadas em julgado, não possam ser alteradas, exceto em casos excepcionais. A preservação da coisa julgada é

⁹¹ A síntese sobre a adoção da perspectiva de Gabba, e o abandono das posições de Roubier, no direito brasileiro, pode ser encontrada no artigo de Anderson Vichinkeski Teixeira (TEIXEIRA, 2020, p. 6-10). A crítica da proposta de P. Roubier, na forma de resenha da obra, em Daniel Jufra (JUFRA, 2016 [1994], p. 936-945). As ideias de F. C. Gabba são tratadas por Arnold Wald (WALD, 1951, p. 46-49). Rubens L. França faz retrospectiva sobre a irretroatividade das leis no direito romano no Da irretroatividade das leis no direito romano (FRANÇA, 1974, p. 126-147)

essencial para a segurança jurídica, garantindo que os direitos reconhecidos em uma decisão judicial sejam respeitados, mesmo diante de mudanças legislativas ou novas interpretações jurisprudenciais.

Neste sentido, a pesquisa explora como o STF tem abordado a questão do direito intertemporal em suas decisões sobre a constitucionalidade de tributos, com particular ênfase na preservação da coisa julgada. A análise se fundamenta em teorias jurídicas que discutem a interação entre o poder do Estado em modificar normas e a proteção dos direitos adquiridos, bem como a aplicação de princípios constitucionais como a segurança jurídica e a proteção à confiança legítima.

Além disso, a pesquisa se apoia em autores renomados no campo do Direito Constitucional e Tributário, como José Afonso da Silva, que discute a importância dos princípios constitucionais na interpretação das normas jurídicas, e Carlos Ari Sundfeld, que explora a função social dos tributos e sua relação com a proteção dos direitos dos contribuintes. Estes autores fornecem a base teórica para a análise das decisões do STF e para a compreensão das implicações jurídicas do direito intertemporal no contexto do controle de constitucionalidade dos tributos.

51.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao final da pesquisa, espera-se demonstrar que o padrão de direito intertemporal adotado pelo STF no controle de constitucionalidade dos tributos tem sido eficaz na proteção da coisa julgada e das situações jurídicas consolidadas. A análise das decisões do tribunal deverá revelar que, embora o STF tenha enfrentado desafios significativos ao lidar com conflitos entre novas normas e direitos previamente estabelecidos, o tribunal tem, em geral, conseguido manter um equilíbrio entre a necessidade de adaptação às mudanças legislativas e a proteção dos direitos adquiridos.

Espera-se também que a pesquisa contribua para o avanço do conhecimento no campo do Direito Constitucional e para uma melhor compreensão das decisões do STF em relação ao controle de constitucionalidade dos tributos. Ao fornecer uma análise detalhada e fundamentada das decisões do tribunal, esta pesquisa poderá oferecer subsídios importantes para o aprimoramento das políticas públicas relacionadas à tributação no Brasil, bem como para a formação de futuros profissionais do Direito que atuarão na defesa dos direitos dos contribuintes.

Além disso, a pesquisa deverá ressaltar a importância da preservação da coisa julgada e da segurança jurídica como pilares fundamentais para a estabilidade das relações jurídicas e para a confiança dos cidadãos no sistema jurídico. Estes princípios são essenciais para garantir que as decisões judiciais sejam respeitadas e que os direitos reconhecidos em uma decisão judicial não sejam arbitrariamente alterados por novas normas ou interpretações.

51.5 PALAVRAS-CHAVE:

Direito intertemporal; jurisprudência; retroatividade; coisa julgada; Supremo Tribunal

Federal.

51.6 REFERÊNCIAS

GABBA, C. F. Teoria dela retroattività delle leggi (Vol. II). Pisa: Tipografia Nisi, 1869. Acesso em 14 de ago. de 2024, disponível em <https://play.google.com/books/reader?id=3g7Zt7yiquAC&pg=GBS.PP6&hl=pt>

ROUBIER, P. Droit transitoire. Conflts des Lois dans le temps. Paris: Éditions Dalloz et Sirey, 1960.

WALD, A. A Irretroatividade das Leis e a Teoria de Gabba, Revista do Serviço Público, 1951. Acesso em 14 de ago. de 2024, disponível em: <https://revista.enap.gov.br/index.php/RSP/article/view/6732>

52 JUSTIÇA CRIMINAL NEGOCIAL EM ÂMBITO BRASILEIRO: DA NECESSÁRIA MUDANÇA DE COMPORTAMENTO DOS ATORES PROCESSUAIS

NEGOTIATED CRIMINAL JUSTICE IN BRAZIL: THE NECESSARY CHANGE IN BEHAVIOR OF PROCEDURAL ACTORS

GT2 - Atualidades do direito público
Camylla Moreira da Paz. camyllapaz709@gmail.com
Ismael Alves Martins. ismaelmartins.ueg@gmail.com

52.1 INTRODUÇÃO.

A Justiça Criminal Negociada vem, de forma paulatina, expandindo-se no cenário jurídico brasileiro, a princípio, esse modelo de justiça foi alvo de especulação, ganhando espaço nas discussões doutrinárias e posteriormente, no âmbito legislativo. Nesse ponto, podemos elencar a Lei 9.099/95 como uma das leis precursoras desse modelo de resolução de conflitos, inserindo formalmente os acordos negociais no ordenamento jurídico. Todavia, não podemos olvidar que a mera atuação legislativa, ou seja, a simples criação de institutos jurídicos não implicam, por si só, na alteração da prática forense. Diante disso, surge a necessidade de perquirir a respeito do impacto da Justiça Criminal Negocial na prática forense, além de averiguar quais são as novas atribuições que serão desempenhadas pelos atores processuais neste novo cenário? Cumpre sublinhar que a pesquisa será realizada por intermédio de levantamento bibliográfico.

Considerando a problemática apresentada, a presente pesquisa trabalhará com os seguintes objetivos: perscrutar quanto ao papel exercido pelo atores processuais na Justiça Criminal Negocial, ademais, investigar a respeito da necessidade de alteração comportamental dos atores processuais diante das demandas negociais. Destaca-se que a elaboração e execução da pesquisa visa verificar a ocorrência da seguinte hipótese: a Justiça Criminal Negocial pressupõe diálogo entre os atores processuais, cumpre sublinhar que esse diálogo somente poderá ser alcançado caso haja o abandono de posturas conflitivas, assim, é essencial uma mudança comportamental dos atores processuais em prol do sucesso desse modelo de justiça, principalmente do Ministério Público, que deve adotar uma postura que viabilize o consenso. Em semelhante sentido, Poli e Della Villa (2023, p. 78) ressaltam que essa mudança é fundamental para que se possa viabilizar a adequação do referido instituto com o sistema acusatório.

52.2 METODOLOGIA.

A presente pesquisa foi realizada por intermédio de revisão bibliográfica, a partir de levantamento executado nos principais indexadores, como Scopus e Scielo, e em bibliotecas na

temática de ciências criminais. Pontua-se que foi empregada a técnica de análise qualitativa, a fim de viabilizar a reflexão minuciosa dos elementos que compõem a problemática da pesquisa.

52.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.

Conforme Vasconcellos (2022, p. 13), a Justiça Criminal Negocial consiste em um modelo que se baseia na celebração de um pacto entre as partes, ocasião na qual a defesa renuncia sua posição de resistência diante da imputação feita pelo Órgão Ministerial, a fim de evitar o início da ação penal ou cessar a sua continuidade. Desse modo, os acordos negociais podem ser considerados, em regra, como um caminho alternativo frente ao processo penal tradicional, tendo em vista que a celebração dos acordos enseja na aplicação de medidas restritivas de direitos, como ocorre na transação penal e no acordo de não persecução penal, sem a necessidade de iniciar um processo ou aguardar o seu trâmite regular. Nesse cenário, Cabral (2020, p. 14) aponta que os acordos penais configuram-se em instrumentos relevantes na reforma e aperfeiçoamento do método empregado à persecução penal, além de viabilizar o aprimoramento da atuação dos atores

processuais. De forma análoga, Masi (2020, p. 265) destaca que a Justiça Negocial valoriza a autonomia das partes em construir conjuntamente uma solução ao caso penal, alterando-se assim, de forma significativa, a promoção da ação penal e os modelos de persecução em âmbito criminal. Silva (2020, p. 263), apregoa que a celebração de acordos e a realização de audiências sumárias em detrimento do processo, enseja no “(...) efeito prático de restringir a criminalização e dotar o sistema de justiça criminal de economicidade, criando uma seletividade para o seu poder punitivo”. Diante disso, surge a necessidade de repensarmos a respeito da atuação do Ministério Público, do Poder Judiciário e da Defesa, seja ela privada ou pública, frente às novas demandas. Assim, é inegável que a adoção de acordos penais pelo ordenamento brasileiro influenciou na organização dos Órgãos Públicos, bem como na atuação do Poder Judiciário e no exercício da advocacia. Especificamente quanto ao acordo de não persecução penal, disciplinado pela Lei 13.964/2019, o legislador atribuiu papel de protagonista ao Ministério Público, tendo em vista que incumbe ao Promotor de Justiça analisar a presença dos pressupostos que viabilizam a pactuação, oferecer o acordo ao imputado, negociar com a Defesa as condições que serão impostas, promover a execução e fiscalizar o cumprimento do acordo. Em face do exposto, Souza (2019, p. 182) afirma que é franqueado ao Órgão Ministerial o papel de protagonista na promoção de políticas criminais. Desse modo, é inequívoca a necessidade do Ministério Público adotar uma postura mais colaborativa no âmbito negocial, a fim de estimular a construção de uma solução consensual. Já em relação à Defesa, Miranda e Silva (2020, p. 324) argumentam que competem aos advogados e defensores a análise da viabilidade do acordo e dos efeitos colaterais advindos de eventual recusa, em sequência pontuam que “(...) é um imperativo ético que a decisão quanto à renúncia ao devido processo penal seja pautada por critérios técnicos, especialmente pela análise dos riscos envolvidos nas estratégias defensivas disponíveis”. Outrossim, incumbe à Defesa informar o imputado e zelar pelo regular cumprimento do acordo. No tocante à atuação do juiz, Vasconcellos (2015, p. 138-139) apregoa que compete ao magistrado realizar a homologação do acordo, a partir da verificação da legalidade e da voluntariedade do agente. Insta destacar que o juiz não pode olvidar o seu papel de garante, ou seja, a sua atuação deve

ser pautada na proteção dos direitos fundamentais do imputado e no combate de eventuais coações, excessos de acusação e celebração de acordos ilegais. Nesse contexto, Masi (2020, p. 270) afirma que até o comportamento do acusado é influenciado pela celebração do acordo, tendo em mente que o imputado firma voluntariamente o ANPP, reconhecendo a irregularidade da sua conduta frente aos ditames da lei, assim, de forma subliminar, há um alento à ressocialização, pois o imputado se autoresponsabiliza pelos seus atos. Em face do exposto, é inequívoco que com adoção da Justiça Criminal Negocial houve a distribuição de novas funções ao Ministério Público, à Defesa e ao Juiz. Dessa forma, reputa-se necessário que haja um abandono das velhas práticas e pensamentos arcaicos que foram institucionalizados, embora seja concedido ao Ministério Público a atribuição de promover a ação penal, isso não significa que o único caminho para solucionar o caso seja a instauração de um processo criminal, muito menos a adoção de atuação conflitiva.

52.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS.

Diante disso, constata-se que a hipótese apresentada anteriormente foi verificada, tendo em vista que o funcionamento da Justiça Criminal Negocial requer dos atores processuais uma atuação mais colaborativa, que permita o diálogo. Dado que esse modelo de resolução de casos penais somente alcançará sucesso se houver uma mudança comportamental dos sujeitos envolvidos, a título exemplificativo, o Órgão Ministerial deve evitar excessos na imputação, conceder à Defesa livre acesso ao acervo probatório que justificou o oferecimento do acordo; já a Defesa, deve solicitar tais acessos e negociar as condições. Nesse tocante, o Juiz deve se manter em alerta, a fim de averiguar a ocorrência de irregularidades.

275

52.5 PALAVRAS-CHAVE:

Justiça Criminal Negocial. Acordo de não persecução penal. Atores processuais. Mudança comportamental.

52.6 REFERÊNCIAS

CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira. Manual do Acordo de não persecução penal: à luz da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Salvador, BA: Juspodivm, 2020.

MASI, Carlos Velho. O acordo de não persecução penal como ferramenta político-criminal de despenalização dos crimes de médio potencial ofensivo. Revista da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, n. 26, p. 264–293, 2020. Disponível em: <https://revistadpers.emnuvens.com.br/defensoria/article/view/36>. Acesso em: 10 ago. 2024.

MIRANDA, Bartira Macêdo; SILVA, Júlia Faipher Morena Vieira da. A possibilidade de Defesa Criminal efetiva na celebração de Acordos de não persecução penal. Humanidades e Inovação, v. 9, p. 316-333, 2022. Disponível em: <https://revista.unitins.br/index.php/humanidadeseinovacao/article/view/8130>. Acesso em: 10 ago. 2024.

POLI, Camilin Marcie de; DELLA VILLA, Giovani Frazão. A disponibilidade do conteúdo do processo penal e o acordo de não persecução penal na Lei 13.964/2019. In: CAMARGO, Rodrigo Oliveira de; FELIX, Yuri. Pacote Anticrime: reformas processuais – reflexões críticas à luz da Lei 13.964/2019. 2.ed. Florianópolis: Emais, 2023.

SILVA, Marcelo Oliveira da. O acordo de não persecução penal. Revista da EMERJ, v. 22, n. 3, 2020. Disponível em: <https://ojs.emerj.com.br/index.php/revistadaemerj/article/view/220>. Acesso em: 10 ago. 2024.

SOUZA, Renne do Ó. A opção político-criminal do Acordo de Não Persecução Penal como instrumento de segurança pública. Revista do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, nº 74, p. 167-191, out./dez. 2019.

VASCONCELLOS, Vinicius Gomes de. Acordo de não persecução penal. São Paulo, SP: Thomson Reuters Brasil, 2022.

VASCONCELLOS, Vinicius Gomes de. Barganha e Justiça Criminal Negocial: análise das tendências de expansão dos espaços de consenso no processo penal brasileiro. São Paulo, SP: Ibccrim, 2015.

53 O SISFRON COMO FERRAMENTA DE SEGURANÇA DE FRONTEIRAS

SISFRON AS A BORDER SECURITY TOOL

GT2 - Atualidades do direito público

Laiane Rodrigues Magalhães de Melo

laiane.melo@ufu.br

Universidade Federal de Uberlândia – PPG/UFU

Mattheus Domingues Marcolino

mattheus.1094129@discente.uemg.br

Universidade do Estado de Minas Gerais

Bolsista do CNPq - Brasil

Moacir Henrique Júnior

moacir.henrique@uemg.br

Universidade do Estado de Minas Gerais - O presente trabalho foi realizado com apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq

277

53.1 INTRODUÇÃO.

Com as recentes e cada vez mais frequentes revoluções tecnológicas em todo o mundo, presente se faz o uso de ferramentas tecnológicas nos mais variados ramos, segmentos e atividades existentes nas sociedades. Sendo assim, de maneira não diversa ocorre com a segurança pública, e a cada vez maior utilização de novas tecnologias como aliadas.

Nesse prisma, inseridas as recentes tecnologias de monitoramento de fronteiras, em especial o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON), utilizado na segurança pública e de fronteira do Brasil. Tal implementação tecnológica ocorre, haja vista serem latentes as particularidades existentes nas regiões fronteiriças do Brasil, cuja as características são as mais variadas e complexas, em destaque as características geográficas, delimitadas na Constituição Federal e em leis infraconstitucionais, além da característica do fenômeno da criminalidade enfrentado por tais regiões, cujo os principais delitos existentes são o narcotráfico, a discriminação e a marginalização de negros e indígenas.

Diante de tais particularidades, principalmente geográficas, considerando a larga extensão fronteiriça e as características regionais de cada Município e Estado brasileiro que faz fronteira com outros países na América do Sul, a premissa quanto ao protagonismo das novas tecnologias de monitoramento como aliadas para o controle e monitoramento das regiões de fronteira e, seus consequentes impactos na segurança pública e de fronteira.

Ao se considerar a vasta extensão fronteiriça do Brasil, locais esses de grande complexidade

quanto ao seu controle e monitoramento, portanto, de dificuldade na promoção da defesa e segurança e, paralelamente, o potencial dos novos sistemas tecnológicos, desde a criação do Plano Estratégico de Fronteiras, ocorrida no ano de 2011, mecanismos e estratégias de gestão e governança da segurança pública foram implementados e idealizados na região de fronteira, cujo destaque merece a implementação e os desdobramentos do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras.

Nesse sentido, o desenvolvimento e implementação do SISFRON é tido para além de um sistema de monitoramento, mas também como uma ferramenta integrativa entre as Forças Armadas e Órgãos Federais e Estaduais que atuam na segurança de fronteira, portanto, materializando a afirmativa da necessidade da implementação do SISFRON como medida preventiva e repressiva de delitos nas regiões fronteiriças entre o Brasil e outros países da América Latina.

Diante de tais considerações, o surgimento e indispensabilidade em inúmeros aspectos quanto ao esclarecimento de uma importante indagação: A utilização de novas tecnologias de monitoramento e integração são eficazes para a mitigação da criminalidade e promoção da segurança pública e de fronteira no Brasil?

53.2 METODOLOGIA.

Situada em uma grande intersecção entre as áreas do direito público, direito constitucional, direito penal, direito digital, direito internacional, ciência política e direito comparado, a presente pesquisa tem como premissa a utilização do Sistema Integrado como mecanismo eficaz para promoção da segurança pública e de fronteira no Brasil, para a integração, no âmbito interno, entre os agentes e órgãos atuantes na região de fronteira e, no âmbito externo, entre os países da América Latinas limítrofes com o Brasil.

Nesse sentido, o referido trabalho terá natureza aplicada e, será pautado em pesquisa bibliográfica e documental a fontes bibliográficas, periódicos, instruções normativas e documentos legislados de caráter nacional e internacional. De natureza qualitativa, o referido trabalho se consistirá na análise de conteúdo de documentos institucionais, mapeamento dos atores relevantes das instituições envolvidas na proteção das regiões de fronteira, e o papel desses na promoção da segurança pública e de fronteira no Brasil, com objetivo exploratório e explicativo.

No concernente a fomentação e interpretação de dados, se utilizará o método hipotético – dedutivo, partindo da supracitada premissa de o sistema integrado de monitoramento ser ferramenta eficaz para a promoção das políticas de segurança pública e de fronteira e, por conseguinte, ao combate de delitos nesta região, desde que implementado.

53.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.

No ordenamento jurídico brasileiro, especificamente o artigo 20, § 2.º, bem como o artigo 1º da Lei n.º 6.634/79, delimita-se a faixa de fronteira como sendo a faixa paralela à linha divisória terrestre do território nacional, de até cento e cinquenta quilômetros de largura, ao longo das fronteiras.

Tratando-se de previsões legais, a Lei n.º 6.634/79 normatiza a ocupação e utilização da faixa de fronteira, isso por se tratar tais locais de áreas de grande relevância para a segurança do

país, mormente considerando que o Brasil é o 5.^o maior país do mundo, sendo o maior da América do Sul, com 16.886 km de fronteira distribuídas em 11 estados brasileiros, 122 cidades limítrofes que fazem divisa com 10 países (Santana et al, 2017, p.1).

Considerando a importância da temática sobre a segurança pública e fronteira, como área prioritária de tecnologia estratégica, bem como tais particularidades geográficas, mister se faz a divisão de tal faixa em três regiões principais: Arco Norte, Arco Central e Arco Sul, divisão essa existente para tornar possível a delimitação do campo de atuação dos órgãos responsáveis, dentro do território brasileiro.

Tidas tais divisões essenciais, Barboza, Gama e Januário (IPEA, 2019 apud 2020, p.5) expõem as principais características de tais divisões das regiões de fronteira:

Para o Ministério da Defesa, a fronteira do Amazonas, está localizada na sub-região IV, arco Norte. É um dos principais corredores de integração sul-americana. Encontram-se unidos o Brasil, Peru e Colômbia. Encontram-se também comunidades indígenas dos Ticunas encontradas nos três países, além de ser formada pela população urbana e rural. Outra característica é a falta de mão de obra local e baixa densidade institucional. Sobre a segurança na faixa de fronteira as ações são das forças armadas, nas três esferas (Marinha, Aeronáutica e Exército) e dos órgãos de segurança pública, além de cooperar com o desenvolvimento nacional e a defesa civil. Sendo assim, a segurança pública é uma das garantias de manter os direitos individuais e o exercício da cidadania, é o que preconiza o art. 144 da Constituição Federal. As muitas ações de segurança pública implementadas nas fronteiras pelos entes federados até 2017 começaram a ser mensuradas após as implantações de políticas públicas para aquelas localidades.

Ou seja, em tal contexto de extensa faixa de fronteira do território brasileiro, marcada pela pluralidade de características geográficas e socioeconômicas, que dificultam o controle e monitoramento de tais locais com meios exclusivamente compostos por fiscalização e controle físico, através de contingente humano composto por agentes públicos de segurança da União e dos Estados, surge já com protagonismo as recentes ferramentas tecnológicas aplicáveis a tal contexto.

Quanto a esse aspecto das regiões de fronteira, Melo (2023, p. 36) expõe sobre a intrínseca relação existente entre os delitos ocorridos nas regiões de fronteira e os aspectos geográficos e socioeconômicos de tais locais:

Um dos principais é o tráfico de drogas, armas e mercadorias ilícitas. Essas atividades ilegais são facilitadas pela vasta extensão territorial, pela diversidade de rotas e pela porosidade das fronteiras. Além disso, a região de fronteira também enfrenta desafios relacionados à migração ilegal, contrabando, roubo de veículos e crimes ambientais. Diante desses desafios, o Brasil vem desenvolvendo estratégias e ferramentas para combater a criminalidade na faixa de fronteira. Nesse contexto, destaca-se o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON), uma iniciativa do Exército Brasileiro que utiliza tecnologia tecnológica para fortalecer a vigilância e o controle na região fronteira.

Portanto, tratando-se de ferramenta tecnológica, no contexto brasileiro, destaca-se o SISFRON, um dos instrumentos de tecnologia estratégica utilizada pelo governo brasileiro para proteção da faixa de fronteira do território nacional.

O SISFRON, como dito anteriormente, é uma iniciativa do Estado brasileiro, especificamente do Exército Brasileiro, em atendimento às novas diretrizes emitidas para as Forças Armadas constantes da Estratégia Nacional de Defesa, recentemente atualizada em 2012. Principalmente àquelas concernentes à organização – obedecendo ao “trinômio monitoramento/controle, mobilidade e presença” – e ao desenvolvimento de capacidades de monitoramento e controle do espaço aéreo, do território e das águas jurisdicionais brasileiras (Landim, 2015, p. 138).

Landim destaca ainda o potencial do SISFRON para além de somente uma ferramenta da Política Nacional de Defesa, mas também como um “elo” de aproximação entre os países da América Latina:

[...] o SISFRON surge como importante ferramenta da Política Nacional de Defesa, pois ao mesmo tempo

em que prioriza a segurança interna e fortalece a defesa territorial junto às fronteiras, permite ser elo entre os países fronteiriços pela possibilidade de compartilhamento de dados e atuações conjuntas contra os diversos ilícitos transfronteiriços. (Landim 2015, p.140)

Tal potencial de integração é incidente até mesmo no âmbito interno da República Federativa do Brasil, considerando a possibilidade de integração do SIS-FRON para com demais programas de defesa nacional. Para os autores Moacir Henrique Junior et al (2024, p. 6):

Além disso, está planejada a integração do SISFRON com outros programas de defesa nacional, como o Sistema de Proteção da Amazônia (SIPAM), o Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro (SISDABRA) e o Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul (Sis-GAAz). Essa integração estratégica visa fortalecer ainda mais as capacidades de monitoramento e defesa do país, permitindo uma resposta coordenada e eficaz a potenciais ameaças.

Ou seja, latente o potencial de tal ferramenta tecnológica para a segurança pública e de fronteira, bem como de seu desdobramento exponencial decorrente do cada vez mais célere aparecimento e evolução de novas tecnologias.

53.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS.

Portanto, tangível a confirmação da premissa do protagonismo do SISFRON para a segurança pública e de fronteira, por proporcionar um múltiplo monitoramento em tempo real da faixa de fronteira, com o registro de amplo volume de dados capaz identificar ações suspeitas e facilitar assim a antecipação e prevenção de crimes transnacionais, conforme sustenta Moacir Henrique Junior et al (2024, p. 14):

O emprego de big data e IA no contexto do SISFRON representa um avanço significativo na capacidade de análise e interpretação de grandes volumes de dados. Essas tecnologias permitem uma identificação mais precisa de padrões de comportamento e atividades suspeitas, facilitando assim a antecipação e prevenção de crimes transnacionais. A análise de big data também oferece insights valiosos para o planejamento de operações de segurança, permitindo uma alocação mais eficiente de recursos e uma resposta mais ágil a ameaças emergentes.

Nesse sentido, vislumbra-se também o potencial de aprimoramento de tal sistema, aprimoramento esse em paralelo com novas tecnologias como a Inteligência Artificial e as Big Datas, tecnologias essas em constante aprimoramento e com possibilidade de serem inseridas ou utilizadas pelo SISFRON.

53.5 PALAVRAS-CHAVE:

Fronteira; segurança; monitoramento; tecnologias.

53.6 REFERÊNCIAS

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República, [2022]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 09 abr. 2024.

BRASIL. Decreto – Lei nº 1.135, de 03 de dezembro de 1970. Dispõe sobre a Faixa de Fronteira, altera o Decreto-lei nº 1.135, de 3 de dezembro de 1970, e dá outras providências. Brasília, 2023. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6634.htm. Acesso em: 09 abr. 2024.

BRASIL. Lei nº 6.634, de 02 de maio de 1979. Dispõe sobre a Faixa de Fronteira, altera o Decreto-lei nº 1.135, de 3 de dezembro de 1970, e dá outras providências. Brasília, 2023. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6634.htm. Acesso em: 09 abr. 2024.

GAMA, Arnaldo Costa; JANUÁRIO, Jatniel Rodrigues; BARBOZA, Maria Edilene Pena. Segurança nas Fronteiras do Brasil: Análise da Estratégia Estadual de Segurança Pública Integrada para a Região de Fronteira e de Divisas do Amazonas. Revista de Direito da Amazônia - Edição Especial – Seminário Internacional de Direito Militar e Direitos Humanos v. 1 n. 2, pp. 1-15, 2020.

HENRIQUE JÚNIOR, M.; GIOLO JUNIOR, C.; MARTINS BERNARDI COELHO, P.; RODRIGUES MAGALHÃES DE MELO, L. The role of technological modernization in Brazil's border security: a study on the Integrated Border Monitoring System (SIS-FRON): O papel da modernização tecnológica na segurança das fronteiras do Brasil: um estudo sobre o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON). Concilium, [S. l.], v. 24, n. 5, p. 52–66, 2024. DOI: 10.53660/CLM-2999-24E06. Disponível em: <https://clium.org/index.php/edicoes/article/view/2999>. Acesso em: 10 jun. 2024.

LANDIM, Hiarlley Goncalves Cruz. SISFRON: ferramenta de ampliação da Diplomacia Militar brasileira e fortalecimento do CDS. Revista Política Hoje, [S.l.], v. 24, n. 1, p. 135- 148, set. 2015. ISSN 0104-7094. Disponível em: <https://periodicos.ufpe.br/revistas/politica hoje/article/view/3737>. Acesso em: 11 set. 2022.

MELO, Laiane Rodrigues Magalhães de. O uso do “SISFRON” como ferramenta de redução da criminalidade na faixa de fronteira no Brasil. 1. Ed – Uberlândia < MG: Laecc, 2023. ISBN nº 978-65-88563-80-9

54 LEI Nº. 14.843/24: O FIM DAS SAÍDAS TEMPORÁRIAS

LAW NO. 14.843/24: THE END OF TEMPORARY RELEASES

RESUMO EXPANDIDO – GT2- Atualidades do Direito Público

Thamara Cristina Silva⁹²

thamara.silva@aluno.imepac.edu.br

Maria Gabriela Andrade Postigo

maria.postigo@aluno.imepac.edu.br

Nery dos Santos de Assis

nery.assis@imepac.edu.br

Instituto Master de Ensino Presidente Antônio Carlos – IMEPAC

54.1 INTRODUÇÃO

O presente resumo expandido apresenta uma análise crítica da Lei nº 14.843/24, que alterou a Lei de Execução Penal ao impor mais condições para a progressão de regime e restringir o benefício das saídas temporárias. A introdução contextualiza a importância do tema ao abordar o impacto que a nova legislação terá sobre o sistema penal e a ressocialização dos apenados. O estudo é fundamentado em uma revisão bibliográfica que examina a legislação vigente, os debates doutrinários, e as repercussões sociais e jurídicas que emergem com a implementação dessa lei.

O sistema carcerário brasileiro, assim como a legislação criminal, de certa forma constituem tabus na sociedade, pois há o pensamento de que a pessoa “criminosa” deveria ficar presa pelo resto da vida ou que devem sair do presídio completamente transformados e nunca mais cometer crimes. Esse pensamento sempre é colocado em pauta quando são divulgadas notícias de novos crimes cometidos por aqueles que já estiveram presos por alguma razão, frases como: “por que esse indivíduo está solto?”; “se ele estivesse preso não estaria cometendo crimes!”; ou o clássico - “bandido bom é bandido morto!”.

No começo deste ano, o Brasil recebeu a triste notícia de que um policial militar foi morto por um homem que havia recebido o benefício da saída temporária, mas sem ter retornado no dia devido ao presídio. Como esperado, o país inteiro se sensibilizou, pedindo medidas políticas para que fatos como esse não mais ocorressem, contudo os pedidos envolviam manter os sentenciados por mais tempo nos presídios e dificultar ainda mais a obtenção de alguns benefícios que a legislação criminal já os havia concedido, sendo a principal delas, o fim das “saidinhas”.

Quando se trata das saídas temporárias, alguns comentários da população já são esperados, como no caso da Suzanne Richtofen que tinha tal direito e saía do cárcere no Dia das Mães, sendo que ela foi condenada por ser mentora do assassinato dos próprios pais. A revolta da população é

283

⁹² Trabalho orientado pelo professor Nery dos Santos de Assis - Professor do curso de direito do IMEPAC-Araguari, doutorado em biocombustíveis pela UFU, mestre em ciências sociais pela Unesp, graduado em direito pelo Univem - assis.ns@icloud.com.

compreensível, pois é justamente essa a razão de tais atos serem considerados crimes, mas a maioria ignora que por trás do infrator está uma pessoa com seus direitos garantidos pela Constituição Federal e pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos, com amigos e família que o ama e precisam do seu apoio e afeto.

A mídia faz matérias alarmistas sobre presidiários que assustam e criam a falsa ideia de que estamos em constante perigo e que a justiça não está sendo feita. Contudo, é preciso andar rumo à evolução em relação ao ordenamento jurídico, procurando novos meios de melhorar o que precisa ser reparado, não retroceder e retirar direitos que já eram garantidos e, como será mostrado adiante, cumpridos por mais de 95% da população carcerária. Em resumo, a Lei nº. 14.846/24 foi fundamentada apenas em matérias jornalísticas alarmistas, sem considerar os relatórios de órgãos responsáveis ou pareceres de profissionais envolvidos na matéria, nem seguir a própria Constituição Federal foi um ponto a ser considerado.

Este trabalho não tem o objetivo de retratar os sentenciados como “vítimas” de uma sociedade vingativa, muito menos tratar a própria sociedade como indefesa e os apenados como demônios. O propósito é a análise e crítica da Lei nº. 14.846/24, a pontuação dos fatos já existentes e em relação a aplicação e consequências disso na realidade brasileira, considerando os argumentos de profissionais competentes da área e relatórios de órgãos responsáveis.

54.2 METODOLOGIA

A metodologia que conduziu o trabalho foi conduzida através de uma abordagem analítica, utilizando-se principalmente de revisão bibliográfica como método de investigação. Foram analisados livros, artigos científicos e documentos oficiais relacionados ao Direito Penal e à Execução Penal. O objetivo foi examinar criticamente a nova legislação e avaliar suas possíveis consequências, focando na preservação dos direitos fundamentais dos apenados e na efetividade das políticas de ressocialização.

54.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A fundamentação teórica deste estudo busca explorar as diversas facetas do impacto da Lei nº 14.843/24 no sistema penal brasileiro. Inicialmente, é importante compreender que, conforme disposto no primeiro artigo da Lei de Execução Penal (LEP), o principal objetivo da pena é oferecer condições para a harmônica integração social do condenado e do internado, destacando-se o princípio da ressocialização, que reflete a função regenerativa da pena, demonstrando que a execução penal deve ir além da mera aplicação da pena, promovendo a recuperação e reintegração do condenado à sociedade.

As saídas temporárias, quando autorizadas judicialmente, são essenciais para a ressocialização dos presos. Esse benefício permite que o condenado, mesmo que por um breve período, tenha a oportunidade de retornar à sociedade, manter os vínculos com a família e os amigos, participar de eventos culturais e adquirir novos conhecimentos. Assim, ele se prepara para a reintegração e tem a chance de refletir sobre suas escolhas, retornando ao cárcere motivado a seguir novos caminhos após o cumprimento da pena.

Marques e Junior (2023), enfatizam que a saída temporária busca estimular o bom comportamento do preso e influenciar positivamente sua psicologia, preparando-o para a reinserção na sociedade e no mercado de trabalho. Além disso, Marcos Vedovotto (2011, p. 236) destaca que o benefício foi criado para diminuir os efeitos da pena de prisão sobre a personalidade

humana e a vida carcerária, além de ser um importante elemento individualizador da pena, proporcionando o retorno consciente ao convívio social.

Esse benefício, no entanto, têm sido alvo de críticas, principalmente devido a incidentes isolados que recebem ampla cobertura midiática, levando a uma percepção pública distorcida sobre a efetividade do sistema de saídas temporárias. A Lei nº 14.843/24, ao restringir as saídas temporárias, ignora dados estatísticos fornecidos pela Secretaria Nacional de Políticas Penais que mostram que 95% dos apenados que usufruem desse benefício retornam aos presídios no prazo determinado (dados do segundo semestre de 2023), o que demonstra que o benefício é um fator positivo e eficaz na manutenção do bom comportamento e na motivação para a reintegração social.

Além disso, a exigência do exame criminológico para a progressão de regime também é um ponto de grande controvérsia. Segundo Cezar Roberto Bitencourt, o exame criminológico é uma "pesquisa dos antecedentes pessoais, familiares, sociais, psíquicos, psicológicos do condenado, para obtenção de dados que possam revelar a sua personalidade" (2007, p. 459). Tal exame é considerado ineficaz pelos próprios profissionais que o realizam, de acordo com a pesquisa intitulada "Exame Criminológico: discussão sobre a atuação do Psicólogo a partir do modelo de atenção psicossocial" publicada na Revista de Iniciação Científica, Tecnológica e Artística do Centro Universitário Senac, "é impossível traçar padrão de personalidade que permita tal averiguação e determinar atitudes do ser humano nesse tipo de situação". A exigência indiscriminada e sem fundamentação empírica sólida desse exame tem sido criticada por violar o princípio da individualização da pena. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente por meio da Súmula Vinculante nº 26, ressalta a necessidade de fundamentação específica para a exigência desse exame, o que nem sempre é respeitado, resultando em injustiças na aplicação das progressões de regime e violação de direitos constitucionais, como o direito à dignidade humana.

De acordo com dados da Secretaria Nacional de Políticas Penais (dados do segundo semestre de 2023), 24,3% da população encarcerada está em unidades prisionais sem capacidade para abrigá-los (quase 157 mil presidiários), o que resulta em condições extremamente precárias. Diante desse cenário, muitos presos, ao invés de serem recuperados, acabam se revoltando, o que pode aumentar o risco de reincidência criminal e o envolvimento com facções criminosas. Mário Ottoboni (2018), em sua obra "Vamos Matar o Criminoso? Método APAC", alerta que o sistema prisional atual, em vez de recuperar, "fomenta a criação de monstros", em razão da situação precária dos presídios brasileiros, marcada por superlotação e condições desumanas. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a precariedade na qual o sistema carcerário do Brasil vive através da ADPF 347, a qual declarou existir no Brasil um estado de coisas inconstitucionais decorrentes da violação de massa de direito humanos dentro dos presídios, com a finalidade de buscar meios para que o Poder Público resolva tais problemas.

Por outro lado, a implementação da monitoração eletrônica, prevista pela nova lei, é vista como uma alternativa válida ao encarceramento, contribuindo para um sistema penal mais humanizado. Radbruch (1979) sugere que a melhor reforma do direito penal seria substituí-lo por algo mais inteligente e humano, e o monitoramento eletrônico pode ser um passo nessa direção. No entanto, a eficácia dessa medida depende de investimentos significativos em infraestrutura e tecnologia, o que ainda é um desafio no Brasil.

Em resumo, as alterações trazidas pela Lei nº 14.843/24 representam mais retrocessos do que avanços no campo da execução penal brasileira, comprometendo a função ressocializadora da pena e violando direitos fundamentais. Enquanto a monitoração eletrônica pode humanizar o

cumprimento da pena, a restrição das saídas temporárias e a exigência indiscriminada do exame criminológico serão obstáculos para a ressocialização dos presos, agravando os problemas já existentes no sistema prisional do país. O estudo sugere que uma revisão crítica dessa legislação é necessária, com foco em soluções que equilibrem a segurança pública com a garantia dos direitos dos apenados.

54.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa conclui que a Lei nº 14.843/24, ao restringir direitos previamente garantidos aos apenados, representa um retrocesso no campo da execução penal, indo na contramão dos princípios constitucionais e dos direitos humanos. As alterações, motivadas por clamor popular e não por análises técnicas e jurídicas, ao invés de resolver problemas, irão agravar a superlotação carcerária, dificultar a ressocialização dos apenados, aumentar o sentimento de revolta entre os presos e, conseqüentemente, elevar a reincidência criminal, comprometendo assim a segurança pública a longo prazo. Futuras pesquisas devem focar na avaliação empírica dos efeitos dessa lei e em alternativas que possam efetivamente contribuir para a redução da criminalidade e para a reintegração social dos apenados, sem retirar direitos previamente garantidos.

54.5 PALAVRAS-CHAVE:

Execução Penal; Saídas Temporárias; Progressão de Regime; Lei de Execução Penal; Monitoração Eletrônica.

286

54.6 REFERÊNCIAS

Brasil. ADPF 347. Relator: Ministro Marco Aurélio. DJe. 20.08.2015. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=478356>. Acesso em: 18 jun. 2024.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 20 de jun. 2024.

BRASIL. Lei nº. 7.210 de 11 de julho de 1984. Lei de Execução Penal. Diário Oficial da União, 13 de julho de 1984.

BRASIL. Lei nº. 14.843 de 11 de abril de 2024. Altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), para dispor sobre a monitoração eletrônica do preso, prever a realização de exame criminológico para progressão de regime e restringir o benefício da saída temporária. Diário Oficial da União, 11 de abril de 2024.

BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: parte geral. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2007.

MARQUES, M. JUNIOR, C. O benefício da saída temporária e ressocialização do preso. UNILAGO. 2020. Disponível em: <http://www.unilago.edu.br/publicacao/educacaoatual/Sumario/2020/2020/3.pdf> Acesso em 18 set. 2023.

MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça. A execução penal à luz do método APAC / Organização da Desembargadora Jane Ribeiro Silva. - Belo Horizonte: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 2011.

OTTOBONI, Mário. Vamos matar o criminoso? método APAC. Belo Horizonte: Gráfica O Lutador, 2018. 204 p.

RADBRUCH, Gustav. Filosofia do direito; trad. L Cabral de Moncada. 6. ed. Coimbra: Arménio Amado, 1979, 324.

Revista de Iniciação Científica, Tecnológica e Artística. Exame Criminológico: discussão sobre a atuação do Psicólogo a partir do modelo de atenção psicossocial. Dezembro, 2018. São Paulo: Centro Universitário Senac.

Sargento morto por criminoso foragido de “saidinha” é enterrado em BH com honrarias oficiais. Disponível em: <https://noticias.r7.com/minas-gerais/sargento-morto-por-criminoso-foragido-de-saidinha-e-enterrado-em-bh-com-honrarias-oficiais-09012024/> . Acesso em 15 de MAI de 2024.

SENAPPEN. Relatório de informações penais. Disponível em: <<https://www.gov.br/senappen/pt-br/servicos/sisdepen/relatorios/relipen/relipen-2-semester-de-2023.pdf>>. Acesso em: 04 de jun. de 2024.

55 RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO NA CIDADE DE MANAUS – AM

CIVIL LIABILITY FOR TRAFFIC ACCIDENT IN THE CITY OF MANAUS - AM

GT1 - Atualidades do direito privado

Alexandre Moraes Barros
Alemb170390@gmail.com
Faculdade Boas Novas

Anderson Lincoln Vital da Silva
andersonvital@ufam.edu.br Universidade
Federal do Amazonas

55.1 INTRODUÇÃO

289

Os acidentes de trânsito representam uma das principais causas de morte e lesões em todo o mundo, além de gerarem impactos econômicos significativos decorrentes de danos materiais, custos médicos e perda de produtividade. Nesse contexto, políticas públicas de prevenção de acidentes desempenham um papel crucial na redução da incidência de colisões e na promoção da segurança viária.

Este estudo tem como objetivo analisar as políticas públicas de prevenção de acidentes de trânsito e sua relação com a responsabilidade civil, destacando medidas de educação, fiscalização e segurança viária.

Ao compreendermos as políticas públicas de prevenção de acidentes, e seu papel na mitigação dos riscos no trânsito, podemos não apenas contribuir para a promoção da segurança viária, mas também para a redução dos custos sociais, econômicos e jurídicos associados aos acidentes de trânsito.

55.2 METODOLOGIA

Trata-se de pesquisa qualitativa na ciência jurídica. A pesquisa sustenta-se no método dedutivo, partindo de um universo maior para um específico, qual sejam: Análise da legislação aplicada a Responsabilidade Civil de trânsito.

A pesquisa possui um viés documental, pois utilizara das seguintes fontes: bases legais, jurisprudências e cartilhas que abordam os temas.

Após a seleção e análise documental, os dados passarão por análise e organizados por categorias de modo a relacionar as questões e objetivos da pesquisa.

55.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A responsabilidade civil em acidentes de trânsito é um tema complexo que envolve diversos aspectos jurídicos e sociais. Segundo a teoria clássica da responsabilidade civil, fundamentada nos princípios da culpa e donexo causal, a pessoa que causa danos a outrem em decorrência de sua conduta negligente, imprudente ou dolosa deve reparar integralmente o prejuízo causado. (Artigo 927. Aquele que, por ato ilícito (arts.186 e 187). Causa danos a outrem, fica obrigado a repará-lo.

De acordo com a Divisão de Tecnologia da Informação do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana - IMMU da cidade de Manaus – AM, em janeiro de 2023, foram contabilizadas 28 vítimas fatais em decorrência de acidentes de trânsito. Já em janeiro de 2024, este número reduziu para 20 mortes. O IMMU frisa, especialmente, uma redução no número de motociclistas falecidos, que caiu de 11, em janeiro de 2023, para nove em janeiro de 2024.

A aplicação da responsabilidade civil em acidentes de trânsito requer a análise detalhada das circunstâncias do evento, incluindo a conduta dos envolvidos, as condições da via, as normas de trânsito aplicáveis e os danos resultantes do acidente. Além disso, é essencial considerar a jurisprudência consolidada sobre o tema, que serve como guia interpretativo para os tribunais.

No tocante a acidentes envolvendo veículos automotores, pode-se analisar a responsabilidade objetiva tanto do condutor do carro no momento do acidente, quanto do dono da coisa pelos danos causados. No tocante ao condutor, pode-se entender que dirigir é uma atividade perigosa, sendo ele responsabilizado de maneira objetiva pelos danos que vier a causar, com base no parágrafo único do Art. 927 do Código Civil (LARA, 2018).

Estratégias legais para lidar com casos de responsabilidade civil em acidentes de trânsito incluem a produção de provas robustas que demonstrem a culpa e o nexocausal, a utilização de argumentos jurídicos sólidos com base na legislação aplicável e na jurisprudência pertinente, e a adoção de medidas que visem à reparação integral dos danos sofridos pelas vítimas,

290

55.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Compreender a responsabilidade civil nessas situações é fundamental para garantir a proteção dos direitos das vítimas, a aplicação eficaz da lei, e a prevenção de acidentes futuros. Além disso, este tema oferece uma oportunidade única de análise interdisciplinar, envolvendo aspectos legais, sociais e políticos, e contribui para o desenvolvimento de soluções que promovam a justiça e a segurança viária e relevância social, acidentes de trânsito são uma das principais causas de morte e lesões em muitas partes do mundo, representando um sério problema de saúde pública. Entender a responsabilidade civil nessas situações é crucial para promover a segurança viária e reduzir o número de acidentes.

As medidas de prevenção de acidentes de trânsito desempenham um papel crucial na redução da responsabilidade civil, uma vez que visam evitar incidentes que possam resultar em danos pessoais ou materiais. Essas medidas podem abranger uma variedade de áreas, incluindo políticas públicas, campanhas de conscientização, infraestrutura viária e tecnologias de segurança veicular.

55.5 PALAVRAS-CHAVE:

Trânsito. Responsabilidade Civil. Manaus

55.6 REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 139, n. 8, p

DIVISÃO de Tecnologia da Informação. Programa de Educação para o Trânsito. Disponível em: <https://immu.manaus.am.gov.br/index.php?r=site%2Feducacao>. Acesso em 21 maio 2024.

LARA, Mariana Alves. Uma (re)análise da responsabilidade civil do proprietário de veículo conduzido por terceiro. Direito civil contemporâneo II [Recurso eletrônico on-line] organização CONPEDI/ UNISINOS. 2018.

56 AS IMPLICAÇÕES DO “CONTRATO DE NAMORO” E SUA RELAÇÃO COM A UNIÃO ESTÁVEL NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA

THE IMPLICATIONS OF THE “DATING CONTRACT” AND ITS RELATION WITH STABLE UNION IN CONTEMPORARY SOCIETY

GT1 - Atualidades do direito privado

Bruno Eduardo de Oliveira Silva

brunoedu365@outlook.com

Fernanda Eduarda Oliveira

nandalcd@gmail.com

Kawane Cristina Bárbara da Silva

kawanecristina07@gmail.com

Instituto Master de Ensino Presidente Antônio Carlos (IMEPAC)

293

56.1 INTRODUÇÃO

O reconhecimento das Uniões Estáveis como entidades familiares, conforme previsto na Constituição Federal de 1988, trouxe várias implicações jurídicas, sociais e pessoais. Paralelamente, o “Contrato de Namoro” está sendo usado cada vez mais como uma ferramenta para estipular os limites das relações afetivas para que elas não sejam intituladas como uma União Estável. Porém esse contrato ainda traz muitas dúvidas em relação a sua eficácia jurídica. Logo, é importante analisar como ele interfere nas relações afetivas entre o casal, além de saber como possíveis fraudes podem acontecer no caso de uma União Estável não ser caracterizada como tal, por se camuflar “atrás” do Contrato de Namoro. Diante disso, ao se definir como uma União Estável, aparece as implicações nas questões patrimoniais, na guarda de filhos e alimentos. Dessa forma, este resumo tem como objetivo demonstrar que o Contrato de Namoro feito com a intenção de burlar as leis vigentes poderá ser nulo. Sendo assim, é de extrema importância as pesquisas e as análises acerca das complexidades que envolvem o “Contrato de Namoro” e a União Estável, analisando criticamente os impactos que o contrato pode ter nas esferas jurídica, social e pessoal.

56.2 METODOLOGIA

Será utilizada a metodologia dedutiva, baseada em estudos, posicionamento jurídico e doutrinário, possuindo natureza bibliográfica exploratória com a utilização de doutrinas, dissertações e entendimentos jurisprudenciais com a finalidade de buscar um melhor entendimento acerca do contrato de namoro, partindo da ideia de que o direito como ciência humana e social, está intimamente ligado aos efeitos das transformações da sociedade, obrigando a sua remodelação e evolução constantes.

56.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A sociedade passou por uma mudança significativa quando entrou em vigor a Lei 9.278/1996 que reconheceu como entidade familiar a convivência pública, contínua e duradoura dos companheiros com o objetivo de constituir família, deixando de exigir um tempo mínimo de convivência e a prole em comum para a configuração da união estável, o que dificultou para os casais a não caracterização desta, já que não existe um documento legal específico.

Devido a isso surgiu o Contrato de Namoro tendo como finalidade certificar que mesmo ocorrendo um relacionamento afetivo, as partes podem chegar a um acordo que não têm entre elas o objetivo de constituir família conforme cita Marília Pedroso Xavier (2021).

O Contrato de Namoro é uma espécie de instrumento particular e público em que há um acordo de vontades sendo celebrado entre agentes capazes. Por não estar na lei seus requisitos de formação, ele não é um contrato típico, porém é um contrato lícito já que não tem nenhuma vedação na legislação quanto a esse sentido, e o artigo 425 do Código Civil permite a formação de contratos atípicos.

Para entender melhor o que é este Contrato de Namoro, primeiramente, precisa-se entender do que se trata essa espécie atípica de contrato que é o namoro e suas classificações.

O namoro é uma relação amorosa entre duas pessoas que buscam o compartilhamento de novas experiências, de sentimentos, conjuntamente, sem ter que estabelecer um vínculo matrimonial.

O namoro simples ocorre no começo de uma relação em que as partes ainda estão se conhecendo e com várias expectativas um do outro. Essa classificação é caracterizada pela vontade e a intenção que as partes têm de conhecer melhor uma à outra, sem nenhum compromisso mais rígido, ela é mais às escondidas, sem publicidade, é mais instável

De acordo com Silva (2018):

O namoro simples é aquele cujas diferenças são explícitas, de maneira que não apresenta, no mínimo, um dos requisitos que o confirme como união estável, sendo um namoro casual em que não há publicidade”. Logo, o namoro simples é praticamente uma relação instável, por poder ser desfeito a qualquer momento sem repercutir juridicamente, não tendo efeitos familiares, patrimoniais e sucessórios.

O namoro qualificado já é aquele namoro mais contínuo e estável, que tem maior convivência entre o casal, sendo fiéis um ao outro, com mais visibilidade dos que estão em volta do casal, já que saem mais acompanhados. Porém, eles não têm o que os antigos chamam de *affectio maritalis*, conhecido atualmente como *animus familiae* que é a vontade de constituir família. Nessa classificação de namoro, este *animus* pode existir, mas se tiver, será uma vontade futura, e não atual.

Segundo o entendimento de Ortega (2017):

Por sua vez, o namoro qualificado apresenta a maioria dos requisitos também presentes na união estável. Trata-se, na prática, da relação amorosa e sexual madura, entre pessoas maiores e capazes, que, apesar de apreciarem a companhia uma da outra, e por vezes até pernoitarem com seus namorados, não têm o objetivo de constituir família.

Já se falando em União Estável, antigamente, era a Lei 8.971/94 que regulamentava a União Estável, tendo como requisitos a convivência superior a 5 anos entre o casal, além da existência de uma prole comum. Esta lei foi revogada parcialmente pela lei 9.278/96 em que revogou esses

requisitos e passou a considerar que: “É reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de família”. Esta caracterização é a mesma constante atualmente no artigo 1.723 do Código Civil, dando o conceito e os requisitos necessários para se caracterizar a União Estável. Ou seja, ela é uma união entre duas pessoas, que têm que ter uma convivência pública, contínua e duradoura, e seu principal requisito é a constituição de família.

Os requisitos do namoro qualificado, atualmente, se assemelham bastante aos requisitos necessários para caracterizar uma União Estável. Devido a isso, ao reconhecê-la, todos os efeitos jurídicos de um casamento propriamente dito serão aplicados, iniciando por exemplo os direitos e deveres, a partilha de bens e os direitos à sucessão. Em consequência disso, e, após serem revogados os requisitos de tempo mínimo e prole em comum para caracterizar a União Estável, surgiu o Contrato de Namoro que busca “cancelar” os efeitos jurídicos, levando, principalmente, a não ter interferências patrimoniais durante o relacionamento do casal.

A criação desse Contrato ainda é muito questionada por não ter um consenso acerca dele perante os doutrinadores. A dúvida quanto às possíveis fraudes para não caracterizar a União Estável, a possível renúncia de direitos que esta traz na sua lei própria, além da impossibilidade de calcular o real momento em que o namoro deixa de surtir efeitos e passa a ser considerado uma União Estável, acaba por gerar controvérsias sobre sua validade.

Maria Berenice Dias (2010), relata que:

Não há como previamente afirmar a incomunicabilidade quando, por exemplo, segue-se longo período de vida em comum, no qual são amealhados bens pelo esforço comum. Nessa circunstância, emprestar eficácia a contrato firmado no início do relacionamento pode ser fonte de enriquecimento ilícito. Não se pode olvidar que, mesmo no regime da separação convencional de bens, vem a jurisprudência reconhecendo a comunicabilidade do patrimônio adquirido durante o período de vida em comum. O regime é relativizado para evitar enriquecimento injustificado de um dos consortes em detrimento do outro. Para prevenir o mesmo mal, cabe idêntico raciocínio no caso de namoro seguido de união estável. Mister negar eficácia ao contrato prejudicial a um do par.

295

No mesmo pensamento, Flávio Tartuce (2019) considera o contrato como nulo por buscar fraudar as leis já que ao assiná-lo as partes estarão renunciando aos direitos e obrigações inerentes ao instituto da União Estável:

[...] é nulo o contrato de namoro nos casos em que existe entre as partes envolvidas uma união estável, eis que a parte renuncia por esse contrato e de forma indireta a alguns direitos essencialmente pessoais, como é o caso do direito a alimentos. Esse contrato é nulo por fraude à lei imperativa (art. 166, inc. VI, do CC), e também por ser o seu objeto ilícito (art. 166, inc. II, do CC).

Os autores Vieira e Feuerstein (2019) relatam também alguns problemas relacionados ao Contrato de Namoro:

A doutrina é majoritária no sentido de defender a impossibilidade de o contrato de namoro gerar efeitos jurídicos no ordenamento. Os doutrinadores defendem que referido negócio jurídico tenta afastar norma de ordem pública, o que não é possível, nem mesmo pela vontade das partes. Argumentam, ainda, que referido documento viola o princípio da dignidade da pessoa humana, pois subjugava aquele que menos tem patrimônio àquele que mais possui. A jurisprudência, por sua vez, em que pese não haver muitos casos neste sentido, ao se manifestar sobre o tema é uníssona ao afirmar que referido negócio jurídico não gera efeitos, pois a união estável é ato-fato jurídico e matéria de ordem pública, de forma que existe independentemente da vontade das partes, desde que cumpridos os requisitos impostos pela lei.

Pode-se ver que outra grande preocupação que os doutrinadores têm também é a imposição do Contrato de Namoro quando uma das partes tem um maior poder aquisitivo, levando a outra a assinar para poder continuar o relacionamento e não ter comunicabilidades patrimoniais. Essa questão acaba por não preencher um dos requisitos para a existência de um

contrato bilateral igual a este que é a livre manifestação de ambas as partes, violando o princípio da dignidade humana.

Diante disso, pode-se levar em consideração que para chegar a uma conclusão acerca do que é o relacionamento do casal, é necessário utilizar o princípio da primazia da realidade. Este princípio está presente principalmente nas relações trabalhistas e considera que quando há discordância entre os fatos analisados, deve-se prevalecer a verdade dos fatos em vez do que está escrito no contrato, para que possa impedir má-fé e simulações jurídicas diferentes da realidade, levando assim a conclusões do que realmente aconteceu, podendo levar a invalidade do instrumento.

Diante disso, mesmo que existia a opção do Contrato de Namoro para a não configuração da União Estável, deve-se entender que não há garantias que ele irá resguardar direitos, sendo cada caso analisado separadamente para poder determinar se, na devida relação do casal, realmente só existiu um namoro, sem intenção de formar família, sem ter contas conjuntas, sem comprar bens conjuntos, porque se houve algum desses requisitos, ou se for provada alguma fraude na finalidade do acordo, o Contrato de Namoro será considerado inválido e não terá mais eficácia sendo caracterizada a União Estável com todos os seus efeitos jurídicos.

56.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente resumo trouxe como objetivos fundamentais os de definir e diferenciar o Namoro da União Estável, além de demonstrar que a maioria dos doutrinadores consideram o Contrato de Namoro como nulo por configurarem uma fraude à lei vigente.

Nesse cenário, podemos ver que o Namoro já existe a muitos anos, sendo o primeiro passo para o noivado e posteriormente para o casamento. Entretanto, com o passar dos anos, essa visão de namoro foi se alterando, não sendo mais tão comum resultar em um casamento, as partes apenas ficam juntas, se conhecem cada vez mais, podendo ficar anos nesse status sem que queiram constituir uma família. Diante disso, o namoro foi dividido em simples e qualificado, o simples é aquele em que o relacionamento é mais instável, sem muita popularidade, é a fase que o casal começa a se conhecer para ter certeza que querem seguir juntos suas vidas, já o qualificado é um relacionamento mais estável e contínuo, com maior visibilidade entre as pessoas que convivem com o casal, porém não têm a intenção atual de constituir uma família.

Já a União Estável, também começou a vários anos atrás porém foi regulamentado que para sua caracterização o relacionamento deveria ter pelo menos 5 anos além de uma prole em comum. Esses requisitos foram revogados, ficando apenas a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de família. Porém, ao ficar apenas com esses requisitos para ser constituída, surgiu um enorme problema que foi a semelhança dessa entidade familiar com o namoro qualificado, sendo então necessário um mecanismo para diferenciar, assegurar os direitos e resguardar o patrimônio individual, que foi o Contrato de Namoro.

Entretanto, até então, através de jurisprudência e informações doutrinárias, este contrato por não ter o propósito de invalidar ou gerar obrigações, acaba por ser considerado ilegítimo. Além disso, uma grande preocupação das doutrinas é a de que o contrato é feito para fraudar a realidade, tentando impedir a concretização de uma União Estável e conseqüentemente de seus efeitos patrimoniais, principalmente quando uma das partes possui um maior poder financeiro e acaba por obrigar a outra a aceitar o contrato para poderem continuar o relacionamento, afetando

assim, a livre manifestação das partes.

Por outro lado, é destacado também que ao realizar o Contrato de Namoro, as partes estão tentando burlar as leis já que ao assiná-lo estarão renunciando aos direitos e obrigações inerentes ao instituto da União Estável. Porém levando em consideração o princípio da primazia da verdade em que os fatos valem mais que o que está escrito, quando tiver um Contrato de Namoro assinado, mas todas as características fáticas são da União Estável, esta será caracterizada mesmo com a existência do outro.

Diante de todo o exposto foi possível constatar que o Contrato de Namoro ainda é visto pela maioria dos doutrinadores como uma forma clara de burlar a lei existente que configura a União Estável por tentar não surtir os efeitos patrimoniais quando deveria tê-los em uma relação que contém todos os requisitos, inclusive a intenção atual de constituir uma família, e é “maquiada” pelo contrato para poder ter um possível enriquecimento ilícito através de investimentos durante o relacionamento que não serão divididos por haver o contrato tentando garantir isso.

56.5 PALAVRAS-CHAVES:

contrato; contrato de namoro; namoro; união estável.

56.6 REFERÊNCIAS

DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das famílias. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010.

ORTEGA – Flávia Teixeira. O que consiste “ Namoro Qualificado”? Disponível em:<https://draflaviaortega.jusbrasil.com.br/noticias/449526864/o-que-consiste-o-namoro-qualificado>. Acesso em 21 mai. 2024.

SILVA, Regina Beatriz Tavares da. O mal falado contrato de namoro (2018). Disponível em: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fwww.flaviotartuce.adv.br%2Fassets%2Fuploads%2Fartigos%2FRegina_namoro.doc&wdOrigin=BR_OWSELINK. Acesso em: 21 mai. 2024.

TARTUCE, Flávio. Direito Civil: direito de família - v.5, 14. Ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019.

VIEIRA, D.P.C; FEUERSTEIN, A.B.N. O Problema da Validade do Contrato de Namoro no Ordenamento Jurídico Brasileiro: Uma Análise Sobre Afetividade. Revista dos Estudantes de Direito da Universidade de Brasília; 18ª edição, 2019. Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/redunb/article/view/31118>. Acesso em: 20 mai. 2024.

XAVIER, Marília Pedroso. O contrato de namoro é um aborto jurídico?, 2021 Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-contratuais/340315/o-contrato-de-namoro-e-um-aborto-juridico>. Acesso em 20 mai. 2024

57 AS ALTRAÇÕES CONSTITUCIONAIS DA ORDEM ECONÔMICA DA REPÚBLICA POPULAR DA CHINA: DO MODELO SOVIÉTICO AO SOCIALISMO DE MERCADO⁹³

CONSTITUTIONAL CHANGES IN THE ECONOMIC ORDER OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA: FROM THE SOVIET MODEL TO MARKET SOCIALISM

GT2 - Atualidades do direito público

Alexandre Walmott Borges⁹⁴

walmott@gmail.com

Laura Mendes de Moura⁹⁵

lauramendesdemoura@gmail.com

Nicole P. Loures⁹⁶

nicolepereiralm@gmail.com

Universidade Federal de Uberlândia (UFU)

299

57.1 INTRODUÇÃO.

O presente trabalho trata das alterações e modificações da ordem econômica constitucional da constituição da República Popular da China (RPC). O objeto de estudo do presente projeto é o de analisar qualitativamente as alterações e modificações constitucionais do sistema constitucional da ordem econômica da RPC. O objetivo central do projeto é o de descrever, analisar e comparar as ordens econômicas das quatro constituições da RPC, sobretudo das reformas da ordem econômica da constituição vigente. O projeto é estruturado em duas partes. Em sua parte inicial, geral, descreve os modelos constitucionais de ordem econômica (liberal, social democrático e marxista-leninista) em vista de verificar as características próprias de cada modelo, compará-los sistematicamente e tecer possíveis associações em relação ao objeto de estudo do trabalho, isto é, o constitucionalismo chinês, com as propriedades gerais de cada um dos modelos constitucionais. No segundo momento, analisa os elementos estruturais do sistema constitucional da República

⁹³ Pesquisa financiada pelo CNPQ e pela FAPEMIG.

⁹⁴ ALEXANDRE WALMOTT BORGES

Doutor em Direito. Doutor em História. Professor da UFU. Pesquisador líder dos grupos de pesquisa Observatório da regulação das energias renováveis e do Laboratório Americano de Estudos Constitucionais Comparados.
walmott@gmail.com

⁹⁵ LAURA MENDES DE MOURA

Graduanda em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Coordenadora do Grupo de Estudos em Direito Civil da UFU (GECIV - UFU). Tradutora no Centro Brasileiro de Estudos em Direito e Religião (CEDIRE - UFU).
lauramendesdemoura@gmail.com

⁹⁶ NICOLE P. LOURES

Bacharela em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo (USP). Graduanda em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Coordenadora do Grupo de Estudos em Direito Civil da UFU (GECIV - UFU).
nicolepereiralm@gmail.com

Popular da China para verificar a relação entre as quatro constituições chinesas e os tipos distintos de ordens econômicas constitucionais, agregando às suas características específicas. Por fim, descreve e compara os modelos anteriores com a ordem econômica constitucional chinesa de 1982 e suas reformas em direção à adoção da principiologia do socialismo de mercado - arts. 7º e 15º do atual texto constitucional.

57.2 METODOLOGIA.

O objeto de abordagem do projeto é o de analisar qualitativamente as alterações e modificações constitucionais do sistema constitucional da ordem econômica da RPC, nas 4 constituições, até a adoção do modelo da ordem econômica constitucional do socialismo de mercado. A abordagem quantitativa, quando usada, o será como reforço de argumentação da pesquisa qualitativa (taxas de crescimento da economia RPC vis-à-vis com as mudanças da ordem econômica constitucional). A proposta da pesquisa encaixa-se nas abordagens típicas da teoria jurídica, aqui centradas na abordagem da teoria constitucional, especificamente na evolução da ordem econômica constitucional. O objetivo central do projeto é o de descrição, análise e comparação das alterações constitucionais da ordem econômica nas 4 constituições vigentes da RPC, e das reformas da ordem econômica constitucional com a adoção da principiologia do socialismo de mercado. Como é próprio da abordagem da dogmática constitucional (subespécie da dogmática jurídica), a pesquisa se vale da exploração de construções analíticas – ordem econômica, constituição econômica, modelos constitucionais -, utilizando padrões de interpretação da hermenêutica jurídica – alcance, sentido e força das normas positivadas como fenômenos de regulação econômica, dever-se da economia – e formas argumentativas e decisórias construídas a partir dos 2 processos anteriores.

O trabalho utiliza materiais bibliográficos e documentais. Trata-se de pesquisa básica estratégica com o objetivo de solução de problemas de classificação/compreensão de modelos constitucionais de ordens econômicas. A pesquisa tem natureza descritiva, comparativa e analítica retratando as características do objeto estudado – ordem econômica, constituição nacional da RPC, definição do modelo constitucional de ordem econômica do socialismo de mercado. Os resultados esperados são de desenvolvimento da compreensão teórica do modelo adotado pela ordem econômica da constituição da RPC, e a interpretação do fenômeno histórico relevante de formação do sistema constitucional econômico da constituição da RPC como um sistema superador e transformador do antigo modelo constitucional marxista-leninista, compreendendo a principiologia da economia socialista de mercado consagrada no texto constitucional vigente

A parte inicial do projeto utiliza-se de argumentos gerais, de descrição dos modelos constitucionais (liberal, social democrática e marxista-leninista) para a comparação sistemática e verificação das características próprias, associações e relações do objeto de estudo com as propriedades gerais de cada um desses modelos com as ordens constitucionais econômicas das constituições da RPC. Há, no segundo momento, análise dos elementos componentes do sistema constitucional da RPC para a verificação dos tipos distintos da ordem econômica constitucional, agregando às suas características específicas. Como os pontos de partida gerais têm o caráter de argumentos persuasivos e de consideração por sua aceitação, circulação social, são pontos de partida gerais não dedutivos.

O trabalho utiliza materiais bibliográficos e documentais, livros e periódicos da teoria constitucional, do direito político e do direito econômico constitucional; a parte documental envolve a pesquisa de documentos legislados positivados – constituições vigentes. Trata-se de

pesquisa básica estratégica com o objetivo de solução de problemas de classificação/compreensão de modelos constitucionais como é também próprio às pesquisas da dogmática jurídica. A pesquisa tem natureza descritiva retratando as características do objeto estudado – determinada ordem econômica constitucional, a ordem da constituição nacional da RPC – em comparação com as características dos tipos ou modelos gerais de ordenação constitucional da economia. O problema colocado no projeto divide-se em duas indagações centrais: qual(is) a(s) relação(ões) dos sistemas das ordem(ns) econômica(s) constitucional(is) da RPC, das 4 constituições vigentes desde 1949, com os grandes modelos de constituição econômica (constitucionalismo liberal, constitucionalismo social-democrático, constitucionalismo marxista-leninista ou do socialismo real)?; a segunda indagação é a de quais as características, especificidades e particularidades do constitucionalismo econômico da RPC em cada uma das suas fases, e, como objeto de finalização do trabalho de pesquisa, as especificidades e particularidades do atual modelo do constitucionalismo econômico do socialismo de mercado? A pesquisa tem natureza qualitativa, tem como ponto de desenvolvimento um postulado inicial (mais do que propriamente uma hipótese, por se tratar de pesquisa qualitativa) e procura oferecer base teórica e de interpretação de fenômeno relevante da história constitucional econômica que é o modelo da ordem econômica constitucional do socialismo de mercado (a partir da experiência da RPC).

57.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

As bases para a compreensão do constitucionalismo da RPC utilizados neste trabalhos estão nos textos de Shigong, J (2014), com o título *Chinese-Style Constitutionalism: On Backer's Chinese Party-State Constitutionalism. Modern China*. Sobre a adoção pretérita do modelo soviético o texto referencial é o de Jizeng, F. (2015), com o título *Constitutional Transplant in the People's Republic of China: The Influence of the Soviet Model and Challenges in the Globalization Era*. Sobre a constituição de 1982 o texto de Fan, J. (2020), com o título *The Chinese Constitution as the Fundamental Law and Supreme Law of the Land: Marking the 30th Anniversary of the Adoption of the 1982 Constitution*. Como materiais complementares da história constitucional chinesa e do modelo constitucional da RPC os textos de Akhtar, Z. (2021), com o título *China's Evolution from Socialist Legality: The Expansion in the Role of Judges and the Redress of Grievances*; de Chiu, H. (2010) com o título *The 1982 Chinese Constitution and the Rule of Law. Review of Socialist Law*, 11(1); o texto de Lei, S. (2021) com o título *The Content and Process of Adopting Amendments to the Constitution of China in 2018*; o texto de Li, H. (2017) com o título *Chinese Discourse on Constitutionalism and Its Impact on Reforms*; o texto de Lizogub, V. (2022) com o título. *The Main Features of the System of Organization of State Power Under the Constitution of the People's Republic of China of 1982*; o texto de Nevinskij, V. V. (2021) com o título *The Main Trends of the Constitutional and Legal Regulating the Chinese People's Economy Republics at the Turn of the XX and XXI Centuries*.

301

57.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados esperados são os de desenvolvimento da compreensão teórica do modelo adotado pela ordem econômica da constituição da RPC, e a interpretação do fenômeno histórico relevante de formação do sistema constitucional econômico da constituição RPC como um sistema superador e transformador do antigo modelo constitucional marxista-leninista, compreendendo a principiologia da economia socialista de mercado consagrada no texto constitucional vigente.

57.5 PALAVRAS-CHAVE

Constitucionalismo chinês. Modelo soviético. Socialismo de mercado

57.6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Akhtar, Z. (2021). China's Evolution from Socialist Legality: The Expansion in the Role of Judges and the Redress of Grievances. *Journal of Politics and Law*, 15(1).
<https://doi.org/10.5539/jpl.v15n1p52>
- Chiu, H. (2010). The 1982 Chinese Constitution and the Rule of Law. *Review of Socialist Law*, 11(1). <https://doi.org/10.1163/187529885x00106>
- Fan, J. (2020). The Chinese Constitution as the Fundamental Law and Supreme Law of the Land: Marking the 30th Anniversary of the Adoption of the 1982 Constitution. https://doi.org/10.1007/978-981-32-9261-1_5
- Jizeng, F. (2015). Constitutional Transplant in the People's Republic of China: The Influence of the Soviet Model and Challenges in the Globalization Era. *SSRN Electronic Journal*.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.2657404>
- Lei, S. (2021). The content and process of adopting amendments to the Constitution of China in 2018. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo Universiteta. Pravo*, 12(1).
<https://doi.org/10.21638/spbu14.2021.111>
- Li, H. (2017). Chinese Discourse on Constitutionalism and Its Impact on Reforms. *Journal of Chinese Political Science*, 22(3). <https://doi.org/10.1007/s11366-017-9496-5>
- Lizogub, V. (2022). The Main Features of the System of Organization of State Power under the Constitution of the People's Republic of China of 1982. *Theory and Practice of Jurisprudence*, 2(2). <https://doi.org/10.21564/2225-6555.2022.2.267081>
- Nevinskij, V. V. (2021). The main trends of the constitutional and legal regulating the chinese people's economy republics at the turn of the XX and XXI centuries. *Courier of Kutafin Moscow State Law University (MSAL)*, 1. <https://doi.org/10.17803/2311-5998.2021.77.1.081-089>
- Shigong, J. (2014). Chinese-Style Constitutionalism: On Backer's Chinese Party-State Constitutionalism. *Modern China*, 40(2), 133–167. <http://www.jstor.org/stable/24575589>

58 O NOVO TRATAMENTO PENAL DA INJÚRIA RACIAL NO DIREITO BRASILEIRO E AS LACUNAS LEGAIS A PROPÓSITO DO RACISMO INTERSECCIONAL

THE NEW CRIMINAL TREATMENT OF RACIAL INJURY IN BRAZILIAN LAW AND THE LEGAL GAPS REGARDING INTERSECTIONAL RACISM

Gabriel Roberto Pereira
Pedro Paulo da Cunha Ferreira

58.1 INTRODUÇÃO

O presente estudo tem por objetivo analisar as mudanças legais havidas no direito brasileiro em matéria de prevenção e repressão às condutas de discriminação (racial) estabelecidas doravante a edição da lei 14. 532 de 2023. Sua inserção na ordem jurídica promoveu correções de política criminal à equivocada disciplina normativa anteriormente disposta em matéria de injúria racial no Código Penal, reconhecendo-lhe o seu real desvalor ético-social ao equipará-la ao racismo nos termos da Lei 7.716 de 1989. Ademais, reconhece-se através dessa reforma a lesividade social do racismo religioso e do racismo recreativo, práticas recorrentes na realidade brasileira e que, doravante a edição daquela lei passaram a constituir injustos penais autônomos. Todavia, em que pese os avanços da reforma, o legislador brasileiro se omitiu com relação a outras dimensões da discriminação, a exemplo, daquelas de caráter interseccional, especialmente as relativas à identidade de gênero e de orientação sexual.

Assim, o estudo supõe examinar esse aspecto da lacunosidade legal com especial ênfase aos mecanismos jurídicos invocados para contorná-la, avaliando sua legalidade, conveniência e oportunidade, vislumbrando, a partir daí, alternativas que possam inspirar correções de acerto à ampla e adequada proteção penal da dignidade da pessoa humana.

58.2 METODOLOGIA

O presente estudo, propõe-se ao exame dogmático e político-criminal da Lei 14.532/2023 à luz do método técnico-jurídico (Rocco, 1982) que permitirá a análise estrutural e a interpretação sistemática e teleológica da legislação, compreendendo o significado político-criminal da disciplina legal subjacente, a fim de avaliar a conveniência e oportunidade da regulação predisposta para fins de prevenção e repressão das condutas criminalizadas na Lei 7.716/89 (Lei Antirracismo). O diagnóstico funda-se, outrossim, com base no método dedutivo que auxiliará a crítica de política criminal à luz da teoria jurídica do delito e da pena, bem como em referência ao pensamento criminológico contemporâneo. Por fim, alude-se ao método indutivo que auxiliará na compreensão de casos reais que suscitaram atuações jurisdicionais em favor da proteção de direitos

fundamentais de outras categoriais sociais marginalizadas contra atos de discriminação.

58.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Compreendidos como importantes conquistas políticas de certos movimentos sociais – movimento negro e comunidade LGBTQIA+ -, algumas modificações jurídicas (legais e jurisprudenciais) têm sido alvo de intensos debates no cenário nacional. Dentre elas, destaca-se, primeiramente, a equiparação pela via jurisprudencial da injúria racial ao racismo, assim como o reconhecimento do desvalor ético-social de outras formas de discriminação por extensão do significado normativo de racismo, a exemplo da homotransfobia.

Acerca desses aspectos, importa frisar importantes alterações legais no direito brasileiro, viabilizado pela Lei 14.532/2023, cuja análise dogmática se mostra imprescindível para uma adequada compreensão de seus fundamentos e correta interpretação dos dispositivos legais subjacentes. Registra-se o mérito do legislador brasileiro ao conferir melhor quadradura legal ao fenômeno comumente definido como injúria racial, bem como o tratamento dado a fenômenos, até então, atípicos, como por exemplo, as condutas de racismo religioso e racismo recreativo. (Ferreira, 2023).

No entanto, apesar da atualidade da reforma, o legislador ignorou a possibilidade de melhor esclarecer o espectro de alcance do racismo na forma de outras práticas discriminatórias, com o fim de abarcar, também, sob a sua definição, outras modalidades de ofensas dirigidas a minorias sociais.

Os obstáculos aos avanços regulatórios nesse sentido, residem no fato de a legislação brasileira sobre a matéria ainda encontrar-se fortemente vinculada exclusivamente ao componente biológico do racismo, revelando seu atraso em relação às orientações da jurisprudência nacional, posto que, através de decisões históricas têm se admitido contornos mais amplos e abrangentes ao conceito de racismo, asseguradas as críticas de política criminal acerca do ativismo judicial quanto aos efeitos expansivos do punitivismo para a sociedade brasileira na tentativa do poder judiciário em contornar problemas complexos. (Ferreira, 2023).

Pois bem, conforme enunciado antes, com a introdução na ordem legal da Lei 14.532/2023, o delito de injúria racial – tradicionalmente previsto no art. 140, §3º do CP e punido com penas de 1 a 4 anos de prisão -, passou a ser sancionado com penas mais graves de 2 a 5 anos e multa nos termos da Lei 7.716/89, o que obstou a aplicação de institutos descarcerizadores da Lei 9.099/95, como a suspensão condicional do processo.

Essa alteração transferiu para a Lei Antirracismo, apenas o conteúdo relativo à injúria racial, permanecendo sob a disciplina do CP, o tratamento de outros aspectos da injúria discriminatória como as ofensas à honra subjetiva de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Isto é, o que passou a encontrar nova e atualizada disciplina legal junto à Lei Antirracismo é a injúria racial, a dizer, ofensas ligadas à raça, cor, procedência nacional ou regional da pessoa vítima de discriminação. (Ferreira, 2023).

Aliás, essa modificação legal pacificou uma antiga controvérsia jurídica e que gerava impasses (doutrinários e jurisprudenciais) acerca da diferenciação de alguns comportamentos ofensivos e enquadramento entre os tipos penais de racismo e de injúria racial, o que suscitava bastante insegurança jurídica face às dificuldades de aplicação do

direito. Com a nova lei, racismo e injúria racial que já se encontravam equiparados através da interpretação jurisprudencial, passaram a sê-lo por força de lei em franco alinhamento ao princípio da legalidade dos delitos e das penas. A propósito disso, chama-se atenção para o fato de que, doravante a equiparação dessas figuras penais, a injúria racial uma vez tratada como racismo, caracteriza-se como crime inafiançável e insuscetível de fiança nos termos do art. 5º XLII da CF/88, incrementando assim os efeitos preventivo-gerais da norma penal incriminadora.

Na trilha das inovações da Lei 14.532/2023, aponta-se a inserção dos novos §§ 2º, 2º-A e 2º -B ao art. 20 da Lei 7.716/89, no qual se acomoda a criminalização da incitação ao racismo, agora punido mais severamente com penas de 2 a 5 anos de reclusão e multa, quando praticado por meios executórios de grande comunicação social, como publicações em redes sociais e congêneres, dado a maior visualização por parte do grande público da ofensa irrogada (§2º). Somado a isso, a ofensa racial em contextos esportivos que outrora inseria-se na injúria racial prevista no CP, passou a ser integrada à Lei Antirracismo e punida mais gravemente como forma qualificada ao delito de incitação ao racismo (§2º-A). Já no citado §2º-B se confere nova disciplina a ofensa à honra por razões religiosas (racismo religioso), anteriormente tratado em sede de injúria religiosa no CP. Pune-se agora o racismo religioso com as penas cominadas à incitação ao racismo, sem prejuízo das penas correspondentes à violência para quem “obstar, impedir ou empregar violência contra quaisquer manifestações ou práticas religiosas”. Na verdade, o que a nova lei trouxe foi a intensificação das penas cominadas ao conteúdo de injusto da discriminação religiosa e um melhor esclarecimento técnico para os contornos dessa lesividade social, já que a repressão penal a essa forma de preconceito não é no todo uma novidade na legislação brasileira. (Ferreira, 2023).

Uma regulação inédita trazida pela Lei 14.532/2023 foi a tipificação do racismo recreativo através da inserção do art. 20-A na Lei 7.716/89 ao estabelecer aumento de pena de 1/3 até a metade para os crimes previstos nessa lei “quando ocorrerem em contexto ou com intuito de descontração, diversão ou recreação”. Assim, as discriminações baseadas em descontração, entretenimento, diversão ou recreação passam a ser alcançadas pela ilicitude do racismo, reconhecendo-se, portanto, a lesividade social e o relevo penal de ofensas raciais jocosas, comumente caracterizadas por chacotas, zombarias e escárnios. Elimina-se, pois quaisquer tentativas infundadas de absolvição pela prática de racismo baseadas na justificativa por parte do agente de haver realizado uma “brincadeira” para com a pessoa da vítima, prática bastante recorrente na realidade brasileira. (Ferreira, 2023).

A propósito das novidades legais trazidas pela lei 14.532/2023, salienta-se a inserção, também, do art. 20-B na Lei Antirracismo que impõe aumento de pena de 1/3 até a metade aos crimes do art. 20 e §2º-A quando praticados por funcionário público, reconhecendo a maior reprovabilidade social da conduta discriminatória do agente público.

Ainda, sobre as recentes alterações da Lei Antirracismo, aponta-se, outrossim, a inclusão do art. 20-C pela Lei 14.532/2023 que dispõe dever o juiz levar em conta como discriminatória toda atitude ou tratamento conferido à pessoa ou grupos minoritários que provoque constrangimentos, humilhações, vergonha, medo ou exposições indevidas, e que comumente não se dispensaria a outros grupos em virtude da cor, etnia, religião ou procedência. Essa disposição tem natureza de interpretação legislativa através da qual se

esclarece os contornos de abrangência conceituais do racismo, autorizando interpretações analógicas, mesmo que o texto da norma faça referência a elementos de cor, etnia, religião ou procedência.

Por fim, a lei de 2023 chancela através do novo art. 20-D da Lei Antirracismo o direito de acesso à justiça e ampla defesa ao dispor que “em todos os atos processuais cíveis e criminais, a vítima dos crimes deverá estar acompanhada de advogado ou defensor público”.

Sobre o processamento dos delitos elencados na Lei Antirracismo reformulada, cabe ao Ministério Público propor a ação penal visto que se tratam de crimes de ação penal pública incondicionada à representação, ou seja, dada a notícia do crime por qualquer do povo, o órgão acusador pode denunciar o fato criminoso ao juiz competente. (Ferreira, 2023). A grande importância da lei 14.532/2023 foi ter esclarecido legalmente o significado de discriminação racial, que sempre foi equivocadamente considerada uma afetação à honra humana ao passo que se constitui em autêntico e repugnante ato de racismo.

Apesar de oportunas as transformações legais operadas pela Lei 14.532/2023, obtempera-se que as alterações não avançaram em suficiência ao ponto de considerar como racismo outras formas de ofensa à pessoa, deixando de tratar situações de elevada recorrência prática, a exemplo da discriminação homotransfóbica que inclusive, contribui para situar o país em *rankeamentos* sobre violências praticadas contra membros da comunidade LGBTQIA+. Atento a isso, o STF julgou uma Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) nº 26 em 2019 na qual se conferiu interpretação extensiva da Lei Antirracismo às hipóteses de homotransfobia, até que o Congresso Nacional legisle sobre o tema. (Ferreira, 2023).

A decisão proferida foi alvo de severas críticas por setores da doutrina penal e da sociedade civil sob o argumento de que por ativismo judicial, o STF teria criminalizado a homofobia e a transfobia com fulcro em *analogia in malam partem*, embora se reconheça aqui na fundamentação da decisão o recurso à interpretação extensiva, expediente plenamente admissível em matéria de hermenêutica jurídica de normas penais-incriminadoras. Seu julgamento procedente estabeleceu que, conquanto o legislador brasileiro não promova as mudanças necessárias na disciplina penal sobre a matéria, a população LGBTQIA+ resta salvaguardada pela proteção legal oferecida pela lei 7.716/89. Ademais, informa-se que o Mandado de Injunção 4733, impetrado pela Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgênero impôs ao legislador brasileiro o dever de operar modificações normativas no texto da lei com vistas a corrigir essa lacuna de proteção penal, o que confere respaldo de demanda popular acerca desse objeto de regulamentação.

Sobre a realidade particular da violência transfóbica, segundo a Associação de Travestis e Transexuais (ANTRA) a expectativa de vida de pessoas transgênero no Brasil é de até 35 anos, e em 2023 o índice subiu 10,7% com 155 mortes de pessoas transexuais no país. (Benevides, 2023)

Acerca da dimensão complexa do racismo, é preciso considerar, ainda, o aspecto interseccional que insere no âmbito de ampla rede de violência pessoas estigmatizadas por marcadores sociais da diferença de gênero, classe, orientação sexual, religiosa, dentre outras. A interseccionalidade no tratamento das formas de discriminação pode ser tomada como uma “conceituação do problema que busca capturar as consequências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos da subordinação” (Crenshaw, 2002, p.

177), o que supõe importantes contribuições de vertentes da criminologia interseccional na investigação crítica sobre as causalidades dos crimes de ódio e preconceito, a fim de que os ajustes da política criminal normativa se respaldem nos mais avançados estudos sobre a questão.

Desta forma, propõe-se como imprescindível e impostergável a irrupção no pensamento criminológico de uma dimensão interseccional (Garcia, 2020) que transcenda as limitações da criminologia crítica dos anos 1970, face a necessidade de se contemplar nas reflexões de cunho criminológico outros sujeitos que possuem maiores vulnerabilidades em suas vidas em razão da convergência de variados elementos sociais de marginalização.

A discriminação é um fenômeno múltiplo e complexo. Os diferentes contextos, redes relacionais, fatores intercorrentes e motivações que desencadeiam a discriminação não são redutíveis a um ou outro critério isolado (Macêdo, 2008, p. 12). De fato, tratar sobre questões discriminatórias e principalmente discriminação interseccional, é inicialmente olhar o problema de maneira ampla, sendo fundamental para que se possa ter um entendimento sobre a nova perspectiva de ver questões raciais, gênero e demais de um âmbito coletivo.

58.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

De todo o exposto sobre as recentes modificações na Lei Antirracismo, seus avanços e omissões, é possível inferir que: a) o ano de 2023 foi marcado por importantes alterações normativas tanto na disciplina legal dos crimes contra a honra e dos crimes de racismo; b) as alterações corrigiram erros político-criminais antigos, fez introduzir novos tipos penais (racismo recreativo e religioso) na Lei Antirracismo e ampliou o espectro conceitual de racismo no direito brasileiro; c) as reformas promovidas vincula-se às correntes de política criminal de expansão do poder punitivo patrocinados por movimentos da chamada esquerda punitivista e d) é fundamental os avanços no campo de estudo da criminologia interseccional como estratégia científica para corroborar com as reformas na política criminal normativa de enfrentamento aos crimes de ódio e preconceito.

307

58.5 PALAVRAS-CHAVE:

Alteração legal; racismo; novas criminalizações; lacunas no direito penal brasileiro.

58.6 REFERÊNCIAS

BENEVIDES, Bruna. Associação Nacional de Travestis e Transexuais. Brasília/DF. 2016. Disponível em: <http://antrabrazil.org/sobre>. Acessado em: 03 de maio. 2020.

CRENSHAW, Kimberlé. Documento para o encontro de especialistas em aspectos da discriminação racial relativos ao gênero. *Revista Estudos Feministas*, Florianópolis, v. 10, n. 1, p. 171-188, 2002.

FERREIRA, Pedro Paulo da Cunha Ferreira. Lineamento acerca do novo tratamento da injúria racial na Lei 14. 532/2023 e a repressão penal do racismo religioso e do racismo recreativo no Brasil. In. FERREIRA, Pedro Paulo da Cunha (Org.). *Estudos atuais em direito*: volume 2. São Paulo: Dialética, 2023.

GARCIA, Danler. Criminologia e interseccionalidade: a criminologia interseccional enquanto nova abordagem criminológica. São Paulo, *Boletim IBCrim*, ano 28, n. 336, nov. 2020.

MACÊDO, Márcia dos Santos (2008). *Na trama das interseccionalidades: mulheres chefes de família em Salvador*. Disponível em:

<https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/10983/1/Dissertacao%20Marcia%20Macedoseg.pdf>.

Acesso em: 09 de agosto. 2023.

ROCCO, Arturo. *El problema y el método de la ciência del derecho penal*. 2.ed. Bogotá: Themis, 1982.

59 QUARTO DE DESPEJO: UMA ANÁLISE DA OBRA LITERÁRIA SOB A PERSPECTIVA DOS DIREITOS SOCIAIS E A (IN) EFETIVIDADE DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO⁹⁷

WASTE ROOM: AN ANALYSIS OF LITERARY WORKS FROM THE PERSPECTIVE OF SOCIAL RIGHTS AND THE (IN)EFFECTIVENESS OF THE DEMOCRATIC RULE OF LAW

RESUMO EXPANDIDO – GT Atualidades do direito público

Ariete Pontes de Oliveira⁹⁸

Jakson da Silva Neto⁹⁹

Josiane Costa da Silva Menezes Leão¹⁰⁰

59.1 INTRODUÇÃO

O Direito e a Literatura são ciências que têm como objeto de estudos as narrativas e nesse sentido utilizam da linguagem que, numa análise interseccionada entre as duas ciências permite o fomento de interpretações críticas, na metodologia de análise do Direito na Literatura. Nesse sentido, a presente pesquisa pauta-se na interpretação da obra “Quarto de Despejo: o Diário de uma Favelada”, de autoria de Jesus (2020), escrita na década de 50/60 do século XX, tendo como recorte a análise do Estado Democrático de Direito e sua promessa de efetividade imediata dos direitos fundamentais.

Contudo, no tempo presente questiona-se a efetividade das promessas do Estado Democrático de Direito e a substancialidade dessa democracia. Um texto constitucional que, em tese, vinha para diminuir as discrepâncias entre classes, aliviando as dores da maioria dos brasileiros e criando um novo governo, muito mais justo e solidário, não demonstra a eficácia prometida. Em que pese a melhora de diversos aspectos sociais, é fato que a narrativa da obra ainda se faz presente em nossa sociedade. Ou seja, apesar das promessas de efetividade imediata dos direitos fundamentais o Estado Democrático de Direito brasileiro ainda se mostra inefetivo.

A obra Quarto de Despejo narra a vivência de uma mulher negra, periférica, mãe solo de três crianças e favelada. A sua manutenção e de seus filhos se dá por meio do trabalho de catação de resíduos, em especial, o papel e o papelão. A autora, relata a sua vivência diária em um diário manuscrito relatando diversas violências vividas.

A estória narra por Jesus (2020) denuncia a forma como o racismo está estruturado na sociedade, explicitando o classismo existente entre as pessoas e, principalmente, dentro

309

⁹⁷ A presente pesquisa conta com fomento da UEMG/MG, PROGRAMA DE BOLSAS DE PRODUTIVIDADE EM PESQUISA, EDITAL Nº 06/2023.

⁹⁸ Profa Doutora da carreira da UEMG/Unidade Acadêmica Guanhães. ariete.oliveira@uemg.br

⁹⁹ Graduando em Direito no curso de Direito da UEMG/Unidade Acadêmica Guanhães. jakson.2300033@discente.uemg.br

¹⁰⁰ Graduanda em Direito no curso de Direito da UEMG/Unidade Acadêmica Guanhães. josiane.2300008@discente.uemg.br

dos governos. Desta forma, urge entender a súplica implícita na obra que abrange não só aquela mulher negra, favelada, mãe solo, mas todas as outras vidas tão sofridas apresentadas naquele contexto e, mais ainda, refletir sobre a infinidade de casos análogos que se mantém em anonimato generalizado.

59.2 METODOLOGIA

A presente pesquisa pautará a sua análise a partir da metodologia Direito na Literatura. Essa metodologia é uma das hipótese de análise possibilitada pela inter-relação entre o Direito e a Literatura, a saber: i) o Direito na Literatura; ii) o Direito como Literatura e iii) o Direito da Literatura. Segundo Neves (2023, p. 28, grifo acrescido), “pela literatura conhecemos a nossa história. Temos acesso, também, a outros mundos. Recebemos, no caso da boa literatura, informação relevante, valores éticos, ensinamentos morais.” No plano do Direito, tem-se uma ciência que normatiza a vida em sociedade, regulamentando a convivência coletiva e, portanto, deve se ater aos valores sociais, sob pena de não dialogar com a sociedade. Assim, “numa sociedade que busca afastar preconceitos, por exemplo, o ordenamento jurídico deve servir-se de normas atentas a esses valores, sob pena de desvirtuar seu propósito” (Neves, 2023, p. 29).

O Direito como Literatura pressupõe reconhecer que como na Literatura, o Direito se expressa por meio da linguagem, por meio de narrativas. Ou seja, são ciências narrativas-comunicacionais e, portanto, dependentes de interpretações. Já o Direito da Literatura pressupõe reconhecer os direitos da Literatura, como os direitos autorais, direitos à reprodução dos materiais, o ilícito do plágio e outros. Estudar Direito na Literatura, que é o recorte da presente pesquisa, pressupõe compreender o quanto as narrativas literárias apresentam temáticas afetas ao Direito. Isso ocorre, por exemplo, quando a narrativa literária denuncia a (in)efetividade dos direitos humanos e dos direitos fundamentais, tal como na obra Quarto de Despejo em que a personagem narra toda a sua vulnerabilização pelo Estado-omisso às questões sociais: a personagem não tem acesso a alimentação, a moradia, a vestimentas, a saúde, a educação etc. Direitos humanos e fundamentais necessários à sobrevivência.

Segundo Neves (2023, p. 83, grifo acrescido), “o estudo do direito na literatura ganha força ao se reconhecer que a interpretação jurídica muito se assemelha à interpretação literária. [...] somos levados a refletir sobre temas sociais relevantes.” Assim, somos tocados a re-pensar a condição humana frente às omissões do Estado, por exemplo. Reconhece-se que o Direito é humano, e por isso uma ciência necessariamente voltada a transformar a vida das pessoas em todas as suas diversidades.

É nesse sentido que a presente pesquisa pauta a sua análise, indagando, quais as vulnerabilidades vivenciadas por Jesus (2020) em seus direitos fundamentais. Apesar da obra ter sido narrada na década de 50/60 do século XX, compreende-se que as violências narradas na referida obra ainda se encontra vívidas na sociedade brasileira.

59.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A obra, objeto de análise, caracteriza-se como autobiografia em que a autora narra o cotidiano de uma mulher negra, mãe solo, periférica, moradora da favela (extinta favela

Canindé em São Paulo) em meados do século XX. A narrativa conta a estória de uma mulher que frequentou a escola por pouquíssimo tempo, mas que sabia a importância da educação como fator de mudança. A narrativa apresenta diversas denúncias que, embora se refiram a uma história de 70 anos atrás, ainda se mostra viva na realidade atual e, por isso, a sua análise frente o Estado Democrático de Direito e suas promessas de efetividade imediata dos direitos fundamentais.

As favelas brasileiras surgiram no final do séc. XIX, após a abolição da escravatura, como forma de separar os antigos escravizados da população branca. Os escravizados então livres não possuíam propriedades e aglomeravam-se nos morros. Porém, a difusão deste grande problema social, já que se tratou de ocupações periféricas e sem infraestrutura, aconteceu a partir da segunda metade do Séc. XX, com a industrialização e o consequente aumento da população nas áreas urbanas em razão do êxodo rural. À margem da sociedade desde o surgimento, o fenômeno das favelas era abordado, normalmente, por vozes de fora daquela realidade. Contudo, a narrativa de Jesus (2020) demonstra uma visão de dentro da favela, levando o/a leitor/a a imersão profunda em um ambiente hostil, como narrado no decorrer do diário.

A leitura das narrativas cotidianas de Jesus (2020) traz diversas denúncias da (in)efetividade do Estado naquele tempo e do atual Estado Democrático de Direito, visto que ainda hoje os fatos narrados repetem-se. Inicialmente, a miséria e a fome que tomavam conta dos personagens envolvidos aliados à falta de ação do Estado provocam uma reflexão sobre a quantidade e a qualidade da alimentação dos marginalizados. Segundo a ONG Ação da Cidadania, em 2022, mais de 33 milhões de pessoas passaram fome no Brasil, mostrando que apenas 4 entre 10 famílias brasileiras têm pleno acesso a alimentação, sendo que 6 a cada 10 lares comandados por mulheres convivem com a insegurança alimentar e 65% dos lares comandados por pessoas pretas e pardas passam fome (Ação Cidadania, 2023). Todos os dados apresentados pela ONG refletem a imagem de Jesus (2020) e que ainda se fazem presente na sociedade brasileira.

Outra questão que transversa toda a obra é a violência física entre os moradores da favela. Em especial, a autoria chama a atenção a violência doméstica vivenciadas pelas mulheres. Para além desta violência, há exposições sobre violência psicológica e moral, como as ameaças de vizinhos contra aqueles que desgostavam ou os rótulos que davam aos nortistas daquele local. Muitos desses abusos direcionavam a protagonista a uma certa tranquilidade em ser solteira, evitando mais problemas, além dos já vividos.

Há, ainda, uma série de problemas sociais enfrentados pelos moradores daquela comunidade. Algumas passagens retratam que a privacidade de atos sexuais era ignorada, inclusive diante de crianças de tenra idade.

Por fim, a analogia do quarto de despejo com a favela é perfeita, pois é um local onde se deposita o que não tem mais utilidade, denotando a forma como as pessoas das classes mais pobres são marginalizadas pela sociedade construída e mantida para e por uma elite. O centro da cidade é comparado a uma sala de estar, o espaço mais nobre, valorizado e deleitoso. A verdade é que o poder público demonstra maior interesse em estruturar, urbanizar e assistir os locais mais visitados, enquanto esquece-se quase por completo da realidade vivida na periferia. Na atualidade não é diferente. O método encontrado por Jesus para combater esse descaso foi a resistência ao sistema, buscando mais do que sobrevivência, a visibilidade no ato de resistência da escrita.

59.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A metodologia de análise do Direito a partir das literalidades conduz o intérprete do Direito a compreender como o Direito deve ser pensado para efetividade de tutela às pessoas em todas as suas diversidades. Nesse sentido, defende-se que ou o Direito é humano ou não Direito. A interpretação do Direito exige uma hermenêutica de efetiva substancialização do Direito com o fim de promover a pessoa humana nos termos da normatividade constitucional. Nesse sentido, defende que as normas constitucionais são fundantes e fundamentais à uma sociedade.

Nesse sentido, a literalidade da obra *Quarto de Despejo* remete aos da (in)efetividade substancialidade do Estado Democrático de Direito a partir das análises do gênero, da classe social, da economia, da política, da saúde, da educação entre outros direitos fundamentais assegurados a todas as pessoas.

As denúncias contidas na obra, mais do que sensibilizar o leitor e intérprete do Direito, devem conduzi-lo a ser um agente social, capaz de modificar ainda que minimamente a sociedade, tornando-se ainda mais responsável por isso enquanto adquire sua formação em Direito. Há Carolinas por toda parte. É preciso enxergá-las, ouvi-las, reconhecê-las e promovê-las. A Universidade deve ser o espaço para debates profundos e discussões que levem a tomadas de atitudes de modo a inserir a comunidade acadêmica na sociedade local a fim de aplicar o conhecimento teórico adquirido. O contato da Universidade com o espaço social e com as pessoas deve conduzir a comunidade acadêmica para a promoção de mudanças na luta pela garantia de direitos e o cumprimento efetivo das promessas do Estado Democrático de Direito, para a construção de uma sociedade cada vez mais justa, por meio da conscientização de que uma sociedade melhor é uma sociedade mais igual.

59.5 PALAVRAS-CHAVE:

desigualdade social; marginalização; invisibilidade.

59.6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AÇÃO DA CIDADANIA. Ação da Cidadania: 30 anos. Santo Cristo, RJ. Disponível em: www.acaodacidadania.org.br. Acesso em: 05/jul./2023.

JESUS, C. M. *Quarto de Despejo: Diário de uma favelada*. São Paulo: Ática. 2020.

LOPES, E. A. Denúncia e reflexão no *Quarto de despejo*. *Literafro*. Belo Hoorizonte, MG. 2021. Disponível em: <http://www.lettras.ufmg.br/literafro/autoras/29-critica-de-autores-feminios/1025-denuncia-e-reflexao-no-quarto-de-despejo-elisangela-lobes>. Acesso em: 05/jul./2023.

NEVES, José Roberto. *Direito e Literatura*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2023.

60 AVALIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS DE ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS COM BASE NA LEI 14.904/2024

Anderson Luis Gonçalves Mendes Júnior, Lucas Mateus Souza Teixeira

60.1 INTRODUÇÃO

As mudanças climáticas configuram um dos maiores desafios ambientais, sociais e econômicos do século XXI. A crescente frequência e intensidade de eventos climáticos extremos, como tempestades, inundações e secas, destacam a urgência de se implementarem estratégias eficazes de adaptação para mitigar seus impactos adversos. Nesse contexto, a Lei 14.904/2024 sancionada pelo presidente Luis Inácio Lula da Silva em 27 de junho de 2024 surge como um marco significativo para a elaboração de planos de adaptação à mudança do clima no Brasil, visando reduzir a vulnerabilidade e a exposição a riscos dos sistemas ambiental, social, econômico e de infraestrutura.

Com base na Lei 14.904/2024, o presente resumo pretende analisar a viabilidade da implementação dos planos de adaptação às mudanças climáticas, conforme as diretrizes estabelecidas pela legislação. A lei, fundamentada na Política Nacional sobre Mudança do Clima (Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009), define medidas para integrar a gestão de riscos climáticos nas políticas públicas setoriais e estratégias de desenvolvimento em diferentes níveis governamentais. Além disso, enfatiza a necessidade de sinergia entre ações de mitigação e adaptação, alinhando-se aos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, como o Acordo de Paris. A avaliação dos planos de adaptação, conforme estabelecido pela Lei 14.904/2024, envolve a identificação e priorização de medidas para enfrentar desastres naturais e reduzir vulnerabilidades. Essas medidas abrangem desde a gestão coordenada de investimentos até o estímulo à adoção de soluções baseadas na natureza, promovendo a resiliência dos sistemas naturais e humanos. Este resumo abordará os principais aspectos da lei, destacando a importância da integração entre políticas públicas, a participação social e a cooperação internacional para a eficácia das estratégias de adaptação às mudanças climáticas no Brasil.

Ao analisar a implementação dos planos de adaptação à mudança do clima, torna-se fundamental considerar os desafios e oportunidades apresentados pela legislação, bem como as experiências práticas e as evidências científicas que sustentam as ações propostas. Dessa forma, busca-se contribuir para o fortalecimento da resiliência climática no Brasil, garantindo a proteção do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável em face das mudanças climáticas globais.

O objetivo deste projeto de pesquisa é analisar a Lei 14.904/2024. Em particular, busca-se entender as diretrizes e medidas previstas para a elaboração e execução desses planos; examinar

a incorporação da gestão de riscos climáticos nas políticas públicas e estratégias de desenvolvimento em diferentes níveis governamentais; identificar desafios e oportunidades na implementação, considerando aspectos ambientais, sociais, econômicos e de infraestrutura e propor recomendações para fortalecer a resiliência climática no Brasil, assegurando a proteção ambiental e o desenvolvimento sustentável diante das mudanças climáticas globais.

60.2 METODOLOGIA

A metodologia deste projeto de pesquisa consiste na realização de uma revisão bibliográfica e das legislações relevantes com o intuito de compreender o contexto teórico e normativo da promulgação da lei, bem como para analisar o plano de implementação no cenário nacional brasileiro.

60.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Segundo Delton Carvalho e Fernanda Damacena (2012) a preocupação com as mudanças climáticas e seus efeitos sobre a vida humana e o meio ambiente tem sido um tópico de destaque na política internacional há bastante tempo. Diversos documentos, como protocolos, tratados e outros acordos internacionais, evidenciam o reconhecimento da seriedade e complexidade da crise climática mundial.

A principal razão para essas mudanças climáticas vem das emissões de gases de efeito estufa (GEE) causadas pelas atividades humanas, especialmente pelo uso de combustíveis fósseis como fonte de energia. (Cardoso, 2009).

Ao abordar desastres ambientais, é essencial compreender, primeiramente, todas as dimensões envolvidas nesse tipo de evento. Isso engloba não apenas os aspectos físicos, mas também os impactos sociais, econômicos e ambientais (Onófrío, 2021).

No Brasil, o aumento das temperaturas médias, a alteração dos padrões de precipitação e a intensificação de eventos climáticos extremos geram desafios significativos para a segurança ambiental, social e econômica. A Lei 14.904/2024 surge como resposta a essas questões, estabelecendo diretrizes para a elaboração e implementação de planos de adaptação que visam reduzir a vulnerabilidade e a exposição aos riscos climáticos.

Implementar os planos de adaptação previstos pela Lei 14.904/2024 se apresenta como uma tarefa complexa, que envolve a coordenação de múltiplos atores e a integração de diversos aspectos da gestão pública e privada, entretanto adaptar-se às mudanças climáticas é essencial para garantir a sustentabilidade e a segurança das comunidades e ecossistemas. Mediante o exposto, a lei sancionada pelo presidente Lula representa um avanço significativo nas políticas públicas de adaptação, mas sua implementação efetiva é crucial para alcançar os objetivos estabelecidos.

De acordo com Carvalho (2014), o aspecto político do Direito dos Desastres envolve a elaboração de políticas públicas e estratégias governamentais que visam prevenir, mitigar e gerenciar os desastres. Esse processo inclui a criação de leis e regulamentos que estabelecem

diretrizes claras para proteger tanto a população quanto o meio ambiente. Além disso, a dimensão política desempenha um papel fundamental na promoção da cooperação entre diferentes órgãos governamentais e níveis de gestão, garantindo uma resposta integrada e eficaz em situações de gestão. Nesse contexto, estudos internacionais, como os relatórios do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), fornecem uma visão detalhada sobre os efeitos das mudanças climáticas e projeções futuras. Esses relatórios destacam a necessidade urgente de ações de mitigação e adaptação para enfrentar os desafios impostos por essas alterações.

Logo, a adaptação às mudanças climáticas engloba um conjunto de estratégias medidas adotadas para minimizar os impactos adversos e aproveitar as oportunidades resultantes dessas alterações. Esse conceito abrange desde a construção de infraestrutura resiliente até a implementação de políticas públicas e práticas de gestão sustentável, sendo essencial para reduzir a vulnerabilidade das comunidades e ecossistemas, especialmente em áreas mais suscetíveis a eventos climáticos extremos.

A importância da adaptação é reconhecida por diversos acordos internacionais, incluindo o Acordo de Paris, que enfatiza a necessidade de fortalecer a resiliência e a capacidade de adaptação. Além disso, a adaptação contribui para a segurança e o bem-estar das populações, promovendo um desenvolvimento sustentável e reduzindo as desigualdades sociais.

A Lei 14.904/2024 estabelece diretrizes para a elaboração e implementação de planos de adaptação às mudanças climáticas no Brasil, baseada na Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC), instituída pela Lei nº 12.187/2009. Essa lei tem como objetivo principal reduzir a vulnerabilidade e a exposição a riscos dos sistemas ambiental, social, econômico e de infraestrutura. O código retromencionado prevê a integração da gestão de riscos climáticos nos planos e políticas públicas existentes e nas estratégias de desenvolvimento em diferentes níveis.

Analisar experiências internacionais é fundamental para compreender como outros países têm abordado a adaptação às mudanças climáticas. Exemplos de países que têm implementado planos de adaptação eficazes, como Alemanha e Japão, oferecem uma perspectiva comparativa sobre estratégias e abordagens bem-sucedidas. Mediante o exposto, a análise de como países desenvolvidos abordam as questões climáticas como política pública revelam a importância da criação de uma lei específica, bem como a necessidade de uma abordagem baseada no cenário brasileiro para a elaboração de planos de adaptação.

60.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As considerações finais deste estudo destacam a importância da Lei 14.904/2024 como um marco significativo nas políticas públicas brasileiras de adaptação às mudanças climáticas. A implementação dessa lei representa um passo crucial na redução da vulnerabilidade e da exposição a riscos climáticos, fortalecendo a resiliência das comunidades e dos ecossistemas do país.

A análise das diretrizes e dos planos de adaptação revela a complexidade do processo de implementação, que exige a colaboração de múltiplos atores e a integração de diversas áreas da gestão pública e privada. A eficácia da Lei 14.904/2024 dependerá de um esforço conjunto

envolvendo governos, setor privado, sociedade civil e comunidades locais para alcançar os objetivos estabelecidos.

Sua implementação alinhada a acordos internacionais como o Acordo de Paris, pode fortalecer a resiliência do Brasil frente aos desafios climáticos, promovendo um desenvolvimento sustentável e inclusivo.

Mediante o exposto, cumpre analisar que a colaboração entre pesquisadores, formuladores de políticas e comunidades será essencial para ajustar e aprimorar os planos de adaptação, assegurando que o Brasil esteja preparado para enfrentar futuras adversidades climáticas e aproveitar as oportunidades que surgirem.

60.5 PALAVRA-CHAVE:

Desastres ambientais. Mudanças climáticas. Plano de adaptação.

60.6 REFERÊNCIAS

CARDOSO, Pedro Miguel. Alterações climáticas: passado, presente e futuro. *Egitania Scientia*, v. 2, n. 5, p. 160, 2009. Disponível - <https://egitaniasciencia.ipg.pt/index.php/revista-egitaniasciencia/article/view/484/428> - Acesso em 13 ago 2024.

CARVALHO, Délton W. de; DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. A intensificação dos desastres naturais, as mudanças climáticas e o papel do Direito Ambiental. *Revista de Informação legislativa*, Brasília, v. 49, p. 02, 2012. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Fernanda-Damacena/publication/341878207_A_intensificacao_dos_desastres_naturais_as_mudancas_climaticas_e_o_papel_do_Direito_Ambiental/links/5ed7a7a592851c9c5e74e322/A-intensificacao-dos-desastres-naturais-as-mudancas-climaticas-e-o-papel-do-Direito-Ambiental.pdf - Acesso em 13 ago 2024.

CARVALHO, Delton. W. de. O papel do Direito e os instrumentos de governança Ambiental para prevenção dos desastres. *Revista de Direito Ambiental*, v. 75, p. 45-74, 2014. Disponível em: <https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/76975> - Acesso em 13 ago 2024.

ONÓFRIO, V. de M. Limites e possibilidades da imputabilidade penal em caso de desastres ambientais: análise de casos à luz do Direito dos Desastres. Belo Horizonte: Editora Dialética, 2021. Disponível em: <https://repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/9691> - Acesso em 13 ago 2024.

61 EVOLUÇÃO PRINCIPOLÓGICA DA FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA

PRINCIPLED EVOLUTION OF THE SOCIAL FUNCTION OF THE COMPANY

GT1 -Atualidades do direito privado

Ricardo Padovini Pleti Ferreira
ricardopleti@hotmail.com
Universidade Federal de Uberlândia

Gilberto Ferreira Ribeiro Junior
gilberto@hemmeradvocacia.com
Observatório da regulação das energias renováveis e do Laboratório Americano de Estudos
Constitucionais Comparados

Diogo Augusto Debs Hemmer
diogo@hemmeradvocacia.com
Observatório da regulação das energias renováveis e do Laboratório Americano de Estudos
Constitucionais Comparados
Digital Law Academy

319

61.1 INTRODUÇÃO

A função social da empresa é um conceito que evoluiu consideravelmente desde sua concepção inicial, passando de uma ideia secundária no direito empresarial para um princípio fundamental na regulação das atividades econômicas.

O capitalismo de stakeholders e o capitalismo de *shareholders* representam dois modelos distintos de governança corporativa e prioridades empresariais. O capitalismo de *shareholders*, predominante no século XX, defende que a principal responsabilidade de uma empresa é maximizar o retorno financeiro para seus acionistas. Esse modelo, popularizado pelo economista Milton Friedman na década de 1970, vê o lucro como o objetivo central, desde que as empresas operem dentro das regras do mercado. Essa visão levou à maximização do valor das ações como métrica principal de sucesso empresarial, incentivando práticas focadas em resultados financeiros a curto prazo.

No entanto, nas últimas décadas, o capitalismo de *stakeholders* emergiu como uma resposta às críticas desse modelo. O capitalismo de *stakeholders* considera que as empresas devem atender não apenas aos interesses dos acionistas, mas também de outros grupos afetados pelas suas operações, como funcionários, clientes, fornecedores, comunidades locais e o meio ambiente. Esse modelo propõe uma abordagem mais holística, integrando a responsabilidade social, ambiental e econômica.

A evolução da sociedade, marcada por crises econômicas, mudanças climáticas e demandas

crescentes por justiça social, impulsionou a transição para o modelo de *stakeholders* e, portanto, a mudança do paradigma da função social da empresa em sentido clássico.

Esse conceito, consagrado pela Constituição Federal de 1988, estabeleceu que a ordem econômica tem por base a valorização do trabalho humano e a livre iniciativa, mas sempre com o objetivo de assegurar a todos uma existência digna, conforme os ditames da justiça social (art. 170, caput). Nesse contexto, a função social da empresa aparece como um dos princípios essenciais que orientam a atividade econômica no Brasil.

A importância da função social da empresa se acentua à medida que o ambiente empresarial se torna mais complexo, dinâmico e integrado globalmente. No Brasil, legislações como a Lei Anticorrupção (Lei 12.846/2013) e a Lei das Estatais (Lei 13.303/2016) trouxeram à tona a necessidade de compliance e de boas práticas de governança corporativa como mecanismos para garantir que as empresas atuem de acordo com sua função social. Conforme argumenta Gabardo e Castella (2015), o compliance se estabelece como um elemento essencial para assegurar que as atividades empresariais sejam conduzidas de maneira ética, alinhadas com os princípios de responsabilidade social e respeito às normas legais.

Este estudo se propõe a analisar a evolução do conceito de função social da empresa, com foco em como a governança corporativa e os programas de compliance se tornaram instrumentos indispensáveis para a realização desse princípio. A pesquisa parte da premissa de que a função social da empresa é um conceito dinâmico, que se adapta às mudanças sociais e econômicas, e que requer constante atualização das práticas empresariais para garantir que os interesses coletivos sejam atendidos de maneira equilibrada.

61.2 METODOLOGIA

A metodologia deste estudo é qualitativa, exploratória e descritiva, baseada em revisão bibliográfica e análise documental. Foram utilizadas como fontes principais obras acadêmicas de autores renomados como Sarcedo (2014), Gabardo e Castella (2015), e Frazão (2018), além de legislações como a Lei 12.846/2013, a Lei 13.303/2016, e o Decreto 8.420/2015. Essas legislações foram analisadas quanto à sua aplicação prática e à forma como contribuem para o fortalecimento da função social das empresas.

A análise teórica envolveu a revisão crítica das principais correntes doutrinárias que tratam da relação entre função social, compliance e governança corporativa. A abordagem documental se concentrou em identificar os aspectos normativos que regulamentam a implementação de programas de compliance e a adoção de práticas de governança corporativa como instrumentos para assegurar a função social das empresas.

FUNDAMENTAÇÃO TEORICA

O conceito de função social da empresa está intrinsecamente ligado à ideia de que a atividade econômica deve servir não apenas aos interesses privados dos seus proprietários, mas também aos interesses coletivos da sociedade. A função social da empresa visa equilibrar a busca pelo lucro com o atendimento das necessidades sociais, promovendo a justiça social e o desenvolvimento econômico sustentável. Sarcedo (2014) destaca que a função social da empresa transcende a lógica puramente capitalista, impondo à atividade empresarial um compromisso com o bem-estar social e com a redução das desigualdades.

Desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, o princípio da função social passou a ser

incorporado em diversas legislações e práticas empresariais. A Lei Anticorrupção (Lei 12.846/2013) é um exemplo marcante dessa evolução, pois introduziu a necessidade de programas de compliance como um meio de assegurar que as empresas atuem de maneira ética e responsável. O Decreto 8.420/2015, que regulamenta a referida lei, estabelece diretrizes para a implementação desses programas, reforçando a importância de práticas que promovam a integridade e a transparência nas operações empresariais.

Gabardo e Castella (2015) argumentam que a adoção de programas de compliance é um passo crucial para que as empresas cumpram sua função social, pois esses mecanismos ajudam a mitigar riscos legais, melhorar a reputação corporativa e criar uma cultura organizacional orientada por valores éticos. O compliance, inicialmente desenvolvido como uma prática de regulação interna no mercado financeiro dos Estados Unidos, foi adaptado ao contexto brasileiro com a finalidade de combater a corrupção e garantir que as empresas ajam em conformidade com as leis.

A governança corporativa é outro elemento fundamental para a realização da função social da empresa. Silveira e Saad-Diniz (2015) destacam que a governança corporativa consiste em um conjunto de práticas que visa garantir que as decisões empresariais sejam tomadas em consonância com os interesses de todos os stakeholders, incluindo acionistas, empregados, fornecedores, consumidores e a sociedade em geral. Entre os princípios fundamentais da governança corporativa estão a transparência, a equidade, a prestação de contas e a responsabilidade corporativa.

A relação entre função social, compliance e governança corporativa se torna ainda mais evidente à medida que o ambiente empresarial se torna mais complexo e globalizado. Frazão (2018) ressalta que, em um contexto de crescente interdependência econômica e social, as empresas precisam adotar uma postura proativa no cumprimento de suas responsabilidades sociais. Isso inclui não apenas o respeito às leis e regulamentos, mas também a adoção de práticas que promovam o desenvolvimento sustentável, a inclusão social e a proteção do meio ambiente.

61.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como visto, a atuação do Estado brasileiro pode girar em torno de proporcionar uma mudança de paradigma cultural, direcionando a atuação empresarial a uma competitividade ética e proba. Assim sendo, os programas e compliance têm papel vital na criação de regramentos internos e autorregulação de questões mercadológicas, políticas e ideológicas da atuação no âmbito empresarial.

A análise realizada ao longo deste estudo permite concluir que a função social da empresa é um princípio dinâmico, que evoluiu de uma ideia acessória para um elemento central do direito empresarial brasileiro. A incorporação desse princípio nas práticas empresariais se deu principalmente por meio da adoção de programas de compliance e de boas práticas de governança corporativa, que se tornaram ferramentas essenciais para assegurar que as empresas atuem de acordo com os interesses coletivos.

A pesquisa também revela que, embora a legislação brasileira tenha avançado significativamente na promoção da função social da empresa, ainda há desafios consideráveis para a plena implementação desse princípio, especialmente em pequenas e médias empresas. A falta de recursos e de conhecimento técnico limita a capacidade dessas empresas de adotarem programas robustos de compliance e governança corporativa. Costa (2017) argumenta que é necessário criar incentivos mais concretos para que as empresas de menor porte possam implementar essas práticas, garantindo assim que o princípio da função social seja efetivamente cumprido em todos

os setores da economia.

Por outro lado, a função social da empresa não deve ser vista apenas como uma imposição legal, mas como uma oportunidade para as empresas agregarem valor às suas operações, fortalecerem sua reputação e se diferenciarem em um mercado cada vez mais competitivo. Como aponta Cueva (2018), o compliance e a governança corporativa não são apenas instrumentos de conformidade legal, mas também fatores que contribuem para a sustentabilidade a longo prazo e para a criação de um ambiente empresarial mais justo e equilibrado.

Em suma, o fortalecimento da função social da empresa depende de uma mudança cultural no ambiente corporativo, onde a ética, a transparência e a responsabilidade social sejam elementos centrais das estratégias empresariais. Para tanto, é fundamental que o ordenamento jurídico continue evoluindo no sentido de oferecer um arcabouço normativo que promova a adoção dessas práticas de forma ampla e inclusiva, atendendo tanto aos interesses privados quanto aos coletivos. Os programas de compliance, nesse contexto, servem como uma solução para uma das frentes de batalha que temos que enfrentar no ramo social, a corrupção empresarial aliada a contratos administrativos, e a ilicitude em âmbito geral. Mas, por óbvio, a solução geral vai ao encontro da cultura em geral, e nisso os próprios programas de compliance podem auxiliar, pois como trabalhado alhures no presente trabalho, os programas de integridade têm o condão de criar uma cultura empresarial ética e proba.

Por fim, consideramos importante que a atuação legislativa seja pautada em ideais coesos e claros sobre as questões de ética e conformidade. O país está em constante mudança social, a lei deve se adequar, de maneira menos desgastante ao corpo social em geral e ao corpo político/institucional do país. Leis fortes são facilmente cumpridas, desde que sejam claras e precisas. Leis vagas, mal elaboradas, dificilmente tem a aplicação almejada.

Consideramos, pois, que em um ambiente altamente instável como o mundo empresarial, mutável como nunca graças à globalização, as ferramentas de compliance e governança corporativa tem seu papel fundamental na construção de uma cultura nova, baseada na ética e na conformidade com o ordenamento jurídico, e mais ainda, com a ordem social democrática em favorecimento expresso à dignidade da pessoa humana e ao livre exercício das liberdades.

61.4 PALAVRAS-CHAVE:

Função social, Compliance, Governança corporativa, Direito empresarial, Autorregulação.

61.5 REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 10 ago. 2024.

BRASIL. Lei 13.303, de 30 de junho de 2016. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 10 ago. 2024.

CUEVA, Ricardo Villas Bôas. Funções e finalidades dos programas de compliance. In: CUEVA, Ricardo Villas Boas; FRAZÃO, Ana (Coord.). Compliance: perspectivas e desafios dos programas de conformidade. Belo Horizonte: Fórum, 2018 p. 53-69.

GABARDO, Emerson; CASTELLA, Gabriel Morettini e. A nova lei anticorrupção e a importância do compliance para as empresas que se relacionam com a Administração Pública. *Revista de Dir. Administrativo & Constitucional* - Belo Horizonte, ano 15, n. 60, p. 129-147, abr./jun. 2015.

SARCEDO, Leandro. Compliance e responsabilidade penal da pessoa jurídica: construção de um novo modelo de imputação, baseado na culpabilidade corporativa. São Paulo: Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, tese de doutorado, 2014.

62 PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: UMA ANÁLISE DA GOVERNANÇA À LUZ DO DECRETO 9.203/2017

PERSONAL DATA PROTECTION IN PUBLIC ADMINISTRATION: AN ANALYSIS OF GOVERNANCE IN LIGHT OF DECREE 9.203/2017

GT2 - Atualidades do direito público

Gabriela Maria Ramalho Lopes¹
gabriela.ramalho@ufu.br

Milena Xavier Linhares de Andrade²
milena@hemmeradvocacia.com

Universidade Federal de Uberlândia - UFU

62.1 INTRODUÇÃO.

Conforme ensinam Paulo Nader¹⁰¹ e Maria Helena Diniz¹⁰², o Direito é inato à sociedade, pois tem como objetivo coordená-la de forma a espelhar os fatos sociais e superar aqueles que transgredirem o bem comum.

Pensando nas fontes do Direito como instrumento de gestão social, o estudo aborda a crescente importância da governança de dados pessoais no contexto de uma economia orientada pela cibernética e pelo uso intensivo de tecnologias da informação.

A relevância deste problema está enraizada na maneira como o tratamento de dados pessoais permite a criação de perfis comportamentais e influencia a tomada de decisões individuais, impactando direitos fundamentais como a privacidade e a liberdade. Com efeito, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei nº 13.709/2018, surge como uma resposta normativa para regular o processamento de dados, especialmente no âmbito do Poder Público, que desempenha um papel crucial como gestor e controlador desses dados.

O objetivo principal do trabalho é avaliar a contribuição da LGPD na governança dos dados pessoais dentro do setor público, na intenção de verificar se a LGPD fornece as ferramentas necessárias para promover a governança de dados no setor público.

325

¹⁰¹ Consoante ao entendimento do sociólogo Émile Durkheim, ambos os autores descrevem o Direito como efeito dos fatos sociais, ou seja, do contexto social em que determinado povo, com sua cultura e tradições esteja inserido. O objetivo é, portanto, superar as mudanças sociais que sejam óbices ao bem-estar social do povo, violando ideais de justiça, segurança e progresso. NADER, Paulo. **Introdução ao Estudo do Direito**. Rio de Janeiro (RJ): Grupo GEN, 2021. E-book. ISBN 9786559642755. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559642755/>. Acesso em: 04 out. 2023.

¹⁰² DINIZ, Maria H. **Compêndio de introdução à ciência do direito**: introdução à teoria geral do direito, à filosofia do direito, à sociologia jurídica, à lógica jurídica, à norma jurídica e aplicação do direito. [Digite o São Paulo (SP): Editora Saraiva, 2019. E-book. ISBN 9786555598629. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555598629/>. Acesso em: 04 out. 2023.

62.2 METODOLOGIA.

A metodologia adotada no estudo é predominantemente qualitativa, fundamentada em pesquisa bibliográfica e documental. O método dedutivo é empregado para analisar a aplicabilidade da LGPD no setor público, com base em leis, decretos e outras normativas relevantes. A pesquisa envolve uma revisão extensa da literatura jurídica e de governança de dados, além de examinar documentos oficiais e relatórios que tratam da implementação da LGPD no Brasil. Este enfoque metodológico permite uma compreensão profunda do cenário atual e das implicações legais, possibilitando que o estudo seja replicado por outros pesquisadores interessados na interseção entre direito e tecnologia.

62.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.

Inicialmente, é importante analisar o contexto atual do sistema jurídico à luz dos avanços do capitalismo e seus efeitos sobre a sociedade, para então explorar os conceitos fundamentais dos dois institutos em questão. Dessa forma, é essencial reconhecer que a sociedade moderna se baseia no uso dos dados como principal fator de produção¹⁰³.

Shoshana Zuboff denomina essa nova ordem econômica de "capitalismo de vigilância", no qual a experiência humana, através do tratamento dos dados pessoais, é usada como matéria-prima gratuita para práticas comerciais ocultas de extração, previsão e vendas¹⁰⁴. Contudo, assim como O'neil¹⁰⁵, o tratamento desregrado dos dados pessoais para identificação do *profilng*, pode comprometer a liberdade e a privacidade dos titulares, tornando-se uma ameaça significativa à democracia e aos direitos fundamentais.

Nesse contexto, apesar do debate ser inicialmente ter repercutido na esfera privada, em verdade, a administração pública quem ocupa o protagonismo, uma vez que é a maior controladora de dados no cenário nacional¹⁰⁶, razão pela qual se torna imperioso promover um ambiente de governança dessas informações dentro dos órgãos públicos.

Contudo, antes de adentrar às diretrizes da norma, faz-se necessário compreender o conceito e mecanismos de governança para, então, apreciar se a LGPD contribui para um ambiente eficaz de gestão dos dados pessoais.

De acordo com Galindo *et al.*¹⁰⁷, a governança é definida como "um sistema interno de práticas e procedimentos adotados pela empresa para guiar suas ações, tomar decisões eficazes, cumprir a legislação e atender às necessidades das partes interessadas externas". Logo, pelo princípio da legalidade, foi preciso regulamentar a política de governança da administração pública por meio do Decreto nº 9.203/2017, que define governança como um conjunto com três mecanismos: liderança, estratégia e controle – implementados para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com o objetivo de conduzir políticas públicas e prestar serviços que atendam ao interesse da

¹⁰³ CASTELLS, Manuel. **A sociedade em rede. Vol.1 - A era da informação: economia, sociedade e cultura.** São Paulo: Paz e Terra, 1999.

¹⁰⁴ ZUBOFF, Shoshana. **Big other: surveillance capitalism and the prospects of an information civilization.** Journal of Information Technology (2015) 30, 75-89. Disponível em: <<https://ssrn.com/abstract=2594754>>. Acesso em: 13 out. 2023.

¹⁰⁵ O'NEIL, Cathy. **Algoritmos de destruição em massa: como a big data aumenta a desigualdade e ameaça à democracia.** 1ª ed. Santo André/SP: Editora Rua do Sabão, 2020.

¹⁰⁶ AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. **Relatório do Ciclo de Monitoramento: Exercício 2022.** Disponível em: <<https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/2023-08-17-relatorio-do-ciclo-de-monitoramento-2022.pdf>>. Acesso em 28 out. 2023. P. 9.

¹⁰⁷ GALINDO, Fábio; ZENKENER, Marcelo; KIM, Yoon Jung. **Fundamentos do ESG: geração de valores para os negócios e para o mundo.** Belo Horizonte (MG): Fórum, 2023. P.168.

sociedade.¹⁰⁸

Conforme dispõe o art. 5º do respectivo Decreto, a liderança envolve práticas comportamentais nos principais cargos, garantindo integridade, competência, responsabilidade e motivação. Por sua vez, a estratégia abrange a definição de diretrizes, objetivos, planos e ações, além de prioridades e alinhamentos para que os serviços e produtos alcancem os resultados pretendidos. Já o controle, consiste em processos estruturados para mitigar riscos e assegurar uma execução ordenada, ética, eficiente e econômica das atividades, preservando a legalidade e a economicidade dos recursos públicos.

Por sua vez, a Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) – ocupou-se em abordar diretrizes específicas para o tratamento de dados no setor público, em Capítulo IV, arts. 23 e seguintes.

Primeiramente, a LGPD os agentes que englobam o Poder Público nesse contexto, sendo órgãos ou entidades dos entes federativos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e dos três Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário), inclusive das Cortes de Contas e do Ministério Público, igualmente delimitados na Lei de Acesso À Informação – LAI, Lei nº 12.527/2011.

Na mesma oportunidade, art. 23, inciso III, estabelece que os órgãos públicos devem designar um encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Esse encarregado é responsável por garantir que o tratamento de dados ocorra de acordo com as normas estabelecidas, promovendo integridade, competência e responsabilidade.

Em sequência, elenca as bases legais e princípios que pautaram o tratamento de dados pelos agentes. Quanto as bases legais, para preservar as garantias e faculdades dos titulares de dados, essas foram reduzidas à duas: o cumprimento de obrigação legal ou regulatória (inciso II) e a execução de políticas públicas pela administração pública (inciso III). No que se refere aos princípios, retoma a aqueles elencados no art. 6º, destacando a finalidade pública e a persecução do interesse público, axiomas que orientam a definição de políticas e procedimentos estratégicos para o tratamento de dados no Poder Público.

Contudo, a observância dos agentes supra elencados não se limita aos artigos do Capítulo VI. No art. 50, a LGPD exige que as organizações implementem programas de governança em privacidade, que devem ser estruturados para atender aos princípios da LGPD e garantir a conformidade com a legislação. Isso envolve a criação de políticas, procedimentos e práticas que protejam os dados pessoais.

Essa noção remete a exigência, à nível de governança, de *Data Protection by Design and by Default*¹⁰⁹ trazida pela GDPR e posteriormente firmada no artigo 46 da legislação brasileira. Em outras palavras, as diretrizes da LGPD devem ser observadas a cada operação, desde a concepção de TICs e assegurando que sejam salvaguardados de forma automática, como padrão.¹¹⁰

¹⁰⁸ Art. 2º Para os efeitos do disposto neste Decreto, considera-se: I - governança pública - conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade”. BRASIL. **Decreto nº 9.203, 22 novembro de 2017**. Disponível em: < https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/d9203.htm >. Acesso em: 15 out. 2023.

¹⁰⁹ *Privacy by Design* é o instituto no qual traz a preocupação com a proteção de dados desde a concepção do produto e em todas as etapas de processamento dos dados; *Privacy by Default* significa que a privacidade é pensada como padrão, ou seja, o titular não tem que requisitar procedimento para proteger ou restringir os dados. A privacidade é automática. SIMONETTE, Marcelo. **Privacy by Design e Privacy by Default**. Disponível em: http://www.cest.poli.usp.br/wp-content/uploads/2021/08/Privacy-By-Design-e-Default_pt_final.pdf. Acesso em 20 out. 2023.

¹¹⁰ MALDONATO, Viviane Nóbrega. **LGPD: Lei Geral de Proteção de Dados pessoais: manual de implementação**. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.

Lado outro, apesar do caráter preventivo da norma, a Lei dita qual o procedimento a ser adotado diante eventual incidente de privacidade. Conforme o artigo 48 da LGPD, acompanhada das medidas de mitigação, o encarregado deve, em tempo razoável, notificar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), descrevendo natureza dos dados pessoais expostos (gerais ou sensíveis), as informações sobre os titulares envolvidos, as medidas técnicas e de segurança utilizadas para a proteção dos dados, os riscos relacionados ao incidente e as medidas que foram ou serão adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do prejuízo. Ao par, também deverão comunicados os titulares, para que possam tomar as medidas necessárias para se proteger.

Por fim, a LGPD coloca todos os controladores, operadores e encarregados sob a vigilância da ANPD e o art. 52, descreve as sanções administrativas que podem ser aplicadas em caso de descumprimento da LGPD, incluindo advertências, multas e publicização da infração. Isso funciona como um controle para assegurar que as organizações cumpram com suas obrigações legais.

62.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS.

A Lei nº 13.709/2019, ao promover um ambiente de governança, incorpora técnicas de liderança, estratégia e controle para gerir dados pessoais, com foco especial na administração pública.

A LGPD exige que organizações, especialmente no setor público, nomeiem o encarregado a fim de centralizar a figura de liderança, responsável pela integridade, competência e responsabilidade no tratamento desses dados.

É orientado às organizações a priorizarem a segurança dos dados e a adaptarem suas políticas e procedimentos para alcançar a conformidade legal e proteger os direitos dos indivíduos. Portanto, alinha-se ao mecanismo de estratégia do Decreto 9.203/2017 ao definir hipóteses legais e princípios norteadores claros para o tratamento de dados pessoais, estabelecendo objetivos e planos para proteger a privacidade dos cidadãos.

Por fim, reforça o controle ao exigir que as organizações implementem processos para mitigar riscos associados ao tratamento de dados pessoais. Ela impõe a necessidade de monitoramento contínuo, auditorias e a aplicação de medidas para garantir que as atividades estejam em conformidade com a lei, preservando a legalidade e a eficiência no uso dos dados, ao passo que subordina os órgãos públicos à fiscalização da ANPD e atribui sanção adequada diante eventual transgressão.

62.5 PALAVRAS-CHAVE.

LGPD. Dados pessoais. Governança. Poder Público.

62.6 REFERÊNCIAS.

AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. Relatório do Ciclo de Monitoramento: Exercício 2022. Disponível em: < <https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/2023-08-17-relatorio-do-ciclo-de-monitoramento-2022.pdf>>. Acesso em 28 out. 2023. P. 9.

BRASIL. Decreto nº 9.203, 22 novembro de 2017. Disponível em: < https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/d9203.htm>. Acesso em: 15 out. 2023.

BRASIL. Decreto nº 9.203, 22 novembro de 2017. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/d9203.htm>. Acesso em: 15 out. 2023.

BRASIL. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Lei de Acesso à Informação (LAI). Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 18 nov. 2011. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/L12527.htm. Acesso em: 15 ago. 2024.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 15 ago. 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm. Acesso em: 15 ago. 2024.

CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. Vol.1 - A era da informação: economia, sociedade e cultura. São Paulo: Paz e Terra, 1999.

DINIZ, Maria H. Compêndio de introdução à ciência do direito: introdução à teoria geral do direito, à filosofia do direito, à sociologia jurídica, à lógica jurídica, à norma jurídica e aplicação do direito. [Digite o São Paulo (SP): Editora Saraiva, 2019. E-book. ISBN 9786555598629. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555598629/>. Acesso em: 04 out. 2023.

GALINDO, Fábio; ZENKENER, Marcelo; KIM, Yoon Jung. Fundamentos do ESG: geração de valores para os negócios e para o mundo. Belo Horizonte (MG): Fórum, 2023. P.168.

MALDONATO, Viviane Nóbrega. LGPD: Lei Geral de Proteção de Dados pessoais: manual de implementação. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.

MATIAS-PEREIRA, José. Governança no Setor Público. São Paulo, SP: Atlas, 2010. E-book. ISBN 9788597015997. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597015997/>. Acesso em: 29 out. 2023.

NADER, Paulo. Introdução ao Estudo do Direito. Rio de Janeiro (RJ): Grupo GEN, 2021. E-book. ISBN 9786559642755. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559642755/>. Acesso em: 04 out. 2023.

O'NEIL, Cathy. Algoritmos de destruição em massa: como a big data aumenta a desigualdade e ameaça à democracia. 1ª ed. Santo André/SP: Editora Rua do Sabão, 2020.

SIMONETTE, Marcelo. Privacy by Design e Privacy by Default. Disponível em: http://www.cest.poli.usp.br/wp-content/uploads/2021/08/Privacy-By-Design-e-Default_pt_final.pdf. Acesso em 20 out. 2023.

ZUBOFF, Shoshana. Big other: surveillance capitalism and the prospects of an information civilization. *Journal of Information Technology* (2015) 30, 75-89. Disponível em: <<https://ssrn.com/abstract=2594754>>. Acesso em: 13 out. 2023.

63 O DIREITO À EDUCAÇÃO À LUZ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

THE RIGHT TO EDUCATION IN LIGHT OF THE 1988 FEDERAL CONSTITUTION

GT2 - Atualidades do direito público

Leonardo Sebastião Delfino de Souza¹¹¹

63.1 INTRODUÇÃO

A Constituição Federal de 1988 disciplina o direito à educação dos artigos 205 ao artigo 214 traçando as principais diretrizes necessárias para assegurar a todos o direito ao pleno desenvolvimento da pessoa, bem como seu preparo para o exercício da cidadania e consequente qualificação para o trabalho.

O ensino deve ser lastreado em princípios como igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; a liberdade de aprendizagem, ensino e pesquisa; a pluralidade de ideias e de concepções pedagógicas, bem como a coexistência de instituições públicas e privadas de ensino e por fim, mas não menos importante a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; dentre outros.

Ademais a Constituição Federal assegura a autonomia didático-científica das universidades e a indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão e a distribuição de recursos públicos a cada um dos níveis de ensino.

A elaboração do presente artigo justifica-se pela relevância acadêmica e social uma vez que aborda um assunto interdisciplinar que perpassa por diversas áreas do saber, em especial o Direito Constitucional. A pesquisa trará importantes contribuições para o estudo relacionado ao Direito à educação, uma vez que analisará o tema na esfera acadêmica e multiplicará as informações junto ao tema.

63.2 METODOLOGIA DE PESQUISA

Para o desenvolvimento do presente resumo expandido e a consecução dos objetivos propostos, foi utilizada a pesquisa qualitativa. A pesquisa qualitativa tem por objetivo explorar o conjunto de fatores que abrangem o fenômeno central e apresentar pontos de vista ou significados diversos.

Foi realizada a pesquisa de documentos e legislações relativas ao direito à educação.

331

¹¹¹ Professor do curso de Direito UEMG/Campus Ituiutaba. Endereço eletrônico: leonardo.souza@uemg.br

Também foram realizadas pesquisas em áreas como o Direito Constitucional, bem como a pesquisa em autores da área jurídica, legislação pátria, na Constituição Federal de 1988 e em leis infraconstitucionais.

Desta forma, o trabalho foi pautado em apreciação a autores do Direito Constitucional à educação. Os autores que embasaram a pesquisa foram: Mello Filho (1986), Moraes (2022), Motta (2021), Padilha (2019), Silva (2009), que contribuem para a discussão acerca da garantia constitucional à educação.

63.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O presente artigo percorrerá o caminho pelo qual o legislador constituinte traçou as diretrizes gerais sobre a Educação e o direito básico à esta pelos cidadãos brasileiros. Ao tentar conceituar Educação Mello Filho (1986) informa-nos que

é mais compreensivo e abrangente que o da mera instrução. A educação objetiva propiciar a formação necessária ao desenvolvimento das aptidões, das potencialidades e da personalidade do educando. O processo educacional tem por meta: (a) qualificar o educando para o trabalho; e (b) prepará-lo para o exercício consciente da cidadania. O acesso à educação é uma das formas de realização concreta do ideal democrático. (MELLO FILHO, 1986, p. 533)

Mello Filho (1986) deixa clara a complexidade do vocábulo “educação”, destacando que além da finalidade instrutiva, a educação perpassa pelo desenvolvimento das aptidões, potencialidades e da personalidade do indivíduo.

Ciente de referida importância o artigo 205 da Constituição Federal de 1988 inaugura a seção I, do Capítulo III, Seção IV, Título VIII da Carta Magna informando que todos os brasileiros tem direito à Educação, sendo dever conjunto do Estado, da família e da sociedade promover e incentivar o desenvolvimento do ser humano, bem como preparar os indivíduos para o exercício da cidadania e conseqüente qualificação para o trabalho.

Além do artigo 205, o constituinte brasileiro dedicou outros oito artigos (art. 206 ao 214) ao tema, sendo o artigo 206 destinado a traçar 09 (nove) princípios que devem nortear o ensino no país.

Referidos princípios tem por finalidade balizar o modo como o ensino deve ocorrer, dentre os quais podemos destacar: a igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola; gestão democrática de ensino público; gratuidade de ensino público em estabelecimentos oficiais, dentre outros.

Em relação à gratuidade do ensino público Padilha (2019) faz uma ressalva:

Nesse sentido, o STF editou a Súmula Vinculante 12, na qual entende ser inconstitucional a cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas, *in litteris*: “A cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas viola o disposto no art. 206, IV, da Constituição Federal”.

Sobre a gratuidade, o art. 242 da Constituição lembra que este princípio não se aplica às instituições educacionais oficiais criadas por lei estadual ou municipal e existentes na data da promulgação da Constituição (05.10.1988), que não sejam total ou preponderantemente mantidas com recursos públicos; (PADILHA, 2019, p. 682).

Padilha (2019) destaca que o Supremo Tribunal Federal editou a súmula vinculante nº 12 a

qual considerou inconstitucional a cobrança da taxa de matrícula nas universidades públicas, sendo ressaltado que referido princípio não se aplica as instituições educacionais oficiais criadas por lei estadual ou municipal existentes anteriormente à promulgação da Constituição Federal de 1988, nos termos do artigo 242 de referida Carta Magna.

Na mesma esteira o STF decidiu através do seu Pleno na ADI nº 1.007-7/PE¹¹² – Rel. Min. Eros Grau, Diário da Justiça, Seção I, 17 mar. 2006, p. 3, que os serviços de educação, tanto prestados pelo Estado como os prestados por particulares, configuram serviço público não privativo, podendo ser concebidos pelo setor privado independente de autorização, permissão ou concessão. Em desdobramento à referido assunto temos uma questão bem contraditória: a educação domiciliar.

Moraes (2022) destaca que em relação à Educação Domiciliar o STF entende não existir proibição total à referida forma de ensino, respeitando a regulamentação, participação e fiscalização estatal, bem como os princípios, preceitos e regras aplicáveis ao ensino.

Embora o tema do presente artigo seja direcionado ao modo como a Constituição Federal de 1988 regula o assunto da Educação, destaca-se que outras normas e dispositivos legais regulam o tema, como exemplo a Lei de Diretrizes e Bases (Lei n. 9.394/96).

Seguindo no texto constitucional, o artigo 207 traz as prerrogativas que as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão, devendo obedecer a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

Mais adiante (art. 208) o legislador constituinte regula que é dever do Estado garantir uma série de direitos em relação ao ensino, dentre eles a educação básica a ser ministrada dos quatro aos desessete anos de idade de forma obrigatória e gratuita; a gradual universalização do ensino médio gratuito; o fornecimento de atendimento especializados às pessoas com necessidades especiais; o acesso aos níveis mais elevados do ensino, bem como a oferta de ensino no período noturno de acordo com as necessidades do educando (BRASIL, 1988). Destaca-se que em 2006 foi assegurada, através da Emenda Constitucional nº 53, o direito à educação infantil em creches e pré-escolas à crianças de até cinco anos de idade.

Em 2009 a Emenda Constitucional nº 59 assegurou ao educando atendimento em todas as etapas da educação básica através de programas complementares de material didático escolar, assistência à saúde, transporte e alimentação, assegurando o acesso ao ensino obrigatório e gratuito como um direito público subjetivo do indivíduo, podendo a autoridade competente ser responsabilizada pelo não oferecimento de tal ensino.

Destaca-se que o ensino é livre a iniciativa privada, nos termos do artigo 209 da Constituição Federal. Já o artigo 210 da CF prossegue informando que serão trazidos conteúdos mínimos a serem implementados no ensino fundamental, visando resguardar formação básica comum e respeito a diversos valores, dentre eles os culturais, artísticos, nacionais e regionais.

O art. 211 estabelece normas sobre o modo de atuação dos entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) na área do ensino. Em primeiro plano estabelece que todos eles devem organizar seus sistemas de ensino de modo colaborativo, prescrevendo posteriormente as competências específicas de cada um dos entes.

Já o artigo 211 traz de forma pormenorizada o modo como a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino, descrevendo detalhadamente a atuação de cada um de referidos entes.

¹¹² Disponível em <https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=266615>. Acesso em 10 de agosto de 2.024

Ademais dos §§ 7º, 8º e 9º do artigo 212, foi inserido também o artigo 212-A pela Emenda Constitucional nº 108/2020 que regula a aplicação de recursos financeiros pelos entes estatais das receitas oriundas do *caput* do artigo 212 visando à manutenção e o desenvolvimento do ensino na educação básica, bem como a remuneração digna dos profissionais atuante em referida área, devendo observar sempre os parâmetros estabelecidos de modo expreso por referido artigo (Motta, 2021, p. 1.139).

Já o artigo 213 da CF regula que “Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei” (BRASIL, 1988), disciplinando em seus incisos e parágrafos as exigências a serem cumpridas para possibilitar o direcionamento dos recursos públicos para a educação.

Encerrando a seção destinada à Educação, o artigo 214 da Carta Cidadã estabelece o plano nacional de educação, de duração plurianual, objetivando a articulação e ao desenvolvimento do ensino.

A Constituição Cidadã inovou ao trazer uma seção destinada à Educação, traçando linhas gerais sobre o modo como o poder legislativo deverá balizar referido direito, trazendo desde a parte principiológica até os direcionamentos de distribuição de valores relativos ao ensino.

63.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante de todo o exposto, conclui-se que o Direito à Educação foi alçado à direito constitucional pela Carta Cidadã de 1988 que trouxe uma seção completa direcionada ao direito ao ensino dos artigos 205 ao 214 regulando princípios; gestão colaborativa entre os entes estatais; os deveres da União, Estados e municípios; fixação de conteúdos mínimos para o ensino fundamental; distribuição de recursos públicos; objetivos dentre outros.

A educação, deve ser encarada como direito de todos e dever do Estado e da família, devendo ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, objetivando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

A educação é essencial ao pleno desenvolvimento do indivíduo, sendo necessário ao crescimento e formação social, cultural, econômica e do exercício de cidadania do ser humano, devendo ser assegurado a todos.

63.5 PALAVRAS CHAVE:

Direito à Educação; Constituição Federal de 1988; Ordenamento jurídico.

63.6 REFERÊNCIAS

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível <http://legis.senado.leg.br/legislacao/ListaTextoSigen.action?norma=579494&id=16434803&idBinario=16434817>, acesso em 10 de agosto de 2024.

MELLO FILHO, José Celso. Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986.

MORAES, Alexandre D. Direito Constitucional. Disponível em: Minha Biblioteca, (38th edição).

Grupo GEN, 2022.

MOTTA, Sylvio. Direito Constitucional. Disponível em: Minha Biblioteca, (29th edição). Grupo GEN, 2021.

PADILHA, Rodrigo. Direito Constitucional. Disponível em: Minha Biblioteca, (6th edição). Grupo GEN, 2019.

SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 32.^a ed., ver. E atual. (até a Emenda Constitucional n. 57 de 18.12.2008. Malheiros Editores. São Paulo. 2009.

64 A EFICÁCIA DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO PODER JUDICIÁRIO BRASILEIRO

THE EFFECTIVENESS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE BRAZILIAN JUDICIAL POWER

GT2 - Atualidades do direito público

Maria Eduarda Baliana

64.1 INTRODUÇÃO

O presente resumo tem como objetivo demonstrar sobre a eficácia da Inteligência Artificial no Poder Judiciário Brasileiro e como ela agrega na produtividade e na celeridade dos trâmites judiciais, através dos meios necessários para sua regulamentação e segurança com a utilização da Perícia Algorítmica e da Avaliação de Impacto Algorítmico. Observando os princípios da Celeridade Processual e da Razoável Duração do Processo para garantir a economia de tempo necessária e maior efetividade na justiça.

A Inteligência Artificial (Artificial Intelligence) se trata de um campo de estudo da ciência da computação, tem como objetivo criar mecanismos e dispositivos que possam simular a capacidade humana de aprender, raciocinar e resolver problemas de forma inteligente, por meio de algoritmos e processos estatísticos. A IA permite que um programa de computador melhore seu desempenho em uma determinada tarefa com base na experiência adquirida durante sua execução.

Dessa forma, a máquina deve aprender sozinha as relações entre entrada e saída, identificando padrões, regularidades, categorias e perfis. A aplicação da IA já está sendo utilizada no Poder Judiciário, com projetos no STF, TJPE, TST, TJRO e TJDFT que demonstram benefícios significativos. A maior parte das iniciativas judiciárias está focada na classificação supervisionada, exigindo a supervisão de um especialista para garantir a eficácia do processamento.

Diante disso, pode-se dizer que essas inovações, alinhadas com os avanços da atualidade, mostram que a cooperação entre máquinas e humanos é inevitável e, se utilizada de forma adequada, pode trazer avanços e contribuições inestimáveis em diversas áreas de atuação. Portanto, em todos os âmbitos a tecnologia se torna cada vez mais presente e na esfera judicial desde que seja utilizada de forma benéfica para a sociedade, a Inteligência Artificial colaborará para que o tempo exorbitante gasto em processos seja amenizado. Assim, contribuindo para a melhoria da assistência jurisdicional à população e fazendo com que cada vez mais processos sejam solucionados de forma rápida e eficaz.

64.2 METODOLOGIA

O trabalho foi desenvolvido mediante pesquisa bibliográfica e documental comparativa, analisada por meio do método dedutivo.

64.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A utilização e análise da obra "Inteligência Artificial no Poder Judiciário Brasileiro: Projetos de IA nos tribunais e o sistema de apoio ao processo decisório judicial" da autora Janine Vilas Boas Gonçalves Ramos, fundamentou o artigo contribuindo para o desenvolvimento do mesmo, sendo o livro utilizado como objeto central do conhecimento adquirido.

É possível considerar que ao longo da leitura, foi notável a exploração da autora em todos

os aspectos relativos à IA, desde sua origem até sua utilização nos dias atuais tanto no uso da mesma em colaboração aos servidores quanto no processo decisório dos juízes. Ademais, a autora também destaca claramente que não será como uma substituição dos servidores e magistrados, como muitas pessoas imaginam, mas uma forma de apoio ao trabalho dos mesmos que tornará todo o procedimento feito mais prático e eficaz.

Tal entendimento colaborou para que na elaboração do trabalho, em toda a argumentação se fez necessário o enfoque para essa observação, tendo como objetivo garantir uma demonstração de serviço complementar com a supervisão humana adequada. No livro também é citado como a IA está sendo utilizada em vários tribunais pelo Brasil, através dessas informações, foi possível citar no artigo que ainda não está presente em todos os estados, mas que já possuem vários projetos eficazes em andamento.

64.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com todas as mudanças que a sociedade está sofrendo por conta da tecnologia, percebe-se que exigências estão sendo adaptadas para se obter mais velocidade, qualidade e resultados de níveis altos, mas é indagado se o Poder Judiciário está disposto a se submeter a essas exigências. Nesse sentido, ao analisar os dados e aspectos citados no presente artigo, pode-se apontar que o intuito do uso da Inteligência Artificial no Poder Judiciário é aumentar a eficiência processual, de forma que a ética permaneça, mas diminuindo ao máximo ou quase totalmente a incidência de erros nos processos judiciais e procedimentos administrativos.

Foi necessário analisar a produtividade do Poder Judiciário, para observar que o mesmo necessita dos benefícios que a IA pode fornecer, mas é importante destacar que o uso da AIA e da Perícia Algorítmica são imprescindíveis durante a aplicação da IA, sendo indispensável também a supervisão humana, pois para conseguir os resultados pretendidos, o trabalho deve ser cumprido de forma complementar.

Assim o impacto da IA é notável ao analisar o trabalho realizado pelos assistentes virtuais e como são capazes de alcançar a otimização do tempo. É necessário lembrar que no Brasil esses mecanismos ainda não estão presentes em todos os Tribunais, por conta de investimentos e recursos para aderir o uso dessa tecnologia, o que pode levar algum tempo para se tornar uniforme em todas as comarcas, mas que já está sendo discutido e analisado, pois não se pode ignorar esse avanço tecnológico e como a IA se torna cada vez mais presente em todos os âmbitos.

Portanto, conclui-se que por mais complexa que essa abordagem seja, com os recursos necessários e sua disponibilidade nas comarcas, é possível ser o começo de uma grande revolução no Poder Judiciário. Por isso, deve haver a possibilidade da IA ser aplicada nas comarcas para que seja possível alcançar o suprimento legal necessário para a população. Assim, a ideia é de que ela seja como um meio eficiente de apoio aos servidores para a melhoria do atendimento diário e também sirva como uma colaboração ao trabalho dos juízes para conseguir a devida celeridade nos processos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

JUS BRASIL – Ministério da Justiça aponta três principais problemas do Judiciário. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/noticias/ministerio-da-justica-aponta-tres-principais-problemas-do>

[judiciario/113636332#:~:text=Tr%C3%AAs%20problemas%20b%C3%A1sicos%20afetam%20o,falta%20de%20acesso%20%C3%A0%20Justi%C3%A7a. Acesso em: 09/05/2024](#)

PODER JUDICIÁRIO DE SANTA CATARINA – Painel com juízes do PJSC debate o uso da inteligência artificial em casos redundantes. Disponível em:

<https://www.tjsc.jus.br/web/imprensa/-/painel-com-juizes-do-pjsc-debate-uso-da-inteligencia-artificial-em-casos-redundantes> Acesso em: 09/05/2024

EMD – 4º Congresso de Prática Processual Civil. Disponível em:

<https://www.youtube.com/live/DO2m6pdhLQ?si=XwPHDC5dP0UnFgGv> Acesso em: 10/05/2024.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, Inteligência Artificial e a Aplicabilidade Prática no Direito. Março, 2022. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/04/inteligencia-artificial-e-a-aplicabilidade-pratica-web-2022-03-11.pdf>
Acesso em: 10/05/2024.

SENADO FEDERAL – Projeto de Lei Nº 2.338 de 2023. Disponível em:

<https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/157233#:~:text=Projeto%20de%20Lei%20n%C2%B0%202338%2C%20de%202023&text=Disp%C3%B5e%20sobre%20o%20uso%20da%20Intelig%C3%Aancia%20Artificial.&text=Disp%C3%B5e%20sobre%20o%20uso%20da%20Intelig%C3%Aancia%20Artificial.,-Local%3A%20Plen%C3%A1rio%20do> Acesso em: 13/05/2024.

GOV.BR – ANPD Pública segunda análise do Projeto de lei sobre Inteligência Artificial. Disponível em: <https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/anpd-publica-segunda-analise-do-projeto-de-lei-sobre-inteligencia-artificial> Acesso em: 13/05/2024.

IPEA - CNJ - CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA ONLIN: 63% dos conflitos não chegam à Justiça, segundo o Ipea. Disponível em:

https://portalantigo.ipea.gov.br/agencia/index.php?option=com_alphacontent&ordering=11&limitstart=8780&limit=20 Acesso em: 13/05/2024.

TJDFT - Inteligência Artificial: uma realidade no Poder Judiciário. Disponível em:

[https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/campanhas-e-produtos/artigos-discursos-e-entrevistas/artigos/2020/inteligencia-artificial#:~:text=A%20IA%20%C3%A9%20uma%20realidade,TJDFT\)%20j%C3%A1%20est%C3%A3o%20trazendo%20benef%C3%ADcios. Acesso em: 14/05/2024](https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/campanhas-e-produtos/artigos-discursos-e-entrevistas/artigos/2020/inteligencia-artificial#:~:text=A%20IA%20%C3%A9%20uma%20realidade,TJDFT)%20j%C3%A1%20est%C3%A3o%20trazendo%20benef%C3%ADcios. Acesso em: 14/05/2024)

NATIONAL GEOGRAPHIC - Quem foi Alan Turing, pioneiro no desenvolvimento da inteligência artificial e da computação moderna. Disponível em:

<https://www.nationalgeographicbrasil.com/ciencia/2023/06/quem-foi-alan-turing-pioneiro-no->

[desenvolvimento-da-inteligencia-artificial-e-da-computacao-moderna#:~:text=Para%20Turing%2C%20a%20intelig%C3%Aancia%20computacional,seu%20mecanismo%2C%20defendia%20o%20matem%C3%A1tico](#)

Acesso em: 14/05/2024

BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual. 3.ed.São Paulo: Malheiros, 2010.p.79.

JUS BRASIL - Assistência virtual da Justiça ajuda na produtividade de servidores do Judiciário. Disponível em: <https://www.google.com/amp/s/www.jusbrasil.com.br/noticias/assistente-virtual-da-justica-ajuda-na-productividade-de-servidores-do-judiciario/501049167/amp> Acesso em: 16/05/2024.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - TJSP lança Judi, sua assistente virtual. Disponível em: <https://www.tjsp.jus.br/Noticias/Noticia?codigoNoticia=59109> Acesso em: 17/05/2024

PORTAL CNJ - CNJ seleciona laboratoristas de inovação. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/cnj-seleciona-laboratoristas-de-inovacao/> Acesso em: 17/05/2024

ENCICLOPÉDIA JURÍDICA PUCSP - Princípio da Celeridade Processual. Disponível em: <https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/188/edicao-1/principio-da-celeridade-processual> Acesso em: 18/05/2024

RAMOS, Janine Vilas Boas Gonçalves. Inteligência artificial no poder judiciário brasileiro: projetos de IA nos tribunais e o sistema de apoio ao processo decisório judicial. São Paulo: Editora Dialética, 2022; BRUCH, Tiago Bruno.

65 O OVERULLING COMO MECANISMOS DA JUSTIÇA CONSTITUCIONAL: ENFOQUE NA EQUIPARAÇÃO DO CÔNJUGE AO COMPANHEIRO

OVERULLING AS MECHANISMS OF CONSTITUCIONAL LAW: EQUIVALENCE BETWEEN LEGAL SPOUSE AND COMMON-LAW PARTNER

GT1 - Atualidades do direito privado

Bruno Queiroz de Vasconcelos Finotti¹

bruno@hemmeradvocacia.com

Diogo Augusto Debs Hemmer²

diogo@hemmeradvocacia.com

Gabriela Maria Ramalho Lopes³

gabriela@hemmeradvocacia.com

Universidade Federal de Uberlândia - UFU

65.1 INTRODUÇÃO.

341

Em contraponto à dinamicidade de uma sociedade, que está em constante transformação e inerentemente repleta de tensões sociais, a Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB/1988) representa um quadro estático de determinado momento histórico, sobretudo por essa representar a convergência de interesses das classes política, cultural e economicamente hegemônicas à época da sua redação.

Tal antagonismo entre o texto normativo estático e as enérgicas alterações sociais, é verificável ao trazer à baila os moldes das relações maritais e interpessoais, sobretudo no que se refere aos direitos sucessórios do cônjuge e companheiro.

Nesse contexto, faz emergir a necessidade de reflexão sobre o papel dos princípios constitucionais frente a novos paradigmas e anseios da sociedade. Com efeito, o presente estudo visa apurar o fenômeno do *overruling* como um instrumento da justiça constitucional, para aproximar as legislações enrijecidas à nova realidade fática brasileira, onde as relações familiares por vezes não são formalizadas.

65.2 METODOLOGIA.

O método dedutivo foi aplicado para verificação do presente ensaio, a fim de se valer das regras gerais para apuração da solução ao caso específico. Nesse sentido, a pesquisa decorreu de cautelosa revisão bibliográfica e estudo dogmático jurídico, visto a impossibilidade de concretização sem que se recorra à lei, à doutrina ou à jurisprudência.

FUNDAMENTAÇÃO.

A priori, é necessário recordar que o ordenamento jurídico brasileiro tem origem no direito

romano-germânico (*civil law*), o qual está lapidado pela positivação das normas em caráter geral, ao contrário do *commom law* que prioriza a aplicação de precedentes para dizer o direito ao caso concreto (FUX, 2020, p. 157). Contudo, a problemática inerente à prevalência da formalização da norma, debruça-se justamente na rigidez da norma, uma vez que a prestação jurisdicional, de plano, estaria limitada às disposições específicas dos códigos legais, o que reflete em decisões que podem não levar em conta as peculiaridades de cada caso.

No Direito Constitucional, é flagrante a adaptação da norma às realidades sociais, mas que antes estava atrelada aos próprios governos, que devido às suas vontades exigia a atuação do poder constituinte para possibilitar um novo regramento constitucional, que se adequasse ao intuito finalístico dos governantes.

Nessa esteira, deve observar critérios rígidos e solenes de modificação, justamente para coibir emendas ou instauração de constituinte unicamente para o atingimento de interesses particulares, sendo que a própria dispõe de procedimento próprio para alteração, as emendas constitucionais (DANTAS, 2018).

A saber, uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) pode ser sugerida pelo presidente da República, por um terço dos deputados federais ou senadores, ou por mais da metade das assembleias legislativas, desde que cada uma delas se manifeste por maioria relativa de seus membros. Após, para deliberação, a proposta é votada em dois turnos em cada Casa do Congresso, sendo aprovada se conseguir três quintos dos votos dos deputados e dos senadores.

Logo, até o trâmite para alteração da norma constitucional é complexo, laborioso e enrijecido, o que se contrapõe à dinamicidade das alterações sociais.

Entretanto, se por um lado a rigidez da Constituição é extremamente importante dentro do contexto brasileiro, contudo ineficiente como resposta a velocidade com que a sociedade se transforma, por outro, faz com que a dinamicidade das relações nem sempre se encontrem refletidas no texto constitucional, uma vez que há procedimento solene e complexo a ser observado para as mudanças.

Para sanar as omissões criadas pela estaticidade do texto da Carta Maior é necessária uma atuação de outros poderes, em especial, destaca-se o judiciário, por meio do Supremo Tribunal Federal, que através de seus julgados cria sistemática que complementa eventuais pontos lacunosos da Constituição e das próprias normas infraconstitucionais (MORAES, 2003).

Face à rigidez e atrelada ao papel do Judiciário, o *Overruling* é uma ferramenta que propõe a mudança total de determinado entendimento que o Tribunal tinha acerca da matéria analisada, modificando assim a sua jurisprudência sobre o tema em questão, ou em outras palavras, é a superação de um precedente (ROCHA, 2018, p. 77-89). Wagner Arnold Fensterseifer (2017, p. 06) conceitua como instrumento de resposta judicial ao desgaste da dupla coerência – social e sistêmica – do precedente judicial, mesma linha adotada por Rocha (2018, p. 85).

Imperioso esclarece-se que ainda dentro do sistema *Civil Law*, modelo adotado a princípio pelo Brasil, a sistemática de precedentes é possível, conforme explicam Gilmar Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco (2012, p. 1.171) que países que seguem a tradição do *common law* desenvolveram a prática do precedente judicial vinculante, onde a *ratio decidendi* de um tribunal superior é geralmente obrigatória para os tribunais de instâncias inferiores. A formação do direito, em grande parte feita por decisões judiciais, contribuiu de forma positiva para o estabelecimento dessa lógica. Contudo, isso não significa que o precedente vinculante seja exclusivo ao *common law*; ele também é encontrado em países de tradição romanista, embora de maneira mais formalizada, como mencionado.

Destaca-se que, por vezes, o *overruling* ao modificar o entendimento anteriormente firmado pela Corte, visa atender os interesses sociais, que velozmente são alterados com as novas dinâmicas sociais, bem como, amarrar o sistema jurídico brasileiro tornando-o coeso com essas novas realidades.

Assim, o *overruling* pode ser entendido como um mecanismo apto a promover à justiça constitucional, ao passo que ao superar determinado precedente, permite uma melhor compreensão do fato-norma, sem que seja necessária a emenda da Lei Maior para readequação a este novo contexto.

Valendo-se do respectivo instrumento necessário, o presente ensaio pretende responder como esse pode fornecer solução ímpar ao embate no direito sucessório para eventual equiparação do cônjuge ao companheiro.

Para melhor compreensão da problemática, o Código Civil Brasileiro de 2002, no que se refere aos direitos sucessórios do cônjuge e companheiro, trouxe posições diferentes a eles, de modo a garantir proteção favorável àqueles que contraíram o matrimônio e o formalizaram, tema na época que gerou controvérsias, ao colocar o companheiro em posição de inferioridade.

O artigo 1.829 do Código Civil Brasileiro garantiu à sucessão legítima ao: a) descendente em concorrência com o *cônjuge* sobrevivente (ressalvados os casos de meação pelo regime de casamento); b) ao ascendente em concorrência com o cônjuge; c) ao próprio cônjuge sobrevivente.

Já ao companheiro, cuja relação se dava por meio de união estável, isto é, questão meramente fática que pendia de formalização em cartório, o que se observa é que o artigo 1.790 do Código Civil Brasileiro não o alçava como herdeiro necessário, dando a ele apenas: a) uma cota dos bens, em igualdade, caso concorresse com filhos comuns; b) caso concorresse com filhos apenas do falecido, teria direito à metade das quotas do que coubessem àqueles; c) caso concorresse com outros parentes teria direito a um terço da herança.

Nessa linha, já é possível perceber a tamanha disparidade entre os direitos do cônjuge e do companheiro, que teria sua quota inferiorizada em vista daquele, pela falta de formalização do casamento. Ademais, há ainda os agravantes de que o fato de o companheiro não ter *status* de herdeiro necessário, permitindo a sua total exclusão caso o falecido deixasse testamento não o beneficiando com os bens sendo o outro ponto prejudicial ao companheiro, se dava por não ter reconhecido o direito real de habitação, o que, com o evento morte, nada lhe garantiria a permanência no lar, caso o imóvel pertencesse exclusivamente ao falecido.

Ocorre que, referida disparidade não refletia a atual realidade fática brasileira, uma vez que a união estável tem destaque entre os regimes adotados, apresentando crescente em seus registros desde 2006.¹¹³

Nesse sentido, surgiram questionamento quanto a (in)constitucionalidade do artigo 1.790 do Código Civil Brasileiro que diminuía o direito dos companheiros se comparados com o cônjuge, o que violaria os princípios basilares da dignidade da pessoa humana e da igualdade, e dos próprios ditames constitucionais, tendo em vista que o artigo 226, §3º da Constituição Federal já assegurava a proteção do Estado à união estável, apesar de não reconhecer a igualdade dos institutos.

A 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) suscitou incidente visando reconhecer a inconstitucionalidade do artigo 1.790 do Código Civil, porém, este não foi admitido, pois a matéria já havia sido apreciada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos nº 1.0512.06.032213-2/002, e lá entendeu serem distintas as regências, devendo ser respeitada a

¹¹³ <https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/observatorio-nacional-da-familia/fatos-e-numeros/FatoseNumerosCasamento.pdf>

autonomia de vontade daqueles que preferiram não formalizar a união cientes das diferenças com o regramento daqueles que assumiram o ônus do casamento.

Ocorre que, em 2017, o referido posicionamento foi totalmente superado. Em Recurso Extraordinário nº 878.694, o artigo 1.790 do Código Civil foi julgado inconstitucional, com repercussão geral, sendo que, na mesma decisão se reconheceu a igualdade de direitos entre o cônjuge e o companheiro, que deveria seguir a regra disposta no artigo 1.829 do Código Civil, ainda que não houvesse menção expressa no texto legal.

65.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS.

A técnica utilizada para a Justiça Constitucional, evidentemente, foi o *overruling*, pois, ao alterar totalmente seu entendimento, o Supremo Tribunal Federal possibilitou uma plena aplicabilidade dos preceitos constitucionais, que se adaptaram à nova realidade fática brasileira, onde as relações familiares por vezes não são formalizadas.

Não foi necessária a realização de emenda constitucional para que se fizesse a equiparação entre o cônjuge e o companheiro, para que, posteriormente, também se alterasse a norma infraconstitucional para refletir a Carta Maior, pois, com o *overruling* bastou a alteração do posicionamento, com repercussão geral, para que a Constituição atingisse os seus preceitos fundamentais.

Assim, se observa a grande importância do instrumento como ferramenta rápida de justiça constitucional, pois, consegue imprimir a dinamicidade apta a acompanhar as crescentes transformações da sociedade, sem que a cada uma delas seja necessária a alteração da Constituição, que conforme já mencionada, por se rígida, tem processo burocrático e solene de modificação.

344

65.4 PALAVRAS-CHAVE.

Constitucional. *Overruling*. Cônjuge. Companheiro. Sucessão patrimonial.

65.5 REFERÊNCIAS.

BRASIL. *Código Civil*. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 14 ago. 2024.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em:

<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 14 ago. 2024.

BRASIL. Ministério dos Direitos Humanos. *Fatos e Números: Casamento no Brasil*. Disponível em:

<https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/observatorio-nacional-da-familia/fatos-e-numeros/FatoseNmerosCasamento.pdf>. Acesso em: 14 ago. 2024.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. *Pronunciamento do Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário 936.711/SP*. Disponível em:

<https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verPronunciamento.asp?pronunciamento=5580891>. Acesso em: 14 ago. 2024.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. *Recurso Extraordinário 878.694/MG*. Disponível em:

<https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4744004&numeroProcesso=878694&classeProcesso=RE&numeroTema=809>. Acesso em: 14 ago. 2024.

FENSTERSEIFER, Wagner Arnold. Distinguishing e overruling na aplicação do art. 489, § 1.º, VI, do CPC/2015, *Revista de Processo: RePro*, São Paulo, v. 41, n. 252, p. 371-385, fev. 2016. 2017.

FUX, Luiz. *Processo Civil e Análise Econômica*. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2020. Disponível em: <<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530991999/>>. Acesso em: 14 ago. 2024.

BRANCO, Paulo Gustavo G.; MENDES, Gilmar. *Curso de direito constitucional*. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2024. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553629417/>. Acesso em: 15 ago. 2024.

MORAES, Alexandre de. *Legitimidade da Justiça Constitucional*. 2003.

66 IMPACTOS E DESAFIOS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES NOS MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE.

IMPACTS AND CHALLENGES OF THE NEW BIDDING LAW IN SMALL MUNICIPALITIES.

GT2 – Atualidades do direito público

Diego Amaro Simões Fontes

simoesamarodiego@gmail.com

Universidade Estadual de Minas Gerais

66.1 INTRODUÇÃO

O objetivo deste projeto de pesquisa é uma análise dos principais impactos da Lei 14.133/21 na administração municipal, com foco nos municípios de pequeno porte. Procurando identificar os desafios enfrentados por esses municípios na adoção das novas regras e procedimentos licitatórios, bem como as oportunidades e benefícios trazidos pela nova lei.

A escolha desse tema surgiu da importância da licitação no Direito Administrativo e na Gestão Pública. A licitação é fundamental para a administração pública, pois permite a aquisição de bens, serviços e obras necessários para atender às necessidades dos municípios. A Nova Lei de Licitações busca, com regras mais claras e objetivas, proporcionar maior segurança jurídica.

Para efeito deste estudo considerar-se-á municípios de pequeno porte aqueles que possuem menos de 20 (vinte) mil habitantes. Essa classificação é importante porque a lei federal nº 14.133/2021 em seu artigo 176, implicitamente define assim, e prevê algumas regras específicas e simplificações para os municípios de pequeno porte, reconhecendo as limitações técnicas e financeiras que eles podem ter em relação a municípios maiores. Isso inclui, por exemplo, a adoção de processos de contratação mais simplificados e a possibilidade de utilização de limites diferenciados para modalidades de licitação.

A administração pública envolve um conjunto de atividades realizadas pelos entes federativos, que incluem a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal, com o objetivo de atender a interesses coletivos e gerir áreas sociais como educação, saúde, assistência social, cultura, ciência, entre outras. Nesse contexto, Meirelles (2004, p. 64) define:

Em sentido formal, a Administração Pública, é o conjunto de órgãos instituídos para consecução dos objetivos do Governo; em sentido material, é o conjunto das funções necessárias aos serviços públicos em geral; em acepção operacional, é o desempenho perene e sistemático, legal e técnico, dos serviços do próprio. Estado ou por ele assumidos em benefício da coletividade. Numa visão global, a Administração Pública é, pois, todo o aparelhamento do Estado preordenado à realização de seus serviços, visando à satisfação das necessidades coletivas.

Sendo assim, a administração pública tem por objetivo final satisfazer o interesse coletivo da sociedade. Contudo, para que se alcance esse objetivo à mesma deve licitar, como se impõe o

enunciado constitucional, em seu art. 37da CF/88, que assim o diz:

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. (BRASIL, 1988, s.p.)

A Lei 8.666/1993, que regia as licitações e contratos administrativos no Brasil, definia normas com base em princípios como legalidade, impessoalidade e eficiência. No entanto, essa legislação enfrentava desafios devido à sua burocracia excessiva e procedimentos complexos, o que criava dificuldades tanto para a administração pública quanto para os participantes das licitações, além de dar ênfase ao menor preço, sem levar em conta outros critérios importantes. A nova Lei de Licitações foi criada para substituir a anterior, visando modernizar e melhorar o processo de contratações públicas, com foco em aumentar a transparência, a eficiência e a competitividade.

A Lei nº 14.133/21, conhecida como a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, representa uma importante mudança no arcabouço jurídico que rege as contratações públicas no Brasil. Essa nova legislação traz diversos impactos para a gestão pública, especialmente no âmbito municipal, onde os desafios de implementação podem ser mais acentuados.

66.2 METODOLOGIA

A pesquisa realizada por meio de uma abordagem qualitativa, utilizando os seguintes métodos:

- Revisão bibliográfica: Análise de artigos científicos, legislação, relatórios e outros materiais relevantes sobre a Lei 14.133/21 e seus impactos na administração municipal.
- Análise documental: Exame de documentos e processos licitatórios de municípios selecionados, antes e após a vigência da Lei 14.133/21, para identificar alterações nos procedimentos e resultados.

66.3

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A administração pública municipal, especialmente nos municípios de pequeno porte, desempenha um papel crucial na execução de políticas públicas que atendem diretamente às necessidades da população local. A contratação de bens, serviços e obras é fundamental para o funcionamento adequado dessas administrações. Historicamente a Lei 8.666/1993 regulamentou o processo de licitações no Brasil, estabelecendo diretrizes que buscaram garantir a legalidade, a moralidade, e a impessoalidade nas contratações públicas. No entanto, a Lei 8.666/1993 foi frequentemente criticada por sua excessiva burocracia e falta de flexibilidade, o que motivou a promulgação da Lei 14.133/2021, conhecida como a Nova Lei de Licitações.

A Lei 14.133/2021 trouxe uma série de inovações com o objetivo de modernizar o processo licitatório e torná-lo mais eficiente e transparente. Entre as principais mudanças estão a introdução de novas modalidades de contratação, a ampliação do uso da tecnologia nas licitações, a simplificação dos procedimentos e a criação de mecanismos que visam garantir maior segurança

jurídica para os gestores públicos.

Para os municípios de pequeno porte essas mudanças representam uma oportunidade de otimizar a gestão dos recursos públicos, mas também introduzem desafios consideráveis, dados os recursos limitados e as características específicas dessas administrações.

Os desafios surgem de diversas fontes, começando pela ausência de órgãos de assessoria jurídica mencionados em diferentes partes da legislação. Isso é apenas um exemplo das dificuldades na estruturação dos recursos humanos na Administração Pública que impede a separação adequada das funções, conforme previsto pelos legisladores.

A implementação dessa nova legislação em um curto período de tempo é um grande problema para os gestores. Segundo Campos (2021), dois anos para a União não são o mesmo que dois anos para os pequenos municípios. No entanto, mesmo com essas desconexões na legislação, é necessário encontrar uma solução.

Embora a nova legislação não seja completamente moderna, ela trouxe várias inovações em comparação com a anterior, como a possibilidade de utilizar ambas as leis de forma concomitante por um período de dois anos, respeitando as regras de compatibilidade da nova legislação. Após esse período a legislação anterior será revogada.

Por outro lado, a Administração Pública é composta por indivíduos, entidades e órgãos com competências administrativas específicas, delimitadas pela legislação e por normas hierarquicamente inferiores, como decretos e portarias.

Isso requer tempo para que as inovações legais sejam assimiladas e incorporadas, como é o caso da nova legislação. Diante dos grandes desafios, especialmente para os municípios de pequeno porte, situados em regiões distantes e que dependem do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), o legislador compreendeu a necessidade de estabelecer regras especiais para o período de transição, permitindo prazos mais longos para a adequação as novas normas nos processos licitatórios e contratações públicas.

O artigo 176 da nova legislação permite que municípios com até 20 mil habitantes tenham um prazo de seis anos, a partir da publicação da lei, para cumprir as exigências dos artigos 7º e 8º que tratam da separação das funções e da responsabilidade dos agentes na condução dos processos licitatórios.

Os especialistas consideram essa extensão de prazo adequada para os municípios com até 20 mil habitantes. Niebuhr et al. (2021) afirmam que a principal utilidade do artigo 176 é conceder 6 anos para que esses municípios adotem as medidas necessárias para a separação das funções. No entanto, cumprir essa obrigação pode ser difícil devido às restrições financeiras enfrentadas por muitos municípios.

Em resumo, embora a concessão desse prazo adicional seja um aspecto positivo da nova legislação, ainda é vista como uma inovação pontual. Justen Filho (2021) destaca que a principal inovação é a imposição de diretrizes relacionadas à gestão por competência, governança pública e a separação das funções.

A nova lei visa promover uma transformação comportamental profunda na gestão pública, exigindo liderança comprometida com a missão organizacional e o alinhamento entre objetivos institucionais e o interesse público. Iniciativas de capacitação e desenvolvimento de lideranças são fundamentais para a implementação efetiva das inovações.

Os municípios de pequeno porte, geralmente caracterizados por orçamentos reduzidos, menor capacidade técnica e estrutura administrativa limitada, enfrentam desafios particulares na implementação da Nova Lei de Licitações. A exigência de maior transparência e a incorporação de

novas tecnologias, como o uso de plataformas digitais para a realização de processos licitatórios, podem exigir investimentos que muitos desses municípios não têm condições de realizar. Além disso, a necessidade de capacitação dos servidores para operar dentro das novas regras pode sobrecarregar ainda mais as já limitadas equipes técnicas.

A Lei 14.133/2021 também introduz a possibilidade de critérios de julgamento mais abrangentes, que consideram aspectos além do preço, como a qualidade e a sustentabilidade dos produtos e serviços contratados. Embora isso possa promover melhores resultados em termos de políticas públicas, a avaliação desses critérios demanda maior conhecimento técnico, o que pode ser um desafio para municípios que já enfrentam dificuldades na condução de processos licitatórios mais simples.

A transição para a Nova Lei de Licitações requer que os servidores municipais estejam adequadamente capacitados para lidar com as novas exigências. Contudo, muitos municípios de pequeno porte possuem equipes reduzidas, com pouca ou nenhuma formação específica em gestão pública ou Direito Administrativo. A falta de pessoal qualificado pode levar a erros nos processos licitatórios, resultando em contratações inadequadas ou, no pior cenário, em problemas legais e na judicialização dos processos.

A Nova Lei de Licitações enfatiza o uso de tecnologias digitais para a realização dos processos licitatórios, o que visa aumentar a transparência e a eficiência. Como exemplo tem a ampliação do uso do pregão eletrônico como regra, traz maior transparência, concorrência e eficiência nas contratações públicas. Além disso, estabelece critérios de julgamento mais objetivos e a possibilidade de exigir garantia da proposta como requisito de pré-habilitação. No entanto, muitos municípios de pequeno porte carecem de infraestrutura tecnológica adequada, como internet de qualidade e sistemas informatizados de gestão.

Com a ampliação dos critérios de julgamento e a complexidade dos novos procedimentos, os municípios podem enfrentar dificuldades para gerir adequadamente seus recursos financeiros. A implementação da nova lei pode demandar investimentos iniciais em tecnologia, capacitação e reestruturação administrativa.

66.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Nova Lei de Licitações oferece um caminho promissor para a modernização da administração pública municipal, proporcionando mais eficiência e transparência nos processos licitatórios. No entanto, para os municípios de pequeno porte, a implementação dessa legislação apresenta desafios significativos, relacionados principalmente à capacidade técnica, à infraestrutura tecnológica e à gestão financeira. Superar esses desafios exigirá uma abordagem estratégica, que inclua capacitação contínua, parcerias institucionais e um planejamento cuidadoso dos recursos. Com essas medidas, os municípios de pequeno porte poderão não apenas se adaptar às novas exigências legais, mas também melhorar a qualidade dos serviços prestados à população.

Espera-se que os resultados da pesquisa contribuam para uma melhor compreensão dos impactos da Lei 14.133/21 na administração municipal, especialmente nos municípios de pequeno porte. Além disso, pretende-se identificar estratégias e boas práticas que possam auxiliar esses municípios na adoção das novas regras licitatórias, superando os desafios e aproveitando as oportunidades trazidas pela nova lei.

66.5 PALAVRAS-CHAVE

Lei 14.133/21; Administração Municipal; Licitações; Contratos Administrativos.

66.6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.

BRASIL. Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Dispõe sobre Licitações e Contratos Administrativos. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 2021.

DINIZ, E; FRAGOSO, JPC; JUNIOR, RMR. Análise das mudanças e impactos no âmbito municipal com a nova lei de licitação e contratos administrativos: os impactos da Lei 14.133/2021 para municípios com menos de 20 mil habitantes. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, v. 9, n. 8, 2023.

FERREIRA, CHOF. Mudanças na lei de licitações e os impactos na administração pública municipal. Trabalho de Conclusão de Curso, Faculdade de Inhumas, Inhumas, GO, 2021.

MATOS, DRGB; FERREIRA, ATV. Impacto da Nova Lei de Licitações nos Pequenos Municípios. Jusbrasil, 2021.

SILVA, CA; OLIVEIRA CH; LIMA TL. A nova Lei de Licitação (14.133/2021): Os impactos na Administração Pública Municipal. Revista Nativa Americana de Ciências, Tecnologia & Inovação, v. 2, n. 1, 2022.

67 UMA ANÁLISE DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIOASSISTENCIAIS SOB A ÓTICA DO PENTE FINO DO INSS PARA BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA

AN ANALYSIS OF SOCIAL ASSISTANCE PUBLIC POLICIES FROM THE PERSPECTIVE OF THE INSS FINE COMB FOR CONTINUED PROVISION BENEFITS

“GT2 - Atualidades do direito público”

Heloisa Corrêa Meneses¹¹⁴

67.1 INTRODUÇÃO.

O presente trabalho tem o escopo de analisar o tema de políticas públicas socioassistenciais, assim é importante destacar o surgimento das políticas públicas como as principais iniciativas governamentais voltadas para a proteção social dos cidadãos, bem como analisar sua eficácia e impacto na vida dos beneficiários.

Assistência a Grupos Vulneráveis é uma área crucial das políticas públicas, focando em populações que enfrentam múltiplas formas de exclusão e discriminação. Isso inclui políticas específicas para idosos, pessoas com deficiência, populações indígenas, e pessoas em situação de rua. Programas como o BPC para pessoas idosas e pessoas com deficiência e a Política Nacional de Assistência Social (PNAS) são exemplos de esforços para garantir direitos e promover a inclusão social desses grupos. Além disso, iniciativas como os Centros de Referência Especializados para População em Situação de Rua (Centro POP) oferecem suporte e serviços essenciais para essas populações, visando sua integração social e melhoria das condições de vida.

A partir de uma nova concepção da Política Nacional de Assistência Social – PNAS na perspectiva do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, em 2004, o Benefício de Prestação Continuada - BPC passou a constituir parte integrante da Proteção Social Básica. Nesse sentido, cabe trazer a definição do SUAS:

É possível afirmar que a regulamentação da Assistência Social como Política Pública integrante da Seguridade Social, bem como o seu redesenho mediante a criação do SUAS sinaliza, sem dúvida, um avanço de relevância histórica na trajetória de uma Política que tem sua gênese estruturada sobre as bases da matriz caritativa e filantrópica, destituída de visibilidade na sua natureza política e institucional. (COUTO, 2014, p.282)

Assim, tem o intuito abordar as nuances sobre os sucessivos programas de governo que instituiu o “Pente Fino” no INSS, ou seja, um programa que solicita o comparecimento do segurado a agências do INSS para checagem da sua incapacidade laboral sendo

353

¹¹⁴ Professora da Universidade Estadual de Minas Gerais – UEMG. Mestre em Direito pela Universidade Nove de Julho – UNINOVE/SP. Pós-graduada em Direito Societário e Contratos Empresariais pela Universidade Federal de Uberlândia. Pós-graduada em Direito Processual Civil pela Faculdade Damásio de Jesus. Graduada em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia. Advogada, inscrita na OAB/MG sob o nº 153.705. Email: heloisameneses@hotmail.com

chamados a novas perícias e procedimentos para validação de benefícios já concedidos

Logo, o mesmo se vê desprotegido do seu amparo social ao ter, muitas vezes, seu benefício suspenso de forma abrupta e inadequada. Assim, traz a lume a seguinte problemática: Em que medida o Estado pode resguardar o segurado do INSS e buscar uma proteção social face ao notório despreparo do programa Pente-Fino? O tema em voga é de suma validade dentro do direito previdenciário e permite analisar profundamente questões que precisam ser descortinadas para melhor garantia do acesso a justiça do segurado da previdência social. Para tanto, cumpre salientar a notória ineficácia das agências previdenciárias no Brasil.

67.2 METODOLOGIA

Por meio do método dedutivo, histórico comparativo, baseado em pesquisa, análise e revisão bibliográficas conclui-se em uma breve análise que são necessárias políticas públicas alinhadas com a proteção do segurado da previdência social e que propiciem a sustentabilidade social visando minimizar a nítida situação de extrema pobreza e vulnerabilidade que assola o país. Assim, como resultado da pesquisa, tem-se é necessário instituir políticas públicas que vão ao encontro do que expõe os pilares da Agenda 2030 da ONU com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em especial o ODS 16 que busca resguardar o direito de paz e de instituições eficazes.

67.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Em 2019 houve a Reforma da Previdência, com a publicação da Emenda Constitucional n. 103 de 13 de novembro de 2019, o que muda drasticamente toda a ordem jurídica da previdência social, corroborando ainda mais a tendência de mitigação dos direitos sociais.

Ademais, por ocasião da própria necessidade de adequação do sistema operacional do INSS, autarquia federal responsável pela concessão de benefícios junto ao Regime Geral de Previdência Social, na prática essa atualização demorou meses para ser inserida, o que se observou uma real desorganização estatal para o atendimento da demanda, prejudicando o acesso dos beneficiários na busca por seus direitos de proteção social.

Trata-se de um movimento em contradição á concepção de Seguridade Social (saúde, previdência e assistência social) sob o prisma de direitos fundamentais materiais, eis que afetam diretamente o cidadão na sua integridade e dignidade humana, uma vez que consubstancia-se em meios substitutivos de subsistência.

Esse caráter emancipatório, que se pretende atribuir à Seguridade Social, a partir de sua caracterização como direito fundamental material, mais importante se faz à medida que, diferentemente dos países europeus, o Brasil é um país em que o Estado Social é uma promessa ainda descumprida. (CORREIA, 2007, p. 137).

Segundo SAVARIS (2021, p.67-68), a insegurança social consiste em indivíduo estar à mercê de eventos que comprometem sua capacidade de assegurar, por si só, sua independência social. Com efeito, os chamados riscos sociais – como a doença, o acidente, o desemprego, a cessação de atividade em razão da idade, a miséria daquele que não pode mais trabalhar – colocam em questão o pertencimento social do indivíduo que somente pode tirar do seu salário meios de subsistência. A vulnerabilidade dos indivíduos em face

dos riscos sociais reclama a elaboração e implementação de políticas públicas de segurança social. Essas políticas públicas consubstanciam ações coordenadas de proteção dos indivíduos frente aos diferentes estados de necessidade, assegurando-lhes condições dignas de subsistência em meio a tais adversidades.

De acordo com a Portaria Conjunta MDS INSS nº 28, de 25 de Julho de 2024, nos termos do art.7º §31º, será solicitado para o requerente ou para o seu representante legal, o registro biométrico, o qual deverá ser feito a partir de 1º de setembro de 2024.

Estes registros biométricos deverão ser feitos nos cadastros da Carteira de Identidade Nacional, que é o novo modelo de carteira de identidade do cidadão brasileiro. Além do cadastro na CIN, pode ser feito também por meio do título eleitoral, ou ainda pela Carteira Nacional de Habilitação.

Cumpra salientar que os três documentos de identificação têm uma média e 60 a 180 dias para serem expedidos e recentemente, foi criada a Carteira de Identidade Nacional, e em alguns lugares, o tempo de espera para a emissão desse documento pode durar por meses. No entanto, com a obrigatoriedade para mais de 800 mil beneficiários do BPC-LOAS para realizarem a biometria em prazo exíguo, isso pode ocasionar um rompimento da estrutura de proteção social conquistada no Brasil.

67.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS.

A análise das políticas públicas relacionadas ao Benefício de Prestação Continuada (BPC) e a implementação do pente-fino pelo INSS revela um cenário preocupante para a proteção social no Brasil. Embora o pente-fino seja uma medida voltada à fiscalização e à garantia da correta destinação dos recursos públicos, sua aplicação tem gerado um impacto adverso, especialmente entre os beneficiários de baixa renda que já enfrentam diversas formas de exclusão social.

O pente-fino, ao impor novas regras e burocracias, tende a restringir ainda mais o acesso aos benefícios sociais, afetando diretamente pessoas em situação de vulnerabilidade. A exigência de procedimentos como o registro biométrico, aliado a prazos curtos e à ineficiência operacional do INSS, cria barreiras adicionais para os beneficiários que, muitas vezes, não têm os recursos ou a mobilidade necessários para cumprir tais requisitos. Esse cenário não apenas aumenta o risco de suspensão indevida de benefícios, mas também amplia a exclusão social, violando os princípios fundamentais da seguridade social previstos na Constituição Federal.

A intensificação dessas burocracias e a criação de novas exigências tendem a mitigar ainda mais os direitos sociais, especialmente em um contexto onde o acesso a esses benefícios já é limitado. Em vez de proteger os mais vulneráveis, o pente-fino, na forma como é atualmente executado, pode se transformar em um mecanismo de exclusão, diminuindo o alcance das políticas públicas que deveriam servir como um amparo para os cidadãos em situação de necessidade.

Dessa forma, é imperativo que o Estado reavalie a condução desse processo, garantindo que a fiscalização e a transparência na concessão dos benefícios não comprometam o direito à proteção social dos mais necessitados. O fortalecimento das instituições e a adoção de políticas públicas que respeitem a dignidade humana e o acesso equitativo aos benefícios sociais são fundamentais para evitar que o pente-fino se torne um instrumento de injustiça social.

Futuras pesquisas devem focar em alternativas para equilibrar a necessidade de controle administrativo com a preservação dos direitos dos beneficiários, garantindo que as políticas de seguridade social cumpram seu papel de inclusão e proteção, especialmente para as populações de baixa renda que dependem desses programas para sua sobrevivência.

67.5 PALAVRAS-CHAVE:

Benefício de Prestação Continuada, Proteção social, Pente-fino; INSS

67.6 REFERÊNCIAS (NBR 6023) –

COUTO, Berenice Rojas et al. O Sistema Único de Assistência Social no Brasil: uma realidade em movimento. 4.ed. São Paulo: Cortez, 2014, p.282

CORREIA, Marcus Orione Gonçalves; CORREIA, Érica Paula Barcha. Curso de Direito da Seguridade Social. 3. Ed. rev. E atual. São Paulo Saraiva. 2007.

SAVARIS, José Antonio. Direito Processual Previdenciário. 9ª Ed, Curitiba: Alteridade Editora, 2021.

TELLES, Rodrigo. Manual do BPC LOAS. 2ªed. Editora Primeira Edição. São Paulo – SP, 2023.

68 A AFETIVIDADE COMO PRINCÍPIO NORTEADOR NO DIREITO DE FAMÍLIA

THE AFFECTIVITY AS A GUIDING PRINCIPLE IN FAMILY LAW

GT1: Atualidades do Direito Privado

Kauany Aparecida Martins Ferreira

E-mail: kauany.1098336@discente.uemg.br

Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Frutal

68.1 INTRODUÇÃO

O conceito de família vem evoluindo ao longo do tempo, expandindo-se para além de uma visão fechada da família tradicional estabelecida por consanguinidade para incluir também as relações fundadas na convivência e no afeto, relações essas que muitas vezes prevalecem sobre a tradicional. Nesse contexto, a afetividade vem se destacando como um princípio fundamental no Direito de Família, influenciando tanto decisões judiciais quanto novas legislações que visam proteger as relações familiares fundamentadas nos vínculos afetivos. Essas novas formas de ampliação que colocam o afeto no centro das relações, reconhecem que a convivência e o amor entre os membros são os aspectos mais importantes na formação de uma família

357

68.2 METODOLOGIA

A pesquisa se deu pelo método dedutivo, correspondendo à extração discursiva do conhecimento a partir de premissas gerais aplicáveis a hipóteses concretas. Logo em seguida será utilizado o método argumentativo-dialético, sob a forma de lógica da persuasão. Através deste método, buscar-se-á a compreensão do fenômeno jurídico que se pretende estudar, ou seja, a afetividade como princípio norteador no direito de família, a partir das argumentações que o tema comporta em vista dos valores que pretendam fazer valer.

68.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA:

Historicamente, o Direito de Família era marcado por uma visão mais fria e distante, onde questões patrimoniais e biológicas predominavam. Era um campo do direito que, muitas vezes, deixava de lado a verdadeira essência das relações humanas: o afeto. Foi com a promulgação da Constituição Federal de 1988 que essa realidade começou a mudar de forma significativa. A nova Constituição trouxe um olhar mais humano e acolhedor.

A afetividade no Direito de Família é interligada a demais princípios constitucionais como o da solidariedade familiar e o princípio da dignidade da pessoa humana. A afetividade vem ganhando forças atualmente e a jurisprudência brasileira está ampliando-se no sentido de considerar e aceitar a afetividade como um elemento de grande importância nas decisões judiciais.

Antes de qualquer direito fundamental referente à família, está o direito que toda pessoa tem, desde que nasce até o dia de sua morte: o direito ao afeto, ao amor.

É o direito mais importante para melhor desenvolvimento da saúde física, psíquica e emocional das pessoas, assim como ao desenvolvimento material e cultural da família. (ALMEIDA, Lara Oleques de. A função social da família e a ética do afeto: transformações jurídicas no Direito de Família. Regrad. Revista Eletrônica de Graduação do Univem, v. 1, p. 78 2008.)

A afetividade se destaca principalmente em casos de adoção, seja por socioafetividade ou por casais homoafetivos, casos de guarda compartilhada e por convivência. Com essa evolução, a afetividade está presente nas propostas de mudança do Código Civil, que visam a ampliação do conceito de família, que:

Prevê a família conjugal (formada por um casal) e o vínculo não conjugal (mãe e filho, irmã e irmão), que passa a se chamar “parental”. Substitui o termo “entidade familiar” por “família”; “companheiro” por “convivente” e “poder familiar” por “autoridade parental”.

Essas possíveis alterações têm como objetivo reconhecer de maneira mais abrangente e inclusiva as diversas formas de constituição familiar. Elas valorizam os laços afetivos como elementos essenciais para a formação e o desenvolvimento do indivíduo. Dessa forma, a afetividade se torna um princípio orientador nas relações familiares, reconhecendo a importância do amor, do cuidado e do vínculo emocional na criação de um ambiente saudável e propício para o crescimento e bem-estar de todos os membros da família.

Sobre a socioafetividade, propõe-se o reconhecimento de relações baseadas no afeto, e não no vínculo sanguíneo. Esse conceito também abrange a multiparentalidade, que permite a coexistência de mais de um vínculo materno ou paterno em relação a um indivíduo. Ademais, a jurisprudência do STJ e do STF estabelece que, nas ações de maternidade ou paternidade, o vínculo afetivo prevalece sobre o biológico, podendo ser reconhecido inclusive após a morte.

Essas mudanças visam assegurar que todas as formas de família sejam igualmente protegidas e valorizadas pela lei, promovendo uma compreensão mais humanizada das relações familiares.

68.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A inclusão da afetividade como fundamento do Direito de Família representa um avanço significativo na proteção dos laços familiares. Esta perspectiva busca valorizar a importância das emoções e do carinho nas relações familiares, reconhecendo que o afeto é um componente essencial na construção e na manutenção da família. Com essa abordagem, o Direito de Família amplia sua visão para adotar a diversidade e a complexidade das famílias contemporâneas.

Ao adotar essa visão, o Direito de Família se torna mais inclusivo e garante a proteção dos direitos e interesses de todos os membros da família, independentemente de sua estrutura. Este

reconhecimento da diversidade das relações familiares reforça a proteção jurídica e social das várias formas de convivência, promovendo a dignidade, o respeito e a igualdade entre todos.

Ademais, ao humanizar o Direito de Família, esta abordagem assegura que as necessidades e particularidades de cada indivíduo e família sejam levadas em consideração. Isso contribui para a criação de um sistema jurídico mais justo e equitativo, capaz de oferecer um suporte efetivo a todas as pessoas.

Em síntese, a incorporação da afetividade como fundamento do Direito de Família não apenas protege os laços familiares, mas também valoriza e reconhece a importância do amor e do cuidado nas relações humanas.

68.5 PALAVRAS-CHAVE:

Afetividade; família; direito de família; relações familiares.

68.6 REFERÊNCIAS:

ALMEIDA, Lara Oleques de. A função social da família e a ética do afeto: transformações jurídicas no Direito de Família. Regrad. Revista Eletrônica de Graduação do Univem , v. 1, 2008.

BATISTA, Julya Alves. O princípio da afetividade no Direito de Família. 2022.

<https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/3896>. Acesso em 29 de julho de 2024.

CALDERÓN, Ricardo Lucas. Princípio da afetividade no direito de família. Renovar, 2013.

CALDERÓN, Ricardo. Princípio da Afetividade no Direito de Família. 2ª ed. rev. atual. e amp. Rio de Janeiro: Forense, 2017.

MADALENO, Rolf. Direito de Família. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2023. E-book. ISBN 9786559648511. Disponível em:

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559648511/>. Acesso em: 29 jul. 2024.

Tartuce, Flávio, 1976-

TARTUCE, Flávio. Direito civil : direito de família - 19. ed., rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro : Forense, 2024.

TARTUCE, Flávio. Novos princípios do direito de família brasileiro. Jus Navigandi, Teresina, ano, v. 10, 2007.

ZAMATARO, Yves Alessandro R. Direito de Família em Tempos Líquidos. São Paulo: Grupo Almedina, 2021. E-book. ISBN 9786556272245. Disponível em:

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786556272245/>. Acesso em: 29 jul. 2024.

69 A (IN)CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 977 DO CÓDIGO CIVIL

THE (IN)CONSTITUTIONALITY OF ART. 977 OF THE CIVIL CODE

GT1 - Atualidades do direito privado

Leonardo de Carvalho Penha

carvalhopenha19@gmail.com

Universidade do Estado de Minas Gerais

69.1 INTRODUÇÃO

A questão da possibilidade, ou não, de cônjuges em regime da comunhão universal de bens, ou no regime da separação obrigatória, ultrapassa a esfera do Direito Empresarial. Isso tudo porque o disposto no art. 977 do Código Civil (CC) é também discutido no âmbito do Direito Público como um todo.

Doutrinadores do Direito Empresarial e do Direito Civil, como Gladston Mamede (2022, local. 95), Sílvio de Salvo Venosa e Cláudia Rodrigues (2018, local. 41) entendem que a restrição aos cônjuges nos regimes previstos do art. 977 do CC traduz arbitrária intervenção do Estado na economia. Para os dois últimos doutrinadores, ademais, a citada restrição desestimula a atividade empresarial, significando inquestionável *retrocesso ao incentivo à exploração da atividade econômica como fonte de renda familiar*.

Doutrinadores do Direito Público, a seu turno, defendem que a regra do art. 977 do CC nada mais faz do que impedir que haja a confusão patrimonial e, conseqüentemente, fraude contra credores e fraude contra a execução. Apontam, ainda, que a boa-fé empresarial é imperativo, devendo ser seguida por todos que pretendem constituir empresa ou sociedade empresarial, tal como os demais princípios insculpidos no art. 170 da Constituição Federal (Reale Júnior, 1992, p. 8; Ferreira Filho, 1990, p. 9; Moraes, 2023, local. 862).

Para tudo isso, fez-se imprescindível (I) analisar as diferentes interpretações doutrinárias acerca do art. 977 do CC, seja de juristas do Direito Público, seja de juristas do Direito Privado; (II) compreender as dimensões da presunção de inocência; (III) investigar os motivos que levaram à citada ilicitude; e, por fim, (IV) estabelecer um entendimento acerca do art. 977 do CC que venha a contribuir significativamente para demais trabalhos e julgados.

69.2 METODOLOGIA

Para a consecução do trabalho, adotou-se o método dedutivo e a pesquisa qualitativa, a partir de análise teórico-doutrinárias, legais e jurisprudenciais, com base na literatura nacional e internacional específica sobre o Direito Empresarial, o Direito Civil, o

Direito Constitucional e em dados e evidências científicas, com a coleta de informação sobre leis, projetos de leis, enunciados, julgados, a fim de ampliar a compreensão sobre o tema.

Dessa maneira, para se atingir os objetivos pretendidos, foram trabalhados conceitos como: capacidade empresarial; incapacidade empresarial; regime da comunhão universal de bens, regime da separação obrigatória, presunção de inocência e suas dimensões nacionais e internacionais, e, finalmente, boa-fé empresarial.

69.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O trabalho demandou o estudo da compatibilidade ou não do art. 977 do Código Civil (CC) em face do princípio constitucional e internacional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da Constituição Federal). Isso com fulcro na dialética doutrinária acerca da ilicitude de de cônjuges em regime da comunhão universal de bens, ou no regime da separação obrigatória, constituírem sociedade comercial; tal como no entendimento jurisprudencial acerca da temática tratada.

Espera-se com o trabalho contribuir para as discussões acerca da compatibilidade, ou não, do art. 977 do Código Civil, com a sistemática constitucional. Isso por meio da revisão literária tanto do Direito Público (Miguel Reale, Manoel Gonçalves Ferreira Filho e Alexandre de Moraes) como do Direito Privado (Gladston Mamede, Sílvio de Salvo Venosa e Cláudia Rodrigues).

Embora seja um tema eminentemente do ramo do direito empresarial, com a análise (I) das diferentes interpretações sobre o papel do Estado na economia e (II) da vedação de cônjuges em regime da comunhão universal de bens, ou no regime da separação obrigatória, de constituírem empresa; pretende-se apresentar uma discussão embasada e de rica fundamentação teórica.

Ademais, espera-se contribuir positivamente para discussões futuras. Isso à medida que se pretende no presente trabalho analisar a compatibilidade do referido artigo em face do princípio da presunção de inocência; convencionado, também, no Direito Empresarial como boa-fé empresarial (como há de se observar nas doutrinas do referido ramo).

69.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os Enunciados nº 204 e 205 da III Jornada de Direito Comercial reafirmam o texto expresso no art. 977 do CC; o Enunciado nº 94, a seu turno, estabelece que a vedação não se aplica às sociedades anônimas, em comandita por ações e cooperativa. Não é vislumbrado nos citados enunciados discussões sobre a “presunção de culpabilidade” adotada pelo legislador; como se a ilegalidade da constituição de sociedades por cônjuges sob os regimes do art. 977 do CC não originasse da inversão da presunção de inocência prevista no art. 5º, LVII, da Constituição Federal (CF).

Destaca-se, ainda, que a liberdade de associação (art. 5º, XVII, da CF) é norma cogente de última hierarquia, não podendo ser restringida por norma infraconstitucional, dada a ausência de qualquer delegação restritiva. Em outras palavras, tem-se no direito de associação norma de eficácia plena, que não pode ser restringida por lei, visto que não há

previsão expressa na Constituição que norma infraconstitucional possa delimitar sua eficácia (Mendes; Branco, 2023, local 129).

Em 2021, o Senador Esperidião Amin apresentou Projeto de Lei (PL) que alterava o art. 977 do CC, tornando lícita a sociedade de cônjuges em qualquer regime civil de bens. Nas justificativas, o Senador apontou que *a proibição não é proporcional em sentido estrito, pois ofende os princípios constitucionais da livre iniciativa, da associação e da isonomia em proporção maior à proteção da higidez e da boa-fé no setor empresarial* (Brasil, 2024, p. 4).

A boa-fé citada pelo Senador é decorrência direta da condição de inocência pregada pela Constituição Federal em seu texto (art. 5º, LVII, da CF). A inocência, como regra de tratamento (Ferrajoli, 1997, p. 551), condiciona a ação do Estado de não legislar e decidir como se alguém já fosse culpado. Assim, tanto no âmbito legislativo, judicial e administrativo, não poderia haver ato normativo, administrativo ou judicial que descaracterizasse a inocência de quem não se apresenta para a sociedade como culpado de determinado ilícito.

Fato é que a condição de inocência a ser observada pelo Estado não é imperativa tão somente das normas internas, como também internacionais. O Pacto de São José da Costa Rica (art. 8) e a Declaração Universal dos Direitos Humanos (art. 11) tornam a presunção de inocência regra, devendo os Estados-membros expurgar normas e interpretações diversas. O descumprimento de tais preceitos internacionais por parte do Brasil possibilita o questionamento da norma em âmbito do controle de convencionalidade, desde que seja arguida internamente e o Estado brasileiro mostre-se omissivo ou decida de forma diversa.

Nessa linha, a presunção de que os cônjuges sócios em regime da comunhão universal de bens, ou no regime da separação obrigatória, irão fraudar credores e/ou a execução jamais seria compatível em face da norma de tratamento constitucional e internacionalmente prevista.

363

69.5 PALAVRAS-CHAVE:

Direito Empresarial. Presunção de Inocência. Art. 977 do Código Civil.

69.6 REFERÊNCIAS

BRASIL. Senado Federal. Projeto de Lei nº 3024, de 31 de agosto de 2021. Altera a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, para permitir aos cônjuges, independentemente do regime civil de bens ou de separação obrigatória, constituir sociedade entre si ou com terceiros. Brasília: Senado Federal, 2021. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/149628>. Acesso em: 24 jul. 2024.

FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón: Teoría del garantismo penal. Madrid: Trotta, 1997.

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direito constitucional econômico. São Paulo: Saraiva, 1990.

MAMEDE, Gladston. Manual de direito empresarial [recurso eletrônico]. 16. ed. Barueri [SP]: Atlas, 2022.

MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional [recurso eletrônico]. 18. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2023.

MORAES, Alexandre de. Direito constitucional [recurso eletrônico]. 39. ed. Barueri [SP]: Atlas, 2023.

REALE JÚNIOR, Miguel. Casos de direito constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1992.

VENOSA, Sílvio de Salvo; RODRIGUES, Cláudia. Direito empresarial [recurso eletrônico]. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2018.

70 OS IMPACTOS DA CULTURA E DA MODERNIDADE NO PROJETO DE REFORMA DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO QUANTO AO DIREITO DAS FAMÍLIAS

THE IMPACTS OF CULTURE AND MODERNITY ON THE PROJECT TO REFORM THE BRAZILIAN CIVIL CODE REGARDING FAMILIES LAW

GT4 – Políticas pública de desenvolvimento e efetividades do Direito

Fabiola Elidia Gomes Vital

fabiolaegomes@gmail.com

Guilherme de Sousa Cadornim

falecomguilhermecadorim@gmail.com

Faculdade de Direito de Franca

70.1 INTRODUÇÃO

O Anteprojeto de Reforma do Código Civil, elaborado por uma comissão de renomados juristas, que arduamente enfrentou estudos da jurisprudência, da doutrina, das orientações do CNJ, de direito comparado, dentre outros meios de pesquisa tais quais audiências públicas, pretende não inovar, mas trazer segurança jurídica às relações civis, codificando aquilo que efetivamente e na prática está sendo vivenciado pela sociedade, pelo Poder Judiciário e também pelo Poder Legislativo.

Dizer que reformar o Código Civil atual é desnecessário em razão de sua breve vigência trata-se de um equívoco quando entendemos que com a reformulação, ou a simples forma de reescrever determinadas regras ou institutos, resolver-se-á questões cotidianas que estão sendo enfrentadas no Judiciário e que serão pacificadas, na busca por segurança jurídica, trazendo maior efetividade aos direitos.

Por meio desse estudo, considerando brevemente a história das codificações civis brasileiras e o impacto da cultura de cada época na legislação pertinente, levando-se em conta que a cultura vigente na sociedade em cada época a faz moderna em seu tempo, busca-se demonstrar como o Projeto de Reforma do Código Civil externa e representa a cultura e a modernidade da sociedade atual, como forma de trazer efetividade aos direitos dos cidadãos, especialmente no que diz respeito à Constitucionalização do Direito de Família.

70.2 METODOLOGIA

Para o desenvolvimento do presente trabalho foi utilizado predominantemente o método dedutivo embasado na revisão bibliográfica, por meio da análise da legislação, de artigos científicos e teses que auxiliam na contextualização do tema no tempo, como forma de

compreender a realidade para chegarmos a resultados válidos e confiáveis.

70.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O primeiro Código Civil Brasileiro foi promulgado durante a Velha República (1894 - 1930), num momento em que o Brasil vivenciava uma estrutura social, agrária-oligárquica e conservadora bastante dominantes, razão pela qual, nos dizeres de Adilson Leal, o Código Civil de 1916 era “tão liberal quanto lhe era permitido ser”, já que se vivenciava a política do café com leite, com eleições baseadas no coronelismo e no voto de cabresto (Leal, 2018).

A propriedade, a família e o contrato eram, no Código Civil de 1916, os três elementos fundamentais objeto da codificação, de modo que para se tornarem efetivos deveriam levar em consideração as tendências da codificação, quais sejam, o igualitarismo e o individualismo burguês, a perspectiva patrimonialista e centralizadora do Estado, a par da tradição patriarcal da formação social brasileira.

Note-se que no que diz respeito à Família, o Código Civil de 1916 permaneceu enrijecido e patriarcal, representando, provavelmente como nos dizeres de Orlando Gomes, “*exemplo de intervenção religiosa na elaboração da lei*”, na medida em que não contemplou o divórcio como uma das modalidades de dissolução conjugal (Gomes, 2003).

A codificação aprovada, de fato, dissociou-se do Projeto de Lei apresentado por Bevilacqua, que encontrou barreira conservadora no Congresso Nacional da época que trouxe ao regramento Civil o conservadorismo da própria sociedade brasileira, de modo que o projeto de lei era mais sensível e liberal em relação a, por exemplo, o reconhecimento dos então denominados filhos ilegítimos e à incapacidade relativa da mulher, ao passo que ele mesmo ponderou que “*o autor do Projeto tem convicção de que foi, neste ponto, tão liberal quanto lhe era permitido ser*” (Bevilacqua, 1917, P.96).

Passado o tempo, já em vigência o Código Civil de 1916, com a presença mundial de duas Grandes Guerras (de 1914 a 1918; e, de 1939 a 1945), a utilização da bomba atômica, o Holocausto, a Construção do Muro de Berlim, a Guerra Fria, e o trágico fato de o Brasil ter passado por uma ditadura militar (1964 a 1985), outras modificações sociais ocorreram, nomeadamente a movimentação do espaço da mulher na sociedade especialmente pela ocupação em cargos de trabalho remunerados fora do lar, e a necessidade de prestigiar os seres humanos e seus direitos basilares em detrimento das questões patrimoniais, fortalecendo a coletividade sobre a individualidade, fatos que ensejaram a promulgação da Constituição Cidadã em 1988.

Nesse compasso, sob a supervisão de Miguel Reale, foi apresentado projeto de Atualização e Modificação do Código Civil, que buscou respeitar, em suas próprias palavras, “*que a solução social de nossa era será no sentido de uma complementariedade de valores, na qual a subjetividade se espelhe no social e o social encontre na subjetividade a raiz fundante de suas manifestações.*” (REALE, 1976), de modo que, o atual Código Civil, devidamente aprovado, fundamenta-se em três princípios basilares: da socialidade, da eticidade e da operabilidade.

Além disso, o Código Civil contempla diversas modificações culturais da sociedade brasileira ao longo desse período compreendido entre 1916 e 2002, sem deixar de respeitar a Constituição Federal, e sem sobrepujá-la naquilo que ela não havia alterado, trazendo elementos de valorização da pessoa humana, notadamente a eliminação das diferenças entre filhos legítimos, ilegítimos, naturais, adulterinos, adotivos; a exterminação (ao menos no campo legal) das

diferenciações entre homens e mulheres inclusive no que diz respeito à capacidade civil da mulher e ao poder familiar (e não mais pátrio poder); de casamento civil e união estável, dentre tantas outras inovações comparativamente ao Código Civil de 1916.

Para além de tudo isso, de 2002 a 2024, as configurações da sociedade brasileira como um todo sofreram inúmeras transformações, desde a forma de contratação, passando pelos meios de comunicação, e chegando até as relações familiares.

A sociedade atual não comporta mais conceituação enrijecida de família e entidade familiar existente na Constituição Federal. Por esse motivo, considerando essas particularidades, o Direito de Família passa a ser reconhecido como DIREITO DAS FAMÍLIAS, que se traduz numa forma de pluralidade inclusiva, permitindo reconhecer diversos arranjos familiares socialmente construídos e calcados no princípio da afetividade, conforme dito por Pablo Stolze em seu parecer como Subrelator do Projeto de Alteração do Código Civil (Gagliano, 2024).

Neste ínterim, o Projeto de Código Civil apresentado ao Senado Federal reconhece expressamente que são famílias aquelas constituídas pelo casamento, pela união estável e pelo vínculo de parentesco natural ou civil, resultante da socioafetividade, adoção ou reprodução assistida, ressaltando-se que tanto o casamento como a união estável são realizados entre duas pessoas, e não mais entre um homem e uma mulher.

E, ao tratar da socioafetividade, o Projeto de Código Civil não a exclui em caso de existência de vínculo genético, trazendo, neste ponto, a confirmação da inclusão da multiparentalidade na codificação, autorizando o seu reconhecimento extrajudicial em caso de consensualidade.

Nesse aspecto de se ressaltar o reconhecimento das famílias recompostas, oriundas de relacionamentos prévios. O código abrange também essa formação familiar parental por afinidade.

Assim, e sem o intuito de esgotar a matéria relacionada às reformas pretendidas pelo Projeto de Código Civil elaborada pela Comissão de Juristas determinada e escolhida para tanto, o que se pode afirmar é que a constitucionalização das relações privadas é um dos maiores avanços já existentes de modo a abraçar e abranger todas as relações civis, inclusive as relações das famílias, que, agora, devem ser vistas e inclusive codificadas sob dois enfoques: da afetividade e da afinidade.

70.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Miguel Reale menciona HEGEL para tratar da codificação:

nada é mais conforme à dignidade de um povo do que a obra codificadora, desde que realizada com senso histórico concreto, graças ao qual se espelhem objetivamente as formas de querer da nacionalidade e se preservem as fontes da sua continuidade cultural. Toda época é época de codificação, quando se tem consciência de seus valores históricos. (Reale, 1976).

Esse fragmento sintetiza toda a necessidade e plausibilidade da reforma do Código Civil, ou melhor, de sua atualização.

Como demonstrado, nosso País passou por inúmeras transformações sociais e culturais que tiveram impacto direto nas famílias. As emendas, as leis esparsas, as jurisprudências já abrangem essas transformações e modificações havidas na sociedade. Contudo, em inúmeras circunstâncias existe a necessidade de se judicializar as questões para a obtenção de provimentos que garantam a manutenção de situações já estabelecidas.

Assim, a codificação, ou melhor, a atualização da codificação civil brasileira merece ser

levada a efeito com vistas a garantir a igualdade e a dignidade das pessoas e suas relações, em uma clara demonstração de avanço e modernidade.

70.5 PALAVRAS-CHAVE

Reforma do Código Civil. Modernidade. Cultura. Direito das Famílias.

70.6

REFERÊNCIAS

- BRASIL. Relatório Final dos trabalhos da Comissão de Juristas responsável pela revisão e atualização do Código Civil. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/assessoria-de-imprensa/arquivos/anteprojeto-codigo-civil-comissao-de-juristas-2023_2024.pdf. Acesso em: 10 set. 2024.
- BEVILAQUA, Clóvis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil comentado por Clóvis Beviláqua. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1917. v. LT, p. 268. In: LEAL, A.; BORGES, J. P. R. O Código Civil de 1916: tão liberal quanto lhe era permitido ser. Revista Brasileira de História do Direito, v. 3, n. 1, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.26668/IndexLawJournals/2526-009X/2017.v3i1.1831>. Acesso em: 08 set. 2024.
- GAGLIANO, Pablo Stolze. A reforma do Código Civil. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/arquivos/2024/1/75D5CACA9ED958_AReformadoCodigoCivil-PabloSto.pdf. Acesso em: 08 set. 2024.
- GOMES, Orlando. Raízes históricas e sociológicas do Código Civil brasileiro. São Paulo: Martins Fontes, 2003. In: LEAL, A.; BORGES, J. P. R. O Código Civil de 1916: tão liberal quanto lhe era permitido ser. Revista Brasileira de História do Direito, v. 3, n. 1, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.26668/IndexLawJournals/2526-009X/2017.v3i1.1831>. Acesso em: 08 set. 2024.
- LEAL, A.; BORGES, J. P. R. O Código Civil de 1916: tão liberal quanto lhe era permitido ser. Revista Brasileira de História do Direito, v. 3, n. 1, p. 16–35, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.26668/IndexLawJournals/2526-009X/2017.v3i1.1831>. Acesso em: 08 set. 2024.
- VELLOSO, Andrei Pitten. Mutações paradigmáticas da codificação do Código Civil de 1916 ao Código Civil de 2002. Revista da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, 2004. In: LEAL, A.; BORGES, J. P. R. O Código Civil de 1916: tão liberal quanto lhe era permitido ser. Revista Brasileira de História do Direito, v. 3, n. 1, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.26668/IndexLawJournals/2526-009X/2017.v3i1.1831>. Acesso em: 08 set. 2024.
- Visão geral do Projeto de Código Civil. Disponível em: <https://www.miguelreale.com.br/artigos/vgpcc.htm>. Acesso em: 08 set. 2024.

71 ANONIMATO NA ERA DIGITAL: IMPACTO NO CRECIMENTO DE CRIMES VIRTUAIS

ANONYMITY IN THE DIGITAL ERA: IMPACTO THE GROTH OF VIRTUAL CRIMES

GT 2: Atualidades no direito público

Bianca Helena Munhoz
biancahelenamunhoz@outllok.com
Faculdade de Direito de Franca

71.1 INTRODUÇÃO

O advento da internet e das redes sociais trouxe consigo inúmeras facilidades e benefícios para a sociedade moderna, possibilitando a comunicação instantânea e o acesso rápido à informação. No entanto, esse avanço tecnológico também abriu espaço para a prática de crimes virtuais, muitos dos quais facilitados pelo anonimato proporcionado pelas redes sociais.

Neste contexto, este resumo expandido tem como objetivo investigar e analisar a relação entre o crescente número de crimes virtuais e o anonimato nas redes sociais. Serão abordadas questões como os principais tipos de crimes cometidos, as motivações por trás desses atos criminosos relacionados ao impacto do anonimato.

Por meio de uma análise aprofundada desses temas, este trabalho busca contribuir para uma maior compreensão dos desafios enfrentados na era digital. E serão apresentados dos casose exemplos mais relevantes.

Nesse sentido, a pergunta-problema a ser respondida é: o anonimato nas redes sociais fez com que crescesse o número de crimes virtuais?

A pesquisa tem o como objetivo geral demonstrar e dissertar acerca dos crimes virtuais e como isso tem relação e relevância com o anonimato por detrás das telas.

71.2 METODOLOGIA

O resumo visa analisar a garantia do anonimato e a confidencialidade dos usuários em relação ao número crescente de crimes virtuais na hodiernidade, com foco em entender as motivações, os tipos de crimes e o impacto do anonimato na detecção e punição.

A pesquisa será realizada conforme o método dedutivo, analisando e partindo de premissas gerais para a conclusão reflexiva de ordenamentos particulares.

Será também levado em consideração, a análise de dados estatísticos sobre a incidência de crimes virtuais em diferentes plataformas de redes sociais, utilizando dados de órgãos de segurança pública, empresas de segurança cibernética e relatórios internacionais.

Com essa metodologia, espera-se contribuir para uma melhor compreensão do papel do anonimato nos crimes virtuais e fornecer subsídios para o desenvolvimento de políticas públicas e estratégias de combate a esse tipo de crime.

71.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Os crimes virtuais, também conhecidos como cibercrimes, são delitos cometidos no ambiente digital, que envolvem o uso de computadores, redes sociais, dispositivos móveis e a internet como meio ou alvo do crime. Esses crimes podem abranger uma ampla gama de atividades ilegais, como fraudes, roubo de identidade, invasão de sistemas, difamação, assédio, pornografia infantil, entre outros. O anonimato nas redes sociais é frequentemente utilizado por criminosos virtuais para ocultar sua identidade e cometer esses atos ilícitos, o que representa um desafio adicional para as autoridades e a segurança digital.

Por exemplo, no caso de cyberbullying, indivíduos utilizam perfis falsos ou anonimadores para intimidar, humilhar ou ameaçar outras pessoas nas redes sociais. Outro exemplo é o *phishing*, onde criminosos enviam e-mails falsos que parecem ser de instituições legítimas para enganar as vítimas e obter informações pessoais, como senhas e números de cartão de crédito. O anonimato também facilita a disseminação de fake news, onde informações falsas são compartilhadas massivamente para manipular a opinião pública sem que os responsáveis sejam identificados.

O principal crime facilitado pelo anonimato nas redes sociais é o cyberbullying. Cyberbullying envolve o uso de tecnologia digital para assediar, ameaçar, ou humilhar outras pessoas de maneira repetitiva e intencional. O anonimato permite que os agressores escondam suas identidades, tornando mais difícil para as vítimas identificar e denunciar os responsáveis. Este crime pode ter sérias consequências emocionais e psicológicas para as vítimas, incluindo ansiedade, depressão e, em casos extremos, pensamentos suicidas. A facilidade de criar perfis falsos ou utilizar serviços que mascaram a identidade do usuário aumenta a incidência desse tipo de crime.

O anonimato nas redes sociais permite que usuários interajam sem revelar suas verdadeiras identidades, através de perfis falsos, pseudônimos ou tecnologias que mascaram informações pessoais. Embora o anonimato possa proteger a liberdade de expressão e a privacidade, ele também facilita crimes virtuais como cyberbullying, phishing e disseminação de fake news. Criminosos se aproveitam dessa ocultação para cometer atos ilícitos sem serem identificados, criando um ambiente de impunidade. Para combater esses abusos, é essencial desenvolver políticas, leis mais rigorosas e tecnologias que equilibrem a proteção da privacidade com a segurança digital. O anonimato nas redes sociais permite que usuários interajam sem revelar suas verdadeiras identidades, através de perfis falsos, pseudônimos ou tecnologias que mascaram informações pessoais. Embora o anonimato possa proteger a liberdade de expressão e a privacidade, ele também facilita crimes virtuais como cyberbullying, phishing e disseminação de fake news. Criminosos se aproveitam dessa ocultação para cometer atos ilícitos sem serem identificados, criando um ambiente de impunidade. Para combater esses abusos, é essencial desenvolver políticas, leis mais rigorosas e tecnologias que equilibrem a proteção da privacidade com a segurança digital.

71.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A investigação sobre os crimes virtuais e o anonimato nas redes sociais revela um cenário complexo, onde os benefícios da privacidade e liberdade de expressão são

acompanhados de significativos desafios de segurança. A principal questão explorada neste trabalho foi: o anonimato nas redes sociais fez com que crescesse o número de crimes virtuais?

Com base na análise realizada, conclui-se que o anonimato nas redes sociais, de fato, facilita a prática de crimes virtuais. A capacidade de ocultar a identidade incentiva comportamentos ilícitos, como cyberbullying, phishing e disseminação de fake news, devido à sensação de impunidade que proporciona. A dificuldade em rastrear e identificar os autores desses crimes torna a aplicação da lei mais complexa e muitas vezes insuficiente.

Para mitigar esses problemas, é crucial equilibrar a proteção do anonimato com medidas eficazes de segurança. Isso inclui o desenvolvimento de políticas rigorosas, aprimoramento das técnicas de investigação digital, e promoção de uma cultura de responsabilidade no uso das redes sociais. Apenas com uma abordagem multidisciplinar e colaborativa será possível reduzir os abusos e promover um ambiente digital mais seguro e ético.

Embora o anonimato nas redes sociais tenha seu valor, ele também contribui significativamente para o aumento dos crimes virtuais. Portanto, uma estratégia eficaz para enfrentar essa questão deve considerar tanto a proteção da privacidade quanto a necessidade de segurança digital robusta.

71.5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

371

BRAMILLA, Guilherme de Souza. Crimes virtuais. Toledo Prudente Centro Universitário, 2015.

MANZUR, Claudio Líbano. Los delitos de hacking en sus diversas manifestaciones. 2016.
Disponível em: <<https://pt.scribd.com/doc/308707918/Los-Delitos-de-Hacking-en-Sus-Diversas-Manifestaciones>>. Acesso em: 27.09.2016.

POMPILIO, Kamila Martins. Crimes virtuais e a adequação da legislação penal brasileira. 2023.
Disponível em: <https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/6372>. Acesso em: 09 de fev. de 2024.

SIEPIERSKI, ANA LUIZA. "CRIMES CIBERNÉTICOS: A POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DO ANONIMATO." *Portal de Trabalhos Acadêmicos* 3.2 (2016). Disponível em: <https://revistas.faculdedamas.edu.br/index.php/academico/article/view/2204>

71.6 PALAVRAS-CHAVE:

Anonimato; Crimes Virtuais; Redes Sociais; Segurança Digital.

72 JUSTIÇA ITINERANTE COMO MEIO DE ACESSO À JUSTIÇA

TRAVELING JUSTICE AS A MEANS OF ACCESS TO JUSTICE

GT4 – Políticas pública de desenvolvimento e efetividades do Direito

Laís Reis Araújo Nazaré

laisreisaraujo@hotmail.com

Marcelo Toffano

marcelo.toffano@direitofranca.br

Leonardo Henrique Pinto Nazaré

leohpnazare@hotmail.com

Faculdade de Direito de Franca

72.1 INTRODUÇÃO

O resumo tratará da Justiça Itinerante como meio de acesso à Justiça; permeando o conceito de justiça e o conflito entre os princípios da inércia da jurisdição e do acesso à justiça. Ademais, o objetivo principal é avaliar, ainda que de modo sucinto, as mudanças decorrentes da atuação da Justiça Itinerante e suas consequências nas relações sociais familiares. Justificando a elaboração do resumo em razão da necessidade de implantação de Políticas Públicas mais eficazes que visem “enxergar os invisíveis” à margem do acesso à Justiça.

72.2 METODOLOGIA

O presente resumo foi conduzido pelo tipo qualitativa, dentro da extensão territorial brasileira. Ademais, para a elaboração deste, foi utilizado o método científico dedutivo, pesquisa bibliográfica e documental.

72.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O conceito polissêmico de justiça faz concluir que “a natureza líquida e mutativa do conceito de justiça” está ligada aos direitos fundamentais e aos sociais. E que, para Hans Kelsen, “o homem nunca encontrará para ela uma resposta definitiva, devendo apenas tentar formular melhor a pergunta” (Volpe Filho; Martos, 2021, p. 165).

Questões de flexibilidade e de limitação do Judiciário no que toca ao acesso à Justiça demonstram a necessidade de Políticas Públicas capazes de levar justiça aos necessitados. No Brasil o acesso à justiça está previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da CF/88 e aduz que “a lei não excluirá da

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” (Brasil, 1988); e na Lei nº. 13.105/2015 (Código de Processo Civil) que assevera em seu artigo 3º que “não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito” (Brasil, 2015).

Platão (2001 *apud* Silva, 2007, p. 59-60) acredita que cada indivíduo pertença a um lugar na sociedade; que cada pessoa nasceu para desempenhar uma função. Asseverando que se cada indivíduo se dedicar o máximo naquilo que é bom existirá uma sociedade ideal. Chergando ao que, para ele, é o conceito de justiça absoluta (justa ou injusta, sem meio termo).

Nesse sentido de que a justiça (e também o seu acesso) está amplamente ligada à sociedade, Cintra, Grinover e Dinamarco (1991, p. 23) afirmam que “é predominante o entendimento de que não há sociedade sem direito: *ubi societas ibi jus*”. Aristóteles assevera que “e em alguns Estados os juízes são chamados mediadores, na convicção de que, se os litigantes conseguirem o meio-termo, conseguirão o que é justo. O justo, pois, é um meio-termo já que o juiz o é. (1985, p. 1.324a).

John Rawls (1971 *apud* Leite; Malaquias, 2024, p. 14), também pensando o indivíduo como parte da sociedade, aduz que a concepção de justiça será presumidamente estável sempre que uma sociedade bem ordenada perdurar por muito tempo, além de afirmar que “quando as instituições são justas, conforme definido por essa concepção, aqueles que participam de seus arranjos adquirem o correspondente senso de justiça e desejam fazer sua parte em mantê-los”.

Na modernidade, o acesso a justiça também é assegurado por meio da Justiça Itinerante (como poder judiciário que vai ao encontro dos necessitados), introduzida na CF/88 em 2004 pela Emenda Constitucional 45/2004 que tornou obrigatória a Justiça Itinerante para as esferas Federal, Estadual e do Trabalho. Já em 2022, com a Resolução 460/22 o Conselho Nacional de Justiça, ficou determinado como será feita a instação, a implementação, o aperfeiçoamento e ampliação dessa Justiça Itinerante e da pretação jurisdicional (IBDFAM, 2024 p. 9-10).

A Itinerância, por sua vez, não fere o princípio da inércia da jurisdição assegurado pelo artigo 2º do Código de Processo Civil que assegura que “o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”? (Brasil, 2015)

A resposta é negativa, vez que ao princípio da inércia da jurisdição existem exceções, e o princípio do acesso à justiça nada mais é do que uma exceção. Afinal, “dentro dos fóruns, o juiz vai julgar somente aquilo que recebe, quando as pessoas vão até ele. O que a Justiça Itinerante faz é inverter esse processo” (IBDFAM, 2024, p. 6).

A Justiça Itinerante possui quatro critérios, o geográfico (em municípios com área territorial extensas e distantes dos fóruns centrais); o econômico (hipossuficientes financeiros); o da vulnerabilidade especial (grupos populacionais que sofrem preconceito ou exclusão social); e o da especialidade (como a criação de justiça especializada). (IBDFAM, 2024, p. 5).

Portanto, podemos concluir que a Justiça Itinerante visa assegurar o direito à igualdade e o acesso à justiça, ao passo que, segundo Mello (2010 *apud* Vitorelli, 2012, p. 74) “a igualdade promulgada pela Constituição de 1988, todos concordam, não é uma igualdade liberal, meramente formal, mas uma igualdade que pretende corrigir as desigualdades reais”.

Para Alves, “a Justiça Itinerante surge com o escopo de efetivar o amplo acesso à justiça, assegurando à sociedade brasileira o exercício da cidadania, em especial à população com maior vulnerabilidade, seja em razão da condição socioeconômica ou em vista da acessibilidade, ou ainda das dificuldades geográficas”. (IBDFAM, 2024, p. 10)

A itinerância “na medida em que acontece, vai descobrindo mais e mais vulneráveis, invisíveis sociais e pessoas necessitadas da Justiça”, até descobrir “que uma família inteira, desde a avó ao netinho, ninguém tem registro de nascimento, ou se deparar com “uma multidão de pessoas não

tinham suas certidões de nascimento” ou “pessoas que vão vida afora com a Declaração de Nascido Vivo”. (IBDFAM, 2024, p. 5-8)

A extensão territorial agrava a situação de vulnerabilidade social, afinal, o Brasil possuía, em 2022, 67,8 milhões de pessoas na pobreza; 12,7 milhões na extrema pobreza; mais de 10 mil favelas com 16,6 milhões de pessoas; 1.693.535 indígenas; sem saber a quantidade de ribeirinhos brasileiros (Brasil, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2022) e 2,7 milhões de brasileiros não possuem certidão de nascimento”. (IBDFAM, 2023)

Todavia, cediço que boas políticas públicas apenas são possíveis quando sabemos quantos são os nacionais e “quando não há registro civil de nascimento, cria-se a categoria dos invisíveis sociais”, ao passo que “essas pessoas não entram nas estatísticas nem são levadas em conta quando se pensam em políticas públicas”. (IBDFAM, 2024, p. 8)

No que tange aos registros de nascimento o CNJ criou a Campanha “Registre-se”, pertencente ao “Programa de Enfrentamento do Sub-Registro Civil e de Ampliação ao Acesso à Documentação Básica a Pessoas Vulneráveis”. Tal campanha buscou registrar, em 2023, os cidadãos em situação de rua e agora, em 2024, os indígenas e a população privada de liberdade. Salientando, inclusive, que os registradores (extjudicial) caminham junto com a Justiça Itinerante (judicial), garantindo a celeridade e a eficiência. (IBDFAM, 2024, p. 12-13)

Ainda dentro do Direito de Família, a Justiça Itinerante também assegura a resolução de alimentos, separação, divórcio, reconhecimento e dissolução de uniões estáveis, interdição e suas consequências, reconhecimento de paternidade e maternidade, guarda, regulamentação de visitas e convivência familiar, requalificação de gênero das pessoas trans e não binárias, retificação de certidões de óbito (IBDFAM, 2024, p. 5-6).

Ademais, a Justiça Itinerante implementa inúmeros projetos como o “Eu tenho pai” (para incluir o nome do genitor no registro civil) e o “Ônibus Rosa” (para atender mulheres vítimas de violência doméstica com atendimento psicossocial, tratativas judiciais, medidas protetivas e de afastamento do lar), além da realização de casamentos comunitários e da possibilidade de retificação de nome e de gênero nos registros civis (IBDFAM, 2024, p. 14-17).

Não obstante, o atendimento feito pela Justiça Itinerante não é esporádico ou realizado apenas em campanhas específicas, ao contrário, o trabalho é contínuo e permanente, com divulgação prévia (muitas vezes semestral) dos dias, endereços e horários em que os atendimentos acontecerão, além de transformar inúmeras vidas (IBDFAM, 2024, p. 11).

72.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A justiça itinerante é um meio de flexibilização capaz, e com o intuito, de promover o acesso à Justiça aos cidadãos mais necessitados, possuindo quatro critérios – o geográfico, o econômico, a vulnerabilidade especial e a especialidade da Justiça Itinerante – para sua implementação. Com tal viés, a itinerância implementa vários projetos que visam “enxergar os invisíveis”, sendo frequentes os relatos de transformações sociais. Todavia, diante da imensidão territorial do Brasil e do gritante número de vulneráveis, são necessárias cada vez mais Políticas Públicas eficazes e capazes de levar justiça aos mais necessitados, diante de um mundo tecnológico que se preocupa muito com a inteligência artificial.

72.5 PALAVRAS-CHAVE

Juiz(a) itinerante. Acesso à justiça. Famílias vulneráveis. Invisíveis sociais.

72.6 REFERÊNCIAS

ARISTÓTELES. A Política. Brasília: UNB, 1985.

BRASIL. Código de Processo Civil. Lei nº 13.105, de 16 de Março de 2015. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm Acesso em: 10 set. 2024.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil [1988]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm Acesso em: 10 set. 2024.

BRASIL. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pobreza cai para 31,6% da população em 2022, após alcançar 36,7% em 2021. Disponível em: [https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/38545-pobreza-cai-para-31-6-da-populacao-em-2022-apos-alcancar-36-7-em-2021#:~:text=Em%20termos%20de%20contingente%2C%20em,hoje%20\(06\)%20pelo%20IBGE.](https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/38545-pobreza-cai-para-31-6-da-populacao-em-2022-apos-alcancar-36-7-em-2021#:~:text=Em%20termos%20de%20contingente%2C%20em,hoje%20(06)%20pelo%20IBGE.) Acesso em: 9 set. 2024.

BRASIL. FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS (FUNAI). Dados do Censo 2022 revelam que Brasil tem 1,7 milhão de indígenas. Disponível em: <https://www.gov.br/funai/pt-br/assuntos/noticias/2023/dados-do-censo-2022-revelam-que-o-brasil-tem-1-7-milhao-de-indigenas> Acesso em: 9 set. 2024.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS. IBGE anuncia retorno da utilização do termo favela no censo demográfico. Disponível em: <https://cnm.org.br/comunicacao/noticias/ibge-anuncia-retorno-da-utilizacao-do-termo-favela-no-censo-demografico> Acesso em: 9 set. 2024.

INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMÍLIA (IBDFAM). IBGE: 2,7 milhões de brasileiros não possuem certidão de nascimento. Disponível em: <https://ibdfam.org.br/noticias/10452/IBGE#:~:text=De%20acordo%20com%20Estat%3%ADstica%20do,59%25%20da%20popula%3%A7%C3%A3o%20do%20Brasil.> Acesso em: 9 set. 2024.

INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMÍLIA (IBDFAM). Justiça itinerante. In: Revista do IBDFAM, n. 73, fev.-mar., 2024.

LEITE, C. H. B; MALAQUIAS, R. A. D. O conceito de “sociedade bem ordenada” na teoria da

justiça de John Rawls e sua aplicabilidade como direito fundamental de acesso à justiça e a estruturação da defesa social. *Revista Trabalho Direito e Justiça*. Curitiba, v. 2. p. 01-22, 2024. DOI: <https://doi.org/10.37497/RevistaTDJ.TRT9PR.2.2024.55>.

SILVA, J. A. Curso de direito constitucional positivo. 34. ed. São Paulo: Malheiros, 2011.

SILVA, Rosemary Marinho. A justiça na república de Platão. 2007 (Dissertação) Mestrado em Direito – Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2007.

VOLPE FILHO, C. A.; MARTOS, J. A. F. Justiça como elemento do sistema constitucional brasileiro. In: *Revista Direito Brasileira*, Santa Catarina, v. 29, n. 11, p. 164-183, 2022. Disponível em: <https://www.indexlaw.org/index.php/rdb/article/view/7334>. Acesso em: 31 dez. 2023.

CABIMENTO E VIABILIDADE DA ADPF NO CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE DA (S) CONSTITUIÇÃO(ÇÕES) ESTADUAL (AIS).

73 APLICABILIDADE E VIABILIDADE DA ADPF NO CONTROLE CONCENTRADO DA CONSTITUCIONALIDADE DA (S) CONSTITUIÇÃO(ÕES) ESTADUAL(IS)

APPLICABILITY AND VIABILITY OF THE ADPF IN THE CONCENTRATED CONTROL OF THE CONSTITUTIONALITY OF THE STATE CONSTITUTION (S)

GT2 – Atualidades do direito público

João Souza Araújo Filho¹¹⁵

joaosouzafilho255@gmail.com

Alexandre Walmott Borges¹¹⁶

walmott@gmail.com

Adriano Fernandes Faria¹¹⁷

adrianonacional@gmail.com

73.1 INTRODUÇÃO

O objetivo geral deste projeto de pesquisa é o de investigar a possibilidade, viabilidade da utilização da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF - para o controle de constitucionalidade tendo como parâmetro de controle a(s) Constituição (ções) Estadual (ais). Este objetivo geral se desdobra nos seguintes objetivos específicos: Descrever a natureza e a finalidade da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF, com a indicação da sua posição no sistema de controle concentrado, as principais características como instrumento de controle, e o sistema de controle de constitucionalidade concentrado estadual; descrever e analisar as abordagens realizadas pela doutrina do direito constitucional sobre o cabimento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF - para o controle tendo por parâmetro o sistema de normas Constitucionais Estaduais, a existência de Preceitos Fundamentais nos Textos Estaduais; analisar a possibilidade concreta de utilização da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF e as possíveis características do uso neste sistema de controle (da Constituição Estadual), incluindo as também possíveis previsões normativas e de regulação processual no âmbito estadual.

A problematização colocada no trabalho compreende a seguinte indagação: Há justificativas para a inclusão da ADPF no sistema de controle concentrado Estadual? O postulado do desenvolvimento do trabalho envolve a consideração de que sim, há Preceitos Fundamentais nas Constituições

379

¹¹⁵ Mestrando em Direito Público. Especialista em Direito Penal e Processual Penal, bem como em Direito Público. Bacharel em Direito

¹¹⁶ Doutor em Direito. Doutor em História. Professor da UFU. Pesquisador líder dos grupos de pesquisa Observatório da regulação das energias renováveis e do Laboratório Americano de Estudos Constitucionais Comparados.

¹¹⁷ Bacharel em Direito. Bacharel em Engenharia Elétrica com Ênfase em Eletrotécnica. Pós-Graduação Lato Sensu em Física e Licenciatura em Física. Professor de Física na rede privada. Diretor Acadêmico do Laboratório Americano de Estudos Constitucionais Comparados.

Estaduais. Para o esclarecimento da presença de Preceitos Fundamentais nas Constituições Estaduais há que se considerar como elementos de desenvolvimento deste postulado: As normas de reprodução obrigatórias nas Constituições Estaduais; as normas remissivas das Constituições Estaduais; as possibilidades de inserção de conteúdo nas Constituições Estaduais com caráter de fundamentabilidade.

73.2 METODOLOGIA

Há na metodologia do trabalho a trajetória que parte da possível organização da trajetória da pesquisa:

Em primeiro momento, descrição do sistema de controle de constitucionalidade abstrato brasileiro e de como a ADPF se encaixa no sistema geral das ações de controle concentrado, Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) e a Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC), e Representação Interventiva, e como cada uma das ações, ao seu modo, são de aplicação e a reprodução nos sistemas de controle concentrado de constitucionalidade estadual.

No segundo momento, já em particularização do ponto de partida geral, há a descrição dos aspectos gerais da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF, inclusive a lógica da ADPF na tutela de Preceitos Fundamentais; neste mesmo item, serão explorados os aspectos da existência, ou não, de preceitos fundamentais nos textos constitucionais estaduais e da interpretação possível do art. 125 para a sua aplicação à ADPF, e a reprodução obrigatória, ou não, da ADPF nos sistemas constitucionais estaduais.

Como terceiro momento, de considerações conclusivas, particulares do problema proposto, há a reunião e a sistematização dos argumentos de viabilidade e de utilização da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF no controle estadual.

A pesquisa tem natureza qualitativa e se desenvolve com a análise de materiais da teoria constitucional, do direito constitucional e do processo constitucional de controle de constitucionalidade. Por isso, não há propriamente uma hipótese de trabalho, mas sim o desenvolvimento de postulado sobre o cabimento da ADPF com a indicação de existência de Preceitos Fundamentais nas Constituições Estaduais.

O detalhamento da metodologia do trabalho envolve as seguintes considerações: as definições gerais da parte inicial do trabalho envolvem, em boa medida, argumentos não dedutivos, de generalizações, argumentos de autoridade, e expansão de conceitos gerais ao caso em análise; a análise faz-se com a apreciação de material bibliográfico, e do conteúdo documental de fontes normativas e jurisprudenciais.

A proposta insere-se dentro de trabalhos científicos da dogmática do direito constitucional com o propósito de, à conclusão, apresentar argumentos, persuasões e formas de adequação de interpretação e aplicação de normas. No caso, formas e argumentos para a aplicação da ADPF ao sistema de controle de constitucionalidade estadual.

73.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Sobre o tema cabe esclarecer que a ADPF tem tratamento nas principais obras de direito e teoria constitucional (BARROSO, 2006; CLÈVE, 1995; MENDES, 2011; NOVELINO, 2017), conta com boa quantidade de julgados no STF (STF, 2021). Especificamente sobre o cabimento da ADPF nos limites de parâmetro da Constituição Estadual, há boa quantidade de abordagens (ALMEIDA,

2007; BARROSO, 2006; CLÈVE, 1995; MARINONI, 2013; MENDES, 2011; NOVELINO, 2017). Além do tratamento geral do controle concentrado, e da ADPF, indicado acima, materiais de periódico que exploram o tema são encontrados em diversos autores e autoras. (“AÇÃO DE ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL E A CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA NO BRASIL,” 2011; “Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - alguns aspectos controversos,” 2016; AMARAL, 2014; BARROS JOBIM; DA CUNHA JÚNIOR, 2020; DANTAS; ALVES, 2021; DANTAS DO ROSÁRIO; MENEZES, 2019; DE MAGALHÃES FRANCO FILHO, 2008; FREITAS FAZOLI; RIOS JUNIOR, 2008; JANCZESKI, 2008a, 2008b; MELO, 2001; MENDES, 2008, 2005; POLEZZE, 2015; SARMENTO, 2015; ZATTAR; SOUSA, 2017)

Os autores supramencionados abordam a natureza da ADPF nos aspectos de cabimento, legitimidade, competência de julgamento, efeitos da decisão, caráter complementar ou suplementar às demais ações de controle. Já com relação ao cabimento no sistema de controle estadual há indicações e desenvolvimento de temáticas comuns àquelas mencionadas sobre o controle tendo por parâmetro a Constituição Federal, mas com o desenho próprio ao sistema de controle estadual:

Princípio da simetria; normas de reprodução obrigatória; normas remissivas; existência, ou não, de Preceitos Fundamentais nas Constituições Estaduais; relevância da ADPF para o controle estadual, entre outros.

73.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A ADPF foi prevista no texto original de 1988, mas somente encontrou eficácia com a edição da Lei nº 9882, no ano de 1999, norma legal que disciplinou a ação. Tanto no texto constitucional, como no texto legal, não há específica previsão sobre o uso para os fins de controle de constitucionalidade tendo como parâmetro a Constituição Estadual.

Deve ser mencionado que esta ausência de regulação gera alguma dubiedade de interpretação e é importante a exploração desta temática por parte da teoria e do direito constitucional para a oferta de material à utilização da ação e, também, da produção normativa regulamentadora desta ação de controle (possível regulamentação na Constituição Federal, nas leis processuais e na legislação estadual).

Cabe dizer que neste momento há a tramitação da Proposta de Emenda à Constituição n.º 358, ano de 2005, que possivelmente altera o artigo 125, § 2º, da Constituição Federal, para inserir a possibilidade de propositura de ADPF em âmbito estadual.

Por outro lado, cabe dizer que o tema ainda ocupa abordagem incidental no material bibliográfico existente. Assim, além da pesquisa representar a abordagem de tema destacado do direito constitucional, qual seja, o sistema de controle, põe em evidência o sistema de controle estadual e, como ponto mais importante, poderia a pesquisa potencialmente sistematizar o conhecimento até agora acumulado, ainda que disperso e incidental, sobre o assunto.

A pesquisa pode potencialmente oferecer material de entendimento sobre a existência de normas constitucionais estaduais de valor para a tutela de direitos e da Organização do Estado Democrático (sustentando a existência de preceitos fundamentais nos textos Estaduais).

73.5 PALAVRAS-CHAVE

ADPF. controle de constitucionalidade. sistema estadual.

73.6 REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, Gregório Assagra de. Manual das ações constitucionais. Belo Horizonte: Del Rey, 2007.
- AÇÃO DE ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL E A CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA NO BRASIL. *Dat@venia*, v. 3, n. 3, 2011.
- AMARAL, K. A. DO. A conveniência de não combater certos vícios de inconstitucionalidade – Análise da arguição de descumprimento de preceito fundamental a partir da Lei no 9.882/1999. *A&C - Revista de Direito Administrativo & Constitucional*, v. 14, n. 58, 2014.
- Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - alguns aspectos controversos. *Direito e Democracia*, v. 2, n. 1, 2016.
- BARROS JOBIM, M.; DA CUNHA JÚNIOR, D. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental Na Perspectiva Do Conceito Fundamental De Ação. *Revista Direitos Fundamentais & Democracia*, v. 25, n. 3, 2020.
- BARROSO, Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro: exposição sistemática da doutrina e análise crítica da jurisprudência. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006.
- BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 12ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2002.
- CLÈVE, C. M. A fiscalização abstrata da constitucionalidade no direito brasileiro. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1995.
- DANTAS, B. J. D.; ALVES, N. T. S. A crise no sistema prisional brasileiro e a aplicação do estado de coisas inconstitucional. *Revista de Direito*, v. 13, n. 1, 2021.
- DANTAS DO ROSÁRIO, L. P.; MENEZES, F. L. Análise Da Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental – Adpf – 186 À Luz Da Hermenêutica Fenomenológica E Do Ativismo Judicial. *Dom Helder Revista de Direito*, v. 2, n. 3, 2019.
- DE MAGALHÃES FRANCO FILHO, A. O Significado E Alcance Da Expressão “Preceito Fundamental”, No Âmbito Da Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. *Revista Eletrônica do Curso de Direito da UFSM*, v. 3, n. 3, 2008.
- FREITAS FAZOLI, C. E. DE; RIOS JUNIOR, C. A. DOS. Arguição de Descumprimento e Preceito Fundamental: Um Mecanismo de Controle das Normas Constitucionais Originárias. *Revista Brasileira Multidisciplinar*, v. 11, n. 2, 2008.
- FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 3ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011.
- JANCZESKI, C. A. Notas atuais sobre a arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF). *A&C - Revista de Direito Administrativo & Constitucional*, v. 8, n. 32, 2008a.
- MARINONI, Luiz Guilherme. Controle de Constitucionalidade. In SARLET, Ingo Wolfgang. MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Guilherme. Curso de Direito Constitucional. 2ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013
- MELO, C. A. D. A. A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental e o Horizonte Interpretativo da Constituição. *Revista da Faculdade de Direito UFPR*, v. 36, 2001.
- MENDES, G. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. *Direito Público*, v. 1, n. 24, 2008.
- MENDES, G. F. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. *REVISTA DA AGU*, v. 1, n. 01, 2005.

MENDES, Gilmar Ferreira. Estado de Direito e Jurisdição Constitucional. 2002-2010. São Paulo: Saraiva, 2011.

NOVELINO, Marcelo. Curso de Direito Constitucional. 12ª ed. Salvador: JusPodivm, 2017.

POLEZZE, R. V. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental e o Agigantamento do Supremo Tribunal Federal. Direito Público, 2015.

SARMENTO, D. Apontamentos sobre a argüição de descumprimento de preceito fundamental. Revista de Direito Administrativo, v. 224, 2015.

ZATTAR, N.; SOUSA, T. Os Sentidos De “Cota” No Julgamento Da Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental-Adpf 186. Entremeios, Revista de Estudos do Discurso, v. 14, n. 14, 2017.

74 SUBTRAÇÃO INTERNACIONAL DE CRIANÇAS: ADI 4245 E ADI 7686 E A NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ARTIGO 13 (1) (B) DA CONVENÇÃO DA HAIA DE 1980

INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION: ADI 4245 AND ADI 7686 AND THE NEED FOR AN EXTENSIVE INTERPRETATION OF ARTICLE 13 (1) (B) OF THE 1980 HAGUE CONVENTION

GT: Atualidades do direito privado

Paula Pereira da Silva
paula.ps6@outlook.com

Frederico Thales de Araújo Martos
frederico.martos@direitofranca.br

Faculdade de Direito de Franca (FDF)

74.1 INTRODUÇÃO

385

O presente estudo aborda a subtração internacional de crianças com ênfase na necessidade de interpretação extensiva do artigo 13 (1) (b), da Convenção da Haia de 1980 sobre Aspectos Cíveis da Subtração Internacional de Crianças, promulgada no Brasil pelo Decreto 3.413 de 2000, particularmente em contextos de violência doméstica. A relevância do problema investigado decorre da crescente incidência de casos em que genitoras, vítimas de violência, transferem ou retêm ilicitamente seus filhos de seu país de residência habitual para protegê-los de ambientes familiares violentos. Apesar de o artigo 13 (1) (b) prever a exceção ao retorno imediato da criança em situações de risco grave, a interpretação tradicional da Convenção não considera a violência doméstica contra a mãe uma justificativa suficiente para impedir o retorno imediato da criança.

A importância de revisitar a interpretação desse dispositivo normativo é respaldada pela literatura recente, que destaca os impactos negativos da exposição das crianças à violência doméstica, não apenas no âmbito emocional imediato, mas também nos danos psicológicos de longo prazo. O estudo, portanto, objetiva analisar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4245 e 7686, que demandam interpretação extensiva de tal dispositivo, alinhando a aplicação da Convenção da Haia de 1980 aos princípios constitucionais brasileiros e às diretrizes internacionais modernas de proteção à criança. Ao fazê-lo, busca-se garantir que as decisões judiciais estejam sempre norteadas pelo princípio dos melhores interesses da criança, prevenindo a violação de seus direitos fundamentais.

74.2 METODOLOGIA

A pesquisa foi conduzida com enfoque qualitativo, utilizando o método de abordagem dedutivo. Foram realizadas pesquisas bibliográficas e documentais, analisando obras, teses, dissertações e artigos científicos que discutem a aplicação da Convenção da Haia de 1980, especialmente o artigo 13 (1) (b), no contexto da subtração internacional de crianças e violência doméstica.

74.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A subtração internacional de crianças ocorre quando uma criança ou adolescente de até 16 anos é levado para outro país por um dos pais ou responsável, violando os direitos de custódia do outro genitor. Isso inclui situações onde há uma autorização temporária de viagem, como para férias, e o genitor e a criança não retornam ao país de residência habitual. Além disso, o deslocamento também é considerado subtração internacional quando interfere no direito de visitas previamente estabelecido no país de residência habitual.

Em outras palavras, e expondo o que ocorre na prática, se um dos genitores remover a criança do país de residência habitual sem o consentimento do outro, ou até com autorização para viagem, mas reter a criança em um país diferente da sua residência habitual, a Convenção estipula que a criança deve retornar ao seu país de residência habitual, mesmo na ausência do genitor subtrator.

Ocorre que a questão é mais complexa, pois a maioria dos genitores subtratores são mães que, à luz do direito brasileiro, sofreram algum tipo de violência doméstica. A Convenção da Haia de 1980, no entanto, não reconhece tal circunstância como uma exceção justificável para impedir o retorno da criança ao seu país de residência habitual. Além disso, o genitor subtrator pode ser criminalmente responsabilizado em alguns países signatários da Convenção que consideram crime a subtração internacional. Embora o artigo 13 (1) (b), da Convenção, preveja uma exceção ao retorno obrigatório em casos de risco grave de a criança, no seu retorno, ficar sujeita a perigos de ordem física ou psíquica, ou, de qualquer outro modo, ficar numa situação intolerável, a violência doméstica sofrida pela genitora não é interpretada como violência direta contra a criança, o que impede a aplicação da exceção.

Diante desse cenário, é oportuno dizer que a história carrega um apanhado de significados e é por meio dela que a compreensão do presente se torna mais coesa. Nesse sentido, destaca-se que a Convenção da Haia de 1980 foi concebida em um período em que a violência doméstica não ocupava o centro das discussões políticas internacionais. Na época, a subtração internacional de crianças era, predominantemente, perpetrada por homens que haviam perdido a custódia dos filhos e a ela recorriam como forma de retaliação a tal perda. (Corrêa de Melo; Sebalhos Jorge, 2021, p.3)

Porém, o cenário atual é, sobretudo, diferente do que se observava há 44 anos, especialmente quando os dados corroboram tal disparidade. De acordo com o relatório publicado em 2022 pela Revibra, organização dedicada ao apoio a mulheres migrantes vítimas de violência doméstica e/ou discriminação anti-imigrante, dos 278 pedidos de auxílio recebidos entre novembro de 2019 e dezembro de 2022, 249 incluíam relatos de violência doméstica. Entre os 52 casos judicializados sob o Haia 28, 33 envolveram relatos de violência contra crianças. Apesar dessas alegações — que incluem abusos físicos, sexuais e psicológicos —, 27 crianças foram retornadas ao país de residência habitual até dezembro de 2022. (Revibra, 2024)

Tal o contexto, em 2008, o Partido Democratas (DEM) ajuizou a Ação Direta de Inconstitucionalidade 4245 (ADI) para requerer uma interpretação do artigo 13 (1) (b), da Convenção da Haia de 1980, mais ampla e alinhada aos princípios constitucionais brasileiros. Em 23 de maio de 2024 ocorreu uma sessão plenária com sustentação oral. Na ocasião, os *amici curiae* destacaram a questão da violência doméstica como fator relevante, enquanto a Advocacia Geral da União pleiteou pela improcedência dos pedidos. Além disso, em junho de 2024, o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) ajuizou outra ADI (7686) para que o artigo 13 (1) (b) seja reinterpretado considerando a prática de violência doméstica. A ação proposta pelo PSOL busca impedir a repatriação de crianças em casos de violência doméstica comprovada ou suspeita, protegendo-as de riscos físicos e psicológicos ao retornar para lares agressores.

Nota-se a necessidade urgente de uma nova interpretação do artigo 13 (1) (b), da Convenção da Haia de 1980, que leve em consideração as nuances da violência doméstica como fator determinante para o não retorno de crianças em ambientes nos quais ocorreu, de alguma forma, violência. A Convenção não aborda de maneira adequada as complexidades associadas à proteção de crianças envolvidas em contextos de abuso, deixando um vácuo na garantia de seus direitos fundamentais.

Ou seja, diante da alta incidência de casos de subtração internacional de crianças praticados em decorrência de episódios de violência doméstica, configura-se anacronismo fundamentar decisões mediante interpretação restritiva do artigo 13 (1) (b), especialmente diante de numerosos estudos científicos que demonstram como a exposição das crianças à violência doméstica afeta negativamente não apenas seu bem-estar emocional imediato, mas também pode acarretar danos psicológicos prolongados.

Não se pode olvidar que crianças que testemunham violência doméstica entre seus pais ou responsáveis enfrentam um risco elevado de desenvolver problemas emocionais e comportamentais, como depressão, ansiedade e agressividade. Além disso, a exposição constante a um ambiente violento pode prejudicar o desenvolvimento saudável das crianças, levando-as a internalizar o abuso como algo normal em relacionamentos interpessoais. (Reece, 2014, p.105)

Nesse contexto, forçar o retorno de uma criança a um lar onde a violência doméstica foi perpetrada, como ocorre em casos de subtração internacional, constitui grave violação dos direitos fundamentais da criança e coloca em risco seu desenvolvimento integral e sua segurança, violando o princípio do melhor interesse da criança, que deve nortear todas as decisões judiciais.

Outrossim, importante ressaltar que a compreensão de que a violência doméstica configura igualmente uma violência contra crianças e adolescentes já está consolidada no ordenamento jurídico brasileiro. Isso se reflete na adoção do Protocolo do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para julgamentos com perspectiva de gênero, evidenciando um avanço significativo na proteção desses indivíduos vulneráveis. (Gomes, 2024)

É crucial destacar que ampliar a interpretação do artigo 13 (1) (b), da Convenção da Haia de 1980, para incluir casos de violência doméstica não só respeita o espírito da Convenção, como promove o melhor interesse da criança, na medida em que o preâmbulo desse tratado coloca explicitamente os interesses da criança em posição de primordial importância. Logo, cumprir com a Convenção não deveria ser apenas determinar o retorno da criança ao seu país de residência habitual a qualquer custo; aplicar as exceções também é cumprir com a Convenção, e a interpretação destas compete a cada Estado contratante. (Gomes, 2024)

Ademais, torna-se essencial a ampliação da interpretação do artigo 13 (1) (b), da Convenção da Haia de 1980, especialmente ao considerar que, internacionalmente, esta Convenção

antecede tanto a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança quanto a Convenção de Belém do Pará. No âmbito doméstico, ela é anterior à Constituição Federal, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, à Lei Maria da Penha e ao Protocolo do CNJ para julgamento com perspectiva de gênero. Dessa forma, tais instrumentos jurídicos modernos estabelecem contextos significativamente diferentes para a proteção de mulheres, crianças e adolescentes em ambientes familiares marcados pela violência, exigindo uma interpretação atualizada e alinhada com as realidades atuais. (Gomes, 2024)

74.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise da subtração internacional de crianças sob a perspectiva da violência doméstica evidencia a necessidade de nova interpretação do artigo 13 (1) (b), da Convenção da Haia de 1980. Originalmente concebida para assegurar a restituição imediata de crianças transferidas ou retidas ilicitamente do seu país de residência habitual, a Convenção não abordou adequadamente os casos em que a violência doméstica, perpetrada geralmente contra a mãe, cria um ambiente insustentável para o retorno da criança ao país de residência habitual. Como exposto, tal lacuna pode levar a situações em que o retorno da criança resulta em sua exposição a riscos significativos, contrariando o princípio do melhor interesse da criança.

As Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4245 e 7686, ao proporem uma nova interpretação desse dispositivo, buscam pela aplicação da Convenção da Haia de 1980 que seja mais sensível e compatível com os princípios constitucionais brasileiros, como a proteção à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF), a prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais (art. 4º, II da CF), e a garantia de mecanismos para coibir a violência no âmbito das relações familiares (art. 226, §8º da CF). A violência doméstica, muitas vezes invisibilizada nas decisões judiciais, deve ser reconhecida não apenas como uma agressão contra a mãe, mas também como uma violência que afeta diretamente o bem-estar psicológico e emocional da criança. Nesse contexto, a interpretação restritiva do artigo 13 (1) (b), deve ser ampliada para incluir esses fatores, permitindo que o retorno da criança seja negado quando houver um risco concreto à sua integridade física ou psicológica.

Ademais, é fundamental considerar que a Convenção da Haia de 1980 foi criada em um contexto histórico diferente, em que as questões de gênero e a proteção contra a violência doméstica não eram tão centrais nas discussões jurídicas. O avanço dos direitos humanos e a promulgação de legislações como a Lei Maria da Penha no Brasil e a Convenção de Belém do Pará refletem a evolução do entendimento sobre a importância de proteger as mulheres e crianças em situações de violência. Portanto, a reinterpretação da Convenção da Haia à luz desses instrumentos legais modernos não só é necessária, mas urgente.

Por fim, ressalta-se que a recusa ao retorno de crianças em contextos de violência doméstica não deve ser vista como uma violação à Convenção, mas como uma aplicação coerente com os valores de proteção e segurança que ela promove. Dessa forma, o debate iniciado pelas ADIs mencionadas pode ser visto como um marco importante na evolução do direito internacional privado, promovendo uma justiça mais humana e equitativa para todos os envolvidos.

74.5 PALAVRAS-CHAVE:

Subtração Internacional; Convenção da Haia; Violência doméstica; Supremo Tribunal Federal.

74.6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BARATTO, Marcia; ARAÚJO, Isis; FEIG, Drew. Considerações sobre violência doméstica em casos de subtração internacional (Haia 28). *Revibra Europa*, 2024.
- BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Petição inicial da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4245. Autor: Partido Democratas (DEM). Brasília, DF. 26 mai 2009.
- BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Petição inicial da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7686. Autor: Partido Socialismo e Liberdade (PSOL). Brasília, DF. 19 jul 2024.
- BRASIL. Decreto nº 3.413, de 14 de abril de 2000. Promulga a Convenção sobre os Aspectos Cíveis do Sequestro Internacional de Crianças, concluída em Haia em 1980. *Diário Oficial da União*: Brasília, DF. 17 abr. 2000. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3413.htm. Acesso em: 10 ago 2024.
- CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL (Brasil). Manual de aplicação da Convenção de Haia de 1980. Coordenadores: Mônica Sifuentes, Guilherme Calmon Nogueira da Gama. Brasília, DF: Conselho da Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciários, Centro de Cooperação Jurídica Internacional, 2021.
- CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (Brasil). Protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Brasília: Conselho Nacional de Justiça – CNJ; Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – Enfam, 2021.
- CORRÊA DE MELO, Ana Cristina; SEBALHOS JORGE, Mariana. A violência doméstica e familiar na aplicação da Convenção da Haia de 1980. *Revista Pensamento Jurídico*, São Paulo, v. 15, n. 3, p. 1-30, set./dez. 2021.
- GOMES, Janaína Albuquerque Azevedo. Sustentação oral. Supremo Tribunal Federal. Processo ADI 4245, 23 maio 2024. Disponível em: <https://youtu.be/bOq8SjFa2TA?si=Vpzfy-eNk7kX-WSI>. Acesso em: 14 ago. 2024.
- <https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=540137&ori=1>
- <https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/partido-pede-que-stf-impeca-repatriacao-de-criancas-quando-houver-suspeita-de-violencia-domestica/>
- KUBITSCHKEK, Carolyn A. "Failure of the Hague Abduction Convention to Address Domestic Violence and Its Consequences." *Journal of Comparative Law*, vol. 9, no. 1, 2014, p.111-128.
- MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. Cartilha Subtração Internacional de Crianças. Brasília: 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/mre/pt-br/assuntos/portal-consular/cartilhas/cartilha-subtracao-internacional-de-criancas>. Acesso em: 9 ago 2024.
- REECE Deborah. Exposure to Family Violence in Hague Child Abduction Cases. *36 Emory Int'l L. Rev.* 81 (2022).

75 RESPONSABILIDADE PARENTAL E ABANDONO DIGITAL: ANÁLISE DA AC N. 1.0394.14.005128-2/001

PARENTAL RESPONSIBILITY AND DIGITAL ABANDONMENT: ANALYSIS OF AC N. 1.0394.14.005128-2/001

GT1 - Atualidades do direito privado

Ana Luiza Oliveira Garcia¹¹⁸
ana.1098485@discente.uemg.br
Rozaine Aparecida Fontes Tomaz¹¹⁹
rozaine.tomaz@uemg.br
Vitória Colognesi Abjar¹²⁰
abjarvitoria@gmail.com

75.1 INTRODUÇÃO

391

A Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB/1988) institui a família como a base da sociedade, incumbida da salvaguarda dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes. No intuito de concretizar o dever de cuidado, o Código Civil (CC/2002) atribui aos pais a responsabilidade civil pelos atos praticados por seus filhos (art. 932, I, do CC). Contudo, a responsabilidade parental transcende a mera reparação de danos, englobando também a garantia de uma educação e criação adequadas, conforme preceitua o art. 1.634 do CC/2002. Tal responsabilidade revela um dever de vigilância e zelo, tanto material quanto moral, conforme estipulado pelo art. 21 do ECA/1990.

Entretanto, o contexto contemporâneo transforma a situação fática com a inserção de crianças e adolescentes em ambientes virtuais sem a devida supervisão. Nesse cenário, o *cyberbullying*, ou seja, o se ergue como um desafio digital de grave magnitude, caracterizado muitas vezes por intimidações e assédios em plataformas online. Esse fenômeno sublinha a necessidade imperiosa de uma análise aprofundada das responsabilidades legais e sociais, com especial ênfase na supervisão parental, posto que a ausência de orientação adequada no ambiente virtual, configurada como abandono digital, ressalta a importância da responsabilidade parental.

Diante disso, o objetivo geral consiste em verificar a incidência da responsabilidade parental frente a atos de *cyberbullying*. Os objetivos específicos, no que lhe concernem, são: analisar

¹¹⁸ Graduanda do curso de Direito da Universidade do Estado de Minas Gerais -UEMG, Unidade Frutal; bolsista do Programa Institucional de Apoio à Pesquisa (PAPq/UEMG, Edital 16/2023).

¹¹⁹ Docente Universidade do Estado de Minas Gerais -UEMG, Unidade Frutal; orientadora de Projeto de Pesquisa do Programa Institucional de Apoio à Pesquisa (PAPq/UEMG, Edital 16/2023).

¹²⁰ Advogada. Mestranda em Ciências Ambientais pela Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG, Unidade Frutal, bolsista CAPES.

a Apelação Cível n. 1.0394.14.005128-2/001; conceituar *cyberbullying*, responsabilidade civil parental, bem como suas espécies, tanto objetiva quanto subjetiva, e abandono digital; examinar se a referida Apelação Cível n. 1.0394.14.005128-2/001 configura um caso que se correlaciona com o abandono digital e a consequente responsabilidade parental por atos de *cyberbullying* do relativamente incapaz, ou se trata de um evento isolado, isento de imputação de responsabilidade aos genitores pelas condutas de seus filhos em decorrência do desfecho drástico que culminou em sua fatalidade.

75.2 METODOLOGIA

O método de pesquisa adotado é predominantemente qualitativo e indutivo. Na abordagem qualitativa, a investigação fundamenta-se na hermenêutica, com o escopo de compreender as sutilezas e especificidades do objeto em estudo. Esta metodologia centra-se nas características essenciais do objeto, explorando seu caráter intersubjetivo, ou seja, como é percebido e interpretado por diferentes doutrinadores. Outrossim, o método indutivo segue uma lógica que envolve a generalização de observações específicas para formular conclusões mais abrangentes, aplicáveis a casos concretos.

A partir disso, a investigação concentrou-se no exame da Apelação Cível n. 1.0394.14.005128-2/001, obtida no site oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG). Para tal, fez-se uso das palavras "*cyberbullying*", "responsabilidade" e "pais", que culminou em um acórdão.

No estudo de caso, vislumbrou-se a possibilidade de análise de duas distintas responsabilidades, em relação ao seu gênero: a responsabilidade estatal e a responsabilidade parental. *In casu*, a primeira foi, exaustivamente, abordada no acórdão, discorrendo sobre o dever de vigilância do Estado e o dever de indenizar, diante de sua negligência. Entretanto, a interpretação sistemática da prática de *cyberbullying*, que afeta tanto as relações escolares quanto às práticas pessoais, não se restringe ao ambiente escolar, passando a incidir a obrigação parental.

A posteriori, recorreu-se à pesquisa bibliográfica e pesquisa documental por meio da análise das normas positivadas no ordenamento jurídico brasileiro, incluindo o Código Civil (CC/2002), o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA/1990), a Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB/1988) e a Lei n. 11.841/2024 (Lei do *Cyberbullying*). Nesse íterim, evidenciou-se a relevância de uma análise comparativa, ressaltando os critérios utilizados na decisão da Apelação e as distinções em relação à Lei do *Cyberbullying*.

75.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A Apelação Cível n. 1.0394.14.005128-2/001 narra uma ocorrência na circunscrição de uma instituição de ensino pertencente à rede pública estadual, na qual, no referido contexto, a vítima, Wallacy Luiz Teixeira de Souza, de 16 anos, foi esfaqueada por outro discente durante o horário das aulas, vindo a falecer posteriormente em virtude de uma hemorragia interna.

A infração teve origem em um desentendimento entre os dois jovens, decorrente de *cyberbullying* praticado pela vítima, utilizando-se do Facebook, uma mídia social de comunicação, em nome de outro menor, para a perpetração delituosa, enviando diversas mensagens ao infrator

em sua linha do tempo. Na data do ato infracional, a vítima, ao chegar à instituição, teria iniciado provocações ao infrator, que se prolongaram até o término do intervalo das aulas, momento em que o infrator, diante das provocações, retirou uma faca da cintura e desferiu um golpe na região abdominal da vítima, com a intenção de “acertar as contas”, o que resultou, fatalmente, no falecimento da vítima.

Da conduta delitiva, a genitora da vítima ajuizou uma ação de indenização em face do Estado, na qual obteve o pedido julgado parcialmente procedente, sendo fixado um pensionamento mensal até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos, além dos danos morais anteriormente estabelecidos pela sentença do juízo *a quo*.

Da ilustração fática, destaca-se que a presente análise não tem por objetivo examinar os traumas suportados pela genitora, mas sim, a responsabilização desta frente às consequências do abandono digital. Nesse sentido, para melhor compreensão do tema, torna-se imperioso conceituar responsabilidade civil e abandono digital.

A responsabilidade civil, instituto jurídico que impõe a obrigação de reparar danos causados a terceiros, fundamenta-se em três requisitos essenciais: a conduta culposa, seja por dolo ou culpa simples; o dano, que pode ser patrimonial ou extrapatrimonial; e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano (Coelho, 2022). Nessa perspectiva, identifica-se a prática de uma conduta, seja por ação ou omissão, que viole um direito ou cause danos a outrem, configurando, assim, um ato ilícito. Em tais circunstâncias, o ato ilícito gera a obrigação de indenização, conforme os arts. 186 e 927, do Código Civil (CC) (Brasil, 2002).

A partir disso, a responsabilidade civil subdivide-se em contratual e extracontratual, sendo esta última o cerne da presente análise. A responsabilidade civil extracontratual, no que lhe concerne, desdobra-se em duas modalidades: objetiva e subjetiva. A responsabilidade objetiva distingue-se pela obrigação de reparar o dano, independentemente da comprovação de culpa, bastando a evidência do dano e do nexo causal. Essa modalidade aplica-se, por exemplo, à responsabilidade dos pais pelos atos ilícitos cometidos por seus filhos menores de 18 (dezoito) anos, segundo o art. 932, I, do CC (Brasil, 2002). Já a responsabilidade subjetiva, em contrapartida, exige a demonstração da culpa do agente, que pode se manifestar sob a forma de dolo ou culpa, seja por negligência, imprudência ou imperícia (Gonçalves, 2021).

No âmbito familiar, a responsabilidade civil, tanto objetiva quanto subjetiva, é suscetível de aplicação, dependendo das circunstâncias. A responsabilidade objetiva evidencia-se, *exemplum gratia*, na obrigação dos pais de reparar os danos causados por seus filhos a terceiros. Em contraste, a responsabilidade subjetiva, quando envolvem relações familiares como a de pais e filhos, requer averiguação da culpa, a qual pode manifestar-se sob a forma de dolo ou de culpa, em suas variadas modalidades.

Com o advento da internet, diversas transformações na sociedade, especialmente nas relações interpessoais, tornaram-se evidentes. As inovações constantes e o rompimento com modelos antigos de vivência têm gradualmente atrelado o desenvolvimento humano à eclosão das novas tecnologias, que moldam significativamente as estruturas sociais (Rodrigues *et al.*, 2020).

Nesse sentido, é mister analisar o impacto desses novos recursos na estrutura familiar, compreendendo as transformações e o surgimento de um novo modelo de família. Atualmente, o poder familiar é igualmente distribuído entre ambos os pais, conforme as diretrizes do ECA/1990. Ademais, com o crescimento do mercado de trabalho, a responsabilidade pelo sustento do núcleo familiar não recai mais exclusivamente sobre o homem. Dados do 3º trimestre de 2022, provenientes da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) do

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), evidenciam que mais de 50% das mulheres estão inseridas no mercado de trabalho, em paridade com os homens.

Em sua maioria, os pais, devido à escassez de tempo para a adequada educação dos filhos em virtude das demandas laborais, recorrem à internet como ferramenta educacional. Todavia, frequentemente fazem-no com mínima ou praticamente nenhuma supervisão, expondo crianças e adolescentes a conteúdos sem a devida vigilância.

Desta feita, a crescente inserção dos jovens no ambiente virtual levanta preocupações quanto aos riscos a que estão expostos, uma vez que a supervisão parental muitas vezes é insuficiente para garantir a segurança dos filhos. Logo, surgem questões relacionadas às práticas adotadas pelos jovens e à exposição a perigos como *cyberbullying*, *sexting*¹²¹, *grooming*¹²², abuso sexual online e pornografia infantil (Rodrigues; Santana, 2022).

Nesse ínterim, destaca-se o Marco Civil da Internet (Lei n. 12.965/2014) e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) (Lei n. 13.709/2018), que regulamentam o uso da internet e asseguram os direitos de privacidade e desenvolvimento dos indivíduos. A Lei n. 12.965/2014, especificamente, responsabiliza os pais pelo controle de conteúdo impróprios e impõe ao poder público o dever de promover a educação e boas práticas digitais, enquanto a LGPD/2018 garante a proteção dos dados pessoais dos jovens (Brasil, 2014; Brasil, 2018).

Apesar das mencionadas regulamentações, subsiste uma inquietação concernente à responsabilidade civil dos genitores no que diz respeito ao abandono digital, conceito que denota a negligência na supervisão e orientação dos filhos no ambiente virtual. Este fenômeno, que pode ser qualificado como uma variante da alienação parental, está intimamente ligado a segurança dos jovens na internet e aos impactos das redes sociais no desenvolvimento infantil. A carência de uma legislação específica que defina e tipifique o abandono digital resulta na ausência de sanções apropriadas para a omissão no cuidado dos filhos no meio virtual, sublinhando a premente necessidade de normas mais precisas e abrangentes para garantir a proteção de crianças e adolescentes no contexto digital (Pinheiro, 2017).

In casu, a vítima, Wallacy Luiz Teixeira de Souza, praticava *cyberbullying* em face do infrator por intermédio de mídias sociais, em particular o Facebook. A conduta da vítima (intimidação sistemática virtual) não estava sujeita a supervisão adequada, o que permitiu a consumação do ato ilícito, tipificado, a partir de 2024, pelo art. 146-A do Código Penal (CP).

Deste modo, é inquestionável a responsabilidade civil dos pais pela falta de supervisão e pelo abandono digital, que configura a negligência na proteção e orientação dos filhos no ambiente virtual, ensejando, em tais casos, a aplicação da responsabilidade civil subjetiva dos genitores.

No entanto, a tipificação do *cyberbullying* não é suficiente para remediar plenamente as consequências do abandono digital. Urge a criação de uma legislação específica que defina claramente a responsabilidade dos pais e assegure a proteção de crianças e adolescentes no meio digital, tendo em vista a evolução e a crescente relevância deste contexto na sociedade contemporânea (Pinheiro, 2017; Rodrigues; Santana, 2022).

¹²¹ O termo "sexting" refere-se ao envio, recebimento ou compartilhamento de mensagens, fotos ou vídeos de conteúdo sexual explícito, geralmente por meio de dispositivos eletrônicos, como smartphones ou computadores.

¹²² O termo "Grooming" é o processo pelo qual um adulto manipula emocionalmente uma criança ou adolescente com o objetivo de explorá-la sexualmente. Esse comportamento pode incluir a construção de uma relação de confiança e afeto, o envio de presentes, e a troca de mensagens online que gradualmente se tornam sexualmente explícitas, preparando a vítima para abuso sexual

75.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Do exposto, verifica-se que a responsabilidade dos pais da vítima, Wallacy Luiz Teixeira de Souza, seria tipificada como subjetiva, considerando que a falta de supervisão e o abandono digital configuram negligência na proteção e orientação dos filhos no ambiente virtual. No entanto, a gravidade da perda da vítima e a complexidade do incidente impossibilitaram a imposição de sanções diretas aos responsáveis.

Assim sendo, a lacuna regulatória, evidenciada pela ausência de uma normatização clara e abrangente, expõe um hiato no ordenamento jurídico brasileiro e revela o atraso do Poder Legislativo em enfrentar questões contemporâneas de grande relevância. A formulação de normas específicas é, portanto, imprescindível para assegurar a adequada proteção das crianças e dos adolescentes no ambiente digital e, prevenir a reincidência de tragédias semelhantes.

75.5 PALAVRAS-CHAVE:

Abandono digital. Responsabilidade civil. Criança e adolescente. Abandono parental.

75.6 REFERÊNCIAS

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm. Acesso em: 26 jan. 2024.

BRASIL. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/113709.htm. Acesso em: 30 jan. 2024.

BRASIL. Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil. Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014: Marco Civil da Internet. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/112965.htm. Acesso em: 30 jan. 2024.

BRASIL. Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília. 1990. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069compilado.htm. Acesso em: 29 jan. 2024.

BRASIL. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil. Brasília, Senado Federal, 2002. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406compilada.htm. Acesso em: 29 jan. 2024.

BRASIL. Institui medidas de proteção à criança e ao adolescente contra a violência nos

estabelecimentos educacionais ou similares, prevê a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente e altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), e as Leis nºs 8.072, de 25 de julho de 1990 (Lei dos Crimes Hediondos), e 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Lei n. 14.811, de 12 de janeiro de 2024. Brasília, 12 jan. 2024. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/lei/114811.htm. Acesso em: 14 ago. 2024.

BRASIL. Código Penal. Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Brasília, Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 14 ago. 2024.

COELHO. Fábio Ulhoa. Direito civil. Livro eletrônico. São Paulo: Thompson Reuters Brasil, 2022.

GONÇALVES. Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: responsabilidade civil. 16 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2021.

MULHERES: inserção no mercado de trabalho. inserção no mercado de trabalho. 2022. Disponível em: <https://www.dieese.org.br/infografico/2023/infograficosMulheres2023.html>.

Acesso em: 03 fev. 2024.

PINHEIRO, Patrícia Peck. Educação e o uso responsável das tecnologias. In: PINHEIRO, Patrícia Peck (coordenação). Direito digital aplicado 2.0. *Livro eletrônico*. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2016.

PINHEIRO, Patrícia Peck. Direito Digital. 7. ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2021.

RODRIGUES, Cristiane Terezinha.; SANTANA, Viviane Candeia Paz de. Abandono digital de crianças e adolescentes e a responsabilidade parental. *Revista de Direito, [S. l.]*, v. 14, n. 02, p. 01–26, 2022. DOI: 10.32361/2022140214547. Disponível em: <https://periodicos.ufv.br/revistadir/article/view/14547>. Acesso em: 14 ago. 2024.

RODRIGUES, Horácio Wanderlei; BECHARA, Gabriela Natacha; GRUBBA, Leilane Serratine. Era Digital e Controle de Informação. *Revista Em Tempo, [S.l.]*, v. 20, n. 1, nov. 2020. ISSN 1984-7858. Disponível em: <https://revista.univem.edu.br/emtempo/article/view/3268>. Acesso em: 14 ago. 2024.

76 DISCUSSÕES RELEVANTES ACERCA DA RESPONSABILIDADE CIVIL PERANTE A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

RELEVANT DISCUSSIONS ABOUT CIVIL LIABILITY IN THE FACE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE

GT4 – Políticas pública de desenvolvimento e efetividades do Direito

Guilherme de Sousa Cadornim

falecomguilhermecadornim@gmail.com

Fabíola Elidia Gomes Vital

fabiolaegomes@gmail.com

Faculdade de Direito de Franca

76.1 INTRODUÇÃO

397

A inteligência artificial (IA) encontra-se na ordem do dia: ela não é mais ficção ou distopia como se imaginara outrora, a sua existência e os impactos de sua aplicação são reais e sensíveis em nosso cotidiano. Realizar a compatibilização destes dispositivos dotados de inteligência artificial (IA) com o sistema de responsabilidade civil para reparação dos possíveis danos daí advindos ocasiona duas opções: primeira delas, a sociedade preterir o uso de sistemas dotados de IA diante da potencialidade de dúvidas acerca da aplicabilidade da matéria jurídica ao seu respeito; segunda, conclamar os teóricos para apresentação de solução aos questionamentos. Como parece improvável a adoção da primeira, compete cumprir a segunda. Diante de tal cenário, a questão que o presente estudo pretende responder é justamente se o sistema de responsabilidade civil previsto na legislação brasileira, em vigência, tem aptidão para lidar com situações de danos ocasionados pelas novas tecnologias, como a inteligência artificial e ainda qual deveria ser o sistema adotado para tanto? Justifica o presente estudo a necessidade de se ter bem estabelecidas as premissas jurídicas que devem ser aplicadas pelos tribunais pátrios para garantia de tutela adequada e - quiçá - aperfeiçoada às situações de danos ocasionados por sistemas de IA, portanto, evitando (tanto quanto possível) que as vítimas de danos permaneçam lesadas. Neste cenário, portanto, a pesquisa apresentada pretende contribuir, tanto de maneira teórica como social, para que as inovações trazidas pela sociedade em rede não sejam interpretadas pelos tribunais pátrios sob a ótica de rejeição, como algo prejudicial, nem relativizadas, mas processadas com a devida atenção que demandam.

76.2 METODOLOGIA

O método que será empregado para responder à questão de pesquisa proposta será o dedutivo, pautado em pesquisa bibliográfica na literatura existente acerca do tema, bem como no ordenamento jurídico brasileiro. Entre os possíveis resultados aguardados figura a possibilidade de se fazer apontamentos acerca da (in) suficiência da normativa de responsabilidade civil vigente no direito brasileiro para danos ocasionados pela inteligência artificial, bem como qual a regulamentação aplicável para tanto.

76.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Sem pretensões de esgotar ou aprofundar o conceito, pode-se definir a inteligência artificial como sendo a “tecnologia que permite que computadores e máquinas simulem a capacidade de resolução de problemas e a inteligência humana” (IBM, 2024). As primeiras pesquisas a respeito do tema remontam para a pessoa de Alan Mathison Turing, matemático britânico que viveu até 1954 e liderou uma equipe dedicada a decifrar os códigos que os alemães utilizavam para enviar mensagens aos submarinos em meio a II Guerra Mundial. Trata-se da mesma personagem que em 2014 fora protagonista do filme “O Jogo da Imitação”. Em seu artigo, intitulado “*On Computable Numbers*”, datado de 1936, ele concluiu que seria possível criar uma máquina automatizada que, aplicando fisicamente a lógica humana, seria capaz de solucionar qualquer cálculo a partir do formato de um algoritmo (Morais; Branco, 2023, p.3). Entrementes, era a ideia de um dispositivo que se assimilasse à capacidade humana para resolver um problema, portanto, uma inteligência que não fosse humana propriamente dita.

A discussão na doutrina contemporânea a respeito da reparação dos danos causados pela IA perpassa necessariamente por algumas raias que serão apresentadas em sequência. A primeira delas corresponde à discussão se o direito civil, na sua forma tradicional e existente, estaria apto a lidar com o tema ou se haveria necessidade de criação de novo ramo e diploma legal para regular a questão da reparação dos danos causados por IA.

Na concepção de Gustavo Tepedino, contrariando a ideia de que “o temor (ou encanto) das novidades tecnológicas parece instigar a formulação de novas regras e novas soluções” (Tepedino; Silva, 2019, p. 68), os fundamentos para tutelar as vítimas não devem, por ora, ser perquiridos em novos e esparsos diplomas a serem criados sob égide de (mais um chamado micro) sistema – o do direito de robótica. Em sua visão, os fundamentos para a tutela das vítimas de danos injustos, mesmo que causados por IA, tanto em relações paritárias, como nas relações de consumo, devem ser buscados na disciplina sistêmica ordinária de responsabilidade civil, porquanto o intérprete poderá verificar que o “ineditismo das questões suscitadas pelas novas tecnologias não há de corresponder necessariamente o ineditismo das soluções jurídicas” (Tepedino; Silva, 2019, p.72). Contrapõem-se a esta visão, as afirmações daqueles que propugnam a criação de nova legislação, como as feitas por Alves da Silva (2023, p.7), para quem “a legislação específica sobre o Direito Digital ainda é uma necessidade premente. (...) A criação de uma

legislação digital abrangente e atualizada pode proporcionar maior segurança jurídica e contribuir para uma melhor proteção dos direitos dos cidadãos no ambiente digital”.

Paralelo a este debate, tem-se também discussão acerca do responsável por arcar com a responsabilidade pelos danos ocasionados pela IA, onde se apresenta-se pelo menos duas concepções: a da própria máquina ou da pessoa que a produziu e explora seus serviços. Aos que atribuem à responsabilidade ser da própria ferramenta, existem argumentações que propugnam pela atribuição de personalidade aos entes dotados de IA, já que tendo atuação autônoma em relação às pessoas que os criaram, deveriam responder por seus próprios atos danosos eventualmente praticados. Tal proposta jurídica encontra argumentos contrários à sua adoção, por exemplo, no fato de que (Maia, 2021, p. 14-16): (a) não se deveria focar esforços em atribuir aos entes robotizados direitos (como personalidade e capacidade), mas sim formas para indenizar os danos por eles causados; (b) embora seja possível entes não humanos serem dotados de personalidade jurídica, por intermédio de ficção, como as pessoas jurídicas, há que se distinguir, pois estas agem por intermédio de seus órgãos diretivos, formados por pessoas naturais, o que não ocorreria nos entes robotizados; (c) ao adquirir personalidade e ser sujeito de direitos e obrigações, poderia o robô não ter patrimônio suficiente para fazer frente aos danos causados às vítimas.

Por fim a discussão encerra-se no regime de responsabilidade civil que deve ser adotado, se subjetivo ou objetivo. Os que propugnam pela necessidade de adoção do sistema subjetivo, fundamentam para tanto que esta seria a regra, pressupondo “sempre uma conduta (ativa ou omissiva) intolerável perante o ordenamento jurídico, isto é, ilícita e culposa” (Maia, 2021, p. 31), a qual estariam sujeitos também os dispositivos dotados de IA. No entanto, recebem críticas contundentes, dentre outras, no sentido de que: (a) os dispositivos não possuiriam vontade para adotar conduta, sendo seus atos apenas “produto de uma vontade humana que, através de uma complexa programação algorítmica, desprovida de sensibilidade ética e discernimento legal, consegue agir de per se” (Maia, 2021, p. 32); (b) a responsabilidade subjetiva, calcada na culpa (*lato sensu*), corresponde a um agir em desconformidade com o dever de cuidado, portanto, um juízo de censurabilidade de cunho moral, o que seria inexistente na IA – incapaz de censurar os seus comportamentos (Maia, 2021, p. 33); (c) provar eventual culpa da IA poderia inclusive configurar exercício de prova diabólica, dada hipossuficiência da vítima em relação aos complexos algoritmos envolvidos em sua atividade.

Em contrapartida, a adoção da responsabilidade objetiva, independentemente da demonstração de culpa, é vertente que talvez seja mais idônea à tutela efetiva das vítimas dos danos ocasionados por IA, conforme historicamente demonstrado ao largo das demais revoluções tecnológicas já vivenciadas pela sociedade. Isto porque oferece resposta sem manietar o uso dos dispositivos. De todo o que se nota é que a abordagem de tais questões se afigura de extrema relevância e se encontra distante de pacificação com respostas absolutas.

76.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Direito só é verdadeiramente útil para aqueles que dele se socorrem quando

capaz de dar respostas às perguntas constantes da pauta do dia. Ao que se verifica, no presente momento, não haveria (ainda) a necessidade de se inaugurar um novo diploma legal – o direito da robótica – somente para tentar oferecer soluções a tais situações, ditas inéditas. Mostra-se apta para tanto a sistemática estabelecida historicamente pelo direito civil, na temática da responsabilidade civil. Pelo caráter imprevisível e por ainda pender certo desconhecimento sobre os efeitos e profundidade da inteligência artificial, o reconhecimento da operacionalização desta atividade como sendo de risco, ainda que *cum grano salis*, mostra-se a solução mais adequada, de modo a equacionar todas as preocupações e evidenciar soluções às vítimas de seus danos, pela responsabilidade civil objetiva na adoção da teoria do risco, com base no Art. 927, parágrafo único do CC.A constante evolução tecnológica torna, porém, incessantemente necessária a atualização e revisão deste trabalho, bem como de suas conclusões para fins de se evitar, tanto quanto possível, hipóteses de *damnum absques injuria*.

76.5 PALAVRAS-CHAVE

Inteligência artificial. Responsabilidade Civil. Reconfiguração.

76.6 REFERÊNCIAS

- ALVES DA SILVA, Francisco. Responsabilidade Civil e Inteligência Artificial: Explorando Soluções e Desafios da Era Digital. RECIMA21 - Revista Científica Multidisciplinar - ISSN 2675-6218, [S. l.], v. 4, n. 11, p. e4114434, 2023. DOI: 10.47820/recima21.v4i11.4434. Disponível em: <<https://recima21.com.br/index.php/recima21/article/view/4434>>. Acesso em: 28 set. 2024.
- IBM. O que é Inteligência Artificial? Disponível em: <<https://www.ibm.com/br-pt/topics/artificial-intelligence>>. Acessado em: 28 set. 2024.
- MAIA, Ana Rita. A responsabilidade civil na era da Inteligência artificial - qual o caminho? Julgar Online, maio 2021. Disponível em: <<http://julgar.pt/a-responsabilidade-civil-na-era-da-inteligencia-artificial-qual-o-caminho>>. Acesso em: 28 set. 2024.
- MORAIS, Flávio Daniel Borges de; BRANCO, Valdec Romero Castelo Branco. A Inteligência Artificial: conceitos, aplicações e controvérsias. Artigo apresentado no XX Simpósio Internacional de Ciências Integradas da UNAERP – Universidade de Ribeirão Preto Campus Guarujá. Realizado em outubro de 2023. Disponível em: <<https://www.unaerp.br/documentos/5528-a-inteligencia-artificial-conceitos-aplicacoes-e-controversias/file>>. Acessado em: 28 set. 2024.
- TEPEDINO, Gustavo; SILVA, Rodrigo da Guia. Desafios da inteligência artificial em matéria de responsabilidade civil. in Revista Brasileira de Direito Civil, v. 21, n. 03, p. 61-86, 2019. Disponível em: <<https://rbdcivil.emnuvens.com.br/rbdc/article/view/465>>. Acesso em: 27 set. 2024.

77 A TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE NO ÂMBITO MÉDICO: ANÁLISE JURISPRUDENCIAL À LUZ DA BIOÉTICA

THE LOSS OF A CHANCE THEORY IN THE MEDICAL CONTEXT: JURISPRUDENTIAL ANALYSIS IN THE LIGHT OF BIOETHICS

GT3 - Atualidades dos fundamentos do direito

Cauê Teixeira¹²³

João Otávio Montanhani Peres¹²⁴

Loyana Christian de Lima Tomaz¹²⁵

77.1 INTRODUÇÃO

A profissão médica lida com encargos de suma relevância social, cuja ocorrência de erros pode prejudicar severamente os pacientes tratados. Nesse sentido, o campo da bioética delimita quais são os limites e cuidados a serem tomados por profissionais da área no sentido de maximizar a dignidade humana e o respeito à vida.

Nessa senda, considerando a intersecção entre o Direito e a bioética, estuda-se, no campo dos fundamentos do direito e na responsabilidade civil, meios de reparação quanto aos danos porventura causados, contexto em que se aborda a chamada Teoria da Perda de uma chance; a qual, por sua vez, permite a reparação por vantagens incertas que foram frustradas, por meio da análise probabilística de expectativas frustradas.

A Teoria, vale dizer, não possui previsão normativa, mas tem sido reconhecida na jurisprudência pátria, sobretudo do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e possui previsão de regulação no anteprojeto de reforma do Código Civil, atualmente em trâmite no Senado Federal.

Destarte, o objetivo central do resumo é observar quais são os critérios de aplicação da Teoria da perda de uma chance no âmbito médico, segundo a jurisprudência do STJ, bem como analisar sua repercussão no atual cenário da ciência jurídica.

Palavras-chave: Perda de uma chance; responsabilidade civil; erro médico; bioética.

77.2 METODOLOGIA

Fez-se o uso do método dedutivo para o estudo do tema em discussão, mediante a análise bibliográfica e documental de materiais jurídicos e da área da bioética, como artigos, periódicos,

¹²³ Graduando em Direito pela Universidade do Estado de Minas Gerais, bolsista do Programa Institucional de Apoio à Pesquisa da UEMG (PAPq).

¹²⁴ Graduando em Direito pela Universidade do Estado de Minas Gerais, bolsista do Programa Institucional de Apoio à Pesquisa da UEMG (PAPq).

¹²⁵ Graduada em Direito e em Pedagogia, Mestre em Filosofia e Doutorado em Biocombustíveis pela UFU. Professora adjunta da UEMG/ Frutal-MG. Advogada.

notícias e pela consulta jurisprudência do STJ, com a busca de acórdãos pertinentes com os termos “responsabilidade civil médica” e “perda de uma chance” no lapso temporal de novembro de 2021 a maio de 2024, visando analisar a questão de modo qualitativo.

77.3 3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

77.3.1 APLICABILIDADE DA BIOÉTICA NO DIREITO

A bioética se conceitua como o estudo da conduta humana no âmbito das ciências biológicas, de modo interdisciplinar, a partir da fundamentação de valores éticos com escopo na limitação de atividades científicas danosas à sociedade, aos direitos humanos, à vida e ao meio ambiente de forma geral. (Motta; Et al, 2012, p. 434).

No âmbito médico, a bioética se faz essencial pelo fato da profissão lidar constantemente com riscos à vida humana e dilemas sociais emergentes. Nesse contexto, a ética se aplica ao “estudo interdisciplinar do conjunto das condições exigidas para a administração responsável da vida e da pessoa humana frente ao avanço das tecnologias biomédicas”. (Roy, 2011 apud Motta; Et al, 2012, p. 434).

Destarte, considerando-se o peso social imbuído na medicina, evidente que o Direito pátrio impõe a essa área uma série de ônus normativos, dispostos entre regras gerais no Código Civil, em legislação específica e até por mandamentos constitucionais, a exemplo dos princípios da dignidade humana, do direito à vida, à saúde e à igualdade previstos na CRFB/88.

Portanto, tendo em vista que erros médicos são comuns e que seus resultados podem, por muitas vezes, resultar em prejuízos graves ou fatais aos pacientes, exige-se, sobre o aspecto normativo, a aplicação da responsabilidade civil por meio de um filtro específico à questão, que venha a considerar essa delicada posição pela lente da bioética, mediante novas formas de concepção do dever de indenizar, tal qual a Teoria da perda de uma chance.

402

77.3.2 3.2 O DEVER DE INDENIZAR DO MÉDICO PELA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE

A perda de uma chance se trata de um desdobramento da responsabilidade civil clássica, tendo relevante discussão na medida em que não encontra previsão normativa no Brasil, todavia vem sendo aceita e aplicada pelos Tribunais pátrios, mormente o STJ.

A responsabilidade civil do médico, pela ótica da teoria, visa proteger os pacientes e garantir que os profissionais de saúde, bem como instituições médicas sejam diligentes e cuidadosos. Reconhecer essa responsabilidade incentiva a melhoria dos padrões de atendimento e a adoção de práticas mais seguras, minimizando os riscos que possam frustrar as expectativas de recuperação dos enfermos.

Nesse viés, como sedimenta a doutrina, não responde o médico por qualquer erro ou insucesso no tratamento, mas somente quando comprovada a precarização significativa e concreta da possibilidade de se alcançar melhora ao paciente, eis que, via de regra, a responsabilidade dos profissionais liberais é subjetiva, dependendo da aferição de culpa (Cavaliere Filho, 2023, p. 459).

Sendo assim, cabe ao magistrado, no exercício da jurisdição, julgar se há ou não cabimento da Teoria da perda de uma chance em determinado caso concreto. A avaliação do caso, com base em provas periciais, é fundamental para determinar a culpa do médico e o valor da indenização, nesse sentido:

[...] caberá ao juiz estabelecer quais cuidados e de que forma deveriam ter sido dispensados ao doente, sempre ponderando conforme padrões científicos e confrontando tais conclusões com o comportamento adotado pelo médico. Se ele agiu injustificadamente de forma diferente, pode ter induzido a culpa - e em sendo certa, ainda que não necessariamente fatal, indicará o dever de indenizar. (Nunes, Otávio Augusto Milani; Et al, 2024, p. 08).

Diante do exposto, a responsabilidade é direcionada para a conduta do profissional caso esta tenha reduzido as discutidas chances, mesmo não havendo certeza de que o resultado esperado seria alcançado. A este respeito, nos termos abaixo transcritos, tem-se que:

A indenização, por sua vez, deve ser pela perda da oportunidade de obter uma vantagem e não pela perda da própria vantagem. Em outras palavras, o elemento que determina a indenização é a perda de uma chance de resultado favorável no tratamento". (Cavaliere Filho, 2023, p. 468).

Logo, a aplicação da perda de uma chance demanda uma análise minuciosa, para que não ocorra a vulgarização de sua utilização, o que poderia acarretar em injustiças contra médicos e na judicialização equivocada a depender do caso, de modo que a jurisprudência tem se voltado ao exame da questão com o afincamento de estabelecer parâmetros objetivos para a aplicação da teoria.

77.3.3 APLICAÇÃO JURISPRUDENCIAL E EXPECTATIVA DE PREVISÃO LEGISLATIVA

Considerando que a teoria lida com aspectos subjetivos e que a prova da perda de uma possibilidade por vezes se faz difícil, a discussão tem sido examinada pelo STJ nos últimos anos, atribuindo maior unificação ao tema, eis que o entendimento da corte tem sido firme no sentido em que: (i) as indenizações devem ser menores que a vantagem inicialmente pretendida; (ii) a quantificação se dá pelo percentual de sucesso da chance em seu *status quo ante*; (iii) somente chances concretas hão de ser indenizadas, não meras aleatoriedades.

Desse modo, de acordo com os julgados analisados envolvendo a teoria no âmbito médico (Resp n. 2108182/MG; REsp n. 1.844.668/RJ; AgInt no AREsp n. 2.000.983/SC; AgInt no AREsp n. 2.141.017/PR; AgInt no AREsp n. 2.023.510/GO; AgIn no REsp n. 1.923.907/PR;), o Tribunal tem adotado postura cautelosa conforme os critérios supramencionados, cuja principal ideia se traduz nas palavras a seguir expostas do Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, no julgamento do AgIn no REsp n. 1.923.907/PR:

Dessa forma, conforme destacado no decisum agravado, para a jurisprudência do STJ, o nexo de causalidade exigido para a responsabilização pela teoria da perda de uma chance decorre do vínculo entre a conduta ilícita do médico, omissiva ou comissiva, e o comprometimento real da possibilidade de um diagnóstico correto e de o paciente alcançar as consequências normais que dele se poderia esperar. " (STJ, 2023, p. 10).

Nessa perspectiva, evidente que a Teoria vem sendo discutida e aplicada a casos concretos pela jurisprudência, de modo que há lacuna normativa sobre a questão.

Nesse diapasão, a atual proposta de Reforma do Código Civil em trâmite no Senado Federal faz menção direta à Teoria em comento, detendo de previsão que amplia as formas de responsabilidade civil e torna sua aplicação mais concreta (Carnaúba, 2024), uma vez que a alteração do art. 944-B dispõe de inovação quanto ao conceito de dano, *in verbis*: "A indenização será concedida, se os danos forem certos, ainda que diretos, indiretos, atuais ou futuros", bem como que "§1º A perda de uma chance, desde que séria e real, constitui dano reparável". (Salomão; Et al, 2024, p. 944.).

Desse modo, dada a complexidade e a relevância da Teoria da perda de uma chance, que tem sido objeto de estudo doutrinário, jurisprudencial e legislativo, sua tradução para o plano normativa é uma agenda de extrema relevância no contexto nacional, principalmente aplicada ao

âmbito médico e da bioética.

77.4 4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Teoria da Perda de uma Chance representa um avanço importante no campo da responsabilidade civil médica, incorporando princípios da bioética e ampliando a proteção sobre os direitos dos pacientes. No entanto, persistem desafios como a complexidade da avaliação de cada caso concreto e a elucidação probatória da culpa do médico.

Desse modo, no contexto jurisdicional, o STJ tem sido o órgão de vanguarda para a consolidação da discussão no Brasil, contribuindo para a segurança jurídica ao determinar critérios de aplicação da teoria e de solução das controvérsias. Ademais, o anteprojeto de reforma do Código Civil, com a previsão expressa da perda de uma chance, representa um passo importante para a consolidação desse instituto no ordenamento jurídico.

Portanto, a responsabilidade civil médica é um tema vasto e de discussão contínua, que deve manter o equilíbrio entre a proteção dos pacientes e a garantia do livre exercício da profissão do médico, que apenas deve reparar eventuais danos causados caso haja concretude do prejuízo ou das chances perdidas.

77.5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CARNAÚBA, Daniel Amaral. O que é "certeza" do dano? Análise do tratamento da reparação integral e da perda de uma chance no anteprojeto de reforma do Código Civil. Migalhas, 25 jun. 2024. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/409924/o-que-e-certeza-do-dano>. Acesso em: 5 ago. 2024.
- CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2023.
- MOTTA, Luís Claudio de Souza; VIDAL, Selma Vaz; SIQUEIRA-BATISTA, Rodrigo. Bioética: afinal, o que é isto?. Rev. Soc. Bras. Clin. Méd., 2012. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-652309>. Acesso em: 6 ago. 2024.
- NUNES, Otávio Augusto Milani et al. A responsabilidade civil do médico e a perda de uma chance na seara médica. Observatório de la economía latinoamericana, v. 22, n. 5, p. e4931-e4931, 2024. DOI: 10.55905/oelv22n5-206. Disponível em: <https://ojs.observatoriolatinoamericano.com/ojs/index.php/olel/article/view/4931>. Acesso em: 6 ago. 2024.
- SALOMÃO, Luís Felipe. Et al. Anteprojeto de lei para revisão e atualização da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código Civil. Dispõe sobre a atualização da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), e da legislação correlata. Brasília: Senado Federal, 19 abr. 2024. Disponível em: <https://www6g.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=9589177&>. Acesso em: 2 ago. 2024.
- STJ. Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial Nº 2000983/SC. Relator: Ministro OG Fernandes. DJ: 9/08/2022. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202103247400&dt_publicacao=09/08/2022. Acesso em: 8 nov. 2023.
- STJ. Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial Nº 2023510/GO. Relator: Ministro Humberto Martins. DJ: 26/02/2024. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202103596292&dt_publicacao=26/02/2024.

blicacao=29/02/2024. Acesso em: 25 mai. 2024.

STJ. Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial Nº 2141017/PR. Relator: Ministro Humberto Martins. DJ: 11/12/2023. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202201645261&dt_publicacao=18/12/2023. Acesso em: 25 mai. 2024.

STJ. Agravo Interno no Recurso Especial Nº 1923907/PR. Relator: Ministro Paulo De Tarso Sanseverino. DJ: 20/03/2023. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202100525628&dt_publicacao=23/03/2023. Acesso em: 11 nov. 2023.

STJ. Recurso Especial Nº 1.844.668/RJ. Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira. DJ: 3/11/2021. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201602135032&dt_publicacao=03/11/2021. Acesso em: 9 nov. 2023.

STJ. Recurso Especial Nº 2108182/MG. Relator: Ministra Nancy Andriahi. DJ: 16/04/2024. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202303914948&dt_publicacao=19/04/2024. Acesso em: 26 mai. 2024.

78 BULLYING E CYBERBULLYING: APONTAMENTOS SOBRE A LEI Nº: 14.811/24

BULLYING AND CYBERBULLYING: NOTES ON LAW NO. 14.811/24

GT2 - ATUALIDADES DO DIREITO PÚBLICO

Talles Antônio Marques¹²⁶
Loyana C. de Lima Tomaz¹²⁷

78.1 INTRODUÇÃO

O aumento dos casos de bullying e cyberbullying tem gerado preocupação crescente, refletida em diversas notícias que destacam os impactos negativos dessas práticas na vida de jovens e adultos. Diante desse cenário, promulgou-se a Lei nº 14.811/2024 que instituiu medidas de proteção à criança e ao adolescente, intitulada Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente, alterando-se o Código Penal, a Lei dos Crimes Hediondos e o Estatuto da Criança e do Adolescente. A lei, ao trazer consequências legais para essas práticas, busca desencorajar comportamentos agressivos e promover a igualdade e o respeito entre as pessoas.

Reconhecer a importância de coibir esses comportamentos, que afetam não apenas a saúde mental, mas também o desenvolvimento saudável de jovens e demais cidadãos, reforça a responsabilidade coletiva na construção de um ambiente, tanto online quanto offline, que seja responsável, respeitoso, civilizado e seguro. A conscientização emerge como uma ferramenta essencial para prevenir comportamentos prejudiciais, tanto ao indivíduo quanto ao convívio social. Nesse sentido, é fundamental encorajar a denúncia e a busca por ajuda, além de promover debates que contribuam para o combate eficaz dessas práticas.

Contudo, a legislação em apreço apresenta pontos que merecem uma discussão, o presente trabalho analisa apontamentos sobre a Lei nº 14.811/2024, com foco na inserção do artigo 146-A no Código Penal, nas críticas à previsão da pena de multa isolada para o crime de bullying e nas implicações dessa decisão para a aplicação da lei.

78.2 METODOLOGIA

¹²⁶ Graduando em Direito pela Universidade do Estado de Minas Gerais, bolsista do Programa Institucional de Apoio à Extensão da UEMG (PAEx).

¹²⁷ 2 Graduada em Direito e em Pedagogia, Mestre em Filosofia e Doutorado em Biocombustíveis pela UFU. Professora adjunta da UEMG/ Frutal-MG. Advogada. Email: Loyana.tomaz@uemg.br

A presente pesquisa fez uso do método de abordagem dedutivo no intuito de explorar a problemática levantada, isto por meio do levantamento bibliográfico e documental de materiais relevantes para o universo jurídico, como artigos, periódicos, notícias.

78.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

78.3.1 3.1- BULLYING E CYBERBULLYING

Sancionada em 2015, a Lei nº 13.185/2015 é um instrumento fundamental no combate ao bullying e cyberbullying. Com um caráter preventivo e educacional, a lei estabelece diretrizes para identificar, conscientizar e prevenir essas práticas. Dessa forma, é instituído o Programa de Combate à Intimidação Sistemática (Bullying) e que considera bullying como todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo, praticado por indivíduo ou grupo, contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-lá. (Brasil, 2015)

Nos moldes da lei supracitada, em seu art. 2º é estabelecido ainda que o bullying pode ser caracterizado quando há violência física ou psicológica em atos de intimidação, humilhação ou discriminação e, ainda: (I) ataques físicos; (II) insultos pessoais; (III) comentários sistemáticos e apelidos pejorativos; (IV) ameaças por quaisquer meios; (V) grafites depreciativos; (VI) expressões preconceituosas; (VII) isolamento social consciente e premeditado; (VIII) pilhérias. Além disso, em seu parágrafo único, é caracterizado cyberbullying quando ocorre intimidação sistemática por meio de computador.

Em complementação, o art. 3º classifica o bullying de acordo com as ações praticadas, permitindo uma compreensão mais detalhada das diferentes formas que essa intimidação sistemática pode assumir. Conforme a legislação, o bullying pode ser classificado nas seguintes categorias: (I) verbal, que inclui insultos, xingamentos e apelidos pejorativos; (II) moral, envolvendo difamação, calúnia e disseminação de rumores; (III) sexual, que abrange assédio, indução e abuso; (IV) social, caracterizado por ignorar, isolar e excluir a vítima; (V) psicológica, que engloba perseguição, amedrontamento, intimidação, manipulação, chantagem e infernização; (VI) física, que se refere a socos, chutes e agressões corporais; (VII) material, que inclui furtos, roubos e destruição de pertences alheios; e (VIII) virtual, que abrange a depreciação por meio de mensagens intrusivas, envio ou adulteração de fotos e dados pessoais, visando criar constrangimento psicológico e social.

78.4 3.2- LEI Nº 14.811/2024

78.4.1 3.2.1- NOTAS INICIAIS

Previamente à Lei 14.811/2024, existia apenas o conceito de bullying e cyberbullying, que reconhecia o problema e buscava meios de conscientização e prevenção. Entretanto, a legislação anterior carecia de mecanismos legais para a criminalização desta conduta. Nesse sentido, nos casos em que se evidenciavam práticas de bullying, essa conduta poderia caracterizar outros tipos penais, por exemplo a violência moral, no artigo 138, a injúria no artigo 140 do Código Penal etc.

Com a promulgação da Lei nº14.811/2024, busca-se fortalecer a proteção infantil e garantir os direitos de crianças e adolescentes. Logo, a nova legislação instituiu a Política Nacional de

Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente e ampliou a punição para crimes como bullying e cyberbullying ao incluí-los ao Código Penal Brasileiro.

78.4.2 A INSERÇÃO DO ARTIGO 146-A DO CÓDIGO PENAL

A inserção do artigo 146-A tipifica o bullying e cyberbullying como crimes ao estabelecer penalidades específicas para essas condutas e complementa o artigo 146 que trata de crimes de constrangimento, mediante violência ou grave ameaça. O novo artigo 146-A prevê que constitui crime de bullying submeter alguém de modo intencional e repetitivo, individual ou em grupo "mediante violência física ou psicológica, por meio de atos de intimidação, de humilhação ou de discriminação ou de ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtual". A pena é de multa, se a conduta não constituir crime mais grave.

Além disso, em complementação, o parágrafo único do artigo 146-A determina cyberbullying, constituído pela "intimidação sistemática virtual", a qual se dá quando "a conduta é realizada por meio de rede de computadores de rede social, de aplicativos, de jogos on-line ou por qualquer outro meio ou ambiente digital, ou transmitida em tempo real" e a pena é de reclusão, de 2 a 4 anos, além de multa, se a conduta não constituir crime mais grave.

A aplicação do artigo 146-A possui uma limitação quando se trata dos sujeitos deste tipo penal, que são prioritariamente crianças e adolescentes. De acordo com o Código Penal Brasileiro, a idade mínima para responsabilização criminal é de 18 anos. Portanto, quando o bullying e cyberbullying são praticados por menores ocorre a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Assim, enquanto o Código Penal define penalidade para adultos, o ECA proporciona um sistema de medidas socioeducativas que visa corrigir comportamentos e promover a reintegração social dos jovens infratores.

409

78.4.3 3.2.3- PROVÁVEL ATECNIA LEGISLATIVA

A lei nº 14.811/2024 representa um avanço significativo na proteção de crianças e adolescentes ao tipificar o crime de bullying na inserção do artigo 146-A ao Código Penal. No entanto, segundo Cezar Roberto Bitencourt (2024) a lei estabeleceu equivocadamente a pena de multa isolada para o crime de bullying, o que contraria a metodologia legal e tradicional de como os crimes são tipificados e as penas são aplicadas no ordenamento jurídico. Essa prática, segundo o autor, não encontra amparo no Decreto-Lei nº 3.914, de 9 de dezembro de 1941, uma vez que não admite a previsão isolada da pena de multa para crimes, ao contrário do que fez, erroneamente, o legislador na inserção do artigo 146-A.

O Decreto-Lei nº 3.914/41, que estabelece as normas gerais de direito penal, determina que os crimes sejam punidos com penas privativas de liberdade, como a reclusão ou a detenção, podendo ser cumulativamente aplicadas penas de multa. A reclusão é destinada a crimes mais graves, enquanto a detenção é aplicada a crimes de menor potencial ofensivo. Por outro lado, as contravenções são sancionadas com penas de multa, cumulada ou não com prisão simples, a qual não pode ser cumprida no sistema penitenciário tradicional. Essa distinção entre crimes e contravenções fundamentada na gravidade da conduta e na natureza da pena, é crucial para a aplicação do direito penal.

A cominação isolada da pena de multa para o crime de bullying, prevista na Lei nº

14.822/24 constitui uma clara afronta ao sistema penal brasileiro e demonstra um desconhecimento das normas fundamentais do direito penal. Ao desconsiderar a distinção entre crimes e contravenções, o legislador erra metodologicamente na tipificação de crimes e não apenas fragiliza a coerência do sistema, mas também gera insegurança jurídica e dificulta a aplicação da lei por parte dos operadores do direito. Essa atecnia legislativa não se limita à questão da penalidade, mas também se reflete na prolixidade e na falta de clareza do texto legal, o que dificulta sua interpretação e aplicação prática, prejudicando a efetividade da norma.

Além disso, o legislador parece desconsiderar a especificidade do público envolvido em casos de bullying e cyberbullying. Como questiona Thamara Rodrigues:

Vejo que a tipificação no Código Penal não trará grandes resultados à segurança da criança e do adolescente, exatamente por sabermos que muitas vezes as vítimas e os autores de bullying ou cyberbullying são crianças e adolescentes e o nosso Código Penal considera inimputáveis menores de 18 anos, de modo que a pena acrescentada no Código Penal pode não trazer o resultado que esperamos. (Bitencourt, 2024).

Em suma, a discussão desta temática faz-se necessária, ante a há divergentes entendimentos e outros pontos que ainda deverão ser tratados de forma mais ampla pela doutrina e jurisprudência.

78.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente resumo analisa a legislação brasileira sobre bullying e cyberbullying, em especial os apontamentos da Lei nº 14.811/2024 que tipifica essas condutas como crimes no Código Penal, é importante frisar que a recente implementação da lei supramencionada restringe a análise de sua aplicação prática e dos impactos reais na proteção contra o bullying e o cyberbullying na sociedade, contudo é importante que os legisladores, juristas façam ao menos apontamentos iniciais sobre o assunto, inclusive quanto à possíveis atecnias no processo legislativo.

Enfatiza-se a necessidade de contínuos estudos e pesquisas analisar os efeitos práticos e efetivos desta nova legislação, especialmente, no que tange à aplicação judicial das penas e à efetividade das medidas de prevenção e combate ao bullying e ao cyberbullying, contribuindo para a construção de um sistema jurídico mais robusto e eficaz na proteção dos direitos das crianças e adolescentes.

78.6 PALAVRAS-CHAVE:

Bullying, cyberbullying, lei nº 14.811/2024, artigo 146-A CP.

78.7 REFERÊNCIAS

BITENCOURT, C. R. Lei cria medidas para proteção a vítimas de bullying e cyberbullying. Disponível em: <<https://www.conjur.com.br/2024-fev-07/lei-cria-medidas-para-protecao-a-vitimas-de-bullying-e-cyberbullying/>>. Acesso em: 15 ago. 2024.

Disponível em:

<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/lei/l14811.htm>. Acesso em: 15 jul. 2024.

BRASIL. DECRETO-LEI No 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm>. Acesso em: 15 jul. 2024.

BRASIL. DECRETO-LEI Nº 3.688, DE 3 DE OUTUBRO DE 1941. Disponível em:<

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3688.htm>. Acesso em: 15 jul. 2024.

BRASIL. DECRETO-LEI Nº 3.914, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1941. Disponível em: <

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3914.htm>. Acesso em: 15 jul. 2024.

CÓCOLO, V. Lei que tipifica bullying é criticada por especialistas por falta de clareza.

Disponível em: <<https://www.conjur.com.br/2024-jan-17/lei-que-tipifica-bullying-e-criticada-por-especialistas-por-falta-de-clareza/>>. Acesso em: 15 ago. 2024.

79 FANATISMO RELIGIOSO: O USO DO SAGRADO COMO ALIENAÇÃO POLÍTICA E O DESRESPEITO A LIBERDADE DE CRENÇAS

RELIGIOUS FANATICISM: THE USE OF THE SACRED AS POLITICAL ALIENATION AND DISRESPECT FOR FREEDOM OF BELIEFS

GT2 – Atualidades do direito público

Rafaela Aquino Silva Souza

rafa.2151423@discente.uemg.br

Universidade do Estado de Minas Gerais – Unidade de Passos

79.1 INTRODUÇÃO

Atualmente, em um congresso dominado pela bancada evangélica, é conturbada a relação de plurais manifestações de crenças e da população no aspecto geral em um território marcado pela miscigenação cultural. A laicidade estatal não se faz válida e utiliza-se ainda de fanatismo religioso nas eleições, característica clara e exemplo simples do desrespeito ao inciso VI e da incitação a intolerância e a movimentos de segregação religiosa.

A legislação alega e garante, no entanto, a laicidade do Estado. Outrossim, de eleições municipais a eleições presidenciais é comum a percepção de candidatos ligados a organizações religiosas e utilizando de crenças para conseguir votos. Adentrando ainda a inconstitucionalidade, há uma bancada evangélica, no entanto nunca é visto no Senado uma presença religiosa que difira ao cristianismo.

A discussão central mantém foco no desrespeito a laicidade do Estado e na influência as violências sofridas pelas minorias através de discursos com cunho fanático religioso feitos por políticos, além de destacar também a importância da liberdade religiosa no Brasil e a utilização da religião para alienar politicamente a população.

79.2 METODOLOGIA

A metodologia deste estudo é qualitativa, possuindo então uma abordagem analítica e demasiado exploratória. Houve uma análise bibliográfica de artigos acadêmicos, livros sobre o tema, recortes jornalísticos e doutrinas jurídicas. A revisão bibliográfica foi de enorme auxílio para fundamentação textual acerca da imersão Estatal no neoconservadorismo.

O auxílio do método hipotético dedutivo foi indispensável para formular conclusões

acerca da pauta além de gráficos sobre o aumento da violência em um governo que se embasava em discursos agressivos e religiosos terem sido analisados juntamente com os outros arquivos.

79.3 FUNDAMENTOS TEÓRICOS

O Brasil é um país cujas raízes religiosas permeiam advindas da colonização, as típicas religiões indígenas e de origem africana utilizadas pelos escravos como resistência foram há muito massacradas. Mesmo sendo um país originalmente diverso, o Brasil sofre com a herança do preconceito e da segregação cultural, além da elitização e seleção do que deve ser considerado cultura digna e qual a religião mais sagrada e apta a se seguir. Nos últimos 5 anos, o país registrou um aumento de 140,3% nos casos de intolerância religiosa, ao analisar as possíveis razões por trás do aumento dessa violência tão específica, chega-se a um fator determinantemente político, sendo de suma importância ressaltar que o antigo governo mantinha respaldo em preceitos exclusivamente cristãos, ressaltando sempre a superioridade de determinado segmento religioso e igreja, verbalizando que Deus estava acima de tudo e o país acima de todos e utilizando o jargão de Deus, pátria e família já conhecido pelo movimento Fascista brasileiro liderado por Plínio Salgado. Tais colocações utilizadas com a intenção de evocar da população a identificação religiosa cristã e de adoração aos valores tradicionais da idealização do chamado “cidadão de bem” brasileiro.

Torna-se nocivo e de extremo alerta o comportamento de associação entre religião e política uma vez que o supracitado ocasionalmente é acompanhado de forte e constante presença militar, sendo possível mais uma vez trazer associação ao último governante do país, ex-membro do exército e que teve como fala em uma de suas aparições pré-candidatura a exaltação do Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, homenageando-o em plenário e posteriormente chamando o golpe militar de 1964 originário para Ditadura Militar de revolução de 1964. A influência desse político e de suas colocações extremistas geraram protestos por meio da população que o apoiava pedindo intervenção militar no governo e solicitando também nesses protestos a volta do AI-5 que assolou de maneira torturante a nação no período ditatorial. Dominantemente em seu período de poder, Jair Messias Bolsonaro, utilizava do meio evangélico como pano de fundo governamental e como principal característica de seus discursos, além de ter em sua gama de ministros, deputados e senadores contava com membros de organizações religiosas integradas ao cristianismo e propagadores do conservadorismo extremo, chegando a expor seu desprezo pelo Estado Laico durante a campanha eleitoral para Presidência em 2018.

Mitropoulos (2019, p.1) exemplifica em seu artigo defendendo a diversidade cultural e pluralidade religiosa uma das falas de Bolsonaro,

“Deus acima de tudo. Não tem essa historinha de Estado Laico não. O Estado é cristão e a minoria que for contra que se mude. As minorias têm que se curvar para as maiorias.”

A problemática em questão desse fato é que, majoritária parte dos crimes de ódio direcionados a religião são voltados às de matriz africana cuja aceitação no país é mínima e sofre constante demonização em âmbito público. É visto pelos ideais de Maquiavel em “O Príncipe” que é preferível a um governante ser temido a ser amado e não há nada que funcione melhor para gerar temor popular do que o fanatismo religioso, a culpa e medo de punição divina. É observado também no artigo “A Relação entre Religião e Política no pensamento de Maquiavel” que para Maquiavel a relação entre religião e política é determinante para o crescimento ou decadência de

um império. Deter o poder político já é de imensa força, conseguir controlá-lo ainda com o artifício religioso como ferramenta é propulsor para seguidores cegos e fiéis que não buscam questionar aquilo que lhes é imposto pelo, não procuram se informar senão por aquilo que lhes é por ocupantes de cargos de poder e visibilidade.

Considerando o posicionamento do líder da bancada evangélica é impossível não refletir sobre o futuro do país no que diz respeito as minorias e aqueles que não são adeptos ao cristianismo e ao conservadorismo. Não é porque determinada parcela da população em sua somatória qualifica-se como minoria que não deve ser ouvida e ter suas demandas atendidas, exatamente por esses fatores é que deve ser mais bem atendida e assistida pelos governantes, visto que é exatamente pela falta de visibilidade e atenção que permanecem como minorias sociais. Pautando ainda que, as chamadas minorias sociais apenas as são por serem vítimas de problemáticas presentes e constantes na própria sociedade, que são falhas da construção social em si, não é um desejo dessa parte da população em ditar regras contudo apenas um almejar de vida melhor.

O líder da Bancada Evangélica na Câmara dos Deputados, Hidekazu Takayama (PSC/PR), defende o estado laico, mas diz que a maioria cristã tem que ser respeitada.

Takayama (2019) faz em seu discurso a seguinte afirmação,

O Governo, a administração, tem que ser laica. Mas ela tem que respeitar a população. Se a regra da democracia é a maioria, por que estão querendo colocar uma minoria ditando as regras? Não queremos uma ditadura dessa maioria, mas não vamos aceitar, em momento algum, que uma minoria ruidosa, por sinal, muito bem organizada, queira ditar as regras em uma série de questões que ferem o nosso conservadorismo.

415

O desinteresse populacional diante a política de forma geral, é problemática popular no Brasil, o que facilita a manipulação por meio daqueles que controlam os meios de informação. A população em todas as camadas não possui gosto por informações políticas, por propostas de governo ou por pesquisar acerca de candidatos, logo quando encontram um dizendo priorizar valores primordiais de acordo com os dogmas sagrados ensinados e enraizados nas suas mentes desde a infância, assumem que é uma boa escolha.

Não há como o Estado permanecer laico se a toda lei ou decisão política que desagradar aos preceitos tradicionais, ou ditos cristãos, a bancada evangélica intervir como se todo o país devesse seguir os seus preceitos pessoais. Ademais, não há como ter expressão religiosa se até mesmo os governantes incentivam o preconceito.

79.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que é inconstitucional e desrespeitoso utilizar da crença alheia como ferramenta política visto que fere o direito a expressão religiosa, além de trazer uma proposta governamental voltada para apenas uma parte da sociedade marginalizando ainda mais o restante das religiões já muito julgadas popularmente e que possuem o mesmo direito de expressão garantido por Constituição.

O ambiente político deve ser devidamente fiscalizado e inclusivo, tendo em vista que governa coletivamente. Apesar de não ter em si uma solução, esse estudo auxilia na reflexão e debate das ferramentas eleitorais para a manipulação popular, utilizando de assuntos que atraem todo tipo de pessoa.

A laicidade do Estado está ferida pelo próprio meio político e não há quem a proteja ou respeite, necessita de completa atenção e, de modo legislativo, de uma revisão acerca do próprio meio político.

79.5 PALAVRAS-CHAVES:

Estado Laico; Político; Religião; Constituição.

79.6 BIBLIOGRAFIA

ZAPIROU, da Silva Cardoso Emanuel. A relação entre religião e política no pensamento de Maquiavel. Repositório Universidade Federal de Minas Gerais, 20 de abril de 2012. Disponível em: A RELAÇÃO ENTRE RELIGIÃO E POLÍTICA NO PENSAMENTO DE MAQUIAVEL (ufmg.br) Acesso em: 29 de julho de 2024

ALMEIDA DE, João Paulo Martins. “Deus, pátria e família”: os sentidos do fascismo brasileiro. Revista do Laboratório de Estudos Urbanos do Núcleo de Desenvolvimento da Criatividade, 22 de

agosto de 2022. Disponível em: Revista Rua - “Deus, pátria, família”: os sentidos do fascismo brasileiro (unicamp.br) Acesso em 29 de julho de 2024

KATSURAYAMA, Lucas. Governo Bolsonaro atualiza discussões sobre educação e religião no Brasil. Humanista, 10 de janeiro de 2019. Disponível em: Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Acesso em: 15 de agosto de 2024

MITROPOULOS, Jaime. Defesa da diversidade cultural e da pluralidade religiosa. Associação Nacional dos Procuradores da República, 18 de setembro de 2020. Disponível em: anpr.org.br. Acesso em: 15 de agosto de 2024

MAQUIAVEL, Nicolau. O Príncipe. 1. ed. São Paulo. Novo Século, 2018.

CONSTITUIÇÃO da República Federativa do Brasil 1988, Brasília, 5 de outubro de 1988. Disponível em: Planalto.gov.br. Acesso em: 15 de agosto de 2024

417

TV Senado. Intolerância religiosa aumenta no Brasil; Lei do Distrito Federal reforça combate. TV Senado, Senado Federal, 22 de março de 2024. Disponível em: Intolerância religiosa aumenta no Brasil; Lei do Distrito Federal reforça combate - TV Senado Acesso em 29 de julho de 2024

UENF Universidade Estadual do Norte Fluminense. Bolsonaro e o cristofascismo brasileiro: relação cristianismo e política. Universidade Estadual do Norte Fluminense, 12 de julho de 2021. Disponível em: Bolsonaro e o Cristofascismo Brasileiro: relação cristianismo e política – Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (uenf.br) Acesso em 29 de julho de 2024